

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 10. Januar 2013

Nr. 1 • 23. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Mit dem tollen Anlass JANUARLOCH des Turnvereins vom vergangenen Wochenende in der MZA ist unser Dorf schwungvoll ins neue Jahr gestartet. Ein grosses Kompliment den Veranstaltern dieses schon zu Tradition gewordenen Sportanlasses.

Auf der Gemeindekanzlei wird seit 1. Januar mit dem neuen EDV Programm New System Public NSP gearbeitet, das in allen Gemeinden und dem Kanton zur Anwendung kommt. Besonders von unserer Kanzleimitarbeiterin Karin Meier hat die Umstellung einen enormen Zusatzaufwand gefordert, den sie nur mit vielen zusätzlichen Arbeitsstunden bewältigen konnte. Vielen Dank für den grossen Einsatz und die ausserordentliche Flexibilität.

Die grössten Herausforderungen im angebrochenen Jahr werden für unser Dorf der nächste Entscheid zum Dorfzentrum und die Besetzung aller Ämter darstellen. Da der Betrieb im Altersheim, der Schule und der Kanzlei momentan gut läuft, der Gemeinderat seine Aufgaben effizient erledigt und die Gemeindefinanzen in Ordnung sind, können wir das neue Jahr zuversichtlich angehen.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Aus der Gemeinderatssitzung vom 11. 12.2012

Verkauf Parzellen Nr. 810, Oberdorf

Der Gemeinderat hat entschieden, die Parzelle Nr. 810 (Oberdorf), Zone W2, mit einer Grundfläche von 810 m² zu verkaufen. Den Verkaufspreis hat der Gemeinderat auf CHF 290/m² festgesetzt. Es gibt bereits Kaufinteressenten.

Integrales Wohnortmarketing / ImmoMesse

Wie bereits im Vorjahr verzichtet die Gemeinde Wald auf eine Teilnahme an der ImmoMesse in St. Gallen. Dies mit der Begründung, dass Ertrag und Aufwand für die Gemeinde Wald nicht im Gleichgewicht sind, und dass ein Wohnortmarketing für 20 Ausserrhoder Gemeinden unserer Meinung nach eine kantonale Aufgabe ist.

Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)

Der Verein AüB engagiert sich seit einer Statutentotalrevisi- on im Jahr 2010 in der Standort- und Wirtschaftsförderung für die Vorderländer Gemeinden und den Bezirk Oberegg. Die Aufgaben des Vereins liegen darin, sich durch aktive Projektgestaltung im Rahmen der Neuen Regionalpolitik um eine attraktive Region zu bemühen. Dies geschieht in enger Abstimmung mit den kantonalen Wirtschaftsförderungen in Herisau und Appenzell. Um den finanziellen Grundbedarf des Vereins zu decken, haben bisher alle Gemeinden einen jährlichen Beitrag von CHF 3.00/Einwohner bezahlt. Der Gemeinderat hat nun einer Verlängerung der Beitragszahlungen um 3 Jahre, für die Zeit von 2014 – 2016, zugestimmt.

Verschiebung Rücktritt Urs Fässler aus der GPK

Wie bereits publiziert, hat Urs Fässler den Rücktritt aus der GPK per 31.5.2013 eingereicht. In Anbetracht der Situation, dass nun das neue Finanzhaushaltgesetz erst am 1.1.2014 in Kraft tritt, und erst dann die Rechnung von einem anerkannten Revisionsunternehmen geprüft werden muss, hat sich Urs Fässler verdankenswert für eine Verschiebung seines Rücktrittes um ein Jahr, auf 31.5.2014, bereit erklärt.

Neues Bühnenbild

Unser Bühnenbild ist in die Jahre gekommen. Der Schellnerclub hat angeboten, ein neues Bühnenbild anfertigen zu lassen. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund CHF 5'000, wovon der Schellnerclub die Hälfte übernehmen wird. Der Gemeinderat hat das Angebot dankend angenommen.

Öffentliche Versammlung und Wahlversammlung

Der Gemeinderat hat den Termin für die nächste öffentliche Versammlung und Wahlversammlung auf Donnerstag, 28. Februar 2013 festgesetzt.

Lohnerhöhungen

Der Gemeinderat für das gesamte Gemeindepersonal, ausgenommen das Lehrerteam (kant. Besoldungsreglement) eine generelle Lohnerhöhung von 1 % beschlossen.

Leistungsvereinbarung mit dem Frauenhaus St. Gallen

Die gültige Leistungsvereinbarung mit dem Frauenhaus läuft per 31.12.2012 aus. Der Gemeinderat hat einer Erneuerung der Leistungsvereinbarung für die Jahre 2013 bis 2015 zugestimmt.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

GEMEINDE WALD AR

Referendumsvorlage

Der Gemeinderat Wald hat an der Sitzung vom 11. Dezember 2012 beschlossen

im Oberdorf, die Parzelle Nr. 810, Bauland W2, mit einer Fläche von 810 m² zu einem Preis von CHF 290.00/m² zu verkaufen. Bei einem Verkaufspreis von CHF 290.00/m² ergibt dies einen Verkaufserlös von CHF 234'900.

Der Situationsplan liegt auf der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf, es gibt Kaufinteressenten.

Der Gemeinderat Wald hat den Beschluss dem fakultativen Referendum unterstellt. Eine Abstimmung über den Verkauf findet nur statt, wenn 30 Stimmberechtigte dies innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung verlangen. Die Referendumsfrist beginnt am 10. Januar 2013 und dauert 30 Tage.

Wald, 7. Januar 2013

Gemeinderat Wald

Einwohnerstatistik per 31.12.2012

Einwohnerzahl	844	
- weiblich	414	49 %
- männlich	430	51 %
- Schweizer	767	91 %
- Ausländer	77	9 %
- evang.	399	47 %
- kath.	227	27 %
- übrige/ohne Konfession	218	26 %

Hundesteuereinzug 2013

Die Hundesteuer wird am

**Mittwoch, 16. Januar 2013
zwischen 14 – 15.30 Uhr
in der Pausenhalle der MZA**

durch die Kantonspolizei eingezogen.

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 24. Januar 2013, Redaktionsschluss ist am **Montag, 21. Januar 2013, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Taufe des Herrn

Kollekte: Solidaritätsfonds für Mutter und Kind und SOS - werdende Mütter

Sonntag, 13. Januar

10.00 Gottesdienst mit Rosmarie Wiesli
(Kinderhort)

Montag, 14. Januar

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 15. Januar

08.00 Eucharistiefeier

2. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Die dargebotene Hand, Telefonseelsorge

Samstag, 19. Januar

07.00 Meditation für Erwachsene
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit den Firmjugendlichen,
Norbert Schneider und Josef Manser
zum Thema Jesus

Sonntag, 20. Januar

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Rosmarie Wiesli und
Josef Manser, musikalische Gestaltung
Maria Barbara Barandu Scherrer und Jörg
Scherrer-Barandu, Geige und Cello
(Kinderhort)

Montag, 21. Januar

16.30 Rosenkranzgebet
19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 22. Januar

08.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser
08.30 Glaubensgespräche für Seniorinnen und
Senioren

Donnerstag, 24. Januar

10.00 Andacht mit Susanne Schewe im
Alterszentrum Hof, Speicher
19.30 Taufweg: Was will die Bibel sagen?,
Pfarreizentrum Bendlehn

Freitag, 25. Januar

09.30 Andacht mit Susanne Schewe im
Altersheim Boden, Trogen

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Jesus Christus spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben.“ Joh 8,12

Gottesdienste

Sonntag, 13. Januar

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara. Anschliessend um 10.30 Uhr Kirchen kino mit dem Film „Sylvesterchlausen“.

Sonntag, 20. Januar

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Christiane Waldann-Heimeran

Sonntag, 27. Januar

9.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe, Pfarrerin Doris Engel Amara

Mitteilungen

Zum Gedenken

an unsere Organistin Gritta Steingruber

Gritta Steingruber ist vor Weihnachten schwer gestürzt. Sie musste ins Spital und ins Pflegeheim Heiden. Dort ist sie leider am 30. Dezember gestorben. Gritta Steingrubers grosse Leidenschaft war das Orgelspiel. Sie hat zahlreiche Gottesdienste und Konzerte gestaltet. Dafür sind wir ihr sehr dankbar. Wir vermissen Gritta sehr, ihre Gegenwart, ihre Musik, die Gespräche, den Austausch. Wir denken an ihre Familie und vertrauen auf Gott, dass er ihr ein neues Daheim gibt in seiner Nähe.

Kirchen kino mit dem Film „Sylvesterchlausen“

Am Sonntag, 13. Januar ist das Datum des alten Sylvester. Um 9.30 Uhr ist Gottesdienst. Hermann Hohl spielt einige Stuckli und Zäuerli auf der Orgel, Nach dem Gottesdienst zeigen wir dann um 10.30 Uhr in der Kirche den Film „Sylvesterchlausen“ von Thomas Rickenmann. Alle Interessierten sind zu dieser Filmmatinée herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei.

Bibelnachmittag im Altersheim Obergaden

Freitag, 18. Februar, 14 Uhr mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt im alten Walserhaus vis à vis der Kirche ist am Dienstagnachmittag von 15 -18 Uhr offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu einem Besuch vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne einen Termin mit mir abmachen

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
 Evangelisches Pfarramt
 Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann
 Präsidentin KiVo 071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer:
 Hans Sprecher 071 877 23 74

stv. Messmerin und Fahrdienst:
 Therese Pecnik 071 877 21 14

Gold für Samuel Schweizer, Bronze für Michael Egli

Der in Trogen aufgewachsene und nun in Wald wohnhafte Zimmermann und Fassadenbauer Samuel Schweizer erzielte im November 2012 an der Schweizermeisterschaft der Fassadenbauer in Luzern den ersten Podestplatz. Zusammen mit seinem Arbeitskollegen Michael Egli (links im Bild), der Bronze im Gerüstbau holte, wurde dieser Erfolg im Restaurant Seeli vor Weihnachten mit ihren Arbeitgebern Urs und Heidi Graf, den weiteren Mitarbeitern, den Familienangehörigen und Behördenvertretern von Grub, Heiden und Wald gebührend gefeiert.

Auch der Gemeinderat Wald gratulierte den beiden und wünscht ihnen auf ihrem weiteren beruflichen Weg viel Freude und Erfolg!

BAUWERKE WALD AR
Baukommission

Die nächsten Sitzungen der Baukommission Wald finden an folgenden Daten, jeweils um 19.30 Uhr im Amtszimmer der MZA, statt:

- Dienstag, 18. Dezember 2013
- Mittwoch, 16. Januar 2013
- Mittwoch, 13. Februar 2013
- Mittwoch, 20. März, 2013
- Mittwoch, 24. April 2013
- Mittwoch, 22. Mai 2013
- Mittwoch 19. Juni 2013
- Mittwoch, 17. Juli 2013
- Mittwoch, 14. August 2013
- Mittwoch, 18. September 2013
- Mittwoch, 23. Oktober 2013
- Mittwoch, 20. November 2013
- Mittwoch, 18. Dezember 2013

Wald, 10. Dezember 2012

Die Baukommission

BAUWERKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller/in Paola Giuliani und Sabina Jeger
Ohringerstr. 126, 8472 Seuzach

Eigentümer/in Dito Gesuchsteller/in

Projektverfasser/in Sägezahn GmbH, Unterlimpach
5, D-88639 Deggenhausertal

Baulage Ochsenwees
Parz. Nr. 572, Assek. Nr. 319

Zone W1 (Wohnzone, 1 Vollgeschoss)

Bauprojekt Abbruch Assek. Nr. 319, Neubau EFH
und Carport (2 Plätze)

Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 11. Januar 2013 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 07. Januar 2013

Die Baukommission

BAUWERKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller/in Ueli Schneider und Tanja Heis,
Bühlerstrasse 1, 9043 Trogen AR

Eigentümer/in Dito Gesuchsteller/in

Projektverfasser/in Höhener Wald AG,
Säge 556, 9044 Wald AR und
AS-Holztechnik GmbH,
Battenhusstr. 11, 9053 Teufen AR

Baulage Birli, Parz. Nr. 809, Assek. Nr. 88

Zone L (Landwirtschaftszone)
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt Sanierung Dach, Nord- und Westfas-
sade / Einbau Fenster /
Photovoltaikanlage / Heizraum Holz-
feuerung / Umbauten im Innern / zu-
sätzlicher Eingang / neuer Vorplatz

Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 11. Januar 2013 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 07. Januar 2013

Die Baukommission

BAUWERKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller/in Hans und Irene Hohl-Höhener,
Falkenhorst 161, 9044 Wald AR

Eigentümer/in Dito Gesuchsteller/in

Projektverfasser/in Hohl AG Planungsbüro / GU,
Büelenweg 9, 9410 Heiden AR

Baulage Falkenhorst
Parz. Nr. 415, Assek. Nr. 161

Zone L (Landwirtschaftszone)
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt Umnutzung Stall / Fassaden-
änderung: Nutzung neu als Remise,
Einbau Schiebetore, Anpassung Vor-
platz

Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 11. Januar 2013 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 07. Januar 2013

Die Baukommission

Landfrauenverein Wald AR

Laternliweg

Durch leises Schneegestöber machen wir uns gemeinsam auf den Laternliweg auf der Schwägälp. Der Laternliweg ist ein Rundgang und dauert ca. 40 Minuten. Danach geniessen wir eine feine Pizza oder sonstige Köstlichkeit in der Krone Urnäsch.

- Wann:** Freitag, 25. Januar 2013
Wo: Schwägälp/Urnäsch
Treffpunkt: 17.30 Uhr Schulhausplatz Wald
Mitnehmen: Warme Kleider, gute Schuhe und eine Lampe.
Anmelden: bis Mittwoch, 23. Januar 2013 bei Heidi Frischknecht
 Tel: 071 877 28 06 oder Heidi Gähler
 Tel: 071 888 38 32.

Das Frauenturnen Wald sucht
sportliche Leiterin

die 14 Frauen ins Schwitzen bringt. Wir turnen jeweils am Montag, ab 20.15 Uhr. Nähere Auskünfte bei: Helga Höhener 071 877 16 36

VORANZEIGE

KINDERMASKENBALL

**Samstag 16. Februar 2013 ab
 13.30 Uhr
 in der Turnhalle Wald**

... auch für verkleidete ERWACHSENE !!!

„Zwäg is Alter“ auch 2013

Gesund und selbständig sein und bleiben, auch nach der Pensionierung, wer wünscht sich das nicht. Diesen Wunsch hat „Zwäg is Alter“ aufgenommen und im Appenzeller Vorderland Angebote zur Erhaltung von Gesundheit und Selbständigkeit aufgebaut. Beweglichkeit, Kraft, Gleichgewicht sowie das Verhindern von Stürzen sind wichtige Voraussetzungen für Selbständigkeit im Alltag; verschiedene Kurse unterstützen Sie dabei. Für die geistige Fitness werden im Kurs „Spielen für's Gedächtnis“ spielerisch und abwechslungsreich Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit gefördert. Neben diesen Gruppenangeboten können Interessierte aber auch von einer persönlichen Gesundheitsberatung profitieren und sich über weitere Fachstellen und Unterstützungsangebote informieren. Getragen wird das Projekt von der Pro Senectute AR und dem Departement Gesundheit des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Ein Dank gilt aber auch den Vorderländer Gemeinden, in denen „Zwäg is Alter“ auf offene Ohren gestossen ist.

Es freut uns, dass „Zwäg is Alter“ nun weiter geführt wird und seine Angebote ab 2013 im Vorderland und neu im ganzen Kanton genutzt werden können.

Bei Fragen zu „Zwäg is Alter“ gibt Ihnen die Projektleiterin gerne Auskunft.

Silvia Hablützel, Tel. 071 890 06 63 oder

via Mail: silvia.habluetzel@ar.pro-senectute.ch

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12 Uhr, vor Erscheinungstag
Inseratpreise
 1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.—
 ½ Seite 190 x 125 mm oder
 93 x 260 mm = Fr. 56.—
 ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.—
 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
 Inserate bitte druckfertig liefern.
Redaktionsadresse Gemeindeganzlei, 9044 Wald AR;
 eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck/Ausrüstung Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler
 Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Jugendski- und Snowboardrennen Trogen / Wald 2013

13. Januar oder 10. Februar oder 3. März 2013

Besammlng: 12:30 Uhr bei der Talstation Skilift für Startnummernausgabe

Bei der Abgabe der Startnummer erhalten alle teilnehmenden Schüler/innen einen Gutschein für Wienerli mit Brot sowie für einen heissen Tee.

Start Rennen: 13:15 Uhr

Rennstrecke: Skilift Trogen, Strecke Nistelbühl (hintere Piste)

Kategorien: getrennt nach

- Skifahrer (Kindergarten, 1./2.Klasse, 3./4.Klasse, 5./6.Kl.)
- Snowboarder (1. bis 3. Klasse, 4. bis 6. Klasse)
- Skifahrer SEK TWR (Oberstufe)
- Snowboarder SEK TWR (Oberstufe)
- (Die Oberstufenschüler von Trogen, Wald und Rehetobel melden sich über die SEK TWR in Trogen an).
- Erwachsene, Lehrlinge

Rangverlesen: ca. 16:30 Uhr, die Primarschulen Wald und Trogen machen wieder ein separates Rangverlesen

Anmeldung: **bis 11. Januar 2013** bei den Klassenlehrer/innen oder direkt bei Carmen Koster

Auskunft: bei zweifelhafter Witterung gibt Tel. 1600 Sport jeweils ab 08:00 Uhr Auskunft.

Wir freuen uns auf ein spannendes Rennen!

Anmeldung Ski- und Snowboardrennen Trogen / Wald 2013

(bis spätestens **Freitag, 11. Januar 2013**, bitte pro Teilnehmer eine separate Anmeldung ausfüllen)

Ich nehme am Ski- und Snowboardrennen teil: 13. Januar
 10. Februar
 3. März (bitte alle möglichen Daten ankreuzen)

Name: _____ Vorname: _____ m / w

Wohnort: _____

Kategorie: Skifahrer
 Snowboarder

Schule: _____ Klasse: _____

Jahrgang Erwachsene/Lehrlinge _____

Für die Auswertung des Familiencup benötigen wir die Namen der weiteren Teilnehmenden:

Name	Vorname	Schule	Klasse
.....
.....
.....

3. Poker-Night

Im Jugendraum Wald
Forest 9044

Letzten Freitag, am 7. Dezember 2012 trafen sich, trotz winterlichem Wetter, wieder viele Jugendliche zu der 3. Poker-Night im Jugendraum Forest 9044. Vincent Vega führte einmal mehr, sehr gekonnt durch den Abend. Mia Wallace glänzte durch ihre Abwesenheit, da sie leider unerwartet Besuch von der Grippe bekommen hat. Unsere Jugendlichen zählten, rechneten, blufften und haben geschwitzt wer nun eine Runde weiterkommt und wer rausfällt. Bis zum Schluss blieb es spannend, wer denn nun dieses mal den Sieg mit nach Hause nehmen darf! Um 20.30 Uhr besuchte uns Nicole Signer. Nicole hat sich bereit erklärt, ab dem 21. Dezember 2012, die Aufsicht im Jugendraum zu übernehmen. Sie ist Mami von zwei kleinen Mädchen und freut sich auf ihre neue Aufgabe mit unseren Jugendlichen.

An dieser Stelle gilt ein grosser Dank für Ihr Engagement und auch wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit!

unsere Poker-Truppe in ihrem Element...

Unsere Gewinner des Abends

mit Nicole Signer

- 1. Platz: Manuel Bänziger
- 2. Platz: Silvio Koster
- 3. Platz: Valerie Schindler

Wir gratulieren Euch ganz herzlich und freuen uns, Euch alle im Frühling 2013 zu einer weiteren Poker-Runde zu begrüßen, wenn es wieder heisst: Freaky Las Vegas!

Eure Arbeitsgruppe "Jugend in Wald"
Simone Brunetta

Weihnachtswerken in der Schule Wald

Weihnachts - Werken
 Wir machten einen Holzfigur-Thermometer. Wir arbeiteten mit Herrn Hugentobler, und Frau Lanker. Wir haben eine Holzfigur ausgesägt und gemalt. Es war sehr lustig. Wir durften Punsch trinken und eine Mandarine essen. Wir haben noch Zündhölzli gebastelt. Wir sind zwei Tage am Werken gewesen. Wir haben am Dienstag das Thermometer angeschraubt.

Matthias & Susanne.

3. Klasse

Wir haben mit Fr. Wagner, Fr. Bänziger und Fr. Gyssax gearbeitet. Es war sehr schön mit Stroh zu arbeiten. Wir haben mit der halben Klasse gearbeitet. Wir haben eine Geschichte gehört. Es war sehr schön mit anderen Kinder zu arbeiten. Wir haben Punsch getrunken und Mandarinen gegessen.
 Von Selina und Lin

3. Klasse

Weihnachtswerken 10/11. Dezember

Am Montag und Dienstag fand das Weihnachtswerken statt. Man durfte von 3 Angeboten wählen. Wir haben uns für Schalen und Schmuck aus Altpapier entschieden. Man kann Seiten aus Katalogen auslesen und die dann diagonal halbieren. Den Spitze muss man auch wegschneiden. Wenn man das gemacht hat, kann man von der kleinen Seite anfangen zu falten. Du kannst mal ein paar solche machen. Danach kannst du einen anfangen zu rollen, bis du einen runden Umfang hast. Wenn du den besitzt, kannst du den nächsten ansetzen. Es entstehen viele verschiedene Ketten, Schalen, Teller usw.
 Noemi Vanessa 5. Klasse

Am 10. bis 11. Dezember konnten die
 1.-6. am Weihnachtswerken teilnehmen.
 Wir konnten mit Frau Habermacher
 eine Handytasche machen. Die Mitt-
 stufe war in drei Gruppen verteilt.
 Wir brauchten die Pizza-Technik
 für die Handytasche. Wir durften
 unsere Kreativität zeigen. Alle wurden
 mit einer oder zwei Taschen fertig.
 Es gab ein Erholungsecke dort konnte
 man trinken und essen. Es ging
 sehr schnell zu ende. Es war

Luca Blatter, Fabian Hohl, Michel Kaufmann, 6. Klasse

Weihnachtswerken der Schule Wald
 Am 10.12.2012 und am 11.12.2012 hatte
 die Schule Wald das Weihnachtsw-
 erken. Alle Kinder waren gemischt in
 Gruppen eingeteilt (Unterstufe und Mitt-
 elstufe getrennt). Wir machten in der
 Gruppe Schlüsselanhänger und Taschentuc-
 hetais. Fast alle hatten beides kreiert.
 Wir hatten eine Menge Auswahl an
 verschiedenen Stoffen und Perlen. Am Ende
 hatte jeder 2 Geschenke fertiggemacht.
 Es hat allen grosse Freude bereitet
 die Sachen herzustellen!

ENDE

Yannis Tobler 6.Klasse

Unsere grossartigen Bäckerinnen und Bäcker vom
 Kindergarten überraschten uns alle mit feinen
 selbstgebackenen Mailänderli.

Mmh...!

Adventsfeier für Senioren und Seniorinnen

Gut zwanzig Senioren fanden sich am 13. Dezember im Restaurant Hirschen ein. Sie hörten Lieder und Gedichte der Klasse von Werner Hugentobler. Die Schüler und Schülerinnen trugen ihre Lieder mit grosser Begeisterung vor und gaben ermutigende Gedanken weiter: „Manche Menschen wissen nicht wie wertvoll ihre Gegenwart ist....sagen wir es ihnen.“

Danach zeigte ich einige Ausschnitte aus dem Film „Sylvesterchlausen“ von Thomas Rickenmann. Mit grosser Konzentration wurden die Auftritte der Chläuse verfolgt. Man sah Schöne, Wüeschte und Schöö-Wüeschte von Hof zu Hof ziehen. Man hörte die Zäuerli und die Schellen. Zudem äusserten sich die Mitwirkenden zu ihrer Motivation und ihren Erfahrungen beim Chlausen.

Zum Schluss stärkten wir uns bei einem feinen Znacht und hatten Zeit für Gespräche und Austausch. Es war schön, Bekannte zu treffen, die man zum Teil lange nicht mehr gesehen hatte.

Übrigens, den Film „Sylvesterchläuse“ kann man am 13. Januar nach dem Gottesdienst in der Kirche anschauen. Im Gottesdienst spielt Herman Hohl Zäuerli und Tänzli auf der Orgel.

Doris Engel Amara

Ein Hauch von weiter Welt

Am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden jeweils öffentliche **kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen** statt. Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Rathaus und Kirche und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger und anderer Trogener Persönlichkeiten. Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt und dauern ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Nächster Termin:

Mi, 30.1.2013, 11 Uhr, Treffpunkt EG Gemeindehaus, Landsgemeindeplatz 1

Kontakt: Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden, Landsgemeindeplatz 1/7, 9043 Trogen / 071 353 64 21 / kantonsbibliothek@ar.ch /

„Ledi – Die Wanderbühne“ von AR AI 500

Gesucht: Appenzellerinnen und Appenzeller

Für die Aktion **ORT OND LÜÜT**, welche während der Ledi-Wanderschaft in Herisau und Appenzell stattfindet, können sich Appenzellerinnen und Appenzeller zu einem Begegnungs-Zmittag anmelden.

H.R. Fricker lädt je 30 Appenzellerinnen und Appenzeller und je 30 Gäste aus den 12 Kantonen der Alten Eidgenossenschaft zu einem Begegnungs-Zmittag ein. Mit diesen direkten Kontakten zwischen Bundes-Bürgern soll nachgeholt werden, was vor 500 Jahren kaum möglich war. Die Gästeschar trifft sich am 1. Juni 2013 in Herisau und am 22. Juni in Appenzell auf der Ledi, der Wanderbühne.

Appenzellerinnen und Appenzeller, die an einem der beiden Treffen dabei sein möchten, melden sich bitte bei: H.R. Fricker (h.r.fricker@bluewin.ch)

Gesucht: Soundtracks made in Appenzellerland

Eine wundersame Kiste zieht mit der Ledi, der Wanderbühne, durch die beiden Appenzeller Kantone.

DIE KISTE steht in der Bar und beinhaltet rund 200 Vinyl-Singels. Der Initiator, Patrick Kessler, ruft die Bevölkerung der beiden Kantone auf, Töne zu jagen, Geräusche zu sammeln, Klangcollagen zu basteln, zu trällern, summen und zu rumpeln. Die Musikcollagen von maximal 4 Minuten Länge werden auf Vinyl-Schallplatten gebannt, die Plattenhüllen gestalten die Klang-Lieferanten selber.

Appenzellerinnen und Appenzeller, welche eine eigene Single gestalten und aufnehmen möchten, informieren sich bitte unter:

www.diekiste.ch | Patrick Kessler (info@bassilkum.ch) | 071 793 30 74

Weitere Auskünfte erteilt:

Margrit Bürer, Projektkoordinatorin Ledi – Die Wanderbühne AR AI 500, 071 353 67 48, margrit.buerer@ar.ch

Medieninformationen mit Bildern und Texten zur Ledi, der Wanderbühne:

www.arai500.ch/ledi -> Medien

Ticketverkauf für Festspiel „Der Dreizehnte Ort“ eröffnet

Hundwil, 18. Dezember 2012 – Die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden feiern im Jahr 2013 gemeinsam das 500-jährige Jubiläum des Beitrittes zur Eidgenossenschaft. Das Festspiel „Der Dreizehnte Ort. Ein musikalisches Spiel zum Fest“ ist ein zentraler Teil der offiziellen Feierlichkeiten. Pünktlich zu Weihnachten können jetzt bereits Gutscheine und Tickets bestellt werden.

Die beiden Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden feiern, was vor bald 500 Jahren gemeinsam begonnen hat: Am 17. Dezember 2013 jährt sich zum 500. Mal der Tag, an dem das Land Appenzell als 13. Stand in die Alte Eidgenossenschaft aufgenommen wurde. Damals noch als ein Kanton, denn erst im Jahre 1597 folgte die Teilung in Ausserrhoden und Innerrhoden.

Theatralisch-musikalisches Grossereignis

Wo die Trennung des ehemals geeinten Kantons beschlossen wurde, setzen sich ab dem 3. Juli 2013 über 120 Mitwirkende singend, tanzend, spielend und musizierend mit der 500-jährigen Geschichte auseinander. Stets angefeuert vom greisen Historiker Restoni und seiner Enkelin Marcella, stets begleitet vom geheimnisvollen Alpsteiner und launigen Zaungästen, die immer das letzte Wort haben müssen. Aus dem Strudel der Geschichte, dargestellt durch grosse Gruppen, die sich kraftvoll tänzerisch über den alten Landsgemeindeplatz in Hundwil bewegen, fischt Restoni Geschichten und Personen, die Bedeutendes für die Welt, für das Land am Alpstein, für ihre Familien geschaffen haben.

Ehemaliger Landsgemeindeplatz Hundwil wird zur Bühne

Historische Schwerpunkte wie die Aufnahme in den eidgenössischen Bund oder die Trennung des Landes Appenzell in zwei Kantone, werden ergänzt und konkurrenziert mit Betrachtungen zur Industrialisierung oder der Ausrufung des Kantons Sentsis. Doch vor der imposanten Fenster- und Häuserreihe des Spielortes geht es auch um anderes: um das Rechthabenwollen und um das Überrumpeltwerden, um Fernweh und Heimweh, um Fortschritt und Stillstand, um Liebe, Sehnsucht und Tod. Der Platz selbst und das Dorf werden zu einem grossen Erzähl- und Theaterraum.

Gutscheine und Tickets bereits erhältlich

Wer seine Liebsten zu Weihnachten mit einem Gutschein (gültig für alle nicht ausverkauften Vorstellungen) oder Ticket überraschen will, kann die Geschenke bereits erwerben. Gutscheine können **ab sofort** exklusiv bei den Tourist Information Heiden, Urnäsch und Appenzell gekauft werden. Tickets können online bestellt werden unter www.derdreizehnteort.ch/tickets.

Gutscheine zum Verschenken:

www.derdreizehnteort.ch/tickets/gutscheine

Tickets online bestellen: www.derdreizehnteort.ch/tickets

Pressebilder: www.photopress.ch/image/der+dreizehnte+ort

Weitere Informationen: www.derdreizehnteort.ch

Kontakt / Pressestelle: Isabelle Codoni, PPR Media Relations AG, Tel 044 200 14 11, presse@derdreizehnteort.ch

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe Januar 2013

Unternehmensgründungen im AüB auf Rekordniveau

Die jährliche Zahl der im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) neu gegründeten Firmen hat mit 36 in 2010 einen Höchststand erreicht. So viele Unternehmensgründungen gab es nicht seit 2001, dem ersten Jahr der Datenerfassung auf Gemeinde-Ebene durch das Bundesamt für Statistik. Auch die Anzahl dadurch geschaffener Arbeitsplätze blieb mit 46 konstant hoch.

Wie der Monitoringbericht 2012 des Wirtschafts- und Politikberatungsunternehmens *ecopol* aus Reute aufzeigt, standen beide Appenzeller Kantone bei der Gründungsquote (Zahl der Neugründungen pro bestehenden Unternehmen) im Zeitraum 2007 bis 2010 an der Spitze in der Ostschweiz, Ausser- knapp vor Innerrhoden. Das AüB folgt dabei dem Gesamttrend: Seit der Senkung des Unternehmenssteuersatzes in Appenzell Ausserrhoden im Jahr 2008 liegt die jährliche Zahl der neuen Firmen auf einem deutlich höheren Niveau als zuvor, nur 2004 wurde ein ähnlicher Wert erreicht. Dies macht sich auch durch eine Mehrzahl an neuen Arbeitsplätzen bemerkbar, von welchen seit 2007 jedes Jahr durchschnittlich 51 geschaffen wurden.

Laut des Monitoringberichts, welchen *ecopol* jährlich im Auftrag von Appenzell Ausserrhoden erstellt, überlebt knapp jede zweite neue Firma im Kanton (45%) die ersten fünf Jahre. Zudem soll sich gemäss des Handelsregisters in Herisau die Gründungsdynamik im Jahr 2011 und im ersten Halbjahr 2012 im Rahmen der drei Vorjahre fortsetzen.

Grafik: Firmen-Neugründungen und geschaffene Arbeitsplätze im Appenzellerland über dem Bodensee.
Quelle: Bundesamt für Statistik.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee,
Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch.

Geschäftsführer Christoph Wolnik,
Tel. 079 882 99 13,
Email: christoph.wolnik@aueb.ch.

AüB-Strom mit 100% Wasserkraft startet

Zum 1. Januar 2013 stellen die lokalen Energieversorger in Grub, Heiden, Oberegg, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden auf den AüB-Strom um. Damit werden Privathaushalte und Kleingewerbe mit 100% Schweizer Wasserkraft versorgt, auch einige Firmen machen freiwillig mit. Der Aufpreis zum bisherigen Strommix, welcher bis zu 80% Atomenergie enthielt, beträgt lediglich 0,2 Rappen pro verbrauchter Kilowattstunde. Der AüB-Strom ist Teil des Projektes „Energierregion AüB“. Lutzenberg, Rehetobel und Wald beziehen Strom von der SAK.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Januar 2013. Rosental. Das Kino.

	Mo	31.12.	17:15	Love is all you need	Ab 10 Jahren	Deutsch
			ab 19:30	die ultimative Rosenbar-Party ins 2013	Reservation 071 891 36 36	
	Di	1.1.	15:00	Sammys Abenteuer 2	Ab 8 Jahren	Deutsch
			20:15	Skyfall	Ab 14 Jahren	Deutsch
	Mi	2.1.	15:00	Fünf Freunde 1	Ab 8 Jahren	Deutsch
			20:15	Dead fucking last	Ab 14 Jahren	Dialekt
	Do	3.1.	19:00	Hauptverlosung Adventstombola und Film 'Intouchables'	Ab 12 Jahren	Deutsch
	Fr*	4.1.	18:30	Sprachencafé Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
			20:15	Beasts of the Southern Wild	Ab 9 Jahren	E/d/f
	Sa*	5.1.	17:15	More than Honey	Ab 10 Jahren	0/d/f
			20:15	Skyfall	Ab 14 Jahren	Deutsch
	So	6.1.	15:00	Fünf Freunde 1	Ab 8 Jahren	Deutsch
			19:15	Beasts of the Southern Wild	Ab 9 Jahren	0/d/f
	Di	8.1.	14:15	Kinomol: Paris, Paris – Faubourg 36 mit Neujahrsapéro	Ab 12 Jahren	Deutsch
			20:15	More than honey	Ab 10 Jahren	0/d/f
	Fr*	11.1.	20:15	Der Hobbit: Eine unerwartete Reise	Ab 12 Jahren	Deutsch
	Sa*	12.1.	17:15	Beasts of the Southern Wild	Ab 9 Jahren	0/d/f
			20:15	Skyfall	Ab 14 Jahren	Deutsch
	So	13.1.	15:00	Fünf Freunde 1	Ab 8 Jahren	Deutsch
			19:15	Der Hobbit: Eine unerwartete Reise	Ab 12 Jahren	Deutsch
	Di	15.1.	20:15	Der Hobbit: Eine unerwartete Reise	Ab 12 Jahren	Deutsch
	Mi	16.1.	20:15	Cinéclub: Guets Neus - schöö, wüescht...	Ab 16 Jahren	Dialekt
	Fr*	18.1.	20:15	Kinoteens: Twilight: Bi(s)s zum Ende der Nacht 2	Ab 12 Jahren	Deutsch
	Sa*	19.1.	17:15	Hannah Arendt	Ab 14 Jahren	Deutsch
			20:15	Der Hobbit: Eine unerwartete Reise	Ab 12 Jahren	Deutsch
	So	20.1.	15:00	Tinker Bell: Das Geheimnis der Feenflügel	Ab 4 Jahren	Deutsch
			19:15	Broken	Ab 14 Jahren	E/d/f
	Di	22.1.	14:15	Kinomol: Guets Neus - schöö, wüescht...	Ab 10 Jahren	Dialekt
			20:15	Hannah Arendt	Ab 14 Jahren	Deutsch
	Fr*	25.1.	18:30	Sprachencafé Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
			20:15	Broken	Ab 14 Jahren	E/d/f
	Sa*	26.1.	17:15	Twilight: Bi(s)s zum Ende der Nacht 2	Ab 12 Jahren	Deutsch
			20:15	Broken	Ab 14 Jahren	E/d/f
	So	27.1.	15:00	Tinker Bell: The Secret of the Wings	Ab 4 Jahren	Deutsch
			19:15	Hannah Arendt	Ab 14 Jahren	Deutsch
	Di	29.1.	20:15	Broken	Ab 14 Jahren	Deutsch

* Bar offen ab 19:30 Uhr

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 11. Jan.	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Krone, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 11. Jan.	Jugendraum geöffnet	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Di. 15. Jan.	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Mo. 21. Jan.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 22. Jan.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Fr. 25. Jan.	Jugendraum geöffnet	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Mi. 06. Feb.	Trauercafé	17 – 18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden	
Do. 07. Feb.	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
Fr. 08. Feb.	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. zum wilden Mann, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 08. Feb.	Jugendraum geöffnet	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 16. Feb.	Kindermaskenball	Ab 13.30 Uhr, Turnhalle MZA	OK-Kindermaskenball
Mo. 18. Feb.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 19. Feb.	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Di. 19. Feb.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Fr. 22. Feb.	Jugendraum geöffnet	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmöckli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

AERZTLICHER NOTFALLDIENST

Speicher/Trogen/Rehetobel von **Januar – April 2013**

Achtung neu: Dauer des Notfalldienstes:

Ab 8.00 des angegebenen Datums während 24 Stunden

z.B.: 12.4.13 bedeutet vom 12.4.13 08.00 bis 13.4. 08.00

Notfallnummer Aerzte fon: 0844 55 00 55

Januar			Tel.
07.01.13 – 13.01.13	Dr. med. E. Züger	Speicher	071 344 12 18
14.01.13 – 20.01.13	Dr. med. H.U. Rentsch	Speicherschwendi	071 222 35 44
21.01.13 – 27.01.13	Dr. med. M. Schiltknecht	Speicher	071 344 33 11
28.01.13 – 03.02.13	Dr. med. P. Kälin	Trogen	071 344 31 31

Auch im neuen Jahr treffen wir uns wieder **zum gemeinsamen Singen im Altersheim Obergaden**

Dienstag	15.01.	14.30 Uhr
Dienstag	19.02.	14.30 Uhr
Dienstag	19.03.	14.30 Uhr
Dienstag	23.04.	14.30 Uhr
Dienstag	14.05.	14.30 Uhr
Dienstag	18.06.	14.30 Uhr
Dienstag	16.07.	14.30 Uhr
Dienstag	13.08.	14.30 Uhr
Dienstag	17.09.	14.30 Uhr
Dienstag	15.10.	14.30 Uhr
Dienstag	12.11.	14.30 Uhr
Dienstag	10.12.	14.30 Uhr

Wir freuen uns auf Sie.

Brigitte Künzler und Esther Eisenhut
und alle, die immer mithelfen.

Wir gratulieren

Nelly Rickenbacher, Obergaden 157, Wald AR, recht herzlich zu ihrem **90. Geburtstag**, den sie am 11. Januar 2013 feiern darf und wünschen Ihr für die Zukunft alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 24. Januar 2013

Nr. 2 • 23. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Diesmal gibt es eine ganze Reihe von guten Gründen, sich das Datum für die **Öffentliche Versammlung vom 28. Februar 2013** vorzumerken.

Bei den Arbeiten für das neue **Dorfzentrum** haben sich in der Zwischenzeit, auch dank Impulsen des Denkmalpflegers Fredi Altherr, einige Optimierungsmöglichkeiten ergeben. Bei der Suche nach einer Möglichkeit, den Aufwand für ein Ladenprovisorium mit einer nachhaltigen Investition zu verbinden und gleichzeitig den Pausenplatz aufzuwerten, ist die Arbeitsgruppe auf eine prüfenswerte Variante gestossen. Nach Vorabklärungen werden wir an der Öffentlichen Versammlung darüber aktuell informieren und die Meinungen aus der Bevölkerung einholen.

Wichtig erscheint mir auch von der Einwohnerschaft zu hören, wie sie sich zu den, an der Versammlung vorgeschlagenen, zusätzlichen Abschreibungen stellt. In den **Rechnungen 2012** und 2013 haben wir noch die Möglichkeit, durch politisch motivierte, zusätzliche Abschreibungen, die Voraussetzungen für die Phase ab 2014, mit sehr hohen Investitionen für das neue Dorfzentrum und die Sanierung der Kantonsstrasse, massgeblich zu verbessern. Der Spielraum dafür ist erheblich, weil die Wäldler Gemeinderrechnung 2012 dank Sondereffekten sehr gut ausfallen wird.

Unsere **Schule** hat sich weiterhin laufend den veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Dies ist bis jetzt sehr gut gelungen und die Vorstellung der Organisation für das neue Schuljahr wird sicher interessieren.

Die **Besetzung des Gemeinderates** auf das neue Amtsjahr hin wird ein wichtiges Thema sein. Mit dem an der letzten Gemeinderatssitzung bekanntgegebenen **Rücktritt von Bruno Mathis**, gewinnen die **kommunalen Erneuerungswahlen** noch an Bedeutung. Bruno Mathis hat in seiner Amtszeit viele Bauprojekte realisiert und die Baukommission umsichtig geleitet.

Gerne erinnere ich noch daran, dass es jetzt – kein Aprilscherz! - Zeit ist, Freunde und Bekannte zur **Osternmontagsfeier** mit G'hackets und Hörnli auf den 1. April einzuladen.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Aus der Gemeinderatssitzung vom 14.1.2013

Rücktritt Bruno Mathis

Bruno Mathis hat auf Ende der Amtsperiode 2012/2013 seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat erklärt. Er ist im Jahr 2005 in den Rat gewählt worden. Seine Arbeit wird zu einem späteren Zeitpunkt verdankt und gewürdigt werden.

Nachtragskredit für die Erschliessung Oberdorf

Um für die Bewohner im Oberdorf und Vordorf eine sichere Wasserversorgung zu gewährleisten, hat der Gemeinderat entschieden, im Bereich Oberdorf eine Wasser-Ringleitung zu realisieren.

Im Weiteren ist für die abwassertechnische Erschliessung der Parzellen Nr. 810 und 811 im Oberdorf eine neue Abwasserleitung zu erstellen. Am Bau der Leitungen wird sich die GRAVAG mit einem Kostenanteil beteiligen. Die Absichten der Swisscom und Cablecom sind noch nicht kommuniziert. Die Erschliessungskosten sind auf rund CHF 60'000 veranschlagt. Der Gemeinderat hat den dafür nötigen Nachtragskredit gesprochen.

Strassenverzeichnis

Eine Arbeitsgruppe der Technischen Kommission hat das Strassenverzeichnis erarbeitet, welches nun vom Gemeinderat in die Vorprüfung zum Kanton verabschiedet worden ist.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Einladung zur öffentlichen Versammlung

Donnerstag, 28. Februar, 20.00 Uhr, MZA Bühne

- Jahresrechnung 2012 (Info)
- Dorfzentrum
- kommunale Erneuerungswahlen
- Schule Wald

Wir freuen uns auf eine lebhaftige Diskussion.

Der Gemeinderat

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 7. Februar 2013, Redaktionsschluss ist am **Montag, 4. Februar 2013, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Freitag, 25. Januar

09.30 Andacht mit Susanne Schewe im Altersheim Boden, Trogen

3. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Kollekte für diakonische Aufgaben in der Pfarrei

Sonntag, 27. Januar

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier und Taufe mit Josef Manser (Kinderhort)

Montag, 28. Januar

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 29. Januar

08.00 Eucharistiefeier

4. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Bildungszentrum Fernblick Teufen

Samstag, 2. Februar

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 3. Februar

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Erteilung des Blasiussegens mit Josef Manser, (Kinderhort)

Montag, 4. Februar

16.30 Rosenkranzgebet
19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 5. Februar

08.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 7. Februar

19.00 Gemeinsam Fasten: Info-Abend, Pfarreizentrum Bendlehn

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor Dir ist Freude die Fülle und Wonne zu Deiner Rechten ewiglich.

Ps. 16,11

Gottesdienste

Sonntag, 27. Januar

9.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe von Elin Glezedanner, Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 3. Februar

10.00 Uhr Regionaler Gottesdienst in Trogen. Um 9.30 Uhr steht ein Fahrdienst vor der Kirche Wald für Sie bereit.

Sonntag, 10. Februar

9.45 Uhr Gottesdienst im Altersheim Obergaden mit Pfarrerin Doris Engel Amara. Um 9.30 Uhr steht ein Fahrdienst vor der Kirche für Sie bereit.

Mitteilungen

Weltgebetstag

Der Weltgebetstag ist dieses Jahr am Freitag, 1. März 2013 statt. Das Thema lautet: "Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen." Die Texte dazu haben Frauen aus Frankreich verfasst. Der Gottesdienst in Wald findet um 19.00 Uhr in der Kirche statt. Eine Gruppe von Frauen ist dabei, ihn vorzubereiten. Wer gerne dazustossen will, ist herzlich will-

kommen. Auskunft bei Doris Engel, 079 729 80 51. Der Kindergottesdienst zum Weltgebetstag findet am 1. März um 14 Uhr im Pfarreizentrum Bendlehn statt.

Trauercafé

Das Trauercafé ist ein Angebot für Menschen aus der Region, die durch ein Ereignis in ihrem persönlichen Leben trauern. Das Trauercafé wird organisiert durch das forum palliative vorderland ar.

Das Trauercafé findet jeden ersten Mittwoch im Monat, 17.00-18.30 Uhr im Hotel Lind in Heiden statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auskunft bei Tanja Guillaume, evang.-ref. Pfarramt Grub AR, 071 891 17 58, palliative.vorderland@bluewin.ch

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt im alten Walserhaus vis à vis der Kirche ist am Dienstagnachmittag von 15 -18 Uhr offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu einem Besuch vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne einen Termin mit mir abmachen

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin	
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald	
engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo	071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft	ev.kirchewald@bluewin.ch
Messmer, Hans Sprecher	071 877 23 74
stv. Messmerin/Fahrdienst, Therese Pecnik	071 877 21 14

B **BAUECKE WALD AR**
Bauanzeigen

Gesuchsteller/in Bruno Streun
Ebni 107, 9044 Wald AR

Eigentümer/in Dito Gesuchsteller/in

Projektverfasser/in Dito Gesuchsteller/in

Baulage Ebni, Parz. 126, Assek. Nr. 316

Zone W2 (Wohnzone, 2 Vollgeschosse)

Bauprojekt Abbruch Garage (Assek. Nr. 316),
Neubau Doppelgarage, Anpassung
Einfahrt, Umgebungs-
arbeiten, Stützmauer

Einsprachefrist
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 25. Januar 2013 und
dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im
Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 21. Januar 2013 Die Baukommission

B **BAUECKE WALD AR**
Bauanzeigen

Gesuchsteller/in Einwohnergemeinde
Dorf 37, 9044 Wald AR

Eigentümer/in Dito Gesuchsteller/in

Projektverfasser/in Hartmann + Rutz AG
Ob. Kohlhalden 24, 9042 Speicher

Baulage Obergaden (Altersheim)
Parz. Nr. 789, Assek. Nr. 157

Zone L (Landwirtschaftszone)

Bauprojekt Sanierung SO-Fassade
(2. Etappe)

Einsprachefrist
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 25. Januar 2013 und
dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im
Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 21. Januar 2013 Die Baukommission

Handänderungen Oktober – Dezember 2012

Wenk Marta, Wald (Erwerb 10.09.2010) an Wenk AG Rehetobel, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 652, 1'554 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 154, Garagengebäude Nr. 704, Töbeli

Bucher Seifert Stephan, St. Gallen, und Seifert Angela, St. Gallen, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 19.08.1993) an Westermann Freund Helmut, Wald, und Freund Ruth Yvonne, Wald, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 570, 784 m² Grundstückfläche, Rechberg

Lanker Jakob, Wald (Erwerb 23.10.1985) an Lanker Alfred, Wald, 133 m² Grundstückfläche ab Liegenschaft Nr. 404, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 405, Tanne, und Liegenschaft Nr. 813, 59 m² Grundstückfläche, Unterstand Nr. 506, Tanne

Frischknecht Jakob, Wald (Erwerb 20.04.1993, 28.12.1994, 23.12.2002, 13.01.2006, 24.07.2008) an Frischknecht Heidi, Wald, Gesamteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 175, 1'655 m² Grundstückfläche, Spitz, Gesamteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 231, 2'165 m² Grundstückfläche, Spitz, Gesamteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 232, 652 m² Grundstückfläche, Spitz, Gesamteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 233, 762 m² Grundstückfläche, Spitz, Gesamteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 234, 412 m² Grundstückfläche, Spitz, Gesamteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 248, 25'114 m² Grundstückfläche, Neuret, Gesamteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 250, 5'645 m² Grundstückfläche, Neuret, Gesamteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 273, 31'210 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 238, Wanne, Gesamteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 282, 4'854 m² Grundstückfläche, Obergaden, Gesamteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 311, 2'730 m² Grundstückfläche, Unter-Hofgut und Gesamteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 805, 3'263 m² Grundstückfläche, Spitz

Bittel Joseph, Wienacht-Tobel, und Bittel Christine, Wienacht-Tobel, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 23.08.1990) an SWISS BEWELL GmbH, in Wald, Liegenschaft Nr. 727, 420 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 660, Vordorf

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss **Montag, 12 Uhr**, vor Erscheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.—
½ Seite 190 x 125 mm oder
93 x 260 mm = Fr. 56.—
¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.—
1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.

Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald AR;
Tel.eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Redaktion Karin Meier

Druck/Ausrüstung Druckerei Traber, Wald AR

Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler
Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

IPV Prämienverbilligung in der Krankenkassenversicherung für das Jahr 2013

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2013.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2013 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2011. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten im Dezember 2012 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2013** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle). Sie finden ausserdem zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

**SEKUNDARSCHULE
TROGEN – WALD – REHETOBEL**

Einladung zum „ineluege“ am Dienstag 26. Februar

Tagesprogramm

- 07.40 - 12.00 Unterricht nach Stundenplan
- 10.15 - 11.00 Kaffee & Kuchen
Gespräche mit Schulleitung und Lehrpersonen
- 12.45 – 13.50 Sportunterricht

Abendprogramm

- 18.30 - 19.10 1. Mitmach-Lektion
- 19.20 - 20.00 2. Mitmach-Lektion
- 20.15 - 21.30 Kaffee & Kuchen in der Arche
Gespräche mit Schulleitung und Lehrpersonen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Schulleitung und Lehrpersonen
Sekundarschule TWR in Trogen

Einblick in die Wahlfächer der 3. Sek

Die Wahlpflichtfächer sind ein fester Bestandteil des neunten Schuljahres. Aus einer breiten Palette von Kursen können die Lernenden ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechend Kurse auswählen, die sie auf ihren weiteren schulischen oder beruflichen Weg vorbereiten. Folgend stellen wir eine kleine Auswahl dieser Wahlpflichtfächer vor:

Naturwissenschaftliches Praktikum (NP)

Fische sezieren, Kugelschreiber eloxieren, Seife herstellen oder gar Bakterien züchten - dies sind Inhalte des Wahlfaches NP. Vor allem praktisch lernen die 3. Sek'ler aus beiden Stammklassen die Fachbereiche Biologie und Chemie kennen. Dabei stehen Experimente im Speziallabor im Vordergrund, welche im normalen Schulalltag nicht durchgeführt werden können. So viel Theorie wie nötig ist die Devise, so dass das Experiment verstanden wird. Das ins Detail gehende Verständnis wird später im entsprechenden Beruf oder in der Sek II vermittelt. Das Wahlfach soll das Interesse an naturwissenschaftlichen Fragestellungen durch praktische Experimente und die Freude am Beobachten wach halten.

R. Spannring (Biologie-Lehrer)

Band

Das Wahlfach Band bietet den Lernenden die Gelegenheit mit Gleichaltrigen musikalisch aktiv zu sein. Mit viel Freude und grosser Motivation erarbeiten sich die Jugendlichen Musikstücke im Rock- und Popbereich, welche ihrem Niveau und ihren Möglichkeiten angepasst sind. Bei den Live-Auftritten, wie z.B. beim Musical oder bei der Semesterschlussfeier, stellen die Bandmitglieder ihr Können unter Beweis. Grundsätzlich steht die Anmeldung für das Fach jedem offen, unabhängig davon, wie lange und ob man ein Instrument spielt.

M. Mathis (Musiklehrer)

Beruf & Alltag

Dieses Wahlfach wird von verschiedenen Lehrpersonen unterrichtet, da die Unterrichtsinhalte sehr vielfältig sind. Im „Basiskurs“ werden die Lernenden zum einen auf die Berufswahl vorbereitet. Sie schreiben Bewerbungen, üben Vorstellungsgespräche und trainieren die Kommunikation und das Auftreten bei Bewerbungsgesprächen. Zum anderen geht es um Fragen aus dem Bereich des Alltags. Offizielle Briefe werden verfasst sowie Staatskundethemen besprochen, auch die Wirtschaftskunde, die Globalisierung und aktuelle Themen werden behandelt. Grosser Beliebtheit erfreut sich auch der Teilbereich „Theater“: Gezielte Rollenspiele und Übungen fördern das Körperbewusstsein. Auf diese Weise arbeiten die Jugendlichen an ihrer Körperhaltung, der Sprechweise und an ihrem Auftreten.

S. Kirsch & C. Jemmi (Sprach-Lehrpersonen)

Fotokurs

Momentan besuchen zwölf motivierte Schüler/innen den Fotokurs. Im ersten Teil lernten wir in der Dunkelkammer verschiedene Fototechniken wie z.B. Chemo- und Fotogramme kennen. Mit Hilfe der Fotochemikalien Entwickler, Stoppbad und Fixierer stellten wir im Dunkeln „Zauberbilder“ her. Mit der nächsten Fototechnik hat uns der Lehrer sehr überrascht, denn er hat gesagt: „Wir machen heute Fotos mit einer Kartonschachtel!“ Es handelt sich um die Camera Obscura. Das Resultat war verblüffend: Gute Negativbilder kamen nach dem Entwickeln zum Vorschein. Mit Filmentwickeln und dem Vergrössern von Passfotos beendeten wir den 1. Teil des Fotokurses. Im zweiten digitalen Teil arbeiten wir am Computer. So stellten wir Bilder à la Andy Warhol her. Dabei veränderten wir Vorlagen aus der Camera Obscura farblich. Momentan experimentieren wir mit der Digitalfotografie.

Tessa und Fiona (Lernende 3. Sek)

Schule Wald

Einblicke, Eindrücke und Schnapshots der Lesenacht 2013 16./17. Januar 2013

Alle Schüler der 2. bis 6. Klasse schliefen im Schulhaus.

Wir haben Märchen gelesen und uns Schneewittchen, den selber gedrehten Film angesehen.

Um 22.00 Uhr erhielten wir einen Schlummertrunk, dann gingen die Erstklässler nach Hause.

In der Nacht durften wir lesen, so lange wir wollten...um 23.00 Uhr mussten wir schlafen.

Das Schlafen im Schulzimmer war toll.

Es war sehr lustig mit den anderen Kindern.

Zum Einschlafen durften wir ein Märchen hören.

Im Schlaf schlug mir meine Nachbarin auf den Bauch.

Ich habe es geschafft, um 6.00Uhr fürs Pyjamaturnen aufzustehen.

Wir durften in die Schaukelringe sitzen, Pedalo fahren und mit dem Trampolin Sprünge machen.

Zum Zmorgen assen wir ofenfrisches Brot...mmh!

Kafichränzli im Obergaden

alle, die Freude an fröhlicher Musik, fasnächtlichen Köstlichkeiten und guter Laune haben, sind herzlich
eingeladen, mit uns am
Dienstag, 12. Februar, ab 14.30 Uhr
Fasnacht zu feiern.

Rosy Zeiter wird uns musikalisch begleiten.

Wir freuen uns auf Sie –

Wenn Sie einen Fahrdienst brauchen, können Sie sich gerne bei uns melden.

071 877 12 34

Cinema-Night

Im Jugendraum Wald
Forest 9044

Wann? Freitag-Abend
25. Januar 2013
20.00 Uhr

Schönheitschirurg Danny ist ein schlimmer Finger. Denn der unverheiratete Arzt trägt einen Ehering, um bei seinen vielen Damenbekanntschaften keine Erwartungen zu wecken. Dann allerdings trifft er offenbar auf seine Traumfrau. Doch nun muss er so tun, als sei er dabei, sich scheiden zu lassen. So engagiert er seine langjährige Assistentin Kathryn und deren Kinder als Ersatzfamilie. Doch diese Lüge ist erst der Anfang einer Kette chaotischer Ereignisse....

Meine Erfundene Frau
(freigegeben ab 0 Jahre)

Eintritt: für Jugendliche ab 5.Klasse -
18 Jahre

Eure Arbeitsgruppe Jugend in Wald
(Fragen?)

078 888 03 66 Simone Brunetta,
079 656 07 18 Nicole Signer)

Landfrauenverein Wald AR

Blache- oder Stofftasche nähen

Lassen wir wiederum die Nähmaschinen rattern und stellen in gemütlicher Runde unter der Anleitung von Barbara Roth einen trendigen, farbigen „Shopper“ her. Am 1. Abend gehen wir ins Aah's und Ooh's Heiden und wählen das Material aus. Den Stoff schneiden wir dann in der Schule Wald zu recht.

Am 2. Abend nähen wir dann unsere Tasche. Es entstehen sicher kreative Einzelstücke!

- Wann:** Montag / Dienstag, 11. /12. Februar **Wo:** Handarbeitszimmer Schule Wald
- Kosten:** Fr. 10.—pro Person plus Material (beschichteter Baumwollstoff/Blache, Schrägband und Traggurt).
- Treffpunkt:** **18.00 Uhr** Schulhausplatz Wald am **ersten Abend**
18.30 Uhr Schulhausplatz Wald am **zweiten Abend**
- Mitnehmen:** Nähmaschine mit Spueli, Faden, Schere, Bleistift, Massband, Massstab.
- Anmelden:** bis Freitag, 8. Februar 2013 direkt bei Barbara Roth, Tel: 071 870 05 35 oder roth.barbara@gmx.ch

Die nächsten Sitzungen der Baukommission Wald finden an folgenden Daten, jeweils um 19.30 Uhr im Amtszimmer der MZA, statt:

- Mittwoch, 13. Februar 2013
- Mittwoch, 20. März, 2013
- Dienstag, 23. April 2013
- Mittwoch, 22. Mai 2013
- Mittwoch 19. Juni 2013
- Mittwoch, 17. Juli 2013
- Mittwoch, 14. August 2013
- Mittwoch, 18. September 2013
- Mittwoch, 23. Oktober 2013
- Mittwoch, 20. November 2013
- Mittwoch, 18. Dezember 2013

Wald, 21. Januar 2013-01-21

Die Baukommission

KINDERMASKENBALL

Samstag

16. Februar 2013

13.30 bis ca. 17.00 Uhr

in der Turnhalle Wald

Kommt ALLE

Gross und Klein, zum Kindermaskenball!

Wir freuen uns auf tolle, originelle, lustige Verkleidungen von

KINDERN und ERWACHSENEN

13.30 -14.30 Uhr Kasse geöffnet (wer an der Prämierung mitmachen möchte, sollte in dieser Zeit kommen)

14.00 Uhr Eintreffen der Guggenmusik Wolfshüüler
Schminken, Fischen
Versch. andere Spiele mit Preisen
Gratis-"Wienerli" für alle maskierten Kinder
Maskenprämierung der originellsten Kostüme

bis 17.00 Uhr Div. Getränke, Kaffee, Kuchen, Torten, Wienerli

Eintritt : Maskierte Gäste gratis
Nicht maskierte Kinder Fr. 2.-
Nicht maskierte Erwachsene Fr. 4.-

Über Kuchen, Cakes und Tortenspenden freuen wir uns sehr!
(Abgabe möglich ab Samstagmorgen 08.30 Uhr in der Turnhalle)

Für weitere Auskünfte: Claudia Tinner Tel: 071 344 12 50
Heidi Gähler Tel: 071 888 38 32

Im Namen des ganzen "Ballkomitees"
Herzlichen DANK!

Januarloch – für viele ein Wort des Grauens, für die Wäldler aber ein Wort der Freude!

Kaum ein paar Tage war das neue Jahr alt, als sich am Morgen des 5. Januar 15 Mannschaften für das Hallenfußball-Turnier des Januarloch 2013 in der Turnhalle Wald einfanden. Eifrig und mit viel Einsatz wurde den ganzen Tag über ‚geschüttet‘, bis dann kurz vor halb sechs der Sieger feststand: TV Schwellbrunn.

Parallel dazu fand nachmittags das Töggli-Turnier für alle interessierten Kinder und Erwachsene statt. Das erste Mal wurde der Final in der Halle durchgeführt, live auf die Grossleinwand auf der Bühne übertragen und fleissig kommentiert. Als Sieger gingen das Masi-Team bei den Kindern und Arsenal bei den Erwachsenen hervor.

Anschliessend konnte dank dem Sponsoring von Sacin AG aus St. Gallen die Innerschweizer Showgruppe ‚flexübel‘ verpflichtet werden, welche alle Anwesenden mit einer lustigen und spektakulären Nummer unterhielten.

Der Spaghettiplausch machte die Überleitung zum Drüü Tanne Cup, welcher das Abendprogramm bestimmte. Dieser Paar-Wettkampf im Geräteturnen ist mittlerweile in der ganzen Schweiz für seine besondere Atmosphäre bekannt. Wie auch im Hallenfußball-Turnier gab es für Platz eins bis drei ein lukratives Preisgeld zu gewinnen, welches grösstenteils von der Raiffeisenbank in Heiden zur Verfügung gestellt wurde.

Sieger-Podest vom Hallenfußball-Turnier:
 Rang 2: TV Gonten, Rang 1: TV Schwellbrunn, Rang 3: TV Haslen

Gruppenfoto Drüü Tanne Cup:
 Rang 2: Steffi Fröhlich & Sandro Gasser, Rang 1: Tanja Burkhard & Raffael Koch, Rang 3: Corinne Hug & Michi Steiger

Mit der Rangverkündigung war das Januarloch 2013 aber noch lange nicht zu Ende: gemeinsam feierten FussballerInnen, TurnerInnen, die Dorfbevölkerung von Wald und Gäste bis früh in die Morgenstunden.

Der Turnverein als Organisator möchte sich ganz herzlich bei allen ganz herzlich bedanken, welche zum tollen Gelingen dieses Anlasses beigetragen haben!

Keramische Wand- und Bodenbeläge

Beat Wirth
Dorf 33
9044 Wald AR
Tel.Büro 052 366 58 76 / 079 831 26 23

Ich beweise Kompetenz bei keramischen Wand- und Bodenbelägen im Innen- und Aussenbereich.

Meine langjährige Erfahrung erlaubt mir für Kunden Aufträge kompetent und termingerecht zu erledigen.

Gerne berate ich Sie und garantiere eine hohe Qualität zu fairen Preisen.

Beat Wirth

Steuererklärung 2012

**Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)**

Anmeldungen bitte telefonisch,
per E-Mail oder via Homepage.

**HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel**

**Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>**

Schöne Wohnung im Türmlihus

Charmante 3-Zi. Wohnung im Grunholz, Wald,
zu vermieten per 15.März 2013 oder n. Vereinb.

Lamminat-und Plattenböden, Grösse: ca 65m2

Miete: Fr. 1'050 + NK fr. 220.-

Tel. : 076 454 33 50

Die erste Jahresversammlung des Vereins Haus zur Bergulme

Am 25. Februar 2013 findet um 20:00 Uhr im Haus zur Bergulme in Heiden die erste Jahresversammlung des gleichnamigen Vereins statt. Das erste Jahr war ereignisreich für all die freiwilligen Helferinnen und Helfer.

Es wurde mit grossem Engagement ein attraktiver Begegnungsort geschaffen wo sich Asylsuchende, Armutsbetroffene und Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen treffen und austauschen können, Informationen und Hilfe von kompetenten Betreuerinnen erhalten oder einfach da sein können, um mit anderen einen Kaffee oder Tee zu trinken. Verschiedene Aktivitäten wie das Internetcafé, die Tauschbörse, ein Begegnungszmorge und Tea&Talk, der englische Konversationstreff und ein Informationsstand am Heidener Adventsmarkt sollen den Begegnungsort attraktiv und bekannt machen. Verschiedene Institutionen haben bereits die Infrastruktur und die einladende Lokalität für ihre Veranstaltungen gemietet.

Aus Erfahrung anderer Institutionen braucht es Geduld und Ausdauer bis die Idee des Zusammenführens von Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen Früchte trägt. Der Verein hofft, dass die Idee dieses Begegnungsortes in Heiden von vielen Menschen aus Heiden und den umliegenden Gemeinden genutzt und gelebt wird und bietet weiterhin beliebte und neue Aktivitäten an.

Nach einem ersten erfolgreichen Tea &Talk lädt das Haus zur Bergulme, an der Blumenaustrasse 1 in Heiden zu weiteren Gesprächsrunden am 24. Januar, 21. Februar, 28. März und 25. April 2013, jeweils von 19:00 bis 21:00 Uhr.

Und neu wird anfangs Jahr ein Deutschkurs für Migranten und Migrantinnen sowie Asylsuchende angeboten.

Das Haus zu Bergulme ist für alle Interessierten offen am Montagnachmittag 14.00-17:00 Uhr, Mittwochmorgen 09:00-11:30 Uhr und Samstagmorgen 09:00-11:30 Uhr.

Treuhandbüro Benno Jud

Wir verstehen uns

Buchhaltung • Steuern • Lohn • Versicherung • Recht • Firmengründung • Beratung

Senden Sie mir Ihre Steuerunterlagen **vollständig** zu und Sie erhalten die ausgefüllten Formulare (mit einer Kopie für Sie) baldmöglichst unterschriftsreif zurück.

Checkliste - Steuererklärung 2012:

Folgende Unterlagen sind notwendig:

- Formulare Steuererklärung
- Lohnausweis(e)
- Bescheinigungen Renten- und Taggelder
- Belege zu erhaltenen Kapitaleistungen
- Belege zu Zinserträgen von Bankkonten und Wertschriften
- Belege über erhaltene oder bezahlte Unterhaltsbeiträgen (Alimente)
- Belege zu den Schulden und -zinsen (Hypothesen, Darlehen)
- Bezahlte Krankenkassenprämien und Arztkosten (Brille, Zahnarzt)
- Bescheinigungen über Einzahlungen in die 3.Säule
- Belege zu Weiterbildung und Spenden
- Belege über Ausbildungen der Kinder
- Steuerbescheinigungen der Lebensversicherungen
- Belege Liegenschaftsunterhalt
- Veranlagungsberechnung 2011 des Steueramtes.

Bitte zögern Sie nicht mich anzurufen, wenn Sie wünschen, dass ich bei Ihnen vorbei kommen soll. Ich unterstütze Sie gerne wo ich kann.

Benno Jud, Buchhalter mit eidg.Fachausweis, dipl Kaufmann BVS
St. Jakob Strasse 37, 9000 St.Gallen, Tel: 071 244 93 93, Fax: 071 244 86 56
benno.jud@treuhandjudgraf.ch www.treuhandjudgraf.ch

Lindenbaum

Eine Schulklasse hat mich gewählt, das freut mich heut noch sehr,
auf's Hörli hat sie mich gesetzt, da seh ich jetzt noch mehr,
Seit hundert Jahren steh ich hier und schau auf's Dorf hinein,
weit streck ich meine Äste aus und fühl mich nicht allein,
die Vögel die hier bei mir sind, so schön für mich hier singen,
der Wind durch meine Äste weht, was wird der Tag noch bringen,
der Standort fest der Sturm zieht auf die Wolken sich nun ballen,
ich fühl mich wohl hab keine Angst, lass Regen auf mich fallen,
es ist so schön am Morgen früh, den Sonnenaufgang zu sehn,
die ersten Strahlen die mich wärmen es freut mich hier zu stehen,
der Himmel blau die Sonne strahlt, mein Schatten ragt auf Feld hinaus,
stramm und kräftig wach ich weiter, hoch zum Himmel hinauf,
und wenn die Sonne untergeht, der Himmel farbig leuchtet,
der Tau, der in der Nacht hier fällt, meine Blätter schön befeuchtet,
und wenn ich meine Blüten trage, wird meine Pflicht erfüllt,
denn jeder darf davon was nehmen, so war es einst bestimmt.

Vreni Blättler-Heeb

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden Mit „Schmink – mich“- Ecke und Chinderfiir

Am Samstag den 16. März 2013 findet im Kursaal Heiden wiederum unsere beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden aktuelle, gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Auch wird das vielseitige Sortiment und die gute Qualität weiterer Kinderartikel sehr geschätzt. Die Annahme findet am Freitag den 15. März nach Voranmeldung statt. Für Fragen und Informationen wenden sie sich bitte an Alexandra Breu 071 891 71 41.

Kinder lieben es, sich in eine andere Figur zu verwandeln! Welches Mädchen ist nicht gerne einmal eine süsse Prinzessin oder vielleicht ein flatternder Schmetterling, und welcher Junge nicht ein wilder Pirat oder ein gefährlicher Tiger. Mit etwas Schminke und Glitter werden die Kindergesichter in der „Schmink-mich“-Ecke verzaubert.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube.

Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab 5 Jahren sind von 09.30 – 10.30 Uhr eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Kinder die daran teilnehmen möchten, werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt „Chinderfiir“ im Kursaal Heiden abgeholt und um 11.00 Uhr an denselben Ort wieder zurückgebracht.

Der Erlös der Börse geht an eine gemeinnützige Organisationen. Herzlichen Dank - das Börsen – Team

Wald hat ab sofort ein eigenes Fitness Studio

Fitness Studio „NPowerStyle“ in der Säge zwischen Restaurant Linde und Sägerei Höhener:

Trainieren auf 2 Stockwerken in stilvoller Atmosphäre - in hellen und gut durchlüfteten Räumen

Modernste Geräte für jede Muskelgruppe

Über 500 kg Freigewichte

Kurzhantel-Paare von 0,5 kg bis 50 kg

Für Ausdauer/ Fettverbrennung stehen modernste Cardiogeräte bereit (Bike, Crosstrainer, Stepper)

TV/ Hifi sorgen für Abwechslung beim Training

Das Studio wird von einer lizenzierten Fitnesstrainerin/Ernährungsberaterin und Mentaltrainerin geführt. Auf Wunsch werden Sie gerne beim Erreichen Ihrer Ziele begleitet

Jahresabo nur Fr. 550.-

Ermässigung für Schüler, Studenten u. Pensionäre

Für Firmen u. Familien Pauschaleintritt möglich

Bis 31. März 2013 10 % Rabatt

Kostenloses Probetraining :

Rufen Sie uns an : 071/870 08 11

oder besuchen Sie uns in der

Fitness Studio NPowerStyle Säge 499 in Wald / AR

„Tage der offenen Türe“:

Jeden Freitag 17-20 Uhr und Samstag 9-15 Uhr (den ganzen Januar/ Februar)

... schauen Sie gleich rein: www.facebook.com/Npowerstyle

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Februar 2013. Rosental. Das Kino.

Fr*	1.2. 20:15	Les saveurs du Palais	ab 10/8 J	F/d
Sa*	2.2. 17:15	Hiver nomade	ab 10/8 J	F/d
	20:15	The Sessions	ab 16/14 J	Deutsch
So	3.2. 15:00	Tinker Bell: Das Geheimnis der Feen	ab 6/4 J	Deutsch
	19:15	Les saveurs du Palais	ab 10/8 J	F/d
Di	5.2. 14:15	Kinomol: Das Wunder von Bern	ab 12 J	Deutsch
	20:15	Hiver nomade	ab 10/8 J	F/d
Fr*	8.2. 18:30	Sprachencafé Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
	20:15	The Sessions	ab 16/14 J	Deutsch
Sa*	9.2. 17:15	Les saveurs du Palais	ab 10/8 J	F/d
	20:15	Life of Pi	ab 12/10 J	Deutsch
So	10.2. 15:00	Anne liebt Philipp	ab 9/7 J	Deutsch
	19:15	Hiver nomade	ab 10/8 J	F/d
Di	12.2. 20:15	The Sessions	ab 16/14 J	Deutsch
Mi*	13.2. 20:15	Cinéclub: A Separation	ab 16/16 J	Ov/d
Fr	15.2. 19:00	<i>Glen Fahn entführt Sie in die Welt des Single Malt!</i>		
		<i>Eintritt inkl. Film: Fr. 25.–</i>	ab 18 J	
	20:15	The Angels' Share	ab 14/12 J	Ov/d
Sa*	16.2. 17:15	Schwerelos	ab 14/12 J	Dialekt
	20:15	Life of Pi	ab 12/10 J	Deutsch
So	17.2. 15:00	Anne liebt Philipp	ab 9/7 J	Deutsch
	19:15	The Angels' Share	ab 14/12 J	Ov/d
Di	19.2. 14:15	Kinomol: Die Kinder vom Napf	ab 10 J	Dialekt
	20:15	Schwerelos	ab 14/12 J	Dialekt
Fr*	22.2. 18:30	Sprachencafé Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
	20:15	Tutti giù	ab 12/10 J	I/d/f
Sa*	23.2. 17:15	Life of Pi	ab 12/10 J	Deutsch
	20:15	The Angels' Share	ab 14/12 J	Ov/d
So	24.2. 15:00	Anne liebt Philipp	ab 9/7 J	Deutsch
	19:15	Fenster zum Jenseits	ab 12/10 J	Dialekt
Di	26.2. 20:15	Tutti giù	ab 12/10 J	I/d/f

* Rosenbar ab 19:00 offen

Die Altersbeschränkungen werden neu für die ganze Schweiz zentral festgelegt. Die Zahlen zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 24. Jan.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 25. Jan.	Jugendraum geöffnet, Kinoabend	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Mi. 06. Feb.	Trauercafé	17 – 18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden	„palliative vorderland ar“
Do. 07. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Do. 07. Feb.	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
Fr. 08. Feb.	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. zum wilden Mann, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 08. Feb.	Jugendraum geöffnet	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 16. Feb.	Kindermaskenball	Ab 13.30 Uhr, Turnhalle MZA	OK-Kindermaskenball
Mo. 18. Feb.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 19. Feb.	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Di. 19. Feb.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Mi. 20. Feb.	Kino für Kinder ab KIGA	Nachmittag	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Do. 21. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 22. Feb.	Jugendraum geöffnet, Töggeli-Turnier	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Mi. 06. März	Trauercafé	17 – 18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden	„palliative vorderland ar“
Do. 07. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Do. 07. März	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
Fr. 08. März	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Linde, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 08. März	Jugendraum geöffnet	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Di. 12. März	Hauptversammlung Gewerbeverein	20 Uhr, Rest. Krone	Gewerbeverein Wald
Mo. 18. März	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 19. März	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmöckli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

AERZTLICHER NOTFALLDIENST

Speicher/Trogen/Rehetobel von **Januar – April 2013**

Achtung neu: Dauer des Notfalldienstes:

Ab 8.00 des angegebenen Datums während 24 Stunden

z.B.: 12.4.13 bedeutet vom 12.4.13 08.00 bis 13.4. 08.00

Notfallnummer Aerzte fon: 0844 55 00 55

Januar			Tel.
07.01.13 – 13.01.13	Dr. med. E. Züger	Speicher	071 344 12 18
14.01.13 – 20.01.13	Dr. med. H.U. Rentsch	Speicherschwendi	071 222 35 44
21.01.13 – 27.01.13	Dr. med. M. Schiltknecht	Speicher	071 344 33 11
28.01.13 – 03.02.13	Dr. med. P. Kälin	Trogen	071 344 31 31

Ferien 2013:	definitiv
Dr. Schiltknecht	29.12.12-6.1.13/ 16.3.-1.4.13
Dr. Rohner	26.1.-3.2.13
Dr. Züger	26.1.-3.2.13
Dr. Rentsch	25.1.-3.2 / 5.4.-21.4 /9.5.-12.5
Dr. Kaufmann	6.4.-21.4.2013
Dr. Kälin	16.2.- 3.3.12

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 7. Februar 2013

Nr. 3 • 23. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

In letzter Zeit werde ich im Hinblick auf die kommunalen Erneuerungswahlen immer wieder angesprochen. Nach den 155 Unterschriften für das Referendum gegen das neue Finanzhaushaltsgesetz und später dem klaren Nein an der Urne haben die Stimmberechtigten von Wald ein klares Votum für unsere bisherige Finanzpolitik und die Gemeindeautonomie abgegeben. Dies hat mich sehr gefreut und zur Stellungnahme bewogen, die in der Wanze vom 04. Oktober 2012 publiziert wurde. *Aus dem heutigen Gemeinderatsgremium wird niemand für das Präsidium kandidieren. Jakob Egli hat sich bereit erklärt, falls keine andere Kandidatur zu Stande kommt, wieder für das Präsidialamt zur Verfügung zu stehen.*

Konkret fällt der Entscheid darüber, ob ich für eine Wiederwahl zur Verfügung stehen werde an der Öffentlichen Versammlung vom 28. Februar.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Aus dem Gemeinderat

Bis am 31. Januar 2013 sind nachstehende Rücktritte aus der Behörde eingegangen:

- Jakob Egli aus dem Gemeinderat
- Bruno Mathis aus dem Gemeinderat
- Hans Hohl aus dem Gemeindeführungstab
- Roger Kast (Rehetobel) aus der Feuerwehrkommission

Einladung zur öffentlichen Versammlung

Donnerstag, 28. Februar, 20.00 Uhr, MZA Bühne

- Jahresrechnung 2012 (Info)
- Dorfzentrum
- kommunale Erneuerungswahlen
- Schule Wald

Wir freuen uns auf eine lebhaftige Diskussion.

Der Gemeinderat

GEMEINDE WALD AR

Volksdiskussion

Der Gemeinderat Wald AR hat an der Sitzung vom 11. Dezember 2012 das Erschliessungsprogramm zuhanden der Volksdiskussion verabschiedet. Damit hat jedermann die Möglichkeit, zum Erschliessungsprogramm Stellung zu nehmen. Der **Volksdiskussion** sind folgende Planungsinstrumente unterstellt:

- Erschliessungsprogramm;
- Planungsbericht zum Erschliessungsprogramm;

Die Volksdiskussion beginnt am Montag, 11. Februar und endet am 11. März 2013. Während dieser Zeit können die Planungsinstrumente zu den ordentlichen Bürozeiten auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden. Sämtliche Dokumente stehen zudem auf www.wald-ar.ch zum Download bereit.

Zur öffentlichen Fragestunde am Freitag, 1. März 2013 von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr im Bühnenraum der MZA laden wir Sie gerne ein. An diesem Anlass können Fragen direkt an den Vertreter des Gemeinderates sowie an den beauftragten Ortsplaner gestellt werden.

Stellungnahmen und Anregungen zum Erschliessungsprogramm (keine Einsprachemöglichkeit) sind bis spätestens 11. März 2013 an die Gemeindekanzlei, Dorf 37, 9044 Wald AR, zuhanden des Gemeinderates schriftlich einzureichen.

Nach einer allfälligen Bereinigung aufgrund von Eingaben entscheidet der Gemeinderat und das Erschliessungsprogramm tritt mit der Genehmigung durch den Regierungsrat Appenzell Ausserrhoden in Rechtskraft.

9044 Wald AR, 7. Februar 2013

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Bergemann, Nelly, gestorben am 14. Januar 2013, in Wald AR, geboren 1932, wohnhaft gewesen in Wald AR

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchenzettel

Gott, deine Güte reicht soweit der Himmel ist und deine Treue, soweit die Wolken gehen.
Psalm 36,6

Gottesdienste

Sonntag, 10. Februar

9.45 Uhr Gottesdienst im Altersheim Obergaden mit Pfarrerin Doris Engel Amara. Um 9.30 Uhr steht ein Fahrdienst vor der Kirche für Sie bereit.

Sonntag, 17. Februar

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Christiane Waldmann-Heimeran

Sonntag, 24. Februar

10.00 Uhr regionaler, ökumenischer Gottesdienst zum Thema Afrika mit den Pfarrerrinnen Doris Engel, Sigrun Holz, Susanne Schewe, der Pfarreileiterin Rosmarie Wiesli und Religionspädagoge Norbert Schneider und Musikern aus Äthiopien, ab 11.30 Uhr Suppentag in der Mehrzweckhalle.

Mitteilungen

Suppentag am 24. Februar in Wald

In einem ökumenischen Gottesdienst am 24. Februar um 10 Uhr gehen wir der Frage nach, was der Boden, das Land für uns bedeutet und was es für Menschen in Afrika bedeutet, eigenen Boden bepflanzen zu können. Wir hören Musiker aus Äthiopien. Nach dem Gottesdienst gibt es in der Mehrzweckhalle einen Suppenzmittag, gekocht vom Vorstand der Landfrauen. Der Erlös kommt einem Projekt für Bauernfamilien im Senegal zugute. Wir freuen uns auf Sie.

Der Suppentag ist der Höhepunkt der Kampagne „Sehen und Handeln“ der Hilfswerke Brot für alle und Fastenopfer in unserer Kirchgemeinde. Zu der Kampagne bekommen sie einen Brief mit weiteren Anregungen für die Zeit vor Ostern.

Der Himmel auf Erden

Eine Ausstellung über Christen und Christinnen aus dem Osten, aus Griechenland, Russland, Serbien, Rumänien und Bulgarien, aus Ägypten, Äthiopien, Eritrea; Armenien, Syrien; der Türkei und Indien. Die Ausstellung will diese Gemeinschaften, die hier bei uns leben, vorstellen und den Reichtum ihrer Traditionen einem breiten Publikum nahebringen. Die Ausstellung ist vom 19. Februar bis 1. März im Waaghaus am Marktplatz in St. Gallen zu sehen, jeweils Montag, Dienstag und Freitag von 10-12 Uhr und von 14-16 Uhr.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt im alten Walserhaus vis à vis der Kirche ist ausser in den Schulferien am Dienstagnachmittag von 15 -18 Uhr offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu einem Besuch vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne einen Termin mit mir abmachen

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin Evangelisches Pfarramt Dorf 24, 9044 Wald engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Ursula Mosimann Präsidentin KiVo	071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft	ev.kirchewald@bluewin.ch
Messmer: Hans Sprecher	071 877 23 74
stv. Messmerin und Fahrdienst: Therese Pecnik	071 877 21 14

SPITEX Speicher-Trogen-Wald

Vorankündigung:

Hauptversammlung 2013:

6. April, 14 Uhr im Restaurant Krone, Trogen

An der HV 2012 haben die Mitglieder des Vereins SpiteX Speicher-Trogen-Wald in einem Grundsatzentscheid der SpiteXentwicklung im Sinne einer Regionalisierung zugestimmt. Inzwischen haben Vorstände unter Mithilfe von Fachpersonen entsprechende Vereinbarungen ausgearbeitet. An der kommenden HV vom 6. April kommt nun neben der Behandlung der üblichen Traktanden die **Genehmigung des Fusionsvertrages** zur Abstimmung. Eine Annahme bedeutet die Zustimmung zur Gründung der SpiteX Appenzellerland und die Aufhebung des Vereins SpiteX Speicher-Trogen-Wald auf 1. Juli 2013. Weitere Informationen erhalten die Mitglieder in der persönlichen Einladung zur HV, zusammen mit dem Jahresbericht in ersten Tagen des Monats März.

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

5. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Caritas des Bistums St. Gallen

Sonntag, 10. Februar

10.00 Gottesdienst mit Rosmarie Wiesli und Frédéric Fischer; Thema: „Wer singt, betet doppelt“; Gottesdienst mit viel Musik und Liedern; (Kinderhort)

Montag, 11. Februar

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 12. Februar

08.00 keine Eucharistiefeier

Aschermittwoch, 13. Februar

09.00 gemeinsames Einpacken des Fastenopfers 2013; jede Frau; jeder Mann ist herzlich

dazu

Eingeladen; Dauer ca. 2 Stunden
Pfarreizentrum Bendlehn

19.30 Gottesdienst mit Josef Manser zum

Aschermittwoch mit Austeilung der Asche

20.00 Gemeinsam Fasten Gruppenabend: „Blindsein“; Pfarreizentrum Bendlehn

1. Fastensonntag

Kollekte: Wohn- und Altersheim, Haus Vorderdorf, Trogen

Samstag, 16. Februar

07.00 Meditation für Erwachsene

09.00 gemeinsamer Zmorgä mit den Kommunionkinder; anschliessend Einführung

in die Eucharistie; Pfarreizentrum Bendlehn

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier mit Rosmarie Wiesli und Josef Manser

19.30 Gemeinsam Fasten Gruppenabend: „Sehnsucht“; Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 17. Februar

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Rosmarie Wiesli und Josef Manser; (Kinderhort)

Montag, 18. Februar

16.30 Rosenkranzgebet

19.00 Meditation für Jugendliche

19.30 Firmweg Gruppenabend: Franziskus
Pfarreizentrum Bendlehn

Dienstag, 19. Februar

08.00 Eucharistiefeier

08.30 Glaubensgespräche für Seniorinnen und Senioren; Pfarreizentrum Bendlehn

Mittwoch, 20. Februar

19.30 Gemeinsam Fasten Gruppenabend: „In der Mitte sein“; Pfarreizentrum Bendlehn

Freitag, 22. Februar

09.30 Gottesdienst mit Susanne Schewe im Altersheim Boden, Trogen

19.30 Gemeinsam Fasten Gruppenabend: „Sehen können“; Pfarreizentrum Bendlehn

Frauen-treffen- Frauen

Treffen der Frauenvereine Speicher/Togen/Wald

Frauezmorge

Am 12. März, 2013 ab 8.30 Uhr findet der Frauezmorge im Seeblick in Trogen mit dem Vortragsthema „Pilgern gestern und heute“ statt.

Frau Birghit Stahel aus Märstetten berichtet in ihrem mit Humor gespickten Vortrag aus der Geschichte des Pilgerns. Als begeisterte Pilgerin erzählt sie auch von ihren eigenen Erlebnissen auf dem Jakobsweg. So erfahren die Zuhörerinnen verschiedene Episoden zum Schmunzeln. Zum Beispiel der „Run“ auf bestimmte Pilgerstempel, die dann im Pilgerpass eingetragen werden und von der Pilgerherberge, die sie zusammen mit anderen engagierten Frauen in Märstetten betreibt.

Anmeldungen bis Samstag 09. März 2013 sind zu richten an

Heidi Müller-Gloor Wehrliacker 8 9043 Trogen Tel. 071 344 11 46 oder

heidi.mueller-gloor@bluewin.ch

oder direkt bei der jeweiligen Präsidentinnen der Vereine

Kino-Nachmittag

Im Jugendraum Wald
Forest 9044

Wann? Am Mittwoch-Nachmittag
20. Februar 2013
Von 14.00 bis 16.00 Uhr

Inmitten einer farnefrohen Vorstadtidylle, umgeben von gepflegten Gärten und aufgeräumten Anwesen, hockt ein schwarzes Haus mit einem verödeten Rasen davor. Hier befindet sich das Geheimversteck des gruseligen Gru, der mit einer Armee kleiner gelber Minions DIE GANZE WELT ER-OBERN WILL!

Da er über ein reiches Arsenal an Hitzezstrahlen, Tieffrierwaffen und anderen fantastischen Kampfmitteln für den Boden- und Luftsinsatz verfügt, ist Gru es gewohnt, jeden Gegner ratzfatzt aus dem Weg zu räumen. Als aber drei kleine Waisenmädchen auftauchen, die ihn unbedingt als ihren Papi haben wollen, gerät Grus guter Ruf als SUPERSCHURKE ernsthaft in Gefahr ...

Ein brilliantes Abenteuer für die Kleinen und Grossen, die Guten und die Spitzbuben unter uns!

**KEIN-EINFACH
UNVERBESSERLICH**

(ohne Altersbeschränkung)

Wir freuen uns auf Gross und Klein ab dem
1. Kindergarten.

Eure Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Kosten 2.00 CHF / pro Person
inkl. Getränk und kleiner Zvieri
(Fragen? 078 888 03 66, Simone Brunetta)

Töggelturnier

Im Jugendraum Wald
Forest 9044

am

Freitag 22. Februar 2013

tolle Preise zu gewinnen

Teilnehmerzahl beschränkt!
„dä Schnäller isch dä Gschwinder“

Anmelden bis spätestens 14. Februar 2013
unter:

marlis.baenziger@sunrise.ch
oder direkt bei Manuel Bänziger

Eintritt: für Jugendliche ab der 5. Klasse
Eure Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Fragen?

simonebrunetta@bluewin.ch

078 888 03 66

oder

Nicole Signer 079 656 07 18

Oekumenischer Gottesdienst mit afrikanischer Musik und Suppentag in der Mehrzweckhalle

Sonntag, 24. Februar

10.00 Uhr regionaler, ökumenischer Gottesdienst zum Thema Afrika in der Kirche Wald
11.30 Uhr Suppentag in der Mehrzweckhalle Wald

Der Erlös ermöglicht Bauernfamilien im Senegal eine bessere Zukunft.

Landfrauenverein Wald AR

Blache- oder Stofftasche nähen

Lassen wir wiederum die Nähmaschinen rattern und stellen in gemütlicher Runde unter der Anleitung von Barbara Roth einen trendigen, farbigen „Shopper“ her. Am 1. Abend gehen wir ins Aah's und Ooh's Heiden und wählen das Material aus. Den Stoff schneiden wir dann in der Schule Wald zu recht.

Am 2. Abend nähen wir dann unsere Tasche. Es entstehen sicher kreative Einzelstücke!

Wann: Montag / Dienstag, 11. /12. Februar
Wo: Handarbeitszimmer Schule Wald
Kosten: Fr. 10.—pro Person plus Material (beschichteter Baumwollstoff/Blache, Schrägband und Traggurt).
Treffpunkt: **18.00 Uhr** Schulhausplatz Wald am **ersten Abend**
18.30 Uhr Schulhausplatz Wald am **zweiten Abend**
Mitnehmen: Nähmaschine mit Spüeli, Faden, Schere, Bleistift, Massband, Massstab.
Anmelden: bis Freitag, 8. Februar 2013 direkt bei Barbara Roth
Tel: 071 870 05 35 oder
roth.barbara@gmx.ch

Lehrerkonzert der MSAV

Rehetobel. Wieder einmal lädt die Musikschule Appenzeller Vorderland zu einem Konzert ihrer Lehrerinnen und Lehrer ein. In der evangelischen Kirche Rehetobel werden sie in einem abwechslungsreichen Programm mit Musik von der Barockzeit bis heute zu hören sein.

Als Solisten und als Mitglieder verschiedener Kammermusikbesetzungen werden die Musiker einen musikalischen Bogen spannen von Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach bis zu zeitgenössischem Jazz. Selten bietet sich die Gelegenheit, an einem einzigen Konzert so verschiedene Stilrichtungen und Besetzungen zu hören.

Der Eintritt ist frei. Es wird eine Kollekte zur Deckung der Unkosten erhoben.

Sonntag, 17. Februar, Rehetobel, evangelische Kirche

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 21. Februar 2013, Redaktionsschluss ist am **Montag, 18. Februar 2013, 12 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei.

KINDERMASKENBALL

Samstag

16. Februar 2013

13.30 bis ca. 17.00 Uhr
in der Turnhalle Wald

Kommt ALLE

Gross und Klein, zum Kindermaskenball!

Wir freuen uns auf tolle, originelle, lustige Verkleidungen von

KINDERN und ERWACHSENEN

13.30 -14.30 Uhr Kasse geöffnet (wer an der Prämierung mitmachen möchte, sollte in dieser Zeit kommen)

14.00 Uhr Eintreffen der Guggenmusik Wolfshüüler
Schminken, Fischen
Versch. andere Spiele mit Preisen
Gratis-"Wienerli" für alle maskierten Kinder
Maskenprämierung der originellsten Kostüme

bis 17.00 Uhr Div. Getränke, Kaffee, Kuchen, Torten, Wienerli

Eintritt : Maskierte Gäste gratis
Nicht maskierte Kinder Fr. 2.-
Nicht maskierte Erwachsene Fr. 4.-

Über Kuchen, Cakes und Tortenspenden freuen wir uns sehr!
(Abgabe möglich ab Samstagmorgen 08.30 Uhr in der Turnhalle)

Für weitere Auskünfte: Claudia Tinner Tel: 071 344 12 50
Heidi Gähler Tel: 071 888 38 32

Im Namen des ganzen "Ballkomitees"
Herzlichen DANK!

RECHTOBLER MASKENBALL

Freitag, 15. Februar 2013
ab 20:00 Uhr, im MZG

Motto:

Eintritt ab 16 Jahren

Unterhaltung mit
VivaPeople

Guggen:
Wolfs-Hüüler
Senfoniker Oberegg
Möttelisounders

www.sportverein-rehetobel.ch

Steuererklärung 2012

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch,
per E-Mail oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

AüB-Wahlpodium

Freitag, 8. Februar 2013, 19.30 Uhr
Gemeindezentrum Rehetobel
St.Gallerstrasse 9

Einlass ist ab 19.00 Uhr, Eintritt frei

■ Die Kandidierenden für die Regierungsrats-Ergänzungswahl in Appenzell Ausserrhoden stellen sich den Fragen des Vorderlands.

Inge Schmid (SVP)

Paul Signer (FDP)

Samuel Buechi (GRAL)

■ Gespräch und Fragerunde mit der Kandidatin für das Landammann-Amt.

Marianne Koller-Bohl (FDP)

■ Begrüssung durch AüB-Präsident Max Koch
■ Moderation durch AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik

■ Veranstalter: Verein Appenzellerland über dem Bodensee,
Dorf Z. 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch

AÜB-WAHLPODIUM

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - *Heiden*

An der Sonnenthalstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5 / 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage! Verkaufspreis ab Fr. 495'000.00.

Telefon: 071 891 28 28 / www.hellerimmobilien.ch

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

Heller AG
Planungsbüro
Generalunternehmung

Heller AG
Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe Februar 2013

AüB bleibt konstant bei 15.300 Einwohnern

Das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) hatte zum Jahresende 2012 genau 15.306 Einwohner und konnte damit sein Bevölkerungswachstum von über einem Prozent aus dem Jahr 2011 halten. Zum Stichtag 31. Dezember 2012 lebten genau zwei Menschen mehr im AüB als ein Jahr zuvor, was in puncto Veränderung einer „schwarzen Null“ entspricht. Dabei hatte keine Gemeinde oder der Bezirk Obereggen einen starken Rückgang zu verzeichnen, alle Veränderungen liegen im Bereich einer normalen Schwankung. Positiv herauszuheben ist Reute, wo mit einem Zuwachs von 37 Einwohnern ein Anstieg von fast 6 Prozent registriert wurde. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung haben hier vor allem junge Familien im vergangenen Jahr ein neues Zuhause bezogen. Durch die starke Wohnungsbau-Tätigkeit in der Region könnte sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren vielerorts zeigen.

Gemeinde/Bezirk	Einwohner 31.12.2012	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Grub	1.012	+12	+1,2%
Heiden	4.033	-9	-0,2%
Lutzenberg	1.285	-7	-0,5%
Obereggen	1.897	-9	-0,5%
Rehetobel	1.714	-13	-0,8%
Reute	675	+37	+5,8%
Wald	844	+7	+0,8%
Walzenhausen	2.121	-17	-0,8%
Wolfhalden	1.725	+1	+0,1%

Tabelle: AüB-Einwohnerstand 2012 und Veränderung im Vergleich zum Vorjahr

Kaminfeger als Glücksbringer und Garant für Sicherheit

Zu Beginn eines neuen Jahres ist er ein begehrter Mann, um sich ein bisschen Glück für die nächsten zwölf Monate zu holen. Doch vorrangig ist der Kaminfeger vor allem für die Sicherheit und Sauberkeit von Feuerungsanlagen zuständig. Die Reinigungsarbeiten und Kontrollen wie auch die Abnahmen der Anlagen unterliegen den Hoheiten von Gemeinden und Kantonen. In Grub, Heiden, Lutzenberg, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden ist Peter Tobler der zuständige Kaminfeger und Feuerungskontrolleur: „Wir führen die Kontrollen im Rahmen der regelmässigen ordentlichen Reinigung durch, in den meisten Fällen einmal pro Jahr. Dafür melden wir uns schriftlich an.“ Da in immer mehr Haushalten untertags niemand zu Hause sei, mache man nach telefonischer Absprache auch Abendtermine möglich: „Wir versuchen, uns bei den Kontrollterminen so gut es geht nach den Kunden zu richten.“ An der Überprüfung führt aber kein Weg vorbei, da so der ordnungsgemässe Betrieb der Anlage gewährleistet werden soll. So garantiert der Kaminfeger nicht nur viel Glück fürs neue Jahr, sondern auch Sicherheit und saubere Luft für alle. Den für Sie zuständigen Ansprechpartner können Sie der Tabelle entnehmen.

Zuständigkeitsgebiet im AüB	Kaminfeger	Kontakt-Tel.
Grub, Heiden, Lutzenberg, Reute, Walzenhausen, Wolfhalden	Peter Tobler	071 891 17 47
Rehetobel und Wald	Werner Schläpfer	071 344 23 74
Obereggen	René Zünd	071 755 86 30

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch.

Geschäftsführer Christoph Wolnik, Tel. 079 882 99 13, Email: christoph.wolnik@aueb.ch.

Zweiter Appenzeller-Krimi erschienen

Der in Wald weit verbreitete erste Appenzeller-Käse-Krimi *Eine Leiche in der Bleiche* des ortsansässigen Autors Andreas Giger hat eine Fortsetzung gefunden:

Der Verlag schreibt dazu:

Das Bewahrungskomitee für das geheime Rezept der Kräutersulz des Appenzeller Käses verkostet einen Käse, der ein geradezu rauschhaftes Gefühl auslöst. Es stellt sich heraus, dass der Effekt auf das jahrhundertalte, streng gehütete Kräuterbitter-Rezept eines Mönchs zurückgeht. Doch wie kommt der Käse zu dieser Wirkung – und was hat der gewaltsame Tod eines Sonderlings im abgelegenen Nord damit zu tun?

Nach seinem Käse-Krimi-Debüt *Eine Leiche in der Bleiche* bietet auch Gigers zweiter Appenzeller Kriminalroman eine hochspannende Kriminalstory um den berühmten Schweizer Käse und den Appenzeller Kräuterlikör. Journalist Franz Eugster hat den Mord an einem Freund aufzudecken, der um die berauschte Wirkung des Käses wusste. Auf seiner kniffligen kriminalistischen Suche nach dem Mörder zusammen mit seiner schönen Adelina lässt man sich gerne von Eugsters Ausführungen in philosophische Sphären entführen, die der grausigen Mord-Geschichte das gewisse Etwas verleihen. Informative und liebevolle Erzählungen über das Appenzellerland und seine Kulinarika runden das Ganze ab zu einem schmackhaften Lesegenuss. Nicht nur Käse-Fans ist dieser atmosphärisch dichte und spannende Kriminalroman ans Leserherz zu legen.

„Mord im Nord“ ist leider nicht mehr im Dorf zu beziehen, wohl aber in jeder Buchhandlung oder im Online-Buchhandel. (Emons-Verlag, Köln)

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.— Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

550 Jahre Unterrechstein: Langjährige Heilbadtradition bei Wald

Der zwischen Wald und Heiden gelegene, zu Grub gehörende Weiler Unterrechstein wird erstmals im Jahre 1463 urkundlich erwähnt. Das heilsame Wasser wurde vermutlich schon damals genutzt.

Peter Eggenberger

Bekanntheit über die Region hinaus erreichte das Heilwasser allerdings erst rund 200 Jahre später. In der Appenzeller Chronik erwähnte Pfarrer Bischofberger das Heilwasser 1682, und Chronist Dr. Gabriel Rüesch würdigte das Heilbad im Jahre 1826 folgendermassen. „Das Wasser von Unterrechstein gehört zu den kalten Schwefelquellen. Man rühmt es vorzüglich bei Haut-, Glieder- und Frauenkrankheiten.“ In der damaligen einfachen Badewirtschaft „Mineralbad“ befanden sich im Untergeschoss durch dünne Holzwände getrennte Kabinen. Hier wurde das Wasser auf Holzöfen erwärmt und in Zuber gegossen, wo Patienten Heilung oder Linderung suchten und oft auch fanden.

Kuraufenthalt mit Vollpension für 7 Franken

In den oberen Geschossen der Wirtschaft befanden Gaststube und Sali sowie Gästezimmer. Vor rund hundert Jahren wurde für einen Kurtag inklusive Pension Franken 6.50 bis 7 pro Person und Tag in Rechnung gestellt. Der Badebetrieb in Holzzubern und später in Wannen funktionierte bis Anfang der 1970er Jahre. Die erstarkte Konkurrenz durch moderne Bäder wie auch die zunehmende Mobilität bedeuteten dann aber das Aus für den althergebrachten Badebetrieb.

Neues Bad seit 30 Jahren

Im Wissen um die ausgewiesene Qualität des Heilwassers kam es 1979 zur Gründung der Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG mit dem Ziel, den traditionsreichen Badeort unter zeitgemässen Vorzeichen zu reaktivieren. 1981 setzten neben der alten Badewirtschaft Bauarbeiten ein. Im Frühjahr 1982 konnte das neue Heilbad seiner Bestimmung übergeben werden, das seither immer wieder erweitert und modernisiert worden ist.

Die Wirtschaft „Mineralbad“ im Weiler Unterrechstein ob Heiden ist als wertvoller Zeuge der jahrhundertalten Appenzeller Bädertradition erhalten geblieben.

Bild Peter Eggenberger

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 07. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Do. 07. Feb.	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
Fr. 08. Feb.	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. zum wilden Mann, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 08. Feb.	Jugendraum geöffnet	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 16. Feb.	Kindermaskenball	Ab 13.30 Uhr, Turnhalle MZA	OK-Kindermaskenball
Mo. 18. Feb.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 19 Feb.	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Di. 19. Feb.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Mi. 20. Feb.	Kino für Kinder ab KIGA	Nachmittag	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Do. 21. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 22. Feb.	Jugendraum geöffnet, Töggeli-Turnier	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 24. Feb.	Ökumenischer Gottesdienst mit anschliessendem Suppentag	10 Uhr, Evang. Kirche Wald	Ref. und Kath. Kirchgemeinden
Fr. 01. März	Ökumenischer Kindergottesdienst zum Weltgebetstag	14 Uhr, Pfarreizentrum Bendlehn	Ref. und Kath. Kirchgemeinden
Fr. 01. März	Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag	19 Uhr, Evang. Kirche Wald	Ref. und Kath. Kirchgemeinden
Mi. 06. März	Trauercafé	17 – 18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden	„palliative vorderland ar“
Do. 07. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Do. 07. März	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
Fr. 08. März	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Linde, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 08. März	Jugendraum geöffnet	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Di. 12. März	Hauptversammlung Gewerbeverein	20 Uhr, Rest. Krone	Gewerbeverein Wald

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmökli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

AERZTLICHER NOTFALLDIENST

Speicher/Trogen/Rehetobel von **Januar – April 2013**

Achtung neu: Dauer des Notfalldienstes:

Ab 8.00 des angegebenen Datums während 24 Stunden

z.B.: 12.4.13 bedeutet vom 12.4.13 08.00 bis 13.4. 08.00

Notfallnummer Aerzte fon: 0844 55 00 55

Ferien 2013:	definitiv
Dr. Schiltknecht	29.12.12-6.1.13/ 16.3.-1.4.13
Dr. Rohner	26.1.-3.2.13
Dr. Züger	26.1.-3.2.13
Dr. Rentsch	25.1.-3.2 / 5.4.- 21.4 /9.5.-12.5
Dr. Kaufmann	6.4.-21.4.2013
Dr. Kälin	16.2.- 4.3.2013

Februar			
04.02.13 – 10.02.13	Dr. med. A. Rohner	Speicher	Tel. 071 344 33 88
11.02.13 – 17.02.13	Dr. med. H.U. Rentsch	Speicherschwendi	Tel. 071 222 35 44
18.02.13 – 24.02.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77
25.02.13 - 03.03.13	Dr. med. M. Schiltknecht	Speicher	Tel. 071 344 33 11

WÄLDLER WANZE LIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 21. Februar 2013

Nr. 4 • 22. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Nun steht unser Projekt „**Neues Dorfzentrum**“ vor einem nächsten konkreten Schritt. Noch im Frühling wird über den Projektierungskredit abgestimmt werden. Das Edikt ist in Erarbeitung und an der **Öffentlichen Versammlung vom 28. Februar 2013** wird aktuell informiert werden. Aus meiner Sicht ist dieses Projekt für unsere Gemeinde von sehr grosser Bedeutung. Aufgrund seiner Grösse steht es in einer Linie mit dem Kirchenbau, dem Schulhausbau und der Erstellung der Mehrzweckanlage. Bauten von dieser Dimension sind für ein kleines Dorf ausserordentlich und in ihnen kommt der Glaube an eine gute Zukunft zum Ausdruck. Ich freue mich sehr auf eine anregende Diskussion an der Öffentlichen Versammlung und ich bin sehr gespannt darauf, wie die Stimmberechtigten die künftige Entwicklung unseres Dorfes sehen.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Einladung zur öffentlichen Versammlung

Donnerstag, 28. Februar, 20.00 Uhr, MZA Bühne

Schule Wald,

Aus dem Ressort Schule wird über das neue Modell und die Organisation für das Schuljahr 2013/2014 informiert.

Jahresrechnung 2012

Die sehr positive Rechnung 2012 lässt Spielraum für beträchtliche ausserordentliche Abschreibungen.

Bauprojekt Dorfzentrum – Projektierungskredit

Es wird aktuell über den Stand der Arbeiten am neuen Dorfzentrum informiert. Die Abstimmung über den Projektierungskredit ist auf den Frühling 2013 vorgesehen.

Kommunale Erneuerungswahlen

Es sind im Gemeinderat auf das neue Amtsjahr hin 3 Sitze und das Gemeindepräsidium zu bestellen. An der Öffentlichen Versammlung werden Wahlvorschläge gerne entgegen genommen.

Wir freuen uns auf eine lebhaftige Diskussion.

Der Gemeinderat

Mitteilungen der Gemeindekanzlei

Fussend auf der Kantonsverfassung hat die Gemeinde Wald mit einer neuen Gemeindeordnung bereits 2001 das **Stimm- und Wahlrecht für ausländische Staatsangehörige auf kommunaler Ebene** eingeführt. Seither nehmen erfreulicherweise einige Einwohnerinnen und Einwohner dieses Recht auch wahr.

Vom Stimm- und Wahlrecht können Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft Gebrauch machen, die bereits zehn Jahre in der Schweiz und fünf davon im Kanton Appenzell Ausserrhoden wohnhaft sind.

Berechtigte Einwohnerinnen und Einwohner melden ihr Interesse bitte auf der Gemeindekanzlei, damit ihnen künftig die Abstimmungsunterlagen zugestellt werden können.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Gemeinderats Wahlen 2013 - Aufruf

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Wie Sie erfahren haben, sind im Gemeinderat zwei Rücktritte eingegangen. Ein Sitz ist schon längere Zeit vakant. Dementsprechend sind 3 Sitze neu zu besetzen.

Diesbezüglich bitten wir Sie, liebe Wäldlerinnen und Wäldler, sich ernsthafte Gedanken zu machen, wie es im Gemeinderat zukünftig weitergehen soll.

Die frei werdenden Ressorts, Technische Kommission, Baukommission und Finanzen gilt es fachgerecht abzudecken. Allesamt sind sehr interessante Arbeitsgebiete. Ein Sitz im Gemeinderat bietet Ihnen die Chance, Ihr Wissen, Ihre Ideen und Ihre Meinung wirksam in der Gemeinde einzubringen.

Wir freuen uns sehr über Ihr Engagement und eine rege Teilnahme an unserer nächsten öffentlichen Versammlung am Donnerstag, 28. Februar 2013 um 20.00 Uhr auf der Bühne der MZA.

Bei Interesse für einen vakanten Sitz im Gemeinderat melden Sie sich bei einem Gemeinderatsmitglied oder direkt in der Gemeindekanzlei.

Wir hoffen, dass Sie unserem Aufruf entgegenkommen und wir uns an der öffentlichen Versammlung über Ihr Kommen freuen dürfen

Simone Brunetta, Gemeinderätin

Sonja Blatter, Gemeinderätin

Bruno Mathis, Gemeinderat

Marlis Bänziger, Gemeinderätin

Roland Gartmann, Gemeinderat

Edith Beeler, Kantonsrätin

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele.

Ps. 139, 14

Gottesdienste

Sonntag, 24. Februar

10.00 Uhr regionaler, ökumenischer Gottesdienst zum Thema Afrika mit den Pfarrerrinnen Doris Engel, Sigrun Holz, Susanne Schewe, der Pfarreileiterin Rosmarie Wiesli und Religionspädagoge Norbert Schneider und Musikern aus Äthiopien, ab 11.30 Uhr Suppentag in der Mehrzweckhalle.

Freitag, 1. März

14.00 Uhr ökumenische Weltgebetstagsfeier für Kinder der 1.-4. Klasse im Pfarrezentrum Bendlehn,
19.00 Uhr ökumenische Weltgebetstagsfeier in der Kirche Wald zum Thema: „Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen.“ Anschliessend gibt es Köstlichkeiten aus Frankreich.

Sonntag, 3. März

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Gerald Rether

Sonntag, 10. März

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara, anschliessend Kirchgemeindeversammlung

Andacht im Altersheim Obergadern

Donnerstag, 28. Februar, 10 Uhr mit Pfarrer Josef Manser

Mitteilungen

Suppentag am 24. Februar in Wald

In unserem ökumenischen Gottesdienst am 24. Februar um 10 Uhr gehen wir der Frage nach, was der Boden, das Land für uns bedeutet und was es für Menschen in Afrika bedeutet, eigenen Boden zu bepflanzen. Der Gottesdienst wird von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der evang.-ref. und kath. Kirchgemeinden Wald, Trogen und Speicher gestaltet und von Musikern aus Äthiopien begleitet. Nach dem Gottesdienst gibt es in der Mehrzweckhalle einen Suppenzmittag, gekocht vom Vorstand der Landfrauen. Der Erlös kommt unserem Projekt für Bauernfamilien im Senegal zugute. Wir freuen uns auf Sie.

Weltgebetstag

Dieses Jahr haben Frauen aus Frankreich die Texte für den Gottesdienst am Weltgebetstag geschrieben. Sie haben das Thema „Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen“ gewählt und gehen den Lebensgeschichten von Migrantinnen in Frankreich nach. Mit Musik, Bildern und Erfahrungsberichten bekommen diese Frauen ein Gesicht. Dazu hören wir Bibeltexte, die das Fremdsein und die Hoffnung auf

Angenommensein aufnehmen. Anschliessend geniessen wir Köstlichkeiten aus Frankreich. Herzlich willkommen am Freitag, 1. März um 19 Uhr in der Kirche Wald.

Der Himmel auf Erden

Die Ausstellung über Christen und Christinnen aus Osteuropa und dem Orient, die hier in der Schweiz leben, ist bis 1. März im Waaghaus am Marktplatz in St. Gallen zu sehen, jeweils Montag, Dienstag und Freitag von 10-12 Uhr und von 14-16 Uhr.

Kirchgemeindeversammlung

10. März 2013 um 10.30 Uhr

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl von 2 Stimmzählerinnen oder Stimmzählern
3. Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 29. April 2012
4. Jahresbericht der Präsidentin
5. Rechnung 2012
6. Budget 2013
7. Bericht der Revisoren
8. Wahlen (1 Vakanz)
9. Varia und Wünsche

Herzlich Willkommen an der Kirchgemeindeversammlung

Wer hätte Lust und Freude beim Mitgestalten der Kirchgemeinde. Seit einem Jahr ist in der Kirchenvorsteherschaft ein Sitz vakant. Es sind spannende Aufgaben die brach liegen. Wir sind ein aufgestelltes Team und geben gerne nähere Auskunft. Informationen erhalten Sie bei einer Person aus der KiVo oder bei der Präsidentin. Es wäre schön, wir könnten an der Kirchgemeindeversammlung ein neues Mitglied wählen.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt im alten Walserhaus vis à vis der Kirche ist ausser am 26. Februar am Dienstagnachmittag von 15 -18 Uhr offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu einem Besuch vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne einen Termin mit mir abmachen

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo 071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Hans Sprecher, Messmer 071 877 23 74

Therese Pecnik, stv. Messmerin/Fahrdienst 071 877 21 14

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchengemeinde Speicher Trogen Wald

Freitag, 22. Februar

- 09.30 Gottesdienst mit Susanne Schewe im Altersheim Boden, Trogen
19.30 Gemeinsam Fasten Gruppenabend: „Sehen können“; Pfarreizentrum Bendlehn

2. Fastensonntag

Kollekte: Hilfsverein Speicher

Sonntag, 24. Februar

- 10.00 Ökumenischer Gottesdienst zum Suppentag in der evangelischen Kirche Wald mit Rosmarie Wiesli, Sigrun Holz, Norbert Schneider, Doris Engel und Musikern aus Äthiopien (Kinderhort)
anschliessend ab 11.30 Uhr Suppenzmittag in der Mehrzweckhalle Wald

Montag, 25. Februar

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 26. Februar

- 08.00 keine Eucharistiefeier
12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren Pfarreizentrum Bendlehn

Donnerstag, 28. Februar

- 10.00 Gottesdienst mit Josef Manser im Altersheim Obergaden, Wald
14.00 Eucharistiefeier für Seniorinnen und Senioren zur Fastenzeit „Sehen und Handeln“ mit Josef Manser Kath. Kirche Speicher
19.30 Taufweg: Kirche – wer ist das?

Freitag, 1. März

- 14.00 ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag für Schülerinnen und Schüler der 1. – 4. Klasse mit deren Eltern; Gestaltung: Religions-lehrerinnen Kath. Kirche Speicher
19.00 ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag mit Pfarrerin Doris Engel Amara und der Vorbereitungsgruppe, mit der Liturgie aus Frankreich zum Thema: „Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen“, anschliessend gibt es Köstlichkeiten aus Frankreich. Ref. Kirche Wald
19.15 ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag für Frauen und Männer kath. Kirche Speicher

3. Fastensonntag

Ökumenischer Suppentag

Kollekte: Solidaritätshaus in St. Fiden

Samstag, 2. März

- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Sonntag, 3. März

- 09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser (Kinderhort)

Montag, 4. März

- 16.30 Rosenkranzgebet
18.45 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 5. März

- 08.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 6. März

- 19.40 Firmweg: Gruppenabend: Warum firmen lassen? Pfarreizentrum Bendlehn

Oekumenischer Gottesdienst mit afrikanischer Musik und Suppentag in der Mehrzweckhalle

Sonntag, 24. Februar

- 10.00 Uhr regionaler, ökumenischer Gottesdienst zum Thema Afrika in der Kirche Wald
11.30 Uhr Suppentag in der Mehrzweckhalle Wald

Der Erlös ermöglicht Bauernfamilien im Senegal eine bessere Zukunft.

Berufserkundungstag der 2. Sek

Die Schülerinnen und Schüler der 2. Sek durften an einem Freitag im Januar einen ersten Einblick in einen Beruf erhalten. Praxisnähe und Anschaulichkeit helfen in der Berufswahl und wer weiss, vielleicht ist ja auch der zukünftige Arbeitsplatz darunter.

Folgend einige Äusserungen zum Tag:

„Ich hätte niemals gedacht, dass dieser Beruf so abwechslungsreich und spannend ist.“

„Ich habe es mir ganz anders vorgestellt, eher einfach und nur bei schönem Wetter. Aber jetzt habe ich gemerkt, dass es eigentlich ein sehr harter Job ist.“

„Gefallen hat mir das Zeichnen mit den CAD Programm am Computer und die Arbeit mit den vielen Leuten, die ich kennengelernt habe.“

„Dank dem Schnuppertag weiss ich jetzt, dass Koch nichts für mich ist.“

„Konditor ist wegen den Arbeitszeiten ein harter Job. Man muss entweder in der Nähe wohnen oder man hat Ausdauer.“

„Ich habe gelernt, dass man eine gute Kommunikation und gute Teamfähigkeit braucht, sonst herrscht keine gute Arbeitsatmosphäre.“

„Ich konnte mit dem Personalchef einer Versicherung ein 45minütiges Gespräch führen. Dies war für mich eine gute Übung für zukünftige Bewerbungsgespräche.“

„Dieser Tag hat mir gezeigt, was es bedeutet ein Hotel zu bewirtschaften und wie viel Arbeit dahinter steckt.“

„Ich habe im Pflegeheim „Ob dem Holz“ in Rehetobel einen interessanten Einblick in den Beruf Fachangestellte Gesundheit erhalten. Das Spielen und Reden mit den Heimbewohnern, sie zu pflegen oder ihnen Tee und Kaffee zu servieren sind Tätigkeiten, die mehr besonders gefallen haben.“

Projektunterricht in der 3. Sek

Das Wort Projekt leitet sich vom lateinischen *proiectum* ab (*proicere* = nach vorn werfen, vorhaben, planen, entwerfen, preisgeben). Projekt unterrichtet bezeichnet eine Lehr- und Lernform bei der sich Lernende selbst ein Thema vornehmen, sich Ziele setzen, die geplante Arbeit durchführen und am Ende ihr „Produkt“ mit einer Dokumentation und einer Präsentation abschliessen. Der Projektunterricht fördert das eigenständige, selbstorientierte und sinnvoll geplante Arbeiten und Lernen, entwickelt die Fähigkeit zur Teamarbeit und hilft Fortschritte zu erzielen beim Moderieren und Präsentieren. Der Aufwand für die einzelnen Gruppen ist oft riesig, umso grösser aber sind Freude und Stolz über gelungene Arbeiten.

Ende Januar haben alle Gruppen ihre Arbeiten präsentiert. Unter anderem sind folgende Produkte entstanden: ein Song, ein Theater mit einer 3. Primarklasse, ein Tanzprojekt mit 6. Klässlern, ein ferngesteuertes Lego-Mobil, ein Wandbild, ein Film, ein Fotoroman, ein Relief und Recycling-Möbel. Zurzeit arbeiten die Schülerinnen und Schüler drei Lektionen pro Woche an ihren Schlussprojekten, welche dann am 27. Juni an einem Elternabend präsentiert werden.

So macht Unterricht Spass: Eine Projektgruppe beim Einüben des selbstkomponierten Songs

Freeskier verdrängen Snowboards im Skilager Sent

Trotz Winterferien versammelten sich 31 Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule TWR zum alljährlich stattfindenden freiwilligen Skilager vor dem Hauptbahnhof in St. Gallen. Ein Abschiedsküsschen da, eine Abschiedsträne dort und schon begann die laute aber unterhaltsame Reise ins Unterengadin nach Sent. Kaum angekommen wurden wir vom erfahrenen Küchenteam mit einem feinen Znacht begrüsst. Der anschliessende einstündige Spaziergang hinauf zum Restaurant Vastur und die rasante Vollmond-Schlittenfahrt hinunter ins Tal, bleibt bestimmt allen in schönster Erinnerung. Am nächsten und allen folgenden Morgen begann der Tag noch im Dunkeln. Damit der erste Skibus nach Scuol erreicht werden konnte, war Tagwache bereits um 06:50 Uhr. Die guten Schnee-

verhältnisse und das mehrheitlich schöne Wetter liessen diese Strapaze jedoch schnell vergessen. Unter der erfahrenen Leitung von Frau Carrier, Lara Leopold, Doris Dürlewanger und den Herren Bivetti und Aemisegger wurde Ski gefahren, gecarvt, gewalzt, geblocht, kurzgeschwungen und natürlich im Funpark über Hindernisse gesprungen und geslidet. Der nicht ganz überraschenden Rückkehr vom Snowboard zu den Skiern, insbesondere der vorne und hinten hoch gebogenen Freeskies, wurde insofern Rechnung getragen, dass zwei einheimische Skilehrer fachkundig in den Funpark einführten. Die beiden Gruppen lernten unterschiedliche eindrucksvolle Tricks, überwandten mit ihren „TwinTips“ diverse Hindernisse und übten sich im Rückwärtsfahren. Trotz der einen oder anderen verschnupften Nase, etwas Fieber hier und blaue Flecken da, bleibt das vergangene Skilager in guter Erinnerung und das Leiterteam freut sich bereits auf Sent 2014.

Drittes Schülerskirennen

Am Sonntag 10. Februar 2013 fand das dritte Schülerskirennen von Wald in Trogen statt. Bei besten Pistenverhältnissen und traumhaftem Wetter machten sich 25 Kinder mit Eltern und Grosseltern auf den Weg nach Trogen. Um 13.15 Uhr wurde gestartet. Angefeuert von Eltern und Bekannten flitzten die Kinder die Piste hinunter. Gespannt warteten dann alle auf das Rangverlesen, das um 16.00 Uhr für Wald stattfand. Müde und wohlauf ging es dann wieder Richtung Wald. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerinnen erhielt einen Preis, ein Diplom oder sogar eine Medaille.

Ein spezieller Dank geht auch an unsere Sponsoren: **Der Gemeinde Wald für die Nachmittagskarte am Skilift und die Medaillen und an Silvia und Peter Kaufmann für die Wienerli nach dem Rennen ein herzlicher Dank.** Ebenso danken wir dem Skiclub Gäbris-Trogen, der es uns Wäldlern ermöglichte, am Rennen teilzunehmen. Nachfolgend die Rangliste der 1. bis 6. Klasse von Wald. Die Oberstufenschüler von Wald starteten mit den Trogner und Rehetobler Schülern.

Kat. 2: Knaben 1. + 2. Klasse

1	Koller *	Manuel	00:25.24
2	Eugster	Niklas	00:31.28
3	Hohl	Reto	00:31.78

Kat. 3: Mädchen 3. + 4. Klasse

1	Eugster	Julia	1:12.34
---	---------	-------	---------

Kat. 4: Knaben 3. + 4. Klasse

Snowboard

1	Tobler	Andrin	1:39.86
---	--------	--------	---------

Ski

1	Kurz	Lino	0:56.09
2	Hohl	Matthias	0:56.93
3	Gresser	Joel	1:05.91

Kat. 5: Mädchen 5. + 6. Klasse

1	Koller	Mirjam	0:54.25
2	Schulz	Marlene	0:59.44
3	Schindler	Valerie	1:00.87
4	Schulz	Noemi	1:04.21
5	Hohl	Andrina	1:09.94

Kat. 6: Knaben 5. + 6. Klasse

1	Fässler	Matthias	0:52.94
2	Welz	Nino	0:53.91
3	Bechtiger	Silas	0:54.77
4	Tobler	Yannis	0:56.63
5	Kaufmann	Michel	0:57.00
6	Kurz	Damjan	0:57.21

Wald bekommt ein neues Bühnenbild

Wir, der Schellenclub Bergfründä feiern am 16. März unser 20 Jahr Jubiläum in der MZA Wald. Für diesen Anlass dachten wir auch an ein neues Bühnenbild. Nach einigen Abklärungen konnten wir das Bild in Auftrag geben. Die Kosten belaufen sich auf 5000- Fr. Die Hälfte übernimmt verdankenderweise die Gemeinde Wald. Der andere Teil bleibt bei uns, daher möchte der Schellenclub die Bevölkerung von Wald und andere Vereine anfragen, uns bei der Finanzierung mitzuhelfen. Der Schellenclub möchte, dass dieses Bild, wenn immer möglich die Bühne schmückt.

Spenden oder Gönnerbeiträge nehmen wir gerne entgegen auf das Konto Raiffeisen Bank CH 75 81 29 70 00 00 43 62 68 1

Vielen Dank schon im Voraus der Schellenclub Bergfründä

Landfrauenverein Wald AR

Spielabend

Wir treffen uns für einen lustigen, gemütlichen Spielabend in der Pausenhalle der Schule Wald. Ihr dürft gerne Spiele von zuhause mitnehmen. Für Getränke und etwas zum Knabbern wird gesorgt.

Wann: Freitag, 8. März 2013 ab 19.00 Uhr

Anmelden: bis 5. März 2013 bei

Iris Bechtiger, 071 877 26 86 oder
Heidi Gähler, 071 888 38 32

Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen!

Landfrauenverein Wald AR

Kulinarische Weltreise

Unter der Anleitung von Vreni Dörig kochen und geniessen wir eine kulinarische Weltreise! Aus frischen, hochwertigen Produkten kreieren wir ein exklusives 4-Gang Menu und speisen anschliessen an festlich gedeckter Tafel. Dazu wird der passende Wein serviert, auch Mineralwasser, Kaffee und natürlich die Rezepte sind inklusive. Wer kommt mit auf eine Weltreise?

Wann: Freitag, 19. April 2013 (**Freitag vor Ferienende**)

Wo: Kochatelier Dörig in Altstätten

Kosten: Fr. 105.—pro Person inkl. Essen, alle Getränke und Rezeptur.

Treffpunkt: 17.30 Uhr auf dem Schulhausplatz

Mitnehmen: Gueti Lune und Appetit!

Anmelden: bis Freitag, 15. März 2013 bei
Heidi Gähler, Tel: 071 888 38 32 oder
beat.gaehler@bluewin.ch

Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen!!

Frauen-treffen- Frauen

Frauenvereine Speicher/Togen/Wald

Frauezmorge

Am 12. März, 2013 ab 8.30 Uhr findet der Frauezmorge im Seeblick in Trogen mit dem Vortragsthema „Pilgern gestern und heute“ statt.

Frau Birghit Stahel aus Märstetten berichtet in ihrem mit Humor gespickten Vortrag aus der Geschichte des Pilgerns. Als begeisterte Pilgerin erzählt sie auch von ihren eigenen Erlebnissen auf dem Jakobsweg.

Anmeldungen bis Samstag 09. März 2013 sind zu richten an

Heidi Müller-Gloor Wehrliacker 8, 9043 Trogen,
Tel. 071 344 11 46 oder

heidi.mueller-gloor@bluewin.ch

oder direkt bei der jeweiligen Präsidentin der Vereine.
Landfrauenverein Wald

Heidi Frischknecht: 071 877 28 06

Kultur-Kommission 9044 Wald /AR

Ostermontagsfeier

1. April 2013

Gottesdienst mit Doris Engel Amara

mit einem Beitrag der Schüler und Schülerinnen von Wald zum Thema Glück.

Musikalische Begleitung durch Fabian Frischknecht und

gemeinsames Singen vom Landsgemeindelied „Alles Leben strömt aus dir“.

Ghackets & Hörnli vom Hof Baldenwil und

Unterhaltung durch die Jugendmusik Rehetobel in der MZA.

10.00 Uhr Besammlung auf dem Schulhausplatz oder um

10.30 Uhr in der Kirche

anschliessend Ghackets & Hörnli in der MZA

Glück

Vorbereitungswochenende für die Ostermontagsfeier am 16./17. März 2013

Treffpunkt: Samstag, 10 Uhr vor der MZA

Ende: Sonntag, 12 Uhr vor der MZA

Wir sind ausnahmsweise nicht in der Turnhalle Wald.

Weitere Infos gibt's nach der Anmeldung.

Mitnehmen:

Schlafsack, Pyjama, Zahnbürste und alles was ins Nessessär gehört, wetterfeste Kleidung, Hallenschuhe, Finken, Farben und eine Schere

Wir freuen uns!

Tessa, Nina, Livia, Andrea, Angela

Anmeldung für Schüler und Schülerinnen für
die Ostermontagsfeier und das Wochenende

Vorname, Name: _____

Klasse: _____

Alter: _____

Telefonnummer /Mail : _____

Ich habe schon an ____ Ostermontagsfeiern teilgenommen.

Anmeldung bitte bis am 13. März an

Andrea Frehner-Sutter, Birli 98, 9044 Wald oder per Mail an andrea.frehner@gmx.ch

Herzlichen Dank!

Von der Steinzeit übers Mittelalter zur Gegenwart bis in die Zukunft!

Liebe Wäldlerinnen, Wäldler und auswärtige Gäste

Unser diesjähriger Kindermaskenball ist zu Ende, die 5. Jahreszeit vorbei.

Wir blicken, **dank ihrer/eurer Unterstützung**, auf einen gelungenen Event zurück und freuen uns sogleich auf den Nächsten.

Die **Kreativität** der teilnehmenden Kinder, Familien, Gruppen und Erwachsenen war **riesig**.

Von den Feuerstein's zu den Wikingern, Asterix & Obelix, Drachen, Ritter, Prinzessinnen, Hofnarren, Feen, Hexen, Geister, Teufel, Räuber "Hotzenplotz", den Dalton's, Cowboys-Girls, Indianer-innen und auch der Sheriff

fehlte nicht!

Pippi Langstrumpf, Shakira, Rasta-Men, Bodyguard's und der

Fussball-Fan, Zwei Damen aus Hawaii, der Barkeeper, Al Capone, dem Arbeitslosen und

der PAC-Man mit seinen Geistern waren auch dabei.

Vom BIO-Bauern mit seinem Schweinchen, Huhn und Pferd,

über Pinguine, Giraffen, Löwen, Tigern, Katzen und Dalmatiner, bis zu den kleinen Bienen und Marienkäfern. **Alles war dabei!**

Prophezeit wurde uns auch der nächste Weltuntergang per 29. Februar 2013 (Verschiebedatum vom 21.12.2012) und mit dem mobilen SPAR-Provisorium wurde **die Zukunft ebenfalls gesichert!**

einfach GENIAL!

Einen grossen Dank geht auch an ALLE, die uns mit ihren Kuchen, Torten und sonstigen Leckereien unterstützt haben. Allen Sponsoren, die uns ermöglichten einen solch vielfältigen Gabentisch zu erstellen. Für alle gab es einen Gewinn. Ebenfalls bedanken wir uns bei den "Wolfshüülern" Guggenmusik Wolfhalden für ihren Auftritt sowie allen Helferinnen und Helfern für ihre tatkräftige Unterstützung.

Euer Fasnachtskomitee Wald AR

KURSPROGRAMM MÄRZ - SEPTEMBER 2013

VORTRAG AKTIV IN HEIDEN:

„WIE KOMME ICH IN BEWEGUNG“

Olivier Bernhard, Heiden
1 Samstagvormittag, 20.04.2013, Zeit: 09:00 - 10:30 Uhr
Ort: Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden
Eintritt: CHF 10.00

THEORIEKURS FÜR MOTOR-/SEGELSCIFFE

Michael Niederer, St. Gallen
3 Montag- und 1 Donnerstagabend, 22.04. – 06.05.2013
Zeit: 18:30 – 21:00 Uhr
Ort: Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Kurskosten: CHF 130.– (bei 5 Teilnehmenden)
plus CHF 100.00 Kursunterlagen

TAI JI QUAN

Petra Martinet-Rusch, Tai Ji-, Shaolin-, Qi Gonglehrerin
9 Donnerstagvormittage, 25.04. – 04.07.2013
Zeit: 08:30 – 10:00 Uhr, Ort: Ev. Kirchgemeindehaus, Heiden
Kurskosten: CHF 350.– (bei 7 Teilnehmenden)

QI GONG

Petra Martinet-Rusch, Tai Ji-, Shaolin-, Qi Gonglehrerin
9 Donnerstagvormittage, 25.04. – 04.07.2013
Zeit: 10:15 – 11:30 Uhr, Ort: Ev. Kirchgemeindehaus, Heiden
Kurskosten: CHF 290.– (bei 7 Teilnehmenden)

BIKEN – GEWUSST WIE ODER EINFACH BESSER (AUFBAUKURS)

Ivan Keller, Heiden
1 Samstag, 27.04.2013, Verschiebedatum: 04.05.2013
Zeit: 14:00 – 17:00 Uhr, Treffpunkt: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 35.– (bei 7-14 Teilnehmenden)

OBLIGATORISCHER HUNDEHALTERKURS SKN (THEORIETEIL)

Carmen Zindel, Hundeeinstruktorin Certodog
1 Samstag, 04.05.2013 Zeit: 08:30 – 12:00/13:30 – 16:00 Uhr
Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 180.–, inkl. SKN-Unterlagen
Anmeldung: Telefon 079 218 34 18 oder
E-Mail: carmen.zindel@animalcoach.ch

ITALIENISCHKURS „SERATA ITALIANA“

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
9 Dienstagabende, 07.05. – 17.09.2013
Zeit: 17:30 – 19:00 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 225.–, inkl. Kopien (bei 8 Teilnehmenden)

„LET'S TALK ENGLISH !“

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
9 Mittwochabende, 08.05. – 18.09.2013
Zeit: 19:15 – 20:45 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 225.–, inkl. Kopien (bei 8 Teilnehmenden)

„BUSINESS LUNCH“ (BUSINESS CONVERSATION)

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
8 Dienstagnachmittage, 14.05. – 24.09.2013
Zeit: 12:15 – 13:30 Uhr, Ort: Restaurant Linde, Heiden
Kurskosten: CHF 200.–, ohne Verpflegung
(bei 8 Teilnehmenden)

FÜHRUNG SCHNIDER AG, ENGELBURG

1 Mittwochnachmittag, 22.05.2013
Zeit: 14:15 – 16:45 Uhr
Treffpunkt: Schnider AG, Breitschachenstr. 57, Engelburg
Postauto (Haltestelle Freihof), Fussmarsch 15 Min.
Unkostenbeitrag: CHF 5.–

IPHONE UND IPAD-KURS

Guido Knaus, Lehrbeauftragter Informatik PHR SG
1 Mittwochabend, 29.05.2013
Zeit: 18:15 – 21:30 Uhr, Ort: Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 60.– (bei 6 Teilnehmenden)

KRÄUTERKÜCHE - KOCHKURS

Cornelia Krapf-Rütimann, kant. appr. Heilpraktikerin
1 Donnerstagabend, 13.06.2013, 18:30 – 21:00 Uhr
Ort: Praxis sportivo, Gütli 160, Walzenhausen
Kurskosten: CHF 75.–, inkl. Degustation, Rezepte,
und Speisen zum Mitnehmen (bei 6 Teilnehmenden)

PRAKTISCHE NATURHEILKUNDE: HUSTENSIRUP SELBER HERSTELLEN

Hanspeter Horsch, Naturheilpraktiker/Drogist, Heiden
1 Mittwochabend, 14.08.2013
Zeit: 19:00 – 21:00 Uhr, Ort: Schulhaus Weiher, Grub AR
Kurskosten: CHF 38.– (bei 10 TN), CHF 5.00 für Material

VON OUTLOOK, GOOGLE, DOODLE, FACEBOOK BIS TWITTER & CO.

Guido Knaus, Lehrbeauftragter Informatik PHR SG
2 Donnerstagabende, 29.08./05.09.2013
Zeit: 18:15 – 21:30 Uhr, Ort: Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 125.– (bei 6 Teilnehmenden)

VORTRAG AKTIV IN HEIDEN:

„BLUTEGELTHERAPIE“

Frau Dr. med. D. Kähler, Wil
1 Donnerstagabend, 12.09.2013, Zeit: 19:30 - 21:30 Uhr
Ort: Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden
Eintritt: CHF 15.00

MEIN LETZTER WILLE

Kevin Friedauer, dipl. Verwaltungsfachmann GFS
1 Donnerstagabend, 19.09.2013
Zeit: 19:00 – 21:15 Uhr, Ort: Schulhaus, Grub AR
Kurskosten: CHF 50.– (bei 6 Teilnehmenden)

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:
Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch
KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

März 2013. Rosental. Das Kino.

Fr*	1.3.	18:30	Sprachencafé Englisch	Anmeldung 079 678 09 81
		20:15	The Angels' share	ab 14/12 J Ov/d/f
Sa*	2.3.	17:15	Fenster zum Jenseits	ab 12/10 J Dialekt
		20:15	The Impossible	ab 12/10 J D
So	3.3.	15:00	Anne liebt Philipp	ab 9/7 J D
		19:15	Verliebte Feinde	ab 14/12 J D
Di	5.3.	14:15	Kinomol: The Best Exotic Marigold Hotel	ab 14/16 J D
		20:15	Verliebte Feinde	ab 14/12 J D
Fr*	8.3.	20:15	Verliebte Feinde	ab 14/12 J D
Sa*	9.3.	17:15	Vergiss mein nicht	ab 10/8 J D
		20:15	The Impossible	ab 12/10 J D
So	10.3.	15:00	Der kleine Rabe Socke	ab 6/4 J D
		19:15	Vergiss mein nicht	ab 10/8 J D
Di	12.3.	20:15	The Impossible	ab 12/10 J D
Mi*	13.3.	20:15	Cinéclub: Le gamin au vélo	ab 16/16 J F/d
Fr*	15.3.	19:00	Glen Fahn entführt Sie in die Welt des Single Malt!	
			Eintritt inkl. Film: Fr. 25.-	ab 18 J
		20:15	The Angels' Share	ab 14/12 J Ov/d/f
Sa*	16.3.	17:15	Vergiss mein nicht	ab 10/8 J D
		20:15	The impossible	ab 12/10 J D
So	17.3.	15:00	Der kleine Rabe Socke	ab 6/4 J D
		19:15	Nachtzug nach Lissabon	ab 14/12 J E/d/f
Di	19.3.	14:15	Kinomol: Pilgern auf Französisch	ab 12/10 J D
		20:15	Nachtzug nach Lissabon	ab 14/12 J E/d/f
Fr*	22.3.	18:30	Sprachencafé Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81
		20:15	Colpi di fulmine	ab 14/12 J I/d/f
Sa*	23.3.	17:15	Jagten	ab 16/14 J Ov/d/f
		20:15	Nachtzug nach Lissabon	ab 14/12 J E/d/f
So	24.3.	15:00	Fünf Freunde 2	ab 8/6 J D
		19:15	Jagten	ab 16/14 J Ov/d/f
Di	26.3.	20:15	Jagten	ab 16/14 J Ov/d/f
Fr*	29.3.	20:15	Nachtzug nach Lissabon	ab 14/12 J E/d/f
Sa*	30.3.	17:15	Fünf Freunde 2	ab 8/6 J D
		20:15	Colpi di fulmine	ab 14/12 J I/d/f
Ostersonntag 31.3. bleibt das Kino geschlossen				
Mo	1.4.	15:00	Der kleine Rabe Socke	ab 6/4 J D
		19:15	Nachtzug nach Lissabon	ab 14/12 J E/d/f

*** Rosenbar ab 19:30 offen**

Die Altersbeschränkungen werden neu für die ganze Schweiz zentral festgelegt. Die Zahlen zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Impressum

Erscheinungstag

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss

Montag, 12.00 Uhr,

vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
 ½ Seite 190 mm x 125 mm oder
 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
 ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald
 eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Traber, Wald AR

Abo-Preise

Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Die nächste **Wanze** erscheint am Donnerstag, 7. März 2013, Redaktionsschluss ist am **Montag, 4. März 2013, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Tageskarten /

Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 40.00** einen ganzen Tag lang.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.

Besuchen Sie in Wald die

Bröckestube

geöffnet jeden **Donnerstag**, 13.30 - 16.00 Uhr im Dachgeschoss der Garage Pecnik.

frühlingserwachen

samstag 2. märz
brunch ab 8⁰⁰

platzreservation erwünscht
info@ruckstuhl-biber.ch

eröffnig vom gschenkli-
egge zämä mit hüener
vo de alice krüsi

neu ab 7⁰⁰ uhr geöffnet

Café Ruckstuhl Trogen
071 344 11 73 / www.ruckstuhl-biber.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 21. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 22. Feb.	Jugendraum geöffnet, Töggelturnier	20-22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 24. Feb.	Ökumenischer Gottesdienst mit anschliessendem Suppentag	10 Uhr, Evang. Kirche Wald	Ref. und Kath. Kirchgemeinden
Fr. 01. März	Ökumenischer Kindergottesdienst zum Weltgebetstag	14 Uhr, Pfarreizentrum Bendlehn	Ref. und Kath. Kirchgemeinden
Fr. 01. März	Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag	19 Uhr, Evang. Kirche Wald	Ref. und Kath. Kirchgemeinden
Mi. 06. März	Trauercafé	17 – 18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden	„palliative vorderland ar“
Do. 07. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Do. 07. März	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
Fr. 08. März	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Linde, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 08. März	Jugendraum geöffnet	20-22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Di. 12. März	Hauptversammlung Gewerbeverein	20 Uhr, Rest. Krone	Gewerbeverein Wald
Mo. 18. März	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmöckli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Metzgete

Im Restaurant Krone Wald AR

Freitag 2. März 2013

Samstag 3. März 2013

Sonntag 4. März 2013

Auf ihren Besuch freut sich Familie Weber

ZU VERKAUFEN Heidenerstrasse, Rehetobel

Helle Büroräume/Gewerbefläche mit 130m², freundlicher Empfangsbereich, ideal für stilles Gewerbe (Büro, Architektur, Gesundheits- und Beautybereich)

Kaufpreis: CHF 255'000.-

GOLDINGER Gaiserwaldstrasse 6, 9015 St. Gallen
Tel: 071 313 44 25 / Fax: 071 313 44 26
goldinger.ch

Wärme, dort wo sie gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.

EWH
Elektro-Shop

Elektro / Telematik / Energie / Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 7. März 2013

Nr. 5 • 23. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

**Aus der Gemeinderatssitzung vom 26.02.2013
und aus der Öffentlichen Versammlung vom
28.02.2013**

Gemeindebeiträge an Jugendarbeit leistende Vereine

Wie in den vergangenen Jahren, hat der Gemeinderat wiederum Beiträge an die Jugendarbeit leistenden Vereine gesprochen. Es sind dies für die Geräteriege Wald CHF 500, die Jugi Wald CHF 500, den TV Wald CHF 500, die Pfadi Trogen CHF 400 und die Jugendmusik Rehetobel CHF 400.

Planungskredit Dorfzentrum

Da die erste Kostenschätzung zur Realisation des preisgekrönten Projektes für unser Dorfzentrum als sehr hoch beurteilt wurde, hat sich die Arbeitsgruppe um eine Reduktion des Projektes bemüht. Mit einer Volumeneinsparung konnte auch eine Reduktion der Gesamtkosten erreicht werden. Die Kostenschätzung für die Realisierung beläuft sich bei einer Genauigkeit von + / - 25% nun auf Fr.6'820'000. Der Gemeinderat wird den Stimmberechtigten am 07. April 2013 einen Planungskredit von Fr. 450'000 zur Abstimmung unterbreiten. Das Abstimmungsedikt, mit detaillierten Angaben, wird ihnen in den nächsten Wochen zugestellt.

An der Öffentlichen Versammlung vom 28. Februar 2013 wurde über den aktuellen Projektstand orientiert und es fand eine angeregte Diskussion statt. Verschiedene Aspekte wurden angesprochen. Bei positivem Abstimmungsausgang zum Projektierungskredit werden diese Fragen im Rahmen der Planung vertieft bearbeitet. Dazu gehören unter anderem die Aufteilung des Gebäudes in Verwaltungs- und Finanzvermögen, die Nutzung der Wohnungen im Rahmen eines Alterskonzepts, die Wirtschaftlichkeit der vier Wohnungen, die Einbettung in die Finanzplanung der Gemeinde sowie die Prüfung der Option Pausenplatzverbesserung und Tiefgarage. Über den entscheidenden Baukredit würden die Stimmberechtigten dann voraussichtlich in zirka einem Jahr abstimmen.

Insgesamt war an der Öffentlichen Versammlung der Handlungsbedarf für die Gebäude Dorfladen und Gemeindeganzlei genauso wenig umstritten wie der Wille zu einer Investition in die Zukunft unseres Dorfes. Aber finanzierbar muss es sein!

Wählerversammlung für die Gemeinderatswahlen

Nach den Rücktritten von Bruno Mathis und Jakob Egli aus dem Gemeinderat sind, unter Berücksichtigung der seit längerem bestehenden Vakanz, drei Gemeinderatssitze und das Gemeindepräsidium zu bestellen.

Nach den 155 Unterschriften zum Referendum gegen das neue Finanzhaushaltsgesetz und dem klaren Nein der Gemeinde Wald an der Urne, hat sich Jakob Egli bereit erklärt, für den Fall, dass sich keine andere Person zur Übernahme des Gemeindepräsidiums bereit erkläre, sich erneut wählen zu lassen.

Erfreulicherweise ergaben sich aus der Öffentlichen Versammlung Wahlvorschläge für die Besetzung des Gemeinderates:

- Peter Kaufmann, Gemeinderat
- Martin Roth, Gemeinderat
- Jakob Egli, Gemeinderat
- Jakob Egli, Gemeindepräsident

Die Wahl findet am 07. April 2013 statt.

Jahresrechnung 2012

Der Gemeinderat hat die provisorische Rechnung 2012 zur Prüfung durch die Geschäftsprüfungskommission verabschiedet. Sie wird dann gemäss Artikel 7 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstellt.

Die sehr positiv zu beurteilende Rechnung 2012 schliesst nach ausserordentlichen Abschreibungen von Fr. 872'956.10 mit einem Ertragsüberschuss von zirka Fr. 44'000 ab. Nebst grosser Haushaltsdisziplin haben eine ganze Reihe von positiven Sondereffekten zu diesem sehr erfreulichen Abschluss geführt. Die Rechnung 2012 ist aber auch Resultat einer sehr klaren und seriösen Finanz- und Steuerpolitik. Mit diesem Jahresabschluss wird die finanzielle Situation der Gemeinde, auch in Hinblick auf das Projekt Dorfzentrum, nochmals massiv verbessert. Nach Prüfung durch die GPK wird die Rechnungszusammenfassung mit ausführlichem Kommentar in der Wanze publiziert werden. Die detaillierte Rechnung kann auf der Kanzlei bezogen werden.

Jahresrechnung Regionale Feuerschau

Die regionale Feuerschau rechnet im Jahr 2012 mit einem Gesamtaufwand von CHF 47'783.50 ab, budgetiert war ein solcher von CHF 52'842.00. Auf die Gemeinde Wald entfällt ein Anteil von CHF 2'985.10.

Fortsetzung

Jahresrechnung Feuerwehrzweckverband Wald-Rehetobel

Der Feuerwehrzweckverband schliesst die Rechnung 2012 mit einem Nettoaufwand von insgesamt CHF 144'983.90 ab. Budgetiert waren CHF 155'950.00. Wald wird mit dem Anteil von CHF 50'359.95 belastet.

Jahresrechnung Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald

Das regionale Grundbuchamt rechnet das Jahr 2012 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 440.05 ab. Budgetiert war ein Nettoaufwand von CHF 66'661.00. Auf die Gemeinde Wald entfällt ein Nettoertrag von CHF 77.

Jahresrechnung 2012 Soziale Dienste Vorderland

Die Sozialen Dienste Vorderland schliessen das Jahr 2012 mit Nettoausgaben von CHF 759'452.85 ab. Für die Gemeinde Wald resultieren Kosten in Höhe von CHF 14'950.25.

Schiessdaten der Feldschützengesellschaft 2013

Der Gemeinderat hat die von der Feldschützengesellschaft beantragten Schiessdaten für das Jahr 2013 genehmigt.

Kantonsstrassensanierung Post – Tannewidli

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Kantonsstrasse im Abschnitt Post – Tannewidli fanden intensive Diskussionen in der Technischen Kommission, dem Gemeinderat und mit dem Kanton statt. Resultat ist, dass der Kanton in diesem Frühjahr gemäss seinen Kompetenzen, aber mit Zustimmung durch die Gemeinde, die Ortseingangstafel und damit die Tempo-Reduktion von 80 auf 50 in den Bereich der Fa. Graf Bau verlegen wird. Für die Planungen im Gebiet Hölzli ergibt sich dadurch eine gewisse Sicherheit. In der Frage, wie sich diese Erweiterung des Innerortsbereichs auf die Kostenbeteiligung der Gemeinde an der Strassensanierung auswirken wird, haben wir mit dem Kanton eine für beide Seiten sehr gute Vereinbarung getroffen. Das der Gemeinde gehörende Trottoir wird nun vom Kanton zu einem Maximalpreis für die Gemeinde erneuert. Dies erleichtert für den Kanton die Planungs- und Bauarbeiten und bringt uns eine finanzierbare Lösung.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 21. März 2013, Redaktionsschluss ist am **Montag, 18. März 2013, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Sonderabfuhr von Altmetall

Dienstag, 19. März 2013, ab 7.15 Uhr

Jugendraum „Forest 9044“

Das Tschütteliturnier im Jugendraum war ein super Erfolg! Am Freitag, 22. Februar, nahmen neun Zweiergruppen daran teil. An zwei Tischen wurde hart gekämpft, die Zuschauer feuerten die Duos kräftig an. An der Bar konnte man feine Drinks bestellen (natürlich alkoholfrei!), damit auch niemand durstig nach Hause gehen musste.

Eins ist sicher: Das war bestimmt nicht das letzte Turnier im Jugendraum! Schön wäre, wenn sich dann auch Mädchen unter die Spieler gesellen würden!

Manuel Bänziger

130'000 Festzeitungen zum Jubiläum AR°AI500

Die erste Ausgabe der Festzeitung zum Jubiläum 500 Jahre in der Eidgenossenschaft 1513 – 2013 ist erschienen und informiert breit über die Feiern: 130'000 Exemplare wurden der Appenzeller Zeitung, dem Appenzeller Volksfreund sowie der Gesamtausgabe des St.Galler Tagblatts beigelegt und an verschiedenen Orten in den Kantonen aufgelegt.

Die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden feiern dieses Jahr gemeinsam das Jubiläum 500 Jahre in der Eidgenossenschaft. Am 17. Dezember 1513 wurde das damals ungeteilte Land Appenzell als 13. Ort in die Eidgenossenschaft aufgenommen.

Mit einer Festzeitung, die in den letzten Tagen mit einer Auflage von 130'000 Exemplaren erschienen ist, informieren die AR°AI 500-Verantwortlichen breit über alle kommenden Feiern und Programmpunkte während des Jahres. Um möglichst viele Kreise zu bedienen, wurde die Festzeitung dieser Tage der Appenzeller Zeitung, dem Appenzeller Volksfreund sowie der Gesamtausgabe des St. Galler Tagblatts beigelegt. Auch liegt sie gratis auf in sämtlichen Gemeindekanzleien in Appenzell Ausserrhoden, auf den Bezirksverwaltungen in Appenzell Innerrhoden, bei Tourismusorganisationen und weiteren öffentlichen Stellen.

Im Mai erscheint die Festzeitung - aktualisiert und als Streuverand in die Ausser- und Innerrhoder Haushaltungen - zum zweiten Mal und bewirbt das Jubiläum erneut.

Weitere Auskunft erteilen:

Franz Breitenmoser, Gesamtprojektleiter AR°AI 500,
071 250 05 58, info@arai500.ch

Georg Amstutz, Leiter Information und Kommunikation
Appenzell Ausserrhoden, 071 353 68 82,
georg.amstutz@ar.ch

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

4. Fastensonntag

Kollekte: Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerfragen

Samstag, 9. März

Kommunionweg: Familientag

09.30 Brotbacken in den Gast-Familien

13.30 Familien- Gottesdienst mit Taufgelübde-
Erneuerung der Kommunionkinder
(bitte Taufkerze mitbringen) bis ca. 21.00 Uhr
Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 10. März

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Rosmarie Wiesli und Josef Man-
ser; musikalische Gestaltung: Chor Wald, Leitung
Jürg Surber
Anschliessend Rosenverkauf
(Kinderhort)

Montag, 11. März

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 12. März

08.00 Eucharistiefeier

5. Fastensonntag

Kollekte: Fastenopfer der Schweizer Katholiken

Samstag, 16. März

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 17. März

10.00 Wort-Gottesdienst mit Norbert Schneider
(Kinderhort)

Montag, 18. März

16.30 Rosenkranzgebet

18.45 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 19. März

08.00 Eucharistiefeier

08.30 Glaubensgespräche für SeniorInnen

20.00 Kommunionweg: Glaubensgespräch für die
Eltern der Kommunionkinder

Mittwoch, 20. März

13.00 Kommunionweg: Besuch in der Hostienbäckerei im
Kloster Glattburg, Oberbüren für die Kommunion-
kinder; Anmeldung bei Rosmarie Wiesli

Donnerstag, 21. März

10.00 Andacht mit Susanne Schewe im Alterszentrum
Hof Speicher

19.30 Taufweg: Kirche wer ist das?
Pfarreizentrum Bendlehn

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Jesus sagt: "Ich bin gekommen, damit sie
das Leben in Fülle haben. Ich bin der gute
Hirt." Joh. 10,11

Gottesdienste

Sonntag, 10. März

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara, an-
schliessend Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 17. März

9.30 Uhr Gottesdienst mit Gottesdienstbesuch aus Trogen,
Pfrn. Dorothee Dettmers

Palmsonntag, 24. März

9.30 Uhr, Konfirmation von Manuel Hunziker, Nina Irniger,
Simon Sen, Livia Schläpfer, Sandra Schulz, Sibylle Sturzeneg-
ger und Daniel Weibel durch Pfarrerin Doris Engel Amara,
anschliessend Apéro

Mitteilungen

Afrika-Kino-Abend

Freitag, 8. März, 19.00 Uhr im Pfarreizentrum Bendlehn,
Speicher. Wir zeigen den Film „Kinshasa Symphony“ über
das einzigartige Orchester in Kinshasa, Kongo. In der Pause
gibt es Köstlichkeiten aus Somalia.

Mer fiired mit de Chline

Am Samstag 23. März, 10 Uhr in der Kirche in Trogen. „Ein
König kommt.“ ist das Thema der ökumenischen Chinderfiir,
durchgeführt von
Sigrun Holz, Nicole Minneci, Barbara Schär, Esther Gorgon-
Lenz, Miriam Zillig und Rosmarie Wiesli.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt im alten Walserhaus vis à vis der Kirche ist
ausser in den Schulferien am Dienstagnachmittag von 15 -18
Uhr offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu einem Be-
such vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie
gerne einen Termin mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo	071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft	ev.kirchewald@bluewin.ch
Hans Sprecher, Messmer	071 877 23 74
Therese Pecnik, stv. Messmerin/Fahrdienst	071 877 21 14

Landfrauenverein Wald AR

Kulinarische Weltreise

Unter der Anleitung von Vreni Dörig kochen und geniessen wir eine kulinarische Weltreise! Aus frischen, hochwertigen Produkten kreieren wir ein exklusives 4-Gang Menu und speisen anschliessen an festlich gedeckter Tafel. Dazu wird der passende Wein serviert, auch Mineralwasser, Kaffee und natürlich die Rezepte sind inklusive. Wer kommt mit auf eine Weltreise?

Wann: Freitag, 19. April 2013 (**Freitag vor Feriende**)

Wo: Kochatelier Dörig in Altstätten

Kosten: Fr. 105.—pro Person inkl. Essen, alle Getränke und Rezeptur.

Treffpunkt: 17.30 Uhr auf dem Schulhausplatz

Mitnehmen: Gueti Lune und Appetit!

Anmelden: bis Freitag, 15. März 2013 bei Heidi Gähler, Tel: 071 888 38 32 oder beat.gaehler@bluewin.ch

Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen!!

Frauen-treffen- Frauen

Frauenvereine Speicher/Togen/Wald

Frauezmorge

Am 12. März, 2013 ab 8.30 Uhr findet der Frauezmorge im Seeblick in Trogen mit dem Vortragsthema „Pilgern gestern und heute“ statt.

Frau Birghit Stahel aus Märstetten berichtet in ihrem mit Humor gespickten Vortrag aus der Geschichte des Pilgerns. Als begeisterte Pilgerin erzählt sie auch von ihren eigenen Erlebnissen auf dem Jakobsweg.

Anmeldungen bis Samstag 09. März 2013 sind zu richten an

Heidi Müller-Gloor Wehrlisacker 8 9043 Trogen Tel. 071 344 11 46 oder

heidi.mueller-gloor@bluewin.ch

oder direkt bei der jeweiligen Präsidentin der Vereine. Landfrauenverein Wald

Heidi Frischknecht: 071 877 28 06

Heutaschen basteln

In einer kreativen Runde stellen wir Heutaschen her, welche als Deko-Artikel, Blumentopf oder sogar Osternest verwendet werden kann.

Die Taschen werden aus Draht gemacht, die Innenseite mit Plastik ausgestattet und die Zwischenräume mit Heu oder farbigem Sisal (gelb, grün oder orange) gestopft! Anschliessend dürft ihr sie gleich füllen, sei es mit Blumen oder Dekomaterial.

Wann: Dienstag, 19. März oder Donnerstag, 21. März je nach Anmeldungen.

Wo: Pausenhalle der Schule Wald

Zeit: 19.15 Uhr

Kosten: Fr. 30.—plus Material

Mitnehmen: wer hat eine Flachzange, Handschuhe, evtl. farbiges Sisal falls andere Farbe erwünscht ist als oben beschrieben.

Anmelden: bis Mittwoch, 13. März 2013 bei Heidi Frischknecht: 071 877 28 06

Kantonaltagung

Liebe Landfrauen, ihr habt alle eine persönliche Einladung zur Kantonaltagung in Gais erhalten. Es wäre schön, wenn einige von uns gemeinsam nach Gais gehen würden.

Als Erinnerung nochmals die wichtigsten Angaben:

Wann: Samstag, 16. März 2013

Wo: Oberstufenzentrum Gais

Tagungsbeginn: 10.00 Uhr

Tagungsende ca.: 16.00 Uhr

Abfahrt: 09.00 Uhr SHP Wald

Anmelden: bis 10. März an Heidi Frischknecht, Tel. 071 877 28 06 oder

h.j.frischknecht@bluewin.ch

Suppe, Musik und Gedankenanstösse am Suppentag in Wald

„Und Gott sah an was er geschaffen hatte und siehe, es es war gut. Und heute?“ fragte Pfarrerin Doris Engel am ökumenischen Gottesdienst. Am Suppentag haben wir hingesehen und hingehört: Hans Sprecher äusserte sich dazu, unter welchen Bedingungen man den Boden hier als Bauer bewirtschaften kann oder muss. In der Predigt zeigte Doris Engel Bilder aus dem Senegal. Sie erwähnte auch die Tatsache, dass Boden Kleinbauern und Kleinbäuerinnen weggenommen wird, damit dort ausländische Firmen für den Export Felder anlegen können. Die Schülerinnen und Schüler von Norbert Schneider haben die Geschichte von König Ahab und Königin Isebel vorgeführt, die den Bauern Nabot umbringen lassen, einfach weil dieser ihnen seinen Weinberg nicht verkaufen will. Hängt am Boden nur der Profit oder auch die Achtung vor Lebensgrundlage des Andern?

Die afrikanische Musikgruppe begleitete den Gottesdienst mit Melodien aus Äthiopien. Am Schluss holte der Trommler Mark und Vincenzo aus dem Publikum. Beide durften beim letzten Stück mitspielen.

Nach dem Gottesdienst konnten wir die feine Gemüse- und Gerstensuppe kosten, die der Vorstand der Landfrauen gekocht hatte. Es herrschte eine gute Stimmung in der Mehrzweckhalle, man sass zusammen, hörte den Musikern zu und deckte sich beim clarc Laden mit Honig oder einem anderem Produkt aus fairem Handel ein. Bei einer Tasse Kaffee und selbst gemachtem Fladen ging der Suppentag zu Ende.

Der Erlös des Suppentages von 1352 Fr. und die Kollekte des ökumenischen Gottesdienstes von 995Fr. geht an das Hilfswerk Fastenopfer für unser Projekt zugunsten der Bauernfamilien im Senegal. Vielen Dank allen Spendern und Spenderinnen. Ein herzlicher Dank geht an alle, die sich für den Gottesdienst und den Suppentag eingesetzt haben: der Kirchenvorsteherschaft Wald, dem Vorstand der Landfrauen Wald, den Mitarbeitenden aus den Kirchengemeinden Wald, Trogen, Speicher und der Pauluspfarre, den Konfirmanden und Konfirmandinnen von Wald und Ursi Giger für die tatkräftige Hilfe. Der nächste ökumenische Suppentag findet am 16. März 2014 in Trogen statt.

Wer gerne noch etwas Afrika erleben will, ist herzlich zum Filmabend am 8. März um 19 Uhr ins Pfarreizentrum Bendlehn eingeladen. Wir zeigen den Film Kinshasa Symphony über das einzigartige Orchester im Kongo. In der Pause gibt es somalische Köstlichkeiten. Wir freuen uns auf Sie.

Doris Engel Amara, Pfarrerin

REGIE
LILIANA HEIMBERG

TEXT
PAUL STEINMANN

MUSIK
NOLDI ALDER

CHOREOGRAFIE
GISA FRANK

DER DREIZEHNT ORT.

Ein musikalisches
Spiel zum Fest

3. Juli –
24. August
2013

Hundwil

www.arai500.ch/festspiel

ARAI

Festspiel - Der Dreizehnte Ort

 Appenzeller
Kantonalbank

 Appenzeller
SWITZERLAND

Appenzeller Zeitung

 DRUCKEREI
APPENZELLER
VOLKSFREUND

Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

 DIE POST

 HUBER+SUHRNER

ST.GALLISCH-APPENZELLSCHES
KRAFTFAHRER AG

Feldschützen Wald / AR

Einladung zur Hauptversammlung

Mittwoch, 20. März 2013 / 19.30 Uhr im Gasthof Harmonie Wald

JAHRESPROGRAMM 2013

Sa	23. März		Eröffnungsschiessen Herisau-Säge
Sa	13. April	14.00 – 18.00	1. Standübung
Fr	26. April	18.00 – 20.00	Bundesübung / gleichzeitig
			2. Standübung
Fr	26. April	17.00 – 20.00	Kornbergerschiessen (Vorschiessen)
Fr	03. Mai	18.00 – 20.00	3. Standübung
Fr/Sa	03./04. Mai		Kornbergerschiessen in Altstätten
Fr/Sa	03./04. Mai		Hinterl. Frühlingsschiessen Waldstatt
Fr	24. Mai	18.00 – 20.00	Vorschiessen Feldschiessen Rehetobel
Sa	25. Mai	14.00 – 16.00	4. Standübung
Sa	25. Mai	16.00 – 18.00	Bundesübung
Fr	31. Mai	17.00 – 20.00	Feldschiessen in Rehetobel
Sa	01. Juni	13.30 – 17.00	Feldschiessen in Rehetobel
Fr	14. Juni	18.00 – 20.00	5. Standübung
Fr - So	28.- 30. Juni		Vögelinseggschiessen
Fr	16. August	18.00 – 20.00	6. Standübung
Sa	17. August		Kant. Veteranenschiessen 300m
Sa	24. August	14.00 – 16.00	7. Standübung
Sa	24. August	16.00 – 18.00	letzte Bundesübung
Fr	30. August	18.00 – 20.00	8. Standübung
Fr/Sa	30./31. August		Jubiläumsschiessen FSG Heiden
Fr	13. September	18.00 – 20.00	9. Standübung / gleichzeitig
			Vorschiessen Endschiessen
Sa	14. September		Cupfinal in Gais
Sa	28. September	13.00 – 17.00	Endschiessen für alle
Sa	09. November	19.30	Absenden

Jahresmeisterschaft: Bundesprogramm / Feldschiessen / Sektionsstich / Vögelinsegg Kornberg-schiessen / Kantonalstich / Einzelwettschiessen

Feldschiessen: Munition und Standblatt sind an der Standblattausgabe erhältlich.

Wir wünschen allen "guät Schuss".

Die Raiffeisenbank Heiden geniesst grosses Kundenvertrauen.

Das Geschäftsjahr 2012

Die Raiffeisenbank Heiden blickt auf ein erfolgreiches Jahr der Genossenschaft zurück. Der hohe Zufluss an Kundengeldern von CHF 19,5 Mio. bestätigt das grosse Kundenvertrauen. Auch bei der Vergabe von Hypotheken dürfen wir wiederum ein hohes Wachstum ausweisen.

Grosses Vertrauen in Raiffeisen

Die Raiffeisenbank Heiden freut sich sehr über den unverminderten Zufluss an Kundengeldern (+5,6%). Die Kunden wählen dabei immer noch bevorzugt die Spar- und Anlageform (+7,6%) oder übrige kurzfristige Anlagemöglichkeiten (+17,8%) für ihr Vermögen.

Kontrolliertes Wachstum auf hohem Niveau

Auch die Kundenausleihungen weisen ein hohes Wachstum von 33,1 Mio. Franken aus. Die Hypothekenausleihungen tragen mit einem Plus von 9,6% zu diesem guten Ergebnis bei (Vorjahr +10,4%).

Warten auf das prognostizierte Wachstum an den Finanzmärkten

Das lang prognostizierte und erhoffte Wachstum an den Finanzmärkten lässt weiter auf sich warten. Die Anleger reagieren zurückhaltend und beobachten die Entwicklungen. Umso positiver darf der Anstieg von 2.4% im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft bewertet werden.

Zinsengeschäft unter Druck

Das weiterhin sehr tiefe Zinsniveau und der Konkurrenzdruck manifestieren sich in einer tiefen Zinsmarge. Der Erfolg aus dem Zinsengeschäft konnte mit einer Steigerung von 1,9% nicht ganz mit dem Volumenwachstum mithalten. Die gedämpfte Stimmung der Börse hinterliess ihre Spuren im Handelsgeschäft, welches sich mit -7.8% rückläufig entwickelte.

Wirkungsvolle Kostenkontrolle

Der Personalaufwand bewegt sich mit einer Senkung von 3,2% unter dem Rahmen des Vorjahres. Erfreulicherweise konnte der Sachaufwand erneut gesenkt werden (-1,0%).

Risikobewusste Kreditvergabe

Die effektiven Verluste aus dem Kreditgeschäft betragen 134 Franken. Die aufwändige Risikoprüfung und die vorsichtige Kreditpolitik tragen zu diesem guten Ergebnis bei.

Stabiles Jahresergebnis

Der Jahresgewinn bleibt mit 259'592 Franken (Vorjahr 258'946 Franken) auf dem Vorjahresniveau, ein bemerkenswertes Resultat in einem anspruchsvollen Umfeld.

21 Mitarbeiter sorgen für optimale Beratung

Die Raiffeisenbank Heiden bietet 21 Mitarbeitenden eine sichere Arbeitsstelle. Am Hauptsitz in Heiden und in den Geschäftsstellen in Speicher und Wolfhalden werden die Kunden bei allen bankfachlichen Anliegen optimal betreut und an 5 Bancomaten kann rund um die Uhr Bargeld in CHF und Euro bezogen werden.

Lokal verankert

Die Raiffeisenbank Heiden unterstützt nicht nur das Geschäfts-, sondern auch das Vereinsleben sowie soziale und kulturelle Strukturen im Geschäftskreis. Verschiedenste Anlässe konnten wir als Partner, sei es mit Sach- oder Barspenden, unterstützen und damit unsere lokale Verankerung beweisen. Diese gibt uns Halt und Solidarität, die nationale Vernetzung in der Raiffeisen Gruppe vermittelt uns Sicherheit und umfassende Kompetenz.

Raiffeisen – Ihr Begleiter in Finanzdienstleistungen

Die Raiffeisenbank Heiden freut sich, für Sie da zu sein. Unser Bestreben ist es, Ihre Erwartungen zu erfüllen. Wir bedanken uns herzlich für Ihr Vertrauen und freuen uns, Sie auch weiterhin auf Ihrem Weg begleiten zu dürfen.

Heiden	2012 (in CHF)	2011 (in CHF)	Veränderung in CHF	Veränderung in %	GV am 5. April 2013
Bilanzsumme	434'429'936	413'558'697	20'871'237	5.1	
Kundenausleihungen	379'573'075	346'443'379	33'129'696	9.6	
Hypothekarforderungen	363'794'321	332'015'484	31'778'837	9.6	
Kundengelder	369'508'891	349'985'807	19'523'084	5.6	
Betriebsertrag	6'494'077	6'368'800	125'277	2.0	
Bruttogewinn	2'819'172	2'606'426	212'746	8.2	
Mitarbeitende Total	21	21			
Mitglieder	5550	5278			
Kunden	11061	10837			

Bildlegende: Die Bankleitung und die erweiterte Bankleitung:
V.l.n.r. Roger Kast, Leiter Services, Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung, Sandra Kast, Leiterin Kundenbetreuung, Marcel Künzle, Leiter Kredite, Walter Bischofberger, Leiter Finanzberatung, Christoph Tobler, Leiter Geschäftsstelle Speicher

Vali's

Bike-Shop GmbH

Kirchstrasse 2

1. Stock (über Rampe)
9038 Rehetobel

Winter-Öffnungszeiten: 1. Dez. – 31. März

Dienstag, Donnerstag: 14.30 – 18.00 Uhr
Samstag: 13.00 – 16.00 Uhr
Mo, Mi, Fr: geschlossen

Telefon 071 877 10 77
E-Mail bike-shop@valikast.ch
Web www.valikast.ch
Notfälle 079 299 10 66

Velobörse

& Testfahren 2013-er Modelle

Annahme: Freitag 12.4.13, 16.00 - 19.00 Uhr
Verkauf: Samstag 13.4.13, 11.00 - 15.00 Uhr

Auszahlung und Rückgabe der Artikel:
15.00 – 16.00 Uhr

Einstellgebühren: Fr. 5.- pro Artikel
Provision bei verkauftem Artikel: 10% des VP
Annahme: Velos aller Art, Anhänger aller Art

Hot Dog- und Kuchenstand:
Samstag 13.4.13: 11.30 – 15.00 Uhr

Aktion Service: 10% auf Ersatzmaterial bis 31.3.
Hol- und Bring Service bis 10 km gratis, bis 31.3.

Zu vermieten in Vordorf 646, Wald AR
ab sofort oder Vereinbarung:

3 ½-Zimmerwohnung mit Gartensitzplatz, renoviert, Mietzins Fr. 980.-
exkl. NK

4 ½-Zimmerwohnung mit Gartensitzplatz, frisch renoviert, Mietzins Fr. 1250.-
exkl. NK

4 ½-Zimmerwohnung mit grossem Balkon, renoviert, Mietzins Fr. 1200.-
exkl. NK

1 Bastelraum 15m², mit Spannteppich,
hell und geheizt Fr. 130.-

Alle Wohnungen mit separater Küche,
Glaskeramikherd, Laminatboden.
Einzelgaragen Fr. 120.—

Intressenten melden sich unter Tel. Nr.
044 761 54 55 oder 079 520 26 84

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe März 2013

AüB wächst wieder nachhaltig

Nach den aktuellen Zahlen der Gemeindeverwaltungen hatte das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) zum Jahresende 2012 genau 15.306 Einwohner. Ein Blick auf die langfristige Entwicklung der Bevölkerungsstatistik zeigt, dass die Region heute wieder auf dem Stand um den Jahrtausendwechsel ist und damit den zwischenzeitlichen Rückgang stoppen konnte. Mit einem Bevölkerungsstand von 15.366 lebten zuletzt 1999 mehr Einwohner als heute in den acht Vorderländer Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden und dem Bezirk Oberegg in Innerrhoden.

Positiv fällt dabei auch die kurzfristige Entwicklung der vergangenen drei Jahre ins Auge. Seit 2009 ist die Zahl der Einwohner jedes Jahr kontinuierlich gestiegen. Solch ein nachhaltiges Bevölkerungswachstum gab es zuletzt in den Jahren 1992 bis 1994. Damals erreichte das Appenzellerland über dem Bodensee auch die höchste Einwohnerzahl seit dem Beginn der Datenerhebung: 15.527 Einwohner hatten die neun Gemeinden laut statistischem Bundesamt im Jahr 1994. Während das AüB seit damals um rund 1,4% geschrumpft ist, wuchs die Bevölkerung in der Schweiz im selben Zeitraum um 14,5%. Ein langfristiger Vergleich entzerrt das Bild allerdings deutlich. Seit 1981 ist das Appenzellerland über dem Bodensee um rund 13% gewachsen, das Bevölkerungswachstum der Schweiz betrug in diesem Zeitraum gut 26%.

Tabelle: Entwicklung des AüB-Einwohnerstands von 1981 bis 2012

Quellen: Bundesamt für Statistik, Gemeinden

Erstes AüB-Wahlpodium in Rehetobel

Beim ersten AüB-Wahlpodium haben sich die Kandidierenden der Ergänzungswahlen für den Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden rund 60 interessierten Besuchern im Gemeindezentrum Rehetobel vorgestellt. Dabei diskutierten Inge Schmid (SVP) und Paul Signer (FDP) über aktuelle politische Themen und ihre Ziele im Falle ihrer Wahl, Samuel Büechi (GRAL) konnte krankheitsbedingt nicht teilnehmen. Auch Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl (FDP), einzige Kandidatin für das Landammann-Amt, stellte sich den Fragen des Vorderländer Publikums. Das AüB-Wahlpodium stellte ein Zusatzangebot zu den Veranstaltungen der Appenzeller Zeitung im Hinter- und Mittelland dar. Einen Link zu einem Nachbericht der Diskussion finden Sie auf www.AüB.ch.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch.

Geschäftsführer Christoph Wolnik, Tel. 079 882 99 13, Email: christoph.wolnik@aueb.ch.

Musikschule Appenzeller Vorderland MSAV Instrumentenvorstellung und Schülerkonzerte

Der März ist der traditionelle Vorstellungsmonat der Musikschule. Verschiedene Veranstaltungen geben interessierten Kindern und ihren Eltern Gelegenheit, Musikinstrumente und Lehrkräfte kennen zu lernen.

An der **Instrumentenvorstellung** vom Samstag, 16. März können alle angebotenen Musikinstrumente gehört und ausprobiert werden. Fragen zu körperlichen und musikalischen Voraussetzungen werden von den anwesenden Lehrkräften gerne beantwortet.

Wer einen direkten Einblick in den Musikunterricht gewinnen möchte, ist während der **Wochen der offenen Türen** (25. bis 30. März) zu einem unverbindlichen Besuch in den Unterrichtsstunden eingeladen. Stundenpläne können vom Internet heruntergeladen oder auf dem Sekretariat bestellt werden (www.msav.ch -> Formulare oder Tel. 071 891 24 05).

Termine für Probelektionen können mit den Lehrkräften direkt vereinbart werden. Kontakt unter www.msav.ch -> Unterricht -> Übersicht Lehrkräfte.

Instrumentenvorstellung

Sa 16. März, 9 bis 12.00 Uhr, Heiden, Musikschule

Woche der offenen Tür

Montag 25. bis 30. März, in allen Gemeinden.

Konzerthinweise

Sa 09. März, 19.00 Uhr

So 10. März, 17.00 Uhr

Serafin – ein Musikmaschinen Monsterkonzert mit
100 Musikschülern der Musikschulen St. Gallen und der
MSAV, St. Gallen, Tagblatt Medien, Fürstenlandstr. 122

Sa 16. März, 14.00 Uhr

Mi 22. März, 18.30 Uhr

Fr 30. März, 18.30 Uhr

Mi 27. März, 19.00 Uhr

Appenzeller Blues, Heiden, Restaurant Linde

Frühlingstraum, Rehetobel, evang. Kirche

Harry Potter und die Schlagzeugwelt, Rehetobel, MZA

Frühlingserwachen, Eggersriet, Gemeindesaal

Steuererklärung 2012

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch,
per E-Mail oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

Die Tage werden wärmer....

Die Sonne wärmt unser Gemüt auf...

Ab sofort erhalten Sie in Ihrem SPAR

1. farbige Frühlingsboten/Blumen

**Auf Wunsch gestalten wir gerne Osterblumen-
kistli/-Schalen. Melden Sie sich in Ihrem SPAR!!!**

Zur Erinnerung:

**Ihr SPAR bietet Ihnen attraktive Oeffnungszeiten
wie folgt:**

Montag - Freitag: 07.00 - 12.15 Uhr

13.30 - 19.00 Uhr

Samstag:

07.00 - 16.00 Uhr

Wir wünschen Ihnen einen warmen, sonnigen, angenehmen, farbigen Frühling und freuen uns auf Ihren Besuch!!!

Familie Kaufmann und das tolle Team

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 07. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Do. 07. März	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
Fr. 08. März	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Linde, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 08. März	Jugendraum geöffnet	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 10. März	Gottesdienst, anschliessend Kirchgemeindeversammlung	9.30 Uhr, Evang. Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Di. 12. März	Hauptversammlung Gewerbeverein	20 Uhr, Rest. Krone	Gewerbeverein Wald
Sa. 16. März	20 Jahr Jubiläum Schellnerclub	MZA	Schellnerclub Berggründe
Mo. 18. März	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 19. März	Altmetallsammlung	ab 7.15 Uhr	Gemeinde Wald
Di. 19. März	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Di. 19. März	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Mi. 20. März	Hauptversammlung Feldschützen	19.30 Uhr, Gasthaus Harmonie	Feldschützen Wald
Do. 21. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 22. März	Jugendraum geöffnet	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 24. März	Konfirmation	9.30 Uhr, Evang. Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde
So. 31. März	Osternachtfeier	6.00 Uhr, Evang. Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde
So. 01. April	Ostermontagsfeier	10.00 Uhr, Besammlung auf dem Schulhausplatz	Kuko / Evang.-ref. Kirchgemeinde
Mi. 03. April	Trauercafé	17 – 18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden	„palliative vorderland ar“
Do. 04. April	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 12. April	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Harmonie, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Mo. 15. April	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 16. April	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Di. 23. April	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmöckli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

AERZTLICHER NOTFALLDIENST

Speicher/Trogen/Rehetobel von **Januar – April 2013**

Achtung neu: Dauer des Notfalldienstes:

Ab 8.00 des angegebenen Datums während 24 Stunden

z.B.: 12.4.13 bedeutet vom 12.4.13 08.00 bis 13.4. 08.00

Notfallnummer Aerzte fon: 0844 55 00 55

Ferien 2013:	definitiv
Dr. Schiltknecht	16.3.-1.4.13
Dr. Rentsch	5.4.-21.4 /9.5.-12.5
Dr. Kaufmann	6.4.-21.4.2013
Dr. Kälin	16.2.- 4.3.13

März			
04.03.13 - 10.03.13	Dr. med. P. Kälin	Trogen	Tel. 071 344 31 31
11.03.13 – 17.03.13	Dr. med. H.U. Rentsch	Speicherschwendi	Tel. 071 222 35 44
18.13.13 – 24.03.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77
25.03.13 – Mo 01.04.13 (Ostern)	Dr. med. P. Kälin	Trogen	Tel. 071 344 31 31

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 21 März 2013

Nr. 6 • 23. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Nun sind die Feierlichkeiten zur 500 jährigen Zugehörigkeit von Appenzell zur Eidgenossenschaft erfolgreich gestartet. Es ist mir ein Anliegen, auf das in diesem Zusammenhang erstellte Buch „Zeitzeugnisse“ im Appenzellerverlag hinzuweisen. Der schön gestaltete Band enthält eine Vielzahl von kurzen Artikeln, die sich häppchenweise auch zwischendurch lesen lassen. Explizit zu Wald finden sich auf den ersten Blick zwei Beiträge: Polizeistunde im Schäfli und Wald als von den Secondos zur ausländerfreundlichsten Gemeinde der Schweiz ausgezeichnetes Gemeinwesen.

Sobald es die Witterung zulässt, wird im Oberdorf / Allee die Strassenverlängerung gebaut. Auch mit der Sanierung des letzten Teils der Fassades des Altersheims Obergaden wird bald begonnen. Da die Gemeinde Bauherrin ist, lade ich Sie herzlich ein, sich von den Baufortschritten vor Ort jeweils persönlich ein Bild zu machen.

Jetzt hät's ghöörig gschällät und bald chunt dä Oschterhaas! Nach der gut gelungenen lautstarken Abendunterhaltung des Wäldler Schellnerklubs Bergfründe vom vergangenen Wochenende vor neuem Bühnenbild steht schon die Ostermontagsfeier am 1. April an. Die Kinder haben ihren Beitrag letztes Wochenende schon mit grosser Begeisterung vorbereitet. Lasst Euch anstecken und orientiert Freunde, Bekannte und Heimweh Wäldlerinnen und Wäldler.

Der Gemeinderat erhofft sich für die Abstimmung vom 7. April über den Planungskredit für das neue Dorfzentrum und die kommunalen Erneuerungswahlen eine hohe Beteiligung. Mit der Abstimmung zum Planungskredit geht es um eine Weichenstellung für die Zukunft unseres Dorfes!

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessung

Messmer, Philipp und **Messmer geb. Peterer, Eveline**,
Trauung am 22. Februar 2013 in Rehetobel, wohnhaft in Wald AR

Todesfall

Meier geb. Voegtlin, Ida,
gestorben am 16. März 2013, in Bühler AR, geboren 1920,
wohnhaft gewesen in Wald AR

Eröffnungsfeier AR/AI 500

500 Jahre ist es her, seit das Land Appenzell am 17. Dezember 1513 als dreizehnter Stand in den Bund der Eidgenossenschaft aufgenommen worden ist.

Am Freitag 8. März 2013 fand die grosse Eröffnungsfeier in der Kirche Heiden statt.

Ich hatte die Ehre, eines von 20 Kindern zu sein, die den jeweiligen Gemeindefahnen tragen durfte.

Nach dem feierlichen Teil ging es weiter auf die Seeallee wo wir mit der gesamten Bevölkerung einen Apéro geniessen durften. Die Eröffnungsfeier wurde am Abend mit einem riesengrossen und wunderschönen Feuerwerk abgerundet. Dieses Jahr sind für dieses grosse Fest verschiedene Schwerpunkte geplant. Einer davon wird die Lediwanderbühne sein, welche das ganze Jahr von Gemeinden zu Gemeinden zieht.

Auch wird es dieses Jahr eine grosse, gemeinsame 1. Augustfeier auf der Hohen Buche geben. Die Gemeinden Bühler, Speicher, Trogen, Rehetobel und Wald, haben sich für diese grosse Feier zusammengeschlossen, um gemeinsam zu feiern.

Luca Blatter

Wir gratulieren

Heidi Lüthi, Obergaden 157, Wald AR, recht herzlich zu ihrem **97. Geburtstag**, den sie am 31. März 2013 feiern darf und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

Ostermontagsfeier am 1. April 2013 **Besammlung 10 Uhr auf dem Pausenplatz**

Gottesdienst 10.30 Uhr mit Doris Engel Amara
Beitrag der Wäldler Schüler und Schülerinnen
Begleitung durch die Jugendmusik Rehetobel
Singen des Landsgemeindeliedes

Anschliessend G'hackets & Hörnli in der MZA
Konzert der Jugendmusik Rehetobel

Glück ist für mich, wenn ich mit Freunden Fussball spiele.
Glück ist für mich, wenn ich auf meinem Bauernhof bin.
Glück ist für mich, wenn ich mit Freunden abmache.
Glück ist für mich, wenn ich bei den Tierlein bin.
Glück ist für mich, wenn ich an der Ostermontagsfeier dabei bin.
Glück ist für mich, wenn ich mit Lego spiele.
Glück ist für mich, wenn ich bei meiner Familie bin.
Glück ist für mich, wenn ich im Hockey-Goal bin.

Vorbereitungswochenende für die Ostermontagsfeier

Sieben kreative und fleissige Kinder haben sich am
Wochenende auf die kommende Ostermontagsfeier

vom 1. April vorbereitet. Zum Thema **Glück**
wurde erzählt, gespielt und gesungen. Das Wochen-
ende verbrachten die Kinder und Leiterinnen im Schul-
haus. Dazu einige Impressionen.

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 21. März

- 10.00 Andacht mit Susanne Schewe im Alterszentrum Hof Speicher
19.30 Taufweg: Kirche wer ist das? Pfarreizentrum Bendlehn

Palmsonntag

Kollekte: Fastenopfer der Schweizer Katholiken

Samstag, 23. März

- 10.00 Fiire mit de Chline Ref. Kirche Trogen
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Palmweihe vor der Kirche, Eucharistiefeier zum Palmsonntag mit Josef Manser
Anschliessend an den Gottesdienst haben Sie die Möglichkeit unsere diesjährige Heimosterkerze zu kaufen

Sonntag, 24. März

- 10.00 Palmweihe vor der Kirche, Eucharistiefeier zum Palmsonntag mit Josef Manser, Norbert Schneider und den Firmjugendlichen zum Palmsonntag. Öffentliches „Ja“ unserer Firmjugendlichen. (Kinderhort)
nach dem Gottesdienst: Osterkerzenverkauf
19.00 Versöhnungsfeier für Erwachsene als Vorbereitung auf Ostern mit Josef Manser

Montag, 25. März

- 16.30 Rosenkranz

Dienstag, 26. März

- 08.00 keine Eucharistiefeier

Hoher Donnerstag, 28. März

- 19.30 Eucharistiefeier zum Andenken an das Abendmahl Jesu mit Josef Manser, anschliessend Agape im Foyer und Gelegenheit zur Anbetung im Meditationsraum
nach dem Gottesdienst: Osterkerzenverkauf

Karfreitag, 29. März

Kollekte: für die Christen im Heiligen Land

- 10.00 Karfreitags-Gottesdienst für Familien mit Rosmarie Wiesli und Marianne Messmer
19.30 Karfreitagskonzert mit Rosmarie Wiesli, Texte und Frédéric Fischer spielt Mozart und Requiem Klavier-Meditationen
Kath. Kirche Speicher

Ostern

Kollekte: Nachbegleitung Gefangener

Samstag, 30. März

- 07.00 Meditations für Erwachsene
19.30 Hochfest der Auferstehung Jesu Christ mit Rosmarie Wiesli und Josef Manser

Musikalische Gestaltung: Anita Freund, Saxophon
Wir laden auch die Familien unserer Pfarrei herzlich ein, diese eindrückliche Feier mitzuerleben. Nach dem Gottesdienst teilen wir die Osterfreude beim Osterapéro und Eierdütschen im Foyer.
Vor dem Gottesdienst: Osterkerzenverkauf

Sonntag, 31. März

- 10.00 Feierlicher Gottesdienst zu Ostern mit Rosmarie Wiesli und Josef Manser.
Musikalische Gestaltung: Frédéric Fischer
Achtung: Beginn der Sommerzeit

Montag, 1. April

- 10.00 Regionaler Gottesdienst der SeelsorgeEinheit in Gais mit Karl Wenzinger

Dienstag, 2. April

- 08.00 keine Eucharistiefeier

Mittwoch, 3. April

- 19.00 Kommunionweg: Versöhnungsfeier für Erstkommunionkinder, alle Eltern und Geschwister sind eingeladen, anschliessend Erstkommunionkleider-Anprobe

Karfreitagskonzert

Liebe Musikfreunde von Speicher. Seit längerer Zeit und auf vielseitigen Wunsch ist der Entscheid in uns gereift, die langjährige Tradition der Karfreitagskonzerte wieder aufleben zu lassen. Mit diesem Anlass möchten wir die Thematik des

Karfreitags in Musik von Mozart und Frédéric Fischer und in Texten aus Mystik und Weltliteratur aufnehmen. Sind Sie herzlich willkommen zu diesem besonderen Abend.

Rosmarie Wiesli und Frédéric Fischer

KONZERTE
BENDLEHN
SPEICHER

Wort und Musik
zum Karfreitag

Karfreitag, 29. März 2013
19.30 Uhr
Kath. Kirche Bendlehn, Speicher

Rosmarie Wiesli, Texte
Frédéric Fischer spielt Mozart und Requiem Klavier-Meditationen

Kollekte

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Der Engel spricht zu den Frauen am Grab:
„Fürchtet euch nicht. Er ist nicht hier, er ist
auferweckt worden.“
Matth. 28,5-6

Gottesdienste

Palmsonntag, 24. März

9.30 Uhr, Konfirmation von Manuel Hunziker, Nina Irniger, Simon Sen, Livia Schläpfer, Sandra Schulz, Sibylle Sturzenegger und Daniel Weibel durch Pfarrerin Doris Engel Amara, anschliessend Apéro

Karfreitag, 29. März

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Orgel- und Cellomusik, Pfarrerin Doris Engel Amara

Ostersonntag, 31. März

6.00 Uhr Ostergottesdienst mit Abendmahl, anschliessend Zmorge in der Linde

Ostermontag, 1. April

10.10 Uhr Ostermontagsfeier mit Livia, Nina, Tessa, Angela Egli, Andrea Frehner, Fabian Frischknecht und Pfarrerin Doris Engel, Kindern von Wald und der Jugendmusik Rehetobel, anschliessend Mittagessen in der Mehrzweckhalle und Unterhaltung durch die Jugendmusik.

Sonntag, 7. April

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst in der Kirche Trogen. Um 9.30 Uhr steht ein Fahrdienst für Sie vor der Kirche Wald bereit.

Mitteilungen

Konfirmation am Palmsonntag

In der Kirche Wald werden dieses Jahr folgende Jugendliche konfirmiert:

Manuel Hunziker, Loch 28
Nina Irniger, Oberdorf 48
Livia Schläpfer, Dorf 24
Sandra Schulz, Fahrenschwendi 141
Simon Sen, Kälberschachen 198
Sibylle Sturzenegger, Girtanne 259
Daniel Weibel, Säge 446

Wir freuen uns, wenn viele Menschen bei der Konfirmation dabei sind und wünschen den Konfirmanden und Konfirmandinnen Gottes Segen.

Mer fiired mit de Chline

Am Samstag, 23. März, 10 Uhr in der Kirche Trogen. „Ein König kommt“ ist das Thema der ökumenischen Chinderfiir, durchgeführt von Sigrun Holz, Nicole Minneci, Barbara Schär, Esther Gorgon-Lenz, Susanne Schewe, Miriam Zillig und Rosmarie Wiesli.

Wort und Musik zum Karfreitag

Karfreitag, 29. März, 19.30 Uhr in der kath. Kirche Bendlehn, Speicher.

Rosmarie Wiesli, Texte

Frédéric Fischer spielt Mozart und Requiem Klavier-Meditationen.

Eintritt frei, Kollekte.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt im alten Walserhaus vis à vis der Kirche ist ausser am 2. April und in den Schulferien am Dienstagnachmittag von 15 -18 Uhr offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu einem Besuch vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne einen Termin mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt
Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann
Präsidentin KiVo 071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer:
Hans Sprecher 071 877 23 74

stv. Messmerin und Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Die **nächste Wanze** erscheint am Freitag, 5. April 2013, Redaktionsschluss ist am **Dienstag, 2. April 2013, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.- ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.- ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.- 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.-
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Kirchgemeindeversammlung der evangelisch-reformierten Kirche Wald

Die Jahresversammlung der Kirchgemeinde fand am 10. März 2013 statt. Die Kirchgemeindemitglieder waren mit Rechnung und Budget einverstanden und haben diese einstimmig angenommen. Die Aktivitäten der Kirchgemeinde können fortgesetzt werden. Wer hätte Lust und Freude, bei diesen Aktivitäten mitzudenken. In der Kirchenvorsteherschaft ist ein Sitz vakant.

Jahresbericht der Präsidentin

Lasse ich das verflossene Jahr vorüberziehen, so spüre ich tiefe Dankbarkeit. Dankbarkeit, weil wir in unserem kleinen Dorf von grossen Katastrophen verschont blieben, weil wir in keinen Krieg verwickelt wurden, nicht fliehen mussten und weil wir alle Nahrung haben und warme Kleider bei Kälte. Dies sind Geschenke und für alle möchte ich als erstes danken.

Das Kirchenjahr brachte uns feierliche Gottesdienste. Gemeinschaft durften wir bei Taufen, an der Konfirmation, an Ostern und Ostermontag, bei Lichtfeiern an Pfingsten und im Advent, beim Berggottesdienst, am Weltgebetstag, am Suppentag und vielem mehr erleben. Gerne haben wir auch als Gäste, zusammen mit den Heimbewohnern im Obergaden, den biblischen Texten gelauscht.

Das Kirchenjahr brachte auch die stillen Sonntage, mit ganz wenigen Menschen die das Bedürfnis verspürten, in diesem Raum zu sitzen. Daher war die Idee, uns mit Trogen auszutauschen. Einmal im Monat fahren wir dorthin zum Gottesdienst und einmal im Monat kommen Mitchristen von Trogen zu uns. Obwohl eine kleine Gruppe die Mitfahrgelegenheit nutzt, freuen wir uns an den Begegnungen.

Im letzten Jahresbericht habe ich Erklärungen, aus Studien und Forschung zu den schwindenden Mitgliederzahlen der Landeskirchen zitiert. In den verflossenen Monaten hatten wir einen Kirchenaustritt aber auch einen Eintritt. Trotzdem, die pluralistische, hochtechnisierte Gesellschaft und digitale Welt hat sich weitergehend entwickelt. Die Angebote im Bereich der Religionen, sind ins Unermessliche gewachsen. Unsere Landeskirchen werden nicht mit Zunahme der Mitglieder rechnen können.

Wir alle sind gefordert mit der Frage wie weiter mit unserer Kirchgemeinde. Das Wort Fusion liegt in der Luft. Im Kanton St. Gallen werden die Kirchgemeinden jetzt dazu gezwungen. Die Kirchenvorsteherschaft hat beschlossen, keine Fusion mit einer anderen Kirchgemeinde einzugehen. Wir befürworten aber alle eine gute Zusammenarbeit mit den evangelischen Kirchgemeinden Trogen und Speicher und für die ökumenischen Anlässe, mit der katholischen Kirche Speicher Trogen Wald.

Im Herbst organisierten wir einen gelungenen Austausch mit den Kirchenvorsteherschaften und Pfarrpersonen von Trogen und Speicher. Wir wanderten gemeinsam über Tanne und Brettwald zur Linde. Die Wanderung war vergnüglich, doch vollbepackt mit konkreten Fragen zu unserer Zusammenarbeit. Das Resultat der Kleingruppengespräche wurde dann bei einem Imbiss in der Linde bekannt gegeben. Aller Wunsch ist es, uns gegenseitig zu befruchten und auch Synergien zu nutzen.

Veranstaltungen und Vorträge in einer der Gemeinden werden in allen drei Gemeinden ausgeschrieben. So findet z.B. jetzt wieder ein sehr spannendes Kinderlager in Speicher statt und Trogener- und Wäldlerkinder sind willkommen. - Im letzten Jahr haben wir eingeladen zu einem Ausflug in den Bibelgarten Gossau. Von Trogen und Speicher kamen Leute mit und der Car war voll. Alle haben das Erlebnis sehr geschätzt.

Ein Höhepunkt unserer Zusammenarbeit sind die ökumenischen Suppentage. Nach Besuchen in Speicher und Bendlehn in den letzten Jahren, durften wir dieses Jahr am 24. Februar den Anlass bei uns feiern. Wir haben nur 412 evangelische Einwohner und daher kaum freiwillige Helfer. Was wir aber haben, ist eine wunderbare Zusammenarbeit im Dorf. Die Landfrauen kochten Suppe und backten Fruchtefladen. Ca. 80 bis 100 Personen erfreuten sich bei äthiopischer Musik und guter Atmosphäre in der MZA. – Mit unseren Gedanken waren wir bei den Menschen, die kaum oder nicht zu essen haben und mit dem „Suppenzmittag“ sammelten wir Geld für ein Projekt im Senegal. Gleichzeitig erhielten wir von Brot für alle und Fastenopfer Informationen zur Situation in der Dritten Welt, über Existenzvernichtung durch unfaire Handelsbeziehungen, Landwegnahme ... mit dem Ziel, unser eigenes Handeln in diesen Zusammenhang zu stellen.

Es lockte mich dann, Informationen zum christlichen Glauben aus diesen Ländern zu suchen und so bin ich auf die südkoreanische Theologin Chung Hyun Kyung gestossen. Sie hat an der Vollversammlung des ökumenischen Rates der Kirchen in den 90er Jahren in Canberra zum ersten Mal gesprochen. Hören wir an, was sie zu sagen hat: „Ich bin eine unter den ersten postkolonialen Theologinnen. Theologien aus der dritten Welt sind das „neue Paradigma“, der neue Wein, den ihr nicht in eure alten Schläuche füllen könnt... Weil ihr in dogmatischen Bahnen denkt und wir nicht voneinander lernen. Darum sind auch die europäischen Kirchen so leer. Es ist nicht interessant was dort gesagt wird... Aber wenn sie in einem Land der dritten Welt sind, in Asien, Afrika, Lateinamerika, da ist das Christentum eine so lebendige Religion. Mein Anliegen ist es, die christliche Religion wieder lebendig und bedeutsam zu machen, mit Hilfe der Spiritualität von asiatischen und vielen anderen Völkern“.

Könnte eine Zukunft eventuell darin liegen, dass wir von unseren überfließenden materiellen Gütern abgeben und dafür Inhalte für lebendigen Glauben erhalten? Frau Chung ist heute eine weltweit gefragte Referentin und sie unterrichtet als Professorin an einer theologischen Fakultät in New York. Ihre Worte bewegen und fordern heraus, wie immer man sich dazu stellt. Wir sind Teil dieser Welt. Handeln aber, können wir nur lokal.

Ich möchte Ihnen allen, die sie hier sind, danken.- Und herzlichen Dank an Frau Pfarrerin Doris Engel für den grossen Einsatz mit nur 50 Stellenprozent. Herzlichen Dank an Hans Sprecher für das Erfüllen all der vielen Aufgaben und Wünsche. Herzlichen Dank den Organistinnen und Organisten für die schöne Musik, mit einem lieben Gedenken an Gritta Steingruber. Herzlichen Dank Monika Solenthaler und Beat Mosimann für den Einsatz in der Synode. Herzlichen Dank Lina Graf, Willi Steiger und Hans Hohl für Euer Korrektiv in der Geschäftsprüfungskommission und ein herzlicher Dank meinen Kolleginnen und meinem Kollegen in der Kirchenvorsteherschaft für die gute Zusammenarbeit und die gute Atmosphäre und speziell erwähnen möchte ich, dass sich Babara Roth als neue Kassieren schnell und gut in ihre Arbeit eingelebt hat und die Aufgabe bestens erfüllt.

Diesen Jahresbericht schliesse ich mit dem Taizéwort zum heutigen Tag aus dem Korintherbrief: „Gott hat uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen.“

Ursula Mosimann

„Tatort Trogen – eine mörderische Krimiwoche“

Die 3. Klassen der Sekundarschule Trogen führten vergangene Woche das Projekt „Tatort Trogen – eine mörderische Krimiwoche“ durch. Die Woche wurde ganz dem Thema Krimi gewidmet. Vier verschiedene Ateliers wurden angeboten, welche die Lernenden je nach Interesse und Fähigkeiten wählen konnten. Eines der Ziele dieser Sonderwoche war es, den Schüler/innen einen packenden Einstieg ins letzte Semester ihrer obligatorischen Schulzeit zu bieten. Die Ergebnisse jeder der vier Gruppen wurden am Freitagabend den zahlreich vertretenen Eltern in der Mensa der Kantonsschule Trogen präsentiert.

Verschiedene Ressorts

Tatort Säntis: Die Lernenden haben in diesem Ressort die Spuren des Doppelmordes auf dem Säntis aus dem Jahr 1922 verfolgt. Damals wurde das Wetterwartehepaar von einem eifersüchtigen Mann erschossen. Das Motiv wie der Tathergang sind bis heute noch nicht vollständig geklärt.

Die ersten zwei Tage wurden im Schulzimmer mit Recherieren verbracht. Den zwei Lehrern wurden Kopien der Originalakte zugestellt. Darunter befanden sich der Autopsiebericht der Gerichtsmedizin sowie der abschliessende Polizeibericht. Viele andere Informationen wurden aus einer Doktorarbeit über den Säntismord bezogen. Zudem wurde ein Halbtage der Forensik gewidmet. Einfache, aber spannende Experimente wurden durchgeführt, wie zum Beispiel Fingerabdrücke nehmen, Fussabdrücke mit Gips herstellen und ausgewaschene Blutflecken wieder sichtbar machen.

Am Donnerstag machten sich die Spurensucher auf den Weg zur Schwägalp. Mit Schneeschuhen ausgerüstet marschierten die 15 Schülerinnen und Schüler und zwei Lehrer in Richtung Gais über den Gäbris. Die Strecke von Gais bis Jakobsbad wurde mit dem Zug, der Aufstieg zum Kronberg mit der Seilbahn in Angriff genommen. Oben angekommen war es so kalt und windig, dass der Abstieg mit den Schneeschuhen bis auf die Schwägalp rasch erfolgte. Nach über einer Stunde kam die Gruppe auf der Schwägalp an, wo sie die Nacht in einer einfachen Hütte verbrachte. Am Freitagmorgen ging es mit der Seilbahn auf den Säntis, wo die Gruppe einiges über die Geschichte des Berges in Erfahrung bringen konnte.

Tatort Küche: Diese Gruppe hatte sich zum Ziel gesetzt am Präsentationsabend für das leibliche Wohl der Gäste zu sorgen. Ein Menu wurde eigens dafür kreiert um es dann den neugierigen Eltern und Verwandten zu servieren. Die Kochenden nutzten die Möglichkeit an einem Nachmittag ihr Gericht zu Hause auszuprobieren und zu ergänzen. Für die Menükarte mussten originelle Namen ausgedacht werden, die zum Wochenthema passten. Die Vorspeise wurde „Mörderische Trilogie“, der Hauptgang „Heisses Gemetzel mit giftiger Begleitung“ und das Dessert „Leichenblässe in dämmeriger Nacht“ genannt. Das Essen wurde am Donnerstag und Freitag in der Schulküche und in der Mensa zubereitet. Das Dekorieren der Tische gehörte auch zu den Aufgaben der kreativen Gruppe. Unter den Gästen hörte man nur positives Echo zum Essen; einige waren regelrecht begeistert. „Ich muss wirklich sagen, dass das Essen fabelhaft und seriös gekocht wurde!“, lobte eine Mitarbeiterin der Mensa, die freundlicherweise an diesem Abend mitgeholfen hatte.

Tatort Tonstudio: Eigens für dieses Projekt wurde der Jungautor Patrick S. Nussbaumer engagiert. Zusammen mit seiner Gruppe schrieben sie einen Krimi namens „Who’s the Devil“, der in einem nächsten Schritt zu einem Hörspiel vertont wurde. Jeder der Anwesenden half beim Schreiben am Text mit, denn dieser ist Grundlage eines jeden Hörspiels. Das Skript wurde spannend und humorvoll zugleich verfasst. Alle Rollen wurden geschickt verteilt, sodass jeder eine passende Person spielen konnte. Schliesslich wurde dann das Ganze aufgenommen und auf CD gebrannt.

Jedoch sollte es keinem Zuschauer am Freitagabend entgehen die Geschichte live zu hören. Hierzu wird auch schauspielerisches Talent benötigt, denn nebst dem Sprechen muss die Rolle auch noch mit Gestik und Mimik untermalt werden. Das Hörspiel kam bei den Gästen sehr gut an. Dabei ist auch aufgefallen, dass sich unter den Lernenden einige wahre Schauspiel- und Sprechtalente verbergen.

Tatort Singsaal: Die vierte Gruppe sorgte für die musikalische Unterhaltung an diesem Abend. Die Band bestand aus zwei Blasinstrumentalisten, einer Pianistin und zwei Sängerinnen. Die Lieder wurden von den talentierten Gruppenmitgliedern gekonnt aufeinander abgestimmt. Lieder wie Skyfall, Tears and Rain und Skinny Love wurden live gespielt und gesungen. Die drei mutigen Sängerinnen beeindruckten

Fortsetzung:

mit ihren schönen, sicheren Stimmen. Zum Abschluss wurde noch ein rhythmischer Kanon mit Klatschen und Schnipsen vorgeführt, der wie die anderen Stücke für Begeisterung sorgte.

Gelungene Präsentation

Am Freitagabend war es dann soweit. Um 19 Uhr trafen die ersten Gäste ein. Die originelle Dekoration auf den Tischen stach dabei gleich ins Auge. Der ganze Abend war sehr abwechslungsreich: Die Band spielte immer wieder ein Stück, die Gäste wurden dazwischen mit den verschiedenen Gängen verwöhnt und das Hörspiel wurde aufgeführt. Auch die Sántis-Gruppe präsentierte die Arbeit und die schön gestaltete und informative Wandzeitung zum Doppelmord auf dem Sántis. Zwei als Polizistinnen verkleidete Schülerinnen moderierten sympathisch durch den Abend. Um die Gäste haben sich Schüler/innen aus den Gruppen Küche und Sántis gekümmert und haben dabei die Anwesenden sehr aufmerksam und freundlich bedient. Der ganze Abend war ein voller Erfolg. Die Reaktionen fielen seitens der Gäste nur positiv aus: „Ich bin überrascht, wie professionell die Jugendlichen sich präsentiert haben. Jeder hat auf seinem Gebiet glänzt.“, so eine Mutter.

Doran Weisser, 3sb

Erfolg für das Geräteturnen Wald

Eine Bronzemedaille und vier Auszeichnungen – das ist die stolze Bilanz des Appenzeller Geräteturntags in der Waldstatt.

Im K1 zeigte Jasmin Gähler ihr Können und überzeugte die Wertungsrichter vor allem am Reck, wo sie die Note 9.35 erhielt. Noemi Schulz und Ladina Gähler erturnten sich im K2 je eine Auszeichnung, Noemi mit Rang 9 und Ladina mit Rang 14 von 42 Turnerinnen. In der Kategorie 3 durften Marlen Schulz (10. Rang) und Selina Giezendanner (12. Rang) eine Auszeichnung mit nach Hause nehmen.

Sandra Schulz turnte einen soliden Wettkampf im K5, patzte jedoch am Reck. Bei den Knaben im K4 durfte Silvio Sturzenegger die Bronzemedaille entgegennehmen. Sein Bruder Remo belegte, mit Kategorien-Bestnote an den Schaukelringen, den vierten Rang.

Bronze für Silvio Sturzenegger
Auszeichnung: Noemi Schulz, Selina Giezendanner, Marlen Schulz, Ladina Gähler (fehlt)

AERZTLICHER NOTFALLDIENST

Speicher/Trogen/Rehetobel von März – April 2013

Achtung neu: Dauer des Notfalldienstes:

Ab 8.00 des angegebenen Datums während 24 Stunden

z.B.: 12.4.13 bedeutet vom 12.4.13 08.00 bis 13.4. 08.00

Notfallnummer Aerzte fon: 0844 55 00 55

Ferien 2013:	definitiv
Dr. Schiltknecht	16.3.-1.4.13
Dr. Rentsch	5.4.-21.4 /9.5.-12.5
Dr. Kaufmann	6.4.-21.4.2013

März			
18.13.13 – 24.03.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77
25.03.13 – Mo 01.04.13 (Ostern)	Dr. med. P. Kälin	Trogen	Tel. 071 344 31 31
April			
Di 02.04.13 - 07.04.13	Dr. med. E. Züger	Speicher	Tel. 071 344 12 18
08.04.13 – 14.04.13	Dr. med. A. Rohner	Speicher	Tel. 071 344 33 88
15.04.13 – 21.04.13	Dr. med. P. Kälin	Trogen	Tel. 071 344 31 31
22.04.13 – 28.04.13	Dr. med. M. Schiltknecht	Speicher	Tel. 071 344 33 11
29.04.13 – 05.05.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

An der Sonnentalstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5, 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage!

Verkaufspreis ab Fr. 495'000.00.

Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

Heller AG
Planungsbüro
Generalunternehmung

Heller AG
Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28

www.hellerimmobilien.ch

Gesucht wird: Kinderhütemeitli

Da meine Mama beim Wochenputz zu wenig Zeit hat um mit mir zu spielen suche ich (Jadon Jeremy / 22 Mt.) eine Spielkameradin, die mindestens alle 14 Tage (evtl. sogar wöchentlich?) am Mittwoch Nachmittag ca. 2 ½ Std. mit mir verbringen will. Ich teile dafür mein Sackgeld mit Dir. ;O)

Du solltest nett sein, Freude an Kleinkindern haben, gerne spielen und bei (fast) jedem Wetter gerne nach draussen gehen. Mama meint zudem, Du solltest zwischen 12 und 15 sein. Ideal ist, wenn Du einen Kleinkindbetreuungs-Kurs (z.B. Babysitterkurs beim roten Kreuz) gemacht hast (keine Bedingung).

Manchmal wollen meine Eltern am Abend ohne mich weg. Falls Du also auch mal an einem Abend Zeit hast mir beim Schlafen zuzuschauen, bin ich nicht abgeneigt.

Interesse?

Melde Dich bei:

Fam. Freddy & Silvie Lässer

Grunholz 266

9044 Wald (AR)

071 841 89 85

Hoher Kasten: Menschenpyramiden auf der Ledi, der Wanderbühne

Die beiden Künstler Rolf Graf und Costa Vece von Heiden und Herisau rufen zum Wettbewerb *Hoher Kasten* auf. Gesucht wird die schönste, höchste und originellste Menschenpyramide.

Verbünden Sie sich mit Nachbarinnen, Freunden, Zugezogenen, Verwandten und Unbekannten. Bilden Sie Banden mit Turnerinnen und Kindern, Grossvätern und Einheimischen, Müttern und Kollegen. Machen Sie am Wettbewerb mit und präsentieren Sie Ihre Menschenpyramide auf der Ledi, der Wanderbühne.

Am 25. Mai können die ersten Menschenpyramiden in Herisau auf dem Obstmarkt in die Höhe gebaut werden. An jedem weiteren Ledi-Standort – in Appenzell, Urnäsch, Gais, Teufen und Oberegg – sind weitere Präsentationen von Menschenpyramiden im Programm vorgesehen. Das grosse Finale mit Preisverleihung findet im Herbst in Oberegg statt.

Machen Sie mit! Melden Sie Ihre Menschenpyramide an unter ledi@arai500.ch.

Die Spielregeln und Wettbewerb-Kriterien finden Sie unter: www.arai500.ch/ledi/programm.

Hoher Kasten auf der Ledi:

Herisau, 25. Mai, 19 Uhr

Appenzell, 15. Juni, 19 Uhr

Urnäsch, 6. Juli, 19 Uhr

Gais, 10. August, 19 Uhr

Teufen, 31. August, 19 Uhr

Oberegg, 21. September, 19 Uhr

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

April 2013. Rosental. Das Kino.

Mo	1. 4.	15:00	Der kleine Rabe Socke	ab 6/4 J	D
		19:15	Nachtzug nach Lissabon	ab 14/12 J	D
Di	2. 4.	14:15	Kinamol: Das Fähnlein der 7 Aufrechten	ab 10/8 J	D
		18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
		20:15	Appassionata	ab 12/10 J	D
Fr*	5. 4.	20:15	Kinoteens: Kokowääh 2	ab 12/10 J	D
Sa*	6. 4.	17:15	Appassionata	ab 12/10 J	D
		20:15	Kokowääh 2	ab 12/10 J	D
So	7. 4.	15:00	Pettersson und Findus	ab 6/4 J	D
		19:15	Die Wand	ab 14/12 J	D
Di	9. 4.	20:15	Die Wand	ab 14/12 J	D
Fr*	12. 4.	20:15	Kokowääh 2	ab 12/10 J	D
Sa*	13. 4.	17:15	Die Wand	ab 14/12 J	D
		20:15	Safe Haven	ab 12/10 J	D
So	14. 4.	15:00	Pettersson und Findus	ab 6/4 J	D
		19:15	Appassionata	ab 12/10 J	D
Di	16. 4.	14:15	Kinamol: Ruf der Wale	ab 8/6 J	D
		20:15	Safe Haven	ab 12/10 J	D
Fr*	19. 4.	20:15	Argo	ab 14/12 J	E/d
Sa*	20. 4.	17:15	Die Wand	ab 14/12 J	D
		20:15	Safe Haven	ab 12/10 J	D
So	21. 4.	11:00	Première: Schweizer Geist	ab 10/8 J	Dialekt
		15:00	Ostwind	ab 10/8 J	D
		19:15	Argo	ab 14/12 J	E/d
Di	23. 4.	20:15	Schweizer Geist	ab 10/8 J	Dialekt
Mi*	24. 4.	20:15	Cinéclub: Once	ab 16/16 J	E/d/f
Fr*	26. 4.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
		20:15	Schweizer Geist	ab 10/8 J	Dialekt
Sa*	27. 4.	17:15	Ginger & Rosa	ab 16/14 J	E/d
		20:15	Argo	ab 14/12 J	E/d
So	28. 4.	15:00	Ostwind	ab 10/8 J	D
		19:15	Ginger & Rosa	ab 16/14 J	E/d
Di	30. 4.	14:15	Kinamol: Schönheiten des Alpsteins	ab 10/8 J	Dialekt
		19:30	Schönheiten des Alpsteins	ab 10/8 J	Dialekt

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Altersbeschränkungen werden neu für die ganze Schweiz zentral festgelegt. Die Zahlen zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 21. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 22. März	Jugendraum geöffnet	20-22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 24. März	Konfirmation	9.30 Uhr, Evang. Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde
So. 31. März	Osternachtfeier	6.00 Uhr, Evang. Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde
So. 01. April	Ostermontagsfeier	10.00 Uhr, Besammlung auf dem Schulhausplatz	Kuko / Evang.-ref. Kirchgemeinde
Mi. 03. April	Trauercafé	17 – 18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden	„palliative vorderland ar“
Do. 04. April	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 12. April	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Harmonie, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Mo. 15. April	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 16. April	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Di. 23. April	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmökli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Ostergottesdienst in der Morgendämmerung

**Sonntag, 31. März, 6 Uhr (Sommerzeit)
in der Kirche Wald**

Ostern fängt früh an: Die Kirche ist noch dunkel, eine geheimnisvolle Stimmung liegt im Raum. Geschichten von Rettung und Bewahrung werden vorgelesen. Die brennende Osterkerze wird hineingetragen, das Licht scheint in der Dunkelheit. Die Geschichte von der Auferstehung Jesus wird erzählt, Osterlieder ertönen, Zuversicht breitet sich aus. Im Abendmahl teilen wir Brot und Traubensaft. Anschliessend sind alle zum Zmorge im Restaurant Linde eingeladen. Wir freuen uns auf Sie.

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 5. April 2013

Nr. 7 • 23. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 27.3.2013

Der Gemeinderat hat die nun auch von der Geschäftsprüfungskommission behandelte, **definitive Rechnung 2012** abgenommen. Nach ausserordentlichen Abschreibungen von Fr. 872'956.10 schliesst die Rechnung nach Ausgaben von Fr. 5'701'581.44 und Einnahmen von Fr. 5'753'087.74 mit einem positiven Resultat von Fr. 51'506.30 ab. Die Rechnung wird nun dem fakultativen Referendum unterstellt. Mit diesem sehr erfreulichen Abschluss konnte die finanzielle Situation unserer Gemeinde nochmals nachhaltig verbessert werden.

In der **Finanzplanung 2014 - 2018**, die der Gemeinderat zur Kenntnis genommen hat und die in dieser Wanze publiziert ist, sind die voraussichtlichen Entwicklungen für die Jahre 2014 bis 2018 enthalten. Bei den Steuern budgetieren wir weiterhin eher konservativ und beim Finanzausgleich orientieren wir uns an den Vorgaben des Kantons. Obwohl für das neue Dorfzentrum ein Betrag von über 7 Millionen, aufgeteilt in Verwaltungs- und Finanzvermögen, enthalten ist, könnte das Dorfzentrum aus heutiger Sicht sogar ohne Steuererhöhung realisiert werden. Von besonderer Bedeutung wird dann die nächste Finanzplanung sein. Wenn am kommenden Wochenende dem Planungskredit zugestimmt würde, könnten wir in einem Jahr mit erhärteten Zahlen und unter Berücksichtigung der Rechnung 2013 die Finanzplanung aktualisieren und dann über den Baukredit abstimmen.

Der Gemeinderat ist einhellig der Auffassung, dass die Arbeiten am Dorfzentrum seriös weiter vorangetrieben werden sollten. Die Gründe sind zusammengefasst die Folgenden:

- Das Spar- Gebäude und die Gemeindeganzlei sind baulich in einem derart schlechten Zustand, dass dringlicher Handlungsbedarf besteht. Bauliche Sanierungen wären äusserst teuer und würden keine echten Verbesserungen ergeben.
- Mit einem JA zum neuen Dorfzentrum ist auch ein Ja zur Entwicklung unseres Dorfes verbunden. So, wie vor über dreissig Jahren mit der MZA, haben wir heute mit dem Dorfzentrum die Möglichkeit, ein kräftiges Zeichen für die Vitalität unserer Gemeinde zu setzen.

- Das Regierungsprogramm des Kantons AR hat im Rahmen von „Bauen und Wohnen“ die Entwicklung der fast durchwegs sanierungsbedürftigen Dorfkern als Ziel formuliert. Mit einem zweiten Beitrag von nochmals Fr. 20'000 wird unsere Planung vom Kanton auch finanziell weiter unterstützt.
- Mit dem über viele Jahre praktizierten Schuldenabbau haben wir uns in eine Lage gebracht, die uns den Bau eines neuen Dorfzentrums mit seriöser Finanzierung erlaubt.
- Schliesslich ist noch festzuhalten, dass in der bereits längere Zeit dauernden politischen Diskussion keine Alternativlösung vorgeschlagen wurde.

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten daher, am kommenden Wochenende ein überzeugtes JA für den Planungskredit in die Urne zu legen.

Die Abstimmung über den Baukredit wird voraussichtlich in einem Jahr stattfinden.

Abdeckung Turnhallenboden

Bis anhin musste für alle Anlässe in der Turnhalle der Boden mit einer Schutzabdeckung ausgelegt werden. Da der neue Boden gemäss Angaben des Herstellers robust und unempfindlich ist, erübrigt sich eine weitere Abdeckung weitgehend. Der Gemeinderat hat entschieden, dass der Turnhallenboden für eine Versuchsphase von 10 Anlässen jeweils nur noch im Bereich der Bar (alkoholische Getränke) und für die Kindesfasnacht (Konfetti) abgedeckt werden muss. Nach der Versuchsphase wird der Gemeinderat einen endgültigen Entscheid fällen.

Jakob Egli, Gemeindepräsident
Lina Graf, Gemeindeganzleiberin

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessung

Kuster, Peter und **Kuster geb. Hess, Doris**, Trauung am 1. März 2013 in Rehetobel AR, wohnhaft in Wald AR

Geburten

Kelemen, Fion, geboren am 24. Februar 2013, Sohn des Kelemen, Marcel und der Kelemen geb. Schwarz, Mirjam, wohnhaft in Wald AR

Wald AR

2015 bis 2018

Finanzplan

in TFr.

Laufende Rechnung	Rechnung		Budget		Budget		Finanzplan	
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Allgemeine Verwaltung	-297.6	-322.0	-322.0	-322.0	-322.0	-322.0	-322.0	-322.0
Finanzen	339.4	768.6	768.6	788.8	721.7	721.7	697.7	697.7
Passivzinsen	-10.4	-11.8	-10.4	-10.4	-10.4	-10.4	-10.4	-10.4
Aktivzinsen	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Zinsanteile Ressorts	14.1	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3
Ertragsanteile	22.4	7.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Übriger Ertrag	520.2	66.8	66.8	66.8	125.7	125.7	125.7	125.7
Finanzausgleich	880.0	860.0	860.0	860.0	860.0	860.0	860.0	860.0
Abschreibungen Finanzvermögen	-39.2	-32.7	-	-	-	-	-	-
Desinvestitionen Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-976.9	-110.0	-23.8	-23.8	-149.8	-149.8	-173.8	-173.8
Weiterverrechnung der Abschreibungsanteile an die Ressorts	-	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2
Übriger Aufwand	-81.9	-44.1	-44.1	-44.1	-44.1	-44.1	-44.1	-44.1
Steuern	2'402.0	2'030.0	2'073.0	2'073.0	2'073.0	2'073.0	2'073.0	2'073.0
Ordentliche Steuern nat. Personen	1'939.5	1'790.0	1'833.0	1'833.0	1'833.0	1'833.0	1'833.0	1'833.0
Ordentliche Steuern jur. Personen	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Spezialsteuern	440.9	226.0	226.0	226.0	226.0	226.0	226.0	226.0
Anderer Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
Erlasse / Verluste / Abschreibungen / Rückstellungen / Anderer Aufwand	-0.5	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0
Schule	-1'670.3	-1'727.5	-1'647.5	-1'647.5	-1'647.5	-1'647.5	-1'597.5	-1'597.5
Hochbau / Ortsplanung	-152.5	-198.9	-200.0	-200.0	-200.0	-200.0	-200.0	-200.0
Triebbau	-147.6	-76.5	-76.5	-76.5	-76.5	-76.5	-76.5	-76.5
Gewässerschutz / Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-
Soziales	-325.3	-347.2	-347.2	-347.2	-347.2	-347.2	-347.2	-347.2
Allgemein	-325.3	-347.2	-347.2	-347.2	-347.2	-347.2	-347.2	-347.2
Heime	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesundheit	-32.2	-28.3	-28.3	-28.3	-28.3	-28.3	-28.3	-28.3
Friedhof / Bestattungen	-9.3	-22.1	-22.1	-22.1	-22.1	-22.1	-22.1	-22.1
Feuerschutz / Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-
Zivilschutz / Militär	-10.9	-11.3	-11.3	-11.3	-11.3	-11.3	-11.3	-11.3
Forstwirtschaft / Landwirtschaft	-8.2	-3.8	1.2	1.2	-3.8	1.2	-3.8	1.2
Handel / Gewerbe / Verkehr	-36.0	-37.0	-37.0	-37.0	-37.0	-37.0	-37.0	-37.0
Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-
ERGEBNIS	51.5	24.0	171.1	99.0	204.0	225.0	230.0	230.0

Bestandesrechnung per 31. Dezember

Bestandesrechnung	Rechnung		Budget		Budget		Finanzplan	
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Finanzvermögen	2'185.8	1'896.3	4'901.8	4'901.8	4'907.2	4'912.7	4'918.1	4'923.6
Verwaltungsvermögen	434.9	684.9	1'707.1	1'707.1	4'917.3	5'225.5	5'441.7	5'267.9
Aktiven	2'620.7	2'581.2	6'608.9	6'608.9	9'824.5	10'138.2	10'359.8	10'191.5
Fremdkapital	1'893.8	1'824.8	5'685.9	5'685.9	8'807.1	8'921.3	8'922.5	8'528.7
Spezialfinanzierungen	284.5	280.0	275.5	275.5	271.0	266.5	262.0	257.5
Eigenkapital / Bilanzfehlbetrag (-)	452.4	476.4	647.5	647.5	746.4	950.4	1'175.3	1'405.3
Passiven	2'620.7	2'581.2	6'608.9	6'608.9	9'824.5	10'138.2	10'359.8	10'191.5

Wald AR

2015 bis 2018

Finanzplan

in TFr.

Kennzahlen	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Finanzplan		
				2015	2016	2017
Steuerfuss Natürliche Personen Einheiten	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20
Nettoinvestitionen Tausend Franken	288.6	360.0	1'046.0	3'360.0	458.0	390.0
Abschreibungen auf Bestand per 1. Januar Tausend Franken	-976.9	-110.0	-23.8	-149.8	-173.8	-173.8
Abschreibungen auf Bestand per 1. Januar %	87.0%	25.3%	3.5%	8.8%	3.0%	3.3%
Selbstfinanzierungsgrad %	356%	37%	19%	7%	77%	102%
Finanzhaushaltsgesetz Art. 50 Abs. 1	5'737.9	5'808.3	5'864.6	5'708.0	5'631.8	5'581.3
lit. a Eigenkapital bei 8 % Abschreibungen Tausend Franken	50.3%	55.0%	169.3%	262.2%	265.6%	263.9%
lit. b Fremdkapital % Einnahmen (nicht über 250 %)						

GEMEINDE WALD AR

Referendumsvorlage

Der Gemeinderat Wald hat an der Sitzung vom 27. März 2013 die **Jahresrechnung 2012** genehmigt.

Die Jahresrechnung untersteht nach Art. 7 Ziff. 1 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Eine Abstimmung findet nur statt, wenn 30 Stimmberechtigte dies innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung verlangen. Die Referendumsfrist beginnt am 4. April 2013 und dauert 30 Tage.

Die Jahresrechnung 2012 liegt in gekürzter Form dieser WANZE bei. Weitere Exemplare und die detaillierten Ergebnisse und Zahlen können kostenlos bei der Gemeindeverwaltung Wald abgeholt, telefonisch bestellt (Tel. 071 877 31 08) oder im Internet unter www.wald-ar.ch abgerufen werden.

Wald, 2. April 2013

Gemeinderat Wald

Bericht und Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Wald zum Rechnungsabschluss 2012

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Als Geschäftsprüfungskommission haben wir die Geschäftstätigkeit, die Buchführung und die Jahresrechnung der Gemeinde Wald für das am 31. Dezember 2012 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen.

Unsere Prüfung erfolgte nach anerkannten Grundsätzen, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung 2012 mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide und die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass die Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Beurteilung erfolgte die Geschäftsführung, die Buchführung und die Darstellung der Jahresrechnung ordnungsgemäss und entsprechend dem Finanzhaushaltsgesetz. Wir stellen fest, dass in der ausgewiesenen Jahresrechnung folgende ausserordentlichen Positionen enthalten sind:

- zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen im Umfang von Fr. 872'956.10;
- Buchgewinn aus Umgliederung von zwei Landparzellen in das Finanzvermögen im Umfang von Fr. 409'340.00

Wir empfehlen den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die vorliegende Jahresrechnung 2012 zu genehmigen.

Dem Gemeindepräsident, den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, den Kommissionsmitgliedern sowie den Gemeindeangestellten danken wir bestens für den geleisteten Arbeitseinsatz.

Wald, 25. März 2013 Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Wald

Urs Fässler, Thomas Blatter, Marc Rittmeyer

Gemeinde Wald AR		Laufende Rechnung 2012 - Institutionelle Gliederung					
Bezeichnung	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
LAUFENDE RECHNUNG	5'701'581.44	5'753'087.74	4'614'000	4'615'100	4'858'069.16	4'883'628.81	
Nettoertrag	51'506.30		1'100		25'559.65		
10 ALLGEMEINE VERWALTUNG	340'411.37	42'801.85	361'400	40'500	322'633.48	46'952.38	
Nettoaufwand		297'609.52		320'900		275'681.10	
11 FINANZEN	1'108'382.29	1'447'797.20	176'100	900'600	399'834.50	923'830.30	
Nettoertrag	339'414.91		724'500		523'995.80		
12 STEUERN	492.00	2'402'445.56	700	1'980'000	370.00	2'090'087.67	
Nettoertrag	2'401'953.56		1'979'300		2'089'717.67		
13 SCHULE	2'044'165.19	373'867.75	2'132'400	368'800	2'110'172.02	404'255.90	
Nettoaufwand		1'670'297.44		1'763'600		1'705'916.12	
14 HOCHBAU/ORTSPLANUNG	202'474.10	49'963.65	196'600	55'000	305'209.15	90'292.65	
Nettoaufwand		152'510.45		141'600		214'916.50	
15 TIEFBAU	230'622.55	83'051.34	127'100	79'600	90'926.56	86'110.96	
Nettoaufwand		147'571.21		47'500		4'815.60	
16 UMWELTSCHUTZ	215'919.49	215'919.49	200'400	200'400	215'103.52	215'103.52	
17 SOZIALES	1'132'576.82	807'325.02	1'032'500	703'800	982'975.05	687'938.15	
Nettoaufwand		325'251.80		328'700		295'036.90	
18 GESUNDHEIT	32'192.20	0.00	21'800	0	20'811.70	0.00	
Nettoaufwand		32'192.20		21'800		20'811.70	
19 FRIEDHOF, BESTATTUNGEN	17'341.10	8'042.45	27'000	10'700	36'764.70	14'308.95	
Nettoaufwand		9'298.65		16'300		22'455.75	
20 FEUERSCHUTZ/FEUERWEHR	69'345.56	69'345.56	59'900	59'900	61'411.11	61'411.11	
21 ZIVILSCHUTZ/MILITÄR	10'910.20	0.00	10'300	0	11'423.20	0.00	
Nettoaufwand		10'910.20		10'300		11'423.20	
22 FORST- UND LANDWIRTSCHAFT	21'956.45	13'759.00	21'200	12'500	25'233.95	20'771.05	
Nettoaufwand		8'197.45		8'700		4'462.90	
23 HANDEL, GEWERBE, VERKEHR	70'152.95	34'129.70	79'800	36'500	67'612.25	34'978.20	
Nettoaufwand		36'023.25		43'300		32'634.05	
24 WASSERVERSORGUNG	204'639.17	204'639.17	166'800	166'800	207'587.97	207'587.97	

Gemeinde Wald AR		Investitionsrechnung 2012 - Institutionelle Gliederung					
Bezeichnung	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
INVESTITIONSRECHNUNG	348'620.90	59'961.05	200'000	31'000	303'348.55	0.00	
Nettoaufgaben		288'659.85		169'000		303'348.55	
300 HOCHBAUTEN	20'646.90	0.00	0	0	193'615.60	0.00	
Nettoaufgaben		20'646.90				193'615.60	
301 TIEFBAUTEN	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
302 GEWÄSSERSCHUTZ	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
303 SACHGÜTER	85'974.00	28'961.05	0	0	109'732.95	0.00	
Nettoaufgaben		57'012.95				109'732.95	
304 INVESTITIONSBEITRÄGE	242'000.00	31'000.00	200'000	31'000	0.00	0.00	
Nettoaufgaben		211'000.00		169'000			

Gemeinde Wald AR

Bestandesrechnung 2012

Bezeichnung	Bestand am 31.12.2012		Bestand am 01.01.2012		Veränderung
1 AKTIVEN	2'620'708.61	100.00%	2'629'872.56	100.00%	-9'163.95
10 FINANZVERMÖGEN	2'185'727.91	83.40%	1'506'635.61	57.29%	679'092.30
100 Flüssige Mittel	267'423.46	10.20%	83'425.32	3.17%	183'998.14
101 Guthaben	513'323.06	19.59%	462'555.55	17.59%	50'767.51
102 Anlagen	1'230'338.95	46.95%	732'306.00	27.85%	498'032.95
103 Transitorische Aktiven	174'642.44	6.66%	228'348.74	8.68%	-53'706.30
11 VERWALTUNGSVERMÖGEN	434'980.70	16.60%	1'123'236.95	42.71%	-688'256.25
114 Sachgüter	434'980.70	16.60%	1'123'236.95	42.71%	-688'256.25
2 PASSIVEN	2'620'708.61	100.00%	2'629'872.56	100.00%	-9'163.95
20 FREMDKAPITAL	1'883'759.86	71.88%	2'011'752.06	76.50%	-127'992.20
200 Laufende Verpflichtungen	882'488.56	33.67%	319'632.35	12.15%	562'856.21
201 Kurzfristige Schulden	400'000.00	15.26%	900'000.00	34.22%	-500'000.00
202 Mittel- und langfristige Schulden	90'000.00	3.43%	168'000.00	6.39%	-78'000.00
203 Verpfl. für Sonderrechnungen	460'363.65	17.57%	560'290.61	21.30%	-99'926.96
204 Rückstellungen	13'666.70	0.52%	46'182.20	1.76%	-32'515.50
205 Transitorische Passiven	37'240.95	1.42%	17'646.90	0.67%	19'594.05
21 SPEZIALFINANZIERUNGEN	284'551.46	10.86%	217'229.51	8.26%	67'321.95
218 Verpfl. Spezialfinanzierungen	284'551.46	10.86%	217'229.51	8.26%	67'321.95
22 EIGENKAPITAL	452'397.29	17.26%	400'890.99	15.24%	51'506.30
229 Kapital	452'397.29	17.26%	400'890.99	15.24%	51'506.30

Gemeinde Wald AR

Verwaltungsvermögen 2012

	Bestand 01.01.2012	Nettoinvestition 2012	Bestand vor Abschreibung	Abschreibung 2012	Bestand 31.12.2012	Abschreibung a.o.	Bestand 31.12.2012
Hochbau							
MZA/Kindergarten	985'000.00		985'000.00	78'800.00	906'200.00	806'200.00	100'000.00
Projekt Dorfzentrum	0.00	20'646.90	20'646.90	1'650.00	18'996.90	18'996.90	0.00
Total Hochbau	985'000.00	20'646.90	1'005'646.90	80'450.00	925'196.90	825'196.90	100'000.00
Tiefbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gewässerschutz							
ARA Trogen-Wald	1.00		1.00		1.00		1.00
Total Gewässer- schutz	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Wasserversorgung	55'324.75	57'012.95	112'337.70		112'337.70	0.00	112'337.70
Sachgüter							
Fahrzeuge	51'910.20		51'910.20	4'150.00	47'760.20	47'759.20	1.00
Grundstücke	1.00	0.00	1.00		1.00		1.00
Total Sachgüter	51'911.20	0.00	51'911.20	4'150.00	47'761.20	47'759.20	2.00
Investitionsbeiträge							
Kurve Gruenholz	31'000.00	201'000.00	232'000.00	18'560.00	213'440.00		213'440.00
Strasse Morgenlicht	0.00	10'000.00	10'000.00	800.00	9'200.00		9'200.00
Total Sachgüter	31'000.00	211'000.00	242'000.00	19'360.00	222'640.00	0.00	222'640.00
TOTAL	1'123'236.95	288'659.85	1'411'896.80	103'960.00	1'307'936.80	872'956.10	434'980.70

Appenzell Ausserrhoden

Strassensperrung Gemeinde Wald

Wegen Holzschlagarbeiten wird folgende Kantonsstrasse für den **Fahrverkehr (auch für Anstösser) und den Viehtrieb gesperrt:**

Kantonsstrasse Nr. 53, Wald - Haggen
Teilstück: Schulhaus – Spitz,
Dorf 296 (Fam. Schmid)

Voraussichtliche Sperrung:

Dienstag, 9. April 2013, ab 08.00 Uhr bis ca. 12.00 Uhr

Der Verkehr wird über Landmark – Trogen und St. Anton - Oberegg – Scheidweg / Kaien umgeleitet. Grundeigentümer werden gebeten, allfällige Pächter und Mieter entsprechend zu informieren.

Die Durchfahrt Wald - Haggen ist nicht möglich. Wetterbedingte Verschiebungen des Sperrtages sind möglich. Auskünfte über das definitive Datum der Strassensperrung erteilt das Tiefbauamt Appenzell Ausserrhoden, Werkhof Heiden unter Tel. 071 353 65 63. Wir danken der Bevölkerung für ihr Verständnis.

Herisau, 5. April 2013

Tiefbauamt

BAUECKE WALD AR

Bauanzeigen

Gesuchsteller/in	Ferber Henry Birli 100, 9044 Wald AR
Eigentümer/in	Ferber Dolma Birli 100, 9044 Wald AR
Projektverfasser/in	Brülisauer Erwin Blechmontagen Sonnenbergstrasse 45, 9038 Rehetobel AR
Baulage	Birli Parz. Nr. 212, Assek. Nr. 100
Zone	Landwirtschaftszone Landschaftsschutzzone
Bauprojekt	Luft-Wärmepumpe (Ersatz für Ölheizung)
Einsprachefrist	Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 05. April 2013 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.
Wald, 02. April 2013	Die Baukommission

BAUECKE WALD AR

Bauanzeigen

Gesuchsteller/in	Wenk AG Hoch und Tiefbau Heidenerstr. 47 / Ebni 584 9038 Rehetobel / 9044 Wald
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Projektverfasser/in	Dito Gesuchsteller/in
Baulage	Töbeli Parz. Nr. 652, Assek. Nr. 154
Zone	Landwirtschaftszone
Bauprojekt	Neuer Kellerabgang / Sanierung Kellerwand / Ersatz Wasserleitung
Einsprachefrist	Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 05. April 2013 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.
Wald, 02. April 2013	Die Baukommission

BAUECKE WALD AR

Bauanzeigen

Gesuchsteller/in	Sprecher Christian Schiben 248, 9044 Wald AR
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Projektverfasser/in	Gmür GmbH, Holderenstr. 27, 9038 Rehetobel (Photovoltaik)
Baulage	Schiben, Parzelle Nr. 261 Assek. Nr. 248 und 638
Zone	Landwirtschaftszone
Bauprojekt	Assek. Nr. 248: tlw. Ersatz der Eternit-Fassade durch einen Leisten-schirm und Ersatz der Fenster (Nord- und Westfassade) Assek. Nr. 638: Photovoltaikanlage
Einsprachefrist	Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 05. April 2013 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.
Wald, 02. April 2013	Die Baukommission

P A U L U S P F A R R E I

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Freitag, 5. April

09.30 Chängouru: Spieltreff
Evang. Kirchgemeindehaus

2. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Carisat Caritas Lebensmittelladen St. Gallen

Sonntag, 7. April

10.00 Eucharistiefeier und Taufe mit Josef Manser

Dienstag, 9. April

08.00 Eucharistiefeier

3. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Gassenküche, St. Gallen

Samstag, 13. April

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 14. April

10.00 Wortgottesfeier mit dem Pfarreirat

Montag, 15. April

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 16. April

08.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 18. April

14.00 Seniorenprogramm: „Bilder aus alter Zeit“
Dias von Margrit Früh
Pfarreizentrum Bendlehn

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Eph. 1,18

Gottesdienste

Sonntag, 7. April

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst in der Kirche Trogen. Um 9.30 Uhr steht ein Fahrdienst für Sie vor der Kirche Wald bereit.

Sonntag 14. April

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara; mit Gottesdienstbesuch aus Trogen

Sonntag, 21. April

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Gerald Rether

Mitteilungen

Kirchentag in Rehetobel, 24.-25. Mai

mit Peter Roth und dem Halden-Chor St. Gallen, Cabaret „Wäutfriede“ von Lisa Catena, Jugendmusik Rehetobel, „Bach begegnet Tibet“ von Paul Giger, Marie- Louise Dähler, Ad Chor und Tibeterinnen.

Ateliers, Erlebnis-Aktivitäten, Kinder- und Jugendprogramm. Festführer liegen in der Kirche auf. Weitere Informationen unter www.ref-arai.ch/kalender.

Sommerlager der Kantonalkirche für Kinder von 7-12 Jahre

Lager A: 6.-13. Juli in Flond, Graubünden, Leitung: Heidi Furer-Schläpfer, Grub

Lager B: 6.-13. Juli, in Valchava, Graubünden, Leitung: Anita und Christian Mösl, Teufen

Kosten: 200.- für das 1. Kind, 170.- für jedes weitere Kind, inkl. Reise. Preisnachlass auf Anfrage möglich.

Anmeldung für beide Lager ab sofort an Fachstelle Kinder und Jugend

Gaby Bürgi Gsell, Oberdorfstr. 49, 9100 Herisau, gbuergi@bluewin.ch.

Tel. für Rückfragen 071 277 54 21.

Flyers liegen in der Kirche auf und sind bei Doris Engel (engelflug@bluewin.ch) erhältlich.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt im alten Walsershaus vis à vis der Kirche ist ausser in den Schulferien am Dienstagnachmittag von 15 -18 Uhr offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu einem Besuch vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne einen Termin mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo 071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Hans Sprecher, Messmer 071 877 23 74

Therese Pecnik, stv. Messmerin/Fahrdienst 071 877 21 14

Sommerpause im Volleyball

Liebe Volleyballer und Volleyballerinnen

Am **Donnerstag, den 4. April** treffen wir uns um 19.30 Uhr nochmals zu einem Volleyball - Spiel in der Turnhalle.

Da während den Frühlingsferien die Turnhalle geschlossen ist (Arbeit an der Beleuchtung), werden wir die „Volleyball - Saison“ damit beenden und uns nach den Herbstferien 2013 wieder in der Halle treffen! Bis dann!

Sylvia, Marlis und Andrea

Landfrauenverein Wald AR

Frühlingsversammlung

Wir treffen uns zur alljährlichen Frühlingsversammlung im **Restaurant Seeli**. Allgemeine Infos werden mitgeteilt und natürlich suchen wir wieder tolle Ideen, Vorschläge für das nächste Vereinsjahr. Anschliessend spielen wir Lotto und lassen den Abend gemütlich ausklingen. Wir bitten alle Lotto-Teilnehmerinnen einen kleinen Preis im Wert von Fr. 5.00 – 7.00 mit zu bringen.

Wann: Mittwoch, 24. April 2013

Zeit: 20.00 Uhr im Restaurant Seeli

Treffpunkt: 19.45 Uhr Schulhausplatz für eine Mitfahrgelegenheit.

Anmeldung ist nicht erforderlich.

Samariterverein Wald AR

Spende Blut – Rette Leben

Der Samariterverein Wald führt auch dieses Jahr gemeinsam mit dem Blutspendedienst des Kantonsspitals Heiden eine Blutspendeaktion durch. Da die Haltbarkeit begrenzt und der Bedarf gross ist, sind wir immer wieder auf solche Spenden angewiesen. Herzlich eingeladen sind dazu alle Personen ab 18 Jahren

Mittwoch 17. April 2013
18.00 Uhr – 20.00 Uhr
Im Spital Heiden

Neu findet seit 2012 das Blutspenden im Blutspendedienst des Spitals Heiden statt.

Für das leibliche Wohl wird auch in Heiden gesorgt sein.

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.

Samariterverein Wald

**Jahresprogramm der
Kulturkommission Wald AR**

- | | |
|---------------|--|
| 1. April | Ostermontagsfeier |
| 23. Juni | Apéro für unsere Turner vom Eidg. Turnfest |
| 1. August | 1. Augustfeier auf der Hohen Buche zum 500 jährigen Jubiläum AR/AI |
| 27. September | Jahrmarkt |
| 2. November | Abendunterhaltung mit dem Duo Messer und Gabel/
Duo Alpenflieger/
Schellnerclub Bergfründa |
| 1. Dezember | Adventsfeier |

Falls auch Sie eine gute Idee für einen Anlass haben, sind wir für Vorschläge jederzeit dankbar:
071 877 24 30 (Sonja Blatter)

Wir freuen uns auf viele Gäste an unseren Anlässen!

Schöne und glückbringende Ostermontagsfeier 2013

Zum Thema "Glück" fand in unserem Dorf Wald AR eine schöne und bewegende Ostermontagsfeier statt. Glück kann sein, auf einem Bauernhof zu leben, eine Familie zu haben, im Goal zu stehen, einen Stein in den Brunnen fallen zu lassen oder Musik zu machen. Dies sind einige Auszüge aus dem Gottesdienst, den Schüler und Schülerinnen von Wald mitgestaltet haben.

Mit Gedichten, Geschichten, Liedern und Gedanken zum Thema standen die Kinder auf der Bühne und präsentierten, was sie während eines gemeinsamen Wochenendes einstudiert hatten. Die Gedanken berührten, die Geschichte in Sprache und Gebärden brachte das Publikum zum Lachen. Die vorgetragenen Gedichte liessen aufhören und die Lieder wurden gerne mitgesungen.

Beim Singen der Lieder wurden die Kinder von Fabian Frischknecht mit der Gitarre begleitet. Mit weiteren Liedern trug Fabian Frischknecht zur zauberhaften Stimmung bei. Viele schöne Momente kamen auch von der Jugendmusik Rehetobel, welche die gesamte Feier musikalisch gekonnt begleitete. Das Landsgemeindelied, welches zum Schluss gemeinsam gesungen wurde, gehört traditionell zur Ostermontagsfeier in Wald.

Wunderbares Ghackets & Hörnli wurde anschliessend in der MZA vom Hof Baldenwil aus Schachen bei Herisau gekocht. Die Jugendmusik zeigte danach ein grossartiges, sehr kreatives Konzert. Zuzuhören und zuzusehen war berauschend!

Ein besonderer Dank gilt den Kindern und Jugendlichen die mitgemacht haben und auch den vielen Helfern die sich für die Ostermontagsfeier eingesetzt haben! Nicht nur dank dem Engagement vieler Leute findet bei uns im Dorf auch heute noch eine Ostermontagsfeier statt, sondern auch dank den vielen begeisterten Besuchern!

Die nächste Ostermontagsfeier wird am 21. April 2014, am Ende der Frühlingsferien stattfinden. Wir freuen uns schon jetzt darauf!

GEMEINSCHAFTSANLASS - WALDSOFABAU

für das naturpädagogische Projekt der Schule Wald

Das Dach von unserem alten Waldsofa hat während den letzten eineinhalb Jahren sehr unter heftigen Stürmen und den grossen Schneemassen gelitten. Da seine Lage auch etwas exponiert liegt, haben wir uns für einen Neubau an geschützteren Hanglage entschieden.

Allen, die am Samstag, den 23. März 2013 tatkräftig mitgeholfen haben, dass die Kinder auch in Zukunft während ihren Schulstunden im Wald im Trockenen lernen, spielen und Znüni essen können, möchte ich hier

GANZ HERZLICH DANKEN 😊

- * Margrith & Willi Giezendanner für das Astmaterial
- * Köbi & Esther Eisenhut für die hilfreichen Planungsgespräche und Unterstützung
- * dem tollen und motivierten Bauteam:
Deborah & Matthias Bianchi mit Nico & Gino
Barbara & Martin Roth mit Noah, Basil & Lisa
Daniela Höhener mit Nando & Ruedi Bänziger
Eugen Koller mit Jonah & Manuel
Marlis Bänziger
Köbi Eisenhut & Ruedi Germann

Es war toll im Wald. Das Beste war, dass wir Kinder uns unter einer Blöche verstecken konnten.
 Nando

Das Waldsofa wurde sehr toll.
 Nico

Das Essen war cool, wir assen Semelät. Noah

Beim Waldsofa haben wir auf dem Boden Sägemel gestreut. Es sieht schön aus.
 Manuel

herzlichen Dank allen grossen & KLEINEN HelferInnen & der Fotografin Deborah Schule Wald „WALD IM WALD“ anita habermacher germann

17. Hauptversammlung vom Gewerbeverein Wald

Der Präsident Christoph Weber durfte in diesem Jahr 11 Mitglieder zur Hauptversammlung in der Krone Wald begrüßen. Die ersten Traktanden konnten zügig abgehandelt werden. Weder Neueintritte noch Austritte hatte der Gewerbeverein Wald in diesem Jahr zu verzeichnen.

Das präsentierte Jahresprogramm gestaltet sich wiederum vielseitig. Nebst dem bereits zur Tradition gewordenen Gwerbler-Stamm, der jeweils am 1. Donnerstag im Monat stattfindet, erwarten die Wäldler Gwerbler weitere Anlässe wie z.B. der Gwerbler-Ausflug vom 8.6.2013 oder die Aktionen Menschen mit Behinderung im Gwerb vom 8.11.2013.

Neu überdenken wird man die Präsenz des Gewerbevereins am Jahrmarkt Wald. Dazu aber zu einem späteren Zeitpunkt mehr.

Gabriel Frehner

Steuererklärung 2012

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch,
per E-Mail oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

Intelligent Strom sparen

Energie
Hersteller
Modell
Niedriger Energieverbrauch
A+++
A++
A+
A

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Tragischer Flugzeugabsturz im Vorderland: Gedenkstein erinnert an zwei Piloten

Am 12. Mai 1948 kam es unweit des Weilers Torfnest im Grenzgebiet von Obereg, Heiden, Wolfhalden, Walzenhausen und Reute zu einem Flugzeugabsturz, dem Pilot Hans Giger und Beobachter Emanuel Brühlmann zum Opfer fielen. Jetzt erinnert ein Gedenkstein an das tragische Ereignis.

Peter Eggenberger

„Ich war damals zehnjährig. Das Fliegerunglück war das Hauptgesprächsthema in der ganzen Region“, erinnert sich Peter Sonderegger, Heiden. „Mein Weg führt oft am Unfallort vorbei, und jedes Mal beschäftigt mich das tragische Schicksal der beiden tödlich Verunglückten. Deshalb habe ich mich für eine schlichte Gedenkstätte eingesetzt.“

Start in Altenrhein

Auf dem Flugplatz Altenrhein erhielten die beiden Flieger den Auftrag, beim Kommando des Grenzregiments 59 im Tiefflug eine Meldetasche abzuwerfen. Im Verlaufe der Aktion setzte das tieffliegende Flugzeug zu einer steilen Linkskurve an. Die Höhe reichte aber nicht aus, um die Maschine abzufangen, so dass sie abstürzte und zu brennen begann. Die Besatzungsmitglieder fanden dabei den Tod.

Heute erinnert beim Altersheim Torfnest, Obereg, eine schlichte Gedenkstätte an den Flugzeugabsturz.

Bild Peter Eggenberger

Renovation oder Abbruch? Haus-Analyse sorgt für Klärung

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2012-2015
Appenzell Ausserrhoden

Vorher

Prägt Ihre Liegenschaft das Dorfbild? Muss diese saniert werden, um einer zeitgemässen Nutzung wieder zu genügen? Was ist zu tun, was lohnt sich, was macht Sinn - und was kostet das Ganze?

Auf diese Fragen gibt eine Haus-Analyse kompetent Antwort. Fachleute analysieren Ihre Liegenschaft, besprechen mit Ihnen mögliche Nutzungen und zeigen auf, welche Sanierungsmassnahmen sinnvoll und aus behördlicher Sicht machbar sind. Die Kosten werden geschätzt und auch Renditeberechnungen gemacht. Mit der Haus-Analyse erhalten Sie eine wertvolle Liegenschafts-Dokumentation. Entscheiden Sie selber, ob und was Sie daraus umsetzen wollen.

Die Haus-Analyse ist ein Projekt aus dem Regierungsprogramm 2012-2015. Die Kosten einer Haus-Analyse liegen zwischen 5000 und 6000 Franken. Als Hauseigentümer übernehmen Sie ohne jede Verpflichtung einen Drittel der Kosten, zwei Drittel übernehmen Standortgemeinde und Kanton.

Interessiert? Tina Schärer, Geschäftsstelle kantonale Haus-Analyse, informiert Sie gerne: Telefon 071 353 68 98 oder tina.schaerer@ar.ch. Weitere Informationen auch unter www.ar.ch.

Nachher

Vali's

Bike-Shop GmbH

Kirchstrasse 2

1. Stock (über Rampe)
9038 Rehetobel

Öffnungszeiten: 1. April – 30. November

Di – Fr 14.30 – 18.30

Sa 13.00 – 16.00

Telefon 071 877 10 77

E-Mail bike-shop@valikast.ch

Web www.valikast.ch

Notfälle 079 299 10 66

Velobörse

& Testfahren 2013-er Modelle

Annahme: Freitag 12.4.13, 16.00 – 19.00 Uhr

Verkauf: Samstag 13.4.13, 11.00 – 15.00 Uhr

Auszahlung und Rückgabe der Artikel:

15.00 – 16.00 Uhr

Einstellgebühren: Fr. 5.- pro Artikel

Provision bei verkauftem Artikel: 10% des VP

Annahme: Velos aller Art, Anhänger aller Art

Hot Dog- und Kuchenstand:

Samstag 13.4.13: 11.30 – 15.00 Uhr

Specialized, IBEX, Tour de Suisse, Chariot, Wheeler Bixs, Dolphin, Vaude-Bekleidung, Teva, Crocs...

Impressum

Erscheinungstag

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss

Montag, 12.00 Uhr,
vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-

½ Seite 190 mm x 125 mm oder

93 mm x 260 mm = Fr. 56.-

¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-

1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald

eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haus-Haltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Traber, Wald AR

Abo-Preise

Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Frühlingsausstellung

Samstag / Sonntag
06.April / 7. April 2013
10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Wir zeigen Ihnen die aktuelle Modelpalette von VW, VW Nutzfahrzeuge, Audi und Seat. Neuwagen, Jahreswagen und Occasionen zu absoluten Tiefpreisen und mit attraktiven Eintauschangeboten.

Die siebte Generation des Golfs ist eine Neukonstruktion des erfolgreichsten Modells seiner Klasse.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gerbstrasse 8 • 9410 Heiden • Tel. 071 891 28 91 • Fax 071 891 28 13 • www.city-garage.ch

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 18. April 2013, Redaktionsschluss ist am **Montag, 15. April 2013, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe April 2013

AüB lockt mehr ausländische Grenzgänger an

Das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) ist nicht nur für hiesige Arbeitnehmer ein interessanter Arbeitsort, auch immer mehr Grenzgänger aus den Nachbarländern Österreich und Deutschland lassen sich von den Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region überzeugen. Die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) weisen für 2012 einen Höchststand an grenzübergreifenden Pendlern seit Beginn der Erhebung im Jahr 1996 aus. Demnach waren Mitte des vergangenen Jahres 216 Arbeitnehmer mit Wohnsitz im Ausland in der Region angestellt, das sind fast doppelt so viele wie 1998 (111). Auch der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten ist seit Mitte der 1990er Jahre gestiegen (1995: 2,3%, 2008: 2,9%), obwohl Staatsangehörige der EU-17-/EFTA-Mitgliedsstaaten seit dem 1. Juni 2007 nicht mehr an die Grenzzonen gebunden sind und somit in allen Kantonen einer Erwerbstätigkeit nachgehen können.

Die dauerhaft niedrige Arbeitslosenquote in beiden Appenzeller Kantonen (Ende Februar 2013: jeweils 1,8%) macht deutlich, dass die Unternehmen im AüB auf diese Arbeitskräfte angewiesen sind. Zudem spricht die steigende Anzahl an ausländischen Grenzgängern für die Attraktivität der Region als Arbeitsort. Fehlt nur noch, dass sich diese Arbeitnehmer vom Appenzellerland über dem Bodensee als Wohnort überzeugen lassen.

Grafik: Ausländische Grenzgänger im AüB, Quelle: Bundesamt für Statistik

AüB sucht neuen Geschäftsführer – Gemeinden verlängern Beitragszusage bis 2016

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) ist auf der Suche nach einem neuen Geschäftsführer. Der Stelleninhaber Christoph Wolnik hat aus privaten Gründen zum 31. Mai 2013 gekündigt und wird eine neue berufliche Aufgabe in der Region Basel übernehmen. Der Vereinsvorstand bedauert die Entscheidung von Herrn Wolnik und dankt ihm für seine in den vergangenen zwei Jahren geleistete Aufbauarbeit.

Gleichzeitig nimmt er erfreut zur Kenntnis, dass sämtliche neun AüB-Mitgliedergemeinden (Grub, Heiden, Lutzenberg, Bezirk Obereg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden) einer Verlängerung des jährlichen Beitrags bis und mit 2016 zugestimmt haben.

Die Stelle als AüB-Geschäftsführer/in im Rahmen von 40 bis 50 Stellenprozenten wird zeitnah ausgeschrieben. Interessierte Personen können sich zudem direkt mit Christoph Wolnik in Verbindung setzen (Tel. 079 882 99 13, Email: christoph.wolnik@aueb.ch).

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch.

Geschäftsführer Christoph Wolnik, Tel. 079 882 99 13, Email: christoph.wolnik@aueb.ch.

BAUECKE WALD AR
Baukommission

Erteilte Baubewilligungen in der Gemeinde Wald :

Gesuchsteller/in	Bauprojekt	Baulage
Brunetta Viktor und Simone Vordorf 650, 9044 Wald AR	Sanierung Kellergeschoss Einbau zusätzlicher Türe	Vordorf Parzelle 678, Assek. Nr. 650
Candinas Peter und Corinne Vordorf 558, 9044 Wald AR	Erweiterung best. Abstellplatz Aussen-Luft-Wärmepumpe	Vordorf Parzelle 666, Assek. Nr. 558
Brunetta Viktor und Simone Vordorf 650, 9044 Wald AR	diverse Nebenbauten (bereits erstellt)	Vordorf Parzelle 678, Assek. Nr. ---
Stocker Katja Oberdorf 49, 9044 Wald AR	Sanierung Südfassade Wohnhaus	Oberdorf Parzelle 88, Assek. Nr. 49
Peter Arnold Ebni 409, 9044 Wald AR	Erstellung Abstellplatz / Stützmauer	Ebni Parzelle 713, Assek. Nr. ---
Brunner GmbH Unterdorf 4, 9044 Wald AR	Materialunterstand (definitive Bewilligung)	Ebni Parzelle 130, Assek. Nr. ---
Kern Daniel und Yvonne Zelg 188, 9044 Wald AR	Toreinbau (bei best. Stall)	Wies (Zelg) Parzelle 396, Assek. Nr. 188
Brunner Martin und Eliane Säge 176, 9044 Wald AR	Umbau Wohnhaus / Ersatz Fenster / Einbau Dachfenster / Solaranlage	Säge Parzelle 776, Assek. Nr. 176
Schneider Ueli und Heis Tanja Bühlerstr. 1, 9043 Trogen AR	Umbau-Sanierung Wohnhaus/Heizraum/ Fotovoltaikanlage/Neuer Eingangsbereich	Birli Parzelle 809, Assek. Nr. 88
FG Oberdorf, c/o Anja Schäfer Vordorf 653, 9044 Wald AR	Werbeplakat Bauland Allee	Allee Parzelle 764, Assek. Nr. ---
Hohl-Höhener Hans und Irene Falkenhorst 161, 9044 Wald AR	Umnutzung Stall in Remise / Einbau Schiebetor / Anpassungen Vorplatz	Falkenhorst Parzelle 415, Assek. Nr. 161
Paternoster Francesco und Manuela Vordorf 673, 9044 Wald AR	Ersatz Fenster und Balkontüren (mit Farb- und Materialänderung)	Vordorf Parzelle 728, Assek. Nr. 673
Christen Urs Birli 101, 9044 Wald AR	Abbruch/ Neubau Stall/Umgebung Wohnhaus Sanierung Nordfassade Holzschof	Birli Parzelle 800, Assek. Nr. 101
Einwohnergemeinde Dorf 37, 9044 Wald AR	Sanierung Südfassade und Dachgaube (2. Etappe Südfassade)	Obergaden Parzelle 789, Assek. Nr. 157
Einwohnergemeinde Dorf 37, 9044 Wald AR	Erweiterung Flurstrasse Oberdorf Private Erschliessung Parz. 810 und 811	Allee Parzelle 812, Assek. Nr. ---
Bouquet Beat Birli 85, 9044 Wald AR	Sanierung Nordfassade (ohne Fensterersatz)	Birli Parzelle 746, Assek. Nr. 85

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 04. April	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Do. 04. April	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
Fr. 05. April	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Harmonie, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Mo. 15. April	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 16. April	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Di. 23. April	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Fr. 26. April	Bundesübung	18 – 20 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen Wald
Mi. 01. Mai	Trauercafé	17 – 18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden	„palliative vorderland ar“
Do. 02. Mai	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
Fr. 03. Mai	Jugendraum geöffnet	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 10. Mai	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Hirschen, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Di. 14. Mai	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Fr. 17. Mai	Jugendraum geöffnet	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Di. 21. Mai	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Sa. 25. Mai	Bundesübung	16 - 18 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen Wald
Mo. 27. Mai	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Fr. 31. Mai	Jugendraum geöffnet	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmöckli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

AERZTLICHER NOTFALLDIENST

Speicher/Trogen/Rehetobel von **März – April 2013**

Achtung neu: Dauer des Notfalldienstes:

Ab 8.00 des angegebenen Datums während 24 Stunden

z.B.: 12.4.13 bedeutet vom 12.4.13 08.00 bis 13.4. 08.00

Notfallnummer Aerzte fon: 0844 55 00 55

Ferien 2013:	definitiv
Dr. Rentsch	5.4.-21.4 /9.5.-12.5
Dr. Kaufmann	6.4.-21.4.2013

April			
Di 02.04.13 - 07.04.13	Dr. med. E. Züger	Speicher	Tel. 071 344 12 18
08.04.13 – 14.04.13	Dr. med. A. Rohner	Speicher	Tel. 071 344 33 88
15.04.13 – 21.04.13	Dr. med. P. Kälin	Trogen	Tel. 071 344 31 31
22.04.13 – 28.04.13	Dr. med. M. Schiltknecht	Speicher	Tel. 071 344 33 11
29.04.13 – 05.05.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 18. April 2013

Nr. 8 • 23. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Nach den **Wahlen** vom 07. April 2013 ist der Gemeinderat nach längerer Zeit wieder komplett. Mit Martin Roth und Peter Kaufmann kommen zwei weitere Mitglieder in den Rat, die mit ihren Familien an einer gut funktionierenden Dorfgemeinschaft interessiert sind. Herzlich Willkommen!

Für meine Wiederwahl als Gemeinderat und Gemeindepräsident bedanke ich mich sehr und verspreche, mich weiterhin mit Engagement und Freude für unser Dorf einzusetzen. Die **Ablehnung des Planungskredits** kam für mich überraschend. Der Gemeinderat wird das Ergebnis auswerten und seine Schlüsse ziehen. Wie aus einem separaten Beitrag in dieser Wanze ersichtlich, habe ich die Niederlage in diesem Match akzeptiert, aber für die weiteren politischen Auseinandersetzungen persönliche Konsequenzen gezogen.

Die **Bauparzelle 811** Im Oberdorf konnte nun an Frau Katharina Schmid verkauft werden, die darauf möglichst bald ein Einfamilienhaus erstellen möchte. Bei der **Parzelle 810** laufen die Verkaufsverhandlungen noch. Die Strassenverlängerung auf **Parzelle 812** konnte in sehr kurzer Zeit ohne Probleme realisiert werden.

Die schweizerischen **Wochenzeitschriften Sonntag (katholisch) und Doppelpunkt (evangelisch)** haben sich in ihren Heften 10/2013 mit dem 500 Jahre Jubiläum zum Beitritt der Appenzeller zur Eidgenossenschaft befasst. In einem längeren Abschnitt wird unser Dorf Wald speziell behandelt. Je ein Exemplar liegt im Vorraum der Kanzlei zur Ansicht auf.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Erster Beitrag von Gemeindepräsident Jakob Egli zu Themen, die im Flugblatt „Ist in Wald AR ein derart kostspieliges Gemeindezentrum notwendig?“ vom 4. April 2013 von Fredy Walser aufgenommen worden sind.

Lieber Fredy Walser

Die Abstimmung über den Planungskredit für ein neues Dorfzentrum ist vorbei. Ich akzeptiere die Niederlage in diesem politischen Gefecht und gratuliere Dir.

Die nun entstandene Lage wird der Gemeinderat analysieren und anschliessend die Bevölkerung über die Ergebnisse orientieren. Gewiss ist, dass es nun schwierig sein wird, eine gute Fortsetzung zu finden.

Persönlich wende ich mich an Dich, weil Du Dich mit einem Flugblatt noch kurz vor der Abstimmung politisch exponiert hast und Du auf mich als Gemeindepräsident mehrfach direkt Bezug genommen hast. Das ist wirklich verdankenswert. Andere haben auch Nein gestimmt, ihre Argumente aber nicht öffentlich gemacht. Du gibst mir nun die Gelegenheit, zu vielen der von Dir angesprochenen Themen Stellung zu nehmen. Damit mir und dem Gemeinderat künftig nicht wieder das Gleiche wie mit der vergangen Abstimmung passiert, passe ich nun meinen politischen Stil Deiner Vorgabe an. Man kann von erfolgreichen Gegnern ja auch lernen!

Dein Vorgehen bestand darin, sich an den vorausgegangenen Diskussionen nicht offen zu beteiligen, keine Artikel in der Wanze zu publizieren und an der Öffentlichen Versammlung nicht teilzunehmen. Dies, um dann genau zu dem Zeitpunkt mit einem Flugblatt zuzuschlagen, als sich der politische Gegner vor der Abstimmung nicht mehr wehren konnte. Dies entspricht haargenau dem, was man als Hinterhaltstaktik bezeichnet. Sie besteht darin, bis zum entscheidenden Moment versteckt bleiben, den Gegner sich in Sicherheit wähnen lassen, überraschend kurz auftauchen, viel Schaden anrichten und dann wieder in die Büsche verschwinden. Dies ist Dir gemäss meiner persönlichen Analyse im aktuellen Fall beinahe lehrbuchmässig gelungen. Nur das mit dem Rückzug könnte diesmal schwieriger werden.

Meine persönliche Lehre aus dieser Abstimmung ist die, dass ich Dich politisch nicht in Ruhe lassen werde. Das Ringen um eine gute Zukunft für unser Dorf geht ja weiter. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, lautet eine bekannte Sportlerweisheit. Mit Deiner politischen Schrottladung, wie sie das Flugblatt darstellt, gibst Du mir die Möglichkeit, Dich zu all den Themen direkt anzusprechen. Falsche Zahlen und Behauptungen zu widerlegen, braucht allerdings Raum und Zeit. Dazu kann man nicht aus dem Hinterhalt, nicht hinterhältig vorgehen, sondern dazu muss man sich exponieren und auf dem Feld bleiben, um dem politischen Gegenspieler Gelegenheit zur Reaktion zu geben. So bist Du herzlich eingeladen, auf jeden meiner Beiträge zu Deinen Sätzen auch wieder in der Wanze dagegen zu halten. So können sich die Stimmberechtigten ein Urteil darüber bilden, was Sache ist und mit welcher Strategie wir unser Dorf weiter bringen können.

Als Menuekarte für meine künftigen Beiträge wird Dein Flugblatt dienen. Deshalb drucken wir es in dieser Wanze originalgetreu ab. Alle politisch Interessierten bitte ich, dieses Flugblatt aufzubewahren, da ich in lockerer Folge in Wanzebeiträgen darauf Bezug nehmen werde. Die Richtigkeit der ausgewählten Zitate lässt sich so leicht überprüfen. Die von mir und dem Gemeinderat zu verantwortenden Zahlen und Sätze sind ja immer offen publiziert und stehen Jedermann und zu jeder Zeit zur Prüfung und Analyse zur Verfügung.

Als ersten Punkt wähle ich einen Teil aus Deinem Satz: „Zusätzlich fliesst der kantonale Finanzausgleich regelmässig in sehr hohen Summen (durchschnittlich rund eine Million Franken pro Jahr).“

Dass die Beiträge nicht „regelmässig“ in hohen Summen fließen, werde ich in weiteren Folgen zum alten und zum neuen Finanzausgleich noch erklären. Um die künftigen finanziellen Entwicklungen unserer Gemeinde richtig abschätzen zu können, sollte man die Regeln des Finanzausgleichs kennen. Nun geht es nur um den Satzteil „(durchschnittlich rund eine Million pro Jahr).“

Bei Durchschnittsrechnungen werden bekanntlich verschiedene Beträge zusammengezählt und dann durch die Anzahl der Positionen geteilt. Da die Beiträge aus dem Finanzausgleich auf den Franken genau in den Jahresrechnungen publiziert sind, kann in diesem Fall über die Höhe der Beiträge nicht diskutiert werden. Man muss nur noch richtig rechnen. Die Beträge sind: 2001: Fr. 133'000; 2002: Fr. 233'900; 2003: Fr. 772'300; 2004: Fr. 711'400; 2005: Fr. 638'700; 2006: Fr. 580'900; 2007: Fr. 645'000; 2008: Fr. 775'200; 2009: Fr. 769'200; 2010: Fr. 805'300; 2011: Fr. 824'700; 2012: Fr. 890'000. Wie, lieber Fredy hast Du gerechnet, um bei dieser Datenlage zu einem Durchschnitt (!!) von rund einer Million pro Jahr zu kommen? Ich kann rechnen wie ich will, ich schaff das nicht. Da ich davon ausgehe, dass es nicht am Rechnen liegen kann, bleibt die politisch interessante Frage: Warum machst Du öffentlich eine solch offensichtlich falsche Aussage? An einer kurzen Antwort wäre wohl nicht nur ich interessiert.

Fredy, ich finde es übrigens schade, dass Du Dich nie für eine Mitarbeit im Gemeinderat oder zur Übernahme des Gemeindepräsidiums (Vorschlag von Alt-Chefredaktorin Monika Egli in der Appenzeller Zeitung) bereit erklärt hast. Die Zeiten der Einflussnahme über Flugblattaktionen aus dem Hinterhalt sind wohl vorbei. Du wirst Dich nun einer offenen politischen Auseinandersetzung nicht mehr entziehen können. Die Themen, die Du im Flugblatt aufgegriffen hast, werde ich fortlaufend aufnehmen. So wird in nächster Zeit ein Hauch von Don Camillo und Peppone, in welcher Rollenaufteilung auch immer, durch die Politik von Wald wehen. Das ist vielleicht nicht sehr effizient, hat aber bestimmt einen gewissen Unterhaltungswert. Wald wird lebendig bleiben! Da wir beide nur das Beste für unser Dorf wollen – darum geht es doch in der Politik – kann es ja nicht schlecht herauskommen.

Ich wünsch Dir eine gute Zeit und freue mich auf die Fortsetzung.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Handänderungen Januar – März 2013

Tratrhode Kornberg Altstätten, in Altstätten (Erwerb 20.12.1999) an Rhode Kornberg, in Altstätten, Liegenschaft Nr. 300, 45'064 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 473, Hau

Bucher Seifert Stephan, St. Gallen, und Seifert Angela, St. Gallen, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 19.08.1993) an Sennhauser Josef, Wald, Liegenschaft Nr. 150, 1'691 m² Grundstückfläche, Moos, Liegenschaft Nr. 172, 2'203 m² Grundstückfläche, Rechberg, Liegenschaft Nr. 173, 3'253 m² Grundstückfläche, Rechberg und Liegenschaft Nr. 566, 6'621 m² Grundstückfläche, Rechberg

Bucher Seifert Stephan, St. Gallen, und Seifert Angela, St. Gallen, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 19.08.1993) an Frehner Jakob, Wald, Liegenschaft Nr. 564, 3'506 m² Grundstückfläche, Rechberg

Amadas SA, in Heiden (Erwerb 23.12.1994, 07.03.1996, 10.11.2011) an Stahr Thomas, Gais, und Stahr Corinna Ursula, Gais, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 762, 1'855 m² Grundstückfläche, Allee

Erbengemeinschaft Daiber Ernst (Erwerb 24.08.2012) an Heeb Gottfried, Wald, Liegenschaft Nr. 198, 14'816 m² Grundstückfläche, Birli

Erbengemeinschaft Eisenhut Bertha (Erwerb 24.11.2009) an Bass Alenka, Buchs, und Bass Igor Michael Giusep, Buchs, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 58, 607 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 28, Dorf

Reifler Heinz, Wald (Erwerb 28.01.1976) an Hunziker Ernst Jakob, Herdern, und Erbengemeinschaft Hunziker Doris, zu je ½ Miteigentum, 176 m² Grundstückfläche ab Liegenschaft Nr. 253, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 255, Töbeli

Mumenthaler Monika, Heiden (Erwerb 04.02.1998, 09.06.1998) an Weibel Markus, Wald, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 780, 865 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 446, Säge

Wagner Amrit Myrtha, Wald (Erwerb 20.08.1997) an Buchli Roman, Herisau, Liegenschaft Nr. 189, 425 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 76, Höfli

Impressum	
Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Inserate bitte druckfertig liefern. Gemeindekanzlei, 9044 Wald AR; eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare
Druck/Ausrüstung	Druckerei Traber, Wald AR

Ist in Wald AR ein derart kostspieliges Gemeindezentrum notwendig?

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Verschiedentlich bin ich in den letzten Wochen auf das Projekt des neuen Dorfzentrums angesprochen worden und möchte dazu Stellung nehmen.

Unser Gemeindepräsident betont seit langer Zeit immer wieder, wie feudal die Situation bei unseren Gemeindefinanzen ist. In der Folge konnte man ein paar Mal die Steuern senken. Da hat er nicht Unrecht. Aber woher rührt diese gute Lage? In den letzten Jahren hat die Gemeinde einige Vermögenswerte veräussert (Landwirtschaft Altersheim, Schulhaus Säge und neu auch Landparzellen im Oberdorf). Zusätzlich fliesst der kantonale Finanzausgleich regelmässig in sehr hohen Summen (durchschnittlich rund eine Million Franken pro Jahr). Dabei könnte man sich fragen weshalb, wenn es uns so gut geht und wir jährlich grosse Überabschreibungen tätigen können. Zudem wurde an Gemeindeeigentum recht wenig Unterhalt betrieben. Und wenn, dann in mehreren Teilschritten (Fassade des Altersheims unter drei bis vier Mal, was das Ganze wesentlich verteuert hat).

Gemäss den Aussagen des Gemeindepräsidenten an den öffentlichen Versammlungen ist das Geld zu einem sehr niedrigen Zinsfuss zu haben. Unter diesen Bedingungen wäre die ganze Fassadenrenovation in einem Schritt wesentlich günstiger machbar gewesen.

Und jetzt?

Mit dem vorliegenden Projekt würden wir die durchaus erträgliche finanzielle Lage mit einem Schlag zu Nichte machen. Dies für mehrere Jahrzehnte und zu Lasten der nächsten Generation.

Ist für unseren **Dorfladen** eine Investition in der Höhe von 1'674'100 Franken (+/- 25%) zwingend erforderlich?

Ich bin nicht für die Schliessung des Dorfladens. Aber es ist nicht Sache der Gemeinde, einen Dorfladen zu finanzieren. Dies wird auch von Experten innerhalb der kantonalen Behörde bestätigt. Erschwerend kommt dazu, dass der Laden gemäss der Aussage des Gemeindepräsidenten an der letzten öffentlichen Versammlung (siehe Appenzeller Zeitung) nicht sicher selbsttragend ist, dies aber auch gar nicht sein müsse. Folglich müsste der Laden in diesem Fall dauernd aus der Gemeindekasse subventioniert werden.

Ist das so wirklich richtig? Dürften dann nicht die Käserei, die Bäckerei und die Restaurants (ebenfalls in öffentlichem Interesse) fairerweise die gleiche finanzielle Unterstützung erwarten?

Neben den hohen Kosten eines Neubaus kommt ein grosser Abschreiber für das bestehende Gebäude hinzu. Dieses steht nämlich noch mit 258'600 Franken in den Büchern. Dieser Abschreiber und ein grosser Teil der geplanten Investitionskosten könnten gespart werden, wenn die bestehende Bausubstanz genutzt und bedürfnisgerecht saniert würde.

Zusätzlich zum Dorfladen sind im neuen Dorfzentrum vier **Mietwohnungen** geplant. Auch hier gilt: Es ist nicht die Aufgabe einer Gemeinde, im Immobilienbereich tätig zu sein. Dies ist Sache privater Investoren. Dies umso mehr, als dass dafür Ausgaben in der Höhe von 2'520'000 Franken (+/- 25%) budgetiert sind und sowohl im Hecht als auch im Vordorf seit längerer Zeit Mietwohnungen frei stehen. Diese Tatsache zeigt auf, dass die Vermietbarkeit von Wohnungen in Wald nicht garantiert ist, was einem für diesen Teil des Projekts nachdenklich stimmen muss.

Als dritter Teil soll im Rahmen des Projektes auch eine **neue Gemeindeverwaltung** erbaut werden. Die Kosten belaufen sich inkl. Provisorium auf 2'625'900 Franken (+/- rund 625'000 Franken = 25%), was mit den Kosten für zwei schöne Einfamilienhäuser gleichzusetzen ist. Kein Privater könnte das bestehende Kanzleigebäude dem Erdboden gleich machen, ausser er hätte viel viel Geld. Hat denn unsere Gemeinde wirklich so viel übrig? Für die Kosten der Gemeinde kommt in jedem Fall der Steuerzahler auf, also wir alle! Dazu dient nötigenfalls auch die Erhöhung des Steuerfusses als Option.

Hinzu kommt, dass auch im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Frage nach Gemeindefusionen und damit auch Zusammenlegung der Verwaltungen zunehmend im Raum steht. Tritt dies ein, muss diese horrende Summe als Fehlinvestition betrachtet werden.

Die bestehenden Büros sind hell und freundlich gestaltet. Eine energetische Sanierung des Gebäudes ist sicher angebracht. Diese kann aber mit einem Bruchteil der obigen Kosten vollzogen werden.

Abschliessend müssen die Erdbewegungen und Terrainveränderungen betrachtet werden, welche das notwendige Mass bei weitem übersteigen. Denn zur Ermöglichung der Zu- und Wegfahrt von Süden und Norden muss viel bestehendes Terrain abgetragen werden. Zudem soll das Dorfzentrum von jeder Seite her stufenlos erreichbar sein. Welche Auswirkungen dies jedoch auf die unmittelbare Umgebung des Schulhauses hat, geht aus den Erläuterungen des Gemeinderates nicht hervor.

Wer A sagt muss dann auch B sagen. Deshalb wäre jetzt der Zeitpunkt für einen Marschhalt, um das Ganze nochmals überdenken und so unnötige Kosten verhindern zu können, denn:

- Die Neuerstellung und dauernde finanzielle Unterstützung eines Dorfladens ist nicht Sache einer Gemeinde.
- Der Bau von Mietwohnungen und damit auch das Tragen des Risikos der Vermietbarkeit ist ebenfalls nicht Sache einer Gemeinde.
- Die notwendige Renovation des Kanzleigebäudes könnte mit sehr viel weniger Geld ausgeführt werden. Dies vor allem im Hinblick auf die ungewissen Aussichten bezüglich Zusammenlegung der vielen kleinen Gemeinden im Kanton.

Daher „**NEIN**“

zur Vorlage und somit zum Projektierungskredit in der Höhe von 450'000 Franken.

Damit sorgen wir dafür, dass wir unsere einigermaßen gute Finanzlage nicht aufs Spiel setzen. Es gibt bei Gemeinden innerhalb unseres Kantons (z.B. Waldstatt, Rehetobel u.a.) und beim Kanton selbst bekanntlich schon finanzielle Probleme.

Danke für Ihren Einsatz für die gute finanzielle Zukunft unserer Gemeinde.

Fredy Walser
und Gleichgesinnte

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 18. April

14.00 Seniorenprogramm: „Bilder aus alter Zeit“
Dias von Margrit Früh, Pfarreizentrum Bendlehn

4. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Werkheim Neuschwende, Trogen

Sonntag, 21. April

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier und Taufe mit Josef Manser
(Kinderhort), Anschliessend: Kirchgemeindever-
sammlung im Pfarreizentrum Bendlehn

Montag, 22. April

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 23. April

08.00 Eucharistiefeier
08.30 Glaubensgespräch für Senioren
Pfarreizentrum Bendlehn

Donnerstag, 25. April

10.00 Eucharistiefeier mit Doris Engel im Altersheim
Obergraden, Wald
10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser im
Alterszentrum Hof, Speicher
19.30 Taufweg: Sakramente als Feiern des Lebens
und Glaubens, Pfarreizentrum Bendlehn

Freitag, 26. April

09.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser im Altersheim
Boden, Trogen
19.00 Stille Erstkommunion für die Erstkommunionkinder
mit Familien mit Rosmarie Wiesli und Josef Manser

5. Sonntag der Osterzeit

Weisser Sonntag

Kollekte: Kinderspitex Ostschweiz, Horn

Samstag, 27. April

07.00 Meditation für Erwachsene
09.00 Kommunionweg: Probe Erstkommunion bis
11.00 Uhr

Sonntag, 28. April

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Weisser Sonntag mit Rosmarie Wiesli und Josef
Manser, (Kinderhort)

Montag, 29. April

16.30 Rosenkranzgebet
18.45 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 30. April

08.00 Eucharistiefeier
19.40 Firmweg: Gruppen-Abend – Vorbereitung der
Firmung, Pfarreizentrum Bendlehn

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Einer trage des andern Last, so werdet ihr
das Gesetz Christi erfüllen. Gal. 6,2

Gottesdienste

Sonntag, 21. April

9.30 Uhr Gottesdienst, mit Pfarrer Gerald Rether

Sonntag, 28. April

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfr. D. Engel Amara

Sonntag, 5. Mai

9.30 Uhr Gottesdienst, mit Pfarrer Hans Ulrich Müller

Andacht im Altersheim Obergraden

Do. 25. April, 10 Uhr mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Mitteilungen

Kirchentag in Rehetobel, 25.-26. Mai

Der Kirchentag startet am Samstag, 25. Mai, ab 09.40 Uhr mit einer musikalischen Einstimmung sowie dem thematischen Einstieg von Christian M. Rutishauser, Provinzial der Schweizer Jesuiten, zum Thema «Ist Glaube Privatsache?» Am Samstagmorgen und -nachmittag werden für alle Teilnehmenden interessante, frei wählbare Ateliers und Erlebnis-Aktivitäten durchgeführt. Das Samstag-Abendprogramm beginnt mit der Möglichkeit der Einführung ins Herzensgebet.

Dann folgt ein Cabaret mit dem Titel «Wäutfriede» mit Lisa Catena, die eben an den Appenzeller Kabarett-Tagen den Nachwuchspreis «De goldig Biberflade» gewonnen hat und endet mit einem Konzert unter dem Titel «Bach begegnet Tibet» mit Paul Giger.

Am Sonntagmorgen findet um 10.45 Uhr der festliche Familiengottesdienst mit Peter Roth und dem Haldenchor St. Gallen statt.

Für das leibliche Wohl wird an beiden Tagen durch eine Festwirtschaft mit Speis und Trank gesorgt. Festführer liegen in der Kirche auf. Weitere Informationen unter www.ref-arai.ch/ kalender.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt im alten Walserhaus vis à vis der Kirche ist am Dienstagnachmittag von 15 -18 Uhr offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu einem Besuch vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne einen Termin mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51
Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo 071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch
Hans Sprecher, Mesmer 071 877 23 74
Therese Pecnik, stv. Mesmerin/Fahrdienst 071 877 21 14

4. Poker-Night

Im Jugendraum Wald
Forest 9044

Wann? Freitag,
3. Mai 2013

20.00 - 22.00 Poker Turnier

Motto: Freaky Las Vegas!
(Verkleidung ein MUSS !)

**kein Bargeld-Spiel
tolle Preise zu gewinnen**

Durch den Abend geführt, werdet Ihr wieder
von Mia Wallace und
Vincent Vega

Teilnehmerzahl beschränkt!
„dä Schnäller isch dä Gschwinder“

Eintritt: für Jugendliche ab der 5. Klasse
Eure Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Anmelden bis spätestens 26. April 2013
unter: simonebrunetta@bluewin.ch
oder 078 888 03 66

Die nächste **Wanze** erscheint am Donnerstag, 2. Mai 2013,
Redaktionsschluss ist am **Montag, 29. April, 7 Uhr**, auf der
Gemeindekanzlei.

Bundesübung

Wo: Schützenhaus Spitz
Datum: 26. April 2013
Zeit: 18:00 – 20:00 Uhr

Mitnehmen:

- Aufforderungsschreiben der Militärdirektion
- das Dienstbüchlein
- den militärischen Leistungsausweis oder das Schiessbüchlein
- die persönliche Dienstwaffe
- den persönlichen Gehörschutz
- Ausweis (für die Identifikation des Schützen)

Landfrauenverein Wald AR

Frühlingsversammlung

Wir treffen uns zur alljährlichen Frühlingsversammlung im **Restaurant Seeli**. Allgemeine Infos werden mitgeteilt und natürlich suchen wir wieder tolle Ideen, Vorschläge für das nächste Vereinsjahr. Anschliessend spielen wir Lotto und lassen den Abend gemütlich ausklingen. Wir bitten alle Lotto-Teilnehmerinnen einen kleinen Preis im Wert von Fr. 5.00 – 7.00 mit zu bringen.

Wann: Mittwoch, 24. April 2013
Zeit: 20.00 Uhr im Restaurant Seeli
Treffpunkt: 19.45 Uhr Schulhausplatz
für eine Mitfahrgelegenheit.

Anmeldung ist nicht erforderlich.

**Junges Paar sucht:
Haus(-teil) zur Miete
in Wald**

Tel: 079'243'92'82

Auto-Wasch-Aktion der Schaukelringsektion des TV Wald

Die Schaukelringsektion des TV Wald AR ist eine Unterriege des Turnvereins und besteht hauptsächlich aus jungen Turnerinnen und Turnern. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich noch Dreiviertel der Sektion in Ausbildung befinden.

Jährlich nehmen wir im Frühling an zwei bis drei Wettkämpfen teil. Dieses Jahr wird dies der Firrabig-Cup in Fehraltdorf ZH, der Munot-Cup in Schaffhausen und der Tannzapfen-Cup in Dussnang TG sein.

Höhepunkt im 2013 wird aber sicher das Eidgenössische Turnfest in Biel, welches vom 20. bis 23. Juni stattfinden wird.

Für die Saison 2013 möchten wir uns neue Turnkleider leisten. Weil die Ausgaben dafür aber sehr hoch sind, werden wir mit verschiedenen Anlässen Geld sammeln und erarbeiten.

Als erstes steht am Samstag, 4. Mai von 9.00 bis 14.00 Uhr eine Auto-Wasch-Aktion auf dem Programm. Es würde uns freuen, wenn wir Ihr Auto mit den hochwertigen Jemako-Produkten reinigen dürfen. Zum Beispiel während des Samstag-Einkaufs oder einfach während Sie sich in unserer kleinen Festwirtschaft verpflegen und unterhalten. Selbstverständlich sind Sie auch willkommen, wenn Sie kein Auto besitzen: kommen Sie vorbei, schauen Sie sich beim Kaffeetrinken Videos der vergangenen Sektionsjahre an oder bringen Sie Ihr Velo oder Motorrad zum Waschen.

Am Dienstag, 18. Juni ist dann die ganze Dorfbevölkerung zu einem Show-Abend eingeladen, wo wir unser neues Programm, wie auch die neuen Turnkleider zeigen werden. Weitere Informationen dazu, werden wir kurz vorher in der Wanze publizieren.

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Aktionen unterstützen würden und wir Ihr Auto waschen

Geselliges Absenden des Zimmerschützenvereins Wald (ZSW) in der Linde

Wie jedes Jahr wurde die Schiesssaison des ZSW, welche jeweils in der Zeit von November bis März stattfindet, mit einem geselligen Absenden in der Linde Wald gefeiert. Wie aus dem Bericht des Präsidenten zu erfahren war, startete die Saison mit den ersten vier Vereinsübungen, welche noch im Jahr 2012 stattfanden äusserst erfolgreich. Danach musste die 13 irgendwie doch noch einen Einfluss gehabt haben, denn die folgenden Vereinsübungen sowie der Cup in Obereggi liessen einige Vereinsmitglieder schon etwas an ihrem Glück zweifeln. Unser Jüngstes Vereinsmitglied Dominik Koster jedoch bewies, dass manchmal auch die Jüngsten die Grössten sein können und schoss in der 1. Runde 123 Punkte. Wir gratulieren unserem Sprössling. Der Plauschabend, der zur Überbrückung der Winterpause und zur Förderung des Teamgeistes gedacht ist, wurde genutzt um dem Geheimnis des Bowlings auf die Spur zu kommen. Sind wir Schützen uns es ja eher gewohnt kleine Kugeln gekonnt ins Ziel zu bringen. Die Schiessen in Obereggi und Speicher bescherten dem Verein wieder sehenswerte Erfolge. Vom Erfolg verwöhnt war auch der Gewinner der Vereinsmeisterschaft (Stefan Knöfler): Er gewann gleich auch noch den Hauptgewinn im Lottoplusch.

Weitere Resultate: 2. Miriam Niederer, 3. Isabelle Bischofberger

Hospitationstag an den Primarschulen T-W-R

Mitte letzten Monats haben alle Lehrpersonen der Sekundarschule in den Primarschulen von Trogen, Wald und Rehetobel einen Hospitationstag durchgeführt. Ziel dieser regelmässig stattfindenden Hospitationen ist es, sich über die aktuellen Entwicklungen auf der Primarstufe zu informieren. Die Klassen der Mittelstufe stehen bei diesem Besuch im Fokus. Eindrücklich haben uns die Mittelstufenlehrer und ihre Schülerinnen und Schüler gezeigt, wie vielfältig in den Primarschulen gearbeitet wird. Dieser vertiefte Einblick in das System und der gegenseitige Austausch soll es ermöglichen, die Lernenden beim Übertritt in die Sekundarschule dort abzuholen, wo sie stehen. Für das nächste Jahr ist ein Gegenbesuch geplant.

Nachfolgend einige Stimmen von Sekundarlehrpersonen zu diesem informativen Tag:

„Sich mit den Primarlehrpersonen über unseren Alltag auszutauschen, empfand ich als sehr bereichernd. Wir haben das gemeinsame Ziel, die Jugendlichen ein Stück von ihrem Leben zu begleiten.“

„Beeindruckend ist die Motivation der Mittelstufenschüler.“

„An diesem Tag konnten wir einen Einblick bekommen in den Schulalltag unserer zukünftigen Schüler. Nach einem spielerischen Tagesstart ging es an die Arbeit. Die modernen Formen der individuellen Schülerbetreuung und die Arbeit mit Kompetenzrastern haben hier ihren selbstverständlichen Platz.“

„Es ist wertvoll zu sehen, wie die Mittelstufe organisiert ist. Erfreulich ist, dass die Klasse als Gemeinschaft einen hohen Stellenwert hat.“

„Ich freue mich darauf, die jetzigen 6.-Klässler bald an unserer Schule zu unterrichten.“

„Es ist spannend live mitzuerleben, wie in der Primarschule gearbeitet wird.“

„In Trogen habe ich 6.-Klässler angetroffen, die stolz und selbstbewusst ihren zukünftigen Lehrpersonen erklärt haben, wie ihr Unterricht jetzt funktioniert.“

Schnupperwoche der 2. Sek im März 2013

„Eine erste Schwierigkeit bestand darin, einen Betrieb zu finden, der bereit war, uns für ein paar Tage zu integrieren. Beim praktischen Arbeiten konnten wir dann die Sonnen- und Schattenseiten des Alltags kennen lernen. Gespräche mit den Mitarbeitenden ermöglichten weitere wertvolle Einblicke. So sind wir bestimmt alle im Prozess unserer Berufsfindung einen Schritt weitergekommen. Wir bedanken uns bei allen beteiligten Betrieben!“

2. Sek TWR

Jeweils zwei Lernende einer Klasse hatten den Auftrag sich gegenseitig zur Schnupperwoche zu befragen. Hier ein kleiner Ausschnitt der entstandenen Interviews:

Lena Rechsteiner: Wo und als was warst du in dieser Woche schnuppern?

Samira Zähler: Ich war im Hotel Heiden als Köchin schnuppern.

Wieso hast du diesen Betrieb gewählt?

Ich wählte das Hotel Heiden, weil ich mit dem Ferienpass einmal Desserts machen durfte und es mir dort sehr gut gefallen hat.

Wie gefiel dir das Küchenteam?

Die Angestellten waren wirklich sehr nett und hilfsbereit. Auch wenn ich die Arbeiten nicht gerade aufs erste Mal begriff, erklärten sie es mir mit sehr viel Geduld.

Was gefiel dir besonders gut? Was nicht?

Am besten gefiel es mir in der Patisserie. Da durfte ich Aprikosenknödel und kleine Tiramisus zubereiten. Nicht so gut gefiel mir das lange Stehen, weil ich es von der Schule her nicht gewöhnt bin.

In der Küche verletzt man sich doch sehr schnell. Hast du diese Erfahrung auch schon gemacht?

Ja, leider schon! Ich schnitt mich schon in der ersten Viertelstunde in den Ringfinger. Es tat zum Glück nicht so besonders weh, doch es blutete sehr stark.

Was hast du die restlichen Tage gemacht?

Am Donnerstag schnupperte ich im Ostschweizerischen Kinderspital in St.Gallen in dem Beruf „Fachfrau Gesundheit“ (FAGE) und am Freitag ging ich ins Kantonsspital St.Gallen und erhielt einen Einblick in den Berufsalltag einer Kauffrau.

Sind das die einzigen Berufe, die dich interessieren?

Nein, auf keinen Fall! Wir haben im Mai ja nochmals eine Schnupperwoche. In dieser Woche werde ich zwei Tage als Zeichnerin (Fachrichtung Architektur) zur Firma Sigrist in St.Gallen gehen und drei Tage zur Schreinerei Welz in Trogen als Zeichnerin (Fachrichtung Innenarchitektur). Ich freue mich riesig auf eine spannende und aufregende Schnupperwoche!

Seraina Auer: In welchem Beruf warst du tätig?

Annina Altherr: Ich war als Fachfrau Gesundheit tätig.

Was waren deine Aufgaben?

Zu meinen Tätigkeiten gehörten unter anderem Zimmer putzen, Betten beziehen, Essen servieren und die kleinen Wünsche der Patienten erfüllen.

Was hat dir am Besten gefallen?

Ich fand es spannend, den Leuten ihr Essen zu bringen.

Muss man nach der dritten Sekundarklasse eine weiterführende Schule besuchen, um diesen Beruf auszuüben?

Nein, für den Beruf FaGe mit EFZ braucht es keinen zusätzlichen Schulabschluss.

Waren deine Lehrmeister mit deiner Arbeit zufrieden?

Ja, sie sagten, dass ich meine Arbeiten sorgfältig und zügig erledigt habe und dass ich gut mit anderen Menschen umgehen könne.

Was kannst du anderen Schüler für einen Tipp geben, die ebenfalls eine Schnupperlehre im Beruf Fachfrau Gesundheit machen wollen?

Wie bei jeder Schnupperstelle sollte man stets freundlich und hilfsbereit sein. In diesem Beruf kommt noch dazu, dass man gut auf die Bedürfnisse der Hilfsbedürftigen eingeht.

Keramische Wand- und Bodenbeläge

Beat Wirth
Dorf 33
9044 Wald AR
Tel.Büro 052 366 58 76 / 079 831 26 23

Ich beweise Kompetenz bei Um- und Neubauten für keramische Wand- und Bodenbeläge im Innen- und Aussenbereich.

Meine langjährige Erfahrung erlaubt mir für Kunden Aufträge kompetent und termingerecht zu erledigen.

Gerne berate ich Sie und garantiere Ihnen eine hohe Qualität zu fairen Preisen.

Beat Wirth

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - *Heiden*

bereits 50% verkauft !!

An der Sonnenthalstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5, 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage!
Verkaufspreis ab Fr. 495'000.00.
Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

Heller AG
Planungsbüro
Generalunternehmung

Heller AG
Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28

Planen und bauen

www.hellerimmobilien.ch

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Di. 23. April	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Fr. 26. April	Bundesübung	18 – 20 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen Wald
Mi. 01. Mai	Trauercafé	17 – 18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden	„palliative vorderland ar“
Do. 02. Mai	Papiersammlung	Ab 8 Uhr	Schule Wald
Do. 02. Mai	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
Fr. 03. Mai	Jugendraum geöffnet	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 05. Mai	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Fr. 10. Mai	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Hirschen, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
So. 12. Mai	Puppenmuseum Waldfee, Internationaler Museumstag (www.museums.ch)	10 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Di. 14. Mai	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Fr. 17. Mai	Jugendraum geöffnet	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 19. Mai	Pfingstgottesdienst	9.30 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Di. 21. Mai	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Sa. 25. Mai	Bundesübung	16 - 18 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen Wald
Mo. 27. Mai	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Fr. 31. Mai	Jugendraum geöffnet	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmöckli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

AERZTLICHER NOTFALLDIENST

Speicher/Trogen/Rehetobel von **Mai-August 2013**

Achtung: Dauer des Notfalldienstes:

Ab 8.00 des angegebenen Datums während 24 Stunden

z.B.: 12.4.13 bedeutet vom 12.4.13 8.00 Uhr bis 13.4. 8 Uhr

Notfallnummer Aerzte fon: 0844 55 00 55

Ferien 2013:	definitiv
Dr. Schiltknecht	08.06.-23.06.13
Dr. Rohner	27.04.-12.05.13/ 05.08. (ab 8 Uhr) -18.08.13
Dr. Züger	27.7.-11.8.13
Dr. Rentsch	09.5.-12.5.13/ 12.06.-15.06.13
Dr. Kaufmann	13.07.-28.07.13
Dr. Kälin	04.05.-12.05.13/ 29.06.-14.07.13

Mai			
29.04.13-05.05.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77
06.05.13-12.05.13 (Auffahrt)	Dr. med. E. Züger	Speicher	Tel. 071 344 12 18
13.05.13-20.05.13 (Pfingsten)	Dr. med. M. Schiltknecht	Speicher	Tel. 071 344 33 11
21.05.13-26.05.13	Dr. med. H.U. Rentsch	Speicherschwendi	Tel. 071 222 35 44
27.05.13-02.06.13	Dr. med. A. Rohner	Speicher	Tel. 071 344 33 88
Juni			
03.06.13-09.06.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77
10.06.13-16.06.13	Dr. med. P. Kälin	Trogen	Tel. 071 344 31 31
17.06.13-23.06.13	Dr. med. E. Züger	Speicher	Tel. 071 344 12 18
24.06.13-30.06.13	Dr. med. H.U. Rentsch	Speicherschwendi	Tel. 071 222 35 44

WÄLDLER WANZIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 2. Mai 2013

Nr. 9 • 23. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 25.4.2013

Schlegelwahlen

Im Beisein der neu gewählten Gemeinderäte, Peter Kaufmann und Martin Roth, wurden die Ressorts neu verteilt. Roland Gartmann wird als Vizepräsident amten. Peter Kaufmann wird die Technische Kommission von Jakob Egli übernehmen und ist als Delegierter IG GIS AG (Geographisches Informationssystem) bestimmt worden. Martin Roth wird die Baukommission von Bruno Mathis übernehmen und die Ressorts Gemeindelienschaften, Schiessplatz / Schiesswesen, Begegnungsplatz und Sportplatz betreuen. Im Weiteren wurden die Ressortstellvertretungen geregelt. Diese entnehmen Sie zu einem späteren Zeitpunkt bitte dem Behördenverzeichnis. Alle übrigen Gemeinderäte behalten ihre Ressorts.

Wahl Kommissionsmitglieder

Als neues Mitglied ins Abstimmungsbüro hat der Gemeinderat Claudia Fry, Dorf 44, gewählt.

Neues Pistenfahrzeug Loipenclub Heiden-Bodensee

Der Loipenclub Heiden-Bodensee hat die Gelegenheit, ein fast neues Pistenfahrzeug zu einem guten Preis zu kaufen. Leider reicht das dafür angesparte Geld des Clubs noch nicht aus. Der Gemeinderat hat deshalb einen Beitrag in Höhe von CHF 1'000 an die Anschaffung eines Pistenfahrzeugs gesprochen.

Dorfzentrum

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 25. April 2013 die Situation nach dem negativen **Entscheid der Stimmberechtigten zum Planungskredit** für ein neues Dorfzentrum analysiert und hat zusammengefasst folgende Schlüsse gezogen:

- Das ablehnende Ergebnis wird demokratisch akzeptiert.
- Der Gemeinderat hat sich von Beginn weg bemüht, die Bevölkerung mit einzubeziehen und hat stets nur mit klaren Mandaten gehandelt. Nach der Öffentlichen Versammlung vom 28. Februar 2012 kam das Nein zum Planungskredit für den Gemeinderat überraschend.
- Alle Planungsarbeiten werden umgehend eingestellt, da die Bearbeitung eines Projektes in dieser Dimension ohne Kredit und ohne Bezug von professioneller Unterstützung nicht möglich ist.

- Die bisher für das Projekt bereits bezahlten CHF 166'360 und die noch offenen Rechnungsbeträge müssen als verloren betrachtet werden.
- Für das Budget 2014 ist erforderlich zu wissen, ob nun für die Sanierung der alten Liegenschaften Spar und Kanzlei doch hohe Beträge eingesetzt werden sollen. Der Handlungsbedarf ist dringlich.
- Auf den 14. Mai 2013 wird nun eine Öffentliche Versammlung einberufen um von der Bevölkerung zu erfahren, wie weiter vorgegangen werden soll. Thema: **„Dorfentwicklung Wald“**

Der Gemeinderat hofft, aus der Öffentlichen Versammlung Informationen zu gewinnen, die ihm als Orientierungshilfe für die weitere Arbeit im Dienste unseres Gemeinwesens dienen können.

Wir freuen uns auf viele Wäldlerinnen und Wäldler, denen die Entwicklung unseres kleinen Dorfes am Herzen liegt.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Einladung zur öffentlichen Versammlung

Wald – wie weiter?

Dienstag, 14. Mai 2013, 20.00 Uhr, MZA

Die finanzielle Lage der Gemeinde Wald Dorfentwicklung Wald (moderierte Diskussion)

Wir freuen uns auf eine hohe Beteiligung an der für unser Dorf sehr wichtigen Diskussion!

Der Gemeinderat

Häckseltour

Anmeldung bis Montag, 6. Mai 2013, 9 Uhr

an Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08 oder per E-Mail an karin.meier@wald.ar.ch

Das Häckselgut wird ab diesem Zeitpunkt eingesammelt. Zu spät eingehende Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Die **Kosten** werden nach Menge des Häckselguts in Rechnung gestellt.

Gemeinde Wald AR

Zweiter Beitrag von Gemeindepräsident Jakob Egli zu Themen, die im Flugblatt vom 4. April 2013 von Fredy Walser aufgenommen wurden.

„Ist in Wald AR ein derart kostspieliges Gemeindezentrum notwendig?“

Lieber Fredy Walser

Zu diesem Beitrag gab folgender Deiner Sätze Anlass: „Zusätzlich fliesst der kantonale Finanzausgleich regelmässig in sehr hohen Summen (durchschnittlich rund eine Million Franken pro Jahr).“

Zur durchschnittlichen Million pro Jahr habe ich bereits Stellung genommen. Nun geht es um den kantonalen Finanzausgleich, der eben nicht, wie von Dir suggeriert, wie süsches Manna auf die Gemeinde niederfällt, schon gar nicht „regelmässig“. Klar ist, dass der Finanzausgleich nach gesetzlich vorgegebenen Regeln funktioniert. Da 2003 der neue Finanzausgleich eingeführt wurde, müssen zum Verständnis der finanziellen Entwicklung unserer Gemeinde der neue und der alte kurz vorgestellt werden.

Für den neuen Finanzausgleich des Kantons Appenzell Ausserrhoden ist bezeichnend, dass er einfach ist und von den Nehmergemeinden praktisch nicht beeinflusst werden kann. Hauptkriterium ist der Ausgleich der Steuerkraft. Die Gemeinden, in denen der durchschnittliche Steuerertrag pro Person hoch ist, zahlen in den Finanzausgleich ein, die berechtigten Gemeinden mit geringer Steuerkraft erhalten je einen gewissen Anteil dieser abgeschöpften Steuererträge. Auch der Kanton leistet einen Beitrag. Zusätzlich spielt eine Rolle, für wie viele Lernende auf hundert Einwohner eine Gemeinde aufzukommen hat. Seit 2008 werden zusätzlich die durchschnittlichen Sozialkosten etwas ausgeglichen. Es ist leicht zu erfassen, dass die Gemeinde die Steuerkraft (leider) nicht direkt beeinflussen kann und Kinder und Sozialfälle werden auch durch den Finanzausgleich, ökonomisch betrachtet, nicht zum Geschäft! Innerhalb dieser Rahmenbedingungen sind die Ausserrhoder Gemeinden in ihrem Finanzgebaren weitgehend autonom. Entscheidend ist dann die verfolgte Steuer- und Finanzpolitik. Da sind zwischen den Gemeinden enorme Unterschiede feststellbar. Mehr zu diesem gerechten Finanzausgleich findet sich in der 1. August-Ansprache des Gemeindepräsidenten auf der Homepage unserer Gemeinde.

Im Unterschied zum neuen Finanzausgleich konnten die Beiträge beim alten, seit 1986 gültigen Finanzausgleich, direkt durch das Ausgabenverhalten der Nehmergemeinden beeinflusst werden. Viel investieren und viel abschreiben führte zu höheren Zinsen und Abschreibungen und damit zu höheren Beiträgen. Unsere MZA spielte dabei eine beachtliche Rolle. Darauf werde ich aber in einem späteren Beitrag zu den Investitionen noch eingehen. Ein Zusammenhang muss zur Erklärung des äusserst kleinen Finanzausgleichs von Fr. 133'000 im Jahre 2001 und des desolaten Standes unserer Finanzen in den Jahren 2000 und 2001 speziell ausgeführt werden. Der Bau der MZA hat zu hoher Verschuldung und zu hohen Zinsaufwendungen von Fr. 123'149.80 in der Rechnung 2001 geführt. Nach Abzug der Passivzinsen blieben vom Finanzausgleich also weniger als Fr. 10'000 für alle übrigen Aufwendungen. Als 2001 gewählter, noch nicht im Amt eingesetzter Gemeindepräsident und Finanzverant-

wortlicher, habe ich nächtelang die Gründe für die fast aussichtslos erscheinende Finanz-Situation analysiert. Dazu hat auch das Studium der Mechanismen des Finanzausgleichs gehört. Eine Erkenntnis: Der Finanzausgleich war so tief, weil im Jahre 2000 überhaupt keine für den Finanzausgleich wirksamen Abschreibungen gemacht worden waren. Die Abschreibungen ihrerseits konnten nicht gemacht werden, weil dies der Finanzausgleich nicht erlaubte, wenn die Rechnung mit einem negativen Ergebnis abschliessen würde. Unsere Rechnung schloss aber schon bei null Franken Abschreibung mit einem Minus von Fr. 72'441.45 ab! Dazu wies unsere Rechnung einen Bilanzfehlbetrag von Fr. 133'859.45 aus, was so viel bedeutet wie -unsere Gemeinde war finanziell betrachtet bankrott! Ich verweise auf die Aufstellung der kantonalen Finanzaufsicht aus dem Jahre 2001. Diese Lage war vergleichbar mit gewissen Euro – Ländern wie Irland, Portugal, Spanien oder Zypern heute.

Mit Unterstützung von Heinz Brunner vom Kanton wurden schon vor meinem Amtsantritt zwei sehr wichtige Entscheidungen getroffen. Einmal wurden die Steuern von 4.7 auf 4.9 Einheiten erhöht. Zum Andern wurde bei den Besitztümern der Gemeinde nach Objekten gesucht, die für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde nicht unbedingt erforderlich waren, also dem Finanzvermögen zugeordnet werden konnten und die unter Wert bilanziert waren. Die entscheidende Wende wurde mit der Übertragung der Landwirtschaft Obergaden ins Finanzvermögen und dem sich aus der Aufwertung ergebenden Buchgewinn erzielt. Darauf werde ich im nächsten Beitrag eingehen. Mit diesem Aufwertungsgewinn konnte ein ausserordentlicher Ertrag erzielt werden. Dieser ermöglichte wiederum, den Bilanzfehlbetrag zu beseitigen und wieder kräftig abzuschreiben. Daraus ergab sich in den Folgejahren wieder ein höherer Finanzausgleich. Nebst der Erhöhung der Steuern und dem Verkauf des Landwirtschaftsbetriebes verfolgte der Gemeinderat aber engagiert eine rigorose Sparpolitik. Dass ich damals, mit Verweis auf unsere desolate Finanzsituation, den Landfrauen von Appenzell Ausserrhoden an ihrer Jahresversammlung in der MZA Wald die Bezahlung eines Kaffees verweigert habe, beurteile ich aus heutiger Sicht als Fehler. Schon damals hat es nicht himmlisches Manna geregnet, sondern ich habe dafür zu Recht mein Fett abbekommen! Es ist aber sicher Beweis dafür, dass nicht nur der kantonale Finanzausgleich, wie Du schreibst, regelmässig in sehr hohen Summen geflossen ist, sondern auch der sehr haushälterische Umgang des Gemeinderates mit den knappen Mittel zur Erreichung der heute sehr guten Finanzlage unserer Gemeinde beigetragen hat.

Unter Berücksichtigung der Fakten erweist sich Deine Aussage, die heutige, sehr gute Finanzlage hätte sich aus „regelmässig in hohen Summen fließendem Finanzausgleich (durchschnittlich rund eine Million Franken pro Jahr)“ und der Veräusserung von Gemeindebesitztümern ergeben, als mehr als gewagt und gegenüber den Anstrengungen des Gemeinderates als ziemlich respektlos.

Im nächsten Beitrag werde ich noch vertieft auf den von Dir kritisch erwähnten Verkauf von Gemeindegütern eingehen und dabei Deine Rolle nicht unberücksichtigt lassen.

An einer Replik bin ich sehr interessiert und verbleibe mit politisch – sportlichen Grüßen

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Beilage zum zweiten Bericht des Gemeindepräsidenten

Die kantonale Finanzaufsicht teilt jeder Gemeinde jährlich den Befund ihrer Prüfung mit. Bis vor einigen Jahren wurden die Befunde aller Gemeinden noch in einer Liste, wie sie unten wiedergegeben ist, publiziert. Als Illustration zur Finanzlage 2000 / 2001 ist sie sehr informativ.

Gemeinde	Beurteilung gem. Art. 51, Abs. 1 FHG (Ausgeglichene Rechnung bei 8% Abschreibung auf Verw. Vermögen)			Beurteilung gem. Art. 51, Abs. 2 FHG (Bruttoverschuldung > 2.5 x Ertrag aus Steuern und Finanzausgleich)		
	2000	1999	1998	2000	1999	1998
Bühler	√	√	√	√	√	√
Gais	√	√	√	☒	☒	√
Grub	√	√	√	☒	☒	☒
Heiden	√	√	√	√	√	√
Herisau	√	√	√	√	√	√
Hundwil	√	√	√	√	√	√
Lutzenberg	☒	√	√	√	√	√
Rehetobel	√	√	√	√	√	√
Reute	√	√	√	√	√	√
Schönengrund	√	√	√	☒	☒	☒
Schwellbrunn	√	√	√	√	√	√
Speicher	√	√	√	√	√	√
Stein AR	√	√	√	√	√	√
Teufen	√	√	√	√	√	√
Trogen	√	√	√	√	√	√
Urnäsch	√	√	√	√	√	√
Wald	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Waldstatt	√	☒	☒	☒	☒	☒
Walzenhausen	√	√	√	√	√	√
Wolfhalden	√	√	√	☒	☒	☒

Bedrohte Finanzlage: √ = keine Anzeichen vorhanden ☒ = Anzeichen vorhanden

Die letzte zusammenfassende Beurteilung der Gemeinde Wald durch die kantonale Finanzaufsicht lautet:
In Beachtung von Art. 47, Abs1 FHG teilen wir Ihnen die Ergebnisse der Beurteilung Ihrer Gemeinde per 31. Dezember 2011 wie folgt mit

Beurteilung nach Art. 50, Abs. 1 lit. a FHG	Positives Eigenkapital
Beurteilung nach Art. 50, Abs. 1 lit. b FHG	Fremdkapital-Begrenzung nicht überschritten
Beurteilung nach Art. 50, Abs. 1 lit. c FHG	Keine besonderen Risiken im finanzvermögen Bzw. bei den Eventualverpflichtungen.

Grüezi Jakob Egli

Deinen Bericht in der letzten Wanze habe ich gelesen.

Es stimmt nicht, dass ich an keiner öffentlichen Versammlung teilgenommen habe. Bei der Präsentation des Siegerprojektes war ich dabei. Ich habe dir unter vier Augen gesagt, was ich davon halte. Bei der ersten öffentlichen Versammlung war ich ebenfalls dabei und habe genau die Argumente zu den drei Teilprojekten vorgebracht, wie ich sie im Flugblatt erwähnt habe, nur dass die detaillierten Zahlen noch nicht vorlagen. Erinnerst du dich nicht daran?

Beim Finanzausgleich habe ich natürlich nicht so weit zurückgerechnet. Mir lagen die letzten drei Jahre mit steigender Tendenz vor.

Politische Unterhaltung in der Wanze dient der Sache kaum. An einem weiteren schriftlichen Hin und Her beteilige ich mich deshalb nicht.

Freundliche Grüsse

Fredy Walser

Öffnungszeiten und Pikettdienst über Auffahrt und Pfingsten 2013

Donnerstag, 9. Mai 2013 (Auffahrt): geschlossen
Freitag, 10. Mai 2013: geschlossen

Montag, 22. Mai 2013 (Pfingstmontag): geschlossen

Pikettdienst durch Karin Meier

Tel. 071 888 62 39 / Natel 079 695 38 38

Preisanstieg für SBB Gemeinde-Tageskarten

Durch den steten Preisaufschlag bei der SBB sind wir leider gezwungen, die Preise für die Gemeindetageskarte von CHF 40.00 auf CHF 42.00 zu erhöhen.

Der Preisaufschlag gilt für die Tageskarten ab 1.7.2013.

Die Gemeindeganzlei

Altpapiersammlung

Donnerstag, 2. Mai 2013, ab 8 Uhr

durch die 5. und 6. Klasse Wald

Die Abnehmer des Altpapiers machen nur noch einen Preisunterschied zwischen Karton und Papier. Das heisst für Sie: Das Altpapier muss nicht mehr nach Mischpapier (Illustrierte, Prospekte) und reinem Zeitungspapier sortiert werden. Falls Ihr Papier bis 14.30 Uhr nicht abgeholt wurde, telefonieren Sie bitte auf die Nummer 071 877 23 22.

Wir gratulieren

Annemarie Marmet-Merz, Hofguet 226, Wald AR, recht herzlich zu ihrem **80. Geburtstag**, den sie am 8. Mai 2013 feiern darf und wünschen Ihr für die Zukunft alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 16. Mai 2013, Redaktionsschluss ist am **Montag, 13. Mai 2013, 12 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei.

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss **Montag, 12 Uhr**, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise
1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.—
½ Seite 190 x 125 mm oder
93 x 260 mm = Fr. 56.—
¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.—
1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
Inserate bitte druckfertig liefern.

Redaktionsadresse Gemeindeganzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Redaktion Karin Meier

Druck/Ausrüstung Druckerei Traber, Wald AR

Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

BAUECKE WALD AR Bauanzeigen

Gesuchsteller/in Schmid Katharina, Wilenstr.14, 9404 Rorschacherberg

Eigentümer/in Dito Gesuchsteller/in

Projektverfasser/in W. Bickel, Hermann 485, A-6861 Alberschwende

Baulage Allee, Parz. 811, Assek. Nr. 507

Zone W2 (Wohnzone, 2 Vollgeschosse) QP Oberdorf mit SBV

Bauprojekt Neubau 2-Familienhaus

Gesuchsteller/in Ferienhaus Rechberg
c/o Gerhard Wiesendanger
Obereggerstr. 12, 9410 Heiden

Eigentümer/in Ev.-methodistische Kirche
Badenerstr. 69, 8026 Zürich

Projektverfasser/in Dito Gesuchsteller/in

Baulage Rechberg, Parz. 178, Assek. 68

Zone L (Landwirtschaftszone)
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt Erweiterung Abstellplatz
(10 Parkplätze)

Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 03. Mai 2013 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindeganzlei öffentlich auf.

Wald, 29. April 2013

Die Baukommission

Ferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist vom 06. Mai 2013 bis 12. Mai 2013 nicht besetzt. Bitte beachten Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen. Bei dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Bruno Mathis, Präsident BK (Tel. 071 870 00 65).

Mit freundlichen Grüssen
M. Kessler, Bausekretariat

GEMEINDE WALD AR

Schule Wald

Erfolgreiche „Bachputzete“

Alle Kindergärtler und Primarschulkinder, insgesamt 70 Kinder, waren letzten Freitagmorgen entlang den Bächen der Gemeinde Wald unterwegs.

Walter Meier, unser Wasserwart, hatte vorgängig die Routen für die 6 Gruppen bestimmt, genügend Abfallsäcke, Handschuhe und einen Znüni bereitgestellt.

Motiviert machten sich die Kinder entlang den Bachläufen auf den Weg. Und sie wurden (leider) nicht enttäuscht!

Was da alles gefunden wurde: **Altglas, Pfannen, Pneus, Velos, Bettfedern, ja sogar eine Satellitenschüssel, ein Zelt und ein alter Kreiselheuer.** Nicht schlecht staunten die Kinder am Mittag, als sich das Gesammelte in den bereitgestellten Mulden türmte!

Hoffen wir, dass das Unverständnis der Kinder gegenüber den Leuten, die dies alles ins Bachbett geworfen haben, etwas beim eigenen Verhalten bewirkt...kann doch jeder von uns etwas dazu beitragen, dass Wiesen und Wege frei von Abfall sind!

Das Lehrerteam und die Gemeinde Wald bedankt sich bei den freiwilligen Helfern und Helferinnen und natürlich besonders bei den Kindern für den tollen Einsatz!

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Wie zahlreich sind deine Werke, Gott, du hast sie wunderbar gemacht, die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Psalm 104

Gottesdienste

Sonntag, 5. Mai

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Hans Ulrich Müller

Auffahrt, Donnerstag, 9. Mai

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst in Trogen. Um 9.30 Uhr steht ein Fahrdienst vor der Kirche für Sie bereit.

Sonntag, 12. Mai

Kein Gottesdienst. Wer möchte ist eingeladen, um 9.30 Uhr den Gottesdienst in der evang.-ref. Kirche in Speicher zu besuchen (ohne Fahrdienst).

Pfingstsonntag, 19. Mai

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfr. Doris Engel Amra

Mitteilungen

Ferien von Pfrn. Doris Engel Amara

Pfarrerinnen Doris Engel ist vom 4.-12. Mai in den Ferien. Die Stellvertretung hat Pfarrer Gerald übernommen, Tel. 079 669 16 26.

Kirchentag in Rehetobel, 25.-26. Mai

Das Kinder- und Jugendprogramm

Am Kirchentag gibt es neben dem Erwachsenenprogramm für die Jugendlichen am Samstag ein Erlebnisprogramm mit Trommelreise und Walderlebnis (10-15 Uhr, 12-18 Jahre) und für die Kinder ein Geländespiel/ Unihockeytraining (11.15-12.45 oder 15.30-17 Uhr, 7-14 Jahre). Für die ganze Familie gibt es einen vergnüglichen Fitnessparcours (14-15 Uhr). Für die ganz Kleinen gibt es eine Kinder-Hüeti (10-13 und 15-17 Uhr). Ausserdem gibt es eine Führung auf dem Bienenweg (14-15.30 Uhr oder länger), auf dem man alles über die Lebensweise der Bienen erfahren kann. Das Programm des Kirchentages bekommen Sie per Post zugeschickt. Ausführliche Festführer liegen in der Kirche auf. Weitere Informationen unter www.ref-arai.ch/ kalender.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt im alten Walserhaus vis à vis der Kirche ist ausser am 7. Mai am Dienstagnachmittag von 15 -18 Uhr offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu einem Besuch vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne einen Termin mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
 Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo 071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Hans Sprecher, Mesmer 071 877 23 74

Therese Pecnik, stv. Mesmerin/Fahrdienst 071 877 21 14

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

6. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Arbeit der Kirche in den Medien

Samstag, 4. Mai

- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Sonntag, 5. Mai

- 09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier und Taufe mit Josef Manser

Montag, 6. Mai

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 7. Mai

- keine Eucharistiefeier

Christi Himmelfahrt

Kollekte: Friedensdorf Broc

Donnerstag, 9. Mai

- 09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Regionaler Gottesdienst der SeelsorgeEinheit Gäbris mit Josef Manser in Speicher

Freitag, 10. Mai

- 16.30 Rosenkranzgebet

7. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Pro Filia und Mütter in Not

Samstag, 11. Mai

- 07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 12. Mai

- 09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Montag, 13. Mai

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 18.45 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 14. Mai

- 08.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 16. Mai

- 19.40 Firmweg: Gruppenabend „Heiliger Geist“

Freitag, 17. Mai

- 16.30 Rosenkranzgebet

Demission

Die letzten zwei Jahre waren für Rosmarie Wiesli und mich von Ablösung und Hinführung in die Pfarreileitung geprägt. Es war ein begleiteter und geglückter Übergang. So konnte ich meine Kirchenrechtliche Demission auf den 31. Juli 2013 dem Bischof einreichen, der sie auch angenommen hat. Ich werde also im Sommer einen grossen Teil meiner Seelsorgearbeit abgeben, bin aber bereit in Zukunft als pensionierter Priester die priesterlichen Dienste in unserer Pfarrei zu übernehmen, soweit meine Gesundheit dies zulässt.

Josef Manser

Neues aus dem Pfarramt

Mesmergrüppli hat sich formiert

Ich freue mich ihnen mitteilen zu können, dass wir nach vielen Gesprächen und Überlegungen eine zeitgemässe und flexible Lösung gefunden haben. 6 Personen aus unserer Pfarrei haben sich bereit erklärt, im Wechsel den Mesmerdienst zu übernehmen. Unsere neuen Mesmersleut sind: Muriel Hirschi, Willy Büchel, Elisabeth und Christoph Fäs, Rosmarie Keller und Reinhard Wieland. Für uns ist das ein grosses Glück, sind es doch alles uns gut vertraute Mitglieder unserer Pfarrei. Gerne heisse ich euch im Namen des Seelsorgeteams, des Pfarreirates und der Kirchenverwaltung ganz herzlich willkommen in eurem neuen Amt und danke euch von ganzem Herzen für euer Engagement. An Sonn- und Feiertagen werden sie in wechselndem Turnus ihren Dienst verrichten. Willy Büchel hat einen kleinen Mesmer-Einführungskurs gehalten und die Neuen in ihren Dienst eingeführt. Für den Hausdienst in Kirche, Pfarrzentrum und Umgebung ist Muriel Hirschi zuständig. An dieser Stelle möchte ich Willy Büchel und Muriel Hirschi ganz herzlich danken, dass sie speziell in der strengen Zeit über Weihnachten und Ostern den Mesmer- und Hausdienst in grossem Engagement und Freude und zu bester Zufriedenheit geschultert haben. In der strengen Winterszeit hat Werner Schläpfer verdankenswerterweise die Schneeräumung übernommen. Ich wünsche dem Mesmergrüppli viel Freude in ihrer neuen Aufgabe und immer wieder mal ein wohlthuendes Feedback aus der Pfarrei.

Hauswart- Dienst

Muriel Hirschi übernahm seit Anfang Dezember vollumfänglich die Hauswart-Aufgaben. In ihr haben wir eine umsichtige und kompetente Frau für unser Pfarreizentrum erhalten. Wir freuen uns, dass wieder Gastfreundschaft in unser Pfarreizentrum zurückgekehrt ist. Ausserdem sind Willy Büchel und Muriel Hirschi ein frohes und motiviertes Team. Den beiden gebührt ein ganz spezielles Dankeschön.

Rosmarie Wiesli

Willkommen zum Ökumenischen Appenzeller Kirchentag 2013

Samstag/Sonntag 25./26. Mai 2013 in Rehetobel
 Unter dem Thema: „Atme in mir“ haben die beiden Landkirchen einen vielfältigen, kreativen und ansprechenden

Kirchentag geschaffen, der ein Beitrag zum Jubiläum „AI/AR 500“, der Zugehörigkeit von Appenzell zur Eidgenossenschaft darstellt. Unter dem Leitmotiv „atme in mir – das Leben vor Gott bringen“ gestaltet Christian Ruthishauser SJ, einen Vortrag „Ist Glaube Privatsache?“. Das Programmangebot am Samstag ist vielseitig und es ist für alle Couleur Ansprechendes zu finden.

Am Sonntag feiern wir einen ökumenischen Familiengottesdienst mit Musik von Peter Roth.

Für die Seelsorgeeinheit Gäbris und als ökumenisches Angebot für Speicher, Trogen und Wald ist ein VBS- Bus nach Rehetobel organisiert.

Abfahrtszeiten:

09.30 Uhr	Vögelinsegg (Parkplatz)
09.35 Uhr	Bahnhof Speicher
09.40 Uhr	Haltestelle Bendlehn
09.50 Uhr	Bahnhof Trogen
10.00 Uhr	Kirche Wald
10.10 Uhr	Rehetobel an

Rückfahrt:

13. 00 Uhr ab Rehetobel

Programme liegen in der Kirche auf! Bitte bedienen Sie sich!

Landfrauenverein Wald AR

Betonkugeln, Blätter und Stiefel für den Garten

Unter der Anleitung von Yvonne Kern gestalten wir aus einem genähten Fussball, alten Stiefeln oder grossen Rhabarberblättern schöne Dekoartikel aus Beton für den Balkon, Hausplatz oder Garten. Selbstverständlich können die Dekoartikel bepflanzt werden.

Wann: **Mittwoch 29. Mai** ab 14.00 Uhr durchgehend bis spät!!!

Wo: bei Yvonne Kern, Zelg 188 in Wald.

Mitnehmen: Kleider die verschmutzt werden dürfen, Handschuhe, grössere Plastikschüssel, alte Stiefel, genähter Fussball, Rhabarberblätter.

Kosten: Fr. 30.— pro Person inkl. Material

Anmelden: bis Samstag, 25. Mai 2013 bei Yvonne Kern, Tel: 071 877 27 53

kerndani@bluewin.ch oder

Heidi Frischknecht,

Tel: 071 877 28 06

h.j.frischknecht@bluewin.ch

AUTO-WASCH-AKTION

DER SCHAUKELRINGSEKTION DES TV WALD

SAMSTAG, 4. MAI 2013

9:00 – 14:00

FEUERWEHRDEPOT, 9044 WALD

AUSSENREINIGUNG: 15.-

AUSSEN- & INNENREINIGUNG: 22.-

KLEINE FESTWIRTSCHAFT

HOCHWERTIGE REINIGUNG UND PFLEGE IHRES FAHRZEUGES ZUR FINANZIERUNG UNSERER TURNBEKLEIDUNG.

AN DIESEM TAG WASCHEN WIR DIE AUTOS MIT DEN PRODUKTEN DER FIRMA JEMAKO

Bike Treff 2013

Liebe Biker-Freunde

Endlich ist es Frühling.

Wiederum führt der MSV Wald AR, unter der kundigen Führung von Goar Gähler, den Bike-Treff durch.

Alle, die Freude am Biken haben, ob Mann oder Frau, ob Anfänger oder Fortgeschrittene, sind herzlich eingeladen, vom 16. Mai 2013 an, jeden Donnerstag um 19.00h ab dem Schulhausplatz Wald AR, eine gemeinsame tolle Bike-Tour zu fahren.

Je nach Stärken der anwesenden Fahrerinnen und Fahrer wird Goar Gähler die Route festlegen und Gruppen nach Stärkeklassen bilden.

Bei Fragen gibt Goar Gähler gerne Auskunft. Tel. Pr: 071 / 877 16 33
 Natel: 079 / 265 64 67

Rezept-Kreationen der 2. Sek

Im Hauswirtschaftsunterricht der 2. Sek lernen die Schülerinnen und Schüler grundlegende Zubereitungsarten kennen. Auf vielfältige Weise wird die Zubereitung dann geübt. Eine Fleischezubereitungsart heisst „Braten mit Sauce“ und ist für alle Schmorgerichte geeignet. Dazu haben die Lernenden neue Rezepte kreiert. Diese wurden anschliessend zubereitet, probiert und fotografiert und dann die Rezepte auf dem Laptop verfasst. Eines dieser Gerichte empfehlen wir zum Nachkochen!

Süsser Kalbsbraten (Rezept von Samira Z., Joyce, Samira M. und Lena)

- | | |
|-------------------------|--|
| 70 g Speckwürfeli | auf grosser Stufe knusprig braten, heraus nehmen. |
| 500 g Kalbsbraten | mit Senf und Kräutern einreiben, marinieren. Auf mittlerer Stufe braten, bis er rundherum braun ist, dann heraus nehmen. |
| 2 Rüebli | |
| 1 Banane | |
| 1 rote Peperoni | in Stücke schneiden, zugeben, andünsten. |
| 2 EL Bratensaucenpulver | darüber streuen. |
| 2 dl Süssmost | |
| 1 dl Rahm | Pfanne wegziehen und ablöschen. |
| Pfeffer | |
| 1-2 EL Paprika | |
| 1 Bund Schnittlauch | nach Geschmack würzen, aufkochen.
Alle Zutaten in die Sauce geben und auf kleiner Stufe mit Deckel schmoren lassen. |

Schmorzeit: 90 Minuten. Nach der halben Kochzeit den Braten wenden!

En Guete!

Dazu passen z.B. Teigwaren, Langkornreis, Kartoffelstock oder Spätzli.
 Viel Vergnügen beim Nachkochen!

Im Rahmen der Feierlichkeiten AR°AI 500

1. August-Feier auf der Hohen Buche

Vor genau 500 Jahren trat der damals noch ungeteilte Kanton Appenzell der Eidgenossenschaft bei. Die Kantonsregierungen von Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden haben beschlossen, dieses Jubiläum mit diversen Aktionen und Veranstaltungen gebührend zu feiern. Fünf Gemeinden nehmen den Ball dankbar auf und organisieren gemeinsam eine 1. August-Feier auf der Hohen Buche in Bühler.

Am 17. Dezember 1517 wurde das Land Appenzell als 13. Ort in die Eidgenossenschaft aufgenommen. Eine Projektkommission mit Mitgliedern aus beiden Appenzeller Halbkantonen organisiert und begleitet die über das ganze Jahr verteilt stattfindenden Jubiläumsfeierlichkeiten. Ein Element daraus ist die grosse Volksfeier am 1. August. Dabei sind die Gemeinden und Bezirke aufgerufen, an ihren Feststandorten jeweils für Begegnungen aller Art zu sorgen: generationen-, gemeinde-, kantons- und interesseübergreifend. „Kulturelle, persönliche, kulinarische und freundschaftliche Verbindungen sollen wachsen“, schreibt die Projektkommission.

Fünf Gemeinden

Als die Verantwortlichen für die Jubiläumsfeierlichkeiten die Idee der 1. August-Feiern den Gemeinden und Bezirken vorstellte, standen einige der Behördenvertreter zusammen und entschlossen sich spontan, mit und für ihre Gemeinden eine gemeinsame 1. August-Feier zu organisieren. So kommt es nun zur 1. August-Feier auf der Hohen Buche in Bühler, an der die Gemeinden Bühler, Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel beteiligt sind. Der Festort, die Hohe Buche, ist einer der schönsten Aussichtspunkte des Kantons überhaupt und von den fünf mitmachenden Gemeinden aus gesehen, recht zentral gelegen.

Programm

Inzwischen hat sich ein OK gebildet, das seine Arbeit bereits im vergangenen Jahr aufgenommen hatte und heute ein attraktives Programm für die 1. August-Feier präsentieren kann. Los geht es bereits am Nachmittag mit einem Sternmarsch aus den fünf Gemeinden auf die Hohe Buche. Nach dem gemeinsamen Einzug auf dem Festplatz stehen Unterhaltung und gemeinschaftliches Feiern auf dem Programm. Zu erleben gibt es Elemente eines Mittelalterspektakels, verschiedene Musik- und Gesangsvorführungen, ein Kinderprogramm, neben dem Festzeltbetrieb eine „Kafistobe“ und eine Bar, Kulinarisches, das über die Festbratwurst hinaus geht, eine Festrede und natürlich den 1. August-Funken. Ab Trogen und Bühler wird ein Shuttlebus zur und von der Hohen Buche verkehren.

Mitwirkende

Dem OK ist es gelungen, Mitwirkende aus allen fünf Gemeinden für den Anlass zu gewinnen. Durch das Programm führen und immer mal wieder selbst sein Talent zum Besten geben wird „Hannes vo Wald“. Gespannt darf man sein, wie

er den Funken entzündet. Weiter treten auf die zu einer „Massed Band“ vereinigten Musikgesellschaften Bühler, Speicher, Trogen und Rehetobel, die ebenfalls vereinigten Chöre der beteiligten Gemeinden, das Jodelchörli Speicher und einige alte Handwerker, die zeigen, wie es zur Zeit der alten Eidgenossenschaft zu und her ging. Die Festrede wird von Heidi Eisenhut, Leiterin der Kantonsbibliothek AR, und Johannes Schläpfer, Kantonsschullehrer, gehalten. Und noch viele mehr werden zum Gelingen dieses Festes beitragen

Informationen

Weitere Informationen zum Fest sind in den folgenden Wochen immer wieder an dieser Stelle zu finden. Ebenso wird in allen beteiligten Gemeinden ein Informationsblatt mit dem genauen Festprogramm, den Aktionen und Attraktionen und Hinweisen zur Verkehrssteuerung versendet. Bühler, Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel freuen sich mit Ihnen auf eine aussergewöhnliche und vielseitige 1. August-Feier auf der Hohen Buche. Sind auch Sie dabei!

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

Hören ist Lebensqualität

«Im Appezellerland wohne,
im Appezellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.

Sönd willkommen!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 • E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Neuheit von Panasonic

Panasonic TX-L42ETF

- 106cm LED-Fernseher mit 600Hz
- Auflösung 1920x1080 Bildpunkte
- DVB-S Satempfang eingebaut
- DVB-C Empfang
- USB-Anschluss für Fotos
- B x H x T: 95.6 X 62 x 3.5 cm

Barpreis Fr. 1399.-

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Filmstobete im Birli

Kunstschaffende aller Sparten und aus allen Weltgegenden haben in den vergangenen Jahren das Atelierhaus Birli der Schlesinger Stiftung als ländlichen Rückzugs- und Arbeitsort genutzt. Seit einem Jahr wohnen und arbeiten die beiden renommierten Zürcher Filmschaffenden Andrea Staka und Thomas Imbach hier in Wald.

Es ist bereits zur Tradition geworden, dass die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses eine kleine Kulturveranstaltung organisieren: Andrea Staka und Thomas Imbach laden kurz vor Abschluss ihres Jahres in Wald zu einem Werkstattgespräch ein und werden dabei auch einige Filmausschnitte zeigen, die im Birli gedreht wurden. Die Veranstaltung am Pfingstsamstag, 18. Mai, beginnt um 14 Uhr mit einem Apéro. Um ca. 15 Uhr folgt die Gesprächsrunde, die von Hanspeter Spörri moderiert wird, anschliessend gibt es einen kleinen Imbiss. Der Eintritt ist frei.

Die Regisseurin und Drehbuchautorin Andrea Staka, 1973 in Luzern geboren, wurde bekannt mit ihrem Film «Das Fräulein», für welchen sie 2006 mit dem Goldenen Leoparden des Filmfestivals von Locarno ausgezeichnet wurde. Zu ihren bekannten Arbeiten gehört auch der Dokumentarfilm „Yugodivas“ aus dem Jahr 2000. Ihr Partner Thomas Imbach, 1962 in Luzern geboren, wurde mehrmals mit dem Zürcher Filmpreis ausgezeichnet, 1994/97 für die Dokumentarfilme „Well Done“ und „Ghetto“, 2001/07 für die Spielfilme „Happiness Is a Warm Gun“ und „I was a Swiss Banker“ sowie 2011 für seine fiktive Autobiographie „Day Is Done“. Imbach hat in seiner Arbeit immer wieder die Grenzen zwischen Spiel- und Dokumentarfilm ausgelotet und mit neuen Technologien experimentiert.

Traditionellen Kunst- und Kommunikationsformen – literarisches Erzählen, Schauspiel, bildnerisches und musikalisches Schaffen, Klang und Rhythmus, journalistische Recherche und historische Forschung – finden im Film oft zu einer überraschenden und manchmal überwältigenden Synthese. Thomas Imbach und Andrea Staka werden über ihre Erfahrungen in der international ausgerichteten Filmwelt und über ihr Jahr in Wald berichten und im intimen Rahmen des Birli auch über die Erfahrung im Spannungsfeld von Stadt und Land Auskunft geben.

Vor 75 Jahren verstorben:

„Panama-Sonderegger“ baute Bauernhof in Wald

An Ingenieur Conrad Sonderegger (1858 – 1938) erinnern noch heute ungläubiges Staunen auslösende, total gegensätzliche Bauwerke: der Bauernhof „zur Tanne“ in Wald und das Hotel „Schloss“ in Bad Ragaz. Als „Panama-Sonderegger“ hat die schillernde Persönlichkeit Eingang in die Geschichte gefunden.

Peter Eggenberger

Am 12. Juni 1858 wurde Conrad in Heiden geboren. Kaum hatte der junge Conrad den obligaten Schulbesuch abgeschlossen, zog er in die Ferne. An den technischen Hochschulen von München und Berlin liess er sich zum Ingenieur ausbilden. Als gut Zwanzigjähriger trat er in den Dienst von Ingenieur Ferdinand de Lesseps, der ab 1879 im Auftrage einer französischen Gesellschaft mit dem Bau des Panamakanals beauftragt war. Hier stieg der junge Appenzeller rasch zu den führenden Ingenieuren auf und hatte Tausende von Arbeitskräften zu führen.

In den Ausserrhoder Kantonsrat gewählt

Die Franzosen scheiterten in Panama, und der Kanal wurde später von den Amerikanern vollendet. Sonderegger kehrte 1889 als schwerreicher Mann ins Appenzellerland zurück. Bereits 1890 wurde er in den Ausserrhoder Kantonsrat gewählt. Seine Kenntnisse und Erfahrungen stellte er vor allem in den Dienst der Landesbau- und Strassenkommission.

Bau des Panamahofes in Wald

1890 liess er im Weiler Tanne in Wald einen Bauernhof in amerikanischem Stil erbauen. Noch heute lassen die U-förmig angelegten Gebäulichkeiten staunen. Sonderegger überliess die Bewirtschaftung des Hofes seinen Angestellten, die er hin und wieder hoch zu Ross aufsuchte. 1912 ging der Panamahof in das Eigentum von Konrad und Babette Graf-Schmid über, deren Nachfahren den stattlichen Landwirtschaftsbetrieb heute führen. Fast gleichzeitig mit dem Bau des Hofes „zur Tanne“ kaufte Conrad Sonderegger in Bad Ragaz ein 70000 Quadratmeter umfassendes Gelände. Hier erstellte er eine herrschaftliche Villa, die heute als verträumtes Romantikhôtel „Schloss“ dient. Am 17. April 1938 verstarb „Panama-Sonderegger“.

Ingenieur Conrad Sonderegger alias „Panama-Sonderegger“ (1858 – 1938) ging als schillernde Persönlichkeit in die Geschichte ein.

Bild Peter Eggenberger

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe Mai 2013

Steigende Hochbauinvestitionen im AüB

Die anhaltend gute Konjunktur im Schweizer Bausektor hat sich in den vergangenen Jahren auch im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) bemerkbar gemacht. Im Jahr 2011 lagen die Investitionen im Hochbau bei 59,5 Millionen Franken, wovon knapp 33 Mio. Franken in neue Bauten flossen (s. Grafik). Deutlich mehr als in den drei Vorjahren wurde 2011 in Umbauten investiert, der Wert lag bei 26,5 Mio. Franken. Die Daten des Bundesamtes für Statistik fassen alle Zahlungen für Bauten zusammen, welche zur Unterbringung von Menschen, Tieren oder Gütern bestimmt sind.

Besonders der langfristige Trend der vergangenen zehn Jahre zeigt eine deutliche Entwicklung. Während 2002 im AüB Baumassnahmen für 21,3 Mio. Franken durchgeführt wurden, lag dieser Wert 2008 auf Grund vieler Neubauten bei 68,7 Mio. Franken. Nach einem kleinen Abschwung in den Jahren 2009 und 2010, wurde dieser Höchstwert für 2011 nun fast wieder erreicht. Besonders bemerkenswert ist auch die dreijährige Entwicklung der Investitionen in Umbauten, welcher sich bis 2011 von seinem Stand von 7,2 Mio. Franken in 2009 mehr als verdreifacht hat und nur knapp unter dem Rekordwert von 27,7 Mio. Franken in 2007 geblieben ist.

Als Ursachen für das deutlich höhere Investitionsniveau als vor zehn Jahren sind verschiedene Faktoren zu nennen. Zum einen spielen das niedrige Zinsniveau und die hohe Zuwanderung aus dem Ausland in den vergangenen Jahren eine entscheidende Rolle. Zum anderen haben sich moderne Umbauten alter Wohnhäuser zu einer attraktiven Wohnform entwickelt, was die steigenden Investitionen in diesem Bereich erklärt. Die öffentlichen Auftraggeber spielen bei der Höhe der Bauinvestitionen übrigens nur eine untergeordnete Rolle: 2011 betrug ihr Anteil am Hochbau mit 5,3 Mio. Franken lediglich 8,9 Prozent der Gesamtsumme, im Rekordjahr 2008 waren es mit 1,1 Mio. Franken gerade einmal 1,6 Prozent. Besonders für private Investoren scheint sich die Bauregion AüB also immer mehr zu lohnen.

Grafik: Hochbau-Investitionen im AüB in Tausend Franken zu laufenden Preisen, Anteil der im Berichtsjahr getätigten Investitionen an den gesamten Baukosten. Quelle: Bundesamt für Statistik.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch.
Geschäftsführer Christoph Wolnik, Tel. 079 882 99 13, Email: christoph.wolnik@aueb.ch.

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 02. Mai	Papiersammlung	Ab 8 Uhr	Schule Wald
Do. 02. Mai	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
Fr. 03. Mai	Jugendraum geöffnet	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 04. Mai	Auto-Wasch-Aktion	9 – 14 Uhr, Feuerwehrdepot	Schaukelringsektion TV Wald
So. 05. Mai	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Fr. 10. Mai	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Hirschen, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
So. 12. Mai	Puppenmuseum Waldfee, Internationaler Museumstag (www.museums.ch)	10 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Di. 14. Mai	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Do. 16. Mai	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 17. Mai	Jugendraum geöffnet	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 19. Mai	Pfingstgottesdienst	9.30 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Di. 21. Mai	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Do. 23. Mai	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Sa. 25. Mai	Bundesübung	16 - 18 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen Wald
Mo. 27. Mai	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Fr. 31. Mai	Jugendraum geöffnet	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmöckli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

AERZTLICHER NOTFALLDIENST

Speicher/Trogen/Rehetobel von **Mai-August 2013**

Achtung: Dauer des Notfalldienstes:

Ab 8.00 des angegebenen Datums während 24 Stunden

z.B.: 12.4.13 bedeutet vom 12.4.13 8.00 Uhr bis 13.4. 8 Uhr

Notfallnummer Aerzte fon: 0844 55 00 55

Ferien 2013:	definitiv
Dr. Schiltknecht	08.06.-23.06.13
Dr. Rohner	27.04.-12.05.13/ 05.08. (ab 8 Uhr) -18.08.13
Dr. Züger	27.7.-11.8.13
Dr. Rentsch	09.5.-12.5.13/ 12.06.-15.06.13
Dr. Kaufmann	13.07.-28.07.13
Dr. Kälin	04.05.-12.05.13/ 29.06.-14.07.13

Mai			
29.04.13-05.05.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77
06.05.13-12.05.13 (Auffahrt)	Dr. med. E. Züger	Speicher	Tel. 071 344 12 18
13.05.13-20.05.13 (Pfingsten)	Dr. med. M. Schiltknecht	Speicher	Tel. 071 344 33 11
21.05.13-26.05.13	Dr. med. H.U. Rentsch	Speicherschwendi	Tel. 071 222 35 44
27.05.13-02.06.13	Dr. med. A. Rohner	Speicher	Tel. 071 344 33 88
Juni			
03.06.13-09.06.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77
10.06.13-16.06.13	Dr. med. P. Kälin	Trogen	Tel. 071 344 31 31
17.06.13-23.06.13	Dr. med. E. Züger	Speicher	Tel. 071 344 12 18
24.06.13-30.06.13	Dr. med. H.U. Rentsch	Speicherschwendi	Tel. 071 222 35 44

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 16. Mai 2012

Nr. 10 • 23. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Öffnungszeiten und Pikettdienst über Pfingsten

Montag, 22. Mai 2013 (Pfingstmontag): geschlossen

Pikettdienst durch Karin Meier

Tel. 071 888 62 39 / Natel 079 695 38 38

Preisanstieg für SBB Gemeinde-Tageskarten

Durch den steten Preisaufschlag bei der SBB sind wir leider gezwungen, die Preise für die Gemeindetageskarte von CHF 40.00 auf CHF 42.00 zu erhöhen.

Der Preisaufschlag gilt für die Tageskarten ab 1.7.2013.

Die Gemeindekanzlei

Voranzeige

Wald feiert!

Am 10. Juni 2013 wird aller Voraussicht nach, Edith Beeler zur Kantonsratspräsidentin gewählt werden.

Die Gemeinde lädt aus diesem Anlass die Wäldler Bevölkerung ab 17.30 Uhr zu einem Apéro in der MZA ein.

Freuen auch Sie sich mit und erscheinen zahlreich.

Der Gemeinderat

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 30. Mai 2013, Redaktionsschluss ist am **Montag, 27. Mai 2013, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

BAUECKE WALD AR
Baukommission

Neue Baugesuchsformulare

Das Departement Bau und Umwelt hat zusammen mit den kantonalen Fachstellen und den Ausserrhoder Gemeinden alle Baugesuchsformulare überarbeitet. Die Formulare sind für alle Gemeinden einheitlich gestaltet. Sie können ab sofort auf der Homepage der kantonalen Verwaltung (www.ar.ch/baugesuche) heruntergeladen, am Computer ausgefüllt sowie ausgedruckt oder gespeichert werden. Ebenfalls sind die Formulare am Gemeindeschalter erhältlich. Bis zum 31. Juli 2013 werden die alten Formulare noch akzeptiert. Ab dem 01. August 2013 werden nur noch Gesuche auf den neuen Formularen entgegengenommen.

Wald, 13. Mai 2013

Die Baukommission

Schule Wald

Schulfest der Schule Wald

Geschätzte Eltern

liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Diesen Sommer laden wir Sie für einmal nicht zu einer Schulschlussfeier, sondern zu einem **Schulfest** ein.

Dabei werden die Kinder bereits einen besonderen Nachmittag erleben.

Die Eltern sind auf 17.00 Uhr eingeladen.

Ab 18.00 Uhr laden wir die ganze Bevölkerung ein, sich auf dem Schulareal zu verweilen, zu plaudern und sich zu verpflegen.

Datum:

Dienstag, 4. Juni 2013

(Verschiebedatum Do. 6. Juni)

Genauere Angaben lesen Sie in der nächsten Wanze. Auf ein gelungenes Schulfest freuen sich die Kinder und das Schulteam.

Dritter Beitrag von Gemeindepräsident Jakob Egli zu Themen, die im Flugblatt „Ist in Wald AR ein derart kostspieliges Gemeindezentrum notwendig?“ vom 4. April 2013 von Fredy Walser aufgenommen worden sind.

Lieber Fredy

Wo Du Recht hast, hast du Recht! Es stimmt nicht, wie ich geschrieben habe, dass Du an keiner Öffentlichen Versammlung teilnimmst. Entschuldigung.

Deinem Wunsch, die Diskussion einzustellen, werde ich allerdings nicht entsprechen. Du hast mit den mir namentlich nicht bekannten Gleichgesinnten zusammen im Flugblatt viele Themen angesprochen, die für die Weiterentwicklung unseres Dorfes wichtig sind. Alte Wäldlerinnen und Wäldler haben mir zu meiner Verwunderung gesagt, früher hätte es auch schon Flugblätter gegeben, aber stets anonyme. Ich rechne es Dir hoch an, dass Du zu Deinen Aussagen stehst und ich fühle mich als angesprochener Gemeindepräsident verpflichtet, zu den Sachverhalten Stellung zu nehmen. Aber so wenig wie Du mich gefragt hast, ob Du ein Flugblatt schreiben dürftest, so wenig lasse ich mir verbieten, die angesprochenen Themen schriftlich zu behandeln. Politik ist der Öffentlichkeit verpflichtet und ich rechne damit, dass Du doch reagieren wirst, wenn ich Sachverhalte nicht korrekt darstelle.

Wie versprochen werde ich im Anschluss an den letzten Beitrag auf die Veräusserung von Vermögenswerten eingehen. Als Einstieg der von Dir angeführte Verkauf der Landwirtschaft des Altersheims Obergaden.

Zitat aus Deinem Flugblatt: „In den letzten Jahren hat die Gemeinde einige Vermögenswerte veräussert (Landwirtschaft Altersheim, Schulhaus Säge und neu auch Landparzellen im Oberdorf).“

Wie in der letzten Wanze detailliert ausgeführt, war die Finanzsituation der Gemeinde 2001 desolat. Das Jahr 2000 wurde trotz null Franken Abschreibungen negativ abgeschlossen und in der Bilanz wurde ein Fehlbetrag von Fr. 133'859.45 ausgewiesen.

In dieser Situation wurde vom damaligen Gemeinderat nach Besitztümern und Werten gesucht, die in der Bilanz nicht ihrem Wert entsprechend aktiviert waren. Dabei fiel das Augenmerk auch auf die Landwirtschaft des Altersheims Obergaden. Dies auch deshalb, weil eine Investition in die Anbindevorrichtung anstand, zu deren Finanzierung in der Gemeinde gar kein Geld vorhanden war. Der bescheidene jährliche Pacht - Ertrag machte eine zusätzliche Investition ökonomisch sehr fragwürdig.

In der Bilanz gilt es übrigens klar und deutlich zwischen Werten im Verwaltungsvermögen und solchen im Finanzvermögen zu unterscheiden. Grundsätzlich gilt:

Das Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung jederzeit veräussert werden können.

Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen.

Der kantonale Berater, Heinz Brunner, empfahl anfangs 2001 dem damaligen Gemeinderat, Liegenschaften, die nicht der unmittelbaren Erfüllung von Gemeindeaufgaben dienen, dem Finanzvermögen zuzuordnen und zu verkaufen.

Der Gemeinderat setzte zur Beurteilung der Landwirtschaft Obergaden eine Arbeitsgruppe mit drei Landwirten und einem Finanzfachmann ein. Diese Arbeitsgruppe beantragte an der letzten Sitzung vor meinem Amtsantritt dem Gemeinderat, die Landwirtschaftliche Liegenschaft Obergaden zu verkaufen. Der Gemeinderat folgte dem Antrag der Kommission und bestimmte, dass ich nach meinem Amtsantritt die Verkaufsverhandlungen mit Willi und Margrith Giezendanner zu führen hätte, was ich dann auch gemacht habe. Die besagte Arbeitsgruppe bestand aus Hans Hohl, Hans Konrad Graf, Hans Sprecher und Dir, Fredy Walser. Die Stimmberechtigten haben dem Verkauf dann an der Abstimmung vom 02. Dezember 2001 mit 200 : 104 Stimmen zugestimmt.

Ich habe später als Gemeindepräsident viel Kritik für diesen Entscheid eingesteckt. Hermine Heeb, beispielsweise, hat mir gegenüber ihre verständliche emotionale Betroffenheit sehr klar und deutlich zum Ausdruck gebracht. Nie habe ich darauf hingewiesen, dass ich am Verkaufsentscheid gar nicht beteiligt war. Das Amt des Gemeindepräsidenten übe ich mit grossem Respekt vor all meinen Vorgängern, Fredi Nagel, Paul Gloor, Jakob Sturzenegger und Robert Walser aus, die alle zu ihrer Zeit das ihnen Mögliche für die Gemeinde beigetragen haben. Daher darf Hermine den Verkauf auch mir, dem Gemeindepräsidenten, übelnehmen. Aber Du, auch auf Stimmenfang, sicher nicht! Übrigens: Ich habe Euern Antrag und den Entscheid des früheren Gemeinderates damals als richtig beurteilt und ich halte ihn auch aus heutiger Sicht noch für richtig.

In Vorbereitung auf den nächsten Beitrag gilt es noch auf die Differenz zwischen Buchwert und Verkaufserlös hinzuweisen. In Bezug auf die Landwirtschaft Obergaden bedeutet dies, dass allein durch den Übertrag ins Finanzvermögen und die Aufwertung bis zum Verkehrswert, der Bilanzfehlbetrag hätte beseitigt werden können. Jedoch: Als Position im Finanzvermögen galt es die Landwirtschaft Obergaden als Anlage zu beurteilen. Dabei wurde schnell klar, dass dieses Gemeindekapital schlecht angelegt war und für die Gemeinde als unrentabel beurteilt werden musste. Erst dieser Umstand führte dann zum Verkaufsentscheid. Als Finanzkundiger weisst Du ganz genau, dass die Landwirtschaft Obergaden nicht verkauft wurde, um den Erlös zu konsumieren, das heisst zu verbrauchen. Mit dem Erlös aus dem Verkauf eines unrentablen Sachwertes konnten wir hochverzinsliche Kredite zurückbezahlen, was unsere Rechnung nachhaltig entlastet hat. Wenn Du das von der Finanzaufsicht bei 8% Abschreibung errechnete Eigenkapital unserer Gemeinde von Fr. 3'906'900 siehst, müsstest Du sehen, dass darin der Wert des Obergadens unangetastet enthalten ist. Als Ergebnis einer konsequenten und guten Finanzpolitik haben sich die an Kreditgeber zu bezahlenden Zinsen von Fr. 123'149.80 im Jahre 2001 auf Fr. 4'800.94 im Jahre 2012 reduziert. Dir, Fredy, müssen diese Abläufe und Zahlen nicht imponieren, aber sicher ist, dass sie zutreffen und stimmen.

Zu den von Dir ebenfalls erwähnten weiteren Objekten Altes Schulhaus Säge und Bauparzellen im Oberdorf werde ich in einem weiteren Beitrag noch Stellung nehmen.

Mit besten Grüssen

Jakob Egli, Gemeindepräsident

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Freitag, 17. Mai

16.30 Rosenkranzgebet

Pfingsten Kollekte: *Romero-Haus, Luzern*

Samstag, 18. Mai

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Sonntag, 19. Mai

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier und Taufe mit Josef Manser

Montag, 20. Mai

10.00 Regionaler Gottesdienst der SeelsorgeEinheit mit Josef Manser in Teufen

Dienstag, 21. Mai

keine Eucharistiefeier

18.30 Frauechreis: Maiandacht

Treffpunkt Bahnhof Speicher; wir fahren mit dem ÖV

Mittwoch, 22. Mai

15.00 Kasperltheater Ruggelimitz organisiert vom Frauechreis, Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

19.30 Firmweg: Gruppenabend "Gespräch mit Bischof Markus", Bischofswohnung in St.Gallen

Donnerstag, 23. Mai

ab 12.20 Seniorenprogramm: Maiandacht im Kloster Fischingen

19.30 Taufweg: Gott hat mich bei meinem Namen gerufen

Freitag, 24. Mai

16.30 Rosenkranzgebet

Dreifaltigkeitssonntag Kollekte: *Universität Bethlehem*

Samstag, 25. Mai

07.00 Meditation für Erwachsene

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Sonntag, 26. Mai

10.00 ökumenischer Kirchentag in Rehetobel:

Familiengottesdienst „atme in mir!“

Psalmkompositionen von Peter Roth

Programme liegen in der Kirche auf! Bitte bedienen Sie sich!

Montag, 27. Mai

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 28. Mai

keine Eucharistiefeier wegen Ferien

Donnerstag, 30. Mai – Fronleichnam

10.00 Andacht mit Sigrun Holz, Alterszentrum Hof, Speicher

Freitag, 31. Mai

09.30 Andacht mit Sigrun Holz im Altersheim Boden, Trogen

16.30 Rosenkranzgebet

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Mit dir erstürme ich Wälle, mit meinem Gott überspringe ich Mauern.

Psalm 18

Gottesdienste

Pfingstsonntag, 19. Mai

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel Amara und Vorbereitungsgruppe

Sonntag 26. Mai: Gottesdienst am Kirchentag in Rehetobel

10.45 Uhr Familiengottesdienst mit Peter Roth und dem Haldenchor St. Gallen, Fahrdienst: 10.00 Uhr ab Kirche Wald (siehe Mitteilungen)

Sonntag, 2. Juni

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Gerald Rether

Mitteilungen

Kirchentag in Rehetobel, 25.-26. Mai

Festgottesdienst am Sonntag

Am Sonntagmorgen findet um 10.45 Uhr der festliche, ökumenische Familiengottesdienst mit Peter Roth und dem Haldenchor St. Gallen, Reto Oberholzer, Beatrix Jessberger und Monika Baumgartner auf dem Sportplatz beim Schwimmbad (bei Regen in der Kirche Rehetobel) statt. Es gibt einen Bus der um 10 Uhr bei der Kirche Wald hält. Rückkehr ab Rehetobel um 13 Uhr.

Das ganze Programm finden Sie unter www.ref-arai.ch/kalender und auf dem Flyer, den wir verschickt haben.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt im alten Walserhaus vis à vis der Kirche ist am Dienstagnachmittag von 15 -18 Uhr offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu einem Besuch vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne einen Termin mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Evangelisches Pfarramt

Dorf 24, 9044 Wald

engelflug@bluewin.ch

079 729 80 51

Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo

071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft

ev.kirchewald@bluewin.ch

Hans Sprecher, Mesmer

071 877 23 74

Therese Pecnik, stv. Mesmerin / Fahrdienst 071 877 21 14

4. Poker-Night

Im Jugendraum Wald
Forest 9044

Letzten Freitag, am 3. Mai trafen sich 38 Jugendliche zu der 4. Poker-Night im Jugendraum Forest 9044. Einige kamen von weiter her zu Besuch, Davos, St. Gallen und Rehetobel war vertreten. Vincent Vega und Mia Wallace gaben einmal mehr ihr Bestes und führten die Poker-Spieler durch den Abend!

Unsere Jugendlichen wissen schon sehr gut, wie es im Poker-Spiel zu und hergeht... wissen gekonnt wie sie ihre Mitspieler um den Finger wickeln ;)

Diejenigen, die keinen Platz mehr am Poker-Tisch ergattern konnten, schlugen sich die Zeit mit Tisch-Billard, Tisch-Fussball oder einfach mit Plaudern um die Ohren. Meine Aufgabe bestand darin, alle mit ihren selbst erfundenen Drinks zu umsorgen, so heissen diese: Rhumba, Swiss Master, Freaky Las Vegas, Holdrio... usw., alle selbstverständlich ohne Alkohol, aber alle sehr süss!

An dieser Stelle möchte ich wieder einmal erwähnen, dass Eltern jederzeit vorbeischauen können...

Es freut mich persönlich sehr, dass unser Jugendraum Forest 9044 so rege benutzt wird!

1. Platz: Damian Kurz
2. Platz: Manuel Bänziger
3. Platz: Valerie Schindler

Wir gratulieren Euch ganz herzlich!!!

Eure Arbeitsgruppe "Jugend in Wald"
Simone Brunetta

Bike Treff 2013

Liebe Biker-Freunde

Endlich ist es Frühling.

Wiederum führt der MSV Wald AR, unter der kundigen Führung von Goar Gähler, den Bike-Treff durch.

Alle, die Freude am Biken haben, ob Mann oder Frau, ob Anfänger oder Fortgeschrittene, sind herzlich eingeladen, vom 16. Mai 2013 an, jeden Donnerstag um 19.00h ab dem Schulhausplatz Wald AR, eine gemeinsame tolle Bike-Tour zu fahren.

Je nach stärken der anwesenden Fahrerinnen und Fahrern wird Goar Gähler die Route festlegen und Gruppen nach Stärkeklassen bilden.

Bei Fragen gibt Goar Gähler gerne Auskunft.

Tel. Pr: 071 / 877 16 33

Natel: 079 / 265 64 67

GETU Wald an den Frühlingsmeisterschaften in Appenzell

An den Frühlingsmeisterschaften im Geräteturnen in Appenzell nahmen acht Turnerinnen und Turner vom GETU Wald teil.

Am Samstag waren die beiden K2 Turnerinnen Ladina Gähler und Noemi Schulz bereits um 07:00 Uhr im Einsatz. Voll motiviert nahmen sie den Wettkampf in Angriff.

Leider verzeichnete Noemi einen gröberen Fehler am Reck und Ladina gelang die Bodenübung nicht wunschgemäss. Bei den anderen beiden Geräten turnten die Mädchen solide, so dass bei Ladina von 46 Teilnehmerinnen ein 23. und bei Noemi ein 41. Rang herauschaute.

Nun war die Reihe an Jasmin Gähler. Sie turnte in der Kategorie K1 einen sehr guten Wettkampf.

Jasmin erreichte den 22. Rang von 61 Turnerinnen und wurde mit einer Auszeichnung belohnt.

Am Nachmittag kamen die drei K4 Turner vom GETU Wald zum Einsatz. Silvio und Remo Sturzenegger sowie Nino Blatter zeigten ihr Können an den Geräten Boden, Ring, Sprung, Barren und Reck. Das Teilnehmerfeld bei den Turnern ist um einiges kleiner wie bei den Turnerinnen. Im K4 waren es 10 Turner.

Nino konnte seine Erfahrung ausnützen, turnte sehr ausgeglichen und erreichte den hervorragenden 2. Platz.

Auch Silvio und Remo zeigten gute Übungen und erreichten die Plätze 6 und 9.

Ebenfalls am Nachmittag zeigten Marlen Schulz und Selina Giezendanner ihre Übungen am Boden, Reck, Sprung und an den Ringen.

Selina verpasste eine Auszeichnung nur knapp und belegt den guten 22. Rang. Marlen gelang der Sprung nicht wunschgemäss, ansonsten turnte auch sie ihre Übungen gut und erreichte den 33. Rang von 58 Turnerinnen.

Nino Blatter K4

Jasmin Gähler K1

JUGI WALD

Erfolgreicher Saisonstart der Jugi Wald

Nachdem der Jugi-Spieltag in den letzten beiden Jahren wegen schlechter Witterung abgesagt werden musste, fand er nun am 5. Mai 2013 endlich statt. Eine Schar Kinder und Leiter machten sich bei Sonnenschein auf den Weg nach Waldstatt. Auf dem Programm standen die Spiele Volleyball für die Grossen und Brennball für die Kleinen. Am Morgen startet der Jugitag mit den Vorrunden. Schnell war klar, dass alle 4 Gruppen der Jugi Wald gut in Form sind. Während beide Teams der Kleinen und das Team Wald 2 (Volleyball) locker den Sprung ins Final schafften, musste Wald 1 (Volleyball) noch etwas zittern. Obwohl Wald 1 eine gute Vorrunde zeigte, verpassten sie wegen dem schlechteren Ballverhältnis den Sprung unter die ersten sechs nur knapp. In den Spielen um die Ränge 7 – 9 entschieden sie jedoch beide Parteien für sich und sicherten sich somit den guten 7. Rang.

Besser lief es den anderen 3 Mannschaften aus Wald. Nachdem sie das 1. Spiel nach dem Mittag gewonnen hatten, durften sie um die Plätze 1 bis 3 kämpfen. Die kleinen Buben und Mädchen liessen nichts mehr anbrennen und entschieden jeweils beide Parteien für sich. So ging der Sieg bei den Mädchen wie auch bei den Buben verdient nach Wald. Nicht ganz so gut lief es bei den Grossen, sie mussten sich in den Finalspielen von Oberegg und Hundwil geschlagen geben und holten somit den 3. Rang im Volleyball.

Herzliche Gratulation an alle Wäldler Teilnehmer.
Jugi Wald, Luzia Züst

3. Rang Wald 2

Argjend Vilaj, Roman Widmer, Patrik Tobler, Manuel Bänziger, Silvio Koster, Martina Frommenwiler

1. Rang Wald 3

Larissa Blatter, Lora Papak, Andrina Hohl, Enya Brunetta, Lena Sprecher, Leandra Heeb, Julia Eugster, Nina Brunetta, Kim Brunetta

1. Rang Wald4

Matthias Hohl, Andreas Wenk, Lino Kurz, Niklas Eugster, Dominik Hohl, Reto Hohl, Joel Gresser

7. Rang Wald1

Yannis Tobler, Damian Kurz, Fabian Hohl, Michel Kaufmann, Silas Bechtiger, Luca Blatter

Landfrauenverein Wald AR

Betonkugeln, Blätter und Stiefel für den Garten

Unter der Anleitung von Yvonne Kern gestalten wir aus einem genähten Fussball, alten Stiefeln oder grossen Rhabarberblättern schöne Dekoartikel aus Beton für den Balkon, Hausplatz oder Garten. Selbstverständlich können die Dekoartikel bepflanzt werden.

Wann: *Mittwoch 29. Mai* ab 14.00 Uhr durchgehend bis spät!!!

Wo: bei Yvonne Kern, Zelg 188 in Wald.

Mitnehmen: Kleider die verschmutzt werden dürfen, Handschuhe, grössere Plastikschüssel, alte Stiefel, genähter Fussball, Rhabarberblätter.

Kosten: Fr. 30.— pro Person inkl. Material

Anmelden: bis Samstag, 25. Mai 2013 bei Yvonne Kern, Tel: 071 877 27 53

kerndani@bluewin.ch oder

Heidi Frischknecht, Tel: 071 877 28 06

h.j.frischknecht@bluewin.ch

Besuchen Sie in Wald die

Brockenstube

geöffnet **jeden Donnerstag**, 13.30 - 16.00 Uhr
im Dachgeschoss der Garage Pecnik.

Brauchbare und saubere Gegenstände werden **während den Öffnungszeiten** gerne entgegengenommen. Der Reinerlös der Brockenstube Wald kommt einer gemeinnützigen Institution zugute.

Besuchen Sie die Brockenstube!
Stöbern erwünscht!

Benützen Sie das unentgeltliche Angebot der Gemeinde! Benützen Sie den

Begegnungsplatz

2 Feuerstellen, Brennholz, Bänke und Tische, Brunnen, Liege- und Spielwiese, Begegnungen usw.

Wir verkaufen und reparieren
alle Anhänger

MFK
Vorführungen

Kast Landmaschinen AG Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410Heiden • Rosentalstrasse 641 • Tel. 071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Mai 2013. Rosental. Das Kino.

Fr*	3.5.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81
		20:15	Ginger & Rosa	ab 16/14 Jahren E/d
Sa*	4.5.	17:15	Schweizer Geist	ab 10/8 Jahren Dialekt
		20:15	Der Nächste bitte – Un plan parfait	ab 10/8 Jahren D
So	5.5.	15:00	Die Croods	ab 8/6 Jahren D
So	5.5.	19:15	Wadjda	ab 12/10 Jahren OV
Di	7.5.	20:15	Wadjda	ab 12/10 Jahren OV
Fr	10.5.	20:15	Der Nächste bitte – Un plan parfait	ab 10/8 Jahren D
Sa	11.5.	17:15	Wadjda	ab 12/10 Jahren OV
Sa	11.5.	20:15	Kon-Tiki	ab 12/10 Jahren D
So	12.5.	15:00	Die Croods	ab 8/6 Jahren D
So	12.5.	19:15	Der Nächste bitte – Un plan parfait	ab 10/8 Jahren D
Di	14.5.	20:15	Kon-Tiki	ab 12/10 Jahren D
Fr*	17.5.	20:15	A late Quartet	ab 12/10 Jahren E/d/f
Sa*	18.5.	17:15	Die Croods	ab 8/6 Jahren D
		20:15	Kon-Tiki	ab 12/10 Jahren D
So	19.5.	15:00	Hanni & Nanni 3	ab 8/6 Jahren D
		19:15	A late Quartet	ab 12/10 Jahren E/d/f
Di	21.5.	20:15	A late Quartet	ab 12/10 Jahren E/d/f
Mi*	22.5.	20:15	Cinéclub: Monsieur Lazhar	ab 16/16 Jahren F/d
Fr*	24.5.	20:15	Le capital	ab 12/10 Jahren F/d
Sa*	25.5.	17:15	Schweizer Geist	ab 10/8 Jahren Dialekt
		20:15	Das hält kein Jahr...!	ab 14/12 Jahren D
So	26.5.	15:00	Hanni & Nanni 3	ab 8/6 Jahren D
		19:15	Le Capital	ab 12/10 Jahren F/d
Di	28.5.	20:15	Das hält kein Jahr...!	ab 14/12 Jahren D
Fr*	31.5.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81
		20:15	Das hält kein Jahr...!	ab 14/12 Jahren D

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Altersbeschränkungen werden neu für die ganze Schweiz zentral festgelegt. Die Zahlen zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

**Zu vermieten per 1. August
oder nach Vereinbarung
helle, neu renovierte 3 ½ Zimmer Wohnung**
Ebni 584, 9044 Wald
Tel. 079 447 67 47
Fr. 1290.00 inkl. Abstellplatz, exkl. NK

Zu vermieten

3 Zimmer Wohnung in Wald, Dorf
Kochnische, Elektroherd, Sat.TV,
Bad/ WC, Gäste WC, eigene WM,
viel Holz, Böden Laminat, Platten(Bad/WC)
Garten und Terrasse zur Mitbenutzung,
Estrichabteil, schöne Aussicht auf das Tal
Miete 800,-, 95,- NK,
auf Wunsch Platz in der Einstellhalle 80.-
Kontakt: Tel. 077 436 6247,
E-Mail: morava@bluewin.ch

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

**Planen und
bauen**

Heller AG
Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

Unser Pflanzenverkauf
in Wald findet dieses Jahr nicht statt.
Stattdessen bieten wir Ihnen vom 16.-
23.Mai eine kostenfreie Hauslieferung
an.

Blumen Dietz, Heiden
Tel. 071 891 12 19
Fax 071 891 15 67
Mail: blumendietz@sunrise.ch

- Haus Lavendel:**
2. OG Nord 3.5 Zimmer Wohnung
- Haus Lilie:**
EG West 3.5 oder 4.5 Zimmer Wohnung
2. OG West 3.5 oder 4.5 Zimmer Wohnung
- Haus Goldregen:**
EG West 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG West 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung
- Haus Mohn:**
EG West 3.5 Zimmer Wohnung
EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

Preise ab Fr. 510'000.00

Neuheit von Panasonic

Panasonic TX-L42ETF

- 106cm LED-Fernseher mit 600Hz
- Auflösung 1920x1080 Bildpunkte
- DVB-S Satempfang eingebaut
- DVB-C Empfang
- USB-Anschluss für Fotos
- B x H x T: 95.6 X 62 x 3.5 cm

Barpreis Fr. 1399.-

expert Buschor+Dahinden
9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Impressum
Erscheinungstag: alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss: Montag, 12.00 Uhr, vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise
1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion
Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage
420 Exemplare;
geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck: Druckerei Traber, Wald AR
Abo-Preise: Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 16. Mai	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 17. Mai	Jugendraum geöffnet	20-22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 19. Mai	Pfingstgottesdienst	9.30 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Di. 21. Mai	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Do. 23. Mai	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Sa. 25. Mai	Bundesübung	16 - 18 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen Wald
Mo. 27. Mai	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Fr. 31. Mai	Jugendraum geöffnet	20-22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 02. Juni	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Mi. 05. Juni	Trauercafé	17 – 18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden	„palliative vorderland ar“
Do. 06. Juni	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Sa. 08. Juni	Gwerbler-Ausflug	Treffpunkt 16 Uhr, Spar Wald	Gewerbeverein Wald
Fr. 14. Juni	Jugendraum geöffnet	20-22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 14. Juni	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Seeli, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Mo. 17. Juni	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 18. Juni	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Di. 18. Juni	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmöckli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

AERZTLICHER NOTFALLDIENST

Speicher/Trogen/Rehetobel von **Mai-August 2013**

Achtung: Dauer des Notfalldienstes:

Ab 8.00 des angegebenen Datums während 24 Stunden

z.B.: 12.4.13 bedeutet vom 12.4.13 8.00 Uhr bis 13.4. 8 Uhr

Notfallnummer Aerzte fon: 0844 55 00 55

Ferien 2013:	definitiv
Dr. Schiltknecht	08.06.-23.06.13
Dr. Rohner	27.04.-12.05.13/ 05.08. (ab 8 Uhr) -18.08.13
Dr. Züger	27.7.-11.8.13
Dr. Rentsch	09.5.-12.5.13/ 12.06.-15.06.13
Dr. Kaufmann	13.07.-28.07.13
Dr. Kälin	04.05.-12.05.13/ 29.06.-14.07.13

Mai			
29.04.13-05.05.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77
06.05.13-12.05.13 (Auffahrt)	Dr. med. E. Züger	Speicher	Tel. 071 344 12 18
13.05.13-20.05.13 (Pfingsten)	Dr. med. M. Schiltknecht	Speicher	Tel. 071 344 33 11
21.05.13-26.05.13	Dr. med. H.U. Rentsch	Speicherschwendi	Tel. 071 222 35 44
27.05.13-02.06.13	Dr. med. A. Rohner	Speicher	Tel. 071 344 33 88
Juni			
03.06.13-09.06.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77
10.06.13-16.06.13	Dr. med. P. Kälin	Trogen	Tel. 071 344 31 31
17.06.13-23.06.13	Dr. med. E. Züger	Speicher	Tel. 071 344 12 18
24.06.13-30.06.13	Dr. med. H.U. Rentsch	Speicherschwendi	Tel. 071 222 35 44

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 30. Mai 2013

Nr. 11 • 23. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 21.5.2013

Dank an Bruno Mathis

Bruno Mathis ist 2007 in den Gemeinderat von Wald gewählt worden und tritt nun Ende Mai zurück. Bruno hat in diesen Jahren die Baukommission umsichtig geleitet, und nebst andern Aufgaben wie dem Vizepräsidium war er auch für die Gemeindeliegenschaften zuständig. Wintergarten und Fassadenerneuerung im Altersheim Obergaden gehörten genauso dazu wie viele kleinere Projekte wie Hallenboden, Beleuchtung und Tonanlage in der MZA. Er hat auch das Projekt „Dorfzentrum“ im Gemeinderat initiiert und betreut. Auch nach dem Rücktritt aus dem Gemeinderat ist er bereit, als Mitglied der Baukommission tätig zu sein. Der Gemeinderat hat ihn in diese Funktion gewählt. Bruno Mathis ist auch bereit, die zwei sich noch in Realisation befindlichen Projekte „Fassade Obergaden“ und „Neue Heizanlage Schulhaus / MZA“ bis zu ihrem Abschluss zu betreuen. Besten Dank.

Bruno Mathis hat auf ein Abschiedsgeschenk verzichtet und den Gemeinderat gebeten, einen Beitrag an die Stiftung „Denk an mich zu“ überweisen. Der Gemeinderat ist diesem Wunsch gerne nachgekommen und dankt, auch im Namen der Bevölkerung, für den langjährigen engagierten Einsatz im Gemeinderat.

Dorfzentrum

Nach einer konstruktiv verlaufenen, interessanten Öffentlichen Versammlung vom 14. Mai 2013 hat der Gemeinderat über den Stand und das weitere Vorgehen diskutiert. Aus der Versammlung ist klar hervorgegangen, dass der Planungsprozess weiter geführt werden soll. Damit wurde die Richtung für das weitere Vorgehen vom Souverän klar vorgegeben. Für den Gemeinderat stellt sich nun aber die Frage, wie dies ohne Kredit zu bewerkstelligen ist. Der Gemeinderat hat die Vorbehalte, die den Abstimmungsunterlagen gegenüber geäußert wurden, selbstkritisch zur Kenntnis genommen. Eine ganze Reihe von Themen, die an der Öffentlichen Versammlung angesprochen wurden, stehen noch ungeklärt im Raum. Haben die Stimmberechtigten mit dem Nein zum Planungs-Kredit auch Nein zum zuvor stets wohlwollend begleiteten Projekt gesagt? Sollen die bisher geleisteten Planungsarbeiten beiseitegelegt, die aufgelaufenen Kosten abgeschrieben und der Planungsprozess von neuem gestartet werden? Soll das vorgelegte Pro-

jekt überarbeitet werden? Wenn Ja, wie, mit welchem Geld durch wen? Stellungnahmen aus der Bevölkerung, sei es im direkten Gespräch oder durch Leserbriefe in der Wanze, würden vom Gemeinderat sehr begrüßt.

Im Gemeinderat können diese Fragen nicht beantwortet werden. Dazu braucht es nun alle engagierten, jungen und älteren Wäldlerinnen und Wäldler!

Weil die Budgetierung für das Jahr 2014 schon anläuft und der Zustand der Spar-Liegenschaft ziemlich desolat ist, sind wir darauf angewiesen, im Planungsprozess bald weiter zu kommen. Wir haben uns im Gemeinderat auch gefragt, ob wir zuwarten sollen oder ob mit einer schriftlichen Umfrage die Fortsetzung gesucht werden sollte. Unter Handlungsdruck haben wir dann das Datum für eine baldige nächste Öffentliche Versammlung festgelegt, die wiederum moderiert werden wird. Der Gemeinderat beabsichtigt, zu den verschiedenen Themen wie Neustart oder Optimierung / Gemeindezentrum / Kosten / Dorfläden / Gemeindefusion / Wohnungen / Welcher Kredit ist für die geforderte Fortsetzung erforderlich? / Tiefgarage / Pausenplatz / Kanzlei / Bauamt / etc. klar Position zu beziehen. Die Bevölkerung kann diese Aussagen dann diskutieren und zustimmend oder ablehnend gewichten. So kann der Gemeinderat in nützlicher Frist Anhaltspunkte gewinnen, wie er die gefasste Aufgabe, den Planungsprozess weiter zu führen, anpacken kann.

Der Termin für die Öffentliche Versammlung wurde auf den Montag den 24. Juni 2013 um 20 Uhr festgelegt.

Die Positionen des Gemeinderates werden voraussichtlich in der Wanze vom 13. Juni 2013 publiziert werden.

Direkte Demokratie ist eine wunderschöne, aber manchmal auch schwierige und mühsame Staatsform! Freuen wir uns an unseren Gestaltungsmöglichkeiten und beteiligen wir uns offen und fair am Prozess für ein neues Wäldler – Dorfzentrum.

Reparatur Flachdach SPAR-Liegenschaft

In den vergangenen Wintern sind beim Flachdach der SPAR-Liegenschaft immer wieder Undichtheiten aufgetreten. Es ist dringend eine Reparatur notwendig. Der Gemeinderat hat der Reparatur zugestimmt. Es ist mit Kosten von CHF 3'500 bis 5'000 zu rechnen.

Die GPK hat am 20. März die Schlussrevision durchgeführt und den Bericht verfasst. Der Gemeinderat verdankt der GPK an dieser Stelle die sehr seriöse und professionelle Arbeit. Er hat den Revisionsbericht diskutiert und zur Kenntnis genommen.

Nachtrag zu den Ergänzungswahlen bei Kommissionen

Durch die Wahl von Martin Roth als Präsident der Baukommission ist in der Kommission eine Vakanz entstanden. Bruno Mathis ist als Mitglied der Baukommission gewählt worden.

Peter Kaufmann ist als Präsident der Kommission Feuerwehrzweckverband Wald-Rehetobel gewählt worden. Im Weiteren ist er als Delegierter des Abwasserverbands Trogen-Wald bestimmt worden. Die Delegierten des AVA TW konstituieren sich selber.

Jakob Egli, Lina Graf

Wald feiert!

Am Montag, 10. Juni 2013 wird aller Voraussicht nach **Edith Beeler zur Kantonsratspräsidentin** gewählt werden.

Die Gemeinde lädt aus diesem Anlass die Wäldler Bevölkerung ab 17.30 Uhr zu einem Apéro in der MZA ein.

Für einen festlichen Rahmen sorgen die Schüler der Schule Wald und das Alphonduo Antonio und Leo.

Freuen auch Sie sich mit und empfangen mit uns die neu gewählte Kantonsratspräsidentin.

Der Gemeinderat

Einladung öffentliche Versammlung

Wald – wie weiter?

Montag, 24. Juni 2013, 20.00 Uhr, MZA

Dorfentwicklung Wald (moderierte Diskussion)
Die letzte öffentliche Versammlung hat entschieden, den Planungsprozess weiter zu führen. Nun möchte der Gemeinderat zu verschiedenen Themen die Meinung der Bevölkerung einholen. Der Planungsprozess braucht einige klare Vorgaben.

Wir freuen uns auf eine hohe Beteiligung an der für unser Dorf sehr wichtigen Diskussion!

Der Gemeinderat

Schule Wald

Schulfest der Schule Wald

Geschätzte Eltern

liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Diesen Sommer (wird schon noch einen geben!) laden wir Sie für einmal nicht zu einer Schulschlussfeier, sondern zu einem **Schulfest** am 4. Juni ein.

Alle Kinder der Schule Wald erleben bereits einen besonderen Nachmittag. Ihre Eltern laden wir auf 17.00 Uhr ein, um gemeinsam unseren speziellen Waldplatz zu begehen. Zurück auf dem Schulareal wird eine Festwirtschaft auf hungrige Besucher warten.

Ab 18.00 Uhr

laden wir auch Interessierte aus der Bevölkerung ein, sich auf dem Schulareal zu verweilen, zu plaudern und sich zu verpflegen. Auf einer Leinwand werden Bilder von Anlässen des vergangenen Schuljahres gezeigt.

Datum: Dienstag, 4. Juni

2013 Verschiebedatum Do. 6. Juni

Entscheid über Durchführung spätestens am Mo 3. Juni

Auf ein gelungenes Fest freuen sich die Kinder und das Schulteam.

GEMEINDE WALD AR

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessung

Sturzenegger, Stefan und Sturzenegger geb.

Schwarzentruher, Nina, Trauung am 7. Mai 2013 in Wald, wohnhaft in Wald AR

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 30. Mai – Fronleichnam

10.00 Andacht mit Sigrun Holz im Alterszentrum Hof, Speicher

Freitag, 31. Mai

09.30 Andacht mit Sigrun Holz im Altersheim Boden, Trogen

16.30 Rosenkranzgebet

9. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: HEKS: Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende

Sonntag, 2. Juni

10.00 Bluesgottesdienst mit Rosmarie Wiesli und Frédéric Fischer

Montag, 3. Juni

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 4. Juni

keine Eucharistiefeier

Mittwoch, 5. Juni

15.00 Fiire mit de Chline mit Rosmarie Wiesli, Barbara Schär und Nicole Minneci, kath. Kirche Speicher

10. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: kath. Gymnasien des Bistum

Samstag, 8. Juni

07.00 Meditation für Erwachsene
18.30 Firmung mit Bischof Markus Büchel, Rosmarie Wiesli, Josef Manser und Norbert Schneider
anschliessend sind alle zum Apéro eingeladen.

Sonntag, 9. Juni

10.00 Gastgottesdienst in der Kirche Wald mit Rosmarie Wiesli, anschliessend sind alle zum Apéro eingeladen.

Montag, 10. Juni

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 11. Juni

08.00 Eucharistiefeier
08.30 Glaubensgespräche für Senioren
Pfarreizentrum Bendlehn

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ps. 23

Gottesdienste

Sonntag, 2. Juni

9.30 Uhr Gottesdienst
mit Pfarrer Gerald Rether

Sonntag, 9. Juni

10.00 Uhr Gastgottesdienst der Paulusparrei mit Pfarreileiterin Rosmarie Wiesli, anschliessend Apéro

Sonntag, 16. Juni

9.30 Uhr Gottesdienst zum Flüchtlingssonntag, Pfarrerin Doris Engel Amara, Orgel- und Violoncellomusik

Mitteilungen

Fiire mit de Chline

Mittwoch, 5. Juni, 15.00-16.30 Uhr,
Pfarreizentrum Bendlehn in Speicher:
Gottesdienst für Kinder im Vorschulalter und ihre Eltern, Grosseltern, Geschwister und Gspänli, mit Pfarreileiterin Rosmarie Wiesli und Vorbereitungsgruppe

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt im alten Walserhaus vis à vis der Kirche ist am Dienstagnachmittag von 15 -18 Uhr offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu einem Besuch vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne einen Termin mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt
Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann
Präsidentin KiVo 071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Mesmer:
Hans Sprecher 071 877 23 74

stv. Mesmerin und Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 13. Juni 2013, Redaktionsschluss ist am **Montag, 10. Juni 2013, 12 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei.

Werter Jakob, geschätzter Gemeindepräsident

Wald AR, 26.05.2013

Wo ist der Sinn?

Deine Stellungnahmen, Interpretationen in den Wanzen, ohne unnötig Zeitangaben (Datums) zu nennen,

„was willsch Du, do dämit no bezwäckä?“

Ich werde mich hiermit, nicht in diesen einseitigen Schlag-Abtausch einmischen!

Ausgehend von einigen Stimmen im Dorfe, würde es nicht nur ich begrüssen, wenn die bezahlte Arbeitszeit für die **Zukunft** „Weiterentwicklung **des Dorfes** und **Gemeinschaft** (vorwärts kommen)“ genutzt würde/wird und nicht zum Kampf in unserer Wanze „**Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR**“

Vielleicht hast Du den letzten Beitrag in Deiner Freizeit erfasst, dann entschuldige den letzten Abschnitt.

Fact ist: Ich werde aus Deinen Informationen nicht wirklich schlau.

Wie hoch ist der %-Satz persönlicher Natur? (Abstimmungs-Niederlage, politischer Kampf, Nonsens!)

Welche Summe (%-Satz) der Inhalte kam vom Gemeindepräsidenten?

Bitte, bitte:

- **Schau vorwärts!** PS: sehr gute Initiative an der vergangenen Gemeindeversammlung vom 14.05.2013 Ansätze sind nun da.
(Entschuldige meine Abwesenheit, meine Frau hat uns, ad Interim, beide vertreten.)
- **Reisse nicht alte Wunden auf, mit der Blossstellung von Gemeindemitgliedern**, welche dies zwischenzeitlich verarbeitet haben/hatten. Jeder in der Führungsebene weiss, es muss ein breiter Rücken vorhanden sein, Wissen, Gespür, Fingerspitzengefühl und Ohren die hören + zuhören usw.
Kritik ist keine Verurteilung sondern die Chance der Situation.
Bedenke, wenn Du einmal Alt-Gemeindepräsident bist und **Deine** Nachfolge über **Entscheide** aus Deiner Amtszeit/Amtsperiode **in Kritik** bzw. in Konfrontation gestellt wird..., **das ist dessen/deren Job**. Diese Entscheidungen zu vertreten, Meinungen/Emotionen aufzunehmen, auszuwerten und Lösungen zu erarbeiten, was/wie auch immer im Bereiche des Möglichen ist. Mit speziellen oder delikaten Informationen zu leben, das ist nicht immer einfach. Was damals zwischen der emotionalen Haltung eines Bürgers und Dir war, gehört nicht hierher. **Willst Du** in der Zukunft, nach X-Jahren, in einer anderen Angelegenheit **an den Pranger** gestellt werden? (**Hallo?! Hat hier nichts verloren!**)

Personen, welche weder eine Kritik- noch Konfliktfähigkeit ausweisen, gehören entweder zur Gruppierung: „Ja-Sager“, welche alles auf den andern abwischen/abwälzen oder zu den „Nein-Sagern“/„Geisselzwickern“, welche meist gute Zahlen bringen, aber im zwischenmenschlichen bedingt gute Führungskräfte sind.

Ganz klar: Du hast in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass Du ein **sehr guter** Buchhalter (entschuldige) bist.
Du hast den **Tipp** vom damaligen kantonalen Berater, Heinz Brunner an den Altgemeindepräsident, gemäss seiner Empfehlung **umgesetzt und** mit den gewonnen finanziellen Mitteln, die desolate Situation der **Gemeinde Wald AR gerettet!**

Vielen herzlichen Dank! Gute Arbeit.

Nun gut, ich sehe unsere Gemeinde als grosse Firma und der Erfolg ist:

- Die **gemeinsame** Zusammenarbeit
- Das **gemeinsame** Ziel (notwendige Bewusstsein)
- Die **gemeinsame** aktive Kommunikation
Ideen, Initiativen, Bedenken/Ängste teilen u.v.mehr

Manchmal gilt es doch „**s'5-ii grad sii lo**, nöd z'teubälä“, unnötige Rechtfertigungen zu Summen/Zahlen, die ein wenig erhöht abweichend sind..... Hast Du in der Not der Zeit, noch nie mit Erinnerungs- oder Schätzwerten gearbeitet? z.B. für das Budget (Vorbudget)

Rückkehrend zum Anstoss, **Differenzen** zwischen „Chef+Mitarbeiter“ **gehören** nicht an die Infowand!

Initiativen/Anstösse, welche die gemeinsame Zukunft der Arbeitsstelle bedeuten, müssen koordiniert, einheitlich und „möglichst“ gleichzeitig zirkulieren. Minimieren des Informationsdefizits. In diesem Falle eben **nicht via Wanze**.

Eines ist sicher verdeutlicht, **die Einwohner** der Gemeinde benötigen/**wollen keine** „Zitat aus letztem Bericht: ...**Liegenschaften**, die **nicht** der **unmittelbaren** Erfüllung von **Gemeindeaufgaben dienen**...“ um wieder in eine Verschuldung hervorzurufen. (konträre Haltung zur Haltung und Empfehlung der Vergangenheit.)

Mit freundlichen Grüssen

Jürg Tinner, ein Steuerzahler „Mitarbeiter“

Die Wanze ist für Besseres geplant, als diesen kleinkarierten Nonsens!

Kostbarkeiten in den Wäldler-Naturschutzzonen

Die Kulturkommission, führt zusammen mit Herr Hans Sprecher, eine zweite botanische Führung durch.

Der Schwerpunkt liegt beim Kennenlernen der einheimischen Pflanzen. Kombinieren Sie ihren Wissensdurst mit einer Wanderung durch unsere Gemeinde.

Wanderroute: Gebiet Säge

Treffpunkt: Freitag, 7. Juni um 18:30 Uhr Schreinerei Höhener

Ausrüstung: Gummistiefel oder gutes Schuhwerk und falls nötig Regenschutz

Durchführung: bei jeder Witterung

Bei Fragen steht Hans Sprecher (071 877 23 74) gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf eine schöne Wanderung mit vielen Erlebnissen für Gross und Klein.

Ihre Kulturkommission

Musikschule Appenzeller Vorderland

Sonntag, 23. Juni 2013, 17.00 Uhr, Wald, Evang. Kirche

Sommerkonzert Concertino-Orchester, Celloquartett Wald

In den Ensembles wirken Schülerinnen und Schüler von
A. Bereiter, M. Berthold, F. Soltani und G. Oetiker mit:

Concertino-Orchester

Violin: Agnes Bommeli, Rebekka Bommeli, Noah Fecker, Julia Gantenbein, Joel Reichardt, Aline Sonderegger
Kontrabass: Joel Bommeli

Celloquartett Wald:

Lukas Fässler, Gwendoline Flückiger, Nathan Irniger, Mirjam Koller

Leitung: Gerhard Oetiker, Markus Berthol

Vorfreude wächst

1. August-Feier auf der Hohen Buche

Die fünf Gemeinden Bühler, Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel organisieren gemeinsam eine 1. August-Feier auf der Hohen Buche. Dies im Rahmen der AR-AI 500-Feierlichkeiten. Das Programm steht, das Plakat ist gestaltet, die letzten Absprachen werden getroffen: Das OK freut sich auf einen einmaligen Anlass und lädt die Bevölkerung herzlich ein, am 1. August auf die Hohe Buche zu kommen.

1513 wurden die beiden Appenzeller Kantone, damals noch vereint, als dreizehntes vollwertiges Mitglied in die Eidgenossenschaft aufgenommen. Wie wurde dieser bedeutende Schritt wohl damals gefeiert? Wurde der Beitritt überhaupt gefeiert? Der 1. August als Nationalfeiertag ist jedenfalls erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts „erfunden“ worden. Gab es wenigstens seit dieser Zeit schon einmal eine gemeindeübergreifende Bundesfeier auf der Hohen Buche? Möglicherweise. Auf jeden Fall, dachten sich die Vertreter der Gemeindebehörden von Bühler, Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel, wäre es höchste Zeit und eine gute Gelegenheit, im Jubiläumsjahr diese Idee (wieder einmal) aufzunehmen. Sie trommelten ein OK zusammen und alsbald lagen die ersten Ideen auf dem Tisch.

Vielseitiges Programm

Aus den ersten Ideen entstanden weitere und daraus schliesslich ein äusserst vielseitiges Programm. Los geht's ab 15.00 Uhr mit dem gemeinsamen Einzug der Mitwirkenden auf den Festplatz. Neben den Auftritten der vereinigten Musikgesellschaften und Chören gehört insbesondere auch die Darbietung der Schaukelringriege des Turnvereins Wald zu den eigentlichen Höhepunkten. Die Wäldler Turner werden - allerdings nur bei schönem Wetter - gleich zweimal mit ihrem attraktiven Programm begeistern. Und immer und überall und auch zwischendurch gibt es ein regelrecht nostalgisches Spektakel zu erleben: eine alte Feuerwehr bei der Übung, selbst Hand anlegen in der Nagelschmiede, Bier brauen, den Zimmerleuten über die Schultern schauen, Velos aus alten Tagen ausprobieren, mit den Landsknechten über längst vergangene Zeiten fachsimpeln ... Dazu wird es für die Kinder eigene, abwechslungsreiche Möglichkeiten geben, sich zu vergnügen.

Festrahmen

Einmal wird es dann auch Zeit, sich in die Festwirtschaft zu setzen. Zwischen 17.00 und 20.00 Uhr dürfen sich die FestbesucherInnen mit einem Essen und einem Getränk verwöhnen lassen, für das im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten der Kanton aufkommt. Natürlich wird Weiteres auf der Speisekarte stehen, so dass gestärkt in den Abend gegangen werden kann. Um ca. 20.15 Uhr folgt der kurze Festakt mit der Festrede, Musik und dem gemeinsamen Landsgemeindelied. Und nach dem Einnachten wird Hannes vo Wald auf seine eigenwillige und spektakuläre Weise das Höhenfeuer entzünden. Übrigens wird es auch er sein, der ab dem Nachmittag durch das Programm führt und hin und wieder sicher auch einen seiner eigenen Spässe aufführt.

Verkehrsregelung

Um den Verkehrsfluss in einem geordneten Rahmen zu halten, wird in Absprache mit der Kantonspolizei AR die Wisseggstrasse zwischen Bühler und Trogen am Festtag von 13.00 Uhr bis 24.00 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Für Anstösser bleibt sie jedoch von beiden Seiten befahrbar. Vom Bahnhof Bühler und dem Landsgemeindeplatz Trogen verkehren ab 13.30 Uhr bis in den späten Abend hinein Shuttlebusse zur Hohen Buche und zurück. Es empfiehlt sich also, das Auto zuhause zu lassen und sich wandernd auf die Hohe Buche zu begeben oder den Shuttlebus zu benutzen. Für Behinderte wird der Transport bis auf den Festplatz sichergestellt.

Plakat und mehr

Das Plakat für die 1. August-Feier wurde von Werner Meier, Trogen, gestaltet. Schon bald wird man es da und dort bemerken und es wird auf den Anlass aufmerksam machen. Je näher der Nationalfeiertag rückt, desto öfter wird man dem Motiv auch auf Flyern, Flugblättern und in Inseraten begegnen. So wird auch in jeder der beteiligten Gemeinde ein Informationsblatt mit dem genauen Festprogramm und den Hinweisen zur Verkehrsleitung versandt. Auch an dieser Stelle wird weiter über den Anlass zu lesen sein.

Bühler, Trogen, Speicher, Wald und Rehetobel blicken voller Vorfreude auf eine aussergewöhnliche 1. August-Feier und freuen sich, auch Sie auf der Hohen Buche begrüßen zu dürfen.

Das OK

Ernst Carniello, Trogen (Präsident); Sonja Blatter, Wald; Hilda Fueter, Rehetobel; Marco Knechtle, Bühler; Josef Neff, Bühler; Matthias Sturzenegger, Speicher; Fredy Zünd, Speicher

Landfrauenverein Wald AR

Gmütliche Velotour mit Motor

Für einmal gehen wir mit dem motorisierten Fahrrad „Flyer“ auf eine gemütliche Velotour im St. Galler „Flachland“. Wir freuen uns auf einen amüsanten und unterhaltsamen Ausflug mit „Auftankmöglichkeit“ in einem Beizli.

- Wann:** Montag, 24. Juni 2013
- Abfahrt:** **18.00 Uhr** ab Schulhausplatz Wald zu Thömus (vis à vis Gallusmarkt)
- Mitnehmen:** Velohelm und dem Wetter entsprechend die Bekleidung. Bei Gewitter oder starkem Regen findet die Velofahrt nicht statt.
- Kosten:** Fr. 30.— pro Person
- Anmelden:** bis Samstag, 15. Juni 2013 bei Iris Bechtiger, Tel: 071 877 26 86
s.i.bechtiger@bluewin.ch oder Heidi Gähler, Tel: 071 888 38 32
beat.gaehler@bluewin.ch

Malva Unselde gewinnt Goldmedaille !!

An den Appenzeller Geräte-meisterschaften in Appenzell gewann Malva Unselde K5 (Geräteriege Rehetobel) verdien-termassen die Goldmedaille. Sie überzeugte an allen Gerä-ten, besonders am Reck, 9,25 und am Boden wo sie 9,35 erhielt. Am Schluss erreichte sie das hohe Total von 36.65 Punkten. Auch am Schaffhauser Geräteturntag gewann Malva Unselde verdien-termassen die Silbermedaille.

Drei Podestplätze für Martina Frommenwiler!

Auch Martina Frommenwiler (Geräteriege Rehetobel) K4 startete stark in die neue Saison. Am Gerätewettkampf in Waldstatt erturnte sie sich die Bronzemedaille. Zwei Wo-chen später in Schaffhausen legte Martina noch einen drauf. Mit vier starken Übungen besonders am Sprung 9.50 wurde sie mit Silber belohnt. An den Appenzeller Früh-ling-meisterschaften fehlte ihr wiederum sehr wenig zum Sieg und wur-de erneut mit Silber ausgezeichnet.

Erstaunliche Raritäten aus 120 Ländern:

Ein Wäldler gestaltete eine faszinierende Ausstellung

Das Museum Wolfhalden hat die Sammlung des verstorbenen Weltenbummlers Ernst Keller geerbt. Mit den unzähligen Raritäten aus 5 Erdteilen und 120 Ländern hat „Hannes vo Wald“ (Hannes Irniger, Wald) gemeinsam mit seiner Mutter eine faszinierende Sonderausstellung gestaltet.

Peter Eggenberger

Der St. Galler Globetrotter Ernst Guido Keller (1949 – 2004) war eine schillernde Persönlichkeit. Nach einer Verkäuferlehre zog es ihn in die weite Welt hinaus. Er heuerte auf einem Frachter an, fuhr zur See und lernte so alle fünf Erdteile und rund 120 Länder kennen. Überall sammelte er gezielt landestypische Besonderheiten. Zuletzt in Schaffhausen wohnhaft und an Krebs erkrankt, wollte Keller die umfangreiche Sammlung der Nachwelt erhalten. Als Bürger von Wolfhalden vermachte er seinen Nachlass dem dortigen Museum.

Unglaubliches Sammelsurium

Mit Elan machte sich Regula Irniger mit ihrem in Wald wohnhaften Sohn Hannes („Hannes vo Wald“) hinter die Inventarisierung und Straffung der Kellerschen Sammlung. „Wir staunten über das immense und höchstspannende Sammelsurium, das uns immer wieder überraschte und begeisterte. Wir haben eine aussagestarke Auswahl getroffen und damit die aktuelle Sonderausstellung gestaltet.“

Regula Irniger und Ernst Züst, Präsident des Museumsvereins, freuen sich über die aktuelle Sonderausstellung im Museum Wolfhalden, die mit unzähligen Sammelobjekten von Weltenbummler Ernst G. Keller gestaltet worden ist.

Bild Peter Eggenberger

RANGLISTE "DÄ SCHNÄLLSCHT WÄLDLER" / UBS KIDS CUP

Mädchen Jahrgang 2006 und jünger			Sprint		Weit		Ball		Total	
1.	Giezendanner	Laurina	2006	11.37	115	1.93	112	8.47	75	302
2.	Brunetta	Enya	2006	12.41	39	2.06	136	8.96	85	260
3.	Roth	Lisa	2008	14.30	0	2.09	141	4.56	0	141
4.	Klaus	Jasmin	2006	14.70	0	2.01	127	4.94	0	127
5.	Hidber	Lena		14.88	0	1.76	81	2.71	0	81
6.	Brunetta	Mia	2007	14.19	0	1.39	19	6.17	28	47

Mädchen Jahrgang 2005			Sprint		Weit		Ball		Total	
1.	Sprecher	Lara	2005	11.09	144	2.94	306	8.87	83	533
2.	Rutz	Rebekka	2005	14.18	0	2.19	160	6.18	28	188

Mädchen Jahrgang 2004			Sprint		Weit		Ball		Total	
1.	Brunetta	Kim	2004	10.35	241	3.22	362	17.29	235	838
2.	Gähler	Jasmin	2004	10.34	242	3.28	374	15.70	208	824
3.	Tinner	Severine	2004	10.91	165	3.09	336	12.32	147	648

Mädchen Jahrgang 2003			Sprint		Weit		Ball		Total	
1.	Brunetta	Nina	2003	9.88	318	3.45	409	21.77	311	1038
2.	Widmer	Melanie	2003	9.89	316	3.19	356	19.80	278	950
3.	Gähler	Ladina	2003	10.31	247	3.36	390	16.82	227	864
4.	Papak	Lora	2003	10.75	185	3.16	350	18.76	260	795
5.	Blatter	Larissa	2003	10.31	247	2.59	237	14.53	187	671
6.	Giezendanner	Selina	2003	11.11	142	3.04	326	14.64	189	657
7.	Rutz	Lydia	2003	11.03	151	2.81	280	14.07	179	610
8.	Eugster	Julia	2003	10.97	158	2.49	217	15.28	200	575
9.	Kern	Susanne	2003	11.34	118	2.54	227	15.70	208	553
10.	Sprecher	Lena	2003	11.30	122	2.57	233	9.08	87	442

Mädchen Jahrgang 2002			Sprint		Weit		Ball		Total	
1.	Heeb	Leandra	2002	9.33	424	3.46	411	22.31	320	1155
2.	Hohl	Andrina	2002	10.56	210	2.86	290	14.70	190	690

Mädchen Jahrgang 2001			Sprint		Weit		Ball		Total	
1.	Schulz	Marlen	2001	9.84	325	3.65	450	17.24	234	1009
2.	Rutz	Rahel	2001	10.94	161	3.03	324	18.10	249	734
3.	Schulz	Noemi	2001	11.29	123	2.60	239	16.09	214	576
4.	Dujakovic	Morena	2001	12.27	47	2.08	140	17.23	234	421
5.	Kern	Vanessa	2001	11.45	108	2.09	141	9.30	91	340

Mädchen Jahrgang 2000			Sprint		Weit		Ball		Total	
1.	Koller	Mirjam	2000	8.89	523	4.25	575	27.04	398	1496
2.	Schindler	Valerie	2000	9.91	312	3.28	374	19.03	265	951
3.	Lechleitner	Yasmin	2000	10.72	189	3.14	346	19.37	271	806

Mädchen Jahrgang 1998			Sprint		Weit		Ball		Total	
1.	Frommenwiler	Martina	1998	8.90	521	4.10	544	28.77	426	1491

Knaben Jahrgang 2006 und jünger			Sprint		Weit		Ball		Total	
1.	Hohl	Reto	2006	11.60	79	2.32	139	13.90	123	341
2.	Papak	Jere	2007	12.41	33	2.50	166	13.39	116	315
3.	Roth	Basil	2006	12.66	23	2.59	180	12.81	107	310
4.	Gresser	Etienne	2006	11.22	110	2.29	134	9.02	51	295
5.	Bianchi	Gino	2006	11.84	63	1.90	77	16.10	153	293
6.	Candinas	Kim	2007	14.13	0	2.15	113	10.57	75	188
7.	Kern	Thomas	2006	12.92	15	1.82	66	12.73	106	187
8.	Hidber	Lucas	2006	11.88	61	1.83	67	8.81	48	176
9.	Eugster	Janis	2007	14.20	0	1.90	77	5.32	0	77
10.	Démarais	Yann	2007	13.20	9	1.50	23	5.16	0	32
11.	Dujakovic	Patrik	2006	15.03	0	1.15	0	6.83	16	16

Knaben Jahrgang 2005			Sprint		Weit		Ball		Total	
1.	Eugster	Niklas	2005	12.13	46	2.26	130	12.70	106	282
2.	Roth	Noah	2005	12.63	24	2.01	93	14.77	135	252

Knaben Jahrgang 2004			Sprint		Weit		Ball		Total	
1.	Hohl	Matthias	2004	9.48	331	3.78	369	22.96	245	945
2.	Koller	Manuel	2004	10.78	152	3.14	266	20.38	211	629
3.	Bianchi	Nico	2004	11.94	57	2.11	107	18.16	181	345
4.	Höhener	Nando	2004	13.38	5	3.00	243	0.00	0	248

Knaben Jahrgang 2003			Sprint		Weit		Ball		Total	
1.	Gresser	Joel	2003	9.19	383	3.65	348	26.67	293	1024
2.	Kurz	Lino	2003	9.64	305	3.72	359	31.10	348	1012
3.	Candinas	Christian	2003	9.34	356	3.28	288	22.69	241	885
4.	Hohl	Dominik	2003	10.06	241	3.69	354	22.74	242	837
5.	Tobler	Andrin	2003	10.63	169	3.41	309	22.60	240	718
6.	Tinner	Justin	2003	10.86	144	2.51	167	16.26	156	467
7.	Koller	Jonah	2003	10.97	133	2.14	112	16.53	159	404

Knaben Jahrgang 2002			Sprint		Weit		Ball		Total	
1.	Coban	Murat	2002	10.60	172	2.83	217	27.21	299	688
2.	Wenk	Andreas	2002	10.98	132	2.19	119	20.21	209	460

Knaben Jahrgang 2001			Sprint		Weit		Ball		Total	
1.	Hohl	Fabian	2001	9.03	413	4.18	435	28.72	319	1167
2.	Tosca	Vincenzo	2001	9.25	372	3.60	340	36.83	419	1131
3.	Candinas	Andreas	2001	9.59	313	3.19	274	25.50	278	865
4.	Russo	Diego	2001	10.04	244	3.10	259	31.05	348	851
5.	Matter	Sven	2001	10.83	147	2.89	226	27.00	297	670
6.	Welz	Nino	2001	10.17	226	0.00	0	25.78	281	507

Knaben Jahrgang 2000			Sprint		Weit		Ball		Total	
1.	Kurz	Damjan	2000	8.60	502	4.48	485	37.37	426	1413
2.	Blatter	Luca	2000	9.34	356	4.19	437	40.45	464	1257
3.	Fässler	Matthias	2000	9.00	419	4.10	422	32.76	369	1210
4.	Tobler	Patrik	2000	10.05	243	3.65	348	35.55	404	995
5.	Wenk	Mark	2000	10.09	237	2.90	228	33.52	379	844
6.	Kaufmann	Michel	2000	11.61	79	3.02	247	30.00	335	661

Knaben Jahrgang 1999			Sprint		Weit		Ball		Total	
1.	Bänziger	Manuel	1999	8.57	508	4.45	480	48.70	562	1550
2.	Widmer	Roman	1999	9.40	345	3.95	397	39.84	456	1198
3.	Candinas	Raphael	1999	8.63	495	3.59	338	31.02	347	1180
4.	Eugster	Evan	1999	10.02	247	4.08	419	39.75	455	1121
5.	Vilaj	Argjend	1999	10.10	236	3.14	266	27.98	309	811
6.	Irniger	Nathan	1999	10.23	218	3.31	293	20.10	207	718
7.	Hohl	Tobias	1999	10.86	144	3.42	311	20.90	218	673

Die besondere Schulwoche: Atelier 2013

Alle drei Jahre findet die Atelierwoche an der Sekundarschule statt. Dabei dürfen die Schülerinnen und Schüler während einer Woche unter verschiedenen Angeboten auswählen. Diese etwas andere Schulwoche erfreut sich grosser Beliebtheit, wie Sie den folgenden Berichten entnehmen können.

„Elektronische Musik“

In diesem Atelier stand das Erstellen eigener Musik auf dem Computer im Zentrum. Alleine oder in Zweiergruppen erlernten die Schülerinnen und Schüler die Funktionsweise des Programmes „Garage Band“ kennen. Zunächst erstellten sie Musik mit Hilfe der im Programm zur Verfügung stehenden Loops. Im Verlauf des Ateliers erwarben sie das notwendige Know-how um ihre eigenen Beats und Rhythmen über die Tastatur einzuspielen. Wir hatten eine sehr schöne, kreative und arbeitsintensive Woche.

Atelier „Biken im Appenzellerland“

Während zwei Tagen war eine tolle Bikegruppe unterwegs im Appenzellerland. Die abwechslungsreichen Strecken haben die Jungs ziemlich gefordert. Es gab technisch schwierige Abfahrten und nahrhafte Aufstiege. Immerhin hat uns an einem Tag die Appenzellerbahn wieder von Rorschach nach Heiden gebracht, so sparten wir doch einige Höhenmeter. Die Abfahrt am 2. Tag hinunter nach Altstätten erfolgte in leichtem Regen und war daher sehr rutschig, aber auch spannend. Wir haben der Nässe und der Kälte getrotzt und sind über Gais und den Gäbris wieder zurückgefahren. Trotz der teilweise waghalsigen Abfahrten verliefen unsere beiden Tage unfallfrei und alle Stürze blieben ohne Folgen.

“Get on board now”

Wir erhielten ein Ticket, setzten uns ins Flugzeug und lernten unsere Sitznachbarn kennen, natürlich alles auf Englisch. Wir schauten Berufe rund ums Fliegen genauer an und begaben uns auf eine virtuelle Weltreise. Während einer spannenden Flughafenführung in Kloten zeigte uns ein pensionierter Flugzeugmechaniker riesige Hangars, gegründete indische Flugzeuge, Sicherheitsschleusen, die man sonst nicht zu Gesicht bekommt usw. Nach dieser spannenden Führung durften wir im Operation Center, wo sich Piloten und Flight Attendants auf ihre Flüge vorbereiten, unsere

Interviews durchführen. Man demonstrierte uns dort die modernsten und luxuriösesten Flugzeugausstattungen, welche speziell zur Weiterbildung der Flight Attendants aufgebaut sind. Zum Abschluss des Ateliers bereiteten wir ein "English Breakfast" zu und liessen uns scrambled eggs, toast und pancakes schmecken.

„Kosmetik- und Körperpflegeprodukte selbst herstellen“

Am Montag besuchten wir die Anlage von A. Vogel in Teufen. Im Garten schauten wir viele verschiedene Heilkräuter an. Anschliessend durften wir selber ein Kräuter-Öl herstellen. Zurück in der Schule kreierte ich ein Badesalz und gestalteten eine Heilkräuterapotheke.

Am Dienstagmorgen liefen wir auf dem Barfussweg bei Gonten. Einige gerieten dabei knietief in den Schlamm. Am Nachmittag produzierten wir verschiedene Pflegeprodukte selber. Zum Abschluss am Mittwoch gönnten wir uns gegenseitig eine Gurkenmassage und ein Handpeeling. Dann war der Kurs leider auch schon zu Ende.

Fortsetzung

„Nothilfekurs“

25 Schülerinnen und Schüler absolvierten im Rahmen des Ateliers einen Nothilfekurs. Dank der mehrjährigen Erfahrung als Kursleiterin des Samariterversins Trogen stellte Karin Welz ein abwechslungsreiches Programm mit vielen praktischen Übungen zusammen. Mit Moulagen (auf den Körper modellierte Wunden) wurden verschiedene Verletzungen erschreckend echt nachgestellt, welche mit dem theoretisch erlernten Wissen behandelt wurden. Nach einiger Unsicherheit zu Beginn wurden die Verletzten mit der Zeit fachkundig betreut und eine Sicherheit im Umgang mit Verletzten erlangt.

„Gewinnen – Verlieren“

Unser Schulzimmer verwandelte sich für einige Tage in ein „Spielcasino“. Wir lernten verschiedene Glücksspiele wie Lotto, Poker, Roulette, Black Jack, Yatzy oder Münzenwerfen kennen und versuchten durch fiktive Geldeinsätze möglichst hohe Gewinne zu erzielen. Schnell stellten wir fest, dass es Spielformen mit rein zufälligem Ausgang gibt und andere, bei denen man durch Taktik und Berechnungen seine Gewinnwahrscheinlichkeit besser abschätzen kann. Der Höhepunkt der Woche bildete der Besuch im Grand Casino St. Gallen mit vielen interessanten Informationen zum aufwändigen Glücksspielbetrieb.

„Pop Art“

Pop Art ist eine Kunstrichtung, die in den 50iger und 60iger Jahren unabhängig voneinander in England und den USA entwickelt wurde. Es geht darum, banale Alltagsgegenstände oder in unserem Falle Bilder zu isolieren und neu zu gestalten. Da Pop Art sehr viele Facetten hat, lernten wir drei der wichtigsten Vertreter dieser Szene kennen. Im Stil von Roy Lichtenstein, Andy Warhol und Keith Haring, duplizierten wir die besten Werke auf eine kleine Leinwand, um dann als Gruppe den Künstler den Mitschülern näher zu bringen. In einem weiteren Schritt durften wir auf einer grossen Leinwand, ein Motiv unserer Wahl in einem uns bekannten Stil malen. Am Ende stellten wir unsere Bilder an einer Vernissage aus. Es waren sehr bereichernde Tage, welche einen tiefen Einblick in das Leben eines Künstlers lieferten.

„Das perfekte Date“

Gutes Benehmen, Stil und Knigge sind immer noch so gefragt wie zu Omas Zeiten. Der Kurs hatte zum Ziel den Teilnehmenden während zwei Tagen vor Augen zu führen, wie sicheres Auftreten, stilvolles Verhalten und gute Umgangsformen zu Erfolg führen können. Konkret wurden die wichtigsten Benimmeregeln und Tischmanieren nach Knigge diskutiert und in Rollenspielen angewandt. Weiter übte Schauspieler Andreas Beutler mit den Lernenden das richtige Flirten. Um auch auf dem Parkett zu glänzen, wurden die Discofox-Tanzschritte trainiert. Bei einem romantischen Dinner durften unsere neugeborenen Etikettenspezialisten schlussendlich ihr angeeignetes Wissen bei Kerzenlicht und charmantem Gegenüber umsetzen.

Fortsetzung

„Flipperkasten“

Im Rahmen des Flipperkastenateliers hatten 10 werkbegeisterte Schüler die Möglichkeit, sich eine Woche lang mit verschiedensten Techniken auseinanderzusetzen und als Endprodukt ihren eigens kreierten Flipperkasten nach Hause zu nehmen. Dafür wurde zuerst der Holzrahmen konstruiert und mit eigenem Logo versehen, später die mechanischen Teile eingebaut und zum Schluss die eigentliche Flipperplatte individuell gestaltet. Nach den letzten Testläufen und Anpassungen an den Kästen wurde die gelungene Atelierwoche am Freitag mit einem Flipperturnier abgerundet.

„Fussball“

Tore, Technik, Training, Taktik, Turniere, Triumpfe und Tränen (des Glücks) begleiteten 15 Fussballbegeisterte durch die Woche. Der Blick hinter die Kulissen des bedeutendsten Sports der Gegenwart wurde durch einen spannenden, amüsanten, vielfältigen Quiz aufgelockert. Auf dem Rasen wurden die Ballfertigkeit trainiert, dann die Fähigkeiten in einem Wettkampf mit fünfzehn Disziplinen sowie in hart umkämpften Spielen angewandt. Am Mittag genoss die Gruppe gemeinsam die täglich von vier Teilnehmern mitgebrachte ausgezeichnete Verpflegung. Mit schweren Beinen und müden Knochen, aber glücklich und zufrieden und um viele sportliche Erfahrungen reicher verabschiedeten sich am Freitag die zwei Mädchen und dreizehn.

„Alpstein“

Trogen – Bollenwees, die 25 km Fussmarsch wurden von den 11 Jungs und den 2 Lehrpersonen in rekordverdächtiger Zeit abgelaufen. Vielleicht hat die eher etwas kühle Temperatur die kleine Gruppe über den Gäbris, via Gais und Steinegg nach Brülisau und das Brüeltobel hinauf zum Fälensee so angetrieben, dass bereits um 15 Uhr das Clubheim bezogen werden konnte. Mit Klettern, Abseilen, einer Expedition in die Furgglenhöhle, zusammen Spielen und Kochen und einem Bad im halb zugefrorenen Fälensee verging die auch wettermässig schöne Woche im Eilzugstempo, so dass am Freitag früh morgens nach dem Säubern der Hütte ebenso schnell der Heimweg angetreten wurde.

In Trogen sind alle gut drauf!

Am Samstag, 8. Juni, können alle beim „Guet druf Tag“ mitmachen

Sogar das Baby im Kinderwagen ist dabei und die Grosseltern sowieso. Beim „Guet druf Tag“ werden Jung und Alt im Kinderdorf Pestalozzi in Trogen auf den Beinen sein. Am 8. Juni können Familien mit Kind und Kegel und auch Kinderwagen auf einen Parcours rund um das Kinderdorf Pestalozzi gehen. Die lokalen Sportvereine, Landfrauen, Politiker und viele Freiwillige erwarten sie an zehn Stationen mit einem abwechslungsreichen Programm rund um das Thema Spass an der Bewegung.

Veranstaltet wird der „Guet druf Tag“ vom Amt für Gesundheit Appenzell Ausserrhoden in Kooperation mit externen Partnern. Der Besuch des Parcours ist natürlich gratis. Für alle, die nicht dabei sein können, bietet sich am 14. September in Heiden die nächste Gelegenheit, an einem „Guet druf Tag“ mitzumachen.

„Guet druf Tag“ im Kinderdorf Pestalozzi, Trogen, 8. Juni 2013, 10 bis 16 Uhr, Start- und Zielort: jede der 10 Stationen

Teilnahme: Gratis

Wettbewerb für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Erreichbar mit der Appenzeller Bahn, Bahnhof Trogen. Parkplätze sind eingeschränkt verfügbar.

Weitere Infos: www.ar.ch/guet-druf-tag oder an jeder Station (gut sichtbar markiert)

Wir suchen
auf Mitte Juni oder nach Vereinbarung

eine **motivierte und flexible Frau**,
die gerne Reinigungsarbeiten im ganzen Haus ausführt, für
unsere Kleinwäsche zuständig ist und einspringt, wo
gerade Not an der Frau ist.

Wir bieten eine **40-60% Stelle**, vorwiegend am Vormittag,
in einem unkomplizierten Arbeitsumfeld.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Angela Degiacomi, Adelheid Grimmer 071 344 13 31
lindenbuehltrogen@bluewin.ch www.lindenbuehltrogen.ch

pro infirmis

WETTBEWERB

"IM SCHEINWERFERLICHT"

Von Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

2013:

Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt

Ausgezeichnet wird das besondere
Engagement für die Ausbildung von
Jugendlichen mit Behinderung.

Warum

Für die meisten Jugendlichen mit
einer Behinderung, sei diese kör-
perlich, geistig oder psychisch,
bleibt nur eine Ausbildung im ge-
schützten Rahmen offen, auch
wenn sie über die nötigen Fähigkei-
ten verfügen, welche eine Ausbil-
dung im ersten Arbeitsmarkt er-
möglichen würden.

Wer

Pro Infirmis sucht Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber, die Jugendlichen
mit Behinderung eine Ausbildung
ermöglichen (EFZ / EBA oder auch
eine 1- bis 2-jährige praktische
Ausbildung im Betrieb).

Wo

Die Teilnahmebedingungen und die
Wettbewerbsunterlagen können
per Mail oder telefonisch bestellt
werden bei:

Vinzenz Jud, Leiter Pro Infirmis
Beratungsstelle St. Gallen, Tel. 071
228 49 40,

E-Mail: vinzenz.jud@proinfirmis.ch

oder unter folgender Adresse abge-
rufen werden:

www.proinfirmis.ch dann Kanton
auswählen und auf "Aktuelles"
klicken.

Schulhausstrasse 9
Herden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Juni 2013. Rosental. Das Kino.

Sa*	1.6.	17:15	When Pigs have Wings	ab 12/10 Jahren	OV/D
		20:15	The Broken Circle	ab 16/14 Jahren	E/d
So	2.6.	15:00	Hanni & Nanni 3	ab 8/6 Jahren	D
		19:15	When Pigs have Wings	ab 12/10 Jahren	OV/D
Di	4.6.	20:15	The Broken Circle	ab 16/14 Jahren	E/d
Fr*	7.6.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
		20:15	The Broken Circle	ab 16/14 Jahren	E/d
Sa*	8.6.	17:15	7 Days in Havana	ab 14/12 Jahren	OV/D
		20:15	Der grosse Gatsby	ab 14/12 Jahren	D
So	9.6.	15:00	Epic, das verborgene Königreich	ab 8/6 Jahren	D
		19:15	7 Days in Havana	ab 14/12 Jahren	OV/D
Di	11.6.	20:15	When Pigs have Wings	ab 12/10 Jahren	OV/D
Fr*	14.6.	20:15	Rosie	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Sa*	15.6.	17:15	Rosie	ab 14/12 Jahren	Dialekt
		20:15	Der grosse Gatsby	ab 14/12 Jahren	D
So	16.6.	15:00	Ostwind	ab 10/8 Jahren	D
		19:15	7 Days in Havana	ab 14/12 Jahren	OV/D
Di	18.6.	20:15	Rosie	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Fr*	21.6.	20:15	Der Imker	ab 12/10 Jahren	OV/D
Sa*	22.6.	17:15	Der Imker	ab 12/10 Jahren	OV/D
		20:15	Before Midnight	ab 14/12 Jahren	E/df
So	23.6.	15:00	Epic, das verborgene Königreich	ab 8/6 Jahren	D
		19:15	Der Imker	ab 12/10 Jahren	OV/D
Di	25.6.	20:15	Before Midnight	ab 14/12 Jahren	E/df
Fr*	28.6.	20:15	Rosie	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Sa*	29.6.	17:15	Der Imker	ab 12/10 Jahren	OV/D
		18.30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
		20:15	Song for Marion	ab 12/10 Jahren	E/df
So	30.6.	15:00	Ostwind	ab 10/8 Jahren	D
		19:15	Before Midnight	ab 14/12 Jahren	E/df

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Altersbeschränkungen werden neu für die ganze Schweiz zentral festgelegt. Die Zahlen zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

... 365 Tage im Jahr offen - für Ihre Fitness und Ihre Gesundheit

Folgen Sie uns auf : www.facebook.com/Npowerstyle

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag 06.00 Uhr - 23.00 Uhr

Samstag, Sonntag 08.30 Uhr - 21.30 Uhr

Weg mit dem Winterspeck !

**Entdecken Sie neues Wohlbefinden
durch mehr Beweglichkeit !**

Fühlen Sie sich fit und dynamisch !

Geben Sie Ihrem Leben neuen Schwung....

Mit nur 3-4 Stunden Fitness pro Woche fühlen Sie sich

- schlanker und schöner
- beweglicher und gesünder
- dynamischer ... und fröhlicher

**...HEUTE ist der beste Tag,
damit zu beginnen
(nur Diäten beginnen
...morgen) 😊**

Kostenloses Probetraining

Rufen Sie uns an :

071/870 08 11

079/923 98 85

Jahresabo nur Fr. 550.-

(auch Halbjahresabo /Monatsabo)

Ermässigungen

- für Schüler, Studenten u. Pensionäre
- für Firmen u. Familien
Pauschaleintritt

**Bei Abschluss eines Jahresabonnements schenken wir
Ihnen eine persönliche Ernährungsberatung (60min)**

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z' lieb.

Sönd willkommen!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Keramische Wand- und Bodenbeläge

Beat Wirth

Dorf 33

9044 Wald AR

Tel.Büro 052 366 58 76 / 079 831 26 23

Ich beweise Kompetenz bei Um- und Neubauten für keramische Wand- und Bodenbeläge im Innen- und Aussenbereich.

Meine langjährige Erfahrung erlaubt mir für Kunden Aufträge kompetent und termingerecht zu erledigen.

Gerne berate ich Sie und garantiere Ihnen eine hohe Qualität zu fairen Preisen.

Beat Wirth

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Schwimmbad Rehetobel –
der Geheimtipp in Ihrer näheren
Umgebung.

Die Badesaison 2013 ist eröffnet.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Mehr Infos auf
www.badi-rehetobel.ch

Gartenpergola Gratis abzugeben

Grösse:
5.50x3.85x1.95/2.40
ab Platz, selbst zu
demontieren.

Kann besichtigt werden

Monnigadon Alain, Vordorf 579, 9044 Wald
Tel. 071 877 19 66

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.— Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Gruber Aktionstage: vom 01. bis 09. Juni '13

Wir stärken auch Ihren Rücken

Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume in 9035 Grub/AR · Dorf 400

Balkenbett Hornungsburg

Balkenbett Blumenstein

Designer-Bett Cloudy

Naturbett Residenz

Aktuelle Trendthemen:

- metallfreie Betten in Rotkernbuche und jetzt auch in Eiche
- Nur bei uns! Naturbett Residenz
- Gesundheits-Schlafsysteme im modernen Design
- b2b – aus der Region – für die Region

Gesundheit & Zukunft:

- Bestes Schlafsystem auch für Seitenschläfer!
- Für alle Bettmodelle und Marken passend
- Ergonomisch richtig liegen – Energie für jeden Tag
- Betten für Senioren, Jungsenioren und junge Familien
- Sehr bequeme und praktische Betthöhen
- Jederzeit mit Motoren nachrüstbar (Netzfreeschaltung)
- Die Stützkraft passt sich dem Körpergewicht an

▶▶▶ S` bescht Schlafsystem au für d` „Siteschläfer“ ◀◀◀

Gewerbler profitieren zusätzlich durch massgeschneiderte „b2b-Konditionen“

Verwaltung: Langes G'sund AG
Vordorf 660 · 9044 Wald/AR
Telefon 071 891 30 50

Öffnungszeiten der Aktionstage in Grub:
Montag - Freitag von 15.00 bis 20.00 Uhr
Samstag u. Sonntag von 10.00 - 15.00 Uhr

Gruber Aktionswoche

swiss *bewell*

**Die Schlafprofis
aus Grub!**

„Schlafen wie im Grandhotel“

Box – Springbett Tage (€ Preistage) vom 01. bis 09. Juni '13

Wir laden Sie herzlichst zu einem gemütlichen Apero ein.

Gerne beraten wir Sie bei einem gemütlichen Apero über die aktuellsten Schlaf-Trends und Bettmodelle in unserem Bettenstudio

... ob klassisch oder metallfrei ob eckig oder rund ob uni oder bunt ...

* Motorische Variante

- Schlafen wie auf Wolke 7
- Bequeme Ein- & Ausstiegshöhe variabel 50 bis 70 cm
- Kuschelige Gefühle durch diverse Topper
- Matratzen und Topper auch einzeln
- Ergonomische Nackenstützkissen, cm-genau individuell einstellbar

- Merlin Magic Stoffe : Fleckabweisend & abwischbar
 - Kunstleder, Leder oder Edelholz
 - Motorische Varianten* Kopf & Fuss
 - Umrüstung vorhandener Schlafstätten auch als Einzelbox mit variablen Höhen
- Telefon Grub: 071 891 23 61

Swissbewell GmbH
Dorf 400 · 9035 Grub/AR

Montag bis Freitag: 15 - 20 Uhr
Samstag u. Sonntag: 10 - 15 Uhr

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 31. Mai	Jugendraum geöffnet	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 02. Juni	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Di. 04. Juni	Schulfest (Verschiebedatum: 6.6.13)	Ab 18 Uhr, MZA	Schule Wald
Mi. 05. Juni	Trauercafé	17 – 18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden	„palliative vorderland ar“
Do. 06. Juni	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 07. Juni	Botanische Führung mit H. Sprecher	18.30 Uhr, bei Schreinerei Höhener, Säge	Kuko
Sa. 08. Juni	Gwerbler-Ausflug	Treffpunkt 16 Uhr, Spar Wald	Gewerbeverein Wald
Mo. 10. Juni	Wahlfeier Kantonsratspräsidentin	ab 17.45 Uhr, MZA	Gemeinderat
Fr. 14. Juni	Jugendraum geöffnet	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 14. Juni	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Seeli, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Mo. 17. Juni	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 18. Juni	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Di. 18. Juni	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Do. 20. Juni	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
So. 23. Juni	Apéro für Turner vom Eidg. Turnfest		Kuko
Mo. 24. Juni	Öffentliche Versammlung	20 Uhr, MZA	Gemeinderat

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmöckli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

AERZTLICHER NOTFALLDIENST

Speicher/Trogen/Rehetobel von **Mai-August 2013**

Achtung: Dauer des Notfalldienstes:

Ab 8.00 des angegebenen Datums während 24 Stunden

z.B.: 12.4.13 bedeutet vom 12.4.13 8.00 Uhr bis 13.4. 8 Uhr

Notfallnummer Aerzte fon: 0844 55 00 55

Ferien 2013:	definitiv
Dr. Schiltknecht	08.06.-23.06.13
Dr. Rohner	27.04.-12.05.13/ 05.08. (ab 8 Uhr) -18.08.13
Dr. Züger	27.7.-11.8.13
Dr. Rentsch	09.5.-12.5.13/ 12.06.-15.06.13
Dr. Kaufmann	13.07.-28.07.13
Dr. Kälin	04.05.-12.05.13/ 29.06.-14.07.13

Mai			
27.05.13-02.06.13	Dr. med. A. Rohner	Speicher	Tel. 071 344 33 88
Juni			
03.06.13-09.06.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77
10.06.13-16.06.13	Dr. med. P. Kälin	Trogen	Tel. 071 344 31 31
17.06.13-23.06.13	Dr. med. E. Züger	Speicher	Tel. 071 344 12 18
24.06.13-30.06.13	Dr. med. H.U. Rentsch	Speicherschwendi	Tel. 071 222 35 44
Juli			
01.07.13-07.07.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77
08.07.13-14.07.13	Dr. med. A. Rohner	Speicher	Tel. 071 344 33 88
15.07.13-21.07.13	Dr. med. H.U. Rentsch	Speicherschwendi	Tel. 071 222 35 44
22.07.13-28.07.13	Dr. med. M. Schiltknecht	Speicher	Tel. 071 344 33 11

WÄLDLER WANZE LIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 13. Juni 2013

Nr. 12 • 23. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatsitzung vom 6.6.2013

Wie in der letzten Wanze angekündigt, hat der Gemeinderat zu verschiedenen Themen, das Dorfzentrum betreffend, möglichst klare Positionen erarbeitet. Diese werden an der Öffentlichen Versammlung vom 24. Juni 2013 diskutiert und von den Teilnehmenden gewichtet.

Der GR ist nach wie vor überzeugt vom Projekt „GENS“. Er geht aber davon aus, dass gegenüber dem beantragten Planungskredit berechnete Einwände vorgebracht wurden, die er berücksichtigen will. Der Gemeinderat ist bereit, entsprechende Anpassungen vorzunehmen.

Vom Eidgenössischen Raumplanungsgesetz und dem kantonalen Regierungsprogramm wird ein **verdichtetes Bauen** in den Zentren gefordert, um der Zersiedelung Einhalt zu gebieten und landwirtschaftliche Nutzflächen zu schützen.

Es ist **im öffentlichen Interesse** der Gemeinde Wald, einen **Anteil an hindernisfreiem Wohnraum, mit modernem Ausbaustandard in einer attraktiven Umgebung** anzubieten. Für ältere Personen ein interessantes Angebot zwischen Eigenheim und Altersheim!

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass Wald als Dorf eine Zukunft und die Chance zum Erhalt der politischen Autonomie hat. Sollte sich jedoch in Zukunft eine Gemeindefusion als sinnvoll und richtig erweisen, wäre es umso wichtiger, dass wir unsere Infrastruktur noch selbstbestimmt ausgebaut haben. Nachher würde uns wohl niemand mehr ein Dorfzentrum bauen.

Die Kanzleiräume haben wir im Vergleich zu andern Gemeinden recht bescheiden geplant. Das Archiv in der MZA ist zu klein und benötigt mehr Platz. Vom Grundriss her könnte die geplante Kanzlei, sollte sie einmal nicht mehr gebraucht werden, später problemlos in Wohnraum umfunktioniert werden.

Das ganze Dorfzentrum ist von öffentlichem Interesse und wird deshalb als Ganzes dem Verwaltungsvermögen zugeordnet. Dadurch wird die Finanzierung klarer und einfacher. Die Nutzenden der Ladenräumlichkeiten und der Wohnungen tragen mit ortsüblichen Mieten langfristig zur Finanzierung bei.

Für den Gemeinderat sind drei Projektvarianten denkbar:

Variante 1: Aus Kostengründen könnte das vorliegende **Projekt ohne Tiefgarage** erstellt werden.

Variante 2: Beim vorliegenden Projekt werden **massgebliche Einsparungen bei Material, Konstruktion etc.** vorgenommen.

Variante 3: **Das vorliegende Projekt wird ohne Tiefgarage gebaut. Zusätzlich wird jedoch eine externe Tiefgarage mit Bauamt** im Bereich Schulhaus / MZA, wenn möglich geeignet für ein Ladenprovisorium, geplant.

Für den Gemeinderat sind die Rückmeldungen der Einwohnerschaft zu diesen ausgewählten Positionen Grundlage für die Planung des weiteren Vorgehens. Stellungnahmen sind auch in schriftlicher Form als Wanze – Beiträge sehr erwünscht. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass aus diesem spannenden politischen Prozess eine, auf die Interessen und Möglichkeiten unseres Dorfes abgestimmte Lösung resultieren wird, die auch den Intentionen des Bundes und des Kantons Appenzell Ausserrhoden entspricht.

Der Gemeinderat rechnet an der Öffentlichen Versammlung vom 24. Juni 2013 mit allen Einwohnerinnen und Einwohnern, denen die Entwicklung unseres Dorfes am Herzen liegt!

Lina Graf, Gemeindegeschreiberin

Zivilstandsnachrichten Gemeinde Wald AR

Eheschliessung

Döring, Christian und **Döring geb. Bühler, Angela**, Trauung am 17. Mai 2013 in Heiden, wohnhaft in Wald AR

Einladung öffentliche Versammlung

Wald – wie weiter?

Montag, 24. Juni 2013, 20.00 Uhr, MZA

Dorfentwicklung Wald (moderierte Diskussion)

Die letzte öffentliche Versammlung hat entschieden, den Planungsprozess weiter zu führen. Nun möchte der Gemeinderat zu verschiedenen Themen die Meinung der Bevölkerung einholen. Der Planungsprozess braucht einige klare Vorgaben.

Wir freuen uns auf eine hohe Beteiligung an der für unser Dorf sehr wichtigen Diskussion!

Der Gemeinderat

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Bei Erscheinen dieser Wanze werden wir in Wald wohl schon auf ein wichtiges Ereignis zurückblicken können. Aller Voraussicht nach wird unsere **Kantonsrätin Edith Beeler** zur **Präsidentin des Kantonsrates von Appenzell Ausserrhoden** gewählt. Wir freuen uns!

In neuer Besetzung hat sich der Gemeinderat anlässlich einer ausserordentlichen Sitzung vom 06. Juni 2013 sehr engagiert und bis kurz vor Mitternacht mit dem **Projekt neues Dorfzentrum** befasst. Die erarbeiteten und unten separat aufgeführten Positionen des Gemeinderates werden nun an der sehr wichtigen, wiederum von Stefan Tittmann moderierten, **Öffentlichen Versammlung vom 24. Juni 2013** diskutiert und von der Einwohnerschaft bewertet werden. Es ist äusserst wichtig, dass sich möglichst viele Wäldlerinnen und Wäldler an diesem, für unser Dorf wegweisenden, spannenden politischen Prozess beteiligen! Es geht um uns und unsere Kinder!

Der Gemeinderat wird sich an seiner nächsten Sitzung nochmals mit dem **Erschliessungsprogramm** befassen. Dieses hat sowohl einen raumplanerischen, als auch einen finanziellen Aspekt. Gemäss Artikel 56 des Baugesetzes kann eingezontes Bauland, das nicht innerhalb von zehn Jahren nach der Einzonung bebaut worden ist, entschädigungslos zurückgezont werden. Baulandhortung ist künftig in Appenzell Ausserrhoden nicht mehr möglich. Finanziell ergeben sich durch Erschliessungen für die Gemeinde allerdings gewisse finanzielle Belastungen. Sollte das Dorfzentrum im Sinne einer Zentrumsüberbauung nicht realisiert werden können, stünden die finanziellen Mittel zur möglichst baldigen Erschliessung grösserer Bauparzellen für die Weiterentwicklung unseres Dorfes zur Verfügung.

Dann bin ich Dir, lieber **Jürg Tinner**, noch eine Antwort auf Deinen **Beitrag in der letzten Wanze** schuldig. Ich habe Dein Schreiben mehrmals gelesen und mir eine ganze Reihe von Gedanken gemacht. Für diese Anregung besten Dank. Ich finde beispielsweise Deine Sicht der Gemeinde als Firma interessant, gerade weil ich das ziemlich anders sehe. Eine Firma ist ein auf Gewinn ausgerichtetes, hierarchisch organisiertes Unternehmen mit einer Chefin oder einem Chef und Mitarbeitenden. Der Chef wählt seine Angestellten aus oder löst die Verträge gegebenenfalls wieder auf. Die Firmenleitung bezieht, je nach Grösse der Firma, einen überdurchschnittlich hohen Lohn. Die Gemeinde hingegen ist eine organisierte Gemeinschaft, die den Einwohnerinnen und Einwohnern ein möglichst selbstbestimmtes, gutes Leben in Frieden und Gerechtigkeit ermöglichen soll. Auch für die privaten Unternehmen in der Gemeinde sollen die Rahmenbedingungen stimmen. In der Gemeinde werden die Gemeinderäte - aus Deiner Sicht die Chefs - von den Stimmberechtigten - in Deinen Augen von den Angestellten - gewählt. In einer Gemeinde sind es dann jedoch die Gemeinderätinnen und die Gemeinderäte, die einen beachtlichen Teil der Arbeit leisten. In Deiner Betrachtungsweise führt der Gemeinderat von Wald also eine Firma mit über 800 Angestellten. Dies für ein Salär von zirka Fr. 60'000' – für alle Gemeinderätinnen und Gemeinderäte zusammen, inklusive Gemeindepräsidium! Da bestehen doch, so meine ich, beträchtliche Unterschiede zu einer Firma. Zudem würde Dir der Unterschied zwischen einer Gemeinde und einer Firma wohl schmerzlich bewusst, wenn Du oder Deine Frau, Euren Chefs einen solchen Brief schreiben würdet, wie Du ihn in der Wanze publiziert hast. Davon rate ich aber eindringlich ab! Die Demokratie lebt von der Auseinandersetzung, an der Du Dich nun engagiert beteiligt hast. Das Recht auf freie Meinungsäusserung ist bei uns glücklicherweise gewährleistet. Ich hoffe sehr, Du werdest Dich auch in die Diskussion zum neuen Dorfzentrum einbringen, denn es ist spürbar, dass Dir die Zukunft unserer Gemeinde am Herzen liegt.

Mit bestem Dank und einem herzlichen Gruss von Demokrat zu Demokrat.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

2. Juni 2013

Zum Schreiben, 26.5.13, von Jürg Tinner, Wanze Nr. 11:

Er sieht die Gemeinde als eine grosse Firma. In dem Fall hätte sie zwei Chefs. Der eine ist gewählt, der andere lauert im Hinterhalt. Hätte der welcher so einflussreich agieren kann, sich früher gegen das Projekt gestellt, dann wäre Wald viel Geld und Zeitverlust erspart geblieben. Das Dorf müsste sich jetzt auch nicht mit einem Problem herumschlagen, dass allein um eine Lösung zu finden noch einiges kosten wird. Das ist leider die Realität, auch wenn, so wie Herr Tinner, sich noch viele engagieren mögen, freiwillig und unbezahlt. Für eine Zukunftsaussicht ist ein harter Brocken zu beseitigen. Mein Vorschlag wäre, wer kann der bete für Weisheit und Kraft. Seit ich im Haus, Dorf 24, vor einer Feuerhölle gerettet wurde, weiss ich, es gibt ihn den guten, allmächtigen Gott.

Eveline Jäger

Offener Brief an Unbekannt

Wir haben gesägt, geschliffen, gemalt und genagelt,
unsere Wegweisertäfelchen vor dem Kindergarten machen uns Freude!

Wir haben sie am Montagmorgen zusammengesucht auf der Wiese, wieder an den
Pfosten genagelt und kaputtgeschlagene, zerbrochene Stücke zum
Abfallcontainer getragen.

Wir haben Znüni gegessen, den Abfall in den Abfalleimer gebracht, die Pause im
Freien macht uns Freude!

Wir lesen am Montagmorgen Papierfetzen, Eisteepackungen, Zigarettenstummel,
leere Wodkaflaschen, Marihuanatütchen und viele Bierflaschenscherben
zusammen und entsorgen den Abfall.

Wir lieben unser Schiff auf dem Spielplatz. Als Piraten erobern wir die
Weltmeere, es macht uns Freude!

Wir lesen am Montagmorgen im Schiff Abfall zusammen, sammeln zerstörte
Schiffbodenholzstücke ein, suchen auf dem Spielplatz Plastikstücke von den
Piratenfähnchen zusammen.

Wir sitzen im Kindergarten im Stuhlkreis, besprechen fast täglich das Problem,
die Kindergärtler können es nicht verstehen:

„Wieso sind diä eso? Wieso mached diä alles kaputt, ich hann Angst vor denä!
Wieso lönd diä alles ligge? Wer sind diä? Wieso sind diä eso böös mit eus? “
Gute Fragen, schade nur, dass ich als Kindergärtnerin für die Kinder keine
Antworten habe, ich verstehe es ja selbst nicht - und ihr?????

P.S.: Wir hätten gerne schönes Wetter für unsere Schulreise. Doch
Regenwetter hat auch Vorteile für uns: Dann liegt am Morgen meistens kein
Abfall herum..

Ruth Freund, Janis, Jere, Mia, Kim, Yann, Lisa, Thomas, Jasmin, Patrick, Lucas,
Laurina, Basil

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

11. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Flüchtlingshilfe der Caritas

Sonntag, 16. Juni

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Montag, 17. Juni

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 18. Juni

keine Eucharistiefeier

Mittwoch, 19. Juni

17.30 Versöhnungsweg der 4. Klässler

Mit anschliessender Teiletä

Pfarrzentrum Bendlehn

Donnerstag, 20. Juni

19.40 Firmweg: Abschluss-Abend,

Pfarrzentrum Bendlehn

12. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: „tut“ Kinderzeitschrift

Sonntag, 23. Juni

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Rosmarie Wiesli und
Josef Manser

Montag, 24. Juni

16.30 Rosenkranzgebet

18.45 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 25. Juni

08.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 27. Juni

10.00 Andacht mit Susanne Schewe im
Alterszentrum Hof, Speicher

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser im
Altersheim Obergaden, Wald

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Ich bin dein Gott, der dich lehrt, was Dir
hilft, und dich leitet auf dem Weg, den du
gehst.

Jesaja 48,17

Gottesdienste

Sonntag, 16. Juni

9.30 Uhr Gottesdienst zum Flüchtlingssonntag, Pfarrerin
Doris Engel Amara, Orgel- und Violoncellomusik

Sonntag, 23. Juni

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfr. D. Engel Amara

Sonntag, 30. Juni

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara, mit
Gottesdienstbesuch aus Trogen

Andachten im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 27. Juni, 10 Uhr, mit Pfarrer Josef Manser

Mitteilungen

Berggottesdienst

Am Sonntag, 25. August feiern wir um 10 Uhr zusammen mit
der Kirchgemeinde Trogen den Berggottesdienst bei der
„Chäshütte“ Wissegg in Trogen. Es spielt eine Formation der
Musikgesellschaft Trogen. Anschliessend kann man bei
Wurst und Getränk zusammensitzen. Details werden später
in der Wanze und auf Flyers bekannt gegeben. Bei schlech-
tem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche Trogen
statt.

Ausflug in die Stiftsbibliothek St. Gallen

Am Donnerstagnachmittag, 12. September besuchen wir die
Bibelausstellung in der Stiftsbibliothek St. Gallen. Anschlies-
send kehren wir zu einem Imbiss ins Restaurant Peter und
Paul ein. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die
Kosten werden von der Kirchgemeinde übernommen. Wir
fahren um 14 Uhr mit dem Car in Wald los und kommen um
ca. 19.30 Uhr zurück. Weitere Auskünfte und Informationen
bei Pfarrerin Doris Engel, Tel. 079 729 80 51, engel-
flug@bluewin.ch

Beginn des Konfirmandenkurses 2013/2014

Die Einladungen an die betreffenden Jugendlichen und ihre
Eltern werden vor den Sommerferien verschickt. Wer bis
Ende Juni keine Einladung bekommen hat, melde sich bitte
bei Pfarrerin Doris Engel, 079 729 80 51, engel-
flug@bluewin.ch. Der Unterricht beginnt am Donnerstag, 15.
August. Die Konfirmation findet am Palmsonntag, 13. April
2014 statt.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt im alten Walserhaus vis à vis der Kirche ist
ausser in den Schulferien am Dienstagnachmittag von 15 -18
Uhr offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu einem Be-
such vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie
gerne einen Termin mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin	
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald	
engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Präsidentin KiVo, Ursula Mosimann	071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft	ev.kirchewald@bluewin.ch
Mesmer, Hans Sprecher	071 877 23 74
stv. Mesmerin / Fahrdienst, Therese Pecnik	071 877 21 14

Wann? Sonntag,
23. Juni 2013
19.30 Uhr
Wo? Schulhausplatz

Unser TV Wald kehrt vom eidgenössischen Turnfest aus Biel zurück.

Auf eine rege Teilnahme der ganzen Bevölkerung freut sich
Ihre Kulturkommission,
Jugi Wald und Schellnerclub Bergfründe

Wann? Freitag,
28. Juni 2013
Von 18.00 bis 20.00 Uhr
Wo? Wetterbedingt **im**
Jugendraum Wald
oder **vor** der MZA

Die Arbeitsgruppe "Jugend in Wald" lädt die ganze Bevölkerung ein, an unserer Grillparty teilzunehmen!

Esswaren müssen selber mitgebracht werden, Getränkeausschank und Grill wird von der Arbeitsgruppe organisiert.

Auf ein gemütliches gegenseitiges Kennenlernen freut sich
Ihre Arbeitsgruppe "Jugend in Wald"

Fragen? Simone Brunetta 078 888 03 66 oder simonebrunetta@bluewin.ch

Grümpelturnier Wald 2013

17./18. August 2013

Anmeldung

Mannschaftsname:

Spielführer:

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Tel. Nr.

Spieler/innen:

Name/Jahrgang 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kategorie:

- Herren 50.-
- Damen/Sie +ER 50.-
- Schüler/innen bis Jg. 98 und jünger 35.-

Anmeldung bis 6. Juli 2013 an folgende Adresse:

Mathias Blatter
Vordorf 667
9044 Wald AR
Tel. Nr. 071 877 24 30
Mobile 078 825 15 45
blatter.mathias@bluewin.ch

Hauptversammlung der Flurgenossenschaft Ebni - Birlì

Wann: Samstag, 29. Juni 2013, 13.30 Uhr
Wo: Bühne Mehrzweckhalle Wald

Landfrauenverein Wald AR

Gmütliche Velotour mit Motor

Für einmal gehen wir mit dem motorisierten Fahrrad „Flyer“ auf eine gemütliche Velotour im St. Galler „Flachland“. Wir freuen uns auf einen amüsanten und unterhaltsamen Ausflug mit „Auftankmöglichkeit“ in einem Beizli.

Wann: Montag, 24. Juni 2013
Abfahrt: **18 Uhr** ab Schulhausplatz Wald zu Thömus (vis à vis Gallusmarkt)
Mitnehmen: Velohelm und dem Wetter entsprechend die Bekleidung. Bei Gewitter oder starkem Regen findet die Velofahrt nicht statt.
Kosten: Fr. 30.— pro Person
Anmelden: bis Samstag, 15. Juni 2013 bei Iris Bechtiger, Tel: 071 877 26 86
s.i.bechtiger@bluewin.ch oder
Heidi Gähler, Tel: 071 888 38 32, beat.gaehler@bluewin.ch

KITU WALD sucht eine/n
Leiter/in

ab Schulbeginn August 2013.
Für Informationen/Auskunft:
Heidi Gähler, 071 888 38 32
beat.gaehler@bluewin.ch

Showturnen der Schaukelring-Sektion des TV Wald

Vor zwei Monaten haben wir in der Wanze Werbung gemacht für die Auto-Wasch-Aktion, welche wir durchführten, um uns neue Turnbekleidung leisten zu können.
Seit diesem Zeitpunkt haben wir uns bereits an drei Wettkämpfen präsentiert und freuen uns nun, auch Ihnen unser neues Programm und die neuen Dress zeigen zu dürfen.

Gerne laden wir Sie zum Showturnen mit Apéro ein:

Dienstag, 18. Juni um 19.30 Uhr in der Turnhalle Wald

Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen!
Turnerische Grüsse von der Schaukelring-Sektion

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe Juni 2013

Baustellen im AüB zeugen von Erneuerung

Wenn man derzeit durch das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) fährt, fallen einem leicht die vielen Baustellen auf, welche in den vergangenen Wochen, ähnlich wie die Frühlingsblumen, aus dem Boden geschossen sind. Neben dem grossen Erweiterungsbau der Just AG in Walzenhausen, entstehen in der Region vor allem Wohnbauprojekte. Sei es die Überbauung Rosenberg in Heiden, die Mehrfamilienhäuser auf der Kronenwiese in Wolfhalden oder die zahlreichen Einfamilienhäuser, welche derzeit um- oder neugebaut werden. Die rege Bautätigkeit ist zum einen Beleg für die Attraktivität des AüB als Wohnort, zum anderen aber auch für den Nachholbedarf, welchen die Region beim Wohnungsbestand hat: Fast jede zweite existierende Wohnung ist über 90 Jahre alt.

So liegt denn der Anteil an Wohnungen, welche vor 1919 entstanden sind, mit 48,2% auch deutlich über dem schweizerischen Durchschnitt (16,3%) und ebenfalls über den Werten von Appenzell Innerrhoden (31,0%) und Ausserrhoden (42,7%). Die alte Bausubstanz ist für das AüB Fluch und Segen zugleich: Die Appenzellerhäuser sind ein Markenzeichen der Region und stellen einen touristischen Anziehungspunkt dar. Doch ältere Gebäude können nur mühsam und kostenintensiv renoviert und modernisiert werden, so dass attraktiver Wohnraum in der Region vielerorts fehlt. Dies belegt auch der vergleichsweise niedrige Anteil an jüngeren, seit 2001 gebauten Wohnungen im AüB von 5,1%. Dank des regen Bautreibens in unserer Region, sollte dieser Abstand in Zukunft aber kleiner und eine gesunde Mischung aus älteren und neuen Wohnungen geschaffen werden.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch.

Zu Hause und im Ausland bargeldlos zahlen – mit den Raiffeisen-Kreditkarten.

Ob Sie im Restaurant speisen, in der Boutique shoppen oder Ihr Auto auftanken – mit der Raiffeisen MasterCard und der Visa Card zahlen Sie überall bargeldlos. Ausserdem können Sie im Internet sicher einkaufen und Ferien buchen. Bestellen Sie jetzt Ihre Raiffeisen-Kreditkarte.

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden
Geschäftsstellen in Speicher und Wolfhalden

RAIFFEISEN

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Sichern Sie sich eine der letzten Wohnungen!

Heller AG

Immo-Service
 Tiefenau 6
 9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

Haus Lavendel:

2. OG Nord 3.5 Zimmer Wohnung

Haus Lilie:

EG West 3.5 oder 4.5 Zimmer Wohnung
 2. OG West 3.5 oder 4.5 Zimmer Wohnung

Haus Goldregen:

EG West 4.5 Zimmer Wohnung
 1. OG West 4.5 Zimmer Wohnung
 1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:

EG West 3.5 Zimmer Wohnung
 EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung
 1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung
 1. OG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

Preise ab Fr. 510'000.00

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12 Uhr, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise
 1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.—
 ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.—
 ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.—
 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
 Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse Gemeindeganzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion Karin Meier
Druck/Ausrüstung Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 27. Juni 2013, Redaktionsschluss ist am Montag, 24. Juni 2013, 12 Uhr, auf der Gemeindeganzlei.

Originellste Wanderroute der Schweiz jubiliert: Gesundlachen im Appenzeller Vorderland

Lachen, Wandern und viel intakte Natur werden mit dem einzigartigen Erlebnis Appenzeller Witzweg unter einen Hut gebracht. Jetzt kann die originellste, dem Rezept „Lachen ist gesund“ verpflichtete und ungebrochen boomende Wanderroute der Schweiz das 20jährige Bestehen feiern.

Peter Eggenberger

Mit dem 1993 eröffneten, von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen (und umgekehrt) führenden Witzwanderweg hatten die pffiffigen Appenzeller die Nase wieder einmal vorn. Seither besuchen rund 40000 Wanderer jährlich den im Appenzeller Vorderland verlaufenden Weg, der eine Landschaft von seltener Schönheit mit dem Kulturgut Appenzeller Witz verbindet.

Feuerstelle, Spielplatz und Höcklerbeizen

Und klar, dass zum Witzwanderweg auch Feuerstellen, grosser Spielplatz und typische Höcklerbeizen mit einladenden Gartenwirtschaften und Lokalitäten gehören, die das Erlebnis „Witzwanderweg“ auf einmalige Art abrunden. (www.witzweg.ch)

Der 20 Jahre alt gewordene Appenzeller Witzwanderweg mit seinen rund 100 Lachstationen ist für gross und klein ein einzigartiges Erlebnis.

Bild Peter Eggenberger

Sonderabfuhr von Eisen- und Metallwaren

Dienstag, 25. Juni 2013 ab 7.15 Uhr

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 14. Juni	Jugendraum geöffnet	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 14. Juni	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Seeli, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Mo. 17. Juni	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 18. Juni	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Di. 18. Juni	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Di. 18. Juni	Showturnen	19.30 Uhr, Turnhalle MZA	Schaukelring-Sektion
Do. 20. Juni	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
So. 23. Juni	Sommerkonzert	17 Uhr, Evang. Kirche Wald	Musikschule App. VL
So. 23. Juni	Apéro für Turner vom Eidg. Turnfest	19.30 Uhr, Schulhausplatz	Kuko, Jugi Wald, Schellnerclub Bergfründe
Mo. 24. Juni	Öffentliche Versammlung	20 Uhr, MZA	Gemeinderat
Di. 25. Juni	Altmetallsammlung	ab 7.15 Uhr	Gemeinde Wald
Fr. 28. Juni	Jugendraum geöffnet, Abschluss Grillparty	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA oder Sportplatz (je nach Witterung)	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 29. Juni	HV Flurgenossenschaft Ebni-Birli	13.30 Uhr, Bühne MZA	FG Ebni-Birli
Mi. 03. Juli	Trauercafé	17 – 18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden	„palliative vorderland ar“
Do. 04. Juli	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Do. 04. Juli	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Krone	Gewerbeverein Wald
So. 07. Juli	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Mo. 15. Juli	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmöckli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

AERZTLICHER NOTFALLDIENST

Speicher/Trogen/Rehetobel von **Mai-August 2013**

Achtung: Dauer des Notfalldienstes:

Ab 8.00 des angegebenen Datums während 24 Stunden

z.B.: 12.4.13 bedeutet vom 12.4.13 8.00 Uhr bis 13.4. 8 Uhr

Notfallnummer Aerzte fon: 0844 55 00 55

Ferien 2013:	definitiv
Dr. Schiltknecht	08.06.-23.06.13
Dr. Rohner	27.04.-12.05.13/ 05.08. (ab 8 Uhr) -18.08.13
Dr. Züger	27.7.-11.8.13
Dr. Rentsch	09.5.-12.5.13/ 12.06.-15.06.13
Dr. Kaufmann	13.07.-28.07.13
Dr. Kälin	04.05.-12.05.13/ 29.06.-14.07.13

Juni			
03.06.13-09.06.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77
10.06.13-16.06.13	Dr. med. P. Kälin	Trogen	Tel. 071 344 31 31
17.06.13-23.06.13	Dr. med. E. Züger	Speicher	Tel. 071 344 12 18
24.06.13-30.06.13	Dr. med. H.U. Rentsch	Speicherschwendi	Tel. 071 222 35 44
Juli			
01.07.13-07.07.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77
08.07.13-14.07.13	Dr. med. A. Rohner	Speicher	Tel. 071 344 33 88
15.07.13-21.07.13	Dr. med. H.U. Rentsch	Speicherschwendi	Tel. 071 222 35 44
22.07.13-28.07.13	Dr. med. M. Schiltknecht	Speicher	Tel. 071 344 33 11

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 27. Juni 2013

Nr. 13 • 23. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatsitzung vom 20.6.2013

Erschliessungsprogramm

Das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) verpflichtet die Gemeinden zur Erarbeitung eines Erschliessungsprogramms. Eine erste Version wurde vom Gemeinderat erarbeitet, vom Kanton vorgeprüft und den Stimmberechtigten zur Volksdiskussion unterbreitet. Aufgeworfene Fragen wurden in die Überlegungen des Gemeinderates einbezogen.

Aufgrund der zwischenzeitlich angegangenen Umsetzung von Art. 56 des kantonalen Baugesetzes wurde die Koordination mit dem Erschliessungsprogramm überprüft. Die vom Gemeinderat nun beschlossenen Änderungen machen für ein korrektes formelles Verfahren eine neue Vorprüfung durch den Kanton und eine neue Volksdiskussion erforderlich. Die Angaben zur Volksdiskussion können dem Inserat in dieser Wanze entnommen werden.

Tixi Taxi, Beitrag an neues Fahrzeug

Der Gemeinderat hat an die Anschaffung eines neuen Tixi Taxi-Fahrzeugs einen einmaligen Beitrag von CHF 500 gesprochen.

Wahlen in Kommissionen und Delegationen

Der Gemeinderat hat Peter Kaufmann zum Präsidenten der Kommission Feuerwehrezweckverband Wald – Rehetobel gewählt. Im Weiteren wurde Peter Kaufmann als Delegierter des Abwasser-Zweckverbands Trogen – Wald gewählt. Die Delegierten konstituieren den Vorstand selber.

Philipp Messmer, Nüret, ist als 2. Delegierter der Tierkörpersammelstelle und Notschlachthanlage Vorderland gewählt worden.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Sommerzeit – Reisezeit

Damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben, überprüfen Sie Ihre Ausweise auf die Gültigkeit und fragen Sie bei Ihrem Reisebüro nach, welche Papiere für die beabsichtigte Reise benötigt werden.

GEMEINDE WALD AR

Volksdiskussion

Der Gemeinderat Wald AR hat an der Sitzung vom 20. Juni 2013 das überarbeitete Erschliessungsprogramm zuhanden einer erneuten Volksdiskussion verabschiedet. Damit hat Jedermann die Möglichkeit, zum Erschliessungsprogramm Stellung zu nehmen. Der **Volksdiskussion** sind folgende Planungsinstrumente unterstellt:

- **Erschliessungsprogramm;**
- **Planungsbericht zum Erschliessungsprogramm;**

Die Volksdiskussion beginnt am Freitag, 28. Juni 2013 und endet am Freitag, 19. Juli 2013. Während dieser Zeit können die Planungsinstrumente zu den ordentlichen Bürozeiten auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden. Sämtliche Dokumente stehen zudem auf www.wald-ar.ch zum Download bereit.

Für ein erläuterndes Gespräch oder zur Beantwortung von Fragen steht Jakob Egli, als zuständiger Gemeinderat, gerne zur Verfügung.

Stellungnahmen und Anregungen zum Erschliessungsprogramm (keine Einsprachemöglichkeit) sind bis spätestens 19. Juli 2013 an die Gemeindekanzlei, Dorf 37, 9044 Wald AR, zuhanden des Gemeinderates schriftlich einzureichen.

Nach einer allfälligen Bereinigung aufgrund von Eingaben entscheidet der Gemeinderat und das Erschliessungsprogramm tritt mit der Genehmigung durch den Regierungsrat Appenzell Ausserrhoden in Rechtskraft.

9044 Wald AR, 24. Juni 2013

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Messmer, Lars

geboren am 3. Juni 2013, Sohn des Messmer, Philipp und der Messmer geb. Peterer, Eveline, wohnhaft in Wald AR

Frehner, Amira Soraya

geboren am 12. Juni 2013, Tochter des Frehner, Gabriel und der Frehner geb. Sutter, Andrea, wohnhaft in Wald AR

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Versäume keinen fröhlichen Tag und lass dir die Freuden nicht entgehen, die dir verschieden sind.

Jesus Sirach 14,14

Gottesdienste

Sonntag, 30. Juni

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara, mit Gottesdienstbesuch aus Trogen

Sonntag, 7. Juli

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst in der Kirche Trogen mit Pfarrerin Susanne Schewe. Um 9.30 Uhr steht ein Fahrdienst vor der Kirche Wald für Sie bereit.

Sonntag, 14. Juli

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara, mit Gottesdienstbesuch aus Trogen

Andachten im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 27. Juni, 10 Uhr, mit Pfarrer Josef Manser

Mitteilungen

Sommerzeit

Die Kirchenvorsteherschaft und ich wünschen allen, dass der Sommer vor den Sommerferien wieder zurück ist. Wir wünschen allen eine unbeschwerte, sonnige Zeit und denen, die Ferien haben, erholsame Tage.

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Berggottesdienst im „Äpli“ beim Ebnettschachen in Trogen

Zusammen mit der Kirchgemeinde Trogen feiern wir zum vierten Mal einen gemeinsamen Gottesdienst für Kinder und Erwachsene. Er findet am 25. August um 10.00 Uhr auf dem „Äpli“ beim Ebnettschachen in Trogen statt (nicht auf der Wissegg). Der Gottesdienst wird musikalisch gestaltet von einer Formation der Musikgesellschaft Trogen.

Anschliessend kann man Würste und Getränke kaufen und geniessen.

Bei schlechtem Wetter feiern wir den Gottesdienst in der Kirche Trogen. Alle sind herzlich willkommen.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt im alten Walserhaus vis à vis der Kirche ist ausser in den Schulferien am Dienstagnachmittag von 15 -18 Uhr offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu einem Besuch vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne einen Termin mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin Evangelisches Pfarramt Dorf 24, 9044 Wald engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo	071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft	ev.kirchewald@bluewin.ch
Hans Sprecher, Mesmer	071 877 23 74
Therese Pecnik, stv. Mesmerin/Fahrdienst	071 877 21 14

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 27. Juni

10.00 Andacht mit Susanne Schewe im
Alterszentrum Hof, Speicher

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser im
Altersheim Obergaden, Wald

Freitag, 28. Juni

09.30 Andacht mit Susanne Schewe im
Altersheim Boden, Trogen

13. Sonntag im Jahreskreis

PAULUSFEST

Kollekte: Peace Camp (Fernblick Teufen)

Sonntag, 30. Juni

17.00 Feierlicher Gottesdienst zum Paulusfest und zur Pensionierung von Pfarrer Josef Manser mit Rosmarie Wiesli, Norbert Schneider und dem Gospelchor Appenzeller Mittelland. Anschliessend sind alle zu Bratwurst und Brot eingeladen. Dazu heissen wir alle Mitglieder der Pauluspfarrei und der Seelsorge Einheit Gäbris ganz herzlich willkommen.

Montag, 1. Juli

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 2. Juli

08.00 Eucharistiefeier

14. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: für die Schweizer MIVA

Samstag, 6. Juli

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 7. Juli

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Regionaler oekumenischer Gottesdienst mit Josef Manser im Bendlehn

Montag, 8. Juli

16.30 Rosenkranzgebet

18.45 Meditation für Jugendliche

Dorfzentrum – Wie weiter?

Das Projekt ‚neues Dorfzentrum‘ wurde von den Stimmbürgern unter anderem abgelehnt, weil es von den Kosten her die Möglichkeiten von Wald übersteigt. Das Projekt müsste nicht nur um ein paar hunderttausend Franken reduziert werden, sondern etwa um die Hälfte, damit es für Wald tragbar wird. Auf Wald warten in den nächsten Jahren neben dem Dorfzentrum weitere grosse Investitionen, z.B. Strassensanierung Wald-Kaien, Baulanderschliessungen, Schulhaus- und MZA-Sanierungen usw.!

Für mich selber stimmt vor allem das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht. Die bisher durchgeführte Optimierung zeigt es auf: Die Grundfläche wurde um 25% reduziert, die Kosten konnten jedoch nur um 15% reduziert werden. Weitere Optimierungen werden zum gleichen Resultat führen: Grössere Einschränkungen in der Nutzung bei vergleichsweise geringen Kosteneinsparungen. Der diskutierte Verzicht auf Tiefgaragen ist für mich undenkbar: Wenn Wohnungen gebaut werden, sind Garagenplätze **zwingend** erforderlich.

Für Wald ist der Erhalt des Dorfladens das Wichtigste überhaupt. Für diejenigen, die im Dorf einkaufen sowieso. Der Dorfladen bringt aber auch Leben ins Dorf und trägt zur Attraktivität des Dorfes bei. Damit ist ein Dorfladen auch für die anderen, die nicht im Dorf einkaufen, ein Gewinn.

Aus diesem Grund ist die Unterstützung des Dorfladens durch die Gemeinde sinnvoll. Dass die Gemeinde mit dem günstigen Geld, das sie bekommt, den Laden zu attraktiven Bedingungen vermieten kann, ist in Ordnung. Aber es ist **nicht** die Aufgabe des Steuerzahlers, für ein Laden-Propositorium in der Höhe von Fr. 500'000.- aufzukommen!

Es braucht also eine Lösung, die ohne Provisorium auskommt: **Das Spar-Gebäude sanieren!**

Dies ist von den Kosten her tragbar, schnell umsetzbar und sichert langfristig den Erhalt des Ladens. Ich bin überzeugt, dass die Struktur des Gebäudes gut ist. In erster Linie muss die Aussenhülle inkl. Dach saniert werden. Die Kellerräume können so umgebaut werden, dass darin das Bauamt untergebracht werden kann. Da die Sanierung schnell angegangen werden kann, müssen keine weiteren Gelder für Reparaturen ausgegeben werden.

Bevor Geld für den Ausbau der Gemeindeverwaltung in die Hand genommen wird, muss zuerst einmal die Diskussion über die Zukunft der Gemeinde Wald in Gang kommen. Sind wir in der Lage, auch in Zukunft die Behörden, insbesondere den Gemeinderat und den Gemeindepräsidenten, so zu besetzen, dass die Behörden handlungsfähig und den künftigen Anforderungen gewachsen sind? Die mühselige Suche nach Gemeinderäten in den letzten Jahren und die erfolglose Suche nach einem neuen Gemeindepräsidenten haben gezeigt, dass wir uns dieser Frage endlich stellen müssen!

Bezüglich Gemeindeverwaltung heisst es also: Zuerst die Diskussion über die Zukunft führen und dann investieren anstatt umgekehrt!

Ich rufe hiermit den Gemeinderat auf, die Variante ‚**Sanierung Spar-Gebäude**‘ weiterzuverfolgen!

Jakob Bänziger, Unterdorf 282

Geschätzter Herr Gemeindepräsident, Lieber Jakob
Liebe Gemeinderätinnen, Liebe Gemeinderäte
Liebe Gemeindeschreiberin, Liebe Lina
Liebe KUKO-Mitglieder
Liebe Wäldlerinnen liebe Wäldler

Ein ganz herzliches Dankeschön für die Wahlfeier zu meinen Ehren. Es hat mich sehr berührt, und ich war erstaunt und sehr erfreut, wie viele Wäldlerinnen und Wäldler anwesend waren und Anteil nahmen. Dem OK und den vielen Mitwirkenden ein grosses Lob für die einfallsreiche, perfekt organisierte Feier! Soviel Power und Freude zu spüren von den Kindern mit ihren Darbietungen bis zu den Erwachsenen, war für mich und meine Familie wunderbar. Einfach einmalig! Wald wird vielen Leuten in bester Erinnerung bleiben. Ich werde mit Stolz weiterhin für „mein“ Wald Werbung betreiben. Wie gesagt; Wald ist klein, heimelig und grossartig.

Vielen Dank und beste Grüsse

Edith Beeler
Kantonsratspräsidentin AR

Kinoprogramm Juli / August 2013 Rosental. Das Kino.

Schulhausstrasse 9
9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36

Di	2.7.	20:15	Viramundo	ab 14/12 Jahren	Ov/df
Fr*	5.7.	20:15	Argerich	ab 14/12 Jahren	Ov/df
Sa	6.7.	17:15	Argerich	ab 14/12 Jahren	Ov/df
Sa*	6.7.	20:15	Song for Marion	ab 12/10 Jahren	E/df
So	7.7.	15:00	Epic - das verborgene Königreich	ab 8/6 Jahren	D
So	7.7.	19:15	Viramundo	ab 14/12 Jahren	Ov/df
Di	9.7.	20:15	Song for Marion	ab 12/10 Jahren	Ov/df

Sommerpause 10.7.2013 bis 16.8.2013

Sa	17.8.	17:15	First Position	ab 10/8 Jahren	D
Sa*	17.8.	20:15	The Big Wedding	ab 12/10 Jahren	D
So	18.8.	15:00	Ritter Rost – eisenhart & voll verbeult	ab 6/4 Jahren	D
So	18.8.	19:15	The Patience Stone	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Di	20.8.	20:15	Une Estonienne à Paris	ab 16/14 Jahren	F/d
Fr*	23.8.	20:15	The Place Beyond the Pines	ab 16/14 Jahren	D
Sa	24.8.	17:15	The Patience Stone	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Sa*	24.8.	20:15	The Big Wedding	ab 12/10 Jahren	D
So	25.8.	15:00	Ritter Rost – eisenhart & voll verbeult	ab 6/4 Jahren	D
So	25.8.	19:15	First Position	ab 10/8 Jahren	D
Di	27.8.	20:15	Une Estonienne à Paris	ab 16/14 Jahren	F/d
Fr*	30.8.	20:15	The Big Wedding	ab 12/10 Jahren	D
Sa	31.8.	17:15	Une Estonienne à Paris	ab 16/14 Jahren	F/d
Sa*	31.8.	20:15	The Place Beyond the Pines	ab 16/14 Jahren	D

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Altersbeschränkungen werden neu für die ganze Schweiz zentral festgelegt. Die Zahlen zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Organisationskomitee im Endspurt

1. August-Feier auf der Hohen Buche

Im Rahmen des Jubiläums 500 Jahre Zugehörigkeit zur Eidgenossenschaft finden am 1. August an verschiedenen Standorten im Appenzellerland sogenannte Volksfeiern statt. So begehen Bühler, Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel den Nationalfeiertag gemeinsam auf der Hohen Buche. Das OK ist bereit, arbeitet noch an den letzten Details und freut sich auf ein Fest, an dem die Begegnung im Zentrum steht.

Vor 500 Jahren trat das damals noch ungeteilte Land Appenzell der Eidgenossenschaft bei. Mit der „Ledi - die Wanderbühne“, die ihre Tour durch die Dörfer Inner- und Ausserrhodens vor wenigen Wochen aufnahm, ist das Jubiläumsjahr nun definitiv lanciert. Auf dem Landsgemeindeplatz in Hundwil gehen die letzten Proben für das Festspiel „Der dreizehnte Ort“ über die Bühne, bevor dann Anfang Juli der Vorhang für die Premiere gehoben wird. Ein weiterer Höhepunkt sind die Volksfeiern am 1. August.

Einmaliges Programm

Auf einem der schönsten Höhepunkte des Kantons, nämlich auf der Hohen Buche, treffen sich am Nationalfeiertag Bühler, Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel, um gemeinsam zu feiern. Es soll ein Fest der Begegnung werden. Ein Fest, an dem man sich aus allen Himmelsrichtungen trifft, das mehrere Generationen zusammenbringt und das Begegnungen mit der Zeit und Blicke zurück in die Vergangenheit erlaubt. Dazu hat das OK ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Für einzelne Höhepunkte sei auf den Kasten hingewiesen, während das beiliegende Flugblatt detailliert Auskunft erteilt.

Verkehrsregelung

Um den Verkehr an diesem Tag in einem geordneten Rahmen zu halten, wird in Absprache mit der Kantonspolizei AR am 1. August die Wisseggstrasse zwischen Bühler und Trogen von 13.00 Uhr bis 24.00 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Für Anstösser bleibt sie von beiden Seiten befahrbar. Ab Bahnhof Bühler und dem Landsgemeindeplatz Trogen verkehren ab 13.30 Uhr bis in den späten Abend hinein Shuttlebusse zur Hohen Buche und zurück. Es empfiehlt sich, das Auto zuhause zu lassen und auf die Hohe Buche zu wandern oder den Shuttlebus zu benutzen. Für Behinderte wird der Transport bis auf den Festplatz sichergestellt.

Freude herrscht!

„Die Vorfreude steigt“, sagt Ernst Carniello, Präsident des Organisationskomitees. Es könne losgehen, das Fuder sei gebunden und bis am 1. August würden auch die letzten Details noch geklärt sein, unterstreicht er. „Zu Beginn unserer Arbeit hatten wir viele Ideen und tatsächlich schafften wir es, eine schöne Zahl davon aufzunehmen und unter einen Hut zu bringen. So kommt es zu einem Programm, das viele Mitwirkende vereinigt und in Themen und Zeit quer durch die letzten 500 Jahre springt“, sagt der OK-Präsident. „Wir freuen uns, möglichst viele Gäste am 1. August auf der Hohen Buche begrüssen zu dürfen. Seien Sie herzlich willkommen!“

Wir suchen für die
1. Augustfeier 2013

auf der hohen Buche in Trogen
**Personen, die bereit sind,
zwischen 15.00 – 21.00 Uhr
einige Zeit den eingezäunten
Fuhrpark für unsere kleinen
Besucher direkt neben der
Festwirtschaft zu beaufsichtigen**

Bitte melden Sie sich bei Rachel Abate
Tel. 071 352 22 11
Herzlichen Dank!

Abschied von der Sekundarschule TWR

In wenigen Wochen verlässt ein weiterer Jahrgang die Sekundarschule in Trogen. Alle Lernenden haben eine Anschlusslösung gefunden: Viele werden eine Lehre beginnen, andere besuchen eine weiterführende Schule und wieder andere absolvieren einen Sprachaufenthalt oder die Brücke AR. Das Lehrerteam der Sekundarschule wünscht allen AbgängerInnen viel Erfolg auf ihrem zukünftigen Weg.

Abschlussarbeiten der 3. Sek

Die diesjährigen Projektarbeiten der dritten Oberstufe werden am Dienstag 25. Juni ab 18.30 Uhr an der Sekundarschule in Trogen vorgestellt. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen an diesem feierlichen Anlass teilzunehmen. Insgesamt werden 45 Arbeiten ausgestellt und einzelne persönlich präsentiert. Die Lernenden haben in den letzten Wochen Beeindruckendes geleistet. Die Palette reicht von einem Freestylevideo bis zur Erarbeitung eines eigenen TV-Möbels.

Lernender: Nino Blatter

Abschlussarbeit: Nachttisch

Nach der 3. Sek: Lehre als Schreiner bei der Firma Fisch Holz Design AG in Wolfhalden

Levi Candinas

Nachbau einer Winchester

Lehre als Schreiner bei der Schreinerei Welz AG in Trogen

Tessa Eugster

Schminkbuch

Lehre als Medizinische Praxisangestellte bei Dr. med. Teddy Kaufmann in Rehetobel

Fabian Fässler

Kettenreaktion

Lehre als Elektroinstallateur bei der Firma ETAVIS Grossenbacher AG in St. Gallen

Lukas Fässler

Holzbrücke aus Streichhölzern

Lehre als Tiefbauzeichner bei der Firma Nänny & Partner AG in Speicher

Fabian Gartmann

Romopoly

Lehre als Chemielaborant bei der Firma Cilander AG in Herisau

Tanja Heeb

Mein Kleid

Lehre als Medizinische Praxisangestellte bei Dr. med. Andreas Moser in Wolfhalden

Dominic Koster

Kleiderschrank

Lehre als Zimmermann bei der Firma Sonderegger & Breu AG in Obereggen

Benjamin Rutz

Aluminiumschlitten

Lehre als Anlagen- und Apparatebauer bei der Firma Walser.Co.AG in Wald

Livia Schläpfer

Meine Tanzchoreographie

Lehre als Hotelfachangestellte im Hotel City Weissenstein

Verena Rennhard, kantonale Logopädin der Gemeinden Trogen, Rehetobel und Wald geht in Pension

Vor 23 Jahren hat Verena Rennhard nach dem Studium der Logopädie im Kanton AR zu arbeiten begonnen. Zuerst in Heiden dann in Rehetobel, Wald und Trogen. In Trogen wurde zu jener Zeit in einer Vorreiterrolle neu das integrative Schulsystem eingeführt. Schon damals hat sie sich dafür stark gemacht, dass für die logopädische Therapie in den jeweiligen Schulen ein Raum eingerichtet wurde, damit die Kinder im Schulhaus unkompliziert die Therapiestunden besuchen konnten.

Vor ihrer Arbeit als Logopädin hatte Verena Rennhard, als Sozialarbeiterin (ihre Erstausbildung) gearbeitet, u.a. in der Jugendarbeit in Zürich und St. Gallen, dann mit ihrem Mann zusammen ein internationales Jugendhaus im Kinderdorf Pestalozzi geleitet- und anschliessend innerhalb des Vereins tipiti eine heilpädagogische Grossfamilie geführt.

Durch die Jahre hat Frau Rennhard in verschiedenen Schulhäusern mit unterschiedlichsten Rahmenbedingungen und Teams gearbeitet. Diese Situationen verlangten immer wieder eine grosse Flexibilität. Durch die Jahre hat sie viele Kinder, Familien, Lehrerinnen und Lehrer kennen gelernt, und *Zusammenarbeit* als etwas Wichtiges und Entscheidendes erlebt. Was ist „Logopädie“? Die Logopädie beschäftigt sich in Theorie und Praxis mit Prävention, Beratung, Diagnostik, Therapie, Rehabilitation, Lehre und Forschung in den Bereichen Sprache (dazu gehört z.B. auch Lesen und Schrei-

ben), Sprechen, Stimme und Schlucken. Logopädische Arbeit findet in pädagogisch-therapeutischen oder medizinisch-therapeutischen Diensten, Schulen, Ambulatorien, Heimen und Kliniken sowie privaten Praxen statt.

Trotz sinkenden Kinderzahlen hat der Bedarf an Logopädie über die Jahre tendenziell zugenommen. Laut den jahrelangen Erfahrungen von Verena Rennhard hat dies v.a. mit den höheren Ansprüchen, die an die Sprache gestellt werden und mit den gesellschaftlichen Veränderungen durch die neuen Medien zu tun.

Wenn man sie im Unterricht besucht, werden da nicht nur Sprechübungen gemacht: Sprache wird zum Beispiel beim Bauen eines Holzlastwagens geübt – spielerisch und interessengeleitet. Sprechen wird auch durch Bewegung und Rhythmus unterstützt. Im Mittelpunkt der Therapie standen für sie auch immer der Aufbau und die Pflege einer guten Beziehung. Auch sind Sprache und Kommunikation Schlüssel zur Integration und Zugehörigkeit.

Verena Rennhard ist auch nach Jahren noch Verfechterin der Integration, wobei sie diese nicht allein auf die Schule bezieht, sondern auf alle Gebiete des Zusammenlebens. So sieht sie sich in Zukunft auch weiter in integrativen Projekten – und träumt davon, einmal vielleicht in Afrika in einem Jugendprojekt mitarbeiten zu können.

Wir danken Verena Rennhard von Herzen für ihren langjährigen, kompetenten Einsatz! Ihre Arbeit war geprägt von einer förderorientierten Haltung mit Herz für die Kinder!

Maria Etter, Schulleiterin Trogen und Rehetobel
Astrid Gygax, Schulleiterin Wald AR

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Hauptversammlung der Flurgenosenschaft Ebni - Birli

Wann: Samstag, 29. Juni 2013, 13.30 Uhr
Wo: Bühne Mehrzweckhalle Wald

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 11. Juli 2013, Redaktionsschluss ist am Montag, **8. Juli 2013, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Gesuchsteller/in Stahr Thomas und Corinna
Grüt 2, 9056 Gais AR

Eigentümer/in Dito Gesuchsteller/in

Projektverfasser/in Nägeli AG, Holz- und Innenausbau
Zwislenstrasse 27, 9056 Gais AR

Baulage Allee
Parzelle 762, Assek. Nr. 508

Zone W2 (Wohnzone, 2 Vollgeschosse),
GRiG (Grünzone im Baugebiet),
Gewässerschutzbereich A_u und
Grundwasserschutzzone S3,
Quartierplan Oberdorf mit
Sonderbauvorschriften

Bauprojekt Neubau EFH und Garage

Gesuchsteller/in Nagel Claudia
Nageldach 51, 9044 Wald AR

Eigentümer/in Dito Gesuchsteller/in

Projektverfasser/in Bischofberger Peter
Obere Rüti 1074, 9053 Teufen AR

Baulage Nageldach
Parzelle 16, Assek. Nr. 51

Zone L (Landwirtschaftszone)
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt Fassadensanierung (alt Verputz / neu
Eternit / ohne Fensterersatz) Verlän-
gerung Vordach Giebelseite

Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 28. Juni 2013 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 24. Juni 2013

Die Baukommission

Gesuchsteller/in Egli Jakob und Angelika
Unterdorf 10, 9044 Wald AR

Eigentümer/in Dito Gesuchsteller/in

Projektverfasser/in Affolter + Kempfer
Bogenstrasse 7, 9000 St. Gallen

Baulage Unterdorf
Parzelle 3, Assek. Nr. 10

Zone WG2 (Wohn- und Gewerbezone,
2 Vollgeschosse), Ortsbildschutz
kommunal / Haupthaus Ochsen:
geschütztes Kulturobjekt

Bauprojekt Remise: Ersatzbau mit Umnutzung
(Wohnungen) / Haus Ochsen: Umbau-
ten im Inneren

Gesuchsteller/in Schwarzenbach Roger
Bruggackerweg 4, 4455 Zunzgen

Eigentümer/in Schwarzenbach Roger und Janice
Bruggackerweg 4, 4455 Zunzgen

Projektverfasser/in Dito Gesuchsteller/in

Baulage Grund
Parzelle 380, Assek. Nr. 134

Zone L (Landwirtschaftszone)
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt Wohnraumerweiterung und
Verlängerung Garage

Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 28. Juni 2013 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 24. Juni 2013

Die Baukommission

Grümpelturnier Wald 2013

17./18. August 2013

Anmeldung

Mannschaftsname:

Spielführer:

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Tel. Nr.

Spieler/innen:

Name/Jahrgang 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kategorie:

- Herren 50.-
- Damen/Sie +ER 50.-
- Schüler/innen bis Jg. 98 und jünger 35.-

Anmeldung bis 6. Juli 2013 an folgende Adresse:

Mathias Blatter
Vordorf 667
9044 Wald AR
Tel. Nr. 071 877 24 30
Mobile 078 825 15 45
blatter.mathias@bluewin.ch

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z' lieb.

Sönd willkommen!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich
von uns beraten!
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewheiden.ch

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern. Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

www.bodenseekonferenz.org

Jetzt bewerben!

Der IBK-Kleinprojektefonds fördert Begegnung und Austausch über die Grenzen in der Bodenseeeregion

Unterstützt werden kleinere grenzüberschreitende Vorhaben von Bürgerinnen und Bürgern, Gemeinden, Vereinen und Institutionen. Der Fonds fördert maximal die Hälfte der Kosten (i.d.R. bis zu 2.500 Euro, Maximalförderung 10.000 Euro).

Beratung und Information bei der IBK-Geschäftsstelle:
Telefon: +49 7531 527 22, kleinprojekte@bodenseekonferenz.org
www.bodenseekonferenz.org/kleinprojektefonds

IBK | grenzenlos | kreativ | vernetzt

Ferien 2013 Rest. Schäfli 9044 Wald

Allen unseren Gästen wünschen wir
Eine schöne Sommerzeit.

Bis bald
Vielen Dank für Eure Treue!

8.07.2013 – 11.08.2013 bleibt unser
Restaurant geschlossen!

Besten Dank Erika, Hampi, Jvo

Mer vermissd die

Katze, dreifarbig, 2-jährig,
hört auf den Namen Finy,
scheu. *Im Gebiet Ebni.*

Hinweise bitte an
Telefon 071 877 28 68.

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 28. Juni	Jugendraum geöffnet, Abschluss Grillparty	20 -22 Uhr, Jugendraum MZA oder Sportplatz (je nach Witterung)	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 29. Juni	HV Flurgenossenschaft Ebni-Birli	13.30 Uhr, Bühne MZA	FG Ebni-Birli
Mi. 03. Juli	Trauercafé	17 – 18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden	„palliative vorderland ar“
Do. 04. Juli	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Do. 04. Juli	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Krone	Gewerbeverein Wald
So. 07. Juli	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Fr. 12. Juli	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Harmonie, Anmeldung bis 8.7.13, bei Marc Rittmeyer, Tel. 071 877 18 64	Seniorengruppe Wald AR
Mo. 15. Juli	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 16. Juli	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Di. 16. Juli	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Do. 01. Aug.	1. Augustfeier auf der Hohen Buche zum 500 jährigen Jubiläum AR/AI	Ab 15 Uhr, auf der Hohen Buche, Trogen	Gemeinden Bühler, Speicher, Wald, Trogen, Rehetobel
So. 04. Aug.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Mi. 07. Aug.	Trauercafé	17 – 18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden	„palliative vorderland ar“
Di. 13. Aug.	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmökli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren, Trutenfleisch, Gitziffleisch oder Gitzi für den Drehspiess	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

AERZTLICHER NOTFALLDIENST

Speicher/Trogen/Rehetobel von **Mai-August 2013**

Achtung: Dauer des Notfalldienstes:

Ab 8.00 des angegebenen Datums während 24 Stunden

z.B.: 12.4.13 bedeutet vom 12.4.13 8.00 Uhr bis 13.4. 8 Uhr

Notfallnummer Aerzte fon: 0844 55 00 55

Ferien 2013:	definitiv
Dr. Schiltknecht	08.06.-23.06.13
Dr. Rohner	27.04.-12.05.13/ 05.08. (ab 8 Uhr) -18.08.13
Dr. Züger	27.7.-11.8.13
Dr. Rentsch	09.5.-12.5.13/ 12.06.-15.06.13
Dr. Kaufmann	13.07.-28.07.13
Dr. Kälin	04.05.-12.05.13/ 29.06.-14.07.13

Juni			
24.06.13-30.06.13	Dr. med. H.U. Rentsch	Speicherschwendi	Tel. 071 222 35 44
Juli			
01.07.13-07.07.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77
08.07.13-14.07.13	Dr. med. A. Rohner	Speicher	Tel. 071 344 33 88
15.07.13-21.07.13	Dr. med. H.U. Rentsch	Speicherschwendi	Tel. 071 222 35 44
22.07.13-28.07.13	Dr. med. M. Schiltknecht	Speicher	Tel. 071 344 33 11
August			
29.07.13-04.08.13	Dr. med. A. Rohner	Speicher	Tel. 071 344 33 88
05.08.13-11.08.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77
12.08.13-18.08.13	Dr. med. E. Züger	Speicher	Tel. 071 344 12 18
19.08.13-25.08.13	Dr. med. M. Schiltknecht	Speicher	Tel. 071 344 33 11
26.08.13-01.09.13	Dr. med. P. Kälin	Trogen	Tel. 071 344 31 31

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 11. Juli 2013

Nr. 14 • 23. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Die Frage, wie es mit der Planung unsers Dorfzentrums weitergehen soll, beherrscht weiterhin die politische Diskussion in unserer Gemeinde. Nach der Ablehnung des Planungskredits hat der Gemeinderat in zwei Öffentlichen Versammlungen versucht, von der anwesenden Bevölkerung zu erfahren, ob, und wenn ja, wie weitergemacht werden soll. In der ersten Versammlung kristallisierte sich klar heraus, dass weiter geplant werden soll. Offen blieb: Wie und Was? In der zweiten Versammlung konnten die anwesenden Stimmberechtigten zu den vom Gemeinderat formulierten und in der Wanze publizierten Positionen Stellung nehmen. Die Ergebnisse sind der Zusammenfassung von Gemeinderätin Marlis Bänziger in dieser Wanze zu entnehmen. Die teils sehr engagiert geführten Diskussionen hatten phasenweise den Charakter einer Arena – Sendung im Schweizer Fernsehen. Von solch offenen Auseinandersetzungen lebt die Demokratie! Aus meiner Sicht wichtig ist, dass es trotz verschiedener Auffassungen immer darum geht, gemeinsam für unser Dorf die bestmögliche Lösung zu finden. Der Gemeinderat ist nun als gewähltes Führungsorgan gefordert, unter Berücksichtigung der vorgetragenen Argumente den Stimmberechtigten wohl bald wieder eine demokratische Entscheidung an der Urne zu ermöglichen.

Nach dem Einzug des Sommers wünsche ich Euch allen erholsame und gefreute Ferien.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Öffnungszeiten Gemeindekanzlei über 1. August 2013

die Gemeindekanzlei bleibt am **1. und 2. August 2013** geschlossen

Pikettdienst Bestattungsamt Wald

Mittwochmittag, 31.07.2013 - bis Sonntag, 4.8.2013:
Pikettdienst durch Lina Graf, (Tel. P 071 877 10 93

Gemeinsame 1. Augustfeier auf der Hohen Buche

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Die 500-jährige Mitgliedschaft von Appenzell in der Eidgenossenschaft wird in diesem Jahr von den beiden Halbkantonen gross gemeinsam gefeiert. Aus diesem Grund feiern auch die Gemeinden Bühler, Speicher, Rehetobel, Trogen und Wald den 1. August miteinander auf der Hohen Buche.

Im Namen des Gemeinderates lade ich Euch alle ganz herzlich ein, an dieser historischen Feier teilzunehmen. Einzelheiten sind dem speziellen Programmhinweis zu entnehmen.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

GEMEINDE WALD AR

Öffentliche Auflage

Gründung der Flurgenossenschaft

„Spitz – Töbeli - Obergaden“ mit Sitz in Wald AR

Im Sinne von Art. 703 ZGB und Art. 167 ff. EG zum ZGB liegen die Statuten, der Situationsplan mit Abgrenzung des Einzugsgebiets und der Unterhaltsperimeter (Kostenverteiler) während 30 Tagen auf der Gemeindekanzlei Wald AR öffentlich zur Einsicht auf. Die Auflage dauert vom 11. Juli 2013 bis und mit 9. August 2013.

Allfällige Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich, mit bestimmtem Begehren und Begründung, an die Gemeindekanzlei Wald, Dorf 37, 9044 Wald, zuhanden der Flurgenossenschaft „Spitz-Töbeli-Obergaden“ einzureichen (Art. 174 EG zum ZGB).

9044 Wald, 8. Juli 2013

Gemeindekanzlei Wald

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessung

Bless, Mario und **Bless, geb. Breitenmoser, Anita**, Trauung am 14. Juni 2013 in Heiden AR, wohnhaft in Wald AR

Ferienplan Schuljahr 2013/14

Beginn Schuljahr 2013/14	Mo. 12. August 2013	
Herbstferien 2013	Sa. 28. September 2013	So. 20. Oktober 2013
Weihnachtsferien 2013/14	Sa. 21. Dezember 2013	So. 05. Januar 2014
Sportferien 2014	Sa. 25. Januar 2014	So. 02. Februar 2014
Frühlingsferien 2014	Sa. 05. April 2014	Mo. 21. April 2014
Sommerferien	Sa. 5. Juli 2014	So. 10. August 2014

Schulfrei in unserer Gemeinde sind ausserdem

Viehschau	Fr. 20. Sept. 2013	
Jahrmarkt	Fr. 27. Sept. 2013	
Lehrerkonferenz	Fr. 1. Nov. 2013	
Freitag nach Auffahrt	Fr. 30. Mai 2014	
Fronleichnam / Freitag	19./20. Juni 2014	Kant. Lehrerkonferenz
Viehschau / Jarhmarkt 2014	Fr. 26. Sept. 2014	

Ferienplan Schuljahr 2014/2015

Beginn Schuljahr 2014/15	Mo. 11. August 2014	
Herbstferien 2014	Sa. 27. September 2014	So. 19. Oktober 2014
Weihnachtsferien 2014/15	Mi. 24. Dezember 2014	So. 4. Januar 2015
Sportferien 2015	Sa. 24. Januar 2015	So. 1. Februar 2015
Frühlingsferien 2015	Fr. 3. April 2015	So. 19. April 2015

Öffentliche Versammlung vom 24. Juni 2013

An der öffentlichen Versammlung vom 24. Juni diskutierten die Anwesenden über die sechs vom Gemeinderat ausgearbeiteten Positionen zur „Weiterverfolgung der Gestaltung Dorfzentrum“. Ein Stimmungsbild der Meinungen zu den sechs Positionen der Befürworter und Verfechter sei hier zusammengestellt:

„Der GR ist nach wie vor überzeugt vom **Projekt „GENS“**. Er geht aber davon aus, dass gegenüber dem beantragten Planungskredit berechnigte Einwände vorgebracht wurden, die er berücksichtigen will. Der Gemeinderat ist bereit, entsprechende Anpassungen vorzunehmen.

Erste Konsultativabstimmung: Verhältnis 1:1

Zweite Abstimmung nach erneuter Diskussion: 21 ja, 13 nein, 5 Enthaltungen

Kritische Einzelvoten:

Im Projekt „Gens“ fehle der Einbezug der Bedürfnisse aller Gruppen im Dorf. Wo haben Kids ihren Platz? Wo ist ein Treffpunkt, wie ein Cafe?

Es werde nur vom Projekt „Gens“ geredet, eine Sanierung vom Spargebäude würde nicht mehr angesprochen, der Gemeinderat wolle Gens durchboxen.

Der Gemeinderat soll Konsultativabstimmung organisieren: Sanierung Gebäude oder Neubau.

Vom Eidgenössischen Raumplanungsgesetz und dem kantonalen Regierungsprogramm wird ein **verdichtetes Bauen** in den Zentren gefordert, um der Zersiedelung Einhalt zu gebieten und landwirtschaftliche Nutzflächen zu schützen.

Konsultativabstimmung 22 ja, 10 nein

Es ist im öffentlichen Interesse der Gemeinde Wald, einen **Anteil an hindernisfreiem Wohnraum**, mit modernem Ausbaustandard in einer attraktiven Umgebung anzubieten. Für ältere Personen ein interessantes Angebot zwischen Eigenheim und Altersheim!

Konsultativabstimmung:: 15 ja, 15 nein, 15 Enthaltungen

Kritische Einzelvoten: Eine Finanzierung von Wohnungen, die vielleicht erst in 35 Jahren Gewinn bringen sollen, sei keine Perspektive.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass Wald als Dorf eine Zukunft und die Chance zum Erhalt der **politischen Autonomie** hat. Sollte sich jedoch in Zukunft eine Gemeindefusion als sinnvoll und richtig erweisen, wäre es umso wichtiger, dass wir unsere Infrastruktur noch selbstbestimmt ausgebaut haben. Nachher würde uns wohl niemand mehr ein Dorfzentrum bauen.

Konsultativabstimmung: 16 ja, 8 nein, 9 Enthaltungen

Die **Kanzleiräume** haben wir im Vergleich zu andern Gemeinden recht bescheiden geplant. Das Archiv in der MZA ist zu klein und benötigt mehr Platz. Vom Grundriss her könnte die geplante Kanzlei, sollte sie einmal nicht mehr gebraucht werden, später problemlos in Wohnraum umfunktioniert werden.

Konsultativabstimmung: 23 ja, 10 nein, 8 Enthaltungen.

Tenor in der Diskussion: Es braucht neue Räumlichkeiten, im Projekt sind diese aber viel zu teuer.

Das ganze Dorfzentrum ist von öffentlichem Interesse und wird deshalb als Ganzes dem **Verwaltungsvermögen** zugeordnet. Dadurch wird die Finanzierung klarer und einfacher. Die Nutzenden der Ladenräumlichkeiten und der Wohnungen tragen mit ortsüblichen Mieten langfristig zur Finanzierung bei.

Konsultativabstimmung: 30 ja, 7 nein, 4 Enthaltungen

Im Laufe der Diskussion erläutert Jakob Egli nochmals den politischen Ablauf: Von Beginn weg wurde die Meinung der Bevölkerung berücksichtigt. Im November 2010 wurden die Bewohner aufgerufen, in einer Arbeitsgruppe mitzuwirken, um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu sammeln. Auch wurde in der Wanze fortlaufend informiert, wie der Stand der Planung war. Die letzte öffentliche Versammlung vom 14. Mai 13 gab dem GR die Richtung an, das Projekt Gens weiter zu verfolgen. Daraufhin wurden auf die öffentliche Versammlung vom 24. Juni 3 Alternativen zum vorliegenden Projekt „Gens“ vorgeschlagen.

Gemeinderätin Marlis Bänziger

Information zur Sturmnacht vom 18. Juni 2013

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner von Wald

Am Dienstag, 18. Juni 2013, gegen 19.30 Uhr ist ein kurzes heftiges Unwetter, verbunden mit Starkregen, Hagel, Sturmböen und Gewitter über das Appenzellerland gezogen.

Nach heutigem Erkenntnisstand haben verschiedene Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Wald zu der Zeit versucht, den Notruf 118 zu wählen. Leider war dies nach Aussagen der Betroffenen nur schwer möglich. Eine Stellungnahme der Notrufzentrale der Kantonspolizei zu diesem Sachverhalt können Sie untenstehend sehen.

Ich möchte die Gelegenheit jetzt aber nutzen, den Sachverhalt aus Sicht der Feuerwehr Wald-Rehetobel klarzustellen, um Gerüchten vorzubeugen, bzw. aus der Welt zu schaffen.

Die Feuerwehr Wald-Rehetobel wurde am 18.06.2013 nicht über die Kantonale Notrufzentrale alarmiert. Wir hatten zu keiner Zeit Kenntnis über allfällige Schäden im Gemeindegebiet. Da eine Gruppe zu diesem Zeitpunkt auf Fahrschule war, ist der Verdacht aufgekommen, dass wir bereits im Einsatz wären, aber keine Zeit hätten. Die einzige Alarmmeldung, die eingegangen ist, wurde direkt auf meiner Telefonnummer abgesetzt, die dann zu einem Einsatz im Gemeindezentrum Wald. Dass die Feuerwehr oder Teile davon NICHT alarmiert wurden, kann jederzeit nachvollzogen werden.

Nichtsdestotrotz möchte ich mich im Namen der Feuerwehr Wald-Rehetobel bei den Geschädigten entschuldigen.

Feuerwehr Wald-Rehetobel
Thomas Kellenberger
Kommandant

Stellungnahme der Kantonalen Notrufzentrale

In besagter Nacht wurde das Appenzellerland von heftigen Sturmböen und Niederschlägen heimgesucht. Die Auswirkungen des Sturms waren vor allem in der Region Vorderland spürbar. Ab 19.50 Uhr wurde die Kantonale Notrufzentrale durch eingehenden Notrufe regelrecht ‚überrollt‘. Die personellen Ressourcen konnten die aussergewöhnliche Flut an Telefonaten nicht mehr bewältigen. Als Sofortmassnahme wurde Verstärkung aufgebitten. In dieser Phase konnten mehrere Telefonanrufe nicht angenommen werden.

Die entgegengenommenen Notrufe werden nach schwere des Ereignisses priorisiert. Daraus ergibt sich die Reihenfolge der Alarmmeldungen an die Rettungskräfte. Die Herausforderung bei einem plötzlich eintretenden Ereignis stellt die Menge der zeitgleich eingehenden Anrufe dar. In einem solchen Moment ist es nicht mehr möglich allen Notrufen gerecht zu werden.

Obwohl Notrufe der Bevölkerung der Gemeinde Wald durch die Kantonale Notrufzentrale entgegengenommen wurden, erfolgte kein Aufgebot der örtlichen Feuerwehr. Die Unterlassung dieser Massnahme wird bei der Kantonspolizei intern überprüft und analysiert. Für entstandene Unannehmlichkeiten entschuldigen wir uns bei allen Beteiligten und sind dankbar für das Verständnis.

Ueli Frischknecht
Chef Kantonale Notrufzentrale

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind alle deine Werke, dass erkennt meine Seele.
Psalm 139,14

Gottesdienste

Sonntag, 14. Juli

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara, mit Gottesdienstbesuch aus Trogen

Sonntag, 21. Juli

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst mit Pfarrer W. Schait in der Kirche Trogen. Um 9.30 Uhr steht ein Fahrdienst ab Kirche Wald für Sie bereit.

Sonntag, 28. Juli

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Christiane Waldmann

Sonntag, 4. August

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst in der Kirche Trogen mit Pfarrerin Susanne Schewe, um 9.30 Uhr steht ein Fahrdienst vor der Kirche Wald für Sie bereit.

Mitteilungen

Ferien von Pfarrerin Doris Engel Amara

Doris Engel hat vom 29. Juli bis am 4. August Ferien. Die Stellvertretung hat Pfarrerin Sigrun Holz, Speicher, übernommen. Sie ist unter der Tel. Nr. 071 344 10 62 für Sie erreichbar.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt
Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann
Präsidentin KiVo 071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Mesmer:
Hans Sprecher 071 877 23 74

stv. Mesmerin und Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

P A U L U S P F A R R E I

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

15. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Spitex Speicher-Trogen-Wald

Sonntag, 14. Juli

09.30 Regionaler Gottesdienst mit Pfr. Walter Fritschi in der evang. Kirche Speicher

Montag, 15. Juli

16.30 Rosenkranzgebet

16. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Justinuswerk Fribourg

Samstag, 20. Juli

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 21. Juli

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Regionaler ökumenischer Gottesdienst mit Josef Manser im Bendlehn

Montag, 22. Juli

16.30 Rosenkranzgebet

18.45 Meditation für Jugendliche

Donnerstag, 25. Juli

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser im Alterszentrum Hof, Speicher

Freitag, 26. Juli

09.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser im Altersheim Boden, Trogen

17. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: „tatkräftig“ Kinderschutzzentrum St. Gallen

Sonntag, 28. Juli

09.30 Regionaler Gottesdienst mit Pfrn. Sigrun Holz in der evang. Kirche Speicher

Montag, 29. Juli

16.30 Rosenkranzgebet

18. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: keine

Samstag, 3. August

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 4. August

10.00 Regionaler ökumenischer Gottesdienst mit Pfrn. Susanne Schewe, evang. Kirche Trogen

Montag, 5. August

16.30 Rosenkranzgebet

Kantonsratspräsidentinnen-Feier

Nach der Wahl am 10. Juni 2013, zur neuen Ausserrhoder Kantonsratspräsidentin geht es für Edith Beeler sofort weiter in ihre Wohngemeinde Wald. Dort wird ihre Ernennung im Mehrzweckgebäude gefeiert – mit viel politischer Prominenz. Zum Auftakt gratulieren die jüngsten Mitbürger.

Was ist eigentlich der Kantonsrat und was genau tut dessen Ratspräsidentin? Fragen, die vor rund drei Wochen geklärt werden mussten, bevor die Proben im Kindergarten und der ersten Klasse des Schulhauses Wald für ihren gestrigen Auftritt starten konnten. Während das abstrakte politische Konstrukt des Kantonsrates für die Kinder nur schwer zu fassen war, wussten sie sofort, welche Rolle die neue Ratspräsidentin Edith Beeler einnimmt: «Eigentlich ist sie so etwas wie eine Prinzessin.» Die Lehrerin Ruth Freund erzählt die Geschichte schmunzelnd und fügt vergnügt an: «Zum Glück trägt sie heute auch ein Kleid.»

Die Kinder waren der erste Programmpunkt der gestrigen Wahlfeier der Kantonsratspräsidentin in der Mehrzweckhalle Wald. Sie stellten sich links und rechts eines roten Teppichs auf – dieser sei schwer zu beschaffen gewesen, verrät die Lehrerin –, in Trachten gekleidet und mit Glöckchen in den Händen. Anschliessend sagen sie der frisch gewählten Edith Beeler mehrere Ständchen, darunter auch eine leicht abge-

änderte Version des Klassikers «E Geisli am Bergli». Die Besungenen freute sich über die «mega herzige» Vorstellung. Es folgte ein stolzer Teil des Ausserrhoder Kantonsrates der Einladung der Gemeinde Wald. Während des Apéros wurden die Wahl von Edith Beeler besprochen, Glückwünsche ausgeteilt und angestossen.

Verschiedene Darbietungen zu Ehren Edith Beelers rundeten das Programm ab. Die 6. Klasse Wald präsentierte eine spezielle "Appenzeller Rundschau", in der Edith am Schluss rhythmisch zur Wahl gratuliert wurde. Eher traditionell zu und her ging es beim Glockengeläut der Männer des "Schellnerclub Bergfründe" sowie beim Alphonduo "Antonio und Leo". Der Verein "Dance Power" setzte mit modernem Tanz einen Kontrapunkt dazu, und einen Mittelweg zwischen nah und fern fand der "Gemischte Chor Wald": Von einem afrikanischen Lied, das mit einem speziellen Text für Edith übersetzt wurde, bis zum traditionellen Landsgemeindelied führte die kurze musikalische Weltreise. Wir danken allen Helfern und Mitwirkenden für Euer Engagement.

OK Kantonsratspräsidentinnenfeier, Simone Brunetta

Eidgenössisches Turnfest 2013 – der TV Wald mittendrin

Am Freitagmorgen, den 21. Juni, fanden sich bei der Posthaltestelle Wald um die 40 motivierte Turnerinnen und Turner ein, um ans ETF Biel zu reisen.

Da das eidgenössische Turnfest nur alle sechs Jahre stattfindet ist dieser Wettkampf immer etwas ganz spezielles und so waren besonders die Jüngeren, die das erste Mal teilnahmen, gespannt auf das Wochenende im Kanton Bern.

Die fast vierstündige Anreise durften wir zu unserem Glück feudal in einem Erstklass-Wagon der SBB verbringen. Am Zielbahnhof angekommen, ging es mit vielen anderen Vereinen zusammen im Bus weiter zu unserem Zeltplatz, wo erst einmal das Lager aufgeschlagen wurde.

Danach ging es zu Fuss weiter zu den Leichtathletik- und Fachtestanlagen. Hier konnten alle zeigen, wofür sie bereits seit Monaten trainiert hatten. Jeder gab sein Bestes, sei es nun beim Schleuderball, Hochsprung, Weitsprung, im Fachttest oder bei der Pendelstafette. Wer nicht im Einsatz war, unterstützte lautstark seine Kameraden bei Ihren Leistungen.

Gegen 19:00 Uhr waren die Leichtathletik Disziplinen alle abgeschlossen. Nun war es Zeit für die Schaukelringsektion sich aufzuwärmen. Die anderen TV-Mitglieder inspizierten währenddessen schon mal einen Teil des restlichen ETF-Geländes. Pünktlich um 20:30 Uhr fand sich der gesamte Verein in der Turnhalle direkt am Bielersee ein, um die Schaukelringsektion bei ihrem Einsatz zu unterstützen. Mit dem Applaus für die Vorführung endete der aktive Einsatz für die Turnerinnen und Turner von Wald am Turnfest.

Nun sehnten sich alle nach einer Dusche. Danach traf man sich erfrischt und im einheitlichen TV-Ausgangsdress wieder. Gemeinsam begaben sich die Turner zum Festgelände um dort auf die erbrachten Leistungen anzustossen.

Samstag und Sonntag waren zur freien Verfügung aller TV-Mitglieder. Alle begaben sich aufs Wettkampfgelände um befreundete Vereine zu unterstützen oder einfach nur um andere Sportarten und Vorführungen zu sehen. Wem es zu heiss wurde, der suchte Abkühlung im Bielersee und sonnte sich anschliessend am Sandstrand. Aktivitäten wie gemeinsames Grillen stärkten die Kameradschaft im Verein.

Am Sonntagnachmittag machte sich der Turnverein dann wieder auf den Heimweg. Bei der Heimreise war es wohl bedeutend leiser im reservierten Zugabteil, denn manch einer machte ein Schläfchen.

Um 20:30 Uhr kamen wir dann endlich wieder zuhause an. Im Dorf wurden wir vom Schellnerclub, der Jugi, dem Chor und den Dorfbewohnern herzlich empfangen und bis zur MZA begleitet, wo ein Apero auf uns wartete. In der Turnhalle führten die Fähnriche der Vereine den traditionellen Fahngross aus. Nach dem Willkommensgruss der Gemeinde an die Turner, durfte Marco Steffen das erzielte Ergebnis des Vereins verkünden.

Der TV Wald erturnte am ETF folgende Noten;

Hochsprung	6.75
Schleuderball	7.88
Weitsprung	8.03
Pendelstafette	8.94
Schaukelring	9.58
Fachtest	9.60

Diese Noten ergaben eine Gesamtnote von 26.35 und somit den 58. Rang von den 140 gestarteten Vereinen in der dritten Stärkeklasse.

Der TV Wald darf mit dieser Note sicher zufrieden sein. Im Vordergrund steht für alle

Turner/innen, dass niemand verletzt wurde, dass alle Turner/innen Spass hatten und teilnehmen konnten und dass der Vereinsgeist einmal mehr gestärkt wurde. Es ist nicht selbstverständlich, dass in unserem kleinen Dorf der Turnverein über genug Mitglieder verfügt und so alle Mitglieder an sportlichen Ereignissen teilnehmen können.

An dieser Stelle soll auch noch einmal ein herzlicher Dank an die Dorfbewölkerung ausgesprochen werden. Vielen Dank für den herzlichen Empfang und für die Unterstützung, die uns immer wieder von allen Seiten zu Teil wird.

Vielen Dank, liebe Heidi!

Mit Ende dieses Schuljahres gibt Heidi Gähler ihre Funktion als Turnlehrerin beim Kinderturnen auf.

Wir möchten uns ganz herzlich für das jahrelange, lässige Turnen bedanken. Der Montagnachmittag war immer lustig und spannend. Mit immer neuen Ideen hast Du uns begeistert und uns den Spass an der Bewegung und viel Selbstvertrauen vermittelt. Wir werden uns immer gerne daran erinnern und danken Dir für Alles!

Deine Kids vom Kinderturnen

Neues Buch erschienen Die Pfarrerschaft von Wald

Dieser Tage ist im Appenzeller Verlag, Herisau, das Buch „Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell“ erschienen. Vertreten ist auch die Pfarrerschaft von Wald.

Peter Eggenberger

Die interessante Neuerscheinung ergänzt die bereits in den Jahren 1977 und 1991 herausgegebenen Bücher über die Pfarrleute. Folglich befasst sich das neue Buch lediglich mit der Zeit ab etwa 1970. Aufgeführt sind die Wäldler Pfarrerinnen und Pfarrer Christa-Dorothee Heyd Westerhausen (1972 – 1979), Gottlieb Keller (1979 – 1988), Hans-Ulrich Müller (1988 – 2000), Christine Marti-Pippy (2000 – 2002), Heinz-Jürgen Heckmann (2002 – 2009) und Nyree Heckmann (2002 – 2009) sowie Doris Engel Amara (seit 2010). Jede Pfarrpersönlichkeit wird mit einer Kurzbiographie gewürdigt, und viel ist auch über die Tätigkeit nach der Amtszeit in Wald zu erfahren.

(Das neue, 156 Seiten umfassende Buch kann im Buchhandel und im Appenzeller Verlag, Herisau, bezogen werden, Fr. 34.--)

Arbeitsort der Wäldler Pfarrerinnen und Pfarrer ist die im Jahre 1687 eingeweihte Kirche.

Bild Peter Eggenberger

„Rock am Seeli“ mit live Bands

31. Juli ab 18 Uhr

Bei jeder Witterung, überdachtes Gelände

Me and the Rest (CH)

Whole lotta DC (CH)

Dead Beatz (A)

Vorverkauf CHF 25.00, Abendkasse 28.00

„Buure-Brunch am Seeli“

1. August von 10 – 14 Uhr

mit Schweizer Live Volksmusik

CHF 29.00 (Anmeldung bis zum 28. Juli)

Restaurant Am Seeli

9044 Wald / 071 877 13 55

www.amseeli-wald.ch / info@amseeli-wald.ch

Von links nach rechts: Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung, Carole Gerber, Thomas Gebert, David Fehr, Roger Kast, Walter Bischofberger, Mitglied der Bankleitung, Marcel Künzle, Mitglied der Bankleitung, Philipp Blumer

Raiffeisenbank Heiden - auch sportlich ein fittes Team.

Den ganzen Monat schwingen sich zwei Teams der Raiffeisenbank Heiden für die Aktion Bike to Work in den Velosattel und bewältigen den Arbeitsweg auf zwei Rädern oder zu Fuss. Das macht fit, leistungsfähig, bereitet Spass und entlastet die Umwelt.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer.

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

RAIFFEISEN

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe Juli 2013

Mitgliederversammlung AüB und Vortrag von Wirtschaftsexperte Peter Eisenhut

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) hat am 11. Juni seine Mitgliederversammlung in der Werkhalle der Schreinerei Anhorn AG in Wolfhalden abgehalten. Dort stellte sich der neue Geschäftsführer Simon Spillmann den anwesenden Mitgliedern vor (siehe unten). Die Mitgliederbeiträge für natürliche und juristische Personen wurden erstmals leicht erhöht, um in Zukunft noch mehr Projekte realisieren zu können. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung hielt der Wirtschaftsexperte Peter Eisenhut von der Ecpol AG einen informativen Vortrag über die „Weltwirtschaftlichen Turbulenzen und das Appenzellerland“.

Im Rahmen dieses Vortrags zeigte Peter Eisenhut auch den Standortqualitätsindikator (SQI) der Credit Suisse. Dieser wird schweizweit errechnet und basiert auf den zentralen Berechnungsfaktoren Steuerbelastung der natürlichen und juristischen Personen, Verkehrsanbindung, Ausbildung der Arbeitskräfte und der Verfügbarkeit von hochqualifizierten Arbeitskräften. Es ist ein relativer Index bei welchem der Durchschnittswert für die Schweiz 0 ist. Dabei zeigt sich, dass sämtliche Gemeinden im Vorderland eine überdurchschnittliche Standortqualität aufweisen, der Bezirk Oberegg liegt genau im Schweizer Durchschnitt (siehe Grafik). Zum Vergleich: Den höchsten Wert hat der Kanton Zug mit 2, den tiefsten Wert der Kanton Jura mit -1.4.

Grafik: Standortqualitätsindikator Credit Suisse für AüB. Quelle: Peter Eisenhut, Ecpol AG

Der neue AüB-Geschäftsführer Simon Spillmann stellt sich vor

Per 1. Juni 2013 hat der AüB-Vorstand Simon Spillmann als Nachfolger des bisherigen Geschäftsführers Christoph Wolnik gewählt. Der Vorstand ist davon überzeugt, dass Simon Spillmann dank seiner regionalen Herkunft diese Arbeit erfolgreich weiterführen kann. Seine Anstellung erfolgt im 40-Prozent-Pensum.

Simon Spillmann ist 24 Jahre alt, in Wald aufgewachsen und hat in Trogen die Kantonsschule besucht. Nach einem Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, macht er gegenwärtig seinen Master in Unternehmensführung an der Universität St. Gallen. Er hofft, mittels seiner Arbeit die Kontakte und die Vernetzung zwischen Unternehmen, den Gemeinden und der Bevölkerung in unserer schönen und spannenden Region zu fördern. Für mögliche Projektideen und Fragen ist er jederzeit unter den angegebenen Kontaktdaten erreichbar.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lützenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässige Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Sichern Sie sich eine der letzten Wohnungen!

Planen und bauen

Heller AG

Immo-Service
 Tiefenau 6
 9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28

www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

Haus Lilie:

EG West 3.5 (Option 4.5 Zimmer Wohnung)

Haus Goldregen:

EG West 4.5 Zimmer Wohnung
 1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:

EG West 3.5 Zimmer Wohnung
 EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung
 1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung
 1. OG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

Verkaufspreise ab Fr. 510'000.00

Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche Broschüre.

Sommerfest 2013
 10. AUG 2013
 11⁰⁰ bis 17⁰⁰

Gemeindegewisli Wald/
 Schulbibliothek

Alle sind ♥-Lich Willkommen
 zu Getränken und Wurst!

WG Wald
 Chupferhammer

Welche dynamische Frau hat für Juli und August am Wochenende freie Kapazität uns stundenweise im Service auszuhelfen?

Bitte meldet Euch telefonisch unter 071 877 13 55 bei Pascale Aebi, Restaurant Am Seeli, Wald

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss Montag, 12 Uhr, vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite	190 x 260 mm = Fr. 112.—
½ Seite	190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.—
¼ Seite	93 x 125 mm = Fr. 28.—
1/8 Seite	93 x 60 mm = Fr. 14.—

Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.

Redaktionsadresse Gemeindeganzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Redaktion Karin Meier

Druck/Ausrüstung Druckerei Traber, Wald AR

Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 8. August 2013, Redaktionsschluss ist am Montag, 5. August 2013, 12 Uhr, auf der Gemeindeganzlei.

Intelligent Strom sparen

Hersteller Modell

Energie

Niedriger Energieverbrauch

A+++ A++ A+ A

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile.
 071 898 89 42

EWH
 Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 12. Juli	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Harmonie, Anmeldung bis 8.7.13, bei Marc Rittmeyer, Tel. 071 877 18 64	Seniorengruppe Wald AR
Mo. 15. Juli	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 16. Juli	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Di. 16. Juli	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Do. 01. Aug.	1. Augustfeier auf der Hohen Buche zum 500 jährigen Jubiläum AR/AI		
So. 04. Aug.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Mi. 07. Aug.	Trauercafé	17 – 18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden	„palliative vorderland ar“
Di. 13. Aug.	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Sa. 17. Aug.	Grümpeltturnier		
So. 18. Aug.	Grümpeltturnier		
Mo. 19. Aug.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 20. Aug.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Sa. 24. Aug.	Bundesübung	16 - 18 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen Wald
So. 01. Sept.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Mi. 04. Sept.	Trauercafé	17 – 18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden	„palliative vorderland ar“

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmöckli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren, Trutenfleisch, Gitziffleisch oder Gitzi für den Drehspiess	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Fam. Sprecher, Schiben 248, Wald	Kirschen (Bestellungen werden gerne entgegen genommen)	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 870 01 16 / 078 637 75 21

AERZTLICHER NOTFALLDIENST

Speicher/Trogen/Rehetobel von **Mai-August 2013**

Achtung: Dauer des Notfalldienstes:

Ab 8.00 des angegebenen Datums während 24 Stunden

z.B.: 12.4.13 bedeutet vom 12.4.13 8.00 Uhr bis 13.4. 8 Uhr

Notfallnummer Aerzte fon: 0844 55 00 55

Ferien 2013:	definitiv
Dr. Schiltknecht	08.06.-23.06.13
Dr. Rohner	27.04.-12.05.13/ 05.08. (ab 8 Uhr) -18.08.13
Dr. Züger	27.7.-11.8.13
Dr. Rentsch	09.5.-12.5.13/ 12.06.-15.06.13
Dr. Kaufmann	13.07.-28.07.13
Dr. Kälin	04.05.-12.05.13/ 29.06.-14.07.13

Juli			
01.07.13-07.07.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77
08.07.13-14.07.13	Dr. med. A. Rohner	Speicher	Tel. 071 344 33 88
15.07.13-21.07.13	Dr. med. H.U. Rentsch	Speicherschwendi	Tel. 071 222 35 44
22.07.13-28.07.13	Dr. med. M. Schiltknecht	Speicher	Tel. 071 344 33 11
August			
29.07.13-04.08.13	Dr. med. A. Rohner	Speicher	Tel. 071 344 33 88
05.08.13-11.08.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77
12.08.13-18.08.13	Dr. med. E. Züger	Speicher	Tel. 071 344 12 18
19.08.13-25.08.13	Dr. med. M. Schiltknecht	Speicher	Tel. 071 344 33 11
26.08.13-01.09.13	Dr. med. P. Kälin	Trogen	Tel. 071 344 31 31

WÄLDLER WANZE LIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 8. August 2013

Nr. 15 • 23. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Schon ist der, mit den Gemeinden Bühler, Rehetobel, Speicher und Trogen gemeinsam auf der Hohen Buche gefeierte 1. August eine schöne, bleibende Erinnerung. Das schöne Wetter, das attraktive Programm und die perfekte Organisation haben zum guten Gelingen beigetragen. Die Beiträge aus unserer Gemeinde haben die verdiente Beachtung erhalten. Die Schaukelring – Riege des Turnvereins setzte zu imposanten Höhenflügen an. Der gemischte Chor vermochte mit seinen Liedern auch im Freien zu begeistern und Hannes vo Wald ging als Moderator hoch hinaus und liess es als Feuerwerker krachen. Ihnen Allen, aber auch der im Organisationskomitee engagierten Gemeinderätin Sonja Blatter und dem bewährten Fahnenträger Luca gebührt ein herzliches Dankeschön der Gemeinde!

Nach den Sommerferien stehen im Gemeinderat verschiedene wichtige Entscheide an. Nach der breiten Diskussion um das Projekt Dorfzentrum, die gezeigt hat, dass die Meinungen teils weit auseinandergehen, wird der Gemeinderat über den nächsten konkreten Schritt zu entscheiden haben. Dann steht bereits die Erarbeitung des Budgets 2014 an. Unsere gestiegene Steuerkraft, der besorgniserregende Zustand der Kantonsfinanzen und die Entwicklung des Dorfzentrums, ob Neubau oder Renovation, sowie die neue Rechnungslegung nach neuem Finanzhaushaltsgesetz werden dabei Herausforderungen darstellen.

Die für unser Dorf entscheidenden Themen „kommunales Erschliessungsprogramm“ und Umsetzung von „Artikel 56 des kantonalen Baugesetzes“, sind ebenfalls beträchtliche Herausforderungen. Artikel 56 des Baugesetzes sieht die entschädigungslose Rückzonung von Bauland vor, das zehn Jahre nach der Einzonung noch nicht bebaut ist. Im Kanton und in den Gemeinden ist noch nicht restlos klar, wie der Wille des Volkes genau umgesetzt werden soll.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Handänderungen April - Juni 2013

Einwohnergemeinde Wald (Erwerb 03.02.1986) an Schmid Katharina, Rorschacherberg, Liegenschaft Nr. 811, 778 m² Grundstückfläche, Dorf

Bitterli Kurt, Nürensdorf, und Röthlisberger Bitterli Doris, Nürensdorf, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 01.04.2005) an Nagel Claudia, Appenzell Meistersrüte, Liegenschaft Nr. 16, 167 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 51, Nageldach, und Liegenschaft Nr. 553, 47 m² Grundstückfläche, Nageldach

Reinhardt Rolf Theodor, Wald (Erwerb 21.12.1979) an Reinhardt Margrit Maria Friedel, Wald, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 675, 869 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 574, Vordorf

Beck Frank, Wald, und Beck Sandra, Wald, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 16.12.2009) an Houweling Martin Frank, Marthalen, Liegenschaft Nr. 808, 1'200 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 59, Rechberg

Messner Helmut, Arbon, und Messner Franziska, Arbon, Gesamteigentum infolge Gütergemeinschaft (Erwerb 11.12.1995, 21.03.1997) an Beck Frank, Wald, und Beck Sandra, Wald, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 15, 745 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 52, Nageldach, Liegenschaft Nr. 734, 27 m² Grundstückfläche, Nageldach, und Liegenschaft Nr. 776, 69 m² Grundstückfläche, Garagegebäude Nr. 613, Nageldach

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 42.00** einen ganzen Tag lang.

Für Kurzentschlossene, welche ein Generalabonnement für den aktuellen Tag kaufen, erhalten dieses zum Preis von Fr. 30.00.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 22. August 2013, Redaktionsschluss ist am **Montag, 19. August 2013, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

19. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: keine

Sonntag, 11. August

10.00 Regionaler ökumenischer Gottesdienst mit
Rosmarie Wiesli im Bendlehn

Montag, 12. August

16.30 Rosenkranzgebet

Donnerstag, 15. August

18.00 Frauechreis: Fest zu Maria Himmelfahrt
Meditativer Gottesdienst mit Rosmarie Wiesli
und Annita Raggenbass durch die Gärten von
Speicher, anschliessend Grillieren (Bitte Würste
mitbringen, für Getränke ist gesorgt)
Treffpunkt: Pfarreizentrum Bendlehn

20. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Kinderschutzzentrum St. Gallen

Samstag, 17. August

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 18. August

09.30 ökumenischer Gottesdienst zur
Begrüssung der Erstklässler mit Pfrn.
Sigrun Holz und den ReligionslehrInnen.,
evang. Kirche Speicher

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Einsetzungsgottesdienst von Peter Mahler
mit Rosmarie Wiesli, Josef Manser und
Norbert Schneider

Montag, 19. August

16.30 Rosenkranzgebet

18.45 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 20. August

08.00 Eucharistiefeier

Freitag, 23. August

15.00 Fiire mit de Chline, ref. Kirche Speicher

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Mit Dir erstürme ich Wälle, mit meinem
Gott überspringe ich Mauern. Psalm 18,30

Gottesdienste

Sonntag, 11. August

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel
Amara

Sonntag, 18. August

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Montag, 19. August

13.30 Uhr ökumenischer Schulanfangsgottesdienst mit Bet-
tina Ledergerber, Katechetin und Doris Engel Amara, Pfarre-
rin. Thema: Josa und die Zauberfidel. Die Erklässler und alle,
für die die Schule wieder anfängt, sind mit ihren Familien
und Freunden herzlich eingeladen.

Mitteilungen

Berggottesdienst im Aelpli Ebnetschachen

Am Sonntag, 25. August feiern wir um 10 Uhr zusammen mit
der Kirchgemeinde Trogen den Berggottesdienst im Aelpli
Ebnetschachen in Trogen. Es spielt eine Formation der Mu-
sikgesellschaft Trogen. Anschliessend kann man Würste und
Getränke kaufen und geniessen. Flyer mit Wegbeschreibung
liegen in der Kirche auf oder können bei Doris Engel bezogen

werden (079 729 80 51/ engelflug@bluewin.ch). Bei schlech-
tem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche Trogen
statt und das Grillieren im Seeblick.

Ausflug in die Stiftsbibliothek St. Gallen

Am Donnerstagnachmittag, 12. September. besuchen wir
unter kundiger Führung die Ausstellung „Im Anfang war das
Wort- die Bibel im Kloster St. Gallen“. Seit dem 5. Jahrhun-
dert wurden im Kloster wichtige Bibelhandschriften gesam-
melt oder sogar selber gestaltet. Zu sehen sind Beispiele
künstlerisch herausragender Bibelillustrationen, hauptsäch-
lich von Psalterien und Evangelienbüchern, ebenso Bibeltext-
e in anderen Sprachen als Latein - in Griechisch, Deutsch
und Arabisch.

Anschliessend kehren wir zu einem Imbiss ins Restaurant
Peter und Paul ein. Alle Interessierten sind herzlich eingela-
den, die Kosten werden von der Kirchgemeinde übernom-
men. Wir fahren um 14 Uhr vor dem Hecht mit dem Car los
und kommen um ca. 19.30 Uhr zurück. Weitere Auskünfte
und Informationen bei Therese Pecnik, 071 877 21 14 und
Pfarrerin Doris Engel, Tel. 079 729 80 51, engelflug@bluewin.ch

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo Kirchenvorsteherchaft	071 877 23 70 ev.kirchewald@bluewin.ch
Hans Sprecher, Mesmer	071 877 23 74
Therese Pecnik, stv. Mesmerin / Fahrdienst	071 877 21 14

Schule Wald

2. Spielsachenflohmarkt am Jahrmarkt in Wald

Eltern und Kinder aufgepasst!
Liegen auch bei euch Spielsachen im Kasten, die nicht mehr benutzt werden, aus denen die Kinder „herausgewachsen“ sind?

Da ist der Spielsachenflohmarkt
am Freitag, den 27. September
genau das Richtige!

Die Kinder verkaufen ihre ausgestellten Spielsachen am Jahrmarkt und machen damit anderen Kindern eine Freude.
Seid auch ihr mit dabei?

Genauere Informationen erhalten die Schulkinder direkt in der Schule und auch in der nächsten Wanze.

Wir freuen uns auf viele Verkäufer und Verkäuferinnen!

Lehrerteam der Schule Wald

Unser Jugendraum Wald

Forest 9044

ist der an folgenden Daten geöffnet:

23. August 2013
6. September 2013
20. September 2013
1. November 2013
15. November 2013
29. November 2013
13. Dezember 2013

Öffnungszeiten jeweils 20.00 bis 22.00 Uhr

(Fragen? Simone Brunetta 078 888 03 66 /
simonebrunetta@bluewin.ch oder
Nicole Signer 079 656 07 18)

Wir freuen uns auf Euch, eure
Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

Stiftsbibliothek St. Gallen

Gemeindeausflug zur Bibelausstellung

Wir besuchen unter kundiger Führung die Ausstellung „Im Anfang war das Wort- die Bibel im Kloster St. Gallen“. Seit dem 5. Jahrhundert wurden im Kloster wichtige Bibelhandschriften gesammelt oder sogar selber gestaltet. Zu sehen sind Beispiele künstlerisch herausragender Bibelillustrationen, hauptsächlich von Psalterien und Evangelienbüchern, ebenso Bibeltexte in anderen Sprachen als Latein - in Griechisch, Deutsch und Arabisch.

Anschliessend sind alle zum Vesper ins Restaurant eingeladen.

Donnerstag, 12. September: 14.00 Uhr Besammlung vor dem Hecht (neben dem Restaurant Schäfli)
Rückkehr: ca. 19.30 Uhr

Alle sind herzlich eingeladen. Die Kosten werden von der Kirchgemeinde übernommen.

Auskünfte und Anmeldung bis Dienstag, 27. August 2013 an:

Therese Pecnik, Kirchenvorsteherin
Tel. 071 877 21 14
oder Doris Engel Amara, Pfarrerin,
Tel. 079 729 80 51
engelflug@bluewin.ch

BauEcke WALD AR Baukommission

Gesuchsteller/in	Rimmobas Anlagestiftung Grenzacherstrasse 124 4058 Basel BS
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Projektverfasser/in	Bänzigers Architektur AG Kirchgass1, 9442 Berneck SG
Baulage	Dorf, Parz. 62, Assek. Nr. 710
Zone	K (Kernzone) OS (Ortsbildschutz kommunal)
Bauprojekt	Anbau Balkone / Glasvordach über Hauseingang (Südfassade)

Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 09. August 2013 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 05. August 2013

Die Baukommission

Landfrauenverein Wald AR

Gmütliche Vollmondwanderung

Bei Vollmond machen wir uns gemeinsam auf den Weg zum „Eggl“ oberhalb Brülisau und geniessen die schöne Aussicht. Die Wanderzeit beträgt ca. 1 Stunde bergauf. Im Restaurant kehren wir natürlich ein!

- Wann:** Mittwoch, 21. August 2013
Treffpunkt: 18.30 Uhr Schulhausplatz Wald
Mitnehmen: Gute Laune und dem Wetter entsprechend die Bekleidung. Bei Gewitter oder starkem Regen findet die Wanderung nicht statt, da wir ja den Vollmond bewundern möchten!
Kosten: je nach Konsumation
Anmelden: bis Montag, 19. August 2013 bei Irene Hohl: 071 870 04 37
hi.hohl@bluewin.ch

AUSFLUG-Fahrt ins Blaue

Wir durchqueren ein wenig vom Kanton Thurgau, Kanton St. Gallen, Kanton Züri und natürlich den beiden Kantonen Appenzell.

Nebst einer Führung, einer ca. 30 minütigen Wanderung (aufwärts & talwärts), einer Sesselbahnfahrt, einer Tal-fahrt mit Pfiff (wer möchte) und gemütlichen Z'mittag und Z'vieri Höcks, freuen wir uns auf einen schönen gemeinsamen Tag mit euch!

Für diejenigen die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr Wandern können, besteht die Möglichkeit ein Taxi zu organisieren.

- Wann:** Freitag, 6. September 2013
Besammlung: 7.40 Uhr Schulhausplatz
Kosten: Fr. 90.- (Mittagessen mit Dessert, Führung, Sesselbahn, Carfahrt und Zvieri inbegriffen)
Mitnehmen: bequeme Kleidung, gute Schuhe und gute Laune!
Rückkehr: ca. 19.30 Uhr
Anmeldung: bis Di 27. August 2013 bei Iris Bechtiger, 071 877 26 86,
s.i.bechtiger@bluewin.ch
 oder Heidi Gähler. 071 888 38 32
beat.gaehler@bluewin.ch

Appenzeller Singwochenende: singen im renovierten „Sonneblick“

Walzenhausen. „Jahreszeiten“: Unter diesem Motto findet am 26. und 27. Oktober 2013 das Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort bilden die „Sonneblick“-Gästehäuser in Walzenhausen (AR). Erwachsene jeden Alters, die Freude an mehrstimmiger Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des „Sonneblick“ teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen. Das 3- und 4-stimmige Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft ab sofort bis Ende September 2013.

Die „Sonneblick“-Gästehäuser mit herrlichem Blick über Rheintal und Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende. Ausserdem verfügt der „Sonneblick“ über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende. Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber, Walzenhausen, 071 880 05 94; www.singwochenende.ch.vu oder E-Mail: singwochenende@bluewin.ch

Dance Power

NEU NEU NEU NEU

Level/Alter	Periode	Wochentag	Zeit
Teens 8 – 12 Jahre Hip Hop / Street Dance	15.08.13 - 12.12.13	Donnerstag	17.30 – 18.30
Erwachsene ab 13 Jahre Jazz Funk/ Street Dance	14.08.13 - 11.12.13	Mittwoch	18.30 – 19.30

Wo? **Schulhaus Wald, Bühne** ↗

Level/Alter	Periode	Wochentag	Zeit
Zumba for Kids 7 - 12 Jahre	27.08.13-17.09.13	Dienstag	17.00 - 17.45
Zumba ab 13 Jahre	Erstmals 15.08.2013	Donnerstag	19.00 - 20.00

Wo? **Singsaal Schulhaus Wies, Heiden** ↗

**Während den Schulferien finden keine Kurse statt
Ich freu mich auf Euch!**

Weitere Infos/ Anmeldung unter
+41 78 888 03 66
Simone Brunetta-Langenegger
simonebrunetta@bluwin.ch

www.DancePower.ch

Internationale Künstlergruppe Palatti im Haus der Schlesinger Stiftung

Aurelio Kopainig (CH), Julia Mensch (ARG), Betty Ras (NL), Paul Steenberghe (NL), Mako Ishizuka (JAP), Nicolas Novali (ARG), Musquiqui Chihying (Taiwan), Mirya Gerardu (NL/D)

Palatti ist eine nomadisch agierende Künstlergruppe, die sich in den letzten Jahren an Orten wie Chongqing, Leipzig und Buenos Aires zeitweilig niedergelassen hat. Am unbekanntesten Ort fangen die Künstler an zu forschen, zu suchen und zu sammeln, tauschen sich miteinander aus und lassen den Aufenthalt am Ende in eine Ausstellung münden, die den jeweiligen Ort als Ausgangspunkt hat.

Im Juni 2013 begaben sich die ersten Palatti-Künstler auf die Reise ins Appenzellerland. Das Haus der Schlesinger Stiftung im Birli in Wald dient hierbei als Ausgangsort für die verschiedenen Erkundungen, Forschungen, Projekte, Besuche und Treffen. Die Künstlergruppe wurde eingeladen im Schopf der Ledi, der Wanderbühne, die anlässlich der 500-Jahrfeier von Ort zu Ort reist, eine Ausstellung zu machen. Im Schopf in Obereggen werden die im Appenzeller-Land gemachten Erfahrungen, gefundenen Objekte und Geschichten ausgepackt. Palatti wird die Konstruktion der Architekten als Grundlage für ein großes Regalsystem nutzen. Der Raum wird zu einer Art Lagerraum, im Sinne eines Schopfs für mitgebrachtes, gefundenes und dort entstandenes.

Palatti verbrachte auch in vorherigen Projekten einen Großteil der Zeit mit ortsspezifischen Nachforschungen und Materialsuche und erst zum Schluss entstanden für sich stehende künstlerische Arbeiten, die dann ausgestellt wurden. Diesmal sollen der Entstehungsprozess und die Menschen, Materialien und anderen Inspirationsquellen in der Ausstellung im Mittelpunkt stehen.

Bis zur Ausstellungenöffnung am 20. September um 19.00 Uhr in Obereggen werden permanent Palatti-Künstler im Haus der Schlesinger Stiftung wohnen und arbeiten.

Am Samstag, 31. August, ab 16.00 Uhr sind Besucher herzlich willkommen zum Tag der offenen Tür im Haus der Schlesinger Stiftung

Atelierhaus Schlesinger Stiftung
Birli 89
9044 Wald AR

<http://www.palatti.net/news.htm>
<http://www.arai500.ch/ledi/unter-der-buehne.html>

Kontakt:
Aurelio Kopainig auk@gmx.ch und
Mirya Gerardu
miryagerardu@gmx.de

Kaffee und Kuchen mit Julia Mensch am Samstag, den 17. August um 15 Uhr im Birli 89

Die Künstlerin Julia Mensch aus Argentinien möchte außerdem Frauen aus der Region zu Kaffee und Kuchen einladen, um von ihnen etwas über die Geschichte des Frauenstimmrechts in der Schweiz und die Landschaftsgemeinde in Appenzell erzählt zu bekommen, Gedanken mit einander zu teilen und gemeinsam über die Position der Frau in der Schweizer Gegenwart zu reflektieren.

Auch ist sie daran interessiert herauszufinden, welche Objekte für Appenzellerinnen repräsentativ sind, sowie der Landschaftsgemeinde-Degen ein repräsentatives Objekt für die Appenzeller Männer ist.

Grossbaustelle in Heiden: Restaurant „Fernsicht“ auf guten Wegen

Als führender Kur-, Ferien- und Tagungsort ist Heiden für die Region Vorderland-Bodensee von grosser Bedeutung. Leider waren in letzter Zeit überdurchschnittlich viele Hotel- und Restaurantschliessungen zu verzeichnen. Jetzt aber wird intensiv Gegensteuer gegeben.

Peter Eggenberger

Auftrags der Freihof Immobilien AG von Alfred und Sabine Grossauer, Heiden, entstehen mit der im Sommer 2015 fertiggestellten „Fernsicht“ verschiedene Restaurants für gehobene und einfache Ansprüche. Ins Bauvorhaben passend integriert wird erfreulicherweise das historische Gebäude „Zur Fernsicht“ aus dem Jahre 1823, das im Buch „Kunstdenkmäler des Kantons Appenzell Ausserrhoden“ ausführlich beschrieben wird. Weil bei Tagungen, Seminaren und anderen Grossanlässen das Parkieren im Ortszentrum von Heiden immer wieder problematisch ist, wird die „Fernsicht“ mit einer grosszügigen Tiefgarage mit 26 Plätzen ausgestattet.

Westlich des Dunantplatzes klafft eine riesige Baugrube. Hier entsteht das Restaurant „Fernsicht“, dessen historischer Altbau in die Neuerungen integriert wird.

Bild Peter Eggenberger

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.

Sönd willkommen!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie
über unser Sortiment.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.— Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe August 2013

Migration zwischen AüB und anderen Kantonen grösser als intrakantonale Migration

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) ist die Zahl der Zu- und Abwanderungen zwischen AüB und anderen Kantonen deutlich höher als die Zahl der Wohnortwechsel innerhalb des Kantons Appenzell Ausserrhoden (oder beim Bezirk Oberegg innerhalb AI).

So lag die Zahl der interkantonalen (zwischen den Kantonen) Zu- und Abwanderer im Jahr 2010 jeweils leicht unter 600 Personen, während die Anzahl der intrakantonalen (innerhalb des Kantons) Migranten bei 223 Zuwanderern respektive 205 Abwanderern, diese Zahl beinhaltet auch die Personen, welche nur innerhalb des AüBs den Wohnort gewechselt haben. Erfreulicherweise konnte auf das Jahr 2010 die Zahl der Zuzügler aus anderen Kantonen gesteigert werden, während gleichzeitig die Zahl der Wegzüge in andere Kantone verringert werden konnte, so dass erstmals seit längerem das Saldo fast ausgeglichen war. Gleichzeitig war während sämtlichen beobachteten Jahren das Saldo der intrakantonalen Migration annähernd ausgeglichen. Insgesamt lässt sich also feststellen, dass das AüB vor allem als Wohnort für Leute aus anderen Kantonen attraktiv ist, während eher weniger Leute ihren Wohnsitz innerhalb des Kantons wechseln.

Die Zuwanderung aus anderen Kantonen war in Heiden, Walzenhausen und Oberegg am grössten, während die grösste Abwanderung in andere Landesteile der Schweiz ebenfalls aus Heiden und Walzenhausen stattfand. Heiden und Wolfhalden verbuchen währenddessen die meisten intrakantonalen Migrationen. Im Bezirk Oberegg findet der Grossteil der Migration mit anderen Kantonen statt, aber kaum mit dem Rest des Kantons.

Grafik: interkantonale und intrakantonale Migration Quelle: Bundesamt für Statistik.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch

Geschäftsführer Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR				
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein	
Di. 13. Aug.	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden	
Sa. 17. Aug.	Grümpeltturnier		TV Wald	
So. 18. Aug.	Grümpeltturnier		TV Wald	
Mo. 19. Aug.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute	
Mo. 19. Aug.	Schulanfanggottesdienst	13.30 Uhr, Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde	
Di. 20. Aug.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald	
Fr. 23. Aug.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“	
Sa. 24. Aug.	Bundesübung	16 - 18 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen Wald	
So. 25. Aug.	Regionaler Berggottesdienst	10 Uhr, Alpi Enbentschachen in Trogen	Evang. Kirchgemeinden Wald und Trogen	
So. 01. Sept.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor	
Mi. 04. Sept.	Trauercafé	17 – 18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden	„palliative vorderland ar“	
Do. 05. Sept.	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald	
Fr. 06. Sept.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“	
Do. 12. Sept.	Ausflug in die Stiftsbibliothek	14 Uhr, Treffpunkt Hecht	Evang.-ref. Kirchgemeinde	
Mo. 16. Sept.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute	
Di. 17. Sept.	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden	
Di. 17. Sept.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald	
Fr. 20. Sept.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“	
Fr. 27. Sept.	Jahrmarkt		Kuko	

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmöckli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Fam. Sprecher, Schiben 248, Wald	Kirschen (Bestellungen werden gerne entgegen genommen)	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 870 01 16 / 078 637 75 21

AERZTLICHER NOTFALLDIENST

Speicher/Trogen/Rehetobel von **Mai-August 2013**

Achtung: Dauer des Notfalldienstes:

Ab 8.00 des angegebenen Datums während 24 Stunden

z.B.: 12.4.13 bedeutet vom 12.4.13 8.00 Uhr bis 13.4. 8 Uhr

Notfallnummer Aerzte fon: 0844 55 00 55

Ferien 2013:	definitiv
Dr. Rohner	05.08. (ab 8 Uhr) -18.08.13
Dr. Züger	27.7.-11.8.13

August			
29.07.13-04.08.13	Dr. med. A. Rohner	Speicher	Tel. 071 344 33 88
05.08.13-11.08.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77
12.08.13-18.08.13	Dr. med. E. Züger	Speicher	Tel. 071 344 12 18
19.08.13-25.08.13	Dr. med. M. Schiltknecht	Speicher	Tel. 071 344 33 11
26.08.13-01.09.13	Dr. med. P. Kälin	Trogen	Tel. 071 344 31 31

WÄLDLER WANZE LIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 22. August 2013

Nr. 16 • 23. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Das vom TV Wald und erstmals von Mathias Blatter organisierte **Wäldler Grümpi** habe ich rundherum als sehr gelungen erlebt. Die Organisation, die sportlichen Leistungen, die Atmosphäre, die Verpflegung und besonders auch das Wetter liessen keine Wünsche offen. Für mich ist es immer wieder schön, nicht nur aus den Statistiken zu lesen, sondern mit eigenen Augen zu sehen, dass wir in Wald viele Kinder haben. Am meisten **Kinder auf hundert Einwohner** hat im Kanton AR übrigens Waldstatt mit 15.2. Nach Schönggrund mit 14.6 kommt schon Wald mit 14.1. Reute mit 8.6 hat den tiefsten Wert und das kantonale Mittel beträgt 11.0. Der Gemeinderat wird weiterhin alles daran setzen, dass Wald für Kinder ein gutes Umfeld bietet und für Familien attraktiv bleibt.

Mit einiger Sorge müssen wir uns fragen, welche Auswirkungen die **aus dem Ruder gelaufenen Finanzen unseres Kantons** auf die Gemeindefinanzen haben werden. Bitter für diejenigen Gemeinden, die selbst schon eine angespannte Finanzlage haben. Wald zählt sicher nicht dazu, wird aber weiterhin sehr darauf bedacht sein, auch unter den Bedingungen des neuen Finanzhaushaltsgesetzes, seine bewährte Finanzpolitik weiter zu verfolgen: Haushälterischer Umgang mit den Mitteln, Ausgeglichener Haushalt, tiefe Verschuldung, überlegte Investitionen und möglichst tiefe Steuerbelastung.

Ich lade alle Wäldlerinnen und Wäldler ein, an der Öffentlichen Versammlung vom 12. September 2013 teilzunehmen. Es bleibt spannend!

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Einladung zur öffentlichen Versammlung

**Donnerstag, 12. September 2013, 20.00 Uhr,
MZA Bühne**

Dorfzentrum
Budget 2014

Wir freuen uns auf eine lebhaftige Diskussion im Kreise vieler StimmbürgerInnen!

Der Gemeinderat

GEMEINDE WALD AR

Aufforderung zum Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Lebhägen an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen

In den letzten Tagen sind verschiedene Reklamationen von Strassenbenutzern eingegangen, wonach verschiedene Bäume und Sträucher auf Gemeindegebiet den Fussgänger- und Strassenverkehr beeinträchtigen. Dies hat auch zu Schäden an Fahrzeugen geführt.

Wir fordern die Eigentümer der an die öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wege und Plätze angrenzenden Grundstücke auf, Bäume, Sträucher und Lebhäge so zurück zu schneiden, dass sie den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Strassenbeleuchtung sowie die Sicht auf die Verkehrssignale nicht beeinträchtigen.

Auszug Strassenreglement Gemeinde Wald AR Artikel 15:

- Strassen sind bis auf eine Höhe von 4,5 Meter, Trottoirs bis auf eine Höhe von 3,0 Meter, von überhängenden Ästen freizuhalten.
- Böschungsfuss und Böschungskrone sind gegenüber dem Strassenrand in einer Breite von 0,5 Meter horizontal auszubilden.
- Künstliche Einfriedungen haben einen Grenzabstand von 0,5 Meter gegenüber dem Strassenrand aufzuweisen; gegenüber Trottoirs ist kein Grenzabstand nötig. Die maximal zulässige Höhe beträgt 1,2 Meter.
- Bäume, Hecken, Lebhäge und Sträucher müssen einen Pflanzabstand von 0,8 Meter gegenüber dem Strassenrand und 0,5 Meter gegenüber dem Trottoir aufweisen. Grünhecken müssen regelmässig so weit zurück geschnitten werden, dass sie nicht in die Verkehrsanlage hineinragen.

Ungeachtet des gesetzlichen Grenzabstandes sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wenn sie unsere Aufforderung bis **30. September 2013** befolgen. Nach diesem Termin werden diese Arbeiten, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der Pflichtigen durch die Gemeinde vorgenommen. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden. Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen.

Wald, 19. August 2013, Technische Kommission Wald AR

Information zur neuen Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern (PAVO)

Betreuung von Tageskindern

Sie engagieren sich als Tagesmutter im Kanton Appenzell Ausserrhoden oder Sie möchten Tageskinder bei sich aufnehmen?

Die Betreuung von Tageskindern in Tagesfamilien ist ein wichtiger Teil innerhalb des familienergänzenden Kinderbetreuungsangebotes. Als Tagesmutter leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie ermöglichen Kindern neue Lern- und Entwicklungserfahrungen und unterstützen junge Familien in ihrem Alltag.

Am 01.01.2013 wurde die Aufsicht über alle Pflegeverhältnisse im Kanton Appenzell Ausserrhoden an die kantonale Pflegekinderaufsicht übertragen. Die Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern (PAVO) verlangt eine Meldung, wenn ein Kind während des Tages ausserhalb der Familie betreut wird.

- Ein Tagesbetreuungsverhältnis muss gemeldet werden, wenn ein Kind regelmässig drei Halbtage oder mehr von einer Tagesmutter betreut wird.
- Maximal können fünf Kinder gleichzeitig in einer Tagesfamilie betreut werden. Dabei sind die eigenen Kinder unter 12 Jahren mit eingeschlossen. Höchstens zwei der Kinder können weniger als drei Jahre alt sein, davon höchstens eines unter achtzehn Monaten.
- Betreuungszeiten werden zwischen den abgebenden Eltern und der Tagesmutter vereinbart und sind verpflichtend für die nächste Betreuungsperiode.
- Bei Vorschulkindern ist besonders auf eine Konstanz in der Gruppe zu achten.
- Kontinuität der Betreuung ist für Kleinkinder wesentlich. Jedes Betreuungsverhältnis braucht einen Vertrag.

Gerne machen wir Sie darauf aufmerksam, dass die Zusammenarbeit von Tagesmüttern mit dem **Tagesfamilienverein Appenzell Ausserrhoden** viele Vorteile bietet:

- ✓ Die Grundausbildung zur Tagesmutter, Aus- und Weiterbildung und der Nothelferkurs für Kleinkinder werden bezahlt.
- ✓ Erfahrungsaustausch unter Tagesmüttern wird angeboten und sozialversicherungsrechtliche Leistungen werden abgerechnet.
- ✓ Der Verein unterstützt Tagesmütter und sucht für die Kinder den passenden Platz.

Weitere Informationen finden Sie auch unter <http://www.tagesfamilien-ar.ch> oder <http://www.tagesfamilien.ch>.

Pflegefamilien

Wenn Kinder oder Jugendliche nicht zuhause leben können, brauchen sie eine Pflegefamilie. Die Möglichkeit, mit einer Familie zusammen zu sein, unterstützt sie in ihrer Entwicklung. Kinder können in Dauerpflege, während der Woche oder regelmässig während Wochenenden und Ferien sowie in Krisenzeiten platziert werden. Dazu braucht es gemäss PAVO eine Bewilligung. Möchten Sie als Pflegefamilie ein Kind oder einen Jugendlichen für längere Zeit in ihrer Familie aufnehmen? Dann melden Sie sich bei der kantonalen Pflegekinderaufsicht in Herisau, Tel. 071 353 66 50. Gerne informieren wir Sie über Bedingungen und Möglichkeiten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter folgendem Link:

<http://www.ar.ch/departemente/departement-inneres-und-kultur/kindes-und-erwachsenenschutzbehoerde/pflegekinderaufsicht/>

Gesuchsteller/in	Bamert Meinrad Nüret 235, 9035 Wald AR
Eigentümer/in	Bamert Ulrich Grund 565, 9044 Wald AR
Projektverfasser/in	Dito Gesuchsteller/in
Baulage	Grund, Parz. 357, Assek. Nr. 419
Zone	L (Landwirtschaftszone) Landschaftsschutzzone Gewässerschutzbereich Au
Bauprojekt	Ersatz von 3 Toren: neu PVC-Rolltore (1x West- und 2x Südfassade)

Einsprachefrist
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 23. August 2013 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 19. August 2013
Die Baukommission

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte. Du stellst meine Füsse auf weiten Raum.
Aus Psalm 31

Gottesdienste

Sonntag, 25. August

10. 00 Uhr Berggottesdienst im Aelpli, Ebnetschachen in Trogen. Nähere Informationen finden Sie weiter unten.

Sonntag, 1. September

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 8. September

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst in Trogen. Um 9.30 Uhr steht ein Fahrdienst für Sie vor der Kirche Wald bereit.

Andacht im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 29. August, 10 Uhr mit Doris Engel Amara

Mitteilungen

Berggottesdienst im Aelpli Ebnetschachen

Am Sonntag, 25. August feiern wir um 10 Uhr zusammen mit der Kirchgemeinde Trogen den Berggottesdienst im Aelpli Ebnetschachen in Trogen. Es spielt eine Formation der Musikgesellschaft Trogen. Anschliessend kann man Würste und Getränke kaufen und geniessen. Flyer mit Wegbeschreibung liegen in der Kirche auf oder können bei Doris Engel bezogen

werden (079 729 80 51/ engelflug@bluewin.ch). Um 9.11 Uhr fährt das Postauto nach Trogen, auf dem Landsgemeindeplatz wartet um 9.30 Uhr ein Fahrdienst. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche Trogen statt und das Grillieren im Seeblick.

Ausflug in die Stiftsbibliothek St. Gallen

Donnerstagnachmittag, 12. September.
Auf dem Programm steht die Ausstellung „Im Anfang war das Wort- die Bibel im Kloster St. Gallen“ und ein Imbiss im Restaurant Peter und Paul. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die Kosten werden von der Kirchgemeinde übernommen. Wir fahren um 14 Uhr vor dem Hecht mit dem Car los und kommen um ca. 19.30 Uhr zurück. **Anmeldung bis Dienstag, 27. August** bei Therese Pecnik, 071 877 21 14 und Pfarrerin Doris Engel, Tel. 079 729 80 51, engelflug@bluewin.ch.

Offenes Pfarramt

Am Dienstagnachmittag ist das Pfarramt neu von **14.00-16.30 Uhr** offen. Wer will, kann unangemeldet zu einem Gespräch vorbei kommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne telefonisch einen Besuch mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo 071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Hans Sprecher, Mesmer 071 877 23 74
Therese Pecnik, stv. Mesmerin / Fahrdienst 071 877 21 14

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Freitag, 23. August

15.00 Fiire mit de Chline, ref. Kirche Speicher

21. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Kollekte für die Caritas Schweiz

Samstag, 24. August

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Sonntag, 25. August

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Montag, 26. August

16.30 Rosenkranzgebet

Donnerstag, 29. August

10.00 Abendmahl mit Doris Engel im Altersheim Obergaden, Wald
10.00 Andacht mit Sigrun Holz im Alterszentrum Hof, Speicher

Freitag, 30. August

09.30 Andacht mit Sigrun Holz im Altersheim Boden, Trogen

18.30 Freiwilligenabend: Dankesabend für alle freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Pfarrei

22. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Kollekte für die Theologische Fakultät Luzern

Samstag, 31. August

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 1. September

10.00 Wortgottesdienst mit Peter Mahler

Montag, 2. September

16.30 Rosenkranzgebet

Donnerstag, 5. September

19.00 Erntedank Gottesdienst für alle Seniorinnen und Senioren und für den Frauechreis mit Rosmarie Wiesli, Krimhilde King, Romy Waser und Beatrice Zanettin in der kath. Kirche Speicher.

1. Augustfeier auf der Hohen Buche

Die gemeinsame 1. Augustfeier der fünf Gemeinden Bühler, Speicher, Trogen, Rehetobel und Wald auf der Hohen Buche gehören nun auch schon der Vergangenheit an. Die Erinnerungen an ein schönes, gelungenes Grossereignis bleiben.

Hannes vo Wald führte uns durch eine gut organisierte 1. Augustfeier.

Die grandiose Aussicht auf den hellblau schimmernden Bodensee und die Bergwelt liessen manchen Besucher einfach nur staunen.

Die verschiedenen Beiträge der durchmischten Chöre der Gemeinden, die vereinigten Musikgesellschaften, verschiedene Handwerker die ihr altes Gewerbe präsentierten, das Jodlerchörli Speicher mit ihrem Gesang und die Schaukelringsektion mit ihren zwei Auftritten rundeten das Programm unterhaltsam ab.

Die Kinder vergnügten sich auf den zwei Hüpfburgen oder auf dem Kinderautopark.

Die Reden zum Nationalfeiertag haben Tradition. Das Besondere diesmal: Heidi Eisenhut und Johannes Schläpfer richteten Ihre Worte abwechselnd an das Volk.

Je länger die Feier dauerte, desto eindrücklicher präsentierte sich der Abendhimmel.

Als dann die Schaukelringsektion ihren zweiten Durchlauf in dieser Kulisse zeigen durfte, gab es für das Publikum kein Halten mehr.

Das Höhenfeuer wurde von Hannes auf eine gigantische Weise entzündet, was der Feier einen unvergesslichen Abschluss bescherte.

Im Namen des OK der 1. Augustfeier auf der Hohen Buche möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die zum guten Gelingen dieser Feier beigetragen haben.

Sonja Blatter

Landfrauenverein Wald AR

AUSFLUG-Fahrt ins Blaue

Wir durchqueren ein wenig vom Kanton Thurgau, Kanton St. Gallen, Kanton Züri und natürlich den beiden Kantonen Appenzell.

Nebst einer Führung, einer ca. 30 minütigen Wanderung (aufwärts & talwärts), einer Sesselbahnfahrt, einer Talfahrt mit Pfiff (wer möchte) und gemütlichen Z'mittag und Z'vieri Höcks, freuen wir uns auf einen schönen gemeinsamen Tag mit euch!

Für diejenigen die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr Wandern können, besteht die Möglichkeit ein Taxi zu organisieren.

Wann: Freitag, 6. September 2013

Besammlng: 7.40 Uhr Schulhausplatz

Kosten: Fr. 90.- (Mittagessen mit Dessert, Führung, Sesselbahn, Carfahrt und Zvieri inbegriffen)

Mitnehmen: bequeme Kleidung, gute Schuhe und gute Laune!

Rückkehr: ca. 19.30 Uhr

Anmeldung: bis Di 27. August 2013 bei Iris Bechtiger, 071 877 26 86, s.i.bechtiger@bluewin.ch oder Heidi Gähler, 071 888 38 32, beat.gaehler@bluewin.ch

Geräteturnen Wald Schnuppertrainings

Bewegst du dich gerne? Verbringst du gerne Zeit mit anderen Kindern? Bist du im Kindergarten oder älter? Dann schau doch mal in einem unserer Trainings rein!

Wir trainieren jeweils am Dienstag von 17.30 bis 18.45 Uhr, jeden zweiten Freitag von 18.15 bis 20 Uhr und jeden anderen Samstag von 8.30 bis 11.30 Uhr in der Turnhalle Wald.

Falls du Lust und Interesse hast, dann melde dich doch bei Nicole Widmer (getuwald@hotmail.com oder 079 609 27 31) oder komm einfach vorbei.

Über viele neue Gesichter freuen wir uns jetzt schon!

Halten Sie sich dieses Datum frei ...

DUO MESSER UND GABEL
mit ihrem neuen Bühnen-Programm

ALPTRAUM

und
Schellnerclub Bergfründe
anschliessend Barbetrieb & let's dance mit dem
Duo Alpenflieger

2. NOVEMBER 2013

Der Gemischte Chor Wald empfiehlt – und lädt herzlich ein:

«Deiner Gegenwart Gefühl» – Begegnungen und Gesang in romantischer Zeit

Fr, 6. September 2013, 20.30 Uhr | Ledi, Zeughausareal, Teufen

Sa, 21. September 2013, 20.30 Uhr | Ledi, Kirchenplatz, Oberegg

So, 22. September 2013, 18.00 Uhr | Mehrzweckanlage, Dorf, Wald

Gemischter Chor Wald mit Suzanne Chappuis (Sopran)

Christine Baumann, Werner Meier (Violinen) und Jürg Surber (Kontrabass)

mit Jeanne Devos, Marcus Schäfer (6.9., 21.9.) und Matthias Flückiger (22.9.)

Konzept: Heidi Eisenhut | Drehbuch: Peter Surber | Gesamtleitung: Jürg Surber

Caroline Rudolphi, Dichterin der «Ode an Gott» und Mädchenerzieherin, und Johann Conrad Nänny, Appenzeller Dichter und Lehrer an der pestalozzischen Musterschule Frankfurt, begegnen sich 1807 in einem Salon in Frankfurt am Main und kommen auf das Appenzellerland zu sprechen. – An der Landsgemeinde 1838 unterhalten sich der Wäldler Sängervater Samuel Weishaupt, dessen erste Frau Maria Elisabetha und der in Wald geborene Johann Ulrich Schiess, ebenfalls Förderer des Gesangs, Dirigent, später Bundeskanzler und Nationalrat, auf dem Dorfplatz Trogen. Sie sind ergriffen von dem Lied, das zum ersten Mal vor der Landsgemeinde gesungen worden ist: «Alles Leben strömt aus dir», in der Vertonung von Johann Heinrich Tobler, der zwei Monate vorher verstorben war.

Die Personen und deren Biographien sind real. Sie hätten sich an den angegebenen Orten zu den angegebenen Zeiten begegnen können. Gespielt werden sie von Jeanne Devos (Heiden/Zürich) und Marcus Schäfer/Matthias Flückiger (St. Gallen). Die Musik ist aus der Zeit, in der sie lebten, mit Texten von Dichtern, die sie kannten, aber nicht nur ... Und das Besondere: Der ehemalige Weishaupt'sche Gemischte Chor Wald singt unter der Leitung von Jürg Surber zum ersten Mal zwei frühere Vertonungen der «Ode an Gott» von Caroline Rudolphi.

Teil I, 1807, Frankfurt am Main

Julius Ammann / Flora Steiger (Satz: Jürg Surber), Z'Nacht

Johannes Brahms, Es wohnt ein Fiedler zu Frankfurt am Main (Solo)

Clemens Brentano / Johannes Brahms, Abendständchen

Matthias Claudius / Max Reger, Der Mond ist aufgegangen

Zäuerli (instrumental)

Caroline Rudolphi / J. G. Witthauer (Satz: Jürg Surber), An Gott (1787)

Caroline Rudolphi / J. A. Hiller (Satz: Jürg Surber), An Gott (1790)

Caroline Rudolphi / J. H. Tobler (Satz: A. Tunger), Ode an Gott (1825)

Teil II, 1838, Trogen

Johann Heinrich Tobler, Der glückliche Schweizer (Männerchor)

Johannes Brahms, Erlaube mir, feins Mädchen

Joseph von Eichendorff / Friedrich Silcher, Untreue

Johann Heinrich Tobler, Gute Nacht

Trad. (Satz: Jürg Surber), Aade bini loschtig gsee, Ach hätten wir die Töbel nicht

Ivo Ledergerber / Jürg Surber, Von den Dohlen

Eintritt frei (in Wald mit Kollekte)

gemischter
chorwald

Mit Unterstützung von: Dr. Fred Styger Stiftung, Herisau | Steinegg Stiftung, Herisau

Literatur: Heidi Eisenhut, Peter Surber, Jürg Surber: «Deiner Gegenwart Gefühl». Begegnungen und Gesang in romantischer Zeit. Trogen 2013 (Kleine Schriften der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden 5). – Download unter www.chorwald.ch.

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 42.00** einen ganzen Tag lang.
Für Kurzentschlossene, welche ein Generalabonnement für den aktuellen Tag kaufen, erhalten dieses zum Preis von Fr. 30.00.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro / Telematik / Energie / Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

September 2013. Rosental. Das Kino.

So	1.9. 15:00	Ritter Rost - Eisenhart & voll verbeult	ab 6/4 Jahren	D
So	1.9. 19:15	La Grande Belezza	ab 14/12 Jahren	I/df
Di	3.9. 20:15	First Position	ab 10/8 Jahren	D
Fr*	6.9. 19:45	Einführung mit Expeditionsarzt Dr. Marschke		
	20:15	Jäger des Augenblicks	ab 14/12 Jahren	D
Sa	7.9. 17:15	Rebelle	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Sa*	7.9. 20:15	The Sapphires	ab 14/12 Jahren	E/df
So	8.9. 15:00	Die Schlümpfe 2	ab 6/4 Jahren	D
So	8.9. 19:15	Hier und Jetzt	ab 16/14 Jahren	Dialekt
Di	10.9. 20:15	Jäger des Augenblicks	ab 14/12 Jahren	D
Fr	13.9. 18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	13.9. 20:15	Mr. Morgan's last love	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Sa	14.9. 17:15	The Sapphires	ab 14/12 Jahren	E/df
Sa*	14.9. 20:15	La Grande Belezza	ab 14/12 Jahren	I/df
So	15.9. 15:00	Die Schlümpfe 2	ab 6/4 Jahren	D
So	15.9. 19:15	Gloria	ab 16/14 Jahren	Sp/d
Di	17.9. 20:15	Mr. Morgan's last love	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Mi*	18.9. 20:15	Cinéclub: Le Havre	ab 16/16 Jahren	F/d
Fr*	20.9. 20:15	Rebelle	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Sa	21.9. 17:15	Gloria	ab 16/14 Jahren	Sp/d
Sa*	21.9. 20:15	Hier und Jetzt	ab 16/14 Jahren	Dialekt
So	22.9. 15:00	Ritter Rost - Eisenhart & voll verbeult	ab 6/4 Jahren	D
So	22.9. 19:15	Mr. Morgan's last love	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Di	24.9. 18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	24.9. 20:15	La Grande Belezza	ab 14/12 Jahren	I/df
Fr*	27.9. 20:15	The Sapphires	ab 14/12 Jahren	E/df
Sa	28.9. 17:15	Rebelle	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Sa*	28.9. 20:15	Gloria	ab 16/14 Jahren	Sp/d
So*	29.9.10:30	Matinée mit Regisseurin Bettina Oberli; Bar ab 10:00 offen		
		Lovely Louise	ab 12/10 Jahren	Dialekt
So*	29.9. 15:00	Die Schlümpfe 2	ab 6/4 Jahren	D
So	29.9. 19:15	The Sapphires	ab 14/12 Jahren	E/df

* Rosenbar geöffnet

Die Altersbeschränkungen werden neu für die ganze Schweiz zentral festgelegt. Die Zahlen zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Berichtigung:

Aus Versehen hatte die Künstlergruppe Palatti im Zusammenhang mit dem Tag der offenen Tür im Haus der Schlesinger Stiftung im Birli ein falsches Datum veröffentlicht.

Das richtige Datum ist der 1. September ab 15 Uhr:

Atelierhaus Schlesinger Stiftung
Birli 89, 9044 Wald AR

Impressum

Erscheinungstag
alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss
Montag, 12.00 Uhr,
vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise
1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion
Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage
420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck
Druckerei Traber, Wald AR

Abo-Preise
Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

KURSPROGRAMM OKTOBER 2013 – MÄRZ 2014

HOLA, CÓMO ESTÁS - SPANISCH FÜR ANFÄNGER

Eri Glattfelder-Miyazaki, Sprachlehrerin EuroIta
10 Donnerstagabende, 03.10.2013 - 27.03.2014
Zeit: 19:15 - 20:45 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 250.-- (bei 8 TN), Lehrmittel: CHF 45.--

FÜHRUNG SCHNIDER RECYCLING AG

1 Freitagnachmittag, 04.10.2013
Zeit: 14:15 - 16:45 Uhr
Treffpunkt: Schnider AG, Breitschachenstr. 57, Engelburg
Postauto (Haltestelle Freihof), Fussmarsch 15 Min.
Unkostenbeitrag: CHF 5.--

JASSEN FÜR ANFÄNGER

Hans Kubli
2 Montagabende, 21.10.2013 und 28.10.2013
Zeit: 19:00 - 21:00 Uhr, Ort: Restaurant Hirschen, Heiden
Kurskosten: CHF 50.-- (bei 8 Teilnehmenden)

ITALIENISCH A2 „ANDIAMO AVANTI“

Corina Schmid-Maddalena, Ausbilderin m. Eidg. Fachausweis
20 Mittwochabende, 23.10.2013 - 26.03.2014
Zeit: 18:00 - 19:30 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 500.-- (bei 8 TN), Lehrmittel: CHF 37.--

„CONVERSATION AND MORE . . .“

Corina Schmid-Maddalena, Ausbilderin m. Eidg. Fachausweis
9 Mittwochabende, 23.10.2013 - 19.02.2014
Zeit: 19:45 - 21:15 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 235.-- (bei 8 TN)

VORTRAG: AKTIV IN HEIDEN: „WIE KÖNNEN WIR UNSERE KINDER BEIM LERNEN BEGLEITEN“

Referentin: Andrea Keller Staub, Rorschacherberg
1 Mittwochabend, 23.10.2013, 19:30 - 21:00 Uhr
Ort: Kath. Pfarreizentrum Heiden, Eintritt: CHF 10.00

APPENZELLER SINGWOCHENENDE

Michael Weber
Samstag/Sonntag, 26./27.10.2013
Ort: Sonnenblick, Walzenhausen
Kurskosten: ab CHF 70.--
singwochenende@bluewin.ch/www.singwochenende.ch.vu

DISCO FOX/-SWING FÜR ANFÄNGER

Jessica Cannistraci, Tanzpädagogin und
Angelo Cannistraci, Weltmeister Discofox
4 Samstagabende, 02.11.2013 - 23.11.2013
Zeit: 20:15 - 21:45 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 120.-- pro Paar (bei 5-7 Paaren)

HAARPFLEGE MIT NATÜRLICHEN ZUTATEN

Cornelia Krapf-Rütimann, kant. appr. Naturärztin NVS
1 Montagabend, 04.11.2013
Zeit: 19:00 - 21:30 Uhr
Ort: Naturheilpraxis sportivo, Gütli 160, Walzenhausen
Kurskosten: CHF 75.--, Material: CHF 25.--

PRALINENKURS - SELBSTGEMACHTE PRALINEN

Isabella Schär, Fachlehrerin/Köchin
1 Donnerstagabend, 07.11.2013
Zeit: 19:00 - 23:00 Uhr, inklusive Pause
Ort: Naturheilpraxis sportivo, Gütli 160, Walzenhausen
Kurskosten: CHF 75.--, Material: CHF 25.--

DISCO FOX/-SWING FÜR FORTGESCHRITTENE

Jessica Cannistraci, Tanzpädagogin und
Angelo Cannistraci, Weltmeister Discofox
4 Samstagabende, 04.01.2014 - 25.01.2014
Zeit: 20:15 - 21:45 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 120.-- pro Paar (bei 5-7 Paaren)

GRUNDKURS SCHNEESCHUHLAUFEN

Hans Kubli, Sportinstructor
1 Samstagvormittag, 11.01.2014
Zeit: 09:00 - 12:00 Uhr
Treffpunkt: Poststrasse 25, Heiden
Kurskosten: CHF 50.-- (bei 8 Teilnehmenden)

SALSA FÜR ANFÄNGER

Jessica Cannistraci, Tanzpädagogin und
Angelo Cannistraci, Weltmeister Discofox
4 Samstagabende, 01.02.2014 - 22.02.2014
Zeit: 20:15 - 21:45 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 120.-- pro Paar (bei 5-7 Paaren)

EINE EIGENE WEBSITE MIT WORDPRESS

Guido Knaus, Lehrbeauftragter Informatik PHR SG
2 Dienstagabende, 04.02.2014 und 18.02.2014
Zeit: 18:15 - 21:30 Uhr, Ort: Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 125.-- (bei 6 Teilnehmenden)

THEORIEKURS FÜR MOTOR- & SEGELSCHIFFE

Michael Niederer, St. Gallen
4 Montagabende, 10.03.2014 - 31.03.2014
Zeit: 18:30 - 21:00 Uhr
Ort: Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Kurskosten: CHF 130.--, Unterlagen: CHF 100.--

KÖRPERPFLEGE MIT KRÄUTERN

Cornelia Krapf-Rütimann, kant. appr. Naturärztin NVS
1 Dienstagabend, 11.03.2014
Zeit: 19:00 - 21:30 Uhr, inklusive Pause
Ort: Naturheilpraxis sportivo, Gütli 160, Walzenhausen
Kurskosten: CHF 75.--, Material: CHF 25.--

KOCH-SPRACHKURS „PASTA E BASTA“

Corina Schmid-Maddalena, Ausbilderin, Eidg. Fachausweis
1 Donnerstagabend, 20.03.2014
Zeit: 17:45 - 20:00 Uhr, mit anschliessendem Nachtessen
Ort: Küche MZA Gruberhof, Grub SG
Kurskosten: CHF 45.-- (bei 8 Teilnehmenden)
zirka CHF 25.00 für Rezepte und Lebensmittel

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Sichern Sie sich eine der letzten Wohnungen!

Planen und bauen

Heller AG

Immo-Service
 Tiefenau 6
 9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

Haus Lavendel:

2. OG Nord 3.5 Zimmer Wohnung

Haus Lilie:

EG West 3.5 (Option 4.5 Zimmer Wohnung)

Haus Goldregen:

EG West 4.5 Zimmer Wohnung

1. OG West 4.5 Zimmer Wohnung

1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:

EG West 3.5 Zimmer Wohnung

EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung

1. OG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

Verkaufspreise ab Fr. 510'000.00

Keramische Wand- und Bodenbeläge

Beat Wirth
 Dorf 33
 9044 Wald AR
 Tel.Büro 052 366 58 76 / 079 831 26 23

Ich beweise Kompetenz bei Um- und Neubauten für keramische Wand- und Bodenbeläge im Innen- und Aussenbereich.

Meine langjährige Erfahrung erlaubt mir für Kunden Aufträge kompetent und termingerecht zu erledigen.

Gerne berate ich Sie und garantiere Ihnen eine hohe Qualität zu fairen Preisen.

Beat Wirth

Wärme und Strom aus der Natur

- Sonnenkollektoren
- Photovoltaik
- Wärmepumpen

071 898 89 40

EWH
 Kompetenz vor Ort
www.ewh.ch

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 5. September 2013, Redaktionsschluss ist am Montag, 2. September 2013, 12.00 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden mit „Schmink – mich“ Ecke und Chinderfiir

Am Samstag des **22. Sept. 2012** von **9.00 – 10.30** Uhr findet im Kursaal Heiden die beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden aktuelle, gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Auch wird das vielseitige Sortiment und die gute Qualität weiterer Kinderartikel sehr geschätzt. Die Annahme findet am Freitag den 21. Sept. nach Voranmeldung statt. Für Fragen und Informationen wenden sie sich bitte an Alexandra Breu 071 891 71 41.

Kinder lieben es einfach, sich in eine andere Figur zu verwandeln! Welches Mädchen ist nicht gerne einmal eine süsse Prinzessin oder vielleicht ein flatternder Schmetterling, und welcher Junge nicht ein wilder Pirat oder ein gefährlicher Tiger. Mit etwas Schminke und Glitter verzaubert Frau Schiegg die Kindergesichter.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube.

Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab 5 Jahren sind von 09.30 – 10.30 Uhr eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Kinder die daran teilnehmen möchten, werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt „Chinderfiir“ im Kursaal Heiden abgeholt und um 11.00 Uhr an denselben Ort wieder zurückgebracht.

Der Erlös der Börse geht an eine gemeinnützige Institution.
 Herzlichen Dank im Namen des ganzen Teams!

**Die Schlafprofis
aus Grub!**

Einfach g'sund
schlafen + leben!

swiss bewell
Fachgeschäft für gesundes Wohlbefinden

Bewahren Sie sich Ihr Urlaubsfeeling!

Wir laden ein zu den **Gruber Aktionswochen**

Freitag, 30.08. bis Sonntag, 01.09. 2013

und

Dienstag, 10.09. bis Sonntag, 15.09. 2013

Bei einem Apéro und informativen Gesprächen stellen wir Ihnen gern unser „Schlafprogramm“ vor. Über 60 Bettmodelle für gesunden, erholsamen Schlaf.

Boxspringbetten ab SFr. 1991,-

metallfreie Massivholzbetten ab SFr. 949,-

Verwaltung: Langes G'sund AG
Vordorf 660 · 9044 Wald/AR
Telefon 071 891 23 61
www.schlafprofis.ch

Ausstellung: Dorf 400 · 9035 Grub/AR
Öffnungszeiten der Aktionstage in Grub:
Dienstag - Freitag von 10.00 bis 20.00 Uhr
Samstag u. Sonntag von 10.00 - 17.00 Uhr

Montag, 09.09.2013 · 9.00 - 19.00 Uhr · Gewerbler-Tag:
Gewerbler profitieren zusätzlich durch maßgeschneiderte B2B-Konditionen!

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 23. Aug.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 24. Aug.	Bundesübung	16 - 18 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen Wald
So. 25. Aug.	Regionaler Berggottesdienst	10 Uhr, Alpli Enbentschachen in Trogen	Evang. Kirchgemeinden Wald und Trogen
So. 01. Sept.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Di. 03. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Mi. 04. Sept.	Trauercafé	17 – 18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden	„palliative vorderland ar“
Do. 05. Sept.	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
Fr. 06. Sept.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Do. 12. Sept.	Ausflug in die Stiftsbibliothek	14 Uhr, Treffpunkt Hecht	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Fr. 13. Sept.	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Hirschen, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Mo. 16. Sept.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 17. Sept.	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Di. 17. Sept.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Di. 17. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 20. Sept.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 27. Sept.	Jahrmarkt		Kuko

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmöckli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig und Heidelbeeren	Nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74

AERZTLICHER NOTFALLDIENST

Speicher/Trogen/Rehetobel von **Mai-August 2013**

Achtung: Dauer des Notfalldienstes:
Ab 8.00 des angegebenen Datums während 24 Stunden
Notfallnummer Aerzte fon: 0844 55 00 55

Ferien Sept- Dez. 2013

Dr. Züger 12.10.-27.10.13
Dr. Kälin 28.09.-13.10.13
Dr. Rentsch 29.09.-13.10.13
Dr. Schiltknecht 14.09. -29.09.13/ 28.12.13-05.01.14
Dr. Rohner 05.10.-20.10.13
Dr. Kaufmann 28.09.-13.10.13

August			
19.08.13-25.08.13	Dr. med. M. Schiltknecht	Speicher	Tel. 071 344 33 11
26.08.13-01.09.13	Dr. med. P. Kälin	Trogen	Tel. 071 344 31 31

September			
02.09.13-08.09.13	Dr. med. E. Züger	Speicher	Tel. 071 344 12 18
09.09.13-15.09.13	Dr. med. H.U. Rentsch	Speicherschwendi	Tel. 071 222 35 44
16.09.13-22.09.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77
23.09.13-29.09.13	Dr. med. A. Rohner	Speicher	Tel. 071 344 33 88

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 5. September 2013

Nr. 17 • 23. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 20. August 2013

Nach den Sommerferien standen im Gemeinderat eine ganze Fülle von Entscheiden an

Voranschlag 2014

Der Gemeinderat hat in offener und engagierter Diskussion in erster Lesung den Voranschlag 2014 erarbeitet. Bei einem Aufwand von Fr. 4'654'650 und einem Ertrag von Fr. 4'659'750 ergibt sich ein **Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung** von Fr. 5'100. Bei den **Investitionen** fällt 2014 voraussichtlich nur der Beitrag an die Kantonsstrassen-Sanierung Wald Kaien von Fr. 350'000 an. Der **Steuerfuss** bleibt bei 4.2 Einheiten. Die neue **Darstellung** in zwei Gliederungsformen entspricht den Vorgaben des neuen Finanzhaushaltsgesetzes.

Der Voranschlag wird an der **Öffentlichen Versammlung vom 12. September** zur Diskussion gestellt und erst anschliessend vom Gemeinderat am 23. September zur Abstimmung vom 24. November verabschiedet.

Mit dem vorliegenden Voranschlag 2014 wird unsere bewährte Finanz- und Steuerpolitik fortgeführt.

Dorfzentrum

Nach der Abstimmung im April hat der Gemeinderat die neu entstandene Situation analysiert und in zwei Öffentlichen Versammlungen die Meinungen der interessierten Einwohnerschaft eingeholt.

Die verschiedenen Rückmeldungen haben den Gemeinderat zu verschiedenen Diskussionen und Lernprozessen angeregt.

Er hat sich entschieden, am 24. November 2013 eine neue Abstimmung über einen Planungskredit anzusetzen. In der neuen Vorlage sollen die Anregungen zum Projekt aufgenommen werden. Klar wird vom Gemeinderat im Voraus kommuniziert, dass eine Ablehnung der neuen Vorlage zu einem Abbruch des Projektes GENS führen würde. Verschiedene Aufgaben wie die Renovation der verschiedenen Gebäude, das Bauamt etc. müssten dann schrittweise angegangen werden.

An der Öffentlichen Versammlung wird der Gemeinderat ausführlicher über den Stand informieren.

Erschliessungsprogramm

Die Arbeiten am Erschliessungsprogramm haben sich über einen längeren Zeitraum hingezogen. Nach der zweiten Volksdiskussion hat der Gemeinderat das Erschliessungs-

programm nun festgelegt und es dem Kanton zur Genehmigung eingereicht.

Teilzonenplan Allee, Parz. Nr. 769

Die Parzelle 769 wird neu, wie die beiden benachbarten Parzellen 764 und 765 der Zone WG3 zugewiesen. Dadurch ergibt sich die sinnvolle Möglichkeit, östlich des Einlenkers in die Allee entlang der Kantonsstrasse eine grössere Überbauung zu realisieren. Bei 1'732 Quadratmetern handelt es sich um eine geringfügige Anpassung des Zonenplans. Der Vorschlag wurde dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht.

Quartierplan Allee-Hölzli

Der bestehende Gestaltungsplan Hölzli soll aufgehoben werden. Neu haben die Grundeigentümer dem Gemeinderat einen Vorschlag für einen Quartierplan Allee-Hölzli unterbreitet, der die drei Parzellen entlang der Kantonsstrasse in der Allee und das noch eingezonte Bauland im Hölzli umfasst.

Der Gemeinderat hat dem vorgelegten Quartierplan zugestimmt und ihn dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht.

Vertragsauflösung mit Lehrperson Adolph Steuble

Adolf Steuble hat in St. Gallen eine Stelle gefunden, welche ihm ein deutlich höheres Anstellungspensum erlaubt als bei uns. In gegenseitigem Einverständnis wurde deshalb das Vertragsverhältnis auf Ende des Schuljahres aufgelöst. Die Stunden zur heilpädagogischen Förderung können intern abgedeckt werden.

Fallschutzplatten Spielturn

Die Fallschutzplatten beim Spielturn waren teilweise defekt und entsprachen nicht mehr den heutigen Vorschriften. Engagierte Eltern haben diese nun am 23./24. August in Fronarbeit ersetzt. Die Materialkosten belaufen sich auf ca. CHF 11'000 und werden dem Unterhaltskonto belastet.

Nachtragskredit für Gangbeleuchtung im Altersheim

Im Altersheim sind die Gänge schlecht beleuchtet und bilden deshalb eine Gefahrenquelle für die Pensionäre. Zu Lasten des Altersheimfonds hat der Gemeinderat einen Nachtragskredit für eine neue Beleuchtung in Höhe von CHF 3'700 gesprochen.

Schiessplatzsanierung

Die Bleibelastung auf dem Schiessplatz Wald muss verringert werden. Dafür ist eine Sanierung nötig. Die Kosten von CHF 178'000 bezahlt der Kanton aus dem Abfallfonds. Die Gemeinde koordiniert und beaufsichtigt die Arbeiten und leistet die Bevorschussung.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Mitteilung aus dem Ressort Hochbau

Bei den Diskussionen um das geplante Dorfzentrum ist die Sanierung der vorhandenen Gebäude immer wieder zur Sprache gekommen. Es sei kostengünstiger zu renovieren, als den geplanten Neubau zu realisieren.

Das geplante Projekt „Dorfzentrum“ beinhaltet nicht nur die beiden Liegenschaften Dorfladen und Kanzlei, sondern auch die Umgebung, die Vor- und Parkplätze, eine zweckmässige Bushaldebucht an der Kantonsstrasse, den Schulhausplatz wie auch den Platz bei der Entsorgungsstelle und die baufälligen Garagenboxen. Auch für das Bauamt ist eine Lösung enthalten.

Wenn wir einen Vergleich „Sanierung der Liegenschaften“ gegenüber dem „Neubauprojekt“ anstellen, müssen auch diese Punkte berücksichtigen werden.

Was die Instandhaltung und Renovation dieser aufgezählten Objekte insgesamt kostet, kann ich an dieser Stelle nicht beziffern. Sicher ist aber, dass in den nächsten Jahren für diese Arbeiten mehrere Millionen ausgegeben werden müssten, um es nur annähernd mit dem „Neubauprojekt“ vergleichen zu können. Zudem hätten wir dann immer noch eine veraltetete Gebäudestruktur.

Aus genannten Gründen halte ich aus Sicht des Ressorts Hochbau das Neubauprojekt für sinnvoll; insbesondere auch wegen der ansprechenden Umgebungsgestaltung und als Zeichen, dass ich an die Zukunft als eigenständiges Dorf Wald glaube.

Martin Roth, GR Ressort Hochbau

Abstimmung vom 21./22. September 2013

Wir erinnern Sie daran, dass während der Urnenöffnungszeit am Samstag, von 8.30 – 10.00 Uhr, jeweils auch Schaltergeschäfte (Identitätskarten beantragen etc.) getätigt werden können.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Einladung zur öffentlichen Versammlung

**Donnerstag, 12. September 2012, 20.00 Uhr,
Bühne MZA**

- Dorfzentrum
- Budget 2014
Varia

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Gemeinderat Wald

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 19. September 2013, Redaktionsschluss ist am **Montag, 16. September 2013, 12.00 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

LEDI – DIE WANDERBÜHNE, vom 20. September bis 6. Oktober in Obereg

In Obereg gibt es verschiedene Veranstaltungen und Angebote für alle Alterskategorien, für die aber zum Teil eine Anmeldung erforderlich ist.

Einige Beispiele:

Dienstag, 24.09.2013	„Trente“ eine alte Jassart, die man im Vorderland kaum noch kennt. Es gibt eine Einführung und für Könner eine Spielmöglichkeit.	
Mittwoch, 25.09.2013	Clownerien Workshop für 5- bis 7-Jährige	Anmeldung: ledi@arai500.ch
15.00 – 18.00 Uhr	um 18.00 Uhr wird das Einstudierte auf der Bühne präsentiert	
15.00 – 16.00 Uhr	Tanz di frei, Tanzen für 8- bis 11-Jährige	Anmeldung: ledi@arai500.ch
15.00 – 17.00 Uhr	Tanz di frei, Tanzen für 12- bis 16-Jährige	Anmeldung: ledi@arai500.ch
17.00 – 18.00 Uhr	Tanz di frei, Tanzen für 8- bis 16-Jährige	Anmeldung: ledi@arai500.ch
Dienstag, 1.10.2013	Salben und Heilen, Kräuter, Salben, Heilen	Anmeldung: ledi@arai500.ch
15.00 – 16.00 Uhr		
16.30 – 19.00 Uhr	Wanderung zum „Chindlistein“ mit dem Ethnologen Dr. Kurt Derungs	

Detailangaben findet Ihr unter <http://www.arai500.ch/ledi/programm-anmeldungen.html>

Für Gruppen, Unternehmen, Vereine etc. werden Führungen angeboten ledi@arai500.ch oder Telefon 077 416 13 54 (Ledi-Telefon).

PAULUSPFARRE I

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 5. September

19.00 Erntedank Gottesdienst für alle Seniorinnen und Senioren und für den Frauekreis mit Rosmarie Wiesli, Krimhilde King, Romy Waser und Beatrice Zanettin in der kath. Kirche Speicher.

23. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Romero-Haus Luzern

Sonntag, 8. September

10.00 Gottesdienst mit Rosmarie Wiesli

Montag, 9. September

16.30 Rosenkranzgebet

Mittwoch, 11. September

15.00 Fiire mit de Chline in der ref. Kirche Trogen

24. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Inländische Mission

Samstag, 14. September

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 15. September

10.15 ökumenischer Gottesdienst zum eidg. Buss- und Betttag mit Rosmarie Wiesli, Susanne Schewe und Sigrun Holz in der evang. Kirche Trogen

Montag, 16. September

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 17. September

08.00 Eucharistiefeyer

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit soweit die Wolken gehen. Psalm 36,6

Gottesdienste

Sonntag, 8. September

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst in Trogen. Um 9.30 Uhr steht ein Fahrdienst für Sie vor der Kirche Wald bereit.

Betttag, Sonntag, 15. September

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl. Pfarrerin Doris Engel Amara.

Sonntag, 22. September

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Hans Ulrich Müller. Es singt der Gemischte Chor Wald. Anschliessend Apéro.

Mitteilungen

Ausstellung über Carl Lutz im Sonneblick in Walzenhausen

Carl Lutz wurde in Walzenhausen geboren und war während dem 2. Weltkrieg Diplomat in Budapest. Dort hat er Zehntausende von Juden und Jüdinnen vor der Deportation gerettet. Die Ausstellung ist bis zum 8. September verlängert worden und ist täglich von 9-17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter www.sonneblick-walzenhausen.ch.

Fiire mit de Chline

Mittwoch, 12. September um 15.00 Uhr in der Kirche Trogen. Wir sammeln mit der Maus Frederick Vorräte für den Winter

Organisiert von den evang.-ref. Kirchgemeinden Trogen und Speicher und der Pauluspfarre Trogen- Speicher -Wald.

Ausflug in die Stiftsbibliothek St. Gallen

Der Ausflug findet statt. Wir fahren um 14 Uhr vor dem Hecht mit dem Car los und kommen um ca. 19.30 Uhr zurück. **Kurzentschlossene können sich noch schnell anmelden** bei Therese Pecnik, 071 877 21 14 und Pfarrerin Doris Engel, Tel. 079 729 80 51, engelflug@bluewin.ch.

Offenes Pfarramt

Am Dienstagnachmittag ist das Pfarramt neu von **14.00-16.30 Uhr** offen. Wer will, kann unangemeldet zu einem Gespräch vorbei kommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne telefonisch einen Besuch mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

- Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51
- Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo 071 877 23 70
- Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch
- Hans Sprecher, Mesmer 071 877 23 74
- Therese Pecnik, stv. Mesmerin / Fahrdienst 071 877 21 14

Problempflanzen kanadische und spätblühende Goldruten jetzt bekämpfen

Seit Jahren verbreiten sich die kanadischen und spätblühenden Goldruten auch in Appenzell Ausserrhoden explosionsartig. Der Bund führt diese Gewächse auf der Liste der verbotenen, invasiven gebietsfremden Pflanzen. Eigentümer von Grundstücken, auf welchen die Goldruten wachsen, werden damit verpflichtet, eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Die kantonalen Behörden sind darauf angewiesen, die Standorte rasch zu erfahren, um über Umgang und Beseitigung gezielt informieren zu können. Zudem lädt die kantonale Pflanzenschutzstelle am Donnerstag, 29. August, zum Informationsanlass über gebietsfremde Pflanzen ins Teufener Ausbildungszentrum Bächli.

Nun blühen sie wieder, die wunderschönen kanadischen und spätblühenden Goldruten. Dies erfreut zwar die Betrachter und die Gartenbesitzer; aus Sicht der Natur und der Umwelt sind diese beiden Pflanzen jedoch problematisch. Denn es handelt sich um gebietsfremde, invasive Pflanzen (Neophyten). Goldruten wildern leicht in die Natur aus und verdrängen dort wegen ihrer extrem effektiven Vermehrungsstrategie einheimische Pflanzen. Sie gefährden somit die Biodiversität.

Die kanadischen und die spätblühenden Goldruten stammen aus Nordamerika und wurden bereits vor mehr als 300 Jahren in Europa eingeführt. Seit 50 Jahren breiten sie sich explosionsartig aus; vor allem auf Flächen, die wenig oder gar nicht genutzt werden (Strassenränder, Bahnböschungen, Waldränder, Bachufer, Waldlichtungen). Dies hat den Bund dazu bewogen, die beiden Goldrutenarten in die Liste der verbotenen, invasiven gebietsfremden Pflanzen aufzunehmen. Eigentümer von Grundstücken, auf welchen die Goldruten wachsen, werden damit verpflichtet, eine Ausbreitung zu verhindern.

Vor Erreichen der Samenreife schneiden und entsorgen

Die Verbreitung von Goldruten geschieht durch die bis zu 19'000 Samen pro Stängel, die vom Wind weit fortgetragen werden. Sie keimen gut auf offenem Boden. Eine weitere Ausbreitung kann nur verhindert werden, indem die Pflanzen vor Erreichen der Samenreife geschnitten werden. Da sich die Goldruten auch sehr effizient vegetativ vermehren, und weil auch bereits abgeschnittene Blütenstände noch Samenreife erreichen können, darf abgeschnittenes Pflanzenmaterial nicht liegengelassen oder kompostiert werden, sondern ist der Kehrrichtverbrennung zuzuführen.

Auch im Kanton Appenzell Ausserrhoden findet man von Jahr zu Jahr massiv mehr ausgewilderte Bestände. In Ziergärten stellen die Goldruten gar immer noch eine der häufigsten Pflanzenarten dar. Um betroffene Grundstückseigentümer und Gartenbewirtschaftende gezielt über den Umgang informieren zu können, sind die kantonalen Behörden darauf angewiesen, die Standorte zu kennen. Die Bevölkerung wird daher gebeten, Goldrutenbestände dem Landwirtschaftsamt oder dem Amt für Umwelt telefonisch oder per E-Mail (neophyten@ar.ch) zu melden. Auch geben diese

Ämter gerne Auskunft über Bekämpfungsmethoden oder beantworten andere Fragen zu den Goldruten.

Am Donnerstag, 29. August 2013, 19.30 Uhr, lädt die Pflanzenschutzfachstelle Appenzell zudem zum Informationsabend über gebietsfremde Pflanzen ins Ausbildungszentrum Bächli nach Teufen. Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenlos, eine Anmeldung bis Montag 26. August ans Sekretariat des Landwirtschaftsamtes (lisbeth.lieberherr@ar.ch, 071 353 67 52) erleichtert die Planung.

Weitere Auskunft erteilen:

Christine Kölla, Leiterin Zentralstelle für Pflanzenschutz und Obstbau, 071 353 67 64, Christine.Koella@ar.ch
Kurt Niederer, 071 353 64 06

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.

Sönd willkommen!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

BAUECKE WALD AR
Baukommission

Erteilte Baubewilligungen in der Gemeinde Wald :

Gesuchsteller/in	Bauprojekt	Baulage
Streun Bruno Ebni 107, 9044 Wald AR	Abbruch Einzelgarage / Neubau Doppelgarage / Umgebungsarbeiten	Ebni Parzelle 126, Assek. Nr. 316
Rutz-Marmet Ulrich Hofgut 224, 9044 Wald AR	Fassaden- und Dachsanierung	Hofgut Parzelle 313, Assek. Nr. 224
Pecnik Slavko Dorf 26, 9044 Wald AR	Sanierung Dach und Giebelfassade Ost Toreersatz (2x), Einbau zusätzliches Tor	Dorf Parzelle 55, Assek. Nr. 376
Sprecher Christian Schiben 248, 9044 Wald AR	Teil-Fassadensanierung/Fensterersatz Photovoltaikanlage (Westseitig)	Schiben, Parzelle 261 Assek. Nr. 248 und 638
Einwohnergemeinde Dorf 37, 9044 Wald AR	Heizungersatz Nahwärmeverbund Schulhaus (neu Gas/alt Oel)	Dorf Parzelle 80, Assek. Nr. 388
Wenk AG Heidenerstr. 47, 9038 Rehetobel AR	Neubau Kellerabgang mit Türeimbau Ersatz Kellerwand (Nord)	Töbeli Parzelle 652, Assek. Nr. 154
Aebi Peter und Eva Oberdorf 628, 9044 Wald AR	Fassadenänderung (Westfassade)	Oberdorf Parzelle 703, Assek. Nr. 628
Ferienheim Rechberg G. Wiesendanger, 9410 Heiden AR	Erweiterung Abstellplatz	Rechberg Parzelle 178, Assek. Nr. 68
Imfeld Anita St. Georgenstr. 102, 9011 St. Gallen SG	Heizungersatz / neuer Aussenkamin (Gas-Wandheizgerät)	Dorf Parzelle 72, Assek. Nr. 387
Kreienbühl Lukas Skistrasse 16, 7270 Davos-Platz GR	Heizungsanlage (Kaminofen) mit Aussenkamin	Zelg Parzelle 469, Assek. Nr. 191
Huggler Andreas Sagiweg 13, 8933 Maschwanden ZH	Fassadensanierung mit Fensterersatz (Westfassade)	Falkenhorst Parzelle 586, Assek. Nr. 165
Schäfer-Gessner Markus und Anja Vordorf 653, 9044 Wald AR	Einbau TIRO-Grundofen und Abgasanlage	Allee Parzelle 763, Assek. Nr. 505
Schmid Hermine Dorf 296, 9044 Wald AR	Erweiterung Abstellplatz	Dorf Parzelle 505, Assek. Nr. 296
Schmid Katharina Wilenstr. 14, 9404 Rorschacherberg SG	Neubau Wohnhaus mit zwei Wohnungen	Allee Parzelle 811, Assek. Nr. 507
Schwarzenbach Roger und Janice Bruggackerweg 4, 4455 Zunzgen BL	Wohnraumerweiterung in Stallteil mit Fassadenänderung/Erweiterung Garage	Grund Parzelle 380, Assek. Nr. 134
Nagel Claudia Nageldach 51, 9044 Wald AR	Fassadensanierung/-Änderung (Nordfassade)	Nageldach Parzelle 16, Assek. Nr. 51
Fröse Harry Ochsenwees 311, 9044 Wald AR	Erweiterung Abstellplatz	Ochsenwees Parzelle 581, Assek. Nr. 311
Müller Gloor Gabriele Apartado 189, CR-6100 Ciudad Colon	Neuer Farbanstrich mit Farbänderung	Oberdorf Parzelle 81, Assek. Nr. 45

am Jahrmarkt in Wald am 27. September 2013

2. Spielsachenflohmarkt

Eltern und Kinder aufgepasst!

Liegen auch bei euch Spielsachen im Kasten, die nicht mehr benutzt werden? Am **Jahrmarkt in Wald** könnt ihr mit dem Verkauf dieser tollen Sachen anderen Kindern sicher eine grosse Freude machen.

Und so funktioniert es:

- Aufstellen:** Am Freitag, 27. Sept. zwischen 8.30 und 9.30 Uhr. Anmeldung nicht nötig.
- Ort:** In der Pausenhalle und dem Eingangsbereich des Schulhauses.
- Verkauf:** Die Kinder bestimmen die Preise selber und verkaufen die Artikel auch selbständig. Sie haben eigenes Portemonnaie mit Kleingeld dabei.
- Erlös:** Natürlich behält jedes Kind den Erlös für seine Familie.
- Dauer:** Verkauf zwischen 9.30 und 12.00 Uhr.

Fundgrube:

Wie letztes Jahr werden wir während des Jahrmarkts liegengelassene Kleider aus der Turnhalle an einem Garderobenständer beim Schulhauseingang aufstellen. Sie warten darauf, von den Besitzern mitgenommen zu werden!
Kinder, Mamis und Papis, schaut vorbei!

Bücherflohmarkt

Liebe Bücherfreunde von Wald

Die letzten Jahre hat Simone Gründler, unsere Schulbibliothekarin, jeweils zugunsten der Schulbibliothek Wald einen Bücherflohmarkt realisiert. Nach ihrem Rücktritt wollen wir die von vielen Leseratten geschätzte Tradition weiterführen.

Wir sammeln:

- ✓ Krimis
- ✓ Thriller
- ✓ Liebesromane
- ✓ Abenteuergeschichten
- ✓ Science fiction
- ✓ Fantasy
- ✓ Kinder- und Jugendbücher etc.

Zum Preis von Fr. 1.- bis 5.- werden wir die Bücher weiterverkaufen. Vielleicht finden auch Sie wieder etwas nach ihrem Geschmack!

Abgabebelegenheit:

Bei offenem Schulhaus jederzeit in der Bibliothek bis spätestens Mittwoch, 25. September 2013. Bitte die Bücher in Papiersäcken oder Schachteln deponieren.

Schulteam Wald

Töggeliturnier

Im Jugendraum Wald
Forest 9044

am

Freitag 20. September 2013

tolle Preise zu gewinnen

Teilnehmerzahl beschränkt!
„dä Schnäller isch dä Gschwinder“

Anmelden bis spätestens 17. September 2013

unter:

marlis.baenziger@sunrise.ch
oder direkt bei Manuel Bänziger

Eintritt: für Jugendliche ab der 5. Klasse
Eure Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Fragen?

simonebrunetta@bluewin.ch

078 888 03 66

oder

Nicole Signer 079 656 07 18

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewheiden.ch

Kultur-Kommission 9044 Wald / AR

Jahrmarkt in Wald AR

Auf dem Schulhausplatz

27. September 2013

Es erwartet Sie ein vielseitiges Marktangebot sowie eine gepflegte Festwirtschaft

Für die Kinder findet dieses Jahr ein toller Ballonwettbewerb des Gewerbevereins mit tollen Preisen statt! Ballonstart 16.30

Ausserdem:

**Flohmarkt der Schule Wald
Nostalgie-Karussell
Hüpfburg (Sponsor Spar)
Riesenrutschbahn
Hair wraps (Haarbändeli)
Malwettbewerb!**

© Colopix

**Ab 18.00 Uhr Spaghettiplausch mit dem DTV Wald
in der Turnhalle**

**Wir wünschen Gross und Klein einen erlebnisreichen, spannenden Tag
Die Kulturkommission Wald AR**

Schafschau 2013 am Montag 16. September bei Walter Meier Ebni Wald.

Beginn Schafschau 12.00 Uhr

Festwirtschaft ab 10.00 Uhr

Mittagessen ab 11.30 Uhr

Die Festwirtschaft ist durchgehend bis in die frühen Morgenstunden offen.

Es würde uns sehr freuen, wenn wir Euch zum z Mittag, zum z Nacht oder einfach zwischendurch begrüßen könnten.

Auf einen gelungenen Schautag freut sich der Schafzuchtverein Wald und Umgebung.

Herzlich Willkommen

Vier Auszeichnungen für das Geräteturnen Wald

Am 24. und 25. August stand die Kantonale Herbstmeisterschaft des Geräteturnen auf dem Programm, bei welcher die Wälder mit 7 Turnerinnen und 4 Turnern vertreten war.

Am frühen Samstag Morgen zeigten die Mädchen vom K1 und K2 ihr Können. Jasmin Gähler konnte mit je einer 9.05 am Boden und Sprung stolz auf sich sein und durfte als 20. von 62 Turnerinnen eine Auszeichnung mit nach Hause nehmen. Im K2 lief es Ladina Gähler (12. Rang), Noemi Schulz (23. Rang) und Larissa Blatter (33. Rang) nicht ganz wunschgemäß. Trotzdem konnte Ladina mit soliden Übungen am Reck und Boden eine Auszeichnung entgegen nehmen.

Am Nachmittag durften Selina Giezendanner und Marlen Schulz ihre Leistungen den Wertungsrichtern präsentieren. Von den 82 Turnerinnen im K3 kam Selina auf den 29. Rang und durfte eine Auszeichnung entgegennehmen, Marlen reichte es für den 51. Rang.

Am Sonntag musste Sandra Schulz früh aufstehen, denn ihr Wettkampf im K5 begann bereits um 8.00 Uhr. Sie zeigte konstante Übungen und erturnte sich an den Ringen die Note 9.05.

Nach dem Mittag waren die Turner der Kategorie 4 an der Reihe. Nino Blatter durfte als Fünfter eine Auszeichnung entgegennehmen, Silvio Sturzenegger kam auf Rang 8, Luca Blatter turnte sich auf Rang 14 und Remo Sturzenegger auf Rang 15.

Sandra, Nino, Remo, Luca und Silvio werden Mitte September noch an die Liechtensteiner Landesmeisterschaft reisen. Für die jüngeren Turnerinnen und Turner ist die diesjährige Wettkampfsaison bereits vorbei und sie beginnen mit dem Erlernen neuer Elemente und dem Vertiefen und Festigen von bereits Bekanntem.

Gerne heissen wir auch immer neue Gesichter in der Turnhalle willkommen! Bei Fragen einfach ein Mail an getuwald@hotmail.com schicken.

Von oben nach unten:
Nino Blatter,
Selina Giezendanner,
Ladina und Jasmin
Gähler

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— ⅛ Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
	Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwälder Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Grümpeli 2013

113 Spiele oder 1'356 Minuten mit insgesamt 344 Toren!
 Manch einer blickt noch mit einem offenen Knie oder ein klein bisschen Muskelkater auf das Grümpeli Wald 2013, welches am 17. & 18. August stattfand, zurück.

Der erste Anpfiff erfolgte besonders früh. Besser gesagt bereits um 07:00 Uhr rannten die ersten beiden Schülermannschaften dem runden Leder hinterher. Den ganzen Tag hindurch spielte man strikt nach Zeitplan ein Spiel nach dem anderen. Auch bei den sommerlichen Temperaturen von fast 25 Grad kämpften Klein und Gross um jeden Ball.

Aufgrund der hohen Anzahl Anmeldungen wurde bis spät gespielt und die Kategorie Sie & Er in zwei Gruppen aufgeteilt.

Um alle Spiele innert zwei Tagen und auf einem Fussballplatz durchführen zu können, erfolgte das letzte Spiel am Samstag erst um 21:00 Uhr.

Mit insgesamt 29 Mannschaften wurde ein neuer Teilnehmerrekord erzielt!

Am nächsten Morgen ging es dann bereits um 08:00 Uhr weiter. Nach einem Gipfeli und einem Kaffee fühlten sich am Sonntag auch die St. Gallerfestgänger der vorherigen Nacht fit genug, um sich wieder in den Kampf zu stürzen.

Je weiter der Tag fortschritt, umso intensiver war der Kampf um Tore, denn es ging in Richtung Halbfinale. Es wurde um jeden Ball gerannt und gegrätscht.

Bei den Herren belegte "Code Breaker's" den ersten Platz, auf den zweiten Platz spielte sich die Gruppe "EA Sports" und auf dem dritten stand "Fifa".

In der Kategorie Sie & Er gewannen "Fifa 13", den zweiten Rang belegten "Game Over" und den Dritten "AC Bunga Bunga".

Bei den Schülern spielten sich "Die Coole und dä Pädi" auf den ersten Platz, im Final musste sich "Hot Dogs mit 2 Würstli" geschlagen geben und "Coon and Friends" landeten auf dem dritten Platz.

Man darf also auch dieses Jahr auf ein langes, jedoch spannendes Grümpeli zurückblicken. Dies ist uns jedoch nur durch die grosszügige Unterstützung vom Männersportverein gelungen, der stets alle Durstigen und Hungrigen köstlich versorgte. Dem Samariternverein, der das ganze Turnier Posten gestanden und kleinere und grössere Verletzungen behandelt hat, sei ebenfalls gedankt. Und natürlich allen Sponsoren und Gönnern, welche das Grümpeli mit super Preisen und auch finanziell unterstützt haben. Euch allen hiermit einen herzlichen Dank und bis ans Grümpeli 2014, wo es wieder heisst: „Schiedsrichter und Spieler Achtung!“

Turnverein Wald
 Mathias Blatter

Bike Treff 2013

Liebe Biker-Freunde

Die Tage werden wieder kürzer und der Winter naht und somit wird auch der Bike-Treff in die Winterpause gehen. Am Donnerstag den 05. und 12. Sept. werden wir zum letzten Mal in diesem Jahr eine Biketour machen. Allen Biker-Freunden danke ich für den Einsatz und die tolle Kameradschaft, die ich mit Euch an den Abenden erleben durfte.

Ich freue mich, Euch im Frühling 2014 wieder begrüßen zu können, um mit unseren Bikes wiederum das schöne Appenzellerland zu erleben.

MSV Wald AR
 Goar Gähler

Via Chastenloch in die 1. Sek TWR

Es ist zu einer geschätzten Tradition geworden, dass seit mehreren Jahren der erste Schultag für die neuen Sekundarschülerinnen und -schüler nicht im Schulzimmer beginnt, sondern auf dem Dorfplatz ihrer jeweiligen Wohngemeinde. Dort warteten sie auch dieses Jahr in gespannter Vorfreude auf ihre künftige Klassenlehrperson und wanderten nach der Begrüßung und einem kurzen Quiz gemeinsam ins Chastenloch, wo die drei Gemeinden aufeinander treffen. Das Chastenloch ist für uns aber nicht nur ein geografischer, sondern vielmehr ein symbolischer Ort. Wie das Wasser der Bäche, das hier aus den drei Gemeinden zusammenfließt und vereinigt weiter nordwärts strömt, so sollen sich hier alljährlich auch die Schülerinnen und Schüler aus diesen Gemeinden finden und durchmischen und zu den drei neuen ersten Sekundarschulklassen vereinen. Es war erfreulich zu beobachten, wie schnell sich die 53 Mädchen und Knaben bereits nach wenigen Kennenlern- und Begegnungsspielen im Chastenloch und später auf dem Turnplatz näher kamen.

Das offizielle Aufnahme-ritual der neuen Lernenden in die ganze Schülerschar der Sek TWR fand drei Tage später an unserer Jahresbeginnfeier statt.

Lesen in der Kirche, ein kleiner Literaturclub!

Wer Freude hat an Büchern und Geschichten ist herzlich eingeladen! Wir lesen vor, lesen gemeinsam ein Buch und lassen uns zu Gesprächen und Geplauder verleiten. Wir fangen an mit der Geschichte von François Lelord „Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück“. Danach sind alle Vorschläge willkommen.

„Es war einmal ein ziemlich guter Psychiater, sein Name war Hector, und er verstand es, den Menschen nachdenklich und mit echtem Interesse zuzuhören. Trotzdem war er mit sich nicht zufrieden, weil es ihm nicht gelang, die Leute glücklich zu machen. Also begibt sich Hector auf eine Reise durch die Welt, um dem Geheimnis des Glücks auf die Spur zu kommen...“

Die Literaturkritikerin Elke Heidenreich sagt dazu: „Wenn man dieses Buch gelesen hat – ich schwöre es Ihnen -, ist man glücklich.“

Dienstag, 10. September 2013 von 19.00h - 21.00h in der Kirche Wald. Wir treffen uns einmal pro Monat. Die nächsten Daten werden gemeinsam vereinbart.

Wechsel im Team der Sekundarschule TWR

Am letzten Schultag vor den Sommerferien wurden Frau Signer und Frau Ziegler an der Schlussfeier mit viel Applaus verabschiedet. Neu ins Team der Sek sind Melanie Heizmann und Naja Bächler eingetreten. Wir wünschen ihnen viel Freude und Erfolg am neuen Arbeitsplatz.

Flurina Signer, Vertretung für Sabine Kirsch

„Kaum zu glauben, aber wahr. Nun sind die vier Monate hier in Trogen schon zu Ende. Während diesen Wochen habe ich sehr viele positive Erfahrungen und Begegnungen machen dürfen. So fühlte ich mich von Anfang an im Team voll integriert und willkommen. Ausserdem erlebte ich viele spannende und schöne Stunden mit den Lernenden.

Die Zeit an der KST hat mir wirklich sehr gut gefallen und ich würde am liebsten noch länger bleiben. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals ganz herzlich beim ganzen Team der Sekundarschule für die unvergessliche Zeit bedanken. So eine positive Atmosphäre habe ich bis jetzt noch in keiner anderen Schule erlebt.“

Priska Ziegler, Praktikantin

"Während meiner Zeit als Praktikantin bei der Sekundarschule in Trogen konnte ich diverse Eindrücke sammeln und ebenfalls hatte ich die Möglichkeit einen Blick in den Lehreralltag zu werfen. Die Begegnungen mit den Schülern sowie den Lehrern waren sehr spannend und es bereitete mir grosse Freude. In diesem halben Jahr wurde mein Entscheid Lehrerin zu werden nur noch bestärkt. Ich danke der Schulleitung, dem Lehrerteam sowie allen Schülern ganz herzlich für meine unvergessliche Zeit in Trogen."

Naja Bächler, Praktikantin (NEU)

Bereits während meiner Zeit als Schülerin an der Kantonsschule Trogen war mir klar, dass ich eines Tages den Schulalltag aus einer anderen Perspektive erleben möchte. Einmal die Rollen tauschen, einmal Lehrerin sein, einmal verkehrte Welt spielen. So kam es, dass ich ohne zu zögern meine Bewerbungsunterlagen zusammenkratzte und mich offiziell für „die andere Seite“ bewarb, als ich von der offenen Praktikantenstelle an der Sekundarschule Trogen erfuhr. Glücklicherweise darf ich nun Teil dieses riesigen, komplexen und perfekt durchorganisierten Schulbetriebs sein. Und Eines ist mir klar geworden. Die Arbeit mit Jugendlichen ist genau mein Ding.

Melanie Heizmann, Englisch (NEU)

Ich habe an der Universität in Zürich Englisch, Biologie und Ethnologie studiert. Meine Lehrerausbildung für Fremdsprachen habe ich in England absolviert. Ich habe schon auf verschiedenen Stufen Sprachen unterrichtet, von der Primarschule über die Sekundarschule bis zum Gymnasium. Englisch ist deswegen so wichtig, da Mehrsprachigkeit ein sehr wertvolles Kapital und für ein erfolgreiches Berufsleben sehr wichtig ist. Ich lege grossen Wert darauf, den Schülerinnen und Schülern meine Freude an Sprachen weiterzugeben.

Poesie-Wettbewerb für Jugendliche zum Jubiläumsjahr

(Mitg.) Am 17. Dezember 1513 wurde der Beitritt des Standes Appenzell zur Eidgenossenschaft besiegelt. 1597 teilte sich das Land ohne Blutvergiessen in zwei konfessionell getrennte Halbkantone. 2013 sind Appenzell Ausser- und Innerrhoden in der Festfreude wieder näher zusammengedrückt. Hüben und drüben wurden Banden gebildet.

Am 17. Dezember 2013 setzen auf der Grenze zwischen Gais und Appenzell, am Zwislenbach, die Kulturkommission Gais und die Kulturgruppe Appenzell einen Schlusspunkt unter das Jubiläumsjahr AR^{AI} 500. Dazu sollen die Stimmen junger Menschen im Appenzellerland gehört werden.

Zum Anlass «Grenzhalt» wird ein Poesie-Wettbewerb lanciert. Jugendliche (Oberstufenschülerinnen, Lehrlinge, 13 bis ca. 18 Jahre alt) aus Appenzell Ausser- und Innerrhoden sind eingeladen, ihre Gedanken zu Papier zu bringen: zur Heimat, zum Gestern und zum Morgen, zu Grenzen und Verbindungen – allein zu zweit oder in der Gruppe. Die besten Reime, Raps, Kurzgeschichten, Texte in der jungen Form des Spoken Word/Poetry Slam (vorgelesen max. zwei Minuten lang) werden am «Grenzhalt» vorgetragen. Die Autoren und Autorinnen erhalten eine Anerkennung.

Anmeldeformulare bei modoerig@gmx.de; Abgabetermin 28. September 2013. Texte können auch direkt eingesandt werden an Monica Dörig, Gaiserstr. 16, 9050 Appenzell oder Jürg Hochuli, Postfach 41, 9056 Gais.

Gross und Klein - Ökumenischer Schulanfangsgottesdienst

Die Drittklässler führten im Schulanfangsgottesdienst am Montag, 19. August zusammen mit Frau Ledergerber ein Theater für die Erst- und Zweitklässler auf. Es ging um das Gross- und Kleinsein:

Josa war einfach zu klein. Ein Vogel schenkte ihm eine winzige Geige. Spielte Josa die Melodie vorwärts, wurden alle, die es hörten, grösser. So wurde die kleine Ameise so gross wie Noah, der den Josa auf den Rücken nahm. Spielte Josa die Melodie rückwärts, wurden alle, die es hörten, kleiner. „Klein sein hat den Vorteil, dass man überall durchkommt“ stellte ein Schüler fest. So hat Gott allen einen Vorteil gegeben. Anschliessend bastelten die Kinder Männchen, die auch grösser und kleiner werden können.

Wir danken Marlis Bänziger und allen Müttern, die mit dabei waren und die Kinder beim Basteln unterstützt haben. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern und ihren Lehrerinnen und Lehrern ein tolles, gefreutes Schuljahr.

Krimi-Lesung mit Andreas Giger

Pünktlich zum ersten August ist der dritte Teil der „Appenzeller-Käse-Krimi-Trilogie“ des in Wald AR lebenden und schreibenden Autors Andreas Giger erschienen: „Leichenraub mit Eichenlaub“. Am Dienstag, den 10. September (Beginn 20:00 Uhr) liest der Autor persönlich in der Gemeindebibliothek Speicher/Trogen aus allen drei Appenzeller-Krimis vor. Eine Vorschau auf den vierten Krimi sowie kulinarische Krimihäppchen runden die Veranstaltung ab.

Wer sich für einheimisches Krimi-Schaffen interessiert, darf diesen Anlass nicht verpassen, wie der folgende „gluschtig“ machende Text zum aktuellen Krimi zeigt:

»Unterhalb des Säntis-Gipfels entdeckt Privatermittler Franz Eugster eine Gletscherleiche samt dem allerersten Appenzeller Käse. Kurz darauf sind Leiche und Käse verschwunden. Auf seiner Suche quer durchs Appenzellerland stösst Eugster auf allerhand skurrile Gestalten. Erst als schließlich ein dunkles Kapitel der Schweizer Geschichte enthüllt wird, kommt es zum furiosen Finale.

Ausgehend von der originellen Idee, dass ein weiblicher Ötzi mit Ur-Appenzeller Käse gefunden wird, entspinnt der Autor Andreas Giger eine Geschichte, die glaubwürdig und unterhaltsam die Konsequenzen einer solchen Entdeckung aufzeigt. Die Hintergründe zum Fall reichen bis in die 80er Jahre zurück und bilden zusammen mit Legenden einen spannenden und abwechslungsreichen Rahmen. Die Figuren sind in ihren Eigenheiten fein und liebevoll gezeichnet. Bedeutende Orte wie der Seealpsee, das Wildkirchli und Heiden werden authentisch aus Sicht eines Einheimischen beschrieben. Eugster, der etwas abgehalfterte, doch lebenserfahrene Journalist und die junge, technisch versierte Adelina bilden das perfekte Team für diese ganz spezielle Entführung. Und der Appenzeller Käse spielt wieder eine tragende Rolle. Ein typischer, unkonventioneller Giger-Krimi in bester Manier. Humorvoll, heiter und klug - der dritte Käse-Krimi aus dem Appenzellerland.«

Leserbrief

Gefährliche Strassensituation in Wald

Vor Monaten haben Leute bei der Schule Wald ein Verkehrsschild montiert. Das Schild wurde nicht wie eigentlich für Verkehrsschilder üblich im Boden verankert, sondern in einen Topf gesetzt. Vielleicht war das die günstigere Variante um zu sparen ;)

Ein kleines Kind, welches von der Schule heim geht und hinter dem Betontopf steht, ist für einen Autofahrer kaum sichtbar. Der Topf ist „dummerweise“ sogar mit einem Leuchtstreifen versehen. Das Auge des Fahrzeuglenkers erkennt somit zuerst den Topf, dann das Schild und dann den unbemalten Fussgängerstreifen. Hoffentlich erkennt er auch das Kind dahinter.

Vor Wochen habe ich die Kantonskanzlei diesbezüglich kontaktiert und auf die Gefahrensituation hingewiesen, mit der Bitte um Weiterleitung. Leider wurde mein Schreiben nicht beantwortet und passiert ist bislang noch nichts.

Nun habe ich mir vor 14 Tagen einen Polizisten geschnappt, welcher vis à vis vom Schäfli „auf der Lauer“ war. Widerwillig ist er mitgekommen und hat mir versichert, dass er das weiterleiten werde. Bla bla bla?

Wahrscheinlich muss zuerst was passieren bevor was passiert.

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 42.00** einen ganzen Tag lang. Für Kurzentschlossene, welche ein Generalabonnement für den aktuellen Tag kaufen, erhalten dieses zum Preis von Fr. 30.00.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.

Intelligent Strom sparen

Energie
Hersteller
Modell

Niedriger Energieverbrauch

A+++
A++
A+

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro

Telematik

Energie

Wärme

Vortrag Blutegeltherapie

Aktiv in Heiden lädt am Donnerstag, 12. September um 19.30 Uhr ins evang. Kirchgemeindehaus Heiden zum Vortrag „Die moderne Blutegeltherapie“ mit Frau Dr. med. Dominique Kähler ein.

Die Blutegeltherapie (Hirudotherapie) erlebt seit einigen Jahren eine Renaissance und ist von einer Erfahrungsmedizin zu einer wissenschaftlich fundierten Methode geworden. Immer mehr Therapeuten und Patienten interessieren sich dafür. Die Therapiemöglichkeiten sind nicht nur auf lokale Anwendungen wie beispielsweise Arthrosen, Sehnenentzündungen, Furunkel oder Hämatome begrenzt, sondern auch bei chronischen Krankheiten wie Hypertonie, Krampfadern, usw. effizient. Frau Dr. med. Dominique Kähler ist Fachärztin für Naturheilkunde und Autorin von zwei Büchern über die Blutegeltherapie. In diesem Vortrag berichtet sie über die moderne Hirudotherapie.

Autorin: Nini Weinert

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe September 2013

Nachhaltiger AüB-Strom wird auch 2014 weitergeführt

Das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) wird auch im kommenden Jahr auf 100% Schweizer Wasserkraft setzen. Der nachhaltige „AüB-Strom“ wurde Anfang 2013 eingeführt. Der AüB-Strom wird von sieben lokalen Energieversorgern in der Region als Standardprodukt für Haushalte und Kleingewerbe angeboten, anstelle eines durchschnittlichen Schweizer Grundmix mit bis zu 80% Atomstrom. Privatkunden in Grub, Heiden, Oberegg, Reute, Schachen, Walzenhausen und Wolfhalden werden somit auch 2014 mit Strom aus erneuerbaren Energien beliefert. Die Gemeinden Lutzenberg, Rehetobel und Wald liegen im Direktversorgungsgebiet der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) und werden mit deren Standardmix versorgt.

Grössere Gewerbebetriebe können wählen, ob sie freiwillig in den „AüB-Strom“ wechseln wollen. Mehrere Grossverbraucher tragen den nachhaltigen Gedanken des AüB-Stroms bereits mit und sind freiwillig auf Strom aus nachhaltiger Erzeugung umgestiegen.

Im Rahmen des Projektes „Energierregion AüB“, welches erneuerbare Energien fördern und Energieeffizienz steigern möchte, ist die Existenz einer gemeinsamen natürlichen Grundversorgung im Strombereich ein starkes Zeichen und ein relevanter Beitrag zur Energiewende der sieben lokalen Energieversorger im Appenzellerland über dem Bodensee (EV Grub, EW Heiden, Elektra Oberegg, EK Reute, EK Schachen, Elektra Walzenhausen, EK Wolfhalden). Die sieben lokalen Energieversorger decken mit dem „AüB-Strom“ einen Grossteil der Haushalte im Appenzellerland über dem Bodensee ab.

Der „AüB-Strom“ ist mit 0.2 Rappen pro verbrauchte Kilowattstunde (kWh) nur minimal teurer als der frühere Grundmix mit bis zu 80% Atomstrom. Dieser Preisunterschied verursacht selbst bei einem Einfamilienhaus mit 5500 Kilowattstunden jährlichem Stromverbrauch nur geringe Mehrkosten von lediglich 11.- Franken im Jahr. Zusätzlicher Naturstrom, beispielsweise aus Solarenergie oder Biomasse, kann jederzeit beim zuständigen Energieversorger bestellt werden. Der Flyer zum AüB-Strom ist bei den Verwaltungen der Gemeinden sowie des Bezirks Oberegg und auf www.AüB.ch erhältlich.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch

Geschäftsführer Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch

**Die Schlafprofis
aus Grub!**

Einfach g'sund
schlafen + leben!

swiss *bewell*
Fachgeschäft für gesundes Wohlbefinden

Bewahren Sie sich Ihr Urlaubsfeeling!

Wir laden ein zu den **Gruber Aktionstagen**

Dienstag, 10.09. bis Sonntag, 15.09. 2013

Bei einem Apéro und informativen Gesprächen stellen wir Ihnen gern unser „Schlafprogramm“ vor. Über 60 Bettmodelle für gesunden, erholsamen Schlaf.

Boxspringbetten ab SFr. 1991,-

metallfreie Massivholzbetten ab SFr. 949,-

Verwaltung: Langes G'sund AG
Vordorf 660 · 9044 Wald/AR
Telefon 071 891 23 61
www.schlafprofis.ch

Ausstellung: Dorf 400 · 9035 Grub/AR
Öffnungszeiten der Aktionstage in Grub:
Dienstag - Freitag von 10.00 bis 20.00 Uhr
Samstag u. Sonntag von 10.00 - 17.00 Uhr

Montag, 09.09.2013 · 9.00 - 19.00 Uhr · Gewerbler-Tag:
Gewerbler profitieren zusätzlich durch maßgeschneiderte B2B-Konditionen!

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 05. Sept.	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
Fr. 06. Sept.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Do. 12. Sept.	Ausflug in die Stiftsbibliothek	14 Uhr, Treffpunkt Hecht	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Fr. 13. Sept.	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Hirschen, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Mo. 16. Sept.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Mo. 16. Sept.	Schafschau	Ab 10 Uhr, Ebi, bei Walter Meier	Schafzuchtverein Wald und Umgebung
Di. 17. Sept.	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Di. 17. Sept.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Di. 17. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 20. Sept.	Jugendraum geöffnet / Töggelturnier	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 27. Sept.	Jahrmarkt		Kuko
Mi. 02. Okt.	Trauercafé	17 – 18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden	„palliative vorderland ar“
Do. 03. Okt.	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
So. 06. Okt.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Fr. 11. Okt.	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Seeli, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Di. 15. Okt.	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Di. 15. Okt.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Mo. 21. Okt.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Do. 31. Okt.	Ausstellungseröffnung im Puppenmuseum Waldfee	10 - 18 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmöckli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig und Heidelbeeren	Nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74

AERZTLICHER NOTFALLDIENST

Speicher/Trogen/Rehetobel von **Mai-August 2013**

Ferien Sept- Dez. 2013

Dr. Züger 12.10.-27.10.13
 Dr. Kälin 28.09.-13.10.13
 Dr. Rentsch 29.09.-13.10.13
 Dr. Schiltknecht 14.09. -29.09.13/ 28.12.13-05.01.14
 Dr. Rohner 05.10.-20.10.13
 Dr. Kaufmann 28.09.-13.10.13

Achtung: Dauer des Notfalldienstes:

Ab 8.00 des angegebenen Datums während 24 Stunden

Notfallnummer Aerzte fon: 0844 55 00 55

September			
02.09.13-08.09.13	Dr. med. E. Züger	Speicher	Tel. 071 344 12 18
09.09.13-15.09.13	Dr. med. H.U. Rentsch	Speicherschwendi	Tel. 071 222 35 44
16.09.13-22.09.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77
23.09.13-29.09.13	Dr. med. A. Rohner	Speicher	Tel. 071 344 33 88

WÄLDLER WANZE RIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 19. September 2013

Nr. 18 • 23. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

An der sehr konstruktiv verlaufenen **Öffentlichen Versammlung vom 12. September** wurde das Budget 2014 und das weitere Vorgehen des Gemeinderates betreffend Dorfzentrum diskutiert.

Einleitend habe ich mich dafür entschuldigt, dass beim Leserbrief von Ruedi Bänziger zum Fussgängerstreifen nahe dem Schulhaus beim Formatieren der Name des Einsenders leider gelöscht wurde. Nach wie vor gilt, dass in der Wanze nur signierte Leserbriefe veröffentlicht werden. Inhaltlich nimmt Jock Bänziger als Zuständiger in der Technischen Kommission in dieser Wanze Stellung.

Der mit Fr. 5'100 leicht positiv abschliessende **Vorschlag 2014** des Gemeinderates wurde insgesamt gut aufgenommen. Er entspricht unserer seit Jahren verfolgten, vorsichtigen Finanz- und Steuerpolitik. Der vereinzelt geäusserte Vorschlag für eine Steuersenkung wird im Gemeinderat nochmals diskutiert werden.

Nach dem Nein zu dem im April zur Abstimmung gebrachten Planungskredit für die Weiterarbeit am **Dorfzentrum** hat der Gemeinderat die Situation eingehend analysiert. Die Interpretation des Abstimmungsergebnisses konnte in guten Treuen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Alle geäusserten Argumente wurden vom Gemeinderat in seine Überlegungen einbezogen. Die neue Abstimmung am 24. November 2013 soll einerseits Klarheit in die Frage bringen, ob die alten Gebäude saniert werden sollen oder ob die Planung für das Dorfzentrum bis zur Abstimmung über den Baukredit für ein detailliertes Bauprojekt vorgenommen werden können. Ein Nein im November würde für den Gemeinderat den Abschluss des Projektes Dorfzentrum bedeuten. In die neue Abstimmungsvorlage werden die sich aus den Diskussionen ergebenden Lernprozesse des Gemeinderates einfließen. So werden unter anderem die zu vorsichtig geschätzten Positionen reduziert und ein Kostendach wird festgelegt werden. Der Gemeinderat freut sich auf eine offene politische Auseinandersetzung zu diesem für unser Dorf sehr wichtigen Projekt.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Stellungnahme zum Leserbrief 'Gefährliche Strassensituation in Wald'

Leider gab es immer wieder Autofahrer, die in zügigem Tempo von der Sägestrasse zum Spar hin abbogen und dabei den Fussgängerstreifen geschnitten haben. Vor einigen Jahren wurde dabei ein Fussgänger angefahren.

Bei der Überprüfung der Sicherheit der Fussgängerstreifen hat deshalb das zuständige kantonale Amt, nach Absprache mit der Verkehrspolizei, die heutige Lösung vorgeschlagen: Anbringen eines Topfs mit der Verkehrstafel 'Fussgängerstreifen'. Der Topf sollte den Fussgängern, insbesondere den Kindern, als Schutz dienen, damit die Fahrzeuge abbremsen und nicht mehr direkt über den Fussgängerstreifen fahren können.

Zu unserem Erschrecken gibt es nun immer wieder Autofahrer, die den massiven Topf mit Stange und Tafel 'übersehen' und dabei den Topf in Richtung Strasse verschieben. Ich frage mich, was wäre, wenn da ein Kind stehen würde? Würde das Kind einfach überfahren? Oder ist einfach noch nie in dieser Art ein Unfall geschehen, weil die Kinder die Autos heranziehen sehen und dann aus dem Weg gehen, während der Topf nicht selber zur Seite geht?

Der Topf muss wieder an die ursprüngliche Stelle verschoben werden, damit die Kinder, die am Fussgängerstreifen stehen, gesehen werden. Da dies wohl nicht vom Verursacher gemacht wird, muss es dieses Mal noch von der Gemeinde erledigt werden.

Wir müssen künftig Anzeige erstatten, falls die fehlbaren Lenker den Schaden nicht melden und selber in Ordnung bringen.

Jakob Bänziger, technische Kommission Wald, zuständig für Fussgängerstreifen

Anmerkung zum Leserbrief in der Wanze Nr. 17

Wie bereits erwähnt, wurde der Name des Leserbriefschreibers, Ruedi Bänziger nicht mit veröffentlicht. Dies geschah unbeabsichtigt und wir entschuldigen uns dafür an dieser Stelle.

Redaktion Wanze

LEDI – DIE WANDERBÜHNE, vom 20. September bis 6. Oktober in Obereg

Die Ledi zieht durch die beiden Jubiläumskantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden und lässt sich an ihrem sechsten und letzten Standort in Obereg nieder. Auf, unter und neben der Bühne finden Konzerte, Workshops, Lesungen, Tanzveranstaltungen, Filmvorführungen, Ausstellungen und viele weitere Anlässe statt. Eintritt ist für alle Veranstaltungen frei!

Infos und aktuelle Agenda: www.arai500.ch/ledi

Gastgeberinnen und Gastgeber:

Obereg mit Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen und Wolfhalden.

Einige Beispiele:

Dienstag, 24.09.2013 „Trente“ eine alte Jassart, die man im Vorderland kaum noch kennt.
Es gibt eine Einführung und für Könner eine Spielmöglichkeit.

Mittwoch, 25.09.2013	Clownerien Workshop für 5- bis 7-Jährige	Anmeldung: ledi@arai500.ch
15.00 – 18.00 Uhr	um 18.00 Uhr wird das Einstudierte auf der Bühne präsentiert	
15.00 – 16.00 Uhr	Tanz di frei, Tanzen für 8- bis 11-Jährige	Anmeldung: ledi@arai500.ch
15.00 – 17.00 Uhr	Tanz di frei, Tanzen für 12- bis 16-Jährige	Anmeldung: ledi@arai500.ch
17.00 – 18.00 Uhr	Tanz di frei, Tanzen für 8- bis 16-Jährige	Anmeldung: ledi@arai500.ch

Dienstag, 1.10.2013	Salben und Heilen, Kräuter, Salben, Heilen	Anmeldung: ledi@arai500.ch
15.00 – 16.00 Uhr		
16.30 – 19.00 Uhr	Wanderung zum „Chindlistein“ mit dem Ethnologen Dr. Kurt Derungs	

Detailangaben findet Ihr unter <http://www.arai500.ch/ledi/programm-anmeldungen.html>

Für Gruppen, Unternehmen, Vereine etc. werden Führungen angeboten ledi@arai500.ch oder Telefon 077 416 13 54 (Ledi-Telefon).

GEMEINDE WALD AR

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessung

Fröse, Harry und Fröse, geb. Hunziker, Salome Tabitha,
Trauung am 2. September 2013 in Bühler, wohnhaft in Wald

Wir gratulieren

Rösli Eugster-Graf, Grund 136, 9044 Wald AR, recht herzlich
zu ihrem **80. Geburtstag**, den sie am 14. Oktober 2013 fei-
ern darf und wünschen Ihr für die Zukunft alles Gute, viel
Glück und gute Gesundheit.

Gemeindekanzlei Wald

Voranzeigen:

Sonderabfälle und Giftabfälle

Samstag, 19. Oktober 2013
13 – 14.45 Uhr, Auf dem Schulhausplatz

Sonderabfuhr von Eisen- und Metallwaren

Dienstag, 22. Oktober 2013
ab 7.15 Uhr

Altpapiersammlung

Donnerstag, 24. Oktober 2013
ab 08.00 Uhr
durch die 5. und 6. Klasse Wald

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 2. Tim. 1,7

Gottesdienste

Sonntag, 22. September

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Hans Ulrich Müller. Es singt der Gemischte Chor Wald. Anschliessend Apéro.

Sonntag, 29. September

9.45 Uhr Gottesdienst im Altersheim Obergaden mit Pfarrerin Doris Engel Amara. Um 9.30 Uhr steht ein Fahrdienst vor der Kirche für Sie bereit.

Sonntag, 6. Oktober

9.30 Uhr regionaler Gottesdienst in der evang.-ref. Kirche in Speicher.

Mitteilungen

Treffen für Kinder in der Kirche Trogen

Die Kirchgemeinde Trogen lädt alle Kinder von der 1.-6. Klasse aus Trogen und Wald herzlich ein: Einmal im Monat wird im Haus „Seeblick“ unterhalb der Kirche in Trogen Geschichten erzählt, gespielt, gebastelt und gesungen. Daten: jeweils am Mittwoch, 25. September, 30. Oktober, 27. November von 14-16 Uhr.

Für Fragen und Anmeldungen:
Esther Gordon-Lenz, Tel. 071 344 15 22,
estherinpolen@yahoo.pl

Ferien von Pfarrerin Doris Engel Amara

Doris Engel ist vom 30. September bis 13. Oktober in den Ferien. Die Stellvertretung hat Pfarrer Gerald Rether übernommen, Tel. 079 669 16 26.

Offenes Pfarramt

Am Dienstagnachmittag ist das Pfarramt ausser in den Schulferien von **14.00-16.30 Uhr** offen. Wer will, kann unangemeldet zu einem Gespräch vorbei kommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne telefonisch einen Besuch mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo 071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Hans Sprecher, Mesmer 071 877 23 74

Therese Pecnik, stv. Mesmerin / Fahrdienst 071 877 21 14

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

25. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Europ. Komitee zur Verteidigung der Flüchtlinge und Gastarbeiter, Basel

Sonntag, 22. September

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Montag, 23. September

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 24. September

08.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 26. September

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser im Alterszentrum Hof, Speicher

Freitag, 27. September

09.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser im Altersheim Boden, Trogen

26. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: keine

Samstag, 28. September

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 29. September

10.15 Reg. Ökum. Gottesdienst in Trogen

Montag, 30. September

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 1. Oktober

08.00 Eucharistiefeier

08.30 Glaubensgespräch für Seniorinnen und Senioren

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— ⅛ Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.— Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Einstieg in die Lehre

Seit einigen Wochen sind unsere ehemaligen Schüler der 3. Sek in der Lehre. Uns hat interessiert, wie es ihnen geht. Drei Lehrlinge haben uns Rede und Antwort gestanden und uns von ihrem spannenden neuen Leben in der Berufswelt berichtet.

Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns über euren Lehrbeginn zu erzählen.

Interview mit Joshua Leuenberger, Trogen

Guten Abend Joshua. Kannst du mir etwas zu deiner Lehrzeit erzählen? Welchen Beruf lernst du?

Ich habe mich entschieden Informatiker zu werden. Bei der ACS-AG in Wil habe ich die Lehrstelle bekommen.

Warum hast du diesen Beruf und diese Firma gewählt?

Joshua: In diesem Betrieb bieten sich mir vielfältige Perspektiven. Es werden Softwarelösungen für grosse Milchverarbeitende Unternehmen wie Nestle entwickelt. Interessant ist, dass wir eine fortschrittliche Programmiersprache verwenden. Da ich computerbegeistert bin, etwas nicht Alltägliches gesucht habe und ich meine eigenen Ideen einfließen lassen kann, habe ich mich sehr gefreut, bei der ACS-AG meine Lehrstelle zu bekommen.

Wie hast du in der Nacht vor dem ersten Arbeitstag geschlafen?

Ich war sehr gespannt darauf, was alles auf mich zukommen wird und so hat es schon eine gewisse Zeit gebraucht, bis ich eingeschlafen bin.

Was sind deine ersten Eindrücke und wie verlief die erste Woche?

Alles ist völlig anders als mein bisheriges Leben. Nun bin ich wirklich im Berufsleben. Stehe sehr früh auf, arbeite den ganzen Tag und kehre erst gegen 19.30 Uhr nach Hause zurück. Schon seit der ersten Woche arbeite ich sehr selbstständig, im Moment beschäftige ich mich mit IT-Lösungen.

Wie war der Einstieg in die Berufsschule?

Montags besuche ich die BMS und dienstags die Berufsschule. Ich habe einen sehr guten Eindruck und fühle mich dort wohl.

Was macht die Leichtathletik?

Für ein bis zwei Trainingseinheiten nehme ich mir weiterhin Zeit.

Interview mit Selina Graf, Rehetobel

Was machst du jetzt nach Beendigung der 3. Sek?

Ich mache eine dreijährige KV-Lehre in der Hotelbranche im Hotel Heiden.

Warum hast du gerade diesen Beruf und diesen Lernort gewählt?

Weil ich einen Beruf wollte, bei dem man viel Kontakt mit Menschen hat und weil es ein sehr vielseitiger Beruf ist.

Was sind deine ersten Eindrücke?

Mir gefällt es sehr gut, es ist ein tolles Team. Es ist spannend viel Neues zu lernen. Es ist aber auch streng, weil es ganz anders ist als die Schule, es macht mir bis jetzt aber Spass.

Wie hast du die Nacht vor dem ersten Arbeitstag geschlafen?

Ich war etwas kribbelig vor dem Einschlafen, weil ich nicht wusste was auf mich zukommt. Eigentlich hätte ich mir gar keine Gedanken machen müssen, ich fühlte mich sofort sehr gut aufgenommen.

Wie verlief die erste Woche?

Zuerst wurde sehr viel erklärt, ich musste die PC-Systeme, die Bedienung des internen Telefons und den ganzen Ablauf an der Rezeption kennen lernen. Als erste Arbeit habe ich Karten für den Service laminiert. Später durfte ich schon Reservationen eingeben. Ungewohnt ist jetzt, dass ich keine fixen Arbeitszeiten habe, sondern dass jeder Tag etwas anders geplant ist und ich auch mal an einem Samstag arbeiten muss.

Du kommst gerade von der Berufsschule, wie war der Einstieg dort?

Wir hatten am Montag zuerst einen Willkommenstag bei dem es ums Kennenlernen ging. In der Schule ist das Hauptziel die LAP und wir werden von Anfang an darauf vorbereitet.

Fortsetzung:

Interview mit Lukas Fässler, Wald

Guten Tag Lukas. Welchen Beruf hast du gewählt?

Ich habe vor zwei Wochen eine Lehre als Zeichner Fachrichtung Ingenieurbau begonnen.

Warum hast du diesen Beruf & diese Firma gewählt?

Ich habe ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, Spass am Zeichnen und arbeite gerne mit dem Computer. Nach 5 - 7 Bewerbungen durfte ich bei der Firma Nänny in Speicher schnuppern. Da ich dies gut gemacht habe, wurde ich angestellt. Jetzt gehe ich in der Niederlassung in St. Gallen in die Lehre.

Welches sind deine ersten Eindrücke?

Wir haben ein super Team. Das 3D- Zeichnen gefällt mir besonders gut.

Wie hast du in der Nacht vor dem ersten Arbeitstag geschlafen?

Ich habe gut geschlafen, war nicht nervös, ausser am ersten Morgen, als ich ins Geschäft musste. Da ich dort schon geschnuppert habe, kannte ich die Leute bereits.

Wie verlief die erste Woche?

Die Lehre begann bereits am 5. August als die Sekschüler noch in den Ferien waren. Die erste Woche verbrachte ich aber nicht im Geschäft, sondern es hat bereits an 4 Tagen der erste ÜK (überbetriebliche Kurs) stattgefunden. Dort lernten wir vermessen, haben unterschiedliche CAD-Programme kennen gelernt und wurden in die SUVA Bestimmungen eingeführt.

Wie war der Einstieg in die Berufsschule?

Ich gehe an der Schreinerstrasse in St. Gallen in die Berufsschule. Eigentlich haben wir noch keinen richtigen Unterricht gehabt. Bei allen Lehrern mussten wir uns vorstellen und haben Kennenlernspiele gemacht. Ausser im Fach Vermessen.

Ein Tipp für die jetzigen Lehrstellensuchenden

Beginnt rechtzeitig mit der Lehrstellensuche und den Bewerbungen. (Die Firma Nänny und Partner sucht auf den Sommer 2014 noch 2 Lehrlinge, www.naenny.ch)

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 3. Oktober 2013, Redaktionsschluss ist am **Montag, 30. September 2013, 12.00 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei.

am Jahrmarkt in Wald, Freitag, 27. September

Bücherflohmarkt

Liebe Bücherfreunde von Wald!

Für den Verkaufsstand am Jahrmarkt sammeln wir:

- ✓ Krimis
- ✓ Thriller
- ✓ Liebesromane
- ✓ Abenteuergeschichten
- ✓ Science fiction
- ✓ Fantasy
- ✓ Kinder- und Jugendbücher etc.

Zum Preis von Fr. 1.- bis 5.- werden wir die Bücher weiter verkaufen. Vielleicht finden auch Sie wieder etwas nach ihrem Geschmack!

Abgabeb Gelegenheit:

Bei offenem Schulhaus jederzeit in der Bibliothek bis spätestens Mittwoch, 25. September 2013. Bitte die Bücher in Papiersäcken oder Schachteln deponieren.

Schulteam Wald

2. Spielsachenflohmarkt

Eltern und Kinder aufgepasst!

Liegen auch bei euch Spielsachen im Kasten, die nicht mehr benutzt werden? Am **Jahrmarkt in Wald** könnt ihr mit dem Verkauf dieser tollen Sachen anderen Kindern sicher eine grosse Freude machen.

Und so funktioniert es:

- Aufstellen:** Am Freitag, 27. Sept. zwischen 8.30 und 9.30 Uhr. Anmeldung nicht nötig.
- Ort:** In der Pausenhalle und dem Eingangsbereich des Schulhauses.
- Verkauf:** Die Kinder bestimmen die Preise selber und verkaufen die Artikel auch selbständig. Sie haben eigenes Portemonnaie mit Kleingeld dabei.
- Erlös:** Natürlich behält jedes Kind den Erlös für seine Familie.
- Dauer:** Verkauf zwischen 9.30 und 12.00 Uhr.

Fundgrube:

Wie letztes Jahr werden wir während des Jahrmarkts liegengelassene Kleider aus der Turnhalle an einem Garderobenstander beim Schulhauseingang aufstellen. Sie warten darauf, von den Besitzern mitgenommen zu werden! Kinder, Mamis und Papis, schaut vorbei!

Schulteam Wald

Schafschau
 der braunköpfigen Fleischschafe
 Samstag, 28. September, ab 10 Uhr,
 bei Fam. Köbi und Esther Eisenhut,
 Obergaden 159, 9044 Wald
 Herzliche Einladung an alle!
 • Festwirtschaft
 • Ab 20.30 Uhr Schauabend mit gemütlichem Ausklang
 Mit freundlichen Grüßen,
 die EAR-Schäferler

Mit Volleyball durch das Winterhalbjahr

Nach kurzem Aufwärmen und Einspielen wollen wir in den kommenden Wintermonaten wieder in einer gemischten Gruppe einmal wöchentlich Volleyball spielen.

Wichtigste Voraussetzung:

Freude am Volleyball!

Solltest du Fragen haben, melde dich bei

Sylvia Frommenwiler, Oberdorf

(famfrommenwiler@sunrise.ch) oder

Andrea Frehner-Sutter, Birli

(andrea.frehner@gmx.ch)

Start:

Donnerstag, 24. Oktober 2013, 20 Uhr

Schau doch einfach einmal vorbei!

Andrea, Sylvia und Marlis

gemischter chorwald

Musikalischer Gottesdienst mit Pfarrer Hans Ulrich Müller und dem Gemischten Chor Wald

Pfarrer Hans Ulrich Müller kommt aus dem Aargau zu uns und gestaltet den Gottesdienst am 22. September um 9.30 Uhr.

Es singt der Gemischte Chor Wald.

Anschliessend sind alle zum Apéro eingeladen.

Eröffnung einer Lebensmittelabgabe in Heiden

Der Verein Haus zur Bergulme lanciert am 8. Oktober für Sozialbezüger und Armutsbetroffene den Lebensmittelabgabe-Markt im Jugendtreff Chillsuite in Heiden, an der Poststrasse 5 (ehemalige Migros).

Inhaber eines Caritas Ausweises der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden können für einen symbolischen Franken ab 16:00 – 18:00 Uhr aus dem jeweils vorhandenen Angebot der Schweizer-Tafel Lebensmittel abholen.

Und dies ab der Eröffnung jeden Dienstag.

Eröffnung **Markt** am 8. Oktober 2013

Lebensmittelabgabe

für einen Franken.

An Inhaber eines Caritas Ausweises

Im Jugendtreff Chillsuite in Heiden

Ab 16:00 -18:00 Uhr, Poststrasse 5

Und ab 15. Oktober jeden Dienstag

Der Gemischte Chor Wald empfiehlt – und lädt herzlich ein:

«Deiner Gegenwart Gefühl» – Begegnungen und Gesang in romantischer Zeit

Sa, 21. September 2013, 20.30 Uhr | Ledi, Kirchenplatz, Oberegg

So, 22. September 2013, 18.00 Uhr | Mehrzweckanlage, Dorf, Wald | ca. 19.15 Uhr Apéro

Gemischter Chor Wald mit Suzanne Chappuis (Sopran)

Christine Baumann, Werner Meier (Violinen) und Jürg Surber (Kontrabass)

mit Jeanne Devos, Marcus Schäfer (21.9.) und Matthias Flückiger (22.9.)

Konzept: Heidi Eisenhut | Drehbuch: Peter Surber | Kostüme: Susann Calderara | Gesamtleitung: Jürg Surber

Caroline Rudolphi, Dichterin der «Ode an Gott» und Mädchenerzieherin, und Johann Conrad Nänny, Appenzeller Dichter und Lehrer an der pestalozzischen Musterschule Frankfurt, begegnen sich 1807 in einem Salon in Frankfurt am Main und kommen auf das Appenzellerland zu sprechen. – An der Landsgemeinde 1838 unterhalten sich der Wäldler Sängervater Samuel Weishaupt, dessen erste Frau Maria Elisabetha und der in Wald geborene Johann Ulrich Schiess, ebenfalls Förderer des Gesangs, Dirigent, später Bundeskanzler und Nationalrat, auf dem Dorfplatz Trogen. Sie sind ergriffen von dem Lied, das zum ersten Mal vor der Landsgemeinde gesungen worden ist: «Alles Leben strömt aus dir», in der Vertonung von Johann Heinrich Tobler, der zwei Monate vorher verstorben war.

Freuen Sie sich auf einen bunten Strauss von Unerwartetem und Überraschendem. Es wäre schön, wenn Sie dabei sein könnten!

Bilder: Tüüfner Poscht

Eintritt frei (in Wald mit Kollekte)

gemischter
chorwald

500
ARAI
Ledi - Die Wanderbühne

Mit Unterstützung von: Dr. Fred Styger Stiftung, Herisau | Steinegg Stiftung, Herisau

Literatur: Heidi Eisenhut, Peter Surber, Jürg Surber: «Deiner Gegenwart Gefühl». Begegnungen und Gesang in romantischer Zeit. Trogen 2013 (Kleine Schriften der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhodens 5). – Download unter www.chorwald.ch.

Liebe Wäldler/innen

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass der TV Wald jetzt online ist.

Unter www.tv-wald.ch können sie die Aktivitäten des TV Wald nun genauestens verfolgen.

Sie finden auf der Homepage Berichte und Fotos zu unseren Anlässen und Wettkämpfen, sowie Informationen zu den Turnstunden und Leitern.

Wir freuen uns wenn sie hereinschauen!

JUGI WALD

ERFOLGREICHE JUGI AN DER STAFETTENMEISTERSCHAFT

Obwohl die Wettervorausichten nicht die Besten waren, machte sich eine Schar von Jugendriegler, Leitern und Fan's auf den Weg nach Heiden zur Stafettenmeisterschaft. Als erste Disziplin standen 60 und 80m Sprint auf dem Programm. Vom Kleinsten bis zum Grössten kämpften sie um jeden Hundertstel. Gleich 5 Kinder der Jugi Wald konnten sich für die Finalläufe qualifizieren. Von diesen schafften 3 Kids den Sprung auf's Podest. Sandra Schulz und Martina Frommenwiler holten sich mit dem Sieg sogar den Titel „schnällsichte Jugendrieglerin“ ihres Jahrganges, während Matthias Hohl sich die Silbermedaille sicherte. Das Podest knapp verpasst und somit auf dem undankbaren 4. Platz, landete Nino Blatter.

Nach den Einzelläufen ging es weiter mit der Pendelstafette wo sich die grossen Knaben (Manuel Bänziger, Roman Widmer, Fabian Hohl, Luca Blatter, Ivan Heeb und Nino Blatter) für den Finallauf qualifizieren konnten. Dort verpassten sie knapp das Podest und belegten am Schluss den guten 5. Platz.

Am Nachmittag kamen dann endlich auch die Langstreckenläufer zum Zug. Bei noch trockenem Wetter sicherten sich die grossen Mädchen (Sandra Schulz, Martina Frommenwiler, Sarina Bechtiger und Leandra Heeb) den Sieg in der Rundbahnstafette, bei den grossen Knaben (Nino Blatter, Manuel Bänziger, Ivan Heeb und Roman Widmer) reichte es zu Platz 3. Stark waren auch die kleinen Mädchen. Während die eine Gruppe (Ladina Gähler, Lora Papak, Jasmin Gähler und Kim Brunetta) die Silbermedaille holte, verpasste die 2. Gruppe (Leandra Heeb, Nina Brunetta, Andrina Hohl und Julia Eugster) das Podest nur um einen Platz. Weniger Glück hatten die kleinen Knaben. Bei ihrem Einsatz fing es wie aus Kübeln zu regnen an, was die Rundbahn zur Schmierseifenbahn machte. Sie belegten nach einigen Stürzen den guten 13. und 28. Rang. Somit geht ein weiterer unvergesslicher Jugitag zu Ende. Ein grosses Dankeschön geht an die Eltern, Grosseltern und Wäldler-Fans, die uns immer wieder mit lautstarkem „HOPP WALD“ unterstützen.

Jugi Wald, Luzia Züst

Turnfahrt des DTV-Wald

Am 7. September begab sich der DTV-Wald auf die jährliche Turnfahrt. Dieses Mal führte sie nach Basel. Um 8.45 Uhr besammelten wir uns in St. Gallen und machten uns auf den Weg. Im Zug bekamen wir frische Gipfeli, feine Trauben und Orangensaft. Die Reisedauer verlängerte sich unverhofft. Auf der Strecke von Zürich nach Basel blieben wir dank einem Stromausfall 45 Minuten im Tunnel stecken. Wir überbrückten diese Zeit, indem wir unser Repertoire an Liedern trällerten.

In Basel angekommen fuhren wir mit dem Trämmli in Richtung Jugendherberge. Dort schmissen wir uns in unsere Badekleider. Da dämmerte uns schon, was als nächstes auf uns zukommen würde. Wir schlenderten am Rheinufer entlang und assen zu Mittag, bis die fleissigen Helferlein von Sabi auftauchten. Alle wurden mit einem Schwimmfisch ausgestattet. Dieser sollte unsere Kleider trocken und uns über Wasser halten. Voller Vorfreude packten wir unsere Fische und sprangen in das kühle Nass. Wir liessen uns 20 Minuten langsam den Rhein hinunter treiben.

Als alle wieder sicher an Land waren, machten wir uns auf den Weg zur Herberge. Hier putzten wir uns für den Abend heraus, obwohl noch niemand wusste was und da genau erwartete. Als alle fertig waren fuhren wir mit dem Trämmli aus der Stadt. In Äsch, Baselland, stiegen wir aus und hatten einen 30-minütigen Fussmarsch vor uns. Dieser führte uns direkt zu einer gemütlichen Hütte mitten in einem Rebberg. Dort wurden wir mit einem ausgiebigen Apero empfangen.

Nach unzähligen gesungenen Liedern mussten wir zum nächsten unbekanntem Ziel aufbrechen. Zu Fuss schlenderten wir ins nächste Dorf. Zu unserer Freude fand dort ein grosses Dorffest statt. Im Festzelt hatten wir einen Platz direkt vor der Bühne. Die Stimmung war einfach fantastisch, dank Chuelee, die dem Publikum richtig einheizten. Von Anfang an waren wir in Feierstimmung und klatschten fleissig mit.

Am nächsten Morgen frühstückten wir alle zusammen und liessen den Abend noch einmal Revue passieren. Als wir unserer Sachen gepackt hatten, wurde der nächste Programmpunkt enthüllt. Wir teilten uns in zwei Gruppen zu je 6 Personen auf und begaben uns auf die Fuchsjagt. So hatten wir Gelegenheit Basel noch genauer zu erkunden. Mit einem feinen Essen im "braunen Mutz" rundeten wir das Ganze ab und machten uns dann auf den Heimweg. Völlig erschöpft aber glücklich kamen wir in St. Gallen an.

Es hat uns allen sehr gut gefallen und wir danken Sabi für die super organisierte Reise!

DTV Wald, Kim Höhener

100 Tage Spitex Appenzellerland

Bald ist die Spitex Appenzellerland 100 Tage alt. Der operative Start am 1. Juli ist gelungen. Die Mitarbeitenden leisteten einen grossartigen Einsatz und ermöglichten damit einen nahtlosen Übergang von den alten Vereinen zur neuen Organisation. Die Kundinnen und Kunden erhielten weiterhin die gewohnte Hilfe und Pflege. Die Kontinuität war nicht zuletzt auch dank der Tatsache gewährleistet, dass beinahe alle Mitarbeitenden in der Spitex Appenzellerland weiterbeschäftigt werden. In den drei Filialen steht eine überschaubare Anzahl Mitarbeitender, aufgeteilt in vier Teams, für die Kunden im Einsatz.

Für die Kunden der Filiale in Speicher (Einsatzgebiet: Speicher, Trogen und Wald) sind folgende Mitarbeitende zuständig:

Teamleitung in Speicher: Frau Odette Kaijser, Stellvertretung: Frau Silvia Schneider

Schon längere Zeit wird die Gesundheitssprechstunde in Speicher, Trogen und Wald kaum besucht. Wir haben deshalb entschieden, dieses Angebot nicht mehr weiter zu führen. Falls Sie Fragen oder Informationen zum Spitexangebot wünschen oder als pflegende Angehörige Beratung oder Unterstützung benötigen, können sie sich gerne an uns wenden.

Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr unter
Telefon: 071 353 54 54

Mail: info@spitex-appenzellerland.ch

Homepage: www.spitex-appenzellerland.ch

Bereits zeigen sich die Vorteile der vereinten Organisation, insbesondere bei hohem Arbeitsanfall oder bei krankheitsbedingten Ausfällen. Die gegenseitige Unterstützung und Aushilfe innerhalb der Filialen ist unkompliziert und wird von den Mitarbeitenden als bereichernde und spannende Erfahrung gewertet.

Doch wie zu erwarten war, blieben Kinderkrankheiten nicht aus. Zu den grossen Herausforderungen gehörte die Einführung der elektronischen Planung, welche die sehr komplexe Disposition wesentlich erleichtert. In der Anfangsphase bedeuteten die Einführung und Schulung der Mitarbeitenden jedoch einen grossen zeitlichen Mehraufwand.

Der Kommunikation mit fast 100 Mitarbeitenden kommt eine grosse Bedeutung zu. Alle müssen über neue Prozesse und Abläufe, welche fortlaufend evaluiert und angepasst werden, informiert werden. Die Rückmeldungen von Mitarbeitenden, Kunden und anderen Institutionen sind uns diesbezüglich sehr wichtig.

Bald 100 Tage Spitex Appenzellerland!

Wir sind auf gutem Weg, sind uns jedoch bewusst, dass noch sehr viel Arbeit vor uns liegt.

SPITEX APPENZELLERLAND

Geschäftsleitung

Nies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28

www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

Haus Goldregen:

EG West	4.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost	5.5 Zimmer Wohnung
2. OG West	5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:

EG West	3.5 Zimmer Wohnung
EG Ost	4.5 Zimmer Wohnung
1. OG West	3.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost	4.5 Zimmer Wohnung

Verkaufspreise ab Fr. 510'000.00

Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche Broschüre.

Vorpremiere: Z'Alp mit Regisseur.

Im Kino Rosental am:

Dienstag, 8. Oktober 2013 (19:30) - Special

Der Regisseur Thomas Rickenmann stellt seinen neuen Film *"z'Alp"* persönlich vor und kommt gerne mit Ihnen ins Gespräch. Mit ausdrucksstarken Bildern gewährt der Regisseur von "Schönheiten des Alpsteins" und "Silvesterchlausen" einen tiefen Einblick in faszinierende Traditionen. Die atemberaubenden Bergkulissen und die charakteristischen Sennerinnen und Sennen machen den Film zu einem wahren Wellnesserlebnis fürs Gemüt. Vor dem Film ist der [Jodlerclub Echo vom Kurzenberg](#) zu Gast. Der Filmverleiher Moviebiz offeriert nach dem Film den Apéro.

Kinointritt: Fr.15.00

Ab 19:30 unterhält das Echo vom Kurzenberg, danach führt Thomas Rickenbach in den Film ein. Filmstart um 20:15. Nach dem Film offeriert Moviebiz einen Apéro.

Reservationen bitte unter 071 891 36 36 (auf Telefonbeantworter) oder per Mail info@kino-heiden.ch

Quartierfest Wald Südost ...

... so stand es auf der Einladung, die in unserem Briefkasten lag. Wald Südost, grob umrissen das Gebiet von der Girtanne über die Wanne ins Nüret zum Obergaden und schliesslich ins Falkenhorst.

So kam es, dass sich am Samstag, 24.

August, trotz etwas unsicherem Wetter die „Südost-Wändler“ auf dem Be-

gegnungsplatz trafen und dort zusammen grillierten, assen, schwatzten und lachten. Die Jüngsten sind wenige Monate alt, die Ältesten vermutlich mehr als 80 Jahre, eine bunte, interessante Mischung, der Gesprächsstoff ging nirgends aus und das Zusammensein wurde von allen genossen. Am Nachmittag machte ein nahendes Gewitter dem Fest allerdings ein ziemlich abruptes Ende.

Organisiert wurde das Fest von den Familien Giezendanner und Kelemen. Ihnen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, für die gute Idee, die Initiative und das Organisieren. Ein friedliches Zusammensein mit tollen Leuten, hoffen wir, dass es auch im Jahr 2014 wieder heisst „Quartierfest Wald Südost“.

H. Höhener

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Oktober 2013. Rosental. Das Kino.

Di	1.10.20:15	The Sapphires	ab 14/12 Jahren	E/df
Fr*	4.10.20:15	Lovely Louise	ab 12/10 Jahren	Dialekt
Sa	5.10.17:15	What Happiness Is	ab 10/8 Jahren	Ov/d
Sa*	5.10.20:15	Disconnect	ab 16/14 Jahren	D
So	6.10.15:00	Ich, einfach unverbesserlich 2	ab 6/4 Jahren	D
So	6.10.19:15	Der Geschmack von Apfelkernen	ab 16/14 Jahren	D
Di	8.10.14:15	Kinomol: Mein Name ist Eugen	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Di	8.10.19:30	Jodlerclub Echo von Kurzenberg		
		Vorpremiere: Z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Fr*	11.10.20:15	Portugal, mon amour	ab 6/4 Jahren	F/d
Sa	12.10.17:15	Lovely Louise	ab 12/10 Jahren	Dialekt
Sa*	12.10.20:15	Freier Fall	ab 16/16 Jahren	D
So	13.10.15:00	Ich, einfach unverbesserlich 2	ab 6/4 Jahren	D
So	13.10.19:15	What Maisie Knew	ab 16/14 Jahren	E/df
Di	15.10.20:15	Disconnect	ab 16/14 Jahren	D
Fr*	18.10.20:15	Der Geschmack von Apfelkernen	ab 16/14 Jahren	D
Sa	19.10.17:15	What Happiness Is	ab 10/8 Jahren	Ov/d
Sa*	19.10.20:15	Lovely Louise	ab 12/10 Jahren	Dialekt
So	20.10.10:30	Bauernverband AR: Z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
So	20.10.15:00	Die Schlümpfe 2	ab 6/4 Jahren	D
So	20.10.19:15	Portugal, mon amour	ab 6/4 Jahren	F/d
Di	22.10.14:15	Kinomol: More than Honey	ab 10/8 Jahren	D
Di	22.10.20:15	Freier Fall	ab 16/16 Jahren	D
Mi	23.10.20:15	Cinéclub: Amour	ab 16/16 Jahren	D
Fr	25.10.18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	25.10.20:15	Der Geschmack von Apfelkernen	ab 16/14 Jahren	D
Sa	26.10.17:15	Portugal, mon amour	ab 6/4 Jahren	F/d
Sa*	26.10.20:15	Z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
So	27.10.15:00	Ich, einfach unverbesserlich 2	ab 6/4 Jahren	D
So	27.10.19:15	What Happiness Is	ab 10/8 Jahren	Ov/d
Di	29.10.18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	29.10.20:15	What Maisie Knew	ab 16/14 Jahren	E/df
Do	31.10.22:00	Verein Dunant 2010 plus	ab 16/16 Jahren	E/df
		Jugend Symposium: The Peacemaker		

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 20. Sept.	Jugendraum geöffnet / Töggelturnier	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 20. Sept. 06. Okt.	LEDI – Die Wanderbühne	Oberegg, Kirchplatz Infos und aktuelle Agenda: www.arai500.ch/ledi	arai500
So. 22. Sept.	Gottesdienst mit Pfr. H.U. Müller und dem Gemischten Chor Wald	9.30 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchengemeinde
So. 22. Sept.	Deiner Gegenwart Gefühl – Unterhaltungsprogramm	18 Uhr, MZA, ca. 19.15 Uhr Apéro	Gemischter Chor Wald
Fr. 27. Sept.	Jahrmarkt		Kuko
Sa. 28. Sept.	Schafschau	ab 10 Uhr, bei Fam. Köbi und Esther Eisenhut, Obergaden 159	BAR-Schäfeler
Mi. 02. Okt.	Trauercafé	17 – 18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden	„palliative vorderland ar“
Do. 03. Okt.	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
So. 06. Okt.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Di. 08. Okt.	Der kleine Literaturclub, Lesen in der Kirche	19 -21 Uhr, Evang. Kirche	T. Pecnik und U. Mosimann
Fr. 11. Okt.	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Seeli, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Di. 15. Okt.	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Di. 15. Okt.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Sa. 19. Okt.	Sonder- und /Giftabfälle	13 – 14.45 Uhr, Schulhaus Wald AR	Gemeinde Wald AR
Mo. 21. Okt.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 22. Okt.	Eisen- und Metallwarensammlung	ab 7.15 Uhr	Gemeinde Wald AR
Do. 24. Okt.	Altpapiersammlung	ab 8.00 Uhr	Schule Wald AR
Do. 31. Okt.	Ausstellungseröffnung im Puppenmuseum Waldfee	10 - 18 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmöckli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig und Heidelbeeren	Nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74

AERZTLICHER NOTFALLDIENST

Speicher/Trogen/Rehetobel

Ferien Sept- Dez. 2013

Dr. Züger 12.10.-27.10.13
 Dr. Kälin 28.09.-13.10.13
 Dr. Rentsch 29.09.-13.10.13
 Dr. Schiltknecht 14.09. -29.09.13/ 28.12.13-05.01.14
 Dr. Rohner 05.10.-20.10.13
 Dr. Kaufmann 28.09.-13.10.13

Achtung: Dauer des Notfalldienstes:

Ab 8.00 des angegebenen Datums während 24 Stunden

Notfallnummer Aerzte fon: 0844 55 00 55

September			
16.09.13-22.09.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77
23.09.13-29.09.13	Dr. med. A. Rohner	Speicher	Tel. 071 344 33 88
Oktober			
30.09.13-06.10.13	Dr. med. E. Züger	Speicher	Tel. 071 344 12 18
07.10.13-13.10.13	Dr. med. M. Schiltknecht	Speicher	Tel. 071 344 33 11
14.10.13-20.10.13	Dr. med. P. Kälin	Trogen	Tel. 071 344 31 31
21.10.13-27.10.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 3. Oktober 2013

Nr. 19 • 23. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 23.9.13

Dorfzentrum

Der Gemeinderat hat sich ein weiteres Mal mit dem Projekt „Dorfzentrum“ auseinander gesetzt. Wie bereits kommuniziert wird ein Planungskredit am 24. November 2013 zur Abstimmung unterbreitet. Im diskutierten Abstimmungsedikt werden die sich aus den breiten Diskussionen ergebenden Änderungen erläutert. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit dem Projekt Gens sehr gute Lösungen für eine ganze Reihe von Problemen realisiert werden könnten. Der Ressortverantwortliche, Martin Roth, wird am Sa. 26.10.13, 10:00 -11:00 und am Do. 31.10.13, 18:00 – 19:00 Uhr, Besichtigungen der Gemeindeliegenschaften anbieten und anschliessend für Fragen zum geplanten Neubauprojekt zur Verfügung stehen.

Rechnungsrevision 2014, GPK

Mit der Geschäftsprüfungskommission wurde an der letzten Gemeinderatssitzung vereinbart, dass die Rechnung 2013 nochmals durch die bestehende Geschäftsprüfungskommission erfolgen wird. Nach neuem Finanzhaushaltsgesetz werden wir künftig eine anerkannte Revisionsstelle beziehen müssen, was zu Mehrkosten führen wird.

Baugesetz Art. 56

Auf den 01.01.2014 tritt Artikel 56 des Baugesetzes in Kraft. Die Umsetzung lässt nach wie vor gewisse Fragen offen. Im Sinne einer offenen Information bringen wir den Gesetzestext nochmals zur Kenntnis. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Art. 56

1 Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes eingezontes, noch unüberbautes Bauland ist innert 10 Jahren ab Inkrafttreten zu überbauen. Für spätere Neueinzonungen beginnt diese Frist mit der Rechtskraft der Zonenplanänderung zu laufen. Das Departement Bau und Umwelt kann auf Antrag des Gemeinderates diese Frist in begründeten Fällen verlängern.

2 Das jeweilige Datum des Inkrafttretens der Einzonungen ist im Zonenplan anzugeben. Die Gemeinde ist für die entsprechende Nachführung besorgt und orientiert das Departement Bau und Umwelt zu Ende jedes Kalenderjahres über Parzellen, bei welchen die Frist abgelaufen ist, ohne dass überbaut worden wäre.

3 Bauland gilt im Sinne dieser Bestimmung als überbaut, wenn es innerhalb der gesetzten Frist vollständig erschlossen ist und vor Ablauf der in Abs. 1 genannten Frist mit den Bauarbeiten zur Überbauung begonnen wird.

4 Werden die vorstehenden Bedingungen nicht eingehalten, so gilt das betreffende Areal ohne Entschädigungsfolgen als ausgezont. Der Gemeinderat teilt dies den Betroffenen nach deren Anhörung in einem Feststellungsbeschluss mit. Bauten und Anlagen bedürfen in jedem Fall einer Bewilligung nach Art. 24 ff. RPG.

5 Die zwangsweise Auszonung fällt dahin, falls das Land der öffentlichen Hand verkauft wird.

6 Der Gemeinderat kann mit Eigentümerinnen und Eigentümern betroffener Grundstücke verwaltungsrechtliche Verträge abschliessen, welche auch weitergehende Bedingungen vorsehen können.

Budget 2014

Obwohl im Jahre 2014 eine ganze Reihe von ausserordentlichen Aufwendungen anfallen werden, ist es gelungen, ein knapp positives Budget 2014 zu erarbeiten. Er wird in der nächsten Wanze publiziert werden. Im Vergleich zu dem bereits an der letzten Öffentlichen Versammlung präsentierten Budget gibt es nur noch kleine Änderungen. Auf den an der Versammlung geäusserten Vorschlag, die Steuern um 0.1 Einheit zu senken, geht der Gemeinderat nicht ein. Zu ungewiss ist, welche Aufgaben in den nächsten Jahren vom Kanton an die Gemeinden übertragen werden.

Umzugsmonitoring 2014 – 2017

Nachdem sich Wald und einige andere Gemeinden in den letzten beiden Jahren nicht am Umzugsmonitoring beteiligt haben, will nun der Kanton das Monitoring in den Jahren 2014 und 2015 über das Regierungsprogramm finanzieren. Die Teilnahme in den Jahren 2016 und 2017 soll dann wieder von den Gemeinden finanziert werden. Der Gemeinderat hat entschieden, sich weiterhin nicht am Umzugsmonitoring zu beteiligen.

Übernahme Feuerweihers Nüret

Nachdem bereits einige Weiherkorporationen ihre Feuerweihers an die Gemeinde übergeben haben, hat nun der Gemeinderat auf Antrag der Weiherkorporation Nüret die Übernahme des Feuerweihers Nüret bewilligt. Die Auflösung der Weiherkorporation muss noch vom Regierungsrat genehmigt werden.

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 17. Oktober 2013, Redaktionsschluss ist am Montag, 14. Oktober 2013, 12.00 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Mitteilung der Gemeindekanzlei

Nach der Gemeinderatssitzung ist eine von 43 Personen unterzeichnete Petition zur Erstellung eines Wartehäuschens an der Postautohaltestelle Hopsbermoos eingereicht worden. Das Anliegen wurde in der Sitzung der Technischen Kommission behandelt. Die Erstellung von zwei Postautohäuschen bei den Haltestellen Hopsbermoos wird im Zuge der Kantonsstrassensanierung an die Hand genommen.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

GEMEINDE WALD AR

Häckseltour

Anmeldung bis Montag, 28. Oktober 2013, 9 Uhr

an Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08
oder per E-Mail an karin.meier@wald.ar.ch

Das Häckselgut wird ab diesem Zeitpunkt eingesammelt. Zu spät eingehende Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Die **Kosten** werden nach Menge des Häckselguts in Rechnung gestellt.

Spezial-Entsorgungen von Elektronik und Giftstoffen

Die **jährliche Sonderabfuhr von**

Elektronikschrott: PC, Drucker, Kopierer, Fax- Geräte, Stereo-Anlagen, Boxen etc.

Elektroschrott: Kaffeemaschinen, Mixer, Staubsauger, Fön, elektr. Zahnbürsten etc.

Haushalt-Grossgeräte: Waschmaschinen, Tumbler, Geschirrspüler, Kochherde, Mikrowellen-Geräte, Kühlgeräte etc.

sowie **Giftstoffe** wie

Chemikalien, Medikamente, Lösungsmittel, Neonröhren, Säuren, Laugen, Farbreste usw.

findet am **Samstag, 19. Oktober 2013, 13 – 14.45 Uhr** auf dem Schulhausplatz statt.

Elektronische Geräte können auch beim Kauf eines Neugerätes bei der Verkaufsstelle (vorgezogene Entsorgungsgebühr) abgegeben werden.

Die Abgabe ist unentgeltlich.

Einladung zur öffentlichen Versammlung

Donnerstag, 7. November 2013, 20 Uhr, Bühne MZA

- Dorfzentrum

-Budget 2014

Varia

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Gemeinderat Wald

Altpapiersammeltag

Do. 24. Okt. 2013, ab 8.00 Uhr

durch die Mittelstufenklassen

Zeitungen und Illustrierte getrennt vom Karton bündeln.

Karton und Zeitungen nie in Papiersäcke stopfen!

Bitte binden Sie nicht zu viele Zeitungen zusammen – die Kinder vermögen das Gewicht nicht zu heben.

Danke!

Sollte Ihr Papier bis 15.00 Uhr nicht abgeholt worden sein, telefonieren Sie unter der Nummer 071 877 23 22.

Achtung:

Am Samstag, 8. Februar 2014 findet eine zusätzliche Altpapiersammlung durch den Turnverein statt.

Sonderabfuhr von

Eisen- und Metallwaren

Dienstag, 22. Oktober 2013, ab 7.15 Uhr

Ferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist vom 04. Oktober bis und mit 25. Oktober 2013 nicht besetzt. Bitte beachten Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen.

Mit freundlichen Grüssen
Madeleine Kessler, Bausekretariat

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

27. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: keine

Sonntag, 6. Oktober

09.30 Reg. Ökumenischer Gottesdienst
Evang. Kirche Speicher

Montag, 7. Oktober

16.30 Rosenkranzgebet

28. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: für die Theologiestudierenden des Bistums
(Gallus-Opfer)

Samstag, 12. Oktober

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 13. Oktober

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Reg. Ökumenischer Gottesdienst mit Josef
Manser im Bendlehn

Montag, 14. Oktober

16.30 Rosenkranzgebet

Donnerstag, 17. Oktober

14.00 Seniorenprogramm: Rosenkranz beten in
der katholischen Kirche Speicher

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe,
diese drei, aber die Liebe ist die grösste un-
ter ihnen. 1. Kor. 13,13

Gottesdienste

Sonntag, 6. Oktober

9.30 Uhr regionaler Gottesdienst in der evang.-ref. Kirche in
Speicher.

Sonntag, 13. Oktober

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst im Pfarreizentrum
Bendlehn in Speicher.

Sonntag, 20. Oktober

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel
Amara

Mitteilungen

Ferien von Pfarrerin Doris Engel Amara

Doris Engel ist bis 13. Oktober in den Ferien. Die Stellvertre-
tung hat Pfarrer Gerald Rether übernommen, Tel. 079 669
16 26.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin	
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald	
engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo	071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft	ev.kirchewald@bluewin.ch
Hans Sprecher, Mesmer	071 877 23 74
Therese Pecnik, stv. Mesmerin / Fahrdienst	071 877 21 14

Kultur-Kommission 9044 Wald / AR

Liebe Kinder, liebe Eltern

Bald schon ist es wieder soweit, der Advent steht vor der Tür.

Wir suchen Kinder, die bei der diesjährigen Adventsfeier mit dem **Gospelchor Heiden** 1-2 Weihnachtslieder vortragen möchten.

Die Adventsfeier findet am Sonntag 1. Dezember 2013 um 17.00 Uhr in der Kirche Wald statt. Es wird kurz vorher eine Probe mit dem **Gospelchor Heiden** stattfinden.

Interesse? Dann nichts wie melden: Sonja Blatter 071 877 24 30

Wie jedes Jahr sind wir froh um Eltern, die uns wieder mit Selbstgebackenem unterstützen...

Wir freuen uns!

Ihre Kulturkommission Wald AR

Feuerwehr Wald-Rehetobel

Wir kommen immer!! - Wann kommen Sie?

Schon mal überlegt, was wäre, wenn es keine Feuerwehr gäbe???

Stellen Sie sich vor, Sie wachen nachts auf und stellen fest, dass Ihr vor dem Haus geparktes Auto brennt. Sie wählen die 118, rufen nach der Feuerwehr, laufen auf die Straße und versuchen, mit einem Eimer Wasser das Feuer zu löschen. Hoffnungslos, die Minuten werden scheinbar zu Stunden, Ihr Auto brennt inzwischen lichterloh, das Vordach Ihres Hauses hat bereits ebenfalls Feuer gefangen, die Polizei trifft ein, ist jedoch chancenlos, das Feuer zu löschen, 15 Minuten sind vergangen - keine Feuerwehr weit und breit - der Dachstuhl brennt, die Hitze lässt die Scheiben platzen, das Feuer "betritt" Ihr Haus...

An dieser Stelle Stopp!!!

In der Realität wäre nach Absetzen Ihres Notrufes die Feuerwehr Ihres Wohnortes alarmiert worden. Mit Auslösen des Alarms ist garantiert, dass innerhalb einer nützlichen Frist die Feuerwehr an der Schadenstelle präsent ist. Aber nur, weil es Bürger gibt, die Tag und Nacht für Ihre Sicherheit bereit stehen.

Die Feuerwehr hilft immer dann, wenn Menschen oder Tiere in Notlagen sind oder Schäden für die Umwelt und Natur drohen. Um diese Hilfe leisten zu können, müssen andere Menschen bereit sein, in ihrer Freizeit für andere da zu sein!

Wir suchen **Damen** und **Herren** im Alter ab 20 Jahren die in einer modern ausgerüsteten und motivierten Feuerwehrmannschaft Dienst leisten möchten.

Wir bieten eine umfassende und praxisbezogene Ausbildung in Technik / Handling der Feuerbekämpfung, bei technischen Einsätzen und im Rettungswesen, sowie in der Führung eines Teams in Extremsituationen. Die Kameradschaft wird ebenfalls gross geschrieben.

Daher laden wir Sie zum Informationsanlass ein.

Montag, 21. Oktober 2013 19.30 Uhr in Wald (Schulhaus, Bibliothek)

oder

Dienstag, 22. Oktober 2013 19.30 Uhr in Rehetobel (Gemeindezentrum, Jugendraum)

Gerne zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten und Tätigkeiten in der Feuerwehr Wald-Rehetobel auf.

Wir freuen uns auf Ihr grosses Interesse.

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit.

Feuerwehr Wald-Rehetobel

Thomas Kellenberger

info@fwwr.ch

Landfrauenverein Wald AR

Hauptversammlung

Die Hauptversammlung steht wieder vor der Tür. Alle Mitglieder, aber auch neue Gesichter, sind herzlich zu unserer HV eingeladen.

Wann: Freitag, 25. Oktober 2013
Wo: Restaurant Linde Wald
Beginn: 20.00 Uhr
Anmelden: bis Montag, 21. Oktober 2013
 bei Heidi Frischknecht (Tel: 071 / 877 28 06)
 E-Mail: h.j.frischknecht@bluewin.ch
 Oder einem anderen Vorstandsmitglied.

Olma: 21. Tag der Bäuerin

Tagesmotto: „Neue Wege gehen: Suchen, finden, wagen“

„Sollen wir auf unserem Hof einen neuen Weg einschlagen? Ich möchte dieses oder jenes ändern, möchte etwas ganz Neues machen.“

Dies sind doch Aussagen, welche wir oft hören oder sogar sagen und doch haben wir nicht den Mut für Veränderungen. Warum wohl?

Dies ist auch für Nicht-Bäuerinnen ein interessantes Thema.

Wann: Donnerstag, 17. Okt. 2013
Wo: Olma: Forum Halle 9.2
Dauer: 9.45 Uhr bis 12.30 Uhr

Vorschau: Preisjassen

Das Preisjassen findet am Samstagabend, 9. November 2013, um 20.00 Uhr im Restaurant Zum Wilden Mann, Obereggen, statt.
 Genaueres folgt in der nächsten Wanze.

!!!!HILFSLEITER GESUCHT!!!!

Für die kleine Jugi 1. - 4. Klasse
Montag 17.00 - 18.30 Uhr

- Hast du Lust wöchentlich zusammen mit Andrea Frehner Turnstunden zu gestalten und leiten?
- Bist du mind. 15 Jahre alt und hast Freude an Kindern und am Sport?
- Möchtest du Gelerntes gerne weitergeben?

Dann bist du herzlich willkommen in unserem Jugileiter-Team und wir freuen uns auf deine Unterstützung.

Melde dich bitte bei Luzia Züst
 (071 888 02 60 / luzia.zuest@bluewin.ch)

GETU Wald an den Lichtensteiner Landesmeisterschaften

In Balzers FL fanden am 14. Und 15. September 2013 die Lichtensteiner Landesmeisterschaften statt.

Auch die Geräteriege von Wald nahm mit einer kleinen Delegation an diesem Wettkampf teil. Am Samstag reisten 4 Turner des GETU Wald nach Balzers, um ihr Können zu zeigen. Alle 4 Jungs traten in der Kategorie K4 an den Geräten Boden, Ringe, Sprung, Barren und Reck an.

Luca Blatter turnte solide und erreichte den 18. Platz. Die beste Note gelang ihm am Sprung mit 8.90. Auch Remo Sturzenegger erzielte gleichmässig gute Noten. Eine überraschend gute Darbietung am Barren, brachte ihm die sehr gute Note 9.05 ein. Remo klassierte sich auf dem 16. Rang. Sein Bruder Silvio Sturzenegger hatte seine besten Noten am Boden und am Sprung mit 9.05. Da auch er bei all seinen Übungen keine gröberen Fehler zu verzeichnen hatte, landete Silvio auf dem guten 12. Rang.

Nino Blatter gelang ein sehr guter Wettkampf. An den Ringen erzielte er mit 9.20 sogar die Höchstnote aller Konkurrenten. Auch der Sprung gelang Nino wunschgemäss. Die Kampfrichter benoteten ihn hier ebenfalls mit 9.20. Von 24 Teilnehmern erreichte Nino den guten 5. Rang und durfte damit eine Auszeichnung mit nach Hause nehmen.

Am Sonntag trat dann Sandra Schulz in der Kategorie K5 am Boden, Reck, Sprung und an den Ringen an. Ihr gelang ein guter, gleichmässiger Wettkampf. Bei den 4 Geräten waren ihre Noten alle zwischen 8.80 und 9.05. Sandra erturnte sich damit gegen 89 Konkurrentinnen den guten 33. Rang. Sie verpasste die Auszeichnung nur um einen Rang.

Nino Blatter K4

Vali'S

Bike-Shop

Kirchstrasse 2
1. Stock (über Rampe)
9038 Rehetobel

Di – Fr 14.30 – 18.30

Sa 13.00 - 16.00

Telefon 071 877 10 77

E-Mail bike-shop@valikast.ch

Web www.valikast.ch

*Sie haben eine
vorstellung
Wir stellen sie Ihnen
vor...*

Kommen Sie doch ungeniert vorbei um Fragen zu stellen. Wir nehmen uns gerne Zeit Sie zu beraten. Wir freuen uns auf Sie!

www.myibex.ch

www.specialzed.com

u.v.m

Wer kennt diese Katze?

Ende Juli/Anfang August ist uns eine schwarz/weisse Katze zuge laufen. Ihr besonderes Merkmal ist ein schräger, weisser Strich am linken Hinterbein. Sie ist zutraulich und ans Haus gewohnt.

Geschlecht: Kater, kastriert

Chip: nein

Bitte melden Sie sich unter:

071 344 49 01

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto für Fr. 42.00 einen ganzen Tag lang. Für Kurzentschlossene, welche ein Generalabonnement für den aktuellen Tag kaufen, erhalten dieses zum Preis von Fr. 30.00.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.

Klassenlager der 1. Sek Trogen – Wald – Rehetobel

Das Hauptziel der Lagerwochen in unseren 1. Sek-Klassen ist es, sich untereinander besser kennen zu lernen und dadurch die neu gebildete Klassengemeinschaft zu stärken. Um dies möglichst früh zu fördern, vertauschten die Schüler bereits in der 4. Schulwoche ihr Klassenzimmer mit einem Lagerhaus und übten das Zusammenleben mit gemeinsamem Kochen und Essen, diversen interessanten Ausflügen, sportlichen Aktivitäten und natürlich den beliebten Lagerabenden.

Höhepunkt Klettersteig

Die Klasse 1a reiste nach Trin-Digg für eine erlebnisreiche Lagerwoche im Bündnerland. Hier ein Tagesbericht:

Unsere anstrengende Reise über den Pinut bis nach Bargis beginnt bereits am späten Montagabend. Herr Jemmi brachte uns säckeweise Klettersteigausrüstung mit, die wir uns natürlich sofort mit der grössten Freude anzogen.

Mit dem Postauto ging es nach Flims. Da mussten wir noch ein ganzes Stück zu Fuss zurücklegen, bis wir alle vor dem riesigen Felsen standen. Dies war der Moment, an dem wir uns trennten. Viele bezwangen den steilen und gefährlichen Klettersteig, der zu Beginn sehr streng war, doch als man endlich oben war, konnte man die unglaubliche Aussicht geniessen und sich ins Gipfelbuch eintragen.

Die anderen wanderten auf dem Höhenweg nach Bargis. Der erste Teil führte durch einen tiefen Wald, bei dem unsere Beinmuskulatur ganz schön beansprucht wurde. Der zweite Teil führte einer Strasse entlang und endlich kam die wohl verdiente Abkühlung in Form eines feinen Coupes!

Spass auf dem Pilatus und im Seilpark

Die Klasse 1b verbrachte ihre Lagerwoche in Buochs am Vierwaldstättersee.

Bei herrlichstem Spätsommerwetter reisten wir mit Bus, Bahn, Schiff und Zahnradbahn auf den Pilatus. Dort waren alle begeistert von der einmaligen Aussicht hinunter nach Luzern, den Vierwaldstättersee und weit hinaus ins Mittelland sowie in die imposante Bergwelt der Schweizer Alpen. Nach einer kurzen Mittagsrast erreichten wir mit der Schwebbahn unseren Tageshöhepunkt, den Seilpark in der Fräkmüntegg. Für den anschliessenden rund zweistündigen Fussmarsch hinunter nach Hergiswil zeigten jedoch nicht mehr alle die gleiche Begeisterung. Insgesamt können wir zusammen auf eine abwechslungsreiche und bereichernde Woche zurückblicken.

Ab in den Süden

Ganz nach dem Motto „Ab in den Süden“ reiste die Klasse 1c der Sonne entgegen nach Motto ins Bleniotal. Das Wetter verwöhnte uns so, dass wir uns jeden Tag in der Frische des Flusses Brenno oder des Lago Maggiore abkühlen durften. Einer der Höhepunkte in dieser Woche war der berühmte Markt von Luino, der von den Schüler/innen regelrecht gestürmt wurde. Fleissig wurden Euros in Kleidungsstücke, Sonnenbrillen oder in anderes Nützliches investiert. Eine Wanderung führte uns an einem anderen Tag von Olivone auf einem wunderschönen Höhenweg nach Acquarossa. Auch ein Stadt-OL durfte auf dem Lagerprogramm nicht fehlen. (Meist) hoch motiviert erkämpften sich die einzelnen Gruppen Punkt um Punkt auf dem Weg zum Sieg in der Altstadt von Bellinzona. Wir blicken glücklich und zufrieden auf eine gelungene Woche zurück!

Viehschau Wald - Rehetobel

Bei wechselhaftem Wetter fand am Freitag 20. September die Viehschau Wald-Rehetobel statt. Zehn Bauernfamilien aus Wald und Rehetobel fuhren mit über 300 Tieren zum Teil „sennisch“ auf.

Dank speditiver Arbeit von Wärtern und Bauern konnten die Experten Ihre Arbeit schon bald aufnehmen.

Nach dem Mittagessen im Festzelt standen die verschiedenen Vorführungen auf dem Programm.

Den Titel Miss Wald-Rehetobel und Miss Vorderland gewann Fiona vom Stall Sprecher. Ebenfalls konnte Familie Sprecher den Preis für die höchste Lebensleistung von Fatima mit nach Hause nehmen.

Den ersten Platz aller drei Kategorien der Schöneuterpreise gingen alle auf den Hof der Familie Hohl.

Um 16.00 Uhr erfolgte dann die Heimkehr der verschiedenen Bauernfamilien vor einer grossen Zuschauerkulisse.

Der Schauabend fand im Festzelt beim Scheidweg statt.

Jahrmarkt 2013

Wie jedes Jahr im Herbst fand der Wäldler Jahrmarkt auch in diesem Jahr wieder regen Zulauf. Vorallem die Kinder konnten es kaum erwarten und verfolgten bereits früh morgens den Aufbau der Riesenrutsche, der Hüpfburg und des historischen Karussells. Um 9.00 ging es dann los: Alle Marktfahrer hatten ihr Angebot präsentiert, von Korbwaren, Spielzeug, Astscheren, Schuhpflege, Kunst bis zu allerlei kulinarischen Köstlichkeiten war alles im Angebot vertreten.

Mittags verpflegte das Schäfli-Team die Kundschaft mit verschiedenen Menus und es wurde gemütlich zusammengesessen.

Die Kinder waren unterwegs zwischen dem (wie jedes Jahr kostenlosen) Karussell, der Hüpfburg und der Riesenrutsche oder stöberten durch den Flohmarkt der Schule Wald.

Fortsetzung

Um 16.30 fand der Start des Ballonwettbewerbs des Gewerbevereins statt. Unzählige bunte Ballone schwebten Richtung Himmel.

Ab 18.00 bewirteten die Damen des DTV die Gäste mit einem herrlichen Menu und man liess den Abend ausklingen.

Wir möchten uns bei allen Besucherinnen und Besuchern recht herzlich bedanken, ebenfalls bei den Marktfahrern. Ein riesengrosses Dankeschön geht an die Familie Kaufmann vom Spar, die auch dieses Jahr die Hüpfburg gesponsert haben, an das Schäfli-Team, an Martin Rempfler, an den DTV, an den Gewerbeverein sowie an alle Helferinnen und Helfer!

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe Oktober 2013

Entwicklung des Steuerfusses in den AüB-Gemeinden 2003-2013

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) konnten die Steuersätze für natürliche Personen der Gemeinden in den letzten 10 Jahren fast ausschliesslich nach unten angepasst werden. Acht Gemeinden konnten im Zeitraum von 2003-2013 die Steuerlast für natürliche Personen reduzieren. Der Steuerfuss in den Vorderländer Gemeinden lag 2003 bei durchschnittlich 4.475 Einheiten, im aktuellen Steuerjahr liegt er noch bei durchschnittlich 4 Einheiten. In diesem Steuersatz sind keine Kirchensteuern enthalten. Die grösste Reduktion des Steuerfusses geschah in diesem Zeitraum in Lutzenberg mit einer Entwicklung von 4.6 auf 3.8 Einheiten. Den höchsten Steuerfuss hat Wald mit 4.2 Einheiten, den Niedrigsten Heiden mit 3.7 Einheiten.

Insgesamt wurde in den letzten Jahren auch die Spannweite zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Steuerfuss im Vorderland merklich kleiner, heute liegen die Steuerfüsse der verschiedenen Gemeinden alle innerhalb eines Bereichs von 0.5 Einheiten, 2003 war die Spannweite noch 1.1 Einheiten.

Der Gesamtsteuerfuss im Bezirk Oberegg sank zwischen 2003 und 2013 von von 218 Prozent auf 193 Prozent (ebenfalls ohne Kirchensteuer).

Quelle Daten: Kanton AR, www.ar.ch, BK Oberegg

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch

In Heiden wird eine kibi LEGO® Stadt gebaut!

Wer kennt sie nicht, die bunten LEGO Bausteine, die sich zu allerlei Bauwerken zusammenfügen lassen? Tausende von LEGO Steinen bringt der Bibelsebund demnächst nach Heiden.

Die „Evangelische Allianz Heiden und Umgebung“ veranstaltet vom 14.-18. Oktober eine LEGO Bauwoche in und um die Asylturnhalle. Kinder von 8 bis 12 Jahren sind eingeladen, am Bau der Häuser und Autos, der Kirche, Fussballstadion etc. mitzuhelfen.

Von Montag bis Freitag wird von 9.00 – 16.00 Uhr an der Stadt gebaut. Abwechslung bieten Spiel und Sport in der Turnhalle und Action in der Umgebung. In den Baupausen zieht Iris Wyss vom Bibelsebund anhand von Geschichten aus der Bibel Parallelen zu unserem Leben heute. Zur Vernissage am Freitag, 18. Okt. von 16.00 – 18.00 Uhr sind alle Kinder, Eltern und Interessierte herzlich willkommen.

Anmeldung ist keine nötig, einfach um 9.00 Uhr zur Asylturnhalle kommen. Der Unkostenbeitrag kann vor Ort bezahlt werden. Weitere Infos bei Timon Bänziger, 077 471 23 95.

Wohnung zu vermieten

auf den 1. Dezember 2013

ist in Wald AR, Dorf 28

eine 3 Zimmer Wohnung zu vermieten.

Mit viel Holz, Böden Laminat und Platten, Kochnische („Küche im Schrank“) mit Elektroherd, Bad/ WC, Gäste WC, eigene WM, Sat TV, Kleiner Abstellraum und Estrichabteil.

Garten und Terrasse zur Mitbenutzung.

Aus dem Arbeitszimmer schöne Aussicht auf das Tal
Miete 800,-, 95,- NK,

auf Wunsch PPlatz in der Einstellhalle 80.-

Kontakt: Tel. 077 436 62 47

E-Mail: morava@bluewin.ch

Restaurant Pizzeria Linde

Wir suchen per 1. März 2014

**Aushilfe für Küche und Service
ca. 30% bis 50 %
vorwiegend Wochenenden**

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Tel.: 071 877 12 33 Brigitte Steffen

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

Hören ist Lebensqualität

**«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.**

Sönd willkommen!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
	Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 03. Okt.	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
So. 06. Okt.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Di. 08. Okt.	Der kleine Literaturclub, Lesen in der Kirche	19 -21 Uhr, Evang. Kirche	T. Pecnik und U. Mosimann
Fr. 11. Okt.	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Seeli, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Di. 15. Okt.	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Di. 15. Okt.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Sa. 19. Okt.	Sonder- und /Giftabfälle	13 – 14.45 Uhr, Schulhaus Wald AR	Gemeinde Wald AR
Mo. 21. Okt.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 22. Okt.	Eisen- und Metallwarensammlung	ab 7.15 Uhr	Gemeinde Wald AR
Do. 24. Okt.	Altpapiersammlung	ab 8.00 Uhr	Schule Wald AR
So. 27. Okt.	Gottesdienst mit dem Boerderij Kamps Orchestra und Pfrn. D. Engel	17 Uhr, evang.-ref. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Do. 31. Okt.	Ausstellungseröffnung im Puppenmuseum Waldfee	10 - 18 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Fr. 01. Nov.	Ausstellung im Puppenmuseum Waldfee	10 - 18 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Fr. 01. Nov.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 02. Nov.	Ausstellung im Puppenmuseum Waldfee	10 - 18 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Sa. 02. Nov.	Abendunterhaltung mit Duo Messer und Gabel, Duo Alpenflieger, Schellnerclub Bergfründä		Kuko
So. 03. Nov.	Ausstellung im Puppenmuseum Waldfee	10 - 18 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmöckli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig und Heidelbeeren	Nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74

AERZTLICHER NOTFALLDIENST

Speicher/Trogen/Rehetobel

Achtung: Dauer des Notfalldienstes:

Ab 8.00 des angegebenen Datums während 24 Stunden

Notfallnummer Aerzte fon: 0844 55 00 55

Ferien Sept- Dez. 2013

Dr. Züger	12.10.-27.10.13
Dr. Kälin	28.09.-13.10.13
Dr. Rentsch	29.09.-13.10.13
Dr. Schiltknecht	14.09. -29.09.13/ 28.12.13-05.01.14
Dr. Rohner	05.10.-20.10.13
Dr. Kaufmann	28.09.-13.10.13

Oktober			
30.09.13-06.10.13	Dr. med. E. Züger	Speicher	Tel. 071 344 12 18
07.10.13-13.10.13	Dr. med. M. Schiltknecht	Speicher	Tel. 071 344 33 11
14.10.13-20.10.13	Dr. med. P. Kälin	Trogen	Tel. 071 344 31 31
21.10.13-27.10.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 17. Oktober 2013

Nr. 20 • 23. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler. Mit dieser Wanze wird nun der **Voranschlag 2014** so präsentiert, wie es das neue Finanzhaushaltsgesetz und HRM2 vorschreiben. Der Voranschlag und die Rechnung sollten nun transparenter und für die Stimmberechtigten verständlicher sein. Während der erste Budgetentwurf noch nach vertrauter funktionaler Gliederung dargestellt und kommentiert wurde, wird er nun nach Artengliederung veröffentlicht. Die einleitenden Erläuterungen aus der Finanzdirektion sollten zum Verständnis der neuen Darstellung beitragen. Verständnisfragen können an der Öffentlichen Versammlung, aber jederzeit auch per Mail an mich, jakob.egli@wald .ar.ch, gerichtet werden. Inhaltlich hat sich im Vergleich zum vorgestellten Entwurf nur noch sehr wenig geändert. Bei unverändertem Steuerfuss von 4.2 Einheiten wird ein Ertragsüberschuss von Fr. 14'100 budgetiert.

Im Hinblick auf die **Abstimmung über den Planungskredit für ein neues Dorfzentrum** vom 24. November bitte ich alle Interessierten, sich mit dem Ressortverantwortlichen Martin Roth ein Bild vom baulichen Zustand der betroffenen Gemeindelienschaften zu machen. Details sind dem separaten Inserat zu entnehmen.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Einladung zur öffentlichen Versammlung

Donnerstag, 7. November 2013, 20 Uhr, Bühne MZA

- Dorfzentrum
- Voranschlag 2014
- Varia

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Gemeinderat Wald

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 31. Oktober 2013, Redaktionsschluss ist am **Montag, 28. Oktober 2013, 12.00 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Ressort Hochbau

Rundgang Gemeindelienschaften

Am Samstag 26.10.2013, 10:00 – 11:00 Uhr und am Donnerstag 31.10.2013, 18:00 – 19:00 Uhr findet für interessierte Gemeindemitglieder ein Rundgang durch die vom Neubauprojekt betroffenen Gebäude statt. Somit kann sich jeder und jede ein eigenes Bild vom Zustand der Liegen-schaften machen und dies mit Martin Roth vor Ort besprechen.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich in der Pausenhalle mit den Plänen des Projektes „Neues Dorfzentrum“ vertraut zu machen und Fragen zum Projekt zu stellen.

Treffpunkt zum Rundgang ist beim alten Feuerwehrdepot, heutiges Bauamt (neben Wohnhaus „Hecht“).

Dorfzentrum Wald

Bei einer Annahme des Planungskredites durch die Bevölkerung der Gemeinde Wald, hat der Gemeinderat entschieden, eine Planungskommission einzusetzen.

Die kommende Phase dient zur Ausarbeitung des Projektes, wo der Bauherr (Gemeinde Wald vertreten durch die Planungskommission) aktiv beteiligt ist und auch Entscheidungen treffen muss. Die Kommission ist Anlaufstelle für den Architekten betreffend Entscheidungen des Bauherrn. Das Projekt wird gemeinsam mit dem Architekten präzisiert. Folgende Themen werden auf die Planungskommission/Bauherrenvertretung zukommen:

- >Erarbeitung des definitiven Raumkonzeptes (Feinjustierung der Raumgrössen, Funktion Rauml原因 Laden / Gemeinde/ Wohnungen / Nebenräume / Platz, etc.)
- >Diverse Besprechungen und Abklärungen mit Ämtern, Nutzer, Bauherr, Fachplaner, Architekt
- >Grundkonzepte der Haustechnik, Nachhaltigkeit, Minergie
- >Grundkonzepte Schall, Akustik, Wärmekonzept
- >Material und Konstruktionskonzepte
- >Kosten, Einsparungsmöglichkeiten und Termine
- >Bauprojekt Umgebung, Gebäudestruktur, Haustechnik, Elektro
- >Konzept Provisorium / Umsetzungsphase / Betrieb
- >Vorbereitung Abstimmung des Baukredites

Die Planungskommission / Bauherrenvertretung setzt sich aus folgenden Gemeindemitgliedern zusammen:

Roth Martin (GR), Bianchi Matthias, Brunetta Viktor, Démarais Pascal, Gähler Heidi, Giezendanner Willi, Knöpfel Christian, Koller Eugen, Schmid Ursula

Bei Bedarf kann die Planungskommission externe Berater zu Rate ziehen.

Martin Roth, Gemeinderat

GEMEINDE WALD AR

Häckseltour

Anmeldung bis Montag, 28. Oktober 2013, 9 Uhr

an Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08
oder per E-Mail an karin.meier@wald.ar.ch

Das Häckselgut wird ab diesem Zeitpunkt eingesammelt. Zu spät eingehende Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Die **Kosten** werden nach Menge des Häckselguts in Rechnung gestellt.

Spezial-Entsorgungen von Elektronik und Giftstoffen

Die **jährliche Sonderabfuhr von**

Elektronikschrott: PC, Drucker, Kopierer, Fax- Geräte, Stereo-Anlagen, Boxen etc.

Elektroschrott: Kaffeemaschinen, Mixer, Staubsauger, Fön, elektr. Zahnbürsten etc.

Haushalt-Grossgeräte: Waschmaschinen, Tumbler, Geschirrspüler, Kochherde, Mikrowellen-Geräte, Kühlgeräte etc.

sowie Giftstoffe wie

Chemikalien, Medikamente, Lösungsmittel, Neonröhren, Säuren, Laugen, Farbreste usw.

findet am **Samstag, 19. Oktober 2013,**

13 – 14.45 Uhr auf dem Schulhausplatz statt.

Elektronische Geräte können auch beim Kauf eines Neugerätes bei der Verkaufsstelle (vorgezogene Entsorgungsgebühr) abgegeben werden.

Die Abgabe ist unentgeltlich.

Altpapiersammeltag

Do. 24. Okt. 2013, ab 8 Uhr, durch die Mittelstufenklassen

Zeitungen und Illustrierte getrennt vom Karton bündeln.

Karton und Zeitungen nie in Papiersäcke stopfen!

Bitte binden Sie nicht zu viele Zeitungen zusammen – die Kinder vermögen das Gewicht nicht zu heben.

Danke!

Sollte Ihr Papier bis 15.00 Uhr nicht abgeholt worden sein, telefonieren Sie unter der Nummer 071 877 23 22.

Achtung:

Am Samstag, 8. Februar 2014 findet eine zusätzliche Altpapiersammlung durch den Turnverein statt.

Sonderabfuhr von Eisen- und Metallwaren

Dienstag, 22. Oktober 2013, ab 7.15 Uhr

Ledi - Die Wanderbühne ist Vergangenheit

Nach 15 intensiven Tagen am Standort Oberegg für das ganze Gebiet Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) ist der Vorhang der *Ledi - Die Wanderbühne* endgültig gefallen. Der Ledi-Bande ist es ein Bedürfnis, allen, die das Projekt in irgendeiner Form unterstützt haben, herzlich zu danken.

Aus der anfänglichen Zurückhaltung hat sich rasch eine positive Dynamik entwickelt und es ist es gelungen, mit dem reich befrachteten, attraktiven und vielseitigen Programm viele Freunde für die *Ledi - Die Wanderbühne* zu gewinnen. Die Pausen zwischen den Programmteilen oder ein spontaner Besuch an der Sefar-Bar boten ausgiebig Gelegenheit zu einem Gedankenaustausch mit bekannten und bisher unbekannt Personen. Das ganz im Sinne des Mottos der Ledi, Banden zu bilden, auch über die Gemeinde- und Bezirksgrenzen hinweg.

Der ganzen Ledi-Bande ist es ein grosses Anliegen, den zahlreichen Besucherinnen und Helfern, den Gemeinden und dem Bezirk für ihre Unterstützung herzlich zu danken. Ohne das Verständnis und das Entgegenkommen der Nachbarinnen und Nachbarn des Festplatzes, der Kirchenverwaltung, der Bezirksverwaltung, der Schule, der Zivilschutzorganisation und des Gewerbes in Oberegg, des Herrn Pfarrer Johann Kühnis, des Messmers Renato Casadio, und der Bauamtsverantwortlichen Rico Roncoroni und Thomas Bischofberger hätte der Anlass nicht so reibungslos durchgeführt werden können.

Wir hoffen, dass die Festivitäten im Rahmen der *Ledi - Die Wanderbühne* vielen in guter Erinnerung bleibt.

Herzlichen Dank
Die Ledi-Bande

PAULUSPFARRE I

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 17. Oktober

14.00 Seniorenprogramm: Rosenkranz beten in der katholischen Kirche Speicher

29. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: für den Ausgleichsfonds der Weltkirche

Samstag, 19. Oktober

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier zum Missionssonntag mit Peter Mahler und Josef Manser

Sonntag, 20. Oktober

10.00 Eucharistiefeier zum Missionssonntag mit Peter Mahler und Josef Manser

Montag, 21. Oktober

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 22. Oktober

08.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Donnerstag, 24. Oktober

10.00 Andacht mit Susanne Schewe im Alterszentrum Hof, Speicher

19.30 Taufweg: Welche Gesichter/Personen haben mich zu Gott geführt: Gottes Spuren im Leben entdecken

Freitag, 25. Oktober

09.30 Andacht mit Susanne Schewe im Altersheim Boden, Trogen

30. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: App. Hilfsverein für Psychischkranke, Herisau

Samstag, 26. Oktober

07.00 Meditation für Erwachsene

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier mit Rosmarie Wiesli und Josef Manser

Achtung: Umstellung Winterzeit

Sonntag, 27. Oktober

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Rosmarie Wiesli und Josef Manser Musikalische Gestaltung Singkreis Halden, anschliessend Apéro (Kinderhort)

Montag, 28. Oktober

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 29. Oktober

08.00 Eucharistiefeier

08.30 Glaubensgespräch für Seniorinnen und Senioren

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Du aber, Gott, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden, lass deine Güte und Treue allewege mich behüten.
Psalm 40,12

Gottesdienste

Sonntag, 20. Oktober

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 27. Oktober

17.00 Uhr musikalischer Gottesdienst zum Thema „Herbst“ mit dem Boerderij Kamps Orchestra aus den Niederlanden und Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 3. November

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Gerald Rether

Andacht im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 31. Oktober, 10 Uhr mit Pfarrer Josef Manser

Mitteilungen

„Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder...“

Zur Einstimmung in den Herbst bereite ich zusammen mit dem **Boerderij Kamps Orchestra** aus den Niederlanden eine Abendbesinnung vor: Mit Musik und Wort, Melancholie und Witz stimmen wir uns auf den Herbst ein. Der Gottesdienst findet am Sonntag, 27. Oktober um 17 Uhr statt. Wir freuen uns auf Sie.

Offenes Pfarramt

Am Dienstagnachmittag ist das Pfarramt ausser in den Schulferien von **14.00-16.30 Uhr** offen. Wer will, kann unangemeldet zu einem Gespräch vorbei kommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne telefonisch einen Besuch mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo 071 877 23 70

Kirchenvorsteherchaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Hans Sprecher, Mesmer 071 877 23 74

Therese Pecnik, stv. Mesmerin / Fahrdienst 071 877 21 14

Landfrauenverein Wald AR

Hauptversammlung

Die Hauptversammlung steht wieder vor der Tür. Alle Mitglieder, aber auch neue Gesichter, sind herzlich zu unserer HV eingeladen.

Wann: Freitag, 25. Oktober 2013
Wo: Restaurant Linde Wald
Beginn: 20.00 Uhr
Anmelden: bis Montag, 21. Oktober 2013
bei Heidi Frischknecht
(Tel: 071 / 877 28 06)
E-Mail: h.j.frischknecht@bluewin.ch
Oder einem anderen Vorstandsmitglied.

Preisjassen

Der Landfrauenverein lädt alle Jassbegeisterten zu unserem Preisjassen ein. Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Jassabend!

Auch Nichtmitglieder, Männer und Frauen sind herzlich willkommen!

Gejast wird:
EIN SCHIEBER MIT ZUGELOSTEM PARTNER

Wann: **Samstag, 9. November 2013**
Wo: Rest. Zum Wilden Mann, Oberegg
Beginn: 20.00 Uhr
Kosten: Fr. 20.-, (ein kleiner Imbiss und ein Preis für jeden Jasser und jede Jasserin sind darin enthalten)
Anmelden: bis Donnerstag 7. November 2013 bei Irene Hohl, Tel: 071 / 870 04 37
hi.hohl@bluewin.ch
oder Heidi Gähler, 071 888 38 32
beat.gaehler@bluewin.ch

!!!!HILFSLEITER GESUCHT!!!!

Für die kleine Jugi 1. - 4. Klasse
Montag 17.00 - 18.30 Uhr

- Hast du Lust wöchentlich zusammen mit Andrea Frehner Turnstunden zu gestalten und leiten?
- Bist du mind. 15 Jahre alt und hast Freude an Kindern und am Sport?
- Möchtest du Gelerntes gerne weitergeben?

Dann bist du herzlich willkommen in unserem Jugileiter-Team und wir freuen uns auf deine Unterstützung.

Melde dich bitte bei Luzia Züst
(071 888 02 60 / luzia.zuest@bluewin.ch)

Mit Volleyball

durch das Winterhalbjahr

Nach kurzem Aufwärmen und Einspielen wollen wir in den kommenden Wintermonaten wieder in einer gemischten Gruppe einmal wöchentlich Volleyball spielen.

Wichtigste Voraussetzung:

Freude am Volleyball!

Solltest du Fragen haben, melde dich bei

Sylvia Frommenwiler, Oberdorf

(famfrommenwiler@sunrise.ch) oder

Andrea Frehner-Sutter, Birli

(andrea.frehner@gmx.ch)

Start:

Donnerstag, 24. Oktober 2013, 20.00 Uhr

Schau doch einfach einmal vorbei!
Andrea, Sylvia und Marlis

Sporttag über dem Nebelmeer

Bei optimalem Wetter und nur wenige Meter über dem herbstlichen Nebelmeer fand am 24. September der Sporttag der Sekundarschule TWR statt. Dies war der letztmögliche Termin vor den Herbstferien. Am Morgen rangen die motivierten Schüler/innen in über alle Klassen und Jahrgängen gemischten Gruppen um Punkte. Sie absolvierten ein vielfältiges Programm mit Posten wie Kickboard-Slalom, Schubkarren-Wettlauf, Jutensack-Ballfang oder Wassertransport. Da das Schuljahr unter dem Schulmotto „Wertschätzung & Anerkennung“ steht, wurde am Schluss zusätzlich ein Preis für jene Gruppe vergeben, die den grössten Teamgeist zeigte.

Am Nachmittag fanden Spielturniere in den Sportarten Basketball, Fussball und Volleyball statt. Im Gegensatz zum Morgen wurden hier die Mannschaften innerhalb der Klassen gebildet. Unterbrochen würde das Turnier durch den traditionellen Schüler- Lehrer- Fussballmatch. Das spannende und kämpferisch hochstehende Spiel endete mit einem gerechten 2 : 2. Die tolle Stimmung während dem ganzen Tag und das faire Miteinander trugen zu einem gelungenen Anlass bei. Am späten Nachmittag machten sich die Schüler/innen müde auf den Heimweg.

Mutterschaftsvertretung im Team der Sekundarschule TWR

Monika Eugster, unsere Fachlehrperson für Werken Textil, bezieht ab Oktober ihren Mutterschaftsurlaub und verlängert diesen durch unbezahlten Urlaub bis zum Sommer 2014. Für die Stellvertretung konnten wir Anina Meier gewinnen, die seit dem Sommer eine Stellvertretung in Schwellbrunn absolviert. Wir wünschen ihr viel Freude und Erfolg am neuen Arbeitsplatz.

Anina Meier: Als gebürtige Herisauerin erlangte ich meine Matura nicht wie erwartet in Trogen. Mein Berufswunsch Primarlehrerin führte mich damals an die Pädagogische Maturitätsschule in Kreuzlingen. Weiter ging es danach in Richtung Gestaltungslehrperson, da mich das Lehren und Lernen in kreativen Prozessen ausserordentlich fasziniert. Während und nach meinem Studium zur Gymnasiallehrkraft für bildnerisches Gestalten konnte ich Berufserfahrung in unterschiedlichen Schulen und Gestaltungsfächern erwerben. Dem füge ich mit der Stellvertretung im Textilien Werken an der Sekundarstufe in Trogen ein weiteres Puzzleteil hinzu. Ich freue mich auf die Arbeit mit den Lernenden und hoffe, dass wir uns in vielfältige textile Projekte verstricken werden.

Freiarbeit „Freud und Leid im Leben eines Menschen“

Als Einführung in die Geschichte haben sich die Schüler/innen der Klasse 1c zuerst mit ihrer eigenen Lebensgeschichte auseinandergesetzt. Ihr Auftrag setzte sich aus drei Teilen zusammen: Als erstes mussten die Lernenden einen Gegenstand beschreiben, der in ihrem Leben eine zentrale Rolle spielt(e). Weiter hatten sie die Aufgaben ihr Leben in zehn Stationen aufzuteilen und diese näher zu beschreiben. Der Gegenstand sollte dabei eine der Stationen bilden. Zum Schluss mussten die Schüler/innen mit ihren zehn Stationen ein Plakat gestalten. Dabei waren der Kreativität der neuen Geschichtsexperten keine Grenzen gesetzt. Die aufgehängten Plakate bilden eine eindruckliche Ausstellung im Schulzimmer.

Nathalie Carrier, Klassenlehrerin 1c

Mein Gegenstand

- ▶ Ich habe den kleinen Ballettbody mitgenommen, weil...
- ▶ Als ich um 19⁰⁷ Uhr am 19. September 2000 auf die Welt kam, war ich zwar noch so klein, hatte aber schon damals ein Gehör für klassische Musik. Das heisst, ich liebte diese Töne und laut meiner Eltern konnte ich immer super gut einschlafen, während ich Mozart oder sonst etwas hörte.

Ich wuchs heran und begann im Alter von etwa vier oder fünf, Ballett zu tanzen. Es machte mir sehr Spass mit meinen Freundinnen Spiele zu spielen und zu tanzen, doch dann wurden wir etwas grösser und ich bekam meinen ersten, nicht nachgetragenen Ballettbody. Er war wunderschön mit Glitzersteinchen besetzt und ich muss zugeben, ich war schon etwas stolz darauf. :) Jedoch begann von dort an auch das strenge richtige Ballett, nicht mehr mit Spielen und so. Ich kam ins Stadttheater und dort waren natürlich auch die Grossen. Die waren immer noch mir dran und ich schaute ihnen immer fastziniert zu. Ich übte eifrig zu Hause und hoffte ich würde auch mal bei den Grossen tanzen und so nach vielen Lehrerwechseln und "hartem" Training kam ich immer weiter nach oben! :) Und jetzt tanze ich immer noch jeden Donnerstag und freue mich auf jede Aufführung!..

lea

Mein Leben in zehn Stationen (und einem Gegenstand)

Mein Gegenstand

Dieses Foto steht für mich für unsere Katzen Fleckli und Söckli, die ich leider nicht mitnehmen konnte. Ich habe sie gewählt, weil sie für mich wie Familienmitglieder sind. Sie sind sozusagen unsere Babys. Sie sind auch sehr zutraulich und verschmust. Sie sind daher sehr wichtig für mich. Ich bringe sie mit vielem schönen und leider auch mit wenigen, traurigen Sachen in Verbindung. Wir haben unsere Katzen im Juni 2004 bekommen. Wir haben Fleckli und Söckli bekommen, weil eine unserer Katzen (sie hiess Pfüdi) verschwunden ist. Das ist eines der traurigen Erlebnisse mit denen ich sie in Verbindung bringe. Eines der schönen Erlebnisse war, als Söckli zum ersten mal geschnurrt hat oder als Fleckli zum ersten mal auf meinen Beinen gedöst hat.

„Bunt sind schon die Wälder....“

Abendgottesdienst am Sonntag,
27. Oktober 2013, 17 Uhr
in der Kirche in Wald

Es spielt das
BOERDERIJ KAMPS ORCHESTRA
aus den Niederlanden.
Mit Musik und Wort, Melancholie und
Witz stimmen wir uns auf den Herbst
ein.

Wir freuen uns auf Sie.

Pfarrerin Doris Engel und das
BOERDERIJ KAMPS ORCHESTRA

Schlacht im Appenzeller Vorderland: Altes Denkmal in neuem Glanz

Die Schlachten der Appenzeller Freiheitskriege am Stoss und bei Vögelinsegg (1403/1405) sind ein Begriff. Kaum bekannt hingegen ist der Kampf in Wolfshalden (1445), an den ein Denkmal erinnert, das kürzlich restauriert worden ist.

Peter Eggenberger

In den 1440er Jahren stritten Zürich und Schwyz um Gebiete am oberen Zürichsee. Als sich Zürich mit den Habsburgern verbündet hatte, stellten sich die anderen eidgenössischen Orte hinter Schwyz. Auch das als zugewandter Ort geltende Land Appenzell unterstützte nun die Eidgenossen.

Schlacht an der Wolfshalden

Am 11. Juni 1445 zogen von Rheineck und Thal aus habsburgische Krieger gegen das Appenzeller Vorderland. Unterhalb von Wolfshalden war eine von 70 Mann bewachte Letzimauer errichtet worden. Mit einem Überraschungsangriff schlugen die Appenzeller den Feind, und alte Chroniken berichten von 170 Toten und 22 Gefangenen. Das markante Schlacht-Denkmal wurde am 1. August 1905 eingeweiht. Der Text auf der Gedenktafel lautet:

„Hier an der Wolfshalde fand jäh hinab
der höhennenden Ritter sein blutig Grab.“

Der Gedenkstein im kleinen Park gegenüber dem Schulhaus Dorf, Wolfshalden, erstrahlt in neuem Glanz.

Bild Peter Eggenberger

Wohnung zu vermieten

auf den 1. Dezember 2013 ist in Wald AR, Dorf 28 eine 3 Zimmer Wohnung zu vermieten.
Mit viel Holz, Böden Laminat und Platten,
Kochnische („Küche im Schrank“) mit Elektroherd,
Bad/ WC, Gäste WC, eigene WM, Sat TV,
Kleiner Abstellraum und Estrichabteil.
Garten und Terrasse zur Mitbenutzung.
Aus dem Arbeitszimmer schöne Aussicht auf das Tal
Miete 800,-, 95,- NK,
auf Wunsch PPlatz in der Einstellhalle 80.-
Kontakt: Tel. 077 436 62 47
E-Mail: morava@bluewin.ch

Herzliche Einladung zur Ausstellung im
Puppenmuseum Waldfee

K (n) öpfchen

31. Oktober – 3. November 2013
täglich 09.30 bis 17.30

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Mario Campigotto Robert Wenk Gabi Müller Gloor
www.puppenmuseum.ch

Birnel - Aktion

Birnel der Winterhilfe – ein gesundes natürliches Schweizer Produkt

Aufgrund der geringen Nachfrage in unserer Gemeinde, erreichen wir die Birnel- Mindestbestellmenge nicht. Interessierte WäldlerInnen dürfen deshalb ab dieser Saison Birnel an folgenden Verkaufsorten bestellen und beziehen:

Stein:	Lebensmittel und Reformprodukte Meier, Schachen 45
Gais:	Claro-Weltladen, Schwantlern
Appenzell:	De Blacke-Chrömer, Marktgasse 3
Herisau:	WinWin-Markt, Cilanderstrasse 17
Walzenhausen:	Gemeinde Walzenhausen, Tel. 071 886 49 80 (Bestellung bis Mitte November möglich)

Voranzeige

Humornachmittag im Obergaden: Schul- und Lausbubengeschichten

Mittwoch, 13. November, gastiert Witzweg-Erfinder Peter Eggenberger, Wolfhalden, erneut im Altersheim Obergaden. Mit köstlichen Schul- und Lausbubengeschichten werden Erinnerungen an die eigene Schul- und Jugendzeit geweckt. Ein humorvoller Nachmittag ist garantiert! (Beginn 14.30 Uhr)

Vali'S

Bike-Shop

Kirchstrasse 2
1. Stock (über Rampe)
9038 Rehetobel

Di – Fr 14.30 – 18.30
Sa 13.00 - 16.00

Telefon 071 877 10 77
E-Mail bike-shop@valikast.ch
Web www.valikast.ch

Sie haben eine
Vorstellung
Wir stellen sie Ihnen
vor...

Kommen Sie doch ungeniert vorbei um Fragen zu stellen. Wir nehmen uns gerne Zeit Sie zu beraten. Wir freuen uns auf Sie!

www.myibex.ch
www.specialzed.com
u.v.m

Impressum

Erscheinungstag: alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss: Montag, 12.00 Uhr, vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise (Inserate bitte druckfertig abliefern)

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Redaktion: Gemeindeganzlei, 9044 Wald, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage: 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck: Druckerei Traber, Wald AR

Abo-Preise: Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Theaterverein Hoistock feiert Premiere mit «Billett, bitte!» in Trogen

Seit Sommer 2012 gibt es den Theaterverein hoistock mit Sitz in Trogen. Das Ziel des Vereins ist es, theaterbegeisterten Personen die Möglichkeit zu geben, jährlich gemeinsam eine Theaterproduktion zu entwickeln und aufzuführen.

Am 24. und 26. Oktober 2013 wird nun das erste selbst geschriebene Theaterstück «Billett, bitte!» in Trogen uraufgeführt. Auf Grund der bereits ausverkauften Vorstellungen gibt es am Sonntag, 27. Oktober um 17.00 Uhr eine Zusatzvorstellung.

«Billett, bitte!» spielt, wie der Name es vermuten lässt, im Zug. Der Schwerpunkt liegt schon von Beginn weg auf den verschiedenen Begegnungen der einzelnen Figuren, vor allem aber zentral auf den zwei Hauptpersonen, die sich im selben Abteil begegnen. Herr Bartweid (gespielt von Martin Troxler) scheint als mürrischer, unglücklicher Zeitgenosse dem Charme der lebhaften Frau Müller (gespielt von Lydia Schirmer) zu Beginn nicht zu verfallen. Bleibt dies aber bis zum Schluss so? Der zweigleisige Höhepunkt wird es zeigen.

Steigen Sie ein und nehmen Sie Teil an einem Theatererlebnis, nicht der zweiten oder ersten Klasse, sondern der Extra-Klasse! Reisen Sie mit verschiedensten Charakteren von A nach B und lernen Sie zum Beispiel auch die Kondukteurin (gespielt von Jmaana Frehner), die Heroes Today AG und natürlich Mrs. Hoover kennen. Spannende Momente sind garantiert und wenn auch nur ein Auge trocken bleibt, dann erhalten Sie eine Gratis-Verpflegung im Bord-Restaurant in der Zugsmittle.

Vorführungen: 24. und 26. Oktober ausverkauft! Zusatzvorstellung am Sonntag, 27. Oktober um 17.00 Uhr im Fünfeckpalast Trogen, ab 16.00 Uhr Barbetrieb, Infos und Tickets: www.hoistock.ch.

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - *Heiden*

Sichern Sie sich eine der letzten Wohnungen!

Planen und bauen

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28

www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

Haus Lilie:

EG West 3.5 (Option 4.5 Zimmer Wohnung)

Haus Goldregen:

EG West 4.5 Zimmer Wohnung

1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:

EG West 3.5 Zimmer Wohnung

EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung

1. OG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

Verkaufspreise ab Fr. 510'000.00

Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche Broschüre.

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - *Heiden*

Einladung zum Tag der offenen Türe:
Freitag, 25.10.2013 ab 16.00 bis 19.00 Uhr
Samstag, 26.10.2013 ab 09.00 bis 12.00 Uhr

Planen und bauen

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28

www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

4½ Zimmer - Eigentumswohnungen

haussonder

zentral wohnen in rehetobel

Bauherrschaft

Baugesellschaft Haus Sonder
c/o Mola Projekte GmbH/Kimmo GmbH
Bergstrasse 53
CH-9038 Rehetobel

Informationen / Verkauf

buffoni bühler ag
Schützengasse 7
CH-9000 St.Gallen

info@haus-sonder.ch
T. 071/ 877 32 56

info@buffonibuehler.ch
T. 071/ 242 37 00

Monika Pearson-Mächler
Michael Bühler

haus-sonder.ch

ab CHF 640'000.-

Bezug voraussichtlich ab Frühjahr 2015

Metzgete

In der Krone Wald AR

Donnerstag den 31.10.2013 ab 17.00 Uhr

Freitag den 01.11.2013 ganzer Tag

Samstag den 02.11.2013 ganzer Tag

Sonntag den 03.11.2013 ganzer Tag

Los Dias de Muertos

Donnerstag den 31.10.2013 ab 20.00 Uhr

Freitag den 01.11.2013 ab 20.00 Uhr

Auf Ihren Besuch freut sich
Fam. Weber

**RESTAURANT
SONNE**

Nasen 6, 9038 Rehetobel

Wir haben offen

Mittwoch, Donnerstag, Freitag

11-14 h; ab 17 h

Samstag ab 10 h; Sonntag 10 – 21 h

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Reservationen unter

Tel: 071 877 11 70

Mail: info@appenzelleria.ch

Katharina Schläpfer-Bollhalder & Team

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Sa. 19. Okt.	Sonder- und /Giftabfälle	13 – 14.45 Uhr, Schulhaus Wald AR	Gemeinde Wald AR
Mo. 21. Okt.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 22. Okt.	Eisen- und Metallwarensammlung	ab 7.15 Uhr	Gemeinde Wald AR
Do. 24. Okt.	Altpapiersammlung	ab 8.00 Uhr	Schule Wald AR
So. 27. Okt.	Gottesdienst mit dem Boerderij Kamps Orchestra und Pfrn. D. Engel	17 Uhr, evang.-ref. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Do. 31. Okt.	Ausstellungseröffnung im Puppenmuseum Waldfee	9.30 - 17.30 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Fr. 01. Nov.	Ausstellung im Puppenmuseum Waldfee	9.30 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Fr. 01. Nov.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 02. Nov.	Ausstellung im Puppenmuseum Waldfee	9.30 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Sa. 02. Nov.	Abendunterhaltung mit Duo Messer und Gabel, Duo Alpenflieger, Schellnerclub Bergfründä		Kuko
So. 03. Nov.	Ausstellung im Puppenmuseum Waldfee	9.30 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Mi. 06. Nov.	Trauercafé	17 – 18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden	„palliative vorderland ar“
Do. 07. Nov.	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
Fr. 08. Nov.	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Linde, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmöckli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig und Heidelbeeren	Nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74

AERZTLICHER NOTFALLDIENST

Speicher/Trogen/Rehetobel

Achtung: Dauer des Notfalldienstes:

Ab 8.00 des angegebenen Datums während 24 Stunden

Notfallnummer Aerzte fon: 0844 55 00 55

Ferien Sept- Dez. 2013

Dr. Züger 12.10.-27.10.13
Dr. Schiltknecht 14.09. -29.09.13/ 28.12.13-05.01.14
Dr. Rohner 05.10.-20.10.13

Oktober

14.10.13-20.10.13	Dr. med. P. Kälin	Trogen	Tel. 071 344 31 31
21.10.13-27.10.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77

November

28.10.13-03.11.13	Dr. med. A. Rohner	Speicher	Tel. 071 344 33 88
04.11.13-10.11.13	Dr. med. E. Züger	Speicher	Tel. 071 344 12 18
11.11.13-17.11.13	Dr. med. P. Kälin	Trogen	Tel. 071 344 31 31
18.11.13-24.11.13	Dr. med. M. Schiltknecht	Speicher	Tel. 071 344 33 11
25.11.13-01.12.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 31. Oktober 2013

Nr. 21 • 23. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 24. Oktober

Rücktritt aus der Behörde

Roland Gartmann, der seit 2005 Mitglied des Gemeinderates ist, hat auf Ende Mai 2015 seinen Rücktritt bekanntgegeben. Der Gemeinderat bedauert den Rücktritt des Vizepräsidenten und Ressortverantwortlichen für die Schule, ist aber dankbar für die frühzeitige Information. Der Rücktritt auf 2015 ermöglicht es Roland Gartmann noch, den Wechsel in der Schulleitung, der 2014 erfolgen wird, zu begleiten.

Kündigung Schulleitung

Frau Astrid Gyax arbeitet seit 1.7.2006 als Schulleiterin und seit 1.8.2001 als Klassenverantwortliche Lehrkraft an der Schule Wald. Sie wird sich nach Abschluss ihrer Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogik an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich auf diese Funktion konzentrieren und damit unserer Schule erhalten bleiben. Da die Rollen als Schulische Heilpädagogin und Schulleiterin an der gleichen Schule kaum vereinbar sind, hat sich Astrid Gyax zum Rücktritt von der Schulleitung auf Ende des Schuljahres 2013/2014 entschlossen. Da die Zusammenarbeit zwischen ihr als Schulleiterin und dem Gemeinderat in all den Jahren problemlos und konstruktiv war, bedauert der Gemeinderat auch diesen Rücktritt sehr. Erfreut ist der Gemeinderat darüber, dass Astrid Gyax uns und unserem Schulteam als Schulische Heilpädagogin erhalten bleiben wird. Die frühzeitige Mitteilung ermöglicht nun das Finden einer guten Nachfolgeregelung. Von den Mitgliedern des Lehrkörpers besteht kein Interesse an der Übernahme der Schulleitung. Über den Verlauf der Suche nach einer neuen Lösung werden wir rechtzeitig orientieren.

Brandfall alter Konsum

In den ersten Stunden des 23. Oktobers 2013 hatte die Feuerwehr einen Brand im alten Konsum zu bekämpfen. Dank frühzeitiger Alarmierung und einem sehr effizienten Einsatz von Feuerwehr und Gemeindeführungsstab konnten das Feuer gelöscht und für die evakuierten Personen Notunterkünfte organisiert werden. Glücklicherweise ergab sich nur Materialschaden. Allen beteiligten Helfern dankt der Gemeinderat im Namen der Bevölkerung bestens.

Loipenclub Heiden-Bodensee

Der Loipenclub Heiden-Bodensee unterhält Loipen, die auch auf Wäldler Gebiet liegen und einen Beitrag zu den Freizeitmöglichkeiten in unserer Gemeinde leisten. Der Club wird mit Fr. 300 unterstützt.

Planungskommission Dorfzentrum

Wie angekündigt hat der Gemeinderat eine Planungskommission bestimmt, die bei Annahme des Planungskredits die professionellen Planer begleiten würden. Die Planungskommission soll sich dafür einsetzen, dass die Bedürfnisse unserer Gemeinde berücksichtigt und möglichst kostengünstige Lösungen erarbeitet werden. Der Gemeinderat bedankt sich sehr für die Bereitschaft zur Mitarbeit.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Dankbar habe ich im Zusammenhang mit dem **Brand im Alten Konsum** zur Kenntnis genommen, dass die Feuerwehr Wald – Rehetobel ihrer Aufgabe voll gewachsen war. In einer Föhnacht ist die rasche Einsatzbereitschaft von grösster Wichtigkeit. Ich hoffe, dass sich die Folgen für die Betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner in erträglichem Rahmen halten und bin sehr froh, dass keine Personen körperlichen Schaden genommen haben.

Ein besonderes Anliegen ist mir, auf die **heute**, Donnerstag den 31. Oktober um **18 Uhr** bestehende Möglichkeit hinzuweisen, sich vom Verantwortlichen Hochbau, Gemeinderat Martin Roth, die **renovationsbedürftigen Liegenschaften der Gemeinde** zeigen zu lassen. Bereits am vergangenen Samstag haben sich verschiedene Personen, noch vor der Abstimmung über den Planungskredit für das Dorfzentrum, über den Renovationsbedarf informieren lassen. Die Appenzeller Zeitung hat am Montag bereits darüber informiert.

An der **Öffentlichen Versammlung vom 7. November** wird sich die Gelegenheit ergeben, den zur Abstimmung stehenden Voranschlag 2014 und den Planungskredit für das Dorfzentrum nach der Vorstellung durch den Gemeinderat diskutieren zu können. Nehmt die Gelegenheit zur Beteiligung an einer offenen Diskussion dieses für unsere Gemeinde wichtigen Geschäftes wahr!

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Rundgang Gemeindeliegenschaften

Heute Donnerstag den 31.10.13 von 18:00 – 19:00 Uhr findet der zweite Rundgang durch die vom Neubauprojekt betroffenen Liegenschaften statt.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich mit den Plänen des Projekts „Neues Dorfzentrum“ vertraut zu machen und Fragen zum Projekt zu stellen.

Treffpunkt zum Rundgang ist beim alten Feuerwehrdepo, heutiges Bauamt (neben Wohnhaus „Hecht“).

Martin Roth, Gemeinderat

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessung

Schneider, Ueli und **Schneider geb. Heis, Tanja**, Trauung am 20. September 2013 in Trogen, wohnhaft in Wald AR

Handänderungen Juli - September 2013

Erbengemeinschaft Sonderegger Peter (Erwerb 09.07.2013) an Sonderegger Nina Elisabeth, Speicher, Liegenschaft Nr. 182, 4'870 m² Grundstückfläche, Rotschachen

Einwohnergemeinde Wald (Erwerb 03.02.1986) an Flurnossenschaft Oberdorf, in Wald, Liegenschaft Nr. 812, 50 m² Grundstückfläche, Dorf

Erbengemeinschaft Sonderegger Alice (Erwerb 16.07.2013) an Wartmann Claudia Verena, Bissegg, Liegenschaft Nr. 133, 45'115 m² Grundstückfläche, Remise Nr. 111, Wohnhaus mit Scheune Nr. 112, Ebni

Hug Jakob, Dübendorf (Erwerb 28.01.1970) an Sturzenegger Jakob, Wald, und Sturzenegger Irene, Wald, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 601, 696 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 265, Grunholz

Sturzenegger Jakob, Wald (Erwerb 18.07.1977) an Sturzenegger Peter, Schwellbrunn, Liegenschaft Nr. 662, 1'017 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 263, Grunholz

Fröse Harry, Wald (Erwerb 14.03.2012) an Suter Karl, Wald, und Suter Elisabeth, Wald, Gesamteigentum infolge Gütergemeinschaft, Selbständiges und dauerndes Recht Nr. D2004, Baurecht für eine Garage, Unterdorf

Salomon Daniel, Wald (Erwerb 24.04.1991) an Salomon Margherita Maria, Wald, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 700, 1'862 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 257, Girtanne

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott denkt an uns und will uns segnen. Glück und Gelingen gebe uns Gott, der Himmel und Erde gemacht hat.
Psalm 115, 12.15

Gottesdienste

Sonntag, 3. November

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Gerald Rether

Sonntag, 10. November

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Gerald Rether

Sonntag, 17. November

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Gerald Rether, mit Gottesdienstbesuch aus Trogen

Mitteilungen

„Auf der Grenze des Lebens“

Im Gottesdienst am Ewigkeitssonntag, 24. November, berichtet die Pflegefachfrau Andrea Gut über ihre Arbeit mit Sterbenden auf der Palliativstation des Kantonsspitals St. Gallen. Im Gottesdienst erinnern wir zudem an die Menschen aus unserem Dorf, die im vergangenen Jahr gestorben sind. Der Gottesdienst wird gestaltet durch Pfarrerin Doris Engel Amara, Roland Büchel am Hackbrett und Rosy Zeiter an der Orgel.

Drei Abende zum Glücklich sein

Heute schon gelebt? Mit Mark Riklin, Lehrbeauftragter an der Fachhochschule und Sammler von Glückmomenten
Donnerstag, 7. November, 19.30 im Kirchgemeindehaus Speicher

Einfach glücklich?! Auf der Suche nach dem Glück im Alltag.
Podiumsgespräch.

Mittwoch, 20. November, 19.30 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus Seeblick, Trogen

„The bucket list“

Film- und Gesprächsabend

Freitag, 29. November, 19.30 Uhr

Kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher.

Organisiert von den evang.-ref. Kirchgemeinden Trogen und Speicher und der Pauluspfarre. Nähere Information unter www.ref-speicher.ch/akuelles.

Offenes Pfarramt

Am Dienstagnachmittag ist das Pfarramt von 14.00-16.30 Uhr offen. Wer will, kann unangemeldet zu einem Gespräch vorbei kommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne telefonisch einen Besuch mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald

engelflug@bluewin.ch

079 729 80 51

Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo

071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft

ev.kirchewald@bluewin.ch

Hans Sprecher, Mesmer

071 877 23 74

Therese Pecnik, stv. Mesmerin / Fahrdienst

071 877 21 14

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 31. Oktober

10.00 Andacht mit Josef Manser im Altersheim
Obergraden

31. Sonntag im Jahreskreis

*Kollekte: für bedürftige Pfarreien und für Seelsorgeaufgaben
des Bistums*

Samstag, 2. November

11.00 Firmweg: Kennenlernen, Ich und die Gruppe,
Lebensweg, Pfarreizentrum Bendlehn (bis 17 Uhr)
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier zu Allerseelen mit Josef Manser;
Wir gedenken unserer Lieben, die im vergangenen
Jahr gestorben sind

Sonntag, 3. November

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier zu Allerseelen mit Josef Manser;
Wir gedenken unserer Lieben, die im vergangenen
Jahr gestorben sind.

Montag, 4. November

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 5. November

08.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 7. November

19.30 ökumenisch unterwegs: Heute schon gelebt? Mit
Mark Riklin, Lehrbeauftragter an der Fachhochschule
und Sammler von Glücksmomenten, Speicher
Evang. Kirchgemeindehaus Speicher

32. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Elisabethenopfer

Samstag, 9. November

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 10. November

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Salbungsgottesdienst mit Rosmarie Wiesli und Josef
Manser (Krankensalbung)
Der Claro- Laden, Speicher wird vor und nach dem
Gottesdienst einige Produkte aus dem fairen Handel
zum Kauf anbieten. Die Senioren laden anschliessend
zum Apéro ein. (Kinderhort)

Montag, 11. November

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 12. November

08.00 Eucharistiefeier

Freitag, 15. November

17.30 Lichtermeer, Pfarreizentrum Bendlehn

Lichtermeer im Bendlehn

Freitag, 15. November 2013, 17.30 bis ca. 20.30 Uhr

17.30 Uhr Lichtfeier in der katholischen Kirche Speicher
Musikalische Begleitung durch den Kinderchor
der Domsingschule St. Gallen

ab 18.15 Uhr Programm im und um das Pfarreizentrum:
- Begegnung und gemeinsames Abendessen
Getränke, Suppe, Käse, Wienerli, Kaffee und
Kuchen
- Faszination und Romantik bei Feuerparcours
und Lagerfeuer
- Geschichte hören und geniessen
- Kerzen verzieren und Laternchen basteln
- Gemeinsamer Schluss mit Feuerbild

Trägerschaft Der Anlass wird organisiert von der
Katholischen Kirchgemeinde Speicher- Trogen-
Wald, dem Chängouru, der Spielgruppe, dem
Kinderchor der Domsing- schule, der Jubla und
dem Samariterverein.

Kontakt und Auskunft

Rosmarie Wiesli und Peter Mahler
Bruggmoos 29
9042 Speicher
071/ 344 26 56

rosmarie.wiesli@paulusparrei.ch
peter.mahler@paulusparrei.ch
www.paulusparrei.ch

Kultur-Kommission 9044 Wald / AR

Liebe Kinder, liebe Eltern

Bald schon ist es wieder soweit, der Advent steht vor der Tür.

Wir suchen Kinder, die bei der diesjährigen Adventsfeier mit dem **Gospelchor Heiden** 1-2 Weihnachtslieder vortragen möchten.

Die Adventsfeier findet am Sonntag 1. Dezember 2013 um 17.00 Uhr in der Kirche Wald statt. Es wird kurz vorher eine Probe mit dem **Gospelchor Heiden** stattfinden.

Interesse? Dann nichts wie melden: Sonja Blatter 071 877 24 30

Wie jedes Jahr sind wir froh um Eltern, die uns wieder mit Selbstgebackenem unterstützen...

Wir freuen uns!

Ihre Kulturkommission Wald AR

Film-obig

Im Jugendraum Wald
Forest 9044

Wann? **Freitag, 15. November 2013**

Meine Frau, die Spartaner und ich (ab 12 Jahre)

Sparta, irgendwann A.D., der grosse Pinguin-Bezwinger und Anführer von Sparta Leonidas muss gegen die übermächtige Armee des Perserkönigs Xerxes in den Krieg ziehen. Zwar haben nicht alle 300 tapferen Krieger Spartas Zeit für diese gefährliche Mission, aber dafür stehen 13 muskelbepackte Sandalenhelden hinter Leonidas. Und der Gegner, der auf sie wartet, hat es in sich, denn in den Reihen der Perser tummelt sich so manch sagenhafter Superheld der Neuzeit: Von Ghost Rider über Rocky bis zu den Transformers. Und während die Männer ihre heissen Lenden riskieren, mischt Queen Margo im spartanischen Männer-Plenum mit.

Der Film beginnt um **20.00 Uhr**
(es gelten die regulären Öffnungszeiten)
Wir freuen uns auf Euch.

Eintritt: für Jugendliche ab der 5. Klasse
Eure Arbeitsgruppe Jugend in Wald
(Fragen? 078 888 03 66, Simone Brunetta)

Kleinmöbel, Spiegel, Bücher, Musik-
kassetten, Uhren, Mäntel, Tassen, Spiel-
sachen, Lampenschirme.....fast alles findet
man in der

B r o C k e n s t u b e

geöffnet **jeden Donnerstag, 13.30 - 16.00**
Uhr
im Dachgeschoss der Garage Pecnik.

Besuchen Sie die Brockenstube!
Stöbern ist erwünscht!

Nicht vergessen ...

DUO MESSER UND GABEL

mit ihrem neuen Bühnen-Programm

ALPTRAUM UM 20.00 UHR

Schellnerclub Bergfründe

anschliessend Barbetrieb & let's dance mit dem

Duo Alpenflieger

2. NOVEMBER 2013

3 Gang Menü um 18.30 Uhr: Bunter Herbstsalat, Rindsschmorbraten mit Knöpfli und Gemüse, Herbstliche Dessertvariation inkl. 1 Kaffee

Bitte reservieren:

Sonja Blatter 071 877 24 30 oder Simone Brunetta 071 870 00 02

Landfrauenverein Wald AR

Preisjassen

Der Landfrauenverein lädt alle Jass-begeisterten zu unserem Preisjassen ein. Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Jass-Abend!

Auch Nichtmitglieder, Männer und Frauen sind herzlich willkommen!

Gejast wird:

EIN SCHIEBER MIT ZUGELOSTEM PARTNER

Wann: Samstag, 9. November 2013
Wo: Rest. Zum Wilden Mann, Oberegg
Beginn: 20.00 Uhr
Kosten: Fr. 20.-, (ein kleiner Imbiss und ein Preis für jeden Jasser und jede Jasserin sind darin enthalten)
Anmelden: bis Donnerstag 7. November 2013 bei Irene Hohl, Tel: 071 / 870 04 37
hi.hohl@bluewin.ch
oder Heidi Gähler, 071 888 38 32
beat.gaehler@bluewin.ch

8. Besinnungstag der Landfrauenvereinigung AR

Hände: Deine – meine – unsere

Unsere Hände sind nicht nur zum Arbeiten da. Wir überlegen uns wozu sie überall eingesetzt werden können! Zum Thema Hände und Vieles mehr über unsere Hände, erfahren wir von Frau Luisa Hochreutener, Heilpraktikerin aus Lutzenberg.

Wann: Mittwoch, 13. November 2013
09.00 – 16.30 Uhr
Wo: Restaurant Krone, Wolfhalden
Kosten: Tagungskosten Fr. 20.—
Mittagessen und Getränk Fr. 30.—
Besammlng: 08.45 Uhr Schulhausplatz Wald
Anmelden: bis Mittwoch, 6. November 2013
bei Heidi Frischknecht
Tel: 071 877 28 06 oder
h.j.frischknecht@bluewin.ch

Malva Unselde qualifiziert sich für die SM im Geräteturnen

Malva Unselde (Geräteriege Rehetobel) hat sich in den vier Qualiwettkämpfen mit sehr guten Leistungen für das SM Team Appenzell im K5 qualifiziert. Sie wird zusammen mit Alyssia Kugler, Vanessa Merz, Tanja Sträuli, Cynthia Loser und Nadine Kast alle Geräteriege Rehetobel um einen Mannschaftsmedaille kämpfen.

Martina Frommenwiler gewinnt Auszeichnung!!

Mit einer guten Leistung sicherte sich Martina Frommenwiler an den Liechtensteiner Landesmeisterschaften in Balzers die Auszeichnung gegen starke Konkurrenz. Am Reck gabs für eine gute Leistung die Note 9.35 und am Sprung für einen gehockten Salto 9.20.

Brandfall Dorf 27

Durch den raschen Einsatz der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden.

Wir möchten uns im Namen der Mieter, sowie der Besitzer der Liegenschaft Dorf 27 bei den Feuerwehren Wald-Rehetobel und Heiden für ihren vorbildlichen Einsatz bei der Bekämpfung des Feuers, herzlich bedanken.

Speziell danken möchten wir Gottfried Heeb für die rasche Alarmierung sowie Edith Beeler für die gute Betreuung der Mieter. Auch danken möchten wir Peter und Silvia Kaufmann für die Verpflegung, sowie dem Rest. Schäfli für die Bewirtung und allen Nachbarn die in irgend einer Form Hilfe geleistet haben.

Rolf Bättschmann
Bernhard und Brigitte Steffen-Höhener

Kochen Sie gerne und gut?

Wir suchen auf Januar 2014 eine Frau, die gerne und zuverlässig für unsere ca. 20 Pensionäre und Gäste kocht.

Das Pensum beträgt 40% - Sie müssen die Bereitschaft haben, auch an 1-2 Wochenenden pro Monat zu arbeiten.

Wenn Sie sich vorstellen können, bei uns auf dem Land zu arbeiten, nehmen Sie bitte Kontakt auf.

Brigitte Künzler

Altersheim Obergaden, 9044 Wald

071 877 12 34

ao-wald@bluewin.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

November 2013. Rosental. Das Kino.

Fr*	1.11.20:15	Red 2	ab 14/12 Jahren	D
Sa	2.11.17:15	Vaters Garten	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Sa*	2.11.20:15	Am Hang	ab 14/12 Jahren	D
So	3.11.15:00	S'Chline Gspängst	ab 6/4 Jahren	D
So	3.11.19:15	Z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Di**	5.11.14:15	Kinomol: Damen und Herren ab 65	ab 12/10 Jahren	D
Di*	5.11.20:15	Lovely Louise	ab 12/10 Jahren	Dialekt
Fr	8.11.18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	8.11.20:15	Disconnect	ab 16/14 Jahren	E/df
Sa	9.11.17:15	Am Hang	ab 14/12 Jahren	D
Sa*	9.11.20:15	Red 2	ab 14/12 Jahren	D
So	10.11.15:00	S'Chline Gspängst	ab 6/4 Jahren	D
So	10.11.19:15	Rope of Solidarity	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Di*	12.11.20:15	Lovely Louise	ab 12/10 Jahren	Dialekt
Mi*	13.11.20:15	Cinéclub: Ruby Sparks	ab 16/16 Jahren	D
Fr*	15.11.20:15	Rush	ab 12/10 Jahren	D
Sa	16.11.17:15	L'expérience Blocher	ab 12/10 Jahren	D/f
Sa*	16.11.20:15	Frau Ella	ab 14/12 Jahren	D
So	17.11.15:00	S'Chline Gspängst	ab 6/4 Jahren	D
So	17.11.19:15	Am Hang	ab 14/12 Jahren	D
Di**	19.11.14:15	Kinomol: Tibi und seine Mütter	ab 12/10 Jahren	D
Di	19.11.20:15	Vaters Garten	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Fr*	22.11.20:15	L'expérience Blocher	ab 12/10 Jahren	D/f
Sa	23.11.17:15	Rope of Solidarity	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Sa*	23.11.20:15	Red 2	ab 14/12 Jahren	D
So	24.11.15:00	S'Chline Gspängst	ab 6/4 Jahren	D
So	24.11.19:15	Frau Ella	ab 14/12 Jahren	D
Di	26.11.18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	26.11.20:15	Am Hang	ab 14/12 Jahren	D
Fr*	29.11.20:15	Rush	ab 12/10 Jahren	D
Sa	30.11.17:15	Z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Sa*	30.11.20:15	Frau Ella	ab 14/12 Jahren	D

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

** ab 14 Uhr Kaffeebar offen

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Impressum

Erscheinungstag

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss

Montag, 12.00 Uhr,

vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-

½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.-

¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-

1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald

eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Traber, Wald AR

Abo-Preise

Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 14. November 2013, Redaktionsschluss ist am Montag, **11. November 2013, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

... 365 Tage im Jahr offen - für Ihre Fitness und Ihre Gesundheit

Gesund und Fit durch den Winter

Durch regelmässiges Training :

- Kräftigen Sie Ihre **Lunge**
- Verbessern Sie Ihr **Herzschlagvolumen**
- Erhöhen Ihre **Konzentrationsfähigkeit** durch bessere Durchblutung
- Stärken Sie Ihr **Immunsystem**
- Kurbeln Sie Ihren **Stoffwechsel** an, der wiederum lästiges **Fett besser verbrennt**
- ...und nicht zuletzt erhöhen Sie Ihren **Serotoningehalt** , der **Depressionen entgegen wirkt**

Rufen Sie uns an für ein kostenloses Probetraining :

071/870 08 11 oder 079/923 98 85

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag
06.00 Uhr - 23.00 Uhr
Samstag, Sonntag
08.30 Uhr - 21.30 Uhr

Jahresabo nur Fr. 550.-
(auch Halbjahresabo /Monatsabo)

Ermässigungen

- für Schüler, Studenten u. Pensionäre
- für Firmen u. Familien
Pauschaleintritt

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z' lieb.

Sönd willkommen!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Wohnung zu vermieten

auf den 1. Dezember 2013

ist in Wald AR, Dorf 28

eine 3 Zimmer Wohnung zu vermieten.

Mit viel Holz, Böden Laminat und Platten,
Kochnische („Küche im Schrank“) mit Elektroherd,
Bad/ WC, Gäste WC, eigene WM, Sat TV,
Kleiner Abstellraum und Estrichabteil.

Garten und Terrasse zur Mitbenutzung.

Aus dem Arbeitszimmer schöne Aussicht auf das Tal

Miete 800,-, 95,- NK,

auf Wunsch PPlatz in der Einstellhalle 80.-

Kontakt: Tel. 077 436 62 47

E-Mail: morava@bluewin.ch

Herzliche Einladung zur Ausstellung im
Puppenmuseum Waldfee

K (n) öpfchen

31. Oktober – 3. November 2013
täglich 09.30 bis 17.30

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Mario Campigotto Robert Wenk Gabi Müller Gloor
www.puppenmuseum.ch

www.AüB.ch

AüB-Wirtschaftsnews

Ausgabe November 2013

56'518 Logiernächte in der Vorderländer Hotellerie im Jahr 2012

Im Appenzeller Vorderland verzeichnete die Hotellerie im Jahr 2012 insgesamt 56'518 Logiernächte. Die Hotels boten hierfür 287 Zimmer mit 482 Betten an. Die Zimmerauslastung betrug 40.5 Prozent. Auffallend ist die relativ hohe Auslastung in den Monaten Mai sowie August bis Oktober. So wurden im Mai, August und September jeweils monatlich beinahe 6000 Logiernächte gezählt. Insbesondere im Frühherbst scheint das Vorderland mit seinen Wanderwegen und Ausflugszielen eine beliebte Destination zu sein.

Im Dezember gibt es beim Feiertags- und Adventstourismus noch Verbesserungspotential, ebenso könnte im Februar der Schneewandertourismus zu einer Erhöhung der Logiernächte führen.

Vergleicht man die Logiernächte im Vorderland mit denjenigen im gesamten Kanton Ausserrhoden, so sieht man, dass 2012 etwas weniger als die Hälfte der knapp 127'000 Logiernächte im Kanton im Vorderland verbracht wurden. Im gleichen Zeitraum wurden in der innerrhodischen Hotellerie etwas mehr als 160'000 Logiernächte gezählt.

Logiernächte 2012 Vorderland

Quelle Daten: Bundesamt für Statistik

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2,
9427 Wolfhalden, www.AüB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75,
Email: simon.spillmann@aueb.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 31. Okt.	Ausstellungseröffnung im Puppenmuseum Waldfee	9.30 - 17.30 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Fr. 01. Nov.	Ausstellung im Puppenmuseum Waldfee	9.30 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Fr. 01. Nov.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 02. Nov.	Ausstellung im Puppenmuseum Waldfee	9.30 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Sa. 02. Nov.	Abendunterhaltung mit Duo Messer und Gabel, Duo Alpenflieger, Schellnerclub Bergfründä		Kuko
So. 03. Nov.	Ausstellung im Puppenmuseum Waldfee	9.30 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Gabi Müller Gloor
Mi. 06. Nov.	Trauercafé	17 – 18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden	„palliative vorderland ar“
Do. 07. Nov.	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
Do. 07. Nov.	Training		
Fr. 08. Nov.	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Linde, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Sa. 09. Nov.	2. Vereinsübung	17 – 20 Uhr, Rest. Linde Wald	Zimmerschützenverein Wald
Di. 12. Nov.	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Di. 12. Nov.	Lesen in der Kirche - Der kleine Literaturclub	19 -21 Uhr, Evang. Kirche	T. Pecnik und U. Mosimann
Fr. 15. Nov.	Jugendraum geöffnet / Kinoabend	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Mo. 18. Nov.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 19. Nov.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Sa. 23. Nov.	3. Vereinsübung	17 – 20 Uhr, Rest. Linde Wald	Zimmerschützenverein Wald
Fr. 29. Nov.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmöckli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren, Hausgemachte Rahm-Blutwürste	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig und Heidelbeeren	Nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74

AERZTLICHER NOTFALLDIENST

Speicher/Trogen/Rehetobel

Ferien Sept- Dez. 2013

Dr. Schiltknecht 14.09. -29.09.13/ 28.12.13-05.01.14

Achtung: Dauer des Notfalldienstes:

Ab 8.00 des angegebenen Datums während 24 Stunden

Notfallnummer Aerzte fon: 0844 55 00 55

November			
28.10.13-03.11.13	Dr. med. A. Rohner	Speicher	Tel. 071 344 33 88
04.11.13-10.11.13	Dr. med. E. Züger	Speicher	Tel. 071 344 12 18
11.11.13-17.11.13	Dr. med. P. Kälin	Trogen	Tel. 071 344 31 31
18.11.13-24.11.13	Dr. med. M. Schiltknecht	Speicher	Tel. 071 344 33 11
25.11.13-01.12.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 14. November 2013

Nr. 22 • 23. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Demokratie lebt von der Auseinandersetzung und vom Wettbewerb der Argumente. So gesehen war die Öffentliche Versammlung vom letzten Donnerstag echt gelebte Dorfpolitik. Sachliches und Emotionales manchmal brisant gemixt. Für mich verlief der Abend jedenfalls nicht nur anspruchsvoll und manchmal etwas heikel, sondern informativ, lehrreich und sehr motivierend. Es lohnt sich, sich für unser kleines Dorf einzusetzen!

Die Öffentliche Versammlung hat zu verschiedenen Aktivitäten angeregt. Als finanzverantwortlicher Gemeinderat muss ich meine Aussage, bei der Renovationsvariante könne mit einer Steuersenkung gerechnet werden, leider zurücknehmen. Ich verweise auf den separaten Text in dieser Wanze. Dann nimmt, wie an der Versammlung versprochen, der für die Hochbauten zuständige Gemeinderat Martin Roth zu einigen Fragen von Bruno Mathis Stellung.

Der Gemeinderat ist nach den vielen Diskussionen überzeugt, dass wir die seriöse und professionelle Planung für das neue Dorfzentrum mit einem **JA zum Planungskredit** ermöglichen sollten. Erst wenn wir ein ausgearbeitetes Vorprojekt und einen detaillierten Kostenvoranschlag vorliegen haben, können die vielen eingebrachten Fragen gut beantwortet werden. Erst in einer weiteren Abstimmung wird dann definitiv über einen Baukredit in Mittionenhöhe entschieden.

Der Gemeinderat wirbt mit den Argumenten für ein Ja zum Planungskredit:

- Ein lebendiges Dorf muss den Mut haben, in seine Zukunft zu investieren.
- Kinder und ihre Familien sind unsere Zukunft, schaffen wir ihnen gute Räume.
- Ein neues Dorfzentrum macht das Dorf Wald für Ausenstehende attraktiver.
- Ein funktionelles und schönes Dorfzentrum dient der Einwohnerschaft und wertet unsere Liegenschaften auf.
- Für Wald ist die Investition in ein neues Dorfzentrum finanzierbar.

Ein **JA zum Voranschlag 2014** erlaubt die Fortsetzung unserer sehr bewährten, seriösen Finanzpolitik. Wir werden weiterhin haushälterisch mit dem Geld umgehen und unsere finanzielle Grundlage nochmals leicht verbessern, um künftigen, teils noch schwer absehbaren Herausforderungen gewachsen zu sein.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Antworten auf Fragen von Bruno Mathis aus der öffentlichen Versammlung vom 7.11.13

Neubau mit Minergiestandard?

Die Gebäudehülle entspricht dem Minergiedämmstandard, allerdings wird auf die kontrollierte Lüftung verzichtet.

Ist der Sondernutzungsplan im Planungskredit enthalten?

Die Kosten für den Sondernutzungsplan sind im Planungskredit enthalten. Die Frage bleibt offen, ob wir einen Sondernutzungsplan benötigen oder ein Baulinienplan ausreichend ist, was wiederum Kosten reduzieren könnte.

Wie weit ist die Planung mit dem jetzigen Planungskredit fortgeschritten, was bekommen wir?

1. Vorprojekt
Ausarbeitung eines Vorprojektes mit Haustechnik- und Statikkonzepten. Durchführung von Baugrunduntersuchungen, Prüfungen von Varianten.
2. Detaillierter Kostenvoranschlag
Ausarbeitung eines detaillierten Kostenvoranschlags für die Baukreditgenehmigung durch die Stimmbürger / innen mit einer Kostengenauigkeit von mind. +/- 10%.

Im Unterschied zur ersten Abstimmung erhalten wir kein fertiges Bauprojekt. Der Projektierungskredit wurde so weit reduziert, dass trotzdem eine genaue Aussage zu den Projektkosten für den Baukredit machbar ist. Die Bevölkerung kann somit früher über den Baukredit abstimmen, ohne unnütze Kosten zu verursachen. Die Planungskosten für das Bauprojekt bleiben jedoch gleich, werden aber erst nach einer Abstimmung über den Baukredit ausgelöst.

Welche Kostengenauigkeit der überarbeiten Schätzung ist vorhanden?

6.2 Mio., +/- 15%

Für die Planungskommission gilt CHF 6.2 Mio. als oberstes Limit.

Martin Roth, Gemeinderat Ressort Hochbau

Steuersenkung bei der Renovationsvariante?

Korrektur meiner Aussage an der Öffentlichen Versammlung vom 7. November 2013

Im Anschluss an meine Erläuterungen, dass aus heutiger Sicht das neue Dorfzentrum ohne Steuererhöhungen finanziert werden könnte, hat mich Max Höhener gefragt, ob bei einem NEIN zum Projektierungskredit und zum Dorfzentrum mit Steuersenkungen gerechnet werden könne. Spontan habe ich dies bejaht. Das war leider falsch. Wieso?

Wenn wir ein neues Dorfzentrum erstellen, schaffen wir mit einer Investition von zirka 6.2 Millionen einen Mehrwert, der in der Bilanz aktiviert werden kann. Die Verzinsung der Kredite und der Unterhalt könnten ab Beginn mit den Mieten der Wohnungen, des Dorfladens und der Garagen getragen werden. Die Gemeindkanzlei wäre in modernen Räumen hindernisfrei zugänglich und das Bauamt hätte funktionelle Räume. Die Umgebung würde massiv aufgewertet. Von der Gemeinde müssten über 35 Jahre die Abschreibungen in der Höhe von zirka Fr. 180'000 pro Jahr aufgebracht werden. Dies ist gemäss Finanzplanung mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 4.2 Einheiten möglich.

Wenn wir aber den Weg der Renovationen wählen, hätten wir in einem Zeitraum von zirka vier Jahren mindestens 1.6 Millionen aufzuwenden. Nach neuem Finanzhaushaltsgesetz / HRM2 können Unterhaltskosten, auch wenn sie hoch ausfallen, nicht mehr über die Investitionsrechnung laufen, sondern müssen der Erfolgsrechnung direkt belastet werden. Diese Bestimmung von HRM2 hatte ich an der Versammlung leider nicht präsent. Richtig ist daher: Wenn wir die dringlichen Renovationsarbeiten an den Gebäuden in- nert nützlicher Zeit vornehmen, werden wir bei gleichbleibendem Steuerfuss über einige Jahre rote bis tiefrote Zahlen schreiben. In kurzer Zeit wäre unser Eigenkapital aufgebraucht, was zu einem Bilanzfehlbetrag führen würde. Bei einem Bilanzfehlbetrag dürften wir gemäss neuem Finanzhaushaltsgesetz keinen Voranschlag mit Defizit mehr vorlegen. Dies bedeutet, wir müssten entweder die Renovationen verzögern, oder die Steuern erhöhen. Nach Renovationen hätten wir auch keinen Mehrertrag aus Mieten. Die Gemeindkanzlei wäre weiterhin nicht hindernisfrei zugänglich, das Bauamt zerstreut und die Umgebung praktisch unverändert.

Während die Finanzplanung 2015 – 2019 zeigt, dass wir die Investition von 6.2 Millionen bei gleichbleibendem Steuerfuss schultern können, hat mich persönlich nun doch auch überrascht, dass uns der Renovationsweg unter den Bedingungen des neuen Finanzhaushaltsgesetzes an Grenzen bringen wird. Gemäss Finanzplanung sind daher Steuersenkungen bei der Renovationsvariante in den nächsten fünf bis sieben Jahren äusserst unwahrscheinlich. Meine diesbezügliche Aussage war also unter den Bedingungen des neuen Finanzhaushaltsgesetzes und von HRM2 leider falsch.

Fazit: Renovationen erfordern weniger Kapital, schaffen aber kaum Mehrwert und keinen Mehrertrag. Erst nach einigen finanziell harten Jahren hätten wir sanierte alte Gebäude und wieder einen finanziellen Handlungsspielraum.

Bei meiner spontanen Antwort habe ich offensichtlich zu kleinkrämerisch und zu wenig unternehmerisch gedacht. Man hat nie ausgelernt!

Jakob Egli, Ressort Finanzen

Leserbriefe

Votum für das neue Dorfzentrum

Ich erlaube mir als junger Familienvater von Wald AR mich zum neuen Dorfzentrum zu äussern. Die Abstimmung beschäftigt mich. Inhaltlich will ich zum neuen Projekt des Dorfzentrums nicht Stellung nehmen. Hierfür spreche ich den von uns gewählten Gemeinderätinnen und Gemeinderäten und der konstituierten Planungskommission das nötige Vertrauen in Ihre Arbeit aus.

Ich persönlich beurteile das neue Dorfzentrum als eine Investition in die Zukunft. Eine Zukunft die ich mir im schönen Wald mit meiner Familie vorstellen will. Ich wünsche mir, dass meine Kinder hier die Grundschule absolvieren und ich wünsche mir, dass wir im Dorf einkaufen können. Das wir dort die Leute vom Dorf treffen und mit ihnen einen kurzen Schwatz halten. Und ich möchte mir dieses Dorfzentrum modern und freundlich vorstellen. Das Projekt über das wir abstimmen werden, entspricht meinen Vorstellungen. Und ich möchte das erleben, was die Einwohner von Wald gefühlt haben, als das neue Mehrzweckgebäude erstellt wurde. Welche Zuversicht und welche Freude muss da wohl im Dorf geherrscht haben? Das möchte ich gerne erleben und mich weiterhin stolz im neuen Zentrum bewegen. Investieren heisst die Zukunft aktiv angehen, sanieren heisst etwas Altes zeitgemäss zu machen. Wagen wir es, einen Schritt weiter zu gehen, als einfach zeitgemäss zu sein und stimmen wir Ja zum neuen Dorfzentrum, zu Wald AR und zu den vielen jungen Familien die sich ein lebendiges Dorf mit Zukunft von Herzen wünschen. Ich stimme ja.

Marcel Kelemen

Gedanken zum Projekt Dorfzentrum

von einem pensionierten Landwirt

Wenn ich die Entwicklung in der Landwirtschaft seit meiner Jugend betrachte, stelle ich fest:

Alle Bauernbetriebe, die ihre Gebäude nicht den sich ändernden Gegebenheiten angepasst haben, sind heute von der Bildfläche verschwunden. Meistens weil sich keine Betriebsnachfolger finden liessen.

Ein jeder, der ein altes Appenzellerhaus umgebaut und für heutige Bedürfnisse ausgestaltet hat, weiss, dass abreißen und neu wieder aufbauen eigentlich die kostengünstigere Variante gewesen wäre.

Unser grösster Betrieb in Wald - die Firma Walser – hat seit meiner Schulzeit regelmässig, beinahe im 5 Jahresrythmus ihre Strukturen ausgebaut und den neuen Gegebenheiten angepasst. Aber auch unsere Gewerbebetriebe haben investiert. Ganz selten ist es möglich, neue Bedürfnisse in bestehenden Gebäudehüllen optimal zu befriedigen.

Seien wir doch auch mutig und erfüllen auch wir Stimmbürger unserer ganzen Gemeinde ihre räumlichen Bedürfnisse: Das neue Dorfzentrum.

Wir haben noch ein intaktes Dorfleben mit unserem gut geführten Sparladen, dem gesunden Gewerbe und dem aktiven Vereinsleben. Es ist schön, zu sehen, wie sich in jüngster Zeit zahlreiche junge Familien gebildet haben oder hergezogen sind. Geben wir ihnen doch auch das Gefühl, willkommen zu sein in unserem Dorf. Sie sind unsere Zukunft!

Fortsetzung Leserbriefe

Und wenn sie dann auch im Dorf einkaufen und unser Gewerbe berücksichtigen sowie in den Vereinen mitmachen, tragen auch sie zum Ueberleben des Dorfes bei.

Trauen wir doch unseren Behörden zu, dass sie mit unseren Steuerfranken haushälterisch umgehen.

Mit Mut und Zukunftsglauben wird auch unser Dorf überleben.

Hans Sprecher Schachen 246 Wald

Projekt GENS

Bei der Diskussion um den Bau eines neuen Dorfzentrums ist mir aufgefallen, dass das Hauptargumente gegen das Projekt GENS hauptsächlich die Kosten sind. Die Sorge ist, dass ein Neubau die Gemeinde finanziell zu stark belastet und in eine finanzielle Schieflage bringen könnte, was eine Erhöhung des Steuerfusses nach sich ziehen könnte. Eine Investitionssumme von 6.2 Millionen Franken ist viel für eine kleine Gemeinde und muss natürlich auch irgendwie erbracht werden. Es sollten nach Möglichkeit die Kosten und der Nutzen solch eines Projektes in einem angemessenen Verhältnis stehen.

Ich habe das Gefühl, dass viele Bürger wenig Erfahrung mit größeren Investitionsprojekten haben und schon alleine von einer Summe von 6.2 Millionen Franken abgeschreckt werden. In den bisherigen Diskussionen wurde vor allem in finanzieller Hinsicht die Auswirkung auf das Verwaltungs- und Finanzvermögen auf Basis der Bilanzierungsrichtlinien des Finanzhaushaltsgesetzes dargestellt. Ich möchte nun einmal aus betriebswirtschaftlicher Sicht darlegen, wie sich das Projekt GENS finanziell auswirken kann, um eine weitere Entscheidungsgrundlage für die Abstimmung zu liefern.

Anders als zum Beispiel beim Schulhaus, Kindergarten oder der Mehrzweckhalle, stehen bei dem Projekt GENS den Ausgaben auch Einnahmen in Form von Mieteinnahmen gegenüber. Zudem wirkt sich ein Neubau oder auch eine Sanierung auf den Energieverbrauch aus. Der Energieverbrauch ist dadurch niedriger und spart laufende Kosten.

Da die Gemeinde die Investitionssumme zum Zeitpunkt der Entstehung nicht aus eigenen Mitteln bezahlen kann, muss sie zur Finanzierung ein Darlehen aufnehmen, was Zinszahlungen bedeutet. Im Moment kann die Gemeinde zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 1,5 % mit einer Laufzeit von 15 Jahren Geld aufnehmen. Bei einer Staffelung des Darlehens ist auch ein etwas geringerer Zinssatz möglich.

Nach dem Finanzhaushaltsgesetz muss ein Neubau über 35 Jahre abgeschrieben werden. In meiner folgenden Berechnung gehe ich daher davon aus, dass die Rückzahlung des Darlehens auch über 35 Jahre erfolgt, d.h. bei einer Darlehenshöhe von 6.2 Millionen Franken jedes Jahr 177'143 Franken getilgt werden. Falls die Gemeinde in der Lage ist, Sondertilgungen vorzunehmen, verringern sich die Zinszahlungen.

Da die bestehenden Liegenschaften Gemeindkanzlei, Spar und Bauamt in einem Zustand sind, der einer Sanierung bedarf, muss dies bei der Berechnung berücksichtigt werden. Laut der Aufstellung von Martin Roth, wird die einfachste Sanierung ca. 1.2 Millionen Franken kosten. Eine etwas aufwendigere Sanierung kostet bereits ca. 2.5 Millionen Franken. In meiner Berechnung gehe ich davon aus, dass ein Darlehen für Sanierungskosten auch über 35 Jahre getilgt wird.

Vergleich der Aufwendungen eines Neubaus mit den Aufwendungen für eine Renovierung im 1. Jahr.

	Neubau	Einfachste Renovierung	Umfangreichere Renovierung
veranschlagte Kosten	6'200'000 Fr.	1'200'000 Fr.	2'500'000 Fr.
jährliche Tilgung	- 177'143 Fr.	- 34'286 Fr.	- 71'429 Fr.
Zinsen im 1. Jahr – 1,5%	- 93'000 Fr.	- 18'000 Fr.	-37'500 Fr.
Mietertrag Spar	24'000 Fr.	12'000 Fr.	12'000 Fr.
Mietertrag Wohnungen	57'600 Fr.	22'000 Fr.	22'000 Fr.
Mietertrag Garagen	7'200 Fr.	4'800 Fr.	4'800 Fr.
Heizkostensparnis	6'000 Fr.	6'000 Fr.	6'000 Fr.
Gewinn/Verlust im 1. Jahr	- 175'343 Fr.	- 7'486 Fr.	- 64'129 Fr.

Fortsetzung Leserbriefe

Nach dieser Berechnung würden die zusätzlichen Aufwendungen eines Neubaus gegenüber der einfachsten Renovierung 167'857 Franken (175'343 Fr. - 7'486 Fr.), die einer aufwendigeren Renovierung 111'214 Franken (175'343 Fr. - 64'129 Fr.) betragen. Da sich die Zinslast aufgrund der jährlichen Tilgung des Darlehens verringert, sieht die Rechnung nach z.B. 15 Jahren anders aus:

	Neubau	Einfachste Renovierung	Umfangreichere Renovierung
veranschlagte Kosten	6'200'000 Fr.	1'200'000 Fr.	2'500'000 Fr.
jährliche Tilgung	- 177'143 Fr.	- 34'286 Fr.	- 71'429 Fr.
Zinsen im 15. Jahr -1,5%	- 55'800 Fr.	-10'800 Fr.	-22'500 Fr.
Mietertrag Spar	24'000 Fr.	12'000 Fr.	12'000 Fr.
Mietertrag Wohnungen	57'600 Fr.	22'000 Fr.	22'000 Fr.
Mietertrag Garagen	7'200 Fr.	4'800 Fr.	4'800 Fr.
Heizkostensparnis	6'000 Fr.	6'000 Fr.	6'000 Fr.
Gewinn/Verlust im 15. Jahr	- 138'143 Fr.	- 286 Fr.	- 49'129 Fr.

Nach 15 Jahren würde der Neubau im Vergleich zu einer einfachen Renovierung die Jahresrechnung mit ca. 137'857 Franken zusätzlich belasten, bei einer umfangreicheren Renovierung mit 89'014 Franken.

Nach Ablauf der festen Zinsbindung besteht das Risiko, dass die Zinsen höher sind als jetzt. Ich habe im Folgenden für das 16. Jahr dargestellt, wie sich ein Zinssatz von 1%, 2% oder 5% dann auswirken kann.

	Neubau	Einfachste Renovierung	Umfangreichere Renovierung
Darlehenshöhe nach Ablauf der festen Zinsbindung	3'542'857 Fr.	857'143 Fr.	1'785'714 Fr.
Zinsen im 16. Jahr			
1%	35'429 Fr.	8'571 Fr.	17'571 Fr.
2%	70'857 Fr.	17'143 Fr.	35'143 Fr.
5%	177'143 Fr.	42'857 Fr.	87'857 Fr.

Ein weiteres Risiko ist ein potentieller Mietausfall beim Spar oder bei den Mietwohnungen. Beim Spar kann dies durch einen Rückgang des Umsatzes bzw. durch eine Geschäftsaufgabe geschehen, bei den Mietwohnungen durch eine Nichtvermietbarkeit oder Insolvenz der Mieter. Zudem ist möglich, dass die Gemeindekanzlei infolge einer wie auch immer gearteten Fusion der Gemeindeverwaltungen mit anderen Gemeinden in diesem Ausmaß nicht mehr gebraucht werden kann. Dabei könnten die Räumlichkeiten jedoch anderweitig vermietet werden.

Zuletzt besteht bei einem Neubau das Risiko höherer Kosten als veranschlagt.

Aus meiner Sicht ist jedoch ein Neubau des Dorfzentrums gegenüber einer Renovierung aufgrund folgender Argumente vorzuziehen.

- Ich halte den kalkulierten jährlichen Mehraufwand für den Neubau in den nächsten Jahren für die Gemeinde für durchaus tragbar.
- Die derzeitige finanzielle Lage unserer Gemeinde ist solide und bietet eine gute Basis für Neuinvestitionen. Falls keine unvorhergesehenen Belastungen auf die Gemeinde zukommen, ist es voraussichtlich nicht notwendig, den Steuerfuß aufgrund eines Neubaus des Dorfzentrums anzuheben.
- Durch ein gutes Management ist es möglich, das Risiko höherer Baukosten als veranschlagt stark zu begrenzen.
- In meiner langjährigen Erfahrung im Management von Gewerbe- und Wohnimmobilien habe ich immer wieder erlebt, dass Kosten für einen Neubau besser kalkulierbar sind als Kosten für eine Renovation, da bei einer alten Gebäudesubstanz oft unvorhersehbare Kosten auftreten können.

Fortsetzung Leserbriefe

- Ein Neubau kann optimal auf die derzeitigen Bedürfnisse angepasst werden. So kann zum Beispiel auch garantiert werden, dass das Gebäude behindertengerecht ist und den neusten energetischen Standards entspricht wie z.B. Minergie.
- Ein Neubau ist sicherlich optisch schöner als die bestehenden Gebäude und wertet das Erscheinungsbild der Gemeinde Wald auf.
- Aus meiner Erfahrung sind attraktive Immobilien, die einen modernen Komfort und Ausbaustandard bieten bei sinkender Nachfrage oder sinkenden Preisen weniger betroffen als Immobilien, die veraltet sind.
- Die bestehenden Bauten Spar und Gemeindekanzlei bieten nur einen begrenzten Spielraum für eine Neugestaltung.
- Ein Neubau erhöht meiner Meinung nach die Attraktivität der Gemeinde Wald. Eine attraktive Gemeinde wirkt sich auch auf den Wert Ihrer Immobilie aus.

Katja Stocker, Oberdorf 49, Wald – Betriebsökonomin und Immobilienfachfrau

GEMEINDE WALD AR

Mitteilung aus der Sozialhilfekommission

OhO: Ostschweizer helfen Ostschweizer

Jedes Jahr sammelt der Verein OhO (Ostschweizer helfen Ostschweizer) Spenden für Not leidende Mitmenschen. Diese Spenden werden eingesetzt, um bedürftige Ostschweizer und Ostschweizerinnen zu unterstützen. Dies können Familien sein, aber auch Paare oder Alleinstehende.

Gesuche um Unterstützung können direkt von Privaten eingereicht werden, oder über die örtlichen Sozialhilfestellen, die von der Notsituation Kenntnis haben oder erhalten. Eine Notsituation kann z.B. eine ausserordentlich nötige Anschaffung sein. Die Gesuche werden durch den Beirat des Vereins geprüft, die dann auch über eine Unterstützung entscheiden.

Es besteht die Möglichkeit, sich an die Sozialhilfekommission Wald (GR Marlis Bänziger 071 877 26 80 oder Gemeindeschreiberin Lina Graf Tel: 071 877 29 34) zu wenden, die ein Anliegen vertraulich an OhO weiterleitet.

Marlis Bänziger, Gemeinderätin

Gesuchsteller/in	Sturzenegger Jakob Girtannen 259, 9044 Wald AR
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Projektverfasser/in	ASS Energietechnik GmbH Hinterergeten 709, 9427 Wolfhalden
Baulage	Girtannen, Parz. 41, Assek. Nr. 544
Zone	L (Landwirtschaftszone) Gewässerschutzbereich A _u
Bauprojekt	Projektänderung zu BG 2011-18: Neu eine grosse Anbaute anstelle von zwei einzelnen Anbauten (Tierunterstand / Schnitzelbunker)

Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 15.11.2013 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 11. November 2013

Die Baukommission

Schlusspunkt unter Jubiläumsfeierlichkeiten Vollmondnacht mit Überraschungen auf der Kantonsgrenze

Am 17. Dezember 1513 wurden die Urkunden unterzeichnet, die das damals ungeteilte Land Appenzell zum 13. Mitglied der Eidgenossenschaft machten. Zum Ausklang der Feierlichkeiten, die diesem Jubiläum übers Jahr in Appenzell Ausser- und Innerrhoden gewidmet sind, gestalten die Kulturkommission Gais und die Kulturgruppe Appenzell gemeinsam einen grenzüberschreitenden Schlusspunkt.

Der kleine feine Event mit Namen „Grenzhalt“ findet am 17. Dezember 2013 - bei Vollmond – am Zwislenbach auf der Grenze zwischen Gais und Appenzell, und damit an der Grenze zwischen Ausser- und Innerrhoden, statt.

Der Festplatz wird mit Fackeln beleuchtet; die Appenzeller Bahnen werden dort einen Extrahalt einlegen (um 18.40 Uhr von Gais, um 18.50 Uhr von Appenzell kommend). Es gibt einfache wärmende Verpflegung und Getränke.

Der Innerrhoder Künstler Roman Signer hat ein Grenzen überwindendes Projekt für diesen Anlass entwickelt. Dessen Umsetzung ermöglichten beide Appenzeller Kantone und Sponsoren.

Die Organisatoren haben einen Poesie-Wettbewerb für Jugendliche beidseits der Kantonsgrenze ausgeschrieben. Aus 40 Einsendungen wurden von einer internen Jury sechs Texte aus zwei Alterskategorien ausgewählt, die am Grenzhalt vorgetragen werden. Deren VerfasserInnen stammen aus Trogen, Rehetobel, Wolfhalden, Gonten, Weissbad und Appenzell; sie erhalten eine Anerkennung überreicht. Umrahmt werden die Vorträge von besonderer Appenzeller Musik.

Der Schlusspunkt zum Jubiläumsjahr AR^{AI} 500 dauert bis ca. 21 Uhr; der Eintritt ist frei.

Grenzhalt am Dienstag, 17. 12. 2013, 19 Uhr, am Zwislenbach an der Kantonsgrenze zwischen Gais AR und Meistersrüte AI: Extrahalt der Appenzeller Bahnen um 18.40 und 18.50 Uhr, Aktionen von und mit Roman Signer, Vortrag ausgewählter Texte aus dem Grenzhalt-Poesie-Wettbewerb für Jugendliche, Verpflegungsmöglichkeit; freier Eintritt.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben.“

Joh 8.12

Gottesdienste

Sonntag, 17. November

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Gerald Rether, mit Gottesdienstbesuch aus Trogen

Ewigkeitssonntag, 24. November

9.30 Uhr Gottesdienst mit Bericht aus der Arbeit mit Schwerkranken und Sterbenden in der Palliativ-Station des Kantonsspitals St. Gallen und mit Erinnerung an die Verstorbenen, gestaltet von Pfarrerin Doris Engel Amara, mit Roland Büchel am Hackbrett und Rosy Zeiter an der Orgel

1. Advent, Sonntag, 1. Dezember

17.00 Uhr Adventsfeier mit der Kulturkommission, dem Gospelchor Heiden, Kindern von Wald, Doris Engel, Norbert Schneider und Religionsschülern und Schülerinnen der 5. und 6. Klasse

Mitteilungen

Konfirmandenwochenende

Vom 16.-17. November ist Pfarrerin Doris Engel mit der Konfirmandengruppe Emmanuel Flückiger, Lea und Yara Solenthaler und Jasmin Widmer in Einsiedeln. Pfarrerin Doris Engel ist in dringenden Fällen auf dem Handy zu erreichen: 079 729 80 51.

„Auf der Grenze des Lebens“

Im Gottesdienst am Ewigkeitssonntag, 24. November, berichtet die Pflegefachfrau Andrea Gut über ihre Arbeit mit Sterbenden auf der Palliativstation des Kantonsspitals St. Gallen. Im Gottesdienst erinnern wir zudem an die Menschen aus unserem Dorf, die im vergangenen Jahr gestorben sind. Der Gottesdienst wird gestaltet durch Pfarrerin Doris Engel Amara, Roland Büchel am Hackbrett und Rosy Zeiter an der Orgel.

Zwei Abende zum Glücklich sein

Einfach glücklich?! Auf der Suche nach dem Glück im Alltag. Podiumsgespräch.

Mittwoch, 20. November, 19.30 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus Seeblick, Trogen

„The bucket list“

Film- und Gesprächsabend

Freitag, 29. November, 19.30 Uhr

Kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher.

Organisiert von den evang.-ref. Kirchgemeinden Trogen und Speicher und der Pauluspfarrei. Nähere Information unter www.ref-speicher.ch/aktuelles.

Mer fiired mit de Chline

Samstag, 30. November, 10.00 Uhr, kath. Kirche Speicher. Wir feiern mit unseren Kleinsten, ihren Geschwistern, Eltern und Grosseltern und Freunden einen ökumen. Gottesdienst in der kath. Kirche im Bendlehn, Speicher. Dabei hören wir die Legende vom St. Nikolaus. Organisiert von den evang.-ref. Kirchgemeinden Trogen und Speicher und der Pauluspfarrei Trogen- Speicher- Wald.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser am 19. November jeweils am Dienstagnachmittag von 14.00-16.30 Uhr offen. Wer will, kann unangemeldet zu einem Gespräch vorbei kommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne telefonisch einen Besuch mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt
Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann
Präsidentin KiVo 071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Mesmer:
Hans Sprecher 071 877 23 74

stv. Mesmerin und Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

„Auf der Grenze des Lebens“

Sonntag, 24. November, 9.30 Uhr, Kirche Wald

Die Pflegefachfrau Andrea Gut berichtet über ihre Arbeit mit Schwerkranken und Sterbenden auf der Palliativstation des Kantonsspitals St. Gallen. Im Gottesdienst erinnern wir zudem an die Menschen aus unserem Dorf, die im vergangenen Jahr gestorben sind. Der Gottesdienst wird gestaltet durch Pfarrerin Doris Engel Amara, Roland Büchel am Hackbrett und Rosy Zeiter an der Orgel.

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Freitag, 15. November

17.30 Lichtermeer
Pfarreizentrum Bendlehn

33. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: *Amnesty International*

Sonntag, 17. November

10.00 Wortgottesdienst mit Romy Waser, Gerry Züger und Hildegard Breitenmoser

Montag, 18. November

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 19. November

08.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 20. November

19.30 ökumenische Erwachsenenbildung: Einfach glücklich?! Auf der Suche nach Glück im Alltag.
Podiumsgespräch, moderiert von Hanspeter Spoerri, Journalist und Peter Langenauer, Gemeindepräsident; Reto Schoch, Extremsportler; Slivia Lutz, Bäuerin; Romy Waser, im Ruhestand; Gabriel Frehner, Berufswwechsler, Anna Flury, Schülerin.
Im evang. Kirchgemeindehaus „Seeblick“ Trogen

Christkönigssonntag

Kollekte: *Bildungszentrum Fernblick Teufen*

Samstag, 23. November

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 24. November

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Montag, 25. November

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 26. November

08.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Donnerstag, 28. November

10.00 Andacht mit Sigrun Holz im Alterszentrum Hof, Speicher
19.30 Taufweg: Jesus

Advent, Rorate und Weihnachten

Für Schulkinder und ihre Familien
in der Paulusparrei Speicher-Trogen-Wald

Rorate-Feiern

Für die Primarschulkinder:
Donnerstag, 5. Dezember, 06.00 Uhr
Donnerstag, 12. Dezember, 06.00 Uhr

Für die Jugendlichen ab der 1. Oberstufe:
Freitag, 20. Dezember, 06.00 Uhr

Vom Frauechreis
Donnerstag, 19. Dezember, 06.00 Uhr

Anschliessend an die Roratefeiern
gibt es für alle „Zmorge“.

Weihnachten Familien-Weihnachts-Gottesdienst am
Dienstag, 24. Dezember, 17.00 Uhr

Katholische Kirchgemeinde Speicher-Trogen-Wald

Kontakt:

Rosmarie Wiesli, Pfarreileiterin,
Bruggmoos 29, 9042 Speicher
071/ 344 26 56
rosmarie.wiesli@paulusparrei.ch

Wir gratulieren

Paula Lüthi-Kunz, und Frieda Sturzenegger-Kunz Dorf 710, Wald AR, recht herzlich zu ihrem **90. Geburtstag**, den sie beide am 23. November 2013 feiern dürfen und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

Gemeindekanzlei Wald

Kulturkommission Wald

Wir heissen den Advent willkommen!
1. Dezember 2013 17.00 Uhr

Adventsfeier

mit dem

Gospelchor Heiden und der Schule Wald

Anschliessend bietet die Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“ ein Kuchenbuffet, Punsch und Wienerli mit Brot zur Verpflegung an.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
	Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 28. November 2013, Redaktionsschluss ist am Montag, **25. November 2013, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Kino-Nachmittag

Im Jugendraum Wald
 Forest 9044

Wann? Am Mittwoch-Nachmittag
27. November 2013

Von 14.00 bis 16.00 Uhr

Der ehemalige Superschurke Gru ist zahm geworden und lebt ein beschauliches Leben mit seinen drei Adoptivtöchtern Margo, Edith und Agnes. Als ein neuer Superschurke auf den Plan tritt, werden seine Fähigkeiten noch einmal gefordert - von der hübschen Agentin Lucy. Voller Eifer werfen er und seine treuen Minions sich in die Aufgabe, die Welt zu retten. Dabei kommen Gru seine plötzlich erwachenden, romantischen Gefühle für Lucy ganz schön in die Quere.

(ohne Altersbeschränkung)

Wir freuen uns auf *Gross und Klein* ab dem 1. Kindergarten.

Eure Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Kosten 2.00 CHF / pro Person
 inkl. Getränk und kleiner Zvierli
 (Fragen? 078 888 03 66, Simone Brunetta)

De Samichlaus chonnt!

Traditionsgemäss wird der Samichlaus mit seinem Schmutzli wieder unterwegs sein. Er wird am 5./6./7. und 8. Dezember Klein und Gross besuchen.

Wer den Samichlaus zu Besuch haben möchte, erhält die Anmeldeformulare im SPAR Wald oder im Internet unter www.chlaus.ch, Kanton AR, Chlausgruppe Wald AR. Wir bitten Sie, die ausgefüllten Anmeldungen spätestens bis zum Montag den 02. Dezember, 17.00 Uhr im SPAR Wald abzugeben oder per e-mail an rene.kunz@hotmail.com zu senden. So hat der Chlaus genügend Zeit, um seinen Einsatz zu planen.

Für Ihre Unterstützung möchten wir uns bei Silvia und Peter Kaufmann recht herzlich bedanken.

Spätestens 2 Tage, bevor wir Sie besuchen, werden Sie telefonisch vom Samichlaus benachrichtigt. Gerne besuchen wir Vereine und erfüllen auch Spezialwünsche.

Der Lohn für den Samichlausbesuch beträgt: Für die Gemeinde Wald pro Familie 20.-Fr. und für Doppelfamilien 30.-Fr. Für Nachbargemeinden pro Familie 30.-Fr. und für Doppelfamilien 40.-Fr. Für Vereine und Gruppen nach Vereinbarung.

Die diesjährige Spende werden wir dem Ostschweizer Blindenfürsorgeverein „obvita“ zukommen lassen.

Viel Freude mit dem Samichlaus wünscht Ihnen
die Chlausgruppe Wald AR

René Kunz
(Tel. 078/ 915 72 22)
rene.kunz@hotmail.com
www.chlaus.ch

Landfrauenverein Wald AR

Weihnachtsmarkt in Konstanz

Gemeinsam fahren wir nach Konstanz und geniessen die vorweihnachtliche Atmosphäre, die schöne Dekoration und Beleuchtung in der Altstadt und am Hafen von Konstanz.

Wann: Mittwoch, 11. Dezember 2013
Abfahrt: 16.00 Uhr ab Schulhausplatz
(Markt ist bis 20.00 Uhr offen)
Mitnehmen: Euro, ID und gute Laune
Anmelden: bis Montag, 9. Dezember bei
Heidi Gähler, 071 888 38 32
beat.gaehler@bluewin.ch

Kinder aufgepasst!

Am 11. Dezember ist was los!

Wir laden Euch und Eure Mamis und/oder Papis herzlich zur Adventsgeschichte im Wald ein.

Um 15.00 treffen wir uns beim Waldsofa, wo Euch unsere „Märlitante“ mit einer Adventsgeschichte mitten im Wald erwartet. Beim anschliessenden Höck könnt Ihr gegen einen kleinen Unkostenbeitrag Euren Hunger und Durst mit Wienerli und Brot sowie Punsch stillen.

Wir treffen uns bei jedem Wetter!

Also packt Eure Fackel/Taschenlampe, Handschuhe, Mütze und warme Stiefel und kommt; Wir freuen uns auf viele gespannte Zuhörer!

Eure Spielgruppenmamis

Die Unterstufenkinder pflanzen eine Linde

500 Jahre Beitritt zur Eidgenossenschaft der Kantone AR/AI war schon oft Anlass einer Feier. Auch die Wäldler Unterstufenkinder feierten das Jubiläum! Dank Vreni Blättler - Heeb und ihrer Mutter Hermine kam es überhaupt dazu. Vreni Blättler erinnerte sich, dass eine Altersheimbewohnerin vom Obergaden davon erzählte, dass

bei der 400 Jahr Feier in jeder Gemeinde die Schulkinder eine Linde pflanzten. Bei uns in Wald gedeiht auf dem Hörli die alte, 100jährige Dame, die ebenfalls im „Beisein der Schuljugend“ gepflanzt wurde.

Gerne waren die Kinder bereit, zusammen mit der Unterstützung von Erwachsenen auch zur 500 Jahr Feier eine Linde zu pflanzen.

Bei Christian Hörler und Angela Kuratli in der Schiben fanden wir dann einen geeigneten Platz.

Vorbei an der 100jährigen Linde auf dem Hörli ging es am Mittwoch, den 30. Oktober dann in die „Schiben“.

Das Loch wurde gegraben, die junge Linde mit einem Schubkarren feierlich hingefahren, eingepflanzt, mit Energiekugeln versorgt und die Erde wieder aufgefüllt. Zwischendurch schnitzten die Kinder Lindenholz und durften bei Herrn Hörler die ersten Versuche als Steinbildhauer machen. Ein Gedenkstein, von der Gemeinde finanziert, wird bei der Linde die Wanderer auf die Besonderheit des Baumes aufmerksam machen.

Herzlich bedanken wir uns bei Christian Hörler, Angela Kuratle und Erika und Christian Sprecher für die Mithilfe beim Pflanzen. Auch bedanken wir uns für den grosszügigen Znüni von Hermine Heeb und Elsa Roth, sowie bei Vreni Blättler-Heeb. Für alle war es ein gelungener Morgen!

Anita Habermacher, Marlis Bänziger und alle Unterstufenkinder

Wir waren von der Schule
 ins Hörli bis zur 100-jährigen
 Linde gelaufen. Wir haben
 Lindensamen gesammelt und dann
 sind wir weiter, am Baumhof
 von Sprechers vorbei, bis
 zu Herrn Hörler + Frau Kuratli
 in der Schiben. Nico

Die hundertjährige Linde
 ist zur 40. Jhr. Feiertag
 gepflanzt worden.
 Lara

Die 100 jährige Linde in der
 Schiben. Kim

Ich fand es schön, dass wir die Kinder
 dabei durften, die die Linde pflanzen durften.
 Benjamin

Es war cool, als wir Erde in das Loch
 schaufeln durften. von Niklas

Frau Heeb und Frau Elser
 könn helfen und Fräulein Wiherli
 mit dem Spornicht.

Wir durften bei den
 Mänter Steinbrunn mit den

Manuella Wir haben mit Lindenholz geschnitten.

Alexander

Ich und Niklas haben mit
 Lindenholz geschnitten.
 Reto

Erfolgreicher Unterhaltungsabend mit dem Comedy Duo Messer und Gabel

Nach dem fein gekochten Menu der Küchenpiraten, eröffnete der Schellner-Club Bergfründe mit synchron, melodischen Klängen das Unterhaltungsprogramm.

Nach einer kurzen Begrüssung der Kulturkommission legten das Comedy Duo Messer und Gabel mit Ihrem Programm los, bei dem so einige Gäste mitwirkten ;)

Für die noch hungrigen Gäste gab es ab der Pause Wienerli sowie ein Dessertbuffet.

Nach Programmschluss lud das Duo Alpenflieger zum Tanz welches von den zahlreich erschienenen Gästen genutzt wurde. Auch an der Bar wurde viel geredet und gelacht bis in die frühen Morgenstunden.

Ein weiteres mal dürfen wir auf einen erfolgreichen Unterhaltungsabend zurückblicken.

An dieser Stelle nutzen wir die Gelegenheit uns bei allen Helfern und Mitwirkenden zu bedanken!

Vielen vielen Dank!

Wir freuen uns auf unseren nächsten grösseren Anlass, die Show & Dance Night, welche wir am 15.März 2014 wieder in Wald organisieren.

Für die Kulturkommission, Simone Brunetta

Wohnung zu vermieten

auf den 1. Dezember 2013
ist in Wald AR, Dorf 28
eine 3 Zimmer Wohnung zu vermieten.
Mit viel Holz, Böden Laminat und Platten,
Kochnische („Küche im Schrank“) mit Elektroherd,
Bad/ WC, Gäste WC, eigene WM, Sat TV,
Kleiner Abstellraum und Estrichabteil.
Garten und Terrasse zur Mitbenutzung.
Aus dem Arbeitszimmer schöne Aussicht auf das Tal
Miete 800,-, 95,- NK,
auf Wunsch PPlatz in der Einstellhalle 80.-
Kontakt: Tel. 077 436 62 47
E-Mail: morava@bluewin.ch

Erscheinungsdaten der nächsten Wanzen

Wanze Nr.	Redaktionsschluss jeweils 12 Uhr	Erscheinungstag
23/2013	25. 11.2013	28.11.2013
24/2013	09.12.2013	12.12.2013
01/2014	06.01.2014	09.01.2014

Redaktion Wanze, Gemeindekanzlei Wald AR

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Dezember 2013. Rosental. Das Kino.

So	1.12.	15:00	Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2	ab 8/6 Jahren	D
So	1.12.	19:15	The Lunchbox	ab 12/10 Jahren	OV/d
Di**	3.12.	14:15	Kinomol: Calender Girls	ab 12/10 Jahren	D
Di	3.12.	20:15	Von heute auf morgen	ab 8/6 Jahren	Dialekt
In Anwesenheit des Regisseurs und der Spitzex Vorderland					
Fr*	6.12.	20:15	Inside Wikileaks – Die fünfte Gewalt	ab 12/10 Jahren	D
Sa	7.12.	17:15	Exit Marrakech	ab 14/12 Jahren	D
Sa*	7.12.	20:15	Paganini – Der Teufelsgeiger	ab 16/14 Jahren	D
So	8.12.	15:00	Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2	ab 8/6 Jahren	D
So	8.12.	19:15	Rush	ab 12/10 Jahren	D
Di	10.12.	20:15	Exit Marrakech	ab 14/12 Jahren	D
Mi*	11.12.	20:15	Cinéclub: Potiche	ab 16/16 Jahren	OV/D
Fr	13.12.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	13.12.	20:15	Paganini – Der Teufelsgeiger	ab 16/14 Jahren	D
Sa	14.12.	17:15	Von heute auf morgen	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Sa*	14.12.	20:15	z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
So	15.12.	15:00	Die Legende vom Weihnachtsstern	ab 8/6 Jahren	D
So	15.12.	19:15	On the Way to School	ab 8/6 Jahren	D
Di**	17.12.	14:15	Kinomol: Mein erster Berg	ab 8/6 Jahren	D
Di	17.12.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	17.12.	20:15	The Lunchbox	ab 12/10 Jahren	OV/d
Fr*	20.12.	20:15	Inside Wikileaks – Die fünfte Gewalt	ab 12/10 Jahren	D
Sa	21.12.	17:15	Die schwarzen Brüder	ab 10/8 Jahren	D
Sa*	21.12.	20:15	Recycling Lily	ab 10/8 Jahren	Dialekt
So	22.12.	15:00	Die Eiskönigin – Frozen	ab 8/6 Jahren	D
So	22.12.	19:15	Exit Marrakech	ab 14/12 Jahren	D
Di	24.12.	15:00	Die Legende vom Weihnachtsstern	ab 8/6 Jahren	D
Mi	25.12.		Weihnachten geschlossen		
Do	26.12.	20:15	The Lunchbox	ab 12/10 Jahren	OV/d
Fr	27.12.	15:00	z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Fr*	27.12.	20:15	Inside Wikileaks – Die fünfte Gewalt	ab 12/10 Jahren	D
Sa	28.12.	17:15	Recycling Lily	ab 10/8 Jahren	Dialekt
Sa*	28.12.	20:15	Paganini – Der Teufelsgeiger	ab 16/14 Jahren	D
So	29.12.	15:00	Die Eiskönigin – Frozen	ab 8/6 Jahren	D
So	29.12.	19:15	On the Way to School	ab 8/6 Jahren	D
Di	31.12.	17:15	Die schwarzen Brüder	ab 10/8 Jahren	D

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

** ab 14 Uhr Kaffeebar offen

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Weihnachtsaktion Pro Juventute AR zugunsten von Familien und Kindern im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Frankieren Sie Ihre Weihnachtsbriefe mit Pro Juventute-Marken. Mit dem Mehrpreis unterstützen Sie unser Kinderhilfswerke des Kantons Appenzell Ausserrhoden.

Ab 1. Dezember 2013 verkaufen wir auch die Autobahnvignette 2014. Der Mehrpreis von Fr. 10.— fliesst ebenfalls in unsere Kinder- und Jugendprojekte des Kantons.

Alle Produkte sind unter www.projuventute-ar.ch → Shop, einzusehen und zu bestellen.

**Pro Juventute
Appenzell Ausserrhoden**

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 15. Nov.	Jugendraum geöffnet / Kinoabend	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Mo. 18. Nov.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 19. Nov.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Di. 19. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Sa. 23. Nov.	3. Vereinsübung	17 – 20 Uhr, Rest. Linde Wald	Zimmerschützenverein Wald
Sa. 23. Nov.	Weihnachtsausstellung	10 – 18 Uhr, Keramik Atelier Wenk	Keramik Atelier Wenk
So. 24. Nov.	Weihnachtsausstellung	10 – 18 Uhr, Keramik Atelier Wenk	Keramik Atelier Wenk
Fr. 29. Nov.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 01. Dez.	Adventsfeier		Kuko
Di. 03. Dez.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Mi. 04. Dez.	Trauercafé	17 – 18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden	„palliative vorderland ar“
Do. 05. Dez.	Gwerbler-Chlaus-Höck	ab 20 Uhr, Rest. Krone	Gewerbeverein Wald
Fr. 06. Dez.	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Harmonie, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Di. 10. Dez.	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Fr. 13. Dez.	Jugendraum geöffnet	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmöckli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren, Hausgemachte Rahm-Blutwürste	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Fam. Sprecher, Schiben 248, Wald	Alpkäse und Alpbutter (Bestellungen werden gerne entgegen genommen)	Nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 870 01 16 oder 078 637 75 21

AERZTLICHER NOTFALLDIENST

Speicher/Trogen/Rehetobel

Ferien Sept- Dez. 2013

Dr. Schiltknecht 28.12.13-05.01.14

Achtung: Dauer des Notfalldienstes:

Ab 8.00 des angegebenen Datums während 24 Stunden

Notfallnummer Aerzte fon: 0844 55 00 55

November			
11.11.13-17.11.13	Dr. med. P. Kälin	Trogen	Tel. 071 344 31 31
18.11.13-24.11.13	Dr. med. M. Schiltknecht	Speicher	Tel. 071 344 33 11
25.11.13-01.12.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77
Dezember			
02.12.13-08.12.13	Dr. med. A. Rohner	Speicher	Tel. 071 344 33 88
09.12.13-15.12.13	Dr. med. M. Schiltknecht	Speicher	Tel. 071 344 33 11
16.12.13-22.12.13	Dr. med. P. Kälin	Trogen	Tel. 071 344 31 31
23.12.13-29.12.13	Dr. med. H.U. Rentsch	Speicherschwendi	Tel. 071 222 35 44
30.12.13-05.01.14	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77

WÄLDLER WANZE LIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 28. November 2013

Nr. 23 • 23. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Einen herzlichen Dank an alle Stimmberechtigten die JA gestimmt haben und auch an die, die ein NEIN in die Urne gelegt haben. Sie alle haben mit einer sehr beachtlichen Stimmbeteiligung von 69.2 % zum Ausdruck gebracht, dass ihnen die Entwicklung unseres Dorfes Wald sehr am Herzen liegt. Ich bedanke mich auch bei allen Wäldlerinnen und Wäldlern, die sich in die politische Diskussion aktiv eingebracht haben. Das war „Arena im Dorf“. Das knappe Abstimmungsresultat ist zurzeit allerdings als provisorisch zu betrachten, da noch eine Stimmrechtsbeschwerde von Patrik Gründler, Fredy Walser und Beat Bouquet hängig ist. Das Resultat der Abstimmung zeigt aber deutlich, dass es auf jede Stimmberechtigte und jeden Stimmberechtigten ankommt! In Wald lebt die direkte Demokratie – und die ist nicht immer einfach, oft anstrengend, manchmal herausfordernd sehr zeitaufwändig und meist auch teuer. Aber das ist uns unsere Demokratie wert!

Das Resultat verpflichtet den Gemeinderat und die Planungskommission, unter Berücksichtigung aller Argumente ein gutes und möglichst kostengünstiges Projekt zu erarbeiten, über das wir dann abschliessend wieder an der Urne entscheiden werden. Viele der jetzt aufgeworfenen Fragen werden dann klar beantwortet sein. Ich freue mich auf die Fortsetzung!

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Aus der Gemeinderatssitzung vom 21.11.2013

Bauabrechnung Südostfassade Altersheim Obergaden

Der Gemeinderat hat Kenntnis genommen von der Bauabrechnung der Südostfassade im Altersheim Obergaden. Bei veranschlagten Gesamtkosten von CHF 158'000 schliesst die Abrechnung mit Kosten von CHF 155'589.05 leicht besser ab.

Petition Postautohäuschen Gruenholz

Der Gemeinderat hat davon Kenntnis genommen, dass die Technische Kommission die Wieder-Erstellung eines Postautohäuschens im Gruenholz in Koordination mit dem Wartehäuschen Hopsberemoos prüfen wird.

Stimmrechtsbeschwerde

Zur Abstimmungsvorlage „Dorfzentrum“ ist beim Regierungsrat am Dienstag, 19.11.2013 eine Stimmrechtsbeschwerde eingereicht worden. Nach Meinung der Beschwerdeführer hat der Gemeinderat das Stimmvolk in unlauterer Weise beeinflusst. Der Gemeinderat hat dazu am Donnerstag, 14. November eine Stellungnahme abgegeben.

Erschliessungsprogramm

Der Regierungsrat hat an der Sitzung vom 29.10.2013 das Erschliessungsprogramm der Gemeinde Wald genehmigt.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Aus dem Ressort Hochbau

Nach der Abstimmung vom vergangenen Sonntag wird die bereits bestimmte Planungskommission die Arbeit bald aufnehmen. Der Gemeinderat fordert Stimmbürger und Stimmbürgerinnen, die sich auch engagieren wollen auf, sich auf der Kanzlei (Tel.: 071 877 31 08) oder bei Martin Roth (Tel: 071 870 05 35) bis zum Freitag, 13. Dezember 2013 zu melden. Der Gemeinderat wird an seiner Sitzung vom 17. Dezember 2013 über die definitive Zusammensetzung der Planungskommission entscheiden und ein Pflichtenheft festlegen.

Martin Roth, Gemeinderat, Ressort Hochbau

Abstimmungsergebnisse vom 24.11.2014

Budget 2014	339 ja	76 nein
Dorfzentrum	218 ja	204 nein
Initiative 1 : 12	175 ja	252 nein
Familieninitiative	201 ja	227 nein
Autobahnvignette	134 ja	287 nein

Zivilstandsrichten

Geburt

Knecht, Dean

geboren am 16. Oktober 2013, Sohn des Knecht, Matthias und der Knecht geb. Fuchs, Pamela, wohnhaft in Wald AR

Eheschliessung

Bamert, Meinrad und **Bamert geb. Scheuss, Vreni**, Trauung am 1. Oktober 2013 in Wald, wohnhaft in Wald AR

Todesfall

Preisig geb. Tobler, Emma

gestorben am 21. November 2013, in Wald AR, geboren 1927, wohnhaft gewesen in Wald AR

GEMEINDE WALD AR

Öffentliche Auflage

Gründung der Flurgenossenschaft Unterdorf-Sonnhalde mit Sitz in Wald AR

Im Sinne von Art. 703 ZGB und Art. 167 ff. EG zum ZGB liegen die Statuten, der Situationsplan mit Abgrenzung des Einzugsgebiets und der Unterhaltssperimeter (Kostenverteiler) während 30 Tagen auf der Gemeindekanzlei Wald AR öffentlich zur Einsicht auf. Die Auflage dauert vom 29. November 2013 bis und mit 28. Dezember 2013.

Allfällige Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich, mit bestimmtem Begehren und Begründung, an die Gemeindekanzlei Wald, Dorf 37, 9044 Wald, zuhanden der Flurgenossenschaft Unterdorf-Sonnhalde einzureichen (Art. 174 EG zum ZGB).

9044 Wald, 25. 11. 2013 Gemeindekanzlei Wald

GEMEINDE WALD AR

Öffentliche Auflage

Statutenrevision der Flurgenossenschaft Ebni-Birli-Vordorf mit Sitz in Wald AR

Im Sinne von Art. 703 ZGB und Art. 167 ff. EG zum ZGB liegen die Statuten, der Situationsplan mit Abgrenzung des Einzugsgebiets und der Unterhaltssperimeter (Kostenverteiler) während 30 Tagen auf der Gemeindekanzlei Wald AR öffentlich zur Einsicht auf. Die Auflage dauert vom 29. November 2013 bis und mit 28. Dezember 2013.

Allfällige Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich, mit bestimmtem Begehren und Begründung, an die Gemeindekanzlei Wald, Dorf 37, 9044 Wald, zuhanden der Flurgenossenschaft Ebni-Birli-Vordorf einzureichen (Art. 174 EG zum ZGB).

9044 Wald, 25. 11. 2013 Gemeindekanzlei Wald

Am Donnerstag, 12. Dezember erscheint die **letzte Wanze im 2013**. Redaktionsschluss ist am Montag, **9. Dezember 2013, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

GEMEINDE WALD AR

Zu verkaufen

Bauland im Oberdorf, Parz. Nr. 810

Die Gemeinde Wald verkauft an sonniger Lage im Oberdorf eine Baulandparzelle mit einer Grösse von 810 m². Der Verkaufspreis, voll erschlossen, ist auf CHF 316/ m² festgesetzt worden.

Interessenten wenden sich bitte an die Gemeindekanzlei, Lina Graf, Tel. 071 877 29 34

9044 Wald, 25. 11. 2013 Gemeindekanzlei Wald

Wir gratulieren

Walter Weber, Unterdorf 18, Wald AR, recht herzlich zu seinem **90. Geburtstag** und **Hans Eugster**, Grund 136, Wald AR, recht herzlich zu seinem **80. Geburtstag**, den sie beide am 9. Dezember 2013 feiern dürfen.

Wir wünschen den Jubilaren für die Zukunft alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

Gemeindekanzlei Wald

Schule Wald

Adventssingen am Morgen

In der Adventszeit werden die einzelnen Klassen jeweils **am Montag um 8.00 Uhr** die anderen Kinder auf dem Schulhausplatz mit einigen Weihnachtsliedern begrüssen.

Auch Eltern und Bewohner von Wald sind herzlich eingeladen, an den ca. fünfzehn Minuten dauernden kleinen Konzerten teilzunehmen.

Mo, 2. Dez.: Kindergarten und Unterstufe
Mo, 9. Dez.: Mittelstufe W. Hugentobler
Mo; 16. Dez.: Mittelstufe L. Hugentobler

Zeit: 8.00 – ca. 8.15 Uhr

Auf einige Zaungäste freuen sich die Schulkinder von Wald

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott, du tust mir kund den Weg zum Leben,
vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu
deiner Rechten ewiglich.

Psalm 16,11

Gottesdienste

1. Advent, Sonntag, 1. Dezember

17.00 Uhr Adventsfiir mit der Kulturkommission, dem Gospelchor Heiden, Kindern von Wald, Doris Engel, Norbert Schneider und Religionsschülern und Schülerinnen der 5. und 6. Klasse

Sonntag, 2. Advent, 8. Dezember

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Christiane Waldmann-Heimeran

Sonntag, 3. Advent, 15. Dezember

17.00 Uhr Abendgottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Vorbereitungsgruppe zum Thema „Licht“ am Winteranfang, mitten im Advent

Mitteilungen

Lesen in der Kirche - der kleine Literaturclub

Dienstag, 3. Dezember, 19.00 Uhr mit Therese Pecnik und Ursula Mosimann

Adventsfeier für Senioren und Seniorinnen

Donnerstag, 12. Dezember, 14.00 Uhr im Restaurant Linde. Anmeldung bis am Montag, 9. Dezember an Therese Pecnik, Tel. 071 277 21 14. Auf dem Programm stehen musikalische Beiträge der Schüler und Schülerinnen von Werner Hugentobler und Bilder der Weihnachtsskrippe in unserer Kirche. Fahrdienst vor dem Hecht (neben Rest. Schäfli) um 13.30 Uhr.

Ein Abend zum Glücklich sein „The bucket list“

Film- und Gesprächsabend
Freitag, 29. November, 19.30 Uhr
Kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher.
Organisiert von den evang.-ref. Kirchgemeinden Trogen und Speicher und der Pauluspfarre. Nähere Information unter www.ref-speicher.ch/aktuelles.

Mer fiired mit de Chline

Samstag, 30. November, 10.00 Uhr, kath. Kirche Speicher. Wir feiern mit unseren Kleinsten, ihren Geschwistern, Eltern und Grosseltern und Freunden einen ökumen. Gottesdienst in der kath. Kirche im Bendlehn, Speicher. Dabei hören wir die Legende vom St. Nikolaus. Organisiert von den evang.-ref. Kirchgemeinden Trogen und Speicher und der Pauluspfarre Trogen- Speicher- Wald

Mahnwache zum Tag der Menschenrechte

Dienstag, 10. Dezember, 18.30-19.00 Uhr

Die Forderung lautet: Freie Religionsausübung ist ein Menschenrecht!

Keine Diskriminierung, Ausgrenzung und Be-drohung von Andersgläubigen und Minderheiten.

Frauen, Männer und Jugendliche, die sich für Gewissens-, Meinungs-, Versammlungs- und Religionsfreiheit einsetzen wollen, treffen sich zum gemeinsamen Schweigen am Dienstag, 10. Dezember um 18.30 bis 19.00 Uhr auf dem Landsgemeindeplatz in Trogen

Es laden ein: Die evangelischen und katholischen Kirchgemeinden von Speicher, Trogen und Wald

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser in den Schulferien jeweils am Dienstagnachmittag von 14.00-16.30 Uhr offen. Wer will, kann unangemeldet zu einem Gespräch vorbei kommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne telefonisch einen Besuch mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo 071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Hans Sprecher, Mesmer 071 877 23 74

Therese Pecnik, stv. Mesmerin / Fahrdienst 071 877 21 14

KIVO Wald

ADVENTSFEIER:

Die Kirchgemeinde Wald lädt alle Seniorinnen und Senioren herzlich zur diesjährigen Adventsfeier ein:

Am Donnerstag, 12. Dezember 2013
um 14.00 Uhr im Restaurant Linde in Wald
Fahrdienst: 13.30 Uhr ab Hecht

Bitte melden Sie sich bis Montag, 9. Dezember 2013 bei
bei Therese Pecnik, Telefon 071 877 21 14 an.

Die KIVO Wald, die SchülerInnen der 4. Klasse, Lehrer Werner Hugentobler, sowie Pfarrerin Doris Engel freuen sich mit Ihnen einen feierlichen Nachmittag zu verbringen.

PAULUSPFARRE I

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 28. November

- 10.00 Andacht mit Sigrun Holz im Alterszentrum Hof, Speicher
19.30 Taufweg: Jesus

Freitag, 29. November

- 09.30 Andacht mit Sigrun Holz im Altersheim Boden, Trogen
18.30 Firmweg-Weekend: Mein Glaubensweg, suche nach Gott
19.30 ökumenische Erwachsenenbildung: Film- und Gesprächsabend: „the bucket list“ von Rob Reiner mit Jack Nicholson und Morgan Freeman, im kath. Pfarreizentrum Bendlehn

1. Adventssonntag

Friede als Sehnsucht und Verheissung

Kollekte: Universität Freiburg

Samstag, 30. November

- 10.00 Fiire mit de Chline in der kath. Kirche Speicher
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Rosmarie Wiesli und Josef Manser

Sonntag, 1. Dezember

- 09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Rosmarie Wiesli und Josef Manser
musikalische Gestaltung Flurin Cavelti, Saxophon

Montag, 2. Dezember

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 3. Dezember

- 06.00 meditativer Rorategottesdienst
anschliessend gemeinsamer Zmorge
08.30 Glaubensgespräch für Seniorinnen und Senioren

Mittwoch, 4. Dezember

- 19.15 ökumenische Erwachsenenbildung: Räume der Stille – im gemeinsamen Schweigen dem eigenen Glück auf die Spur kommen.
Evang. Kirche Trogen

Donnerstag, 5. Dezember

- 06.00 Rorategottesdienst für Schülerinnen und Schüler der Unterstufe anschliessend Zmorge

2. Adventssonntag

Dem Frieden den Weg bereiten

Kollekte: Therapiezentrum für Folteropfer, Bern

Samstag, 7. Dezember

- 07.00 Meditation für Erwachsene
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Peter Mahler und Josef Manser

Sonntag, 8. Dezember

- 09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Peter Mahler und Josef Manser, musikalische Gestaltung Roland Büchel, Hackbrett

Montag, 9. Dezember

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 10. Dezember

- 06.00 Meditativer Rorategottesdienst
anschliessend gemeinsamer Zmorge
12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren
Weihnachtsessen im Altersheim Boden, Trogen
18.30 Tag der Menschenrechte
Landsgemeindeplatz in Trogen
19.40 Firmweg: Gruppenabend zum Thema Kirchenerfahrungen
Pfarreizentrum Bendlehn

Mittwoch, 11. Dezember

- 15.00 Chängouru: Adventsnachmittag
Evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Donnerstag, 12. Dezember

- 06.00 Rorategottesdienst für Schülerinnen und Schüler der Unterstufe,
anschliessend gemeinsamer Zmorge

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern. Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Kulturkommission Wald

Wir heissen den Advent willkommen!
1. Dezember 2013 17.00 Uhr

Adventsfeier

mit dem

**Gospelchor Heiden und der
 Schule Wald**

Anschliessend bietet die Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“ ein Kuchenbuffet, Punsch und Wienerli mit Brot zur Verpflegung an.

Landfrauenverein Wald AR

Weihnachtsmarkt in Konstanz

Gemeinsam fahren wir nach Konstanz und geniessen die vorweihnachtliche Atmosphäre, die schöne Dekoration und Beleuchtung in der Altstadt und am Hafen von Konstanz.

Wann: Mittwoch, 11. Dezember 2013
Abfahrt: 16.00 Uhr ab Schulhausplatz
 (Markt ist bis 20.00 Uhr offen)
Mitnehmen: Euro, ID und gute Laune
Anmelden: bis Montag, 9. Dezember bei
 Heidi Gähler, 071 888 38 32
beat.gaehler@bluewin.ch

**De Samichlaus
 chonnt!**

Traditionsgemäss wird der Samichlaus mit seinem Schmutzli wieder unterwegs sein. Er wird am 5./6./7. und 8. Dezember Klein und Gross besuchen.

Wer den Samichlaus zu Besuch haben möchte, erhält die Anmeldeformulare im SPAR Wald oder im Internet unter www.chlaus.ch, Kanton AR, Chlausgruppe Wald AR.

Wir bitten Sie, die ausgefüllten Anmeldungen spätestens bis zum Montag den 02. Dezember, 17.00 Uhr im SPAR Wald abzugeben oder per e-mail an rene.kunz@hotmail.com zu senden.

So hat der Chlaus genügend Zeit, um seinen Einsatz zu planen.

Für Ihre Unterstützung möchten wir uns bei Silvia und Peter Kaufmann recht herzlich bedanken.

Spätestens 2 Tage, bevor wir Sie besuchen, werden Sie telefonisch vom Samichlaus benachrichtigt. Gerne besuchen wir Vereine und erfüllen auch Spezialwünsche.

Der Lohn für den Samichlausbesuch beträgt: Für die Gemeinde Wald pro Familie 20.-Fr. und für Doppelfamilien 30.-Fr.

Für Nachbargemeinden pro Familie 30.-Fr. und für Doppelfamilien 40.-Fr.

Für Vereine und Gruppen nach Vereinbarung.

Die diesjährige Spende werden wir dem Ostschweizer Blindenfürsorgeverein „obvita“ zukommen lassen.

Viel Freude mit dem Samichlaus wünscht Ihnen die Chlausgruppe Wald AR

René Kunz
 (Tel. 078/ 915 72 22)
rene.kunz@hotmail.com
www.chlaus.ch

JUGI WALD

Erfolgreicher Saisonstart der Jugi Wald

Nachdem der Jugi-Spieltag in den letzten beiden Jahren wegen schlechter Witterung abgesagt werden musste, fand er nun am 5. Mai 2013 endlich statt. Eine Schar Kinder und Leiter machten sich bei Sonnenschein auf den Weg nach Waldstatt. Auf dem Programm standen die Spiele Volleyball für die Grossen und Brennball für die Kleinen. Am Morgen startet der Jugitag mit den Vorrunden. Schnell war klar, dass alle 4 Gruppen der Jugi Wald gut in Form sind. Während beide Teams der Kleinen und das Team Wald 2 (Volleyball) locker den Sprung ins Final schafften, musste Wald 1 (Volleyball) noch etwas zittern. Obwohl Wald 1 eine gute Vorrunde zeigte, verpassten sie wegen dem schlechteren Ballverhältnis den Sprung unter die ersten sechs nur knapp. In den Spielen um die Ränge 7 – 9 entschieden sie jedoch beide Parteien für sich und sicherten sich somit den guten 7. Rang.

Besser lief es den anderen 3 Mannschaften aus Wald. Nachdem sie das 1. Spiel nach dem Mittag gewonnen hatten, durften sie um die Plätze 1 bis 3 kämpfen. Die kleinen Buben und Mädchen liessen nichts mehr anbrennen und entschieden jeweils beide Parteien für sich. So ging der Sieg bei den Mädchen wie auch bei den Buben verdient nach Wald. Nicht ganz so gut lief es bei den Grossen, sie mussten sich in den Finalspielen von Obereg und Hundwil geschlagen geben und holten somit den 3. Rang im Volleyball.

Herzliche Gratulation an alle Wäldler Teilnehmer.

Jugi Wald, Luzia Züst

3. Rang Wald 2

Argjend Vilaj, Roman Widmer, Patrik Tobler, Manuel Bänziger, Silvio Koster, Martina Frommenwiler

1. Rang Wald 3

Larissa Blatter, Lora Papak, Andrina Hohl, Enya Brunetta, Lena Sprecher, Leandra Heeb, Julia Eugster, Nina Brunetta, Kim Brunetta

1. Rang Wald4

Matthias Hohl, Andreas Wenk, Lino Kurz, Niklas Eugster, Dominik Hohl, Reto Hohl, Joel Gresser

7. Rang Wald1

Yannis Tobler, Damian Kurz, Fabian Hohl, Michel Kaufmann, Silas Bechtiger, Luca Blatter

ZWEI PODESTPLÄTZE FÜR DIE JUGI WALD

Am 9./10. November fand der Jugend Challenge, der letzte Wettkampf der Saison, in Teufen statt. Am Samstagnachmittag waren die jüngeren Kinder (Jg. 2004 und jünger) an der Reihe. Unter den 48 Mannschaften am Samstag war auch die Jugi Wald mit einer Gruppe vertreten. Nun wollten die Jugendriegler endlich zeigen, was sie in den letzten Wochen wacker trainiert hatten. In den vier Disziplinen war Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft aber auch Fingerspitzengefühl gefragt. Mit voller Elan kämpften unsere Kleinsten (Reto Hohl, Niklas u. Janis Eugster, Kim u. Enya Brunetta) um jeden Punkt und Sekunde. Sie zeigten einen super Einsatz und beendeten den Wettkampf auf dem ausgezeichneten 9. Rang.

Am Sonntag hiess es dann für die Grösseren „Gring abe u seckle“. In den ähnlichen vier Disziplinen wie am Vortag kämpften die Wäldler um jeden Punkt. Das Trainieren hat sich gelohnt, in der Kategorie B sicherte sich Wald 6 (Andrina Hohl, Julia Eugster, Lora Papak, Larissa Blatter) den guten 25. Rang, während Wald 5 (Andrin Tobler, Matthias Hohl, Leandra Heeb, Nina Brunetta) sogar den Sprung auf's Podest schaffte. Am Sonntagnachmittag war die Jugi Wald mit 3 Gruppen vertreten. In dieser Kategorie holten sich unsere Ältesten (Nino Blatter, Manuel Bänziger, Ivan Heeb, Sandra Schulz) den Sieg, die anderen belegten die ausgezeichneten Ränge 9 (Argjend Vilaj, Luca Blatter, Sarina Bechtiger, Martina Frommenwiler) und 31 (Nino Welz, Silas Bechtiger, Noemi u. Marlen Schulz). Somit ging ein erfolgreicher Jugitag zu Ende, wo jedoch nicht die Podestplätze an erster Stelle standen, sondern „ä guets Mitenand“.

Jugi Wald, Luzia Züst

AERZTLICHER NOTFALLDIENST

Speicher/Trogen/Rehetobel

Achtung: Dauer des Notfalldienstes:
Ab 8.00 des angegebenen Datums während 24 Stunden
Notfallnummer Aerzte fon: 0844 55 00 55

Ferien Nov. - Dez. 2013

Dr. Schiltknecht 28.12.13-05.01.14

November			
25.11.13-01.12.13	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77
Dezember			
02.12.13-08.12.13	Dr. med. A. Rohner	Speicher	Tel. 071 344 33 88
09.12.13-15.12.13	Dr. med. M. Schiltknecht	Speicher	Tel. 071 344 33 11
16.12.13-22.12.13	Dr. med. P. Kälin	Trogen	Tel. 071 344 31 31
23.12.13-29.12.13	Dr. med. H.U. Rentsch	Speicherschwendi	Tel. 071 222 35 44
30.12.13-05.01.14	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77

Selbstbestimmt alt werden.

Zusammen mit der Spitex Vorderland zeigt das Kino Rosental am Dienstag, 3. Dezember, 20.15 Uhr den Schweizer Dokumentarfilm «Von heute auf morgen». Darin werden auf humorvolle und zugleich bewegende Weise vier alte Menschen portraitiert. Obwohl sie immer stärker auf fremde Hilfe angewiesen sind, kämpfen sie mit Sturheit und beissendem Humor um Selbstbestimmung und Würde. Ihr Alltag ist voller Hindernisse, aber alle wehren sich vehement gegen die «Abschiebung» ins Altersheim... «Von heute auf morgen» behandelt das ernste Thema des Alterns mit Frische und einer gehörigen Portion Schalk. Im Anschluss an die Vorstellung wird der Regisseur Frank Matter über seinen Film sprechen und sich den Fragen des Publikums stellen. Reservationen unter Telefon 071 891 36 36 oder info@kino-heiden.ch

Ein schöner Herbsttag im „Gwerb“

Rekordhohe Teilnahme: 28 Männer und Frauen mit einer Behinderung arbeiteten letzte Woche einen Tag in einem Appenzeller Gewerbebetrieb. Bereits zum 9. Mal fand dieser „Gewerbetag“ statt, an dem jeweils Bewohnerinnen und Bewohner der Institutionen „Stiftung Waldheim“, „Werkheim Neuschwende“ und „Chupferhammer“ in verschiedensten Berufssparten stundenweise oder ganztags arbeiten. Erweiternd zum Gewerbe konnten dieses Jahr die Appenzeller Bahnen sowie das Kantonale Tiefbauamt in Heiden als Einsatzorte gewonnen werden. Abgerundet wurde der Tag bei einem „Feierabend-Bier“ in drei beteiligten Restaurants. Ein herzlicher Dank gilt den teilnehmenden Betrieben.

Gabriel und Christian Frehner

Konfirmandenlager am 16.-17. November in Einsiedeln

„Wie alt waren Sie, als Sie ins Kloster Einsiedeln eintraten? Treten viele junge Männer ins Kloster ein? Waren schon immer so viel Mönche im Kloster? Wieviele Führungen mache Sie pro Tag?“ Das waren einige der Fragen, die die Konfirmandengruppe dem Pater stellte, der uns durchs Kloster führte und uns Stiftsbibliothek zeigte.

Zwischen den einzelnen Programmteilen standen Jasmin, Lea, Yara und Emmanuel immer wieder in der Küche und kochten: Spaghetti, Pizza und Curry und ganz viel Vanille- und Schokoladencrème. Wir haben gut gegessen an diesem Wochenende!

Am Samstagabend nach dem Abendessen gingen wir zum Nachtgebet der Mönche. Anschliessend zogen wir in der Dunkelheit los Richtung See. Wir hatten einen Stein und überlegten uns, was uns belastet, was wir gerne loshätten. Den Stein warfen wir in den See. Danach bekamen alle ein Teelicht mit auf den Weg. Zurück im Pfadiheim freuten wir uns an der Wärme und genossen die Crème zusammen mit einem Schafsbock, der Spezialität von Einsiedeln.

Am Sonntagmorgen zeichneten wir unser Spiegelbild und überlegten uns, welche Eigenschaften uns ausmachen. Anschliessend dachte jede und jeder darüber nach, welche Eigenschaften ihm resp. ihr an den Anderen gefallen. Das einander auch zu sagen, war schon etwas Besonderes.

Da die Putz- und Aufräumarbeiten schnell erledigt waren, konnte die Gruppe noch das Lebkuchenmuseum besuchen, in dem unter anderem gezeigt wird, wie die berühmten Schafböcke hergestellt werden. Am Abend kamen wir müde, aber zufrieden in Einsiedeln an.

Ein grosses Dankeschön geht an Anita Mazenauer, die mir bei der Durchführung geholfen hat und an die Kirchenvorsteherschaft, die das Lager unterstützt hat.

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Kleinmöbel, Spiegel, Bücher, Musikkassetten,
Uhren, Mäntel, Tassen, Spielsachen, Lampen-
schirme.....fast alles findet man in der

B r o C k e n s t u b e

geöffnet jeden Donnerstag, 13.30 - 16 Uhr
im Dachgeschoss der Garage Pecnik.

**Besuchen Sie die Brockenstube!
Stöbern ist erwünscht!**

Heim Obergaden: Köstliche Schul- und Lausbubengeschichten

Der alljährlich gegen Ende Jahr stattfindende Besuch von Buchautor Peter Eggenberger, Wolfhalden, im Heim Obergaden hat mittlerweile Tradition. Mit köstlichen Schul- und Lausbubengeschichten sorgte er am 13. November erneut für einen rundum vergnüglichen Nachmittag.

In Vertretung von Heimleiterin Brigitte Künzler hiess Gemeinderätin Simone Brunetta Bewohnerinnen und Bewohner, weitere Interessierte vom Dorf sowie den Referenten herzlich willkommen. Der vor wenigen Jahren neu erstellte Wintergarten erwies sich als überaus idealer Rahmen für das gemütliche Verweilen bei feinen hausgemachten Kuchen, Kaffee und humorvollen Geschichten. Gleich zu Beginn weckte Peter Eggenberger mit dem früher allgegenwärtigen Gebet zum Schulanfang Erinnerungen an die eigene Schulzeit der älteren Zuhörerschaft:

„In der Schule sind wir wieder,
lieber Gott, schau auf uns nieder!
Und send' uns deinen guten Geist,
der uns nach dem Himmel weist.“

Nach dem Lied „Bruder Jakob“ folgten sich verblüffende Geschichten rund um Lehrer, Lausbuben und schlaue Mädchen Schlag auf Schlag. Ebenfalls herzlich gelacht wurde bei den Musterchen aus verschiedenen Aufsätzen sowie bei den ebenfalls dem unfreiwilligen Humor verpflichteten Entschuldigungsschreiben der Eltern. Die Zeit verflog im Nu, und bereits jetzt freut sich die Obergaden-Familie auf neue humorvolle Geschichten von und mit Peter Eggenberger.

Anschliessend an die humorvollen Geschichten wurde mit grossem Interesse in den vom Referenten mitgebrachten Büchern gestöbert. Eggenbergers neues Buch „Vo Tökter ond Luusbuebe“ ist im Spar-Laden in Wald erhältlich.

Bild zVg

Berufswahlelternabende in der 2. Sek

Ende letzten Monats fanden in allen drei Klassen der zweiten Sek die Berufswahlelternabende statt. An diesen Abenden waren neben der Klassenlehrperson die Berufsberaterin, Barbara Guggenbühl, und der Prorektor der Kantonsschule, Johannes Schläpfer, anwesend.

Die Eltern wurden von den Klassenlehrpersonen darüber informiert, welche Anstrengungen die Schule unternimmt, um die Jugendlichen auf ihrem Weg in den Beruf bzw. in die weiterführenden Schulen zu unterstützen. Barbara Guggenbühl stellte ihre Arbeit als Berufsberaterin vor. Sie berichtete, dass nach ersten Kontakten, welche die Lernenden während Kurzberatungen im Schulhaus knüpfen können, nun das eingehende Beratungsgespräch im Zentrum steht. Ziel ist es, die für den Jugendlichen optimal geeignete Ausbildung zu finden, die seinen Neigungen und Fähigkeiten entspricht. Welche Möglichkeiten die Kantonsschule den Lernenden bietet, erläuterte der Prorektor Johannes Schläpfer. Bei Gruppenarbeiten konnten die Eltern sich austauschen und ihre Wünsche und Anregungen ins Plenum einbringen.

Einige Stimmen von Eltern:

„Früher war es eher einfacher, da es weniger Möglichkeiten gab. Aber heute ist es besser, da es sehr viel mehr Durchlässigkeit gibt.“

„Für mich war es wichtig, dass man mir etwas zugetraut hat.“

„Die Geduld meiner Eltern mit mir über all meine Schnapsideen ernsthaft zu sprechen, hat mich weitergebracht.“

„Ich musste zuerst lernen, ehrlich zu mir selber zu sein, und nicht in vorgefassten Ideen zu verharren.“

Die Voten der Lernenden:

„Ich habe einige Ideen, will mir aber für den Entscheid genug Zeit nehmen.“

„Ich will sicher keinen Büroberuf lernen, sondern eine Lehre im handwerklichen Bereich absolvieren.“

„Ich habe schon eine Ahnung für die Zukunft, aber mein erstes Ziel ist es, gute Noten zu schreiben.“

„Ich habe mich eigentlich schon entschieden und denke bereits an die Bewerbung, obwohl es noch zu früh ist“

Die Aussage der Berufsberaterin, dass es heute keinen Abschluss mehr ohne Anschlusslösung gibt, zeigt, der Berufswahlprozess ist eine Herausforderung mit guten Perspektiven.

Wintersportvorbereitung der 1.Sek

Bevor die nächste Wintersportsaison beginnt, trainieren wir im Turnunterricht in mehreren Sequenzen unsere Rumpfmuskulatur. Ein stabiler Rumpf ist eine gute Voraussetzung für verschiedene Sportarten und für eine gesunde Körperhaltung. Probieren Sie die sechs Übungen doch selber aus!

Durchführung:

- Bei den Übungen 1 - 4 geht es darum mit gespanntem Körper (Brett) 30 – 60 Sekunden in der gleichen Position zu bleiben.
- Bei der Übung 5 ist es wichtig, dass man den Oberkörper langsam nach oben zieht.
- Bei der Übung 6 hebt man die Arme und den Oberkörper vom Boden ab, während die Füße auf dem Boden bleiben.

1

3

5

2

4

6

Skilager der Sek TWR in Sent
 Auch im kommenden Winter wird das beliebte Ski- und Snowboardlager während der Sportferien vom Sonntag, 26. Januar bis Samstag, 1. Februar im Unterengadin durchgeführt. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme. Gute Laune und Spass im Schnee sind garantiert!
 Informationen unter rospanning@kst.ch

Wohnung zu vermieten

auf den 1. Dezember 2013
 ist in Wald AR, Dorf 28
 eine 3 Zimmer Wohnung zu vermieten.
 Mit viel Holz, Böden Laminat und Platten,
 Kochnische („Küche im Schrank“) mit Elektroherd,
 Bad/ WC, Gäste WC, eigene WM, Sat TV,
 Kleiner Abstellraum und Estrichabteil.
 Garten und Terrasse zur Mitbenutzung.
 Aus dem Arbeitszimmer schöne Aussicht auf das Tal
 Miete 800,-, 95,- NK,
 auf Wunsch PPlatz in der Einstellhalle 80.-
 Kontakt: Tel. 077 436 62 47
 E-Mail: morava@bluewin.ch

*Leise rieselt
 der Schnee...*

**...dies zu Hören
 versprechen wir nicht, aber dank
 neuester Hörsystemtechnologie wird wieder
 eine gute Verständlichkeit erreicht.**

Hören ist Lebensqualität

acustix **acustix Heiden**
 Poststrasse 24, 9410 Heiden
 Telefon: 071 888 83 83
 E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Auch für Wäldler Kinder: Kein Jugendskirennen 2014

Kürzlich fand die HV des Skiclub Gäbris Trogen statt. Auch die Zukunft des Jugendskirennens, an dem die Wäldler Kinder seit drei Jahren teilnehmen konnten, war ein Thema. Schon über 60 Jahren führt der Skiclub Gäbris Trogen das Jugendskirennen mit grossem Aufwand durch.

Seit Jahren verzeichnet der Skiclub keine Neueintritte, sondern nur noch Austritte. Viele der Mitglieder sind nach 25, 30 und mehr Vereinsjahren in den „Skirenn-Ruhestand“ getreten.

In den letzten Jahren versuchten wir, neue Mitglieder zu finden, um die Organisation des Rennens zu sichern. Aber es geht unserem Verein genau wie vielen anderen auch. Es mangelt an Interesse und niemand will sich verpflichten.

An der HV haben wir deshalb entschieden, mit gut einem Dutzend Aktivmitgliedern diesen Winter kein Skirennen mehr durchzuführen. Der Aufwand und die Verantwortung sind zu gross. Dies nicht nur am Renntag, sondern bereits Wochen im Voraus. Zwar war das diesjährige Skirennen dank einem grossen Einsatz unserer Mitglieder und Helfer sowie den Mitarbeitern des Skilifts Trogen ein Erfolg. Aber wir sind an unsere Grenze gestossen. Ob in den kommenden Jahren wieder ein Jugendskirennen durchgeführt werden kann, steht und fällt mit der Zahl der Aktiven im Verein. Nur durch einen Generationenwechsel kann auch das Jugendskirennen fortgeführt werden. Auch Wäldler Familien sind herzlich zu einer aktiven Mithilfe eingeladen!

Skiclub Gäbris Trogen, Rita Rüegg, Präsidentin

Winterinfo der Schneesportschule Heiden

Die Vorbereitungen für die kommende Wintersaison auf dem Bischofsberg sind abgeschlossen und wir freuen uns auf den bevorstehenden Winter. Hier einige Informationen zum Angebot:

Ski- und Snowboardkurse: Unser Team der Ski – und Snowboardlehrer/Innen freut sich den Kindern aber auch Erwachsenen das Fahren im Schnee mit Brettern an den Füßen zu erlernen oder auf zu frischen. Ihre Anmeldungen nimmt Frau Carmen Koster auf dem Skischulbüro unter der Nummer 078 890 94 10 von Montag bis Donnerstag zwischen 9.30 und 11.00 gerne entgegen.

Racing Basic: In Zusammenarbeit mit der Schneesportschule erteilt der Skiclub Grub – Eggersriet nach Möglichkeit Mittwoch und regelmässig Samstagnachmittags Lektionen zur Verbesserung der persönlichen Skitechnik. Grundvoraussetzung für dieses Training ist der Parallelschwung. Auskunft und Anmeldung bei Stefan Bischof unter der Nummer 071 891 66 31

Skibus: Unser Skibus mit 15 Sitzplätzen fährt täglich (bei Betrieb des Kinderskiliftes) die Strecke Heiden Bahnhof - Heiden Post - Postautohaltestellen: Asylstrasse - Bissau - Wässern - Riethof - Rutlen - Post Oberegg - Bischofsberg. Ebenfalls fährt er die Strecke Kaien - Bischofsberg. Der Skibus ist für die Gäste von Skischule, Kinderskilift, Mitteleinstieg Skilift Heiden und auch für Fussgänger die einen Einkehr in der Skihütte planen kostenlos. Den genauen Fahrplan sehen sie im Internet.

Snow – Party: Am 1. März 2014 findet wieder die Snowparty statt. Wir hoffen auf gute Schneeverhältnisse um am Bischofsberg ein Rennen für Gross und Klein durch führen zu können. Das Unterhaltungsprogramm findet auch dieses Jahr im Kursaal Heiden statt.

Gönnerkarte: Mit einer Gönnerkarte unterstützen Sie mit dem Betrag von Fr. 50.- das Schaffen der Schneesportschule Heiden welche sich zum Ziel setzt ein ansprechendes Angebot für Kinder und Familien in der Region aufrecht zu erhalten. Informationen finden Sie wiederum im Internet. Herzlichen Dank im Voraus

Betriebsinfo: Informationen über den Betrieb hören Sie täglich aktuell auf der Info Nummer:076 529 68 29 oder lesen sie im Internet unter: www.sssheiden.ch.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Das Team der Schneesportschule Heiden

Fapla - ein geschützter Raum für Ihre persönlichen Fragen

Welche Möglichkeiten der Familienplanung gibt es? Bin ich vor einer Kündigung geschützt, wenn ich schwanger werde? Welche Rechte habe ich als schwangere Frau? Wo können wir uns beraten lassen bei Schwierigkeiten mit unserer Sexualität? Wie weiter, wenn eine Schwangerschaft nicht geplant war? Wer hilft mir bei der Entscheidungsfindung? Wie ist das mit der pränatalen Diagnostik? Das sind menschliche Fragen, aber auch solche, die Mann und Frau gerne diskret stellen wollen.

Die Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität (Fapla) bietet für Fragen, Probleme – aber besonders auch in Krisensituationen – einen geschützten Raum. Bei unseren Fachpersonen aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich mit viel Erfahrung sind Frauen und Männer, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters und jeder Nationalität – sowie Paare, Familien, Gruppen und Organisationen herzlich willkommen. Die Mitarbeiterinnen stehen unter Schweigepflicht. Die Beratungsstelle arbeitet im Auftrag der Kantone SG, AR und AI und ist parteipolitisch und konfessionell neutral. Das Beratungsangebot ist kostenlos.

„Wir haben die Vision einer Welt, in der Frauen, Männer und junge Menschen frei über ihren Körper und ihr eigenes Leben bestimmen können“, heisst es als Vision im Leitbild. Die Mitarbeitenden der Beratungsstelle wollen einen Beitrag auf dem Weg zu diesem Ziel leisten. Rufen Sie uns an! Wir heissen Sie willkommen mit Ihren Fragen und Problemen. Telefon 071 222 88 11;

www.faplasg.ch

Lebensmittelabgabe in Heiden: Ein echtes Bedürfnis

Schon am Eröffnungstag am 8. Oktober konnte der Verein Haus zur Bergulme für 25 Sozialbezüger und Armutsbetroffene ein wahrhaft umfassendes Angebot an Lebensmitteln, in seinem Markt im Jugendtreff Chillsuite in Heiden, anbieten.

Seit der Eröffnung wird dieses Angebot jeden Dienstag rege benutzt.

Freiwillige Helferinnen und Helfer verwandeln den Jugendraum in einen Lebensmittelladen, rüsten und präsentieren unter strengen Hygienevorschriften die von der Schweizer-Tafel, Region Ostschweiz angelieferten Lebensmittel auf den Abgabebetten.

Beim Eintreffen der Marktbesucher wird Kaffee, Tee und Mineralwasser sowie etwas Süsses aus dem Angebot serviert. Alle Anwesenden kommen so mit-einander ins Gespräch bis per Los die Reihenfolge der Abgabe ermittelt wird.

Inhaber eines Caritas- oder Haus zur Bergulme-Ausweises der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden können für einen symbolischen Franken ab 16:00 – 18:00 Uhr aus dem jeweils vorhandenen Angebot der Schweizer-Tafel die vorgegebene Menge an Lebensmitteln auswählen. Eine Begleitperson vom Verein Haus zur Bergulme packt diese ausgewählten Produkte hygienisch in die mitgebrachten Taschen.

Bevor wir diese Lebensmittelabgabe mit Frau Susanne Lendenmann, Regionalleiterin Ostschweiz der Schweizer-Tafel realisierten, informierten wir uns im E-Treff in Rheineck, beim Lebensmittel-Inspektor des Kantons, bekamen ein unentgeltliches Nutzungsrecht des Jugendraumes und organisierten die freiwilligen Helferinnen und Helfer.

Allen Beteiligten ein grosse Dankeschön zum Gelingen dieses Projekts. Es ist immer eine tolle, lockere Atmosphäre und ein guter Kontakt zu den Marktbesuchern. Eine echte Win-Win Situation.

Im Namen des Vereins Haus zur Bergulme
die Projektverantwortlichen Irma Enz und Bruno Rossi

Erscheinungsdaten Gemeindeblatt „Wanze“

Wanze Nr.	Redaktionsschluss 12 Uhr	Erscheinungstag
01 / 2014	06.01.2014	09.01.2014
02 / 2014	20.01.2014	23.01.2014
03 / 2014	03.02.2014	06.02.2014
04 / 2014	17.02.2014	20.02.2014
05 / 2014	03.03.2014	06.03.2014
06 / 2014	17.03.2014	20.03.2014
07 / 2014	31.03.2014	03.04.2014
08 / 2014	14.04.2014	17.04.2014
09 / 2014	28.04.2014	01.05.2014
10 / 2014	12.05.2014	15.05.2014
11 / 2014	26.05.2014	30.05.2014
12 / 2014	09.06.2014	13.06.2014
13 / 2014	23.06.2014	26.06.2014
14 / 2014	07.07.2014	10.07.2014
15 / 2014	04.08.2014	07.08.2014
16 / 2014	18.08.2014	21.08.2014
17 / 2014	01.09.2014	04.09.2014
18 / 2014	15.09.2014	18.09.2014
19 / 2014	29.09.2014	02.10.2014
20 / 2014	13.10.2014	16.10.2014
21 / 2014	27.10.2014	30.10.2014
22 / 2014	10.11.2014	13.11.2014
23 / 2014	24.11.2014	27.11.2014
24 / 2014	08.12.2014	11.12.2014

Kinder aufgepasst!

Am 11. Dezember ist was los!

Wir laden Euch und Eure Mamis und/oder Papis herzlich zur Adventsgeschichte im Wald ein.

Um 15.00 treffen wir uns beim Waldsofa, wo Euch unsere „Märlitante“ mit einer Adventsgeschichte mitten im Wald erwartet. Beim anschliessenden Höck könnt Ihr gegen einen kleinen Unkostenbeitrag Euren Hunger und Durst mit Wienerli und Brot sowie Punsch stillen.

Wir treffen uns bei jedem Wetter!

Also packt Eure Fackel/Taschenlampe, Handschuhe, Mütze und warme Stiefel und kommt; Wir freuen uns auf viele gespannte Zuhörer!

Eure Spielgruppenmamis

RESTAURANT AM SEELI

www.amseeli-wald.ch/info@amseeli-wald.ch/071 877 13 55

Unser Programm für Dezember 2013

- | | |
|--------------------|--|
| 29. November | 8. Dezember Rösti-Casserole |
| 6. Dezember | Samichlaus ist leider zu beschäftigt mit all den Kleinen und musste uns absagen! |
| Neu! | |
| 6./7./8. Dezember | frische Austern und Miesmuscheln |
| 10.-22. Dezember | spezielle Käsefondues |
| 24. + 25. Dezember | feiern wir privat Weihnachten (geschlossen) |
| 31. Dezember | 7. Gang-Menü – Kulinarische Reise rund um die Welt (nur auf Reservierung bis 23. Dez.) |

Ab 1. Januar bis am 20. Februar 2014 machen wir Winterpause. Ab dem **21. Februar 2014** geht unser vollbe-
packtes Jahresprogramm mit einer schmackhaften **Asia-Woche** los (Flyer 2014 werden nächstens ver-
schickt).

Während unserer Winterpause nehmen wir gerne Anlässe ab 20 Personen entgegen.

Bitte bis spätestens 13. Dezember reservieren!

Diejenigen die unseren Flyer nicht mit der Post erhalten, können unser Jahresprogramm auf unserer Web-
seite finden oder schicken Sie uns ein Email mit dem Vermerk „Jahresprogramm 2014“.

Lassen Sie sich von Pascale Aebi und Albert Gmünder kulinarisch verwöhnen

OSTWIND-Fahrplan ist abholbereit

Der OSTWIND-Fahrplan 2014 ist ab dem 4. Dezember 2013 bei allen Gemeinden, Bahnhöfen und Billett-Verkaufsstellen erhältlich. Der neue Fahrplan gilt ab Sonntag, 15. Dezember 2013.

Der Fahrplanband „St.Gallen, beide Appenzell, Glarus und Fürstentum Liechtenstein“ umfasst das gesamte Fahrplanangebot in den Kantonen St.Gallen, Glarus, beide Appenzell, wichtige Linien im Fürstentum Liechtenstein sowie wichtige Strecken in Richtung Thurgau, Winterthur und Schaffhausen. Im vorderen Teil sind die Informationen zum Tarif und Billettsortiment zu finden.

Selbstverständlich ist der OSTWIND-Fahrplan weiterhin kostenlos erhältlich und kann ab sofort beim nächsten bedienten Bahnhof, bei jeder Gemeinde oder bei einer anderen Verkaufsstelle des öffentlichen Verkehrs bezogen werden.

Tarifverbund Ostwind wird erweitert

Auf den Fahrplanwechsel vom 15. Dezember 2013 wird der Tarifverbund Ostwind wie folgt erweitert:

- Der Kanton Glarus wird in den Tarifverbund Ostwind integriert. Das Ostwind-Zonensystem mit dem ganzen Billettsortiment wird damit auf das ganze Glarnerland ausgedehnt. Gleichzeitig wird das Glarnerland in den Z-Pass-Verbund des Wirtschaftsraumes Zürich integriert.
- Die Fahrausweise des Tarifverbundes Ostwind werden neu für Reisen ins Fürstentum Liechtenstein ausgegeben. Auch aus dem Fürstentum Liechtenstein sind die Fahrscheine ins ganze Ostwind-Gebiet erhältlich.
- Der Tarifverbund Ostwind bläst ab Fahrplanwechsel weiter über die Landesgrenzen hinweg. Die Tarifkooperation mit dem Verkehrsverbund Vorarlberg

wird parallel zur «Neuen S-Bahn St.Gallen» eingeführt. Im grenznahen Gebiet sind grenzüberschreitende Einzelbillette und Abonnemente nach Vorarlberg und umgekehrt erhältlich.

Weitere Informationen:

www.ostwind.ch

**Der neue
Fahrplan 2014
ist abholbereit!**

Gratis am Schalter Ihrer Gemeinde
oder bei der nächsten Verkaufsstelle.

Nimm Dir Zeit für die kleinen Momente des Lebens! Sie geben dem Alltag Glanz.

Herzlichen Dank für das in uns gesetzte Vertrauen.
 Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr

HÖHENER WALD AG
Schreinerei – Zimmerei
9044 Wald AR

Restaurant Linde Wald

Für die Treue im vergangenen Jahr möchten wir uns bei all unseren Gästen ganz herzlich bedanken. Wir wünschen Ihnen eine ruhige, besinnliche Adventszeit, fröhliche Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr.

Vom Montag 23. Dezember 2013 bis
 Mittwoch 1. Januar 2014 geschlossen

Voranzeige:
 Betriebsferien vom
 4. Februar 2014 bis 27. Februar 2014

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

letzte Chance für Ihre Traumwohnung

Heller AG

Immo-Service
 Tiefenau 6
 9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
 www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

Haus Goldregen:

EG West 4.5 Zimmer Wohnung
 1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:

EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung
 1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung

Verkaufspreise ab Fr. 515'000.00

Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche Broschüre.

Stressfrei Kids-Tag!

Spass für die Kinder
 Stressfrei für die Eltern

Während Sie als Eltern „stressfrei“ Ihre Weihnachtseinkäufe erledigen oder sonst den Tag geniessen, bieten wir Ihren Kindern einen Tag voll Spiel, Spass, Basteln und eine spannende biblische Geschichte.

Samstag, 7. Dezember 2013
 10:00 - 16:00 Uhr
 Asylturnhalle, 9410 Heiden

Teilnehmerpreis: Fr. 15.00
 das 3. & 6. Kind aus der gleichen Familie ist GRATIS!
 Inklusive Mittagessen & Getränk

für Kinder von 5-13 Jahren
 Überraschungen
 Wettkämpfe Spiel
 Sport Mittagessen
 Weihnachtsgeschenke basteln

Mitnehmen:
 ★ Bequeme Bekleidung zum Spielen und Basteln, ev. Bastelschürze
 ★ Turntenü, inkl. Hallenturnschuhe
 Infos: Hans Eugster 071 - 891 26 63

Alle Bastelarbeiten nehmen die Kinder mit nach Hause!

Veranstalter:
 Jungschir der Pfingstgemeinde Heiden
 www.pfmi-heiden.ch
JUNGSCHIR

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 28. Nov.	Volleyball für alle	20 Uhr, Turnhalle MZA Wald	Volleyballgruppe Wald
Fr. 29. Nov.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 01. Dez.	Adventsfeier		Kuko
Di. 03. Dez.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Di. 03. Dez.	Lesen in der Kirche	19 Uhr, Evang. Kirche	Der kleine Literaturclub
Mi. 04. Dez.	Trauercafé	17 – 18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden	„palliative vorderland ar“
Do. 05. Dez.	Volleyball für alle	20 Uhr, Turnhalle MZA Wald	Volleyballgruppe Wald
Do. 05. Dez.	Gwerbler-Chlaus-Höck	ab 20 Uhr, Rest. Krone	Gewerbeverein Wald
Fr. 06. Dez.	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Harmonie, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Di. 10. Dez.	Gemeinsames Singen	14.30 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Do. 12. Dez.	Adventsfeier für Senioren	14 Uhr, Rest. Linde	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Do. 12. Dez.	Volleyball für alle	20 Uhr, Turnhalle MZA Wald	Volleyballgruppe Wald
Fr. 13. Dez.	Jugendraum geöffnet	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 14. Dez.	4. Vereinsübung	17 – 20 Uhr, Rest. Linde Wald	Zimmerschützenverein Wald
So. 15. Dez.	Besinnlicher Abendgottesdienst	17 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Mo. 16. Dez.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 17. Dez.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Di. 17. Dez.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Do. 18. Dez.	Volleyball für alle	20 Uhr, Turnhalle MZA Wald	Volleyballgruppe Wald
Di. 24. Dez.	Christnachtfeier	22 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Mi. 25. Dez.	Weihnachtsgottesdienst	9.30 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde mit dem Gemischten Chor Wald
Di. 31. Dez.	Sylvestergottesdienst	17 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Sa. 04. Jan.	5. Vereinsübung	17 – 20 Uhr, Rest. Linde Wald	Zimmerschützenverein Wald
Sa. 04. Jan.	Januarloch	9 Uhr – Open End, MZA	Turnverein Wald
Di. 07. Jan.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Do. 09. Jan.	Volleyball für alle	20 Uhr, Turnhalle MZA Wald	Volleyballgruppe Wald
Mi. 15. Jan.	Hundelösen	14 – 15.30 Uhr, Pausenhalle MZA	Kantonspolizei AR
Sa. 18. Jan.	6. Vereinsübung	17 – 20 Uhr, Rest. Linde Wald	Zimmerschützenverein Wald
Di. 20. Jan.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmöckli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren, Hausgemachte Rahm-Blutwürste	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Fam. Sprecher, Schiben 248, Wald	Alpkäse und Alpbutter (Bestellungen werden gerne entgegen genommen)	Nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 870 01 16 oder 078 637 75 21

WÄLDLER WANZE LIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 12. Dezember 2013

Nr. 24 • 23. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Mit dem stimmungsvollen Singen der Kinder samt Samichlaus – Bescherung zum 1. Advent und dem Erstrahlen der „bäumigen“ Wäldler Weihnachtsbeleuchtung sind wir gut in die Festzeit zum Jahresende eingetreten.

Ein Blick auf die **Erfolgsrechnung** des auslaufenden Jahres 2013 zeigt, dass wir auch dieses Jahr voraussichtlich gut bis sehr gut abschliessen werden. Unsere finanzielle Basis wird dadurch noch solider werden. Es ist allerdings zu bedenken, dass die weiter steigende Steuerkraft in unserer Gemeinde gerechterweise zu einem Rückgang der Erträge aus dem kantonalen Finanzausgleich führen wird.

Zwischenzeitlich ist der Entscheid des Regierungsrates zur **Stimmrechtsbeschwerde** eingegangen. Der von den drei renommierten Wäldern Patrik Gründler, Fredy Walser und Beat Bouquet erhobene Vorwurf, der Gemeinderat hätte die Stimmberechtigten in unlauterer Weise, also unehrlich und unkorrekt informiert, zeigt, dass die Auseinandersetzung um den Projektionskredit für das Dorfzentrum mit harten Bandagen geführt wird. Der abweisende Entscheid des Regierungsrates ist allerdings klar: „Nach dem Gesagten kann nicht die Rede davon sein, dass der Gemeinderat Wald die Stimmberechtigten mit unkorrekten Angaben in unlauterer Weise beeinflusste.“ Da nun noch eine dreissigtägige Frist zur Beschwerdehebung gegen den Entscheid des Regierungsrates beim Obergericht läuft, wird der Gemeinderat alle diesbezüglichen Entscheide unter Vorbehalt treffen. Es gilt, in der nun anlaufenden Projektionsphase für das neue Dorfzentrum möglichst alle im Abstimmungskampf vorgebrachten Argumente einzubeziehen. Nach Abschluss der Projektionsphase werden wir wohl im nächsten Jahr über einen Baukredit für das neue Dorfzentrum abstimmen können. In dieser Situation werden wir wissen, wie das Dorfzentrum auf den Plänen aussieht, wie viel es kosten wird und wie es finanziert werden kann. Mit den dann vorliegenden Fakten wird eine Urteilsbildung in sachlicher Weise möglich sein.

Im Namen des gesamten Gemeinderates wünsche ich allen Wäldlerinnen und Wäldlern frohe Festtage und ein gelingendes neues Jahr!

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung über Weihnachten/Neujahr

Dienstag, 24. Dezember 2013, ab 11.30 Uhr bis und mit
Donnerstag, 2. Januar 2014 geschlossen.

Bei Todesfällen wenden Sie sich bitte an

Karin Meier-Schmid, Tel. P 071 888 62 39/N 079 695 38 38

Hundesteuereinzug

Mittwoch, 15. Januar 2014, 14 – 15.30 Uhr
in der Pausenhalle der MZA

Kantonspolizei AR

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 9. Januar 2014, Redaktionsschluss ist am Montag, **6. Januar 2014, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und ein glückliches und gesundes Neues Jahr.

Erscheinungsdaten Gemeindeblatt „Wanze“

Wanze Nr.	Redaktionsschluss 12 Uhr	Erscheinungstag
01 / 2014	06.01.2014	09.01.2014
02 / 2014	20.01.2014	23.01.2014
03 / 2014	03.02.2014	06.02.2014
04 / 2014	17.02.2014	20.02.2014
05 / 2014	03.03.2014	06.03.2014
06 / 2014	17.03.2014	20.03.2014
07 / 2014	31.03.2014	03.04.2014
08 / 2014	14.04.2014	17.04.2014
09 / 2014	28.04.2014	01.05.2014
10 / 2014	12.05.2014	15.05.2014
11 / 2014	26.05.2014	30.05.2014
12 / 2014	09.06.2014	13.06.2014
13 / 2014	23.06.2014	26.06.2014
14 / 2014	07.07.2014	10.07.2014
15 / 2014	04.08.2014	07.08.2014
16 / 2014	18.08.2014	21.08.2014
17 / 2014	01.09.2014	04.09.2014
18 / 2014	15.09.2014	18.09.2014
19 / 2014	29.09.2014	02.10.2014
20 / 2014	13.10.2014	16.10.2014
21 / 2014	27.10.2014	30.10.2014
22 / 2014	10.11.2014	13.11.2014
23 / 2014	24.11.2014	27.11.2014
24 / 2014	08.12.2014	11.12.2014

BAUWERKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller/in	Nagel Thomas Unterdorf 2, 9044 Wald AR
Eigentümer/in (je ½-Anteil)	König Renate, Obere Hord 451, 9035 Grub AR und Gasser Marco, Oberer Werbüchel 8, 9410 Heiden AR
Projektverfasser/in	dito Gesuchsteller
Baulage	Allee, Parzelle 770, Assek. Nr. (neu)
Zone	Wohnzone W1, QP Oberdorf, Gewässerschutzbereich A _u
Bauprojekt	Neubau EFH mit Garage und Zufahrt

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist:

Die öffentliche Auflage- und Einsprachefrist beginnt am Freitag, 13. Dezember 2013 und dauert 20 Tage. Da die Gemeindeverwaltung von Mittwoch, 25. Dezember 2013 bis und mit Donnerstag, 02. Januar 2014 geschlossen ist, verschiebt sich das Ende der Auflage- und Einsprachefrist auf Freitag, 10. Januar 2014. Während der vorgenannten Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 12. Dezember 2013

Die Baukommission

BAUWERKE WALD AR
Baukommission

Die nächsten Sitzungen der Baukommission Wald finden an folgenden Daten, jeweils um 19.30 Uhr im Amtszimmer der MZA, statt:

- Mittwoch, 22. Januar 2014
- Mittwoch, 19. Februar 2014
- Mittwoch, 19. März 2014
- Mittwoch, 23. April 2014
- Mittwoch, 14. Mai 2014
- Mittwoch, 11. Juni 2014
- Mittwoch, 02. Juli 2014
- Mittwoch, 13. August 2014
- Mittwoch, 17. September 2014
- Mittwoch, 22. Oktober 2014
- Mittwoch, 12. November 2014
- Mittwoch, 10. Dezember 2014

Wald, 12. Dezember 2013

Die Baukommission

PAULUS PFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 12. Dezember

06.00 Rorategottesdienst für Schülerinnen und Schüler der Unterstufe, anschliessend gemeinsamer Zmorge

3. Adventssonntag

Friede mit sich selber

Kollekte: Frauenhaus St. Gallen

Samstag, 14. Dezember

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser
17.00 Star-Night - Regionaler Adventsanlass für Jugendliche ab der 1. Oberstufe in Teufen bis 21.30 Uhr zusammen mit anderen Jugendlichen durch das Dunkel der Nacht dem Licht entgegen einander begegnen im Unterwegssein beim gemeinsamen Essen im Gespräch in adventlicher Stimmung – Besinnung...

Sonntag, 15. Dezember

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser
Musikalische Begleitung Flötengruppe
Elisabeth Stingelin

Montag, 16. Dezember

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 17. Dezember

06.00 Meditativer Rorategottesdienst
anschliessend gemeinsamer Zmorge

Mittwoch, 18. Dezember

19.00 Bussfeier mit Josef Manser
Für Erwachsene und Jugendliche

Donnerstag, 19. Dezember

06.00 Rorategottesdienst vom Frauechreis
Anschliessend gemeinsamer Zmorge
10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser im Alterszentrum Hof, Speicher
14.00 Weihnachtsfeier für Seniorinnen und Senioren, im Pfarreizentrum Bendlehn
Herzlich laden wir alle Seniorinnen und Senioren ins adventlich geschmückte Pfarreizentrum Bendlehn zur Weihnachtsfeier ein. Schülerinnen und Schüler vom „Gsängli“ unter der Leitung von Ursula Langenauer singen und musizieren und stimmen uns auf Weihnachten ein. Dazwischen erzählen uns Seniorinnen aus ihren Weihnachtserinnerungen. Im Anschluss an die Feier serviert ihnen die Seniorengruppe einen kleinen Zvieri und lädt sie ein gemütlich zusammen zu sitzen und den Nachmittag ausklingen zu lassen.

Freitag, 20. Dezember

06.00 Rorategottesdienst für Jugendliche ab der 1. Oberstufe anschliessend gemeinsamer Zmorge

09.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser im Altersheim Boden, Trogen

4. Adventssonntag

Schritte zum Frieden

Kollekte: Friedensdorf Broc

Samstag, 21. Dezember

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 22. Dezember

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser
Musikalische Begleitung Sergio Pastore, Gitarre

17.00 Oberuferer Christgeburtsspiel Aufführung des Werkheim Neuschwende, Trogen
Pfarreizentrum Bendlehn

Mit der Aufführung des Oberuferer Christgeburtsspiels von den Betreuten des Trogener Werkheims Neuschwende lebt eine alte Tradition auf, die ihre Wurzeln im Dreissigjährigen Krieg hat. In den Religionskriegen aus ihrer Heimat rund um den Bodensee vertriebenen Bauern und Handwerker fanden sich in der Gegend von Passau – in Oberufer – zusammen. Aus der Erinnerung an das St. Galler Weihnachtsspiel führten sie gegen den Willen der „Oberigkeit“ in bäuerlicher Weise ihre Weihnachtsspiele in Wirtschaften und Gasthäusern auf, wogegen ihnen Kirchen und Gemeindegänge verwehrt blieben. So konnte sich die natürliche Unbefangenheit der Spiele über viele Generationen erhalten.

Seit nunmehr einigen Jahren führen es die Betreuten des Werkheims Neuschwende im Pfarreizentrum Bendlehn selber auf. Es ist dabei nicht die Absicht, ein perfektes Theater „auf die Bretter zu legen“. Bestimmend ist vielmehr die Freude, das Weihnachtsergebnis durch das Bemühen der eigenen Rolle selber zu erleben und so auf das Publikum zu übertragen. So ist auch zu verstehen, dass zusätzliche, nicht im Drehbuch stehende Rollen gefunden werden mussten, damit jeder, der mitmachen will, eine Möglichkeit dazu hat.

Montag, 23. Dezember

16.30 Rosenkranzgebet

Weihnachtsgottesdienste

Gottes Licht bei den Menschen

Kollekte: Kinderspital Bethlehem

Heiligabend, 24. Dezember

16.30 Andacht mit Doris Engel am Heiligen Abend mit Abendmahl

Altersheim Obergaden Wald

17.00 Familien-Weihnachts-Gottesdienst mit Peter Mahler und Josef Manser

21.30 musikalische Einstimmung

22.00 Mitternachtsmesse mit Rosmarie Wiesli, Josef Manser, Peter Mahler und Norbert Schneider, Musikalische Begleitung: Alison Mc Donald und Rebecca Wehrle, Querflöten, anschliessend Apéro

Weihnachtstag, 25. Dezember

10.00 Festgottesdienst mit Rosmarie Wiesli und Josef Manser, musikalische Gestaltung Maria Barbara Barandu, Cello und Frédéric Fischer, Klavier

Stephanstag, 26. Dezember

10.00 Regionaler Eucharistiefeier der SeelsorgeEinheit mit Josef Manser in der kath. Kirche Speicher

Fest der heiligen Familie

Kollekte: Ferien für erholungsbedürftige Mütter (Mütter in Not)

Sonntag, 29. Dezember

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Montag, 30. Dezember

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 31. Dezember

18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Mittwoch 1. Januar

17.00 Ökumenischer Neujahrsgottesdienst in der Katholischen Kirche Bendlehn, zum Thema: „Wünsche“: anschliessend sind alle herzlich zum Neujahrspéro eingeladen mit Rosmarie Wiesli, Susanne Schewe, Sigrun Holz, Musikalische Gestaltung: Frederic Fischer

Fest Erscheinung des Herrn

Kollekte: Epiphanieopfer für Kirchenrestaurationen

Samstag, 4. Januar

07.00 Meditation für Erwachsene

14.00 Jubla: Sternsingen, Jublaräume Bendlehn

Sonntag, 5. Januar

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Peter Mahler und Josef Manser, Kinderhort

Montag, 6. Januar

16.30 Rosenkranzgebet

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

„Fürchtet Euch nicht, denn ich verkündige euch grosse Freude: Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“ Lukas 2,10-11

Gottesdienste

Sonntag, 3. Advent, 15. Dezember

17.00 Uhr Abendgottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Vorbereitungsgruppe zum Thema „Licht“ am Winteranfang, mitten im Advent

Sonntag, 4. Advent, 22. Dezember

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Gerald Rether

Heiligabend, 24. Dezember

22.00 Uhr Christnachtfeier mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Weihnachten, 25. Dezember

9.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel Amara. Es singt der Gemischte Chor Wald.

Sylvester, 31. Dezember

17.00 Uhr Sylvesterfeier mit Orgel- und Trompetenmusik, Pfarrerin Doris Engel Amara

Neujahr, 1. Januar 2014

17.00 Uhr ökumen Neujahrgottesdienst in der kath. Kirche im Bendlehn, Speicher mit R. Wiesli, S. Holz und S. Schewe

Sonntag, 5. Januar

9.30 Uhr Gottesdienst
mit Christiane Waldmann-Heimeran

Mitteilungen

Adventsfeier für Senioren und Seniorinnen

Donnerstag, 12. Dezember, 14.00 Uhr im Restaurant Linde (mit Anmeldung)

Weihnachtsandacht im Altersheim Obergaden

Heiligabend, 24. Dezember um 16.30 Uhr mit Pfarrern Doris Engel Amara

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser in den Schulferien jeweils am Dienstagnachmittag von 14.00-16.30 Uhr offen. Wer will, kann unangemeldet zu einem Gespräch vorbei kommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne telefonisch einen Besuch mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin	
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald	
engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo	071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft	ev.kirchewald@bluewin.ch
Hans Sprecher, Mesmer	071 877 23 74
Therese Pecnik, stv. Mesmerin / Fahrdienst	071 877 21 14

Nach dem kürzesten Tag werden die Tage wieder länger und heller... und es geht auf Weihnachten zu, dem Fest der Geburt von Jesus, dem Licht der Welt.

Wir laden Sie ein zum besinnlichen Abendgottesdienst

am 2. Advent, Sonntag, 15. Dezember um 17 Uhr in der Kirche Wald.

Pfarrerin Doris Engel Amara und Vorbereitungsgruppe

„Unverändert...Vorbehalte gegen das Dorfzentrum“

In einem Punkt stimme ich dem Gemeinderat zu: Die hohe Stimmbeteiligung am 24. November 2013 mit rund 70% Stimmbeteiligung verdient einen ganz grossen Dank an die Gemeinde-Bevölkerung. Nur mit Hilfe dieses hohen Engagements der Wäldler ist auch klar, dass uneingeschränkt grosse Vorbehalte zum vorliegenden Projekt „Neubau GENS“ bestehen. Unterstützt werden von der gesamten Bevölkerung massvolle Massnahmen zum Erhalt des SPAR, behinderten- und zeitgereichte Einrichtungen der Kanzlei sowie wärmedämmende Vorkehrungen. Diesen Fakten ist weiterhin Rechnung zu tragen.

In der WANZE Nr. 22 – diese erschien unmittelbar vor der Abstimmung - waren ausschliesslich befürwortende Kommentare publiziert. Frau Katja Stocker hat nachgeholt, was der GR bisher versäumt hatte – eine rudimentäre Wirtschaftlichkeitsrechnung des Projektes. Ihre Kalkulation weist im ersten Jahr für den Neubau einen Verlust von CHF -175'343 aus, im 15. Betriebsjahr besteht immer noch ein Verlust von CHF -138'143. Was bedeutet dies nun für die Gemeinde? In den ersten 15 Jahren wird ein Verlustbetrag von rund CHF -2.3 Mio. aufgebaut – dabei wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde in den Jahren 2015-2030 ihren Kapitalbedarf mit 1.5% Kapitalzinsen abdecken kann. Mit welcher Begründung soll die Gemeinde innert 15 Jahren einen Verlust in Millionenhöhe aufbauen oder jährlich entsprechende Defizite in der Grössenordnung von 7-10% des Steuerertrages als Quersubvention begleichen?

Eines ist auch heute ein Fakt: Es gibt derzeit kein Finanzinstitut, welches im Jahr 2014/2015 einer kleinen Gemeinde - mit einem jährlichen Steuerertrag von CHF 2 Mio. - ein Neubauprojekt-Projekt mit einem Volumen von CHF 6.2 Mio. während 15 Jahren zu fix 1.5% Zins finanziert. Im Umkehrschluss bedeutet dies: Es besteht ein deutliches Risiko höherer Kapitalkosten, bzw. die effektiv anfallenden Kosten wurden in WANZE Nr. 22 von einer Immobilienfachfrau zu optimistisch dargestellt...

Im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit besteht einer meiner Aufgaben darin, strategische wie operative Investitionen teilweise zu planen und umzusetzen bzw. sämtliche Projekte begleitend zu verantworten. Insgesamt werden jährlich Gelder in Millionenhöhe gezielt in verschiedene Vorhaben investiert. Es wird aber für kein Projekt eine Freigabe erteilt, welches nicht vorgängig einer umfassenden Risikoanalyse unterzogen wurde. Dabei werden die einzelnen Risiken bewertet nach deren quantifizierten möglichen Schadenspotenzialen und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten.

Wie bereits in meinem Flugblatt vom 19.11.2013 erwähnt, wird allein die Entwicklung im Gesundheits- und Bildungswesen unsere Gemeindefinanzen künftig zusätzlich in starkem Masse fordern. Erst letzte Woche wurde im Tagesanzeiger darauf hingewiesen, dass die Gesetzgebungen in den Kantonen die Bildungskosten der Grundstufen in den nächsten Jahren in die Höhe schnellen lassen. Es vergeht kein Tag, ohne dass in der Presse warnende Kommentare zu finden sind, dass zunehmende Gesundheitskosten und steigende Kapitalkosten in Kürze die weitere Entwicklung der schweizerischen Volkswirtschaft erheblich negativ beeinflussen könnten.

In diesem Kontext müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass landauf und landab politische Instanzen viel versprechen – diese Versprechen dann aber nicht eingehalten werden, weil sich schlicht und einfach die Rahmenbedingungen verändert haben, bzw. vorgängig die Risikoanalyse nicht gewürdigt wurde – und wer trägt den Schaden? Die Bevölkerung!

In einem Punkt bin ich mit dem GR nicht einverstanden: Nur weil die direkte Demokratie in Wald lebt, ist das keine Rechtfertigung, das „Projekt GENS“ umzusetzen. Da das Projekt mit seinen bereits aufgelaufenen Kosten, der unverändert fehlenden Transparenz der Kostenstruktur und dem vom GR anvisierten Kostendach von CHF 6.2 Mio. einer fundierten Risikoanalyse mit den Rahmenbedingungen unserer Gemeinde nicht standhält, sind weitere Ausgaben ohne Wertschöpfung weiterhin nicht gerechtfertigt. Der GR beweist Mut, wenn er sich

1. vertieft mit den heute absehbaren Risiken im „Projekt GENS“ auseinandersetzt, diese bewertet und den Einfluss auf künftige Erfolgsrechnungen und Bilanzen dokumentiert,
2. gleichzeitig echte Alternativen im Sinne der gemeinsamen Ziele in der Bevölkerung mit der gleichen Sorgfaltstiefe prüft und
3. die Ergebnisse einander gegenüber stellt.

Die Wäldler erhalten dadurch eine fundierte Entscheidungsgrundlage und Wahlfreiheit für das weitere Vorgehen an der Urne, wenn es darum geht einen erforderlichen Baukredit zu sprechen.

Falls sich der GR - gestützt auf die knappe Mehrheit am 24. November 2013 - nur noch auf den Neubau in der angedachten Form konzentriert, dann hat er die beiden Abstimmungsergebnisse vom Frühling und Herbst 2013 definitiv nicht verstanden.

Landfrauenverein Wald AR

Advent

*Im Advent bei Kerzenschein
Die Kindheit fällt dir wieder ein.*

*Ein Adventskranz mit seinen Kerzen
Lässt Frieden strömen in unsere Herzen.*

*Des Jahres Hektik langsam schwindet
und Ruhe endlich Einkehr findet.*

*Ein Tag, er kann nicht schöner sein,
als im Advent bei Kerzenschein.*

*Liebi Landfraue, mer wünschet eu vo Herzä
schöni Wiehnachtä ond en guetä Rotsch is
neui Johr.*

*Eui Vorstands-Fraue
Heidi, Yvonne, Heidi, Iris ond Andrea*

Vorschau auf den Januar 2014

Im Januar gehen wir „Chinesisch Essen“ auf dem schwimmenden Restaurant Hu Bin in Gaissau.

Datum: **Do.16.Januar 2014**

Abfahrt: 19.00 Uhr Schulhausplatz Wald

Mitnehmen: ID und evt. Euro (sie nehmen auch SFr.)

Anmelden könnt ihr euch gerne **bis Montag, 13. Januar 2014** bei Heidi Frischknecht,

Tel. 071 877 28 06 / E-Mail: h.j.frischknecht@bluewin.ch

Oder einem anderen Vorstandsmitglied

Wohnung zu vermieten

auf den 1. Dezember 2013

ist in Wald AR, Dorf 28

eine 3 Zimmer Wohnung zu vermieten.

Mit viel Holz, Böden Laminat und Platten,

Kochnische („Küche im Schrank“) mit Elektroherd,

Bad/ WC, Gäste WC, eigene WM, Sat TV,

Kleiner Abstellraum und Estrichabteil.

Garten und Terrasse zur Mitbenutzung.

Aus dem Arbeitszimmer schöne Aussicht auf das Tal

Miete 800,-, 95,- NK,

auf Wunsch PPlatz in der Einstellhalle 80.-

Kontakt: Tel. 077 436 62 47

E-Mail: morava@bluewin.ch

Der Sprung in der Schüssel

Es war einmal eine alte chinesische Frau, die zwei grosse Schüsseln hatte, die von den Enden einer Stange hingen, die sie über die Schulter trug.

Eine der Schüsseln hatte einen Sprung, während die andere makellos war und stets eine volle Portion Wasser fasste. Am Ende der langen Wanderung vom Fluss zum Haus der alten Frau war die andere Schüssel jedoch immer nur noch halb voll.

Zwei Jahre lang geschah dies täglich: die alte Frau brachte immer nur anderthalb Schüsseln Wasser nach Hause. Die makellose Schüssel war natürlich sehr stolz auf ihre Leistung, aber die arme Schüssel mit dem Sprung schämte sich wegen des Makels und war betrübt, dass sie nur die Hälfte verrichten konnte, wofür sie gemacht worden war.

Nach zwei Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen vorkamen, sprach die Schüssel zu der alten Frau: „Ich schäme mich so wegen meines Sprungs, aus dem den ganzen Weg zu deinem Haus immer Wasser läuft.“

Die alte Frau lächelte. „Ist dir aufgefallen, dass auf deiner Seite des Weges Blumen blühen, aber auf der Seite der anderen Schüssel nicht?“

„Ich habe auf deine Seite des Pfades Blumensamen gesät, weil ich mir deines Fehlers bewusst war. Nun giesst du sie jeden Tag, wenn wir nach Hause laufen. Zwei Jahre lang konnte ich diese wunderschönen Blumen pflücken und den Tisch damit schmücken. Wenn du nicht genau so wärst, wie du bist, würde diese Schönheit nicht existieren und unser Haus beehren.“

Jeder von uns hat seine ganz eigenen Macken und Fehler, aber es sind die Macken und Sprünge, die unser Leben so interessant und lohnenswert machen. Man sollte jeden Menschen einfach so nehmen wie er ist und das Gute in ihm sehen.

Also, an alle mit einem Sprung in der Schüssel, habt einen wundervollen Tag und vergesst nicht, den Duft der Blumen auf eurer Seite des Pfades zu gieszen.

Autor unbekannt

Lichtvolle Weihnachten, Frieden und gute Gesundheit im Neuen Jahr wünscht

der Gewerbeverein Wald

In der Sekundarschule TWR im Praktikum

Zum Abschluss der Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule (PHSG) zur Oberstufenlehrperson gehört ein sechswöchige Praktikum an einer Oberstufe. Dieses Praktikum hat mich an die Sekundarschule in Trogen geführt, wo ich hauptsächlich in der ersten und zweiten Oberstufe auf dem Niveau g Erfahrungen sammeln durfte.

Für mich war es das erste Praktikum, welches ich an einer Schule mit dem kooperativen Schulmodell absolvieren konnte. Ich fand es spannend zu beobachten, wie stark die Lernenden untereinander in Kontakt kommen; sei dies einerseits durch die Niveaueinteilung in drei Fächern, aber auch andererseits auf dem Pausenplatz, wo sich die Jugendliche treffen und vermischen, wo möglich auch mit den Lernenden der Kantonsschule. Insgesamt scheint mir das Klima dadurch offen und entspannt, was meiner Meinung nach auch positive Auswirkungen auf die Atmosphäre im Klassenzimmer hat.

Mit der Zuteilung der Praktikumsklasse bin ich sehr zufrieden. Ich habe zwei angenehme Klassen bekommen, mit denen es sich meistens sehr gut arbeiten liess. Sie haben mich verschiedene Dinge ausprobieren lassen, anständig mitgemacht und mich als Lehrerin akzeptiert. Ich habe die Unterstützung der Schulpraktikantin und des schulischen Heilpädagogen sehr geschätzt. Sie waren nicht nur für mich eine Hilfe, sondern vor allem für die Lernenden, die auch weiterhin viel von ihnen profitieren können.

Die Sekundarschule TWR hat mir einen sehr umfassenden und spannenden Einblick in den Berufsalltag gewährt. In diesem Sinne möchte ich mich bei allen ganz herzlich bedanken, die mich im Praktikum unterstützt haben.

„GEWALT Halt!“ – Polizei in der Schule

Im Rahmen dieser Präventionskampagne der Ausserrhoder Polizei besuchte Jugendkontaktpolizist Marcel Zimmerli in der zweiten Novemberwoche die ersten Oberstufenklassen der Sek TWR. Mit vielen Beispielen aus der Erfahrungswelt der Jugendlichen gelang es ihm, unsere Schülerinnen und Schüler zu fesseln und für die unterschiedlichen Formen der Gewalt zu sensibilisieren. Er betonte, dass Gewalt leider überall stattfinden könne, ob im Ausgang, in der Schule, in Vereinen oder auch zuhause. Bei Gewalt gäbe es immer nur Verlierer: Opfer wie Täter. Jede Art von Gewalt sei immer zu bekämpfen gemäss dem Grundsatz: „Was du nicht selbst erleben möchtest, das sollen auch andere nicht erleben müssen.“ Leider können alle zu Opfern von Gewalt werden. In solchen Situationen dürfe man nicht zögern, Hilfe zu holen!

Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern:

- Ich weiss nun welche Gewaltarten es gibt und was alles strafbar ist.
- Ich wusste nicht, dass die Gesetze so streng sind.
- Bei einer Übung mussten alle selber bewerten, wie hoch die Gewalt bei einer vorgegebenen Situation ist. Es wurde dadurch klar, dass jeder ein anderes Gewaltempfinden hat.
- Gewalt ist oft gar nicht sichtbar, aber genau so schlimm (z.B. psychische Gewalt).
- Mir wurde klar, dass Mädchen und Jungs eine andere Vorstellung (Ansicht) haben, was Gewalt betrifft.
- Der Polizist hat uns davor gewarnt, eigene Nacktbilder zu verschicken, da man nie wissen kann, was andere damit machen.

Cooking Class - Englisch und Hauswirtschaft in einem Fach vereint

Erstmals wird in diesem Schuljahr das Freifach „Cooking Class“ in der 3. Sek angeboten. Elf Lernende besuchen das Halbjahresfach und wenden ihre Englischkenntnisse in hauswirtschaftlichen Themen und beim Kochen an. Das Küchenlatein respektive „Küchenenglisch“ mussten sich die Lernenden zuerst aneignen. Im Unterricht wenden sie ihre erworbenen Kenntnisse an und verständigen sich untereinander hauptsächlich in Englisch.

Zum Thema „Food around the world“ lernte die Klasse fünf verschiedene englischsprachige Länder und deren Essgewohnheiten kennen. Jede Gruppe präsentierte ein Land in Form eines Vortrages und kochte jeweils ein passendes Menü. Auch die verschiedenen landestypischen Gewürze waren ein wichtiges Thema. Die Lernenden mussten sich auf viele für sie völlig neue Geschmacksrichtungen und Zutaten einlassen, denn manches schmeckte doch sehr ungewöhnlich. Eine neue Erfahrung war auch das Essen mit den Händen, wie es in Indien oder Ghana üblich ist.

Im zweiten Quartal planen die Lernenden nun einen Abend zum Thema „Dinner around the world“, an welchem geladene Gäste mit Gerichten aus Amerika, Indien, England, Afrika und Neuseeland verwöhnt werden.

Ivory coast salad

- | | |
|--|---|
| 1 hot chilly, cut in halves, cured and chopped | |
| 2 tbsp mint leaves, chopped | |
| ! 1tbsp brown sugar | use a mortar to grind all ingredients. |
| 50 g yoghurt | |
| 1 tsp mustard | |
| 1 tsp Worcestershiresauce | |
| 1 tsp lemon juice | |
| 1 clove of garlic, pressed | |
| a pinch of salt | put in a pan, together with the grinded spices and cook until creamy. |
| 1 pineapple | |
| 1 melon | peel, cut in small pieces. |
| 1 onion | |
| 2 sweet red peppers | cut in thin slices and mix all ingredients in a bowl. |
| 1 tbsp sesame seeds | roast brown in a frying pan and sprinkle over your salad. |
- Serve immediately!

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Heller AG
 Immo-Service
 Tiefenau 6
 9410 Heiden
 Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

Haus Goldregen:

EG West 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:

EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung

Verkaufspreise ab Fr. 515'000.00

Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche Broschüre.

Für alle reiselustigen Wäldler

stehen **zwei** Generalabonnemente der SBB-PTT zur freien Verfügung, die für **Fr. 42.- pro Abonnement und Tag** auf der Gemeindeganzlei Wald (Tel. 071 877 31 08) bezogen werden können.

Kino-Nachmittag

Im Jugendraum Wald
Forest 9044

Am Mittwochnachmittag 27. November 2013 besuchten 30 Kinder den Kinonachmittag im Jugendraum Forest 9044. Es war sehr schön, die vielen fröhlichen Gesichter zu beobachten, wie sie gespannt, dem ehemaligen Superschurken Gru, bei seinen neuen Abenteuern folgten.

An dieser Stelle gilt ein grosser Dank an Deborah Bianchi und Luca Blatter für Ihr Engagement!

Für die Arbeitsgruppe "Jugend in Wald"
Simone Brunetta

von Angesicht – Bildstobete und Suppenküche

LENA MÜNCH ÖFFNET DIE TÜREN UND GIBT EINBLICK IN IHRE FOTOGRAFISCHE ARBEIT.

SA 14.12.2013, 15.00 – 19.00

Im Atelierhaus der R. und R. Schlesinger Stiftung, Birli 89, 9044 Wald AR. Eintritt frei.

Unterstützt durch: Schlesinger Stiftung,
Kulturförderung appenzell Ausserrhoden
& Steinegg Stiftung.

Roger Kast neu in der Bankleitung der Raiffeisenbank Heiden – Herzliche Gratulation!

Der Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Heiden hat Roger Kast per 1. Januar 2014 zum neuen Mitglied der Bankleitung ernannt. Er übt im Geschäftsleitungsgremium der Bank die Funktion des Leiters Services aus.

Der gebürtige Rehetobler arbeitet seit 2001 für die Raiffeisenbank Heiden und hat sich in den vergangenen Jahren ein grosses Wissen im Bankfachbereich angeeignet. So schloss er die Ausbildungen zum Bankfachmann mit Eidg. Fachausweis und zum Finanzplaner mit Eidg. Fachausweis erfolgreich ab. Roger Kast ergänzt das bestehende Gremium unter dem Vorsitz von Bankleiter Jürg Baumgartner. Der stellvertretende Vorsitzende der Bankleitung, Marcel Künzle, ist für den Bereich Kredite und Walter Bischofberger für den Bereich Finanzberatung zuständig.

Wir gratulieren Roger Kast zur Beförderung.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.— Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Adventsfeier vom 1. Dezember 2013

Zu weihnachtlich verschneiter Stimmung fand die diesjährige Adventsfeier statt.

Nach der Begrüssung im Namen der Katholischen und Evangelischen Kirche sowie der Kulturkommission Wald durch unsere Pfarrerin Frau Doris Engel stimmte der Gospelchor Heiden zu seinen ersten Liedern an.

Die 5. und 6. Klasse der Primarschule spielte ein Adventsspiel, bei dem sogar der Osterhase mitwirkte und lud zum Schmunzeln und Nachdenken ein.

Zu weihnachtlichen Klängen sangen die Kinder zusammen mit dem Gospelchor vor vollbesetzter Kirche, als sich bei den letzten Tönen plötzlich die Tür öffnete und der Samichlaus uns mit seinem Besuch überraschte. Eifrig wurden Sprüchli zum Besten gegeben und Säckli verteilt.

Fortsetzung:

Im Anschluss konnten am Buffet des Jugendraumes Wienerli, Kuchen, Glühwein und Punsch genossen werden, bevor der Heimweg durch den Schnee bevorstand.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Pfarrerin Doris Engel, beim Gospelchor Heiden, bei allen Mitwirkenden Kindern, beim Jugendraum, bei Hans Sprecher sowie allen, die uns mit Selbstgebackenem versorgt haben.

Kulturkommission Wald AR

Ab sofort gibt es Swisscom TV in Wald!

- > **Über 200 TV-Sender**, davon mehr als 50 in HD-Qualität.
- > **Replay**: 70 Sender bis zu 30 Stunden zurück schauen.

Feiern Sie mit uns und dem Weihnachtsmann!

Am 23. Dezember fährt er mit seiner Pferdekutsche durch Wald und bringt tolle Geschenke mit.

Seine Tour durch Wald AR: Abfahrt ca. 17.30 Uhr am Rechberg, weiter über Nageldach, Unterdorf, Dorf, Allee, Vordorf, via Allee retour, über Spitz, Töbeli, Girtannen, Sonnhalden und zurück zum Rechberg. Ankunft ca. 19.30 Uhr.

* Die Route kann je nach Wetterverhältnis angepasst bzw. verkürzt werden.

**Wärme und Strom
aus der Natur**

- Sonnenkollektoren
- Photovoltaik
- Wärmepumpen

071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Heizung
www.ewhelden.ch

Garage Pecnik

GARAGE – SPENGLEREI – SPRITZWERK

Dorf 26 – 9044 Wald AR – 071 877 20 33

Wir wünschen allen eine gesegnete Weihnachtszeit und alles Gute im 2014.

Wir danken für Ihre Treue und bedienen Sie auch gerne wieder im neuen Jahr.

Impressionen vom Weihnachtswerken der Schule Wald

... haben die Kinder mit grosser Freude und Motivation gesägt, gewickelt, gemalt, geleimt, gefilzt, gestickt, geschliffen, gebacken, genäht,.....
ausgeschmückt und eingepackt.

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest!

BRUNNER
GmbH

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Wir danken unserer Kundschaft für die Treue im vergangenen Jahr und wünschen Ihnen frohe Festtage sowie viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr.

Weihnachtsferien vom 23. Dez. 2013 – 5. Jan. 2014

Leistungsstarke Unterstützung

Informieren Sie sich.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Helden
www.ewhelden.ch

Vali's **Bike-Shop**

Kirchstrasse 2, 9038 Rehetobel, 071 877 10 77, valikast.ch

Winter-Öffnungszeiten ab 2. Dez. – 31. März

Montag, Mittwoch, Donnerstag:	geschlossen
Dienstag, Freitag:	14.30 – 18.00
Samstag:	13.30 – 16.30

! Winter-Bike-Service Angebot !

10% Rabatt auf das gesammte Material
Hol- und Bringservice gratis im Umkreis von 10 km

<u>Kleiner Service</u> , Renner, Citybikes, Bikes:	ab SFr. 109.–
<u>Grosser Service</u> , Renner, Citybikes inkl. Lager, Gabel:	ab SFr. 199.–
<u>Grosser Service</u> , Fulllys inkl. Lager, Gabel, Hinterbau:	ab SFr. 289.–
<u>E-Bike-Service</u> (Bionx) inkl. neustem Update:	ab SFr. 89.–

(Die Preisangaben verstehen sich exkl. Material)

Aktuell: günstige 2013-er Velos / Bikes !

Wir wünschen allen frohe Weihnachtstage und ein gesundes neues Jahr...

Wald Rehetobel
071 877 17 93
wenkbau.ch

Frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

RESTAURANT SONNE

urchigi Chochi - aus Passion traditionell Appenzell
Bauernstube Menue & à la carte **Saal** bis 50 Personen
Mi-Fr 11-14h und ab 17h / Sa & So ganztags ab 10h
Montag & Dienstag Ruhetage

Herzlichen Dank und frohe Festtage!

Familie Schläpfer & Team, Nasen 071 877 11 70

Keramische Wand- und Bodenbeläge

Beat Wirth
Dorf 33
9044 Wald AR
Tel. 079 831 26 23

Ob über oder unter Null, ob es regnet oder schneit, besonders schön und wundervoll soll die Weihnachtszeit sein!

Ich bedanke mich bei Ihnen für das in mich gesetzte Vertrauen.

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

Beat Wirth

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe Dezember 2013

Appenzellerland über dem Bodensee blickt auf ein spannendes Jahr 2013 zurück

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) blickt auf ein vielfältiges und ereignisreiches Jahr 2013 zurück. Zu Beginn des Jahres konnte der umweltfreundliche AüB-Strom aus reiner Wasserkraft in sechs Gemeinden als Produkt der lokalen Elektrizitätswerke eingeführt werden. Der AüB-Strom wurde zur Erfolgsgeschichte und wird selbstverständlich auch 2014 weitergeführt. Im Februar wurde ein Wahlpodium mit den Regierungsratskandidaten in Rehetobel abgehalten, welches trotz Schnee auf ein erfreulich grosses Echo stiess.

Die Arbeit in der Fachgruppe Energie wurde vertieft und ausgeweitet, um das AüB fit für die Energie-Zukunft zu machen. Die Fachgruppe Gemeindepräsidien traf sich regelmässig zu einem Austausch der neun Gemeindepräsidenten und Gemeindepräsidentinnen. Dieser Austausch über die Gemeindegrenzen hinweg sorgte dafür, dass verschiedene gemeindeübergreifende und Kantons-grenzen überschreitende Problematiken angegangen und gelöst werden konnten. Ebenso erhalten die Gemeindepräsidien im AüB mit diesem Gremium eine gemeinsame und gewichtigere Stimme.

Kleinere Projekte wie das Projekt Stickereihaus in Reute wurden durch Mitarbeit und Expertise unterstützt.

Auf organisatorischer Ebene musste leider Ende Mai der aus privaten Gründen erfolgte Abgang des bisherigen Geschäftsführers Christoph Wolnik kompensiert werden. Christoph Wolnik leistete beim Aufbau und der Neuausrichtung des AüBs viel Aufbauarbeit, ihm sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt. Der neue Geschäftsführer Simon Spillmann konnte die Stelle nahtlos antreten und kann dank einem gut geführten Verein die Arbeit weiterführen und hofft nun nach der Einarbeitungsphase auf neue konkrete Projekte.

Hierbei ist auch die Bevölkerung des Appenzellerlandes über dem Bodensee angesprochen: Wenn Sie Vorschläge für die Standort- und Wirtschaftsförderung im AüB haben, melden Sie sich doch unter den unten angegebenen Kontaktdaten!

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch

Ä guets Neus!

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein erfolgreiches und glückliches neues Jahr 2014!

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in Speicher
und Wolfhalden

RAIFFEISEN

Praxis für natürliche edizin

PRAXIS-WIEDERERÖFFNUNG

ab 2. JANUAR 2014

(ehemaliger Praxisstandort: Kurvenstr. 1, Lustmühle AR)

PERSÖNLICHE ANGABEN

- Studium und Diplom (SPAK-Qualitätsprüfung) bei der NVS, Herisau
- Prüfung zur kantonalen Approbation (AR)
- Praxisinspektion durch den Kanton AR (Richtlinien erfüllt)
- Div. schulmedizinische und naturheilkundliche Fachseminare/-kurse
- Über 10 Jahre Praxiserfahrung (ehemals Praxis in Lustmühle/AR)
- Konsequente Weiterbildung

Nebst den üblichen allgemeinmedizinischen Standarduntersuchungen (wie Blutdruckmessung, Reflexprüfung etc.) stehen unter anderem zur Verfügung:

DIAGNOSTIK

- Irisdiagnose
- Labor (Blut-, Urin- und Stuhluntersuchung / Haarmineralanalyse)
- Elektroakupunktur-Messung nach Dr. Voll
- Reflexzonen / Segmentdiagnostik / Herd- und Störfeldtest / Bioresonanz / Moratest (nach Dr. Morell)
- Psychologie / Graphologie / Pathophysiognomik / Hand- / Nägel- / Zungendiagnose

THERAPIE

- Homöopathie / Biochemie nach Dr. Schüssler
- Phytotherapie / Spagyrik / Bachblüten
- Neuraltherapie (= Schmerz-, Segment- und Störfeldtherapie nach Dr. Huneke)
- Wirbelsäulentherapien (Osteobalance, WBA, Dorn-Therapie etc.)
- Physiotherapie (Elektrotherapie, physikalische Therapien)
- Massagen (medizinische Massagen, Lymphdrainage, HotStone)
- Akupunktur (mittels Nadeln oder Softlaser) / Ohrakupunktur / Elektroakupunktur nach Dr. Voll
- Ernährungsberatung
- Ab-/Ausleiten über Niere, Darm und Haut
- Magnetfeld-Therapie

 Ausserdem:

Naturheilkundliche Behandlung von Haustieren

Aus hygienischen Gründen
sowie vorteilhafter Diagnostik und Therapie:
Nur im Hausbesuch!

ZIELGRUPPE / BEISPIELE

In der Praxis werden Menschen jeder Altersstufe behandelt. Bei Bedarf sind auch Hausbesuche möglich.

Für Patienten mit akuten und chronischen Beschwerden, die sich ganzheitlich und mit natürlichen Mitteln behandeln lassen möchten (auch vorbeugend).

Beispiele: Allergien, Hautkrankheiten, Rheuma, Tinnitus, Erschöpfung/Nervosität/Depression, Schmerzen/Beschwerden am Bewegungsapparat, Grippe, Frauenkrankheiten, Sucht-, Schlaf-, Kreislauf-, Stoffwechselstörungen/Übergewicht usw. (auch weiter unten angeführte Beispiele).

Sprechstunde nach Vereinbarung

Bei Notfällen erreichen Sie mich unter der gleichen Nummer.

Behandlungen auch zur:

- Reaktivierung Ihrer natürlichen Kräfte
- Steigerung des Wohlbefindens

KRANKENKASSEN

Meine Leistungen werden von zahlreichen Krankenkassen anerkannt und vergütet (Zusatzversicherung).

Erkundigen Sie sich bitte direkt bei Ihrer Krankenkasse nach den Leistungen.

TIERMEDIZIN (v.a. Katzen, Hunde, Nager, Vögel, Reptilien etc. – weitere Tiere wie Kühe, Pferde usw. auf Anfrage)

Beispiele: Allergien, Abszesse, Angst, Aggression, Appetitlosigkeit, Entzündungen, Erkrankungen des Skelettsystems, Erschöpfung/Genesung, Entschlackung/Entgiftung, fieberhafte Erkrankungen, Lernbereitschaftsprobleme, Schnupfen, Verdauungsbeschwerden, Vergiftungserscheinungen, Verletzungen/Wundheilung, Verlust/Trauer, Wachstum/Entwicklung, Beruhigung bei Schock/Unfall/Trauma etc. sowie Behandlung vor und nach Operationen usw.

 Sonja Tomasone - Dipl. Naturärztin NVS, mit kant. Appr.

 E-Mail: tomasone@sunrise.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Januar 2014. Rosental. Das Kino.

Mi	1.1.	17:15	Belle et Sébastien	ab 8/6 Jahren	D
Fr*	3.1.	20:15	Z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Sa	4.1.	17:15	Die schwarzen Brüder	ab 10/8 Jahren	D
Sa*	4.1.	20:15	Blue Jasmine	ab 16/14 Jahren	E/d
So	5.1.	15:00	Turbo	ab 6/4 Jahren	D
So	5.1.	19:15	Vaters Garten	ab 14/12 Jahren	D
Di	7.1.	14:15	Kinomol: Das Quartet	ab 10/8 Jahren	D
Di	7.1.	20:15	Recycling Lily	ab 10/8 Jahren	D
Do	9.1.	19:00	Hauptverlosung Adventstombola der Detailisten Heiden		
		20:15	Frau Ella	ab 14/12 Jahren	D
Fr	10.1.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	10.1.	20:15	Blue Jasmine	ab 16/14 Jahren	E/d
Sa	11.1.	17:15	Die Frau, die sich traut	ab 14/12 Jahren	D
Sa*	11.1.	20:15	Le Passé	ab 16/14 Jahren	F/d
So	12.1.	15:00	Belle et Sébastien	ab 8/6 Jahren	D
So	12.1.	19:15	On the Way to School	ab 8/6 Jahren	D
Di	14.1.	20:15	Von heute auf morgen	ab 8/6 Jahren	D
Mi	15.1.	20:15	Cinéclub: Searching for Sugar Man	ab 16/16 Jahren	OV/d
Fr*	17.1.	20:15	Captain Phillips	ab 14/12 Jahren	D
Sa	18.1.	17:15	Belle et Sébastien	ab 8/6 Jahren	D
Sa*	18.1.	20:15	La jaula de oro	ab 16/14 Jahren	Sp/d
So	19.1.	15:00	Turbo	ab 6/4 Jahren	D
So	19.1.	19:15	Die Frau, die sich traut	ab 14/12 Jahren	D
Di	21.1.	14:15	Kinomol: Das Beste kommt zum Schluss	ab 14/12 Jahren	D
Di	21.1.	18:30	Sprachencafé Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	21.1.	20:15	Captain Phillips	ab 14/12 Jahren	D
Fr*	24.1.	20:15	La jaula de oro	ab 16/14 Jahren	Sp/d
Sa	25.1.	17:15	On the Way to School	ab 8/6 Jahren	D
Sa*	25.1.	20:15	Captain Phillips	ab 14/12 Jahren	D
So	26.1.	15:00	Belle et Sébastien	ab 8/6 Jahren	D
So	26.1.	19:15	Le Passé	ab 16/14 Jahren	F/d
Di	28.1.	20:15	Blue Jasmine	ab 16/14 Jahren	E/D
Fr*	31.1.	20:15	Die Frau, die sich traut	ab 14/12 Jahren	D

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

** ab 14 Uhr Kaffeebar offen

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 12. Dez.	Adventsfeier für Senioren	14 Uhr, Rest. Linde	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Do. 12. Dez.	Volleyball für alle	20 Uhr, Turnhalle MZA Wald	Volleyballgruppe Wald
Fr. 13. Dez.	Jugendraum geöffnet	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 14. Dez.	4. Vereinsübung	17 – 20 Uhr, Rest. Linde Wald	Zimmerschützenverein Wald
So. 15. Dez.	Besinnlicher Abendgottesdienst	17 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Mo. 16. Dez.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 17. Dez.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Di. 17. Dez.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald, auf Voranmeldung bis spätestens Montagvormittag	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Do. 18. Dez.	Volleyball für alle	20 Uhr, Turnhalle MZA Wald	Volleyballgruppe Wald
Di. 24. Dez.	Christnachtfeier	22 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Mi. 25. Dez.	Weihnachtsgottesdienst	9.30 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde mit dem Gemischten Chor Wald
Di. 31. Dez.	Sylvestergottesdienst	17 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Sa. 04. Jan.	5. Vereinsübung	17 – 20 Uhr, Rest. Linde Wald	Zimmerschützenverein Wald
Sa. 04. Jan.	Januarloch	9 Uhr – Open End, MZA	Turnverein Wald
Di. 07. Jan.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Do. 09. Jan.	Volleyball für alle	20 Uhr, Turnhalle MZA Wald	Volleyballgruppe Wald
Fr. 10. Jan.	Jugendraum geöffnet	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Di. 14. Jan.	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Evang. Kirche	Der kleine Literaturclub
Mi. 15. Jan.	Hundelösen	14 – 15.30 Uhr, Pausenhalle MZA	Kantonspolizei AR
Sa. 18. Jan.	6. Vereinsübung	17 – 20 Uhr, Rest. Linde Wald	Zimmerschützenverein Wald
Di. 20. Jan.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 24. Jan.	Jugendraum geöffnet	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmöckli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren, Hausgemachte Rahm-Blutwürste	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Fam. Sprecher, Schiben 248, Wald	Alpkäse und Alpbutter (Bestellungen werden gerne entgegen genommen)	Nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 870 01 16 oder 078 637 75 21

AERZTLICHER NOTFALLDIENST

Speicher/Trogen/Rehetobel

Achtung: Dauer des Notfalldienstes:
Ab 8 Uhr des angegebenen Datums
während 24 Stunden

Notfallnummer Aerzte fon: 0844 55 00 55

Ferien Jan - April

Dr. Züger	25.01.-02.02.14
Dr. Kälin	03.02.2014 – 09.02.2014 und 15.03.2014 – 30.03.2014
Dr. Rentsch	25.01.-02.02.14 /05.04.14 - 21.04.14
Dr. Schiltknecht	28.12.-05.01.14 und 05.04.2014 – 21.04.2014
Dr. Rohner	25.01.2014 – 2.2.2014 und Do 6.3.2014 – So 23.03.2014
Dr. Kaufmann	15.02.2014 – 02.03.2014 und 03.04.2014 – 13.04.2014

Dezember / Januar

09.12.13-15.12.13	Dr. med. M. Schiltknecht	Speicher	Tel. 071 344 33 11
16.12.13-22.12.13	Dr. med. P. Kälin	Trogen	Tel. 071 344 31 31
23.12.13-29.12.13	Dr. med. H.U. Rentsch	Speicherschwendi	Tel. 071 222 35 44
30.12.13-05.01.14	Dr. med. T. Kaufmann	Rehetobel	Tel. 071 877 22 77
06.01.14-12.01.14	Dr. med. E. Züger	Speicher	Tel. 071 344 12 18